

al-madama

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265 [semestral]

online

#28 (tomo 1) Jan. 2025

ARQUEOLOGIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

1972-2025

53 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada.

peça já a sua ficha de inscrição

Chafariz dos Pretos - Figura de Castelo Rodrigo, 2023.

arque^ohoje
finding our future

ARQUEOLOGIA

CONSERVAÇÃO &
RESTAURO

MUSEUS &
CENTROS
INTERPRETATIVOS

ROTAS CULTURAIS &
PEDESTRES

MANUTENÇÃO de
SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

PUBLICAÇÕES

WISEU. Rua da Escola, Lote 9, loja 2, Santa Eulália. 3500 - 682

232 416 030
218 120 149

LISBOA. Rua do Triângulo Vermelho, N.º 2. 1170 - 375

www.arqueohoje.com

Capa | Jorge Raposo

Composição sobre ilustração gerada por Inteligência Artificial a partir de uma instrução inicial, num “delírio” que exemplifica as novas abordagens interpretativas ao alcance desta ferramenta tecnológica, mas também a tensão entre a especulação criativa e o rigor por que se devem pautar as Ciências Sociais e Humanas, nomeadamente a Arqueologia.

Ilustração | © Pedro da Silva, Dall-E, 2024.

Al-Madan
online

2.ª Série, N.º 28, Tomo 1, Janeiro 2025

Proprietário e editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede do editor e da redacção |

Travessa Luís Teotónio Pereira,
Cova da Piedade, 2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |

www.almadan.publ.pt

Distribuição |

http://issuu.com/almadan

Periodicidade | Semestral

Apoios | Associação dos Arqueólogos Portugueses / Arqueohoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.ª / Câmara Municipal de Almada / Dryas - Octopétala, Ld.ª / Câmara Municipal de Oeiras / Neoépica, Ld.ª

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

Conselho científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Resumos | Autores e Jorge Raposo
(português), Luísa Pinho (inglês)
e Maria Isabel dos Santos (francês)

**Modelo gráfico, tratamento de
imagem e paginação electrónica** |
Jorge Raposo

Revisão | Autores e Fernanda Lourenço

Colaboram neste tomo |
Luís Almeida, Massimo Beltrame,
Luís Borges, Patrícia Brum, Fábio
Capela, João L. Cardoso, Tânia
Casimiro, Maria João B. Coelho,

Leonor S. da Costa, Vanessa Dias,
Gisela Encarnação, José d'Encarnação,
Lídia Fernandes, Jorge Forjaz, Duarte
Formiga, Ana Fragata, Marcos T.
E. Frota, Joaquim Garcia, Manuel
García-Heras, Saul A. Gomes, Gerardo
V. Gonçalves, Carolina Grilo, Javier G.
Iñáñez, Vítor O. Jorge, Ricardo J. F.
Lima, Sebastião L. de L. Filho, Catarina
C. Leal, Afonso Leão, Rosa Marques,
Sonia M. Mascarós, Victor Mestre,
João Mirão, Judit Molera, Manoel O.
de M. Filho, Francisco Moura, José M.
S. do Nascimento, José L. Neto, J. Nilo
de S. Nobre, Susana Pacheco, Pedro
Parreira, Dina B. Pereira, Franklin

Pereira, João M. Perpétuo, Margarida
Pogarell, Inês M. Rato, António Rei,
Jorge M. Resende, Ana C. Ribeiro,
Fernando Rocha, Carla D. Rodrigues,
Clodoaldo Roldán, Filipe J. C. Santos,
Joel Santos, Maria do C. Santos,
Alexandre Sarrazola, João Sequeira,
Salomé Sequeira, Pedro da Silva,
Maria A. de Souza, José Vinagre e
Maurizio Zambaldi

Os conteúdos editoriais da *Al-Madan Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

A impressionante rapidez a que se diversificam e operacionalizam as aplicações da Inteligência Artificial (IA) incute um amplo leque de sentimentos contraditórios, que vão do deslumbramento e optimismo à preocupação, angústia e mesmo fatalismo. São já evidentes os avanços obtidos em múltiplas áreas científicas e tecnológicas com impacto concreto e significativo na nossa vida, na forma como interagimos uns com os outros, com a fauna e a flora que connosco partilham este planeta, com a materialidade desse corpo celeste que nos dá abrigo e, até, com o contexto cósmico em que se movem milhões de outros. É evidente também a gigantesca margem de progresso que se antevê para todos esses campos e outros que nem imaginamos, bem como a brusca e aparentemente imparável aceleração do processo. No campo das Ciências Sociais e Humanas, nomeadamente em Arqueologia, vão surgindo exemplos de aplicação que são eles próprios, também, exercícios de reflexão e debate, como sucede no artigo que justifica o destaque desta *Al-Madan Online*. As inegáveis potencialidades e benefícios das tecnologias baseadas em IA abrem vias de investigação fundamental e aplicada inovadoras, e dotam outras de novos recursos para resultados mais rápidos ou objectivos mais ambiciosos; mas também impõem novas questões epistemológicas, metodológicas, éticas, deontológicas..., enquanto geram riscos não despreciandos que importa identificar e, na medida do possível, prevenir e minimizar. Nestes últimos avultam os “delírios” ou “alucinações” característicos desta fase de desenvolvimento da IA, que a levam a tratar toda a base informativa disponível de igual forma, sem mecanismos de avaliação e aferição de qualidade e veracidade, o que resulta em respostas “criativas” e aparentemente coerentes que, contudo, podem ser parcial ou totalmente inventadas e/ou erradas. Acresce que, numa disciplina onde o trabalho de campo e o registo ocupam um lugar central na produção do conhecimento, os perigos da geração de textos e/ou imagens modificadas ou produzidas por IA, de modo a sustentar ou aprimorar “narrativas” preconcebidas e pseudocientíficas, são evidentes e devem preocupar arqueólogos, universidades e entidades de tutela. É uma discussão que urge encetar, para que gradualmente se imponham boas práticas e mecanismos regulatórios formais e não formais que credibilizem e promovam a Arqueologia e as múltiplas disciplinas que nesta confluem. No geral, a professora catedrática Virgínia Dignum, em entrevista publicada pelo semanário *Expresso* (2025-01-17), estabeleceu uma poderosa analogia da área em que é especialista: a IA é hoje “*um automóvel sem travões, guiado por uma pessoa sem carta de condução, numa rua sem sinais de trânsito*”. Se bem que abrangente e actual, esta não é, porém, a única frente de trabalho, reflexão e debate que marca a presente intervenção em Arqueologia e no Património Cultural, em geral. As mais de 200 páginas que se seguem documentam-no bem e espero que proporcionem boas leituras.

Jorge Raposo, 20 de Janeiro de 2025

EDITORIAL... 3 ▶

CRÓNICAS

O Tempo,
esse grande escultor |
José d'Encarnação... 6 ▶

O gesto arqueológico |
Vitor Oliveira Jorge... 9 ▶

Porquê é antigo e não velho?
Ou, porquê deixou de ser novo?

Como medimos e
referenciamos o nosso
tempo patrimonial
afectivo, entre o
material e o imaterial |
Victor Mestre...
12 ▶

OPINIÃO

Delirium: entre a Arqueologia
e a Inteligência Artificial |
Pedro da Silva... 14 ▶

A Tempestade de 19 de Novembro
de 1724: na efeméride do seu triplo
centenário (*myse en abyme*) |
Alexandre Sarrazola... 22 ▶

ARQUEOLOGIA

Revisitando o Castro de
Benagouro ou a Cividaia de
Benagouro: um património
arqueológico abandonado e
longe das actuais lupas da
academia prática | Gerardo
Vidal Gonçalves e Dina
Borges Pereira... 30 ▶

O Castelo de
Sampaio (São Cristóvão
de Nogueira, Cinfães):
um novo contributo
para o seu estudo |
Jorge Manuel
Resende... 44 ▶

Intervenção Arqueológica na
Quinta do Estado no Âmbito
do Projeto “Eixo Estruturante
Venda Nova / Falagueira - L4”
(Amadora) | Vanessa Dias,
Salomé Sequeira e Gisela
Encarnação... 58 ▶

O Dom Invisível no
Marco de Propriedade
Associado ao Conde
de Soure Pelo
Território em
Título | Filipe J. C.
Santos... 69 ▶

HISTÓRIA DA
ARQUEOLOGIA
PORTUGUESA

ARQUEOLOGIA BRASILEIRA

Informações Sobre a
Documentação Preliminar do
Sítio Arqueológico da Toca
da Onça (Povoado Boa Sorte,
Região de Pedro Alexandre,
Nordeste da Bahia, Brasil) |
Sebastião Lacerda de Lima
Filho, Manoel Odorico de
Moraes Filho, Marcos Tadeu

Ellery Frota, Ricardo Junio Feitosa Lima, José Marques Souza do
Nascimento e Maria Aparecida de Souza... 77 ▶

CONSERVAÇÃO

Forno Cerâmico Romano do Louredo
(Santa Marta de Penaguião): conservação,
restauração e valorização | João Miguel Perpétuo
e Joaquim Garcia... 88 ▶

José Pires
Gonçalves: um
médico no “paraíso
megalítico” de Reguengos
de Monsaraz | João Luís
Cardoso... 97 ▶

ESTUDOS

Šarba / Serpa e Sua Região no Ġarb al-Andalus (Séculos VIII-XIII): novas achegas documentais | António Rei... 107 ▶

A Administração Régia das Minas de Ouro da Adiça (Almada) de 1200 a 1500 | Saul António Gomes... 115 ▶

As Mulheres da Fábrica Santos Mattos | Inês Moreira Rato, Leonor Sul da Costa e Duarte Formiga... 143 ▶

Atrás das Grades - II: a comunidade conventual de Santa Clara de Coimbra no século XV | Catarina Cunha Leal, Maria João Bernardes Coelho e Maria do Céu Santos... 131 ▶

PATRIMÓNIO

Lajes War Cemetery (Terceira, Açores) | Carla Deveses Rodrigues, José Luís Neto e Luís Borges... 159 ▶

Património Partilhado: duas décadas de educação patrimonial em Avis | Ana Cristina Ribeiro... 152 ▶

Um Solar de Família no Cabo da Praia (Terceira, Açores) | Jorge Forjaz, José Luís Neto, Luís Borges, Pedro Parreira e Tânia Manuel Casimiro... 168 ▶

História Mercadológica: do monumento histórico como referência cultural ao património como produto | João Nilo de Souza Nobre... 176 ▶

Descolonizar a Arqueologia Industrial: o caso da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços | Francisco Moura, João Luís Sequeira, Tânia Casimiro, Joel Santos, Afonso Leão, Susana Pacheco e Margarida Pogarell... 186 ▶

Sacos de Pastores do Alentejo: a coleção de António Carmelo Aires - Parte II | Franklin Pereira... 196 ▶

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Pendente de cornalina recolhido no Cerro do Castelo de Alferce (Monchique) | Fábio Capela, José Vinagre e Massimo Beltrame... 203 ▶

EVENTOS

O Museu de Lisboa - Teatro Romano e a 3.^a edição do *Open House Arqueologia* em Lisboa | Lídia Fernandes, Carolina Grilo e Patrícia Brum... 206 ▶

Crónica do XV Congresso Ibérico de Arqueometria | Fernando Rocha *et al.*... 212 ▶

Algumas reflexões a partir do Curso de Introdução à Geoarqueologia da UNIARQ | Maurizio Zambaldi e Luís Almeida... 214 ▶

Agenda de Eventos... 217 ▶

LIVROS & REVISTAS

Os Romanos em Valongo | José d'Encarnação... 218 ▶

Em prol do Património | José d'Encarnação... 220 ▶

Um vade mecum para a Arqueologia | José d'Encarnação... 221 ▶

Marcas de ânforas romanas da Lusitânia | José d'Encarnação... 223 ▶

Novidades editoriais... 222-228 ▶

O Tempo, esse grande escultor!

José d'Encarnação [Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Apercebi-me agora que a frase – tão amiudadas vezes repetida, mas mais do que amiudadas vezes esquecida – é o título duma obra de Margherite Yourcenar (1903-1987). Saboreei dela, como muitos de nós, as *Memórias de Adriano*; raros terão tido, porém, como eu tive, a emoção de me sentar no sofá donde ela, em casa de Lidia Storoni Mazzolani, contemplava o Castel Sant'Angelo, o Tibre a deslizar, sereno, como que a seus pés.

Curiosamente, Margherite usa a expressão, num dos capítulos desse livro, no seu sentido concreto: a vida de uma escultura, desde que é concebida, moldada e o que tempo nela vai alterando até – quem sabe? – um dia ser feita em pedaços.

Prefiro agarrar não no concreto, mas no simbolismo da frase.

A lembrar aquela rolha que, ao sair do gargalo, me surpreendeu com a mensagem nela gravada: «Feito devagar no Alentejo».

Outras adegas, outras instituições reflectiram no seu significado profundo e noutros contextos a foram replicando.

«Devagar se vai ao longe», «Dá tempo ao tempo»...

Não consigo, porém, parar um momento sequer para alinhar em prateleiras lógicas as ideias que, de repente, me chegam em catadupa. De lápis na mão (o teclado do computador é mesmo um empecilho à fluência do pensamento!), passo para o papel o que na cabeça se me atropela, na esperança de que, no final, tudo junto dê para uma conclusão, lidima, serena, assim a modos da moral com que terminam as fábulas. É verdade, já Cristo assim procedera, ao falar em parábolas: os Seus ouvintes aprenderiam com uma história concreta, do dia-a-dia, mais facilmente seria assimilada a lição.

Houve alguém que louvou outrem por ser dotado de «saber de experiência feito». Cá está: o tempo a ensinar. E esse «outrem» foi Camões (*Os Lusíadas*, canto IV, estância 94), ao referir o «velho de aspecto venerando», esse mesmo, o do Restelo. Amiúde se aludirá a essa frase e se falará desse 'velho', nem sempre em tom de agrado. Ela se me ocorreu agora, porque consciencializá-la, digo eu («velho do Restelo»), tê-la sempre presente não é tarefa banal.

Chegado a este ponto, outra frase me ocorre, a do *Cântico Negro*, do José Régio, «Não sei para onde vou – Sei que não vou por aí!». Teimoso, vou. Correndo, muito embora, já que estamos em maré de frases feitas, o eminente perigo de querer ensinar o padre-nosso ao vigário, tomo, de soslaio, como quem não quer a coisa, uma vereda sinuosa por onde me seguirá apenas quem estiver para aí virado. Que as veredas, embora sinuosas como esta (não há veredas direitas, bem se sabe!), podem encurtar caminho e desvendar segredos que as amplas avenidas não têm.

Pese a incessante publicidade que proclama cada vez maior rapidez de resposta por parte da inteligência artificial, cientes estamos já de que a pausa, o fazer uma coisa de cada vez, o pensamento domesticado são trunfos essenciais para eficiente trabalho científico, onde a atenção aos pormenores se reveste de relevância capital. Escreveu Michel QUOIST (1965: 123): «Nunca ganharás tempo fazendo várias coisas simultaneamente. À mesa, quando enches os copos, enches um de cada vez. Na vida, é necessário encher de cada vez um minuto, se não certos instantes transbordarão, ao passo que outros ficarão vazios».

«O grande mal da hora que passa é o delírio da velocidade. [...] Quem pretender acabar depressa um trabalho faz esse trabalho com imperfeição e corre o risco de se atrasar. Não há melhor maneira de produzir do que não ter pressa nem se precipitar» (VIANA, 1943: 237). Não me enganei, não: o livro donde retirei esta frase foi mesmo dado à estampa em 1943! E o curioso é Mário Gonçalves Viana já então escalpelizar a ânsia de correr, de chegar ao fim! Julgávamos nós que fosse pecha apenas do século XXI...

Sucede hoje, todavia, que há pressa para tudo, mormente porque a nossa caixa de correio – não a da rua que, desolada, dias e dias, ora nada a conforta, mas a do nosso computador ou do telemóvel – está constantemente a correr sério risco de ficar atafalhada!... Raramente lemos com atenção o «assunto». Aliás, amiudadas vezes (já disse nos apercebemos), nem vale a pena ler essa 'prateleira', porque ou é a cópia do que viera noutra mensagem e o conteúdo

“Pese a incessante publicidade que proclama cada vez maior rapidez de resposta por parte da inteligência artificial, cientes estamos já de que a pausa, o fazer uma coisa de cada vez,

o pensamento domesticado são trunfos essenciais para eficiente trabalho científico, onde a atenção aos pormenores se reveste de relevância capital.”

— JOSÉ LUIS MADEIRA — 2024

Ilustração: José Luis Madeira, 2024.

desta nada tem a ver com o apregoado «*assunto*» da outra, ou o remetente nem se deu ao trabalho de procurar, em duas ou três palavras, sintetizar o conteúdo da sua nova missiva. Quanta vez, esse conteúdo nada tem a ver com o que vinha mencionado no ‘assunto’!...

O mais digno de análise, desse ponto de vista da atenção e da pressa, é a identificação, em correio electrónico, do cartaz que se anexou à mensagem, referente ao evento que se quer divulgar. Mas que evento? «*Cartel Congreso - comprimido*» leio no anexo duma mensagem e pergunto-me «comprimido»? «Que Congresso?»...

Ou este: 2024_CULTURA_C_CULTURAL_CASCAIS_HERALDICA_VILA_CONVITE.jpg...

Frequentemente, o nosso interlocutor agarrou na última prova do cartaz – DEFINITIVO vem lá, por vezes – e partilhou-o, sem se aperceber que a identificação era técnica, de dígitos e letras cifrados, sem significado para quem não está dentro do departamento criativo do mesmo. E até é capaz de estar mesmo com a dimensão A2, própria de cartaz, um peso informático exagerado, quando, em singela mensagem, deverá ser reduzido, desde que tenha legibilidade.

Uma carta – como o «*Postal dos Correios*», de Rui Veloso, imortalizado pelos Rio Grande – tem princípio, meio e fim. Assim a mensagem por correio electrónico. Há que ler o princípio, o meio e o fim. Às vezes, até tem *post-scriptum*. Já todos recebemos, mais do que uma vez, «*desculpa, não li a mensagem até ao fim, desculpa!*». Pois. A pressa. Não é que se aplique sempre aquele prolóquio «*in cauda venenum*», no escorpião – e não só!... – é na cauda, no final que está o veneno; mas, às vezes, não deixa de ser verdade.

Lembro-me com frequência duma entrevista (creio mesmo que já mais de uma vez o referi), uma das últimas entrevistas televisivas dada por Manuel da Fonseca (1911-1993), o prodigioso autor de *Seara do Vento* (1958). À pergunta de Carlos Cruz (cito de cor) sobre o que é que mais o impressionava agora, ou seja, em Janeiro de 1992, prontamente respondeu, mais ou menos nestes termos: “– *A pressa! As pessoas atropelam-se na rua, tudo quer chegar depressa. Hoje empurra-se muito!*” Muito se gostaria de assentar praça já com as estrelas de general!... Programas televisivos como «*Primeira Pessoa*», na RTP 1, de Fátima Campos Ferreira, ou o «*Alta Definição*», do Daniel Oliveira, na SIC, aí estão para mostrar quantos dos

“ [...] em Arqueologia,
pensei, não se pode andar
depressa, todos os pormenores
merecem atenção e, amiúde,
é lá bem no fundo duma
Unidade Estratigráfica que
se esconde a solução
do enigma.”

célebres de hoje comeram, vida afora, o pão que o Diabo amassou, até passaram fome e tudo superaram, a pulso.

Dir-se-á que estão bem desalinhas estas linhas, na revista que é órgão dum Centro de Arqueologia. Aceito a crítica. Hesitei, aliás, em propor a sua publicação. Acabei por propor – que, em Arqueologia, pensei, não se pode andar depressa, todos os pormenores merecem atenção e, amiúde, é lá bem no fundo duma

Unidade Estratigráfica que se esconde a solução do enigma... O *refêree* (uso o termo, porque o detesto) dum dos meus artigos (potencialmente de teor científico) criticou-me acerbamente por eu usar pontos de exclamação e reticências em contexto científico. Retirei, pois, a maior parte das exclamações e das reticências. Isto é, nesse retirei-me, homem, e ficou apenas o ‘cientista’. Perdoar-me-á, leitor, se, aqui, mais uma vez, humano quis permanecer, com o entusiasmo das exclamações do homem e a duvidosa suspensão das incertezas do cientista. 🐉

José d’Encarnação,

Cascais, 7 de Novembro de 2024

REFERÊNCIAS

QUOIST, Michel (1965) – *Construir*. Lisboa: Moraes Editores.

VIANA, Mário Gonçalves (1943) – *A Arte de Estudar*.

Porto: Editora Educação Nacional.

O gesto arqueológico

Vítor Oliveira Jorge

[Instituto de História Contemporânea, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa].

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Uma das mais belas invenções do ser humano é sem dúvida o jardim. Há-os de todos os tipos e dimensões. Mas todos eles obedecem a um mesmo princípio: unir num espaço, separado do resto, a natureza e a cultura.

Todo o jardim repousa nessa utopia. Porque tanto a natureza como a cultura são invenções humanas, cada uma delas servindo para tentar delimitar a outra. União dos opostos. Porque o amor pelas realidades que designamos naturais tem tudo de cultural, tanto mais que é mediado pelos nossos olhos e pelo nosso espírito. Porque o amor pela cultura tem a marca natural do humano, que o distingue dos outros animais e o torna um ser novo, totalmente diferente, na longa história das espécies.

Claro que uma das atividades humanas que se liga ao jardim e que pode justificadamente ser um traço de união entre os dois conceitos é a agricultura, como o próprio nome indica: algo que implica um saber aplicado às condições do solo, das plantas, da atmosfera. Na sua forma mais elementar, como se vê num oásis (forma de jardim), trata-se de geometria, de consenso entre os humanos para cada um ou cada grupo levar a preciosa água ao seu talhão, trata-se de saber qual o comportamento de cada espécie cultivada, e de como todas se organizam num microuniverso de sombra, desde as palmeiras altas que permitem as árvores de fruto mais abaixo, até aos legumes que crescem ao nível do chão, onde as mãos conhecedoras trabalham como quem faz uma escultura.

O jardim é, ou procura ser, uma obra de arte total. Nesse aspeto aproxima-se da arquitetura, nomeadamente sob a sua forma de urbanismo, que visa criar um microcosmo espacial perfeitamente ordenado para a vida humana. Mas aproxima-se também da música, porque a sua fluidez, própria das coisas naturais, está mais do lado daquilo que se modifica e escorre com o tempo, do que daquilo que se consolida e implanta no espaço, criando circuitos repetidos, gestos obrigatórios.

“O jardim é, ou procura ser, uma obra de arte total. Nesse aspeto, aproxima-se da arquitetura, nomeadamente sob a sua forma de urbanismo, [...] mas aproxima-se também da música, porque a sua fluidez [...] está mais do lado daquilo que se modifica e escorre com o tempo, do que daquilo que se consolida e implanta no espaço.”

Mas no seio do que chamamos arte há também uma ambiguidade, uma divisão interna de opostos. Não tanto pelo facto de não se poder fazer arte sem o recurso a qualquer coisa de instrumental, que é dada diretamente pela natureza (uma pena de pássaro para escrever, um pincel de pelo animal para espalhar a tinta), mas mais pelo facto do engenho cultural humano ter de erguer qualquer técnica a algo que a transcenda, e que é obra do espírito nos seus momentos de iluminação, tão difíceis de explicar.

FONTE: Wikimedia Commons.

FIG. 1 – Frescos de um dos muros do jardim da denominada *villa* de Lúvia, em Roma (século I a.C.).

Olhamos uma paisagem – outra invenção humana – bela ou mesmo sublime, e dizemos que é uma autêntica obra de arte: aos nossos olhos, esses mediadores por excelência numa sociedade da imagem, ela serve de inspiração, quase sempre diferida no tempo, para eventualmente escrevermos, compormos, esculpirmos, ou seja, tentarmos concretizar de algum modo como ela ressoou em nós, mesmo que de forma inconsciente. O artista é um pouco como o bom agricultor, não se pode contentar com a contemplação, tem de lhe acrescentar algo que tente transcender o mero sentimento. Como no desenho, no sentido de design, toda a técnica está ao serviço de um objeto novo, porque a técnica cria formas belas, mas tendencialmente repetitivas e funcionais.

Tal como nesse meio de transporte que é o avião, o que importa sobretudo é a segurança, mas o que impressiona quem o vê de fora, de uma certa distância, é a sua elegância, ligada ao mistério de superar a gravidade.

Algo de inexplicável, pois, está sempre presente na obra humana, porque ela se liga à experiência que se desdobra no tempo, e que pretendemos admirável, harmoniosa, como num jardim que é um cenário para mil sensações. A prática arqueológica de campo é também uma arte, por muitas técnicas que utilize: nós ensinamos essas técnicas a todos os alunos, mas só alguns acabarão por ser, em corpo e espírito, verdadeiros arqueólogos. É algo em que sempre a mão humana, essa grande mediadora que faz parte do nosso corpo, é fundamental: não só no esforço de arrancar do terreno o que está ali a mais, como depois, delicadamente, em trabalho fino, o que debaixo se escondia, na preocupação de nada nos escapar do pouco ou muito que restou. Que restou da ação de outras mãos humanas com as quais a nossa entra, por assim dizer, em inteligente interação. Escavar é uma arte, não um desaterro ou uma aplicação meramente rotineira de princípios abstratos: tem um ritmo, tem na ponta do colherim uma sabedoria que pode comparar-se com a do velho escritor que usa ainda caneta de tinta, e inscreve no papel branco manchas puramente materiais que só se tornarão literatura quando outro ser humano for capaz de ver nelas, através delas, sob e sobre elas, o dom da chamada inspiração.

No mundo tudo está assim ligado. E se amamos o jardim, mas também amamos a arqueologia, não será a arqueologia de jardins, que alguns colegas praticam, a síntese perfeita de ambas as valências?... Entrever, com o cuidado exigido, como é que a fluidez própria do jardim, e da vida que ele enquadrrou, terá decorrido ao longo do tempo. Felizes os que podem empregar o seu corpo e o seu espírito em tão harmoniosa indagação, rodeados de chilreios e de flores, como os que contemplavam os antigos nas suas casas, sob a forma de pinturas a fresco avivando as paredes. O gesto do arqueólogo torna-se assim um gesto amoroso, que liga entre si múltiplos tempos. 🐾

Vitor Oliveira Jorge,

Loures, 18 de Setembro de 2024

“A prática arqueológica de campo é também uma arte, por muitas técnicas que utilize [...]. É algo em que sempre a mão humana, essa grande mediadora que faz parte do nosso corpo, é fundamental: não só no esforço de arrancar do terreno o que está ali a mais, como depois, delicadamente, em trabalho fino, o que debaixo se escondia, na preocupação de nada nos escapar do pouco ou muito que restou.”

Porquê é antigo e não velho? Ou, porquê deixou de ser novo?

como medimos e referenciamos o nosso tempo patrimonial afectivo, entre o material e o imaterial

Victor Mestre [Arquitecto].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O tempo será a grande unidade de medida que referencia a nossa própria idade perante o espaço e as coisas que nos rodeiam. Parte do nosso conhecimento é adquirido nesta permanente viagem, que é a vida.

O que guardamos na memória visual constitui uma biblioteca de imagens que vamos associando a conhecimentos adquiridos de outra natureza, transmitidos por terceiros ou através de leituras, como se estas imagens, sempre que solicitadas pela memória, surgissem com legendas. O nosso mapa mental forma-se nos contextos das nossas rotinas, desde os primórdios do despertar da nossa curiosidade sobre o que observamos, seleccionamos e registamos com distintas intensidades. Um processo acumulativo vai sendo guardado por temas em camadas históricas, provavelmente hierarquizadas por preferências, por afectividades.

As coisas remotas que registámos no seu surgimento de coisas nossas, contemporâneas, vão lentamente passando a antigas perante o nosso tempo de vida. Por vezes, só damos conta da sua antiguidade por se terem transformado, alterando a sua imagem ancestral, ou mesmo porque desapareceram do local onde delas nos recordávamos.

Em muitos casos, elas já existiam muito antes de lhes prestarmos atenção, já tinham um tempo próprio acumulado. Outras, porém, pareciam nossas contemporâneas, diria mesmo, por vezes modernas como nós, tendo surgido enquanto novidade em tempo paralelo ou próximo ao nosso. Digamos que fomos envelhecendo em conjunto. Nunca nos questionamos quando estas passaram de coisas modernas a coisas antigas, e estranhámos quando as começamos a ver definhar, serem transformadas, desaparecerem por esvaziamento da sua identidade, nem sempre coincidente com a qualidade da expressão arquitectónica e/ou artística. Neste caso, o antigo

“As coisas remotas que registámos no seu surgimento de coisas nossas, [...] vão lentamente passando a antigas perante o nosso tempo de vida. Por vezes, só damos conta da sua antiguidade por se terem transformado [...] ou mesmo porque desapareceram [...]. Em muitos casos, elas já existiam muito antes de lhes prestarmos atenção. [...] Outras, porém, pareciam nossas contemporâneas [...], por vezes, modernas como nós [...]. Digamos que fomos envelhecendo em conjunto.”

longínquo passou a velho, entrando num processo de decadência e, artificialmente, aumentando a distância temporal em relação a nós. Como se o tempo se desarticulasse entre nós e as coisas que emolduraram em simultâneo a caminhada da nossa vida, perdendo intensidade e brilho referencial na nossa percepção afectiva por coisas nossas contemporâneas que, subitamente, passaram a antigas, por vezes entrando numa outra condição cultural de coisa potencialmente histórica.

As mudanças sociais são como que sobressaltos culturais que geoposicionam as sucessivas gerações, participando estas no renascer de um novo ciclo transformador do tempo anterior, criando novidade, aguçando a curiosidade e, com ambas, integrando-se numa nova idade cultural. Algumas coisas que surgem no espaço público, como determinados edifícios que se ergueram no nosso tempo, são marcadoras temporais que medem o nosso ciclo de vida ao nos acompanharem culturalmente. Alguns adquirem reconhecimento por estima de bem excepcional, transformando-se inesperadamente em monumentos contemporâneos, surpreendentemente nossos contemporâneos, ilustrado pelo edifício da Fundação Gulbenkian. Surgiram modernos, enquanto novidade do nosso ciclo de vida, tornando-se antigos com distinção patrimonial sem terem ficado velhos.

Também alguns bairros e/ou unidades de vizinhança, sem tempo histórico preciso, antigos na sua materialidade e, sobretudo, indissociáveis da sua estrutura social identitária ancestral, como que se encontram actualmente em processo de ruptura vivencial, em dissolução do tempo por perda dos seus cidadãos, de/e na continuidade histórica. De nada servem os edifícios reabilitados sem as vivências da herança afectiva da unidade de vizinhos, globalmente comum ao que constitui uma comunidade de cidadãos, geração após geração. Neste contexto, transparece que a georeferência que nos acompanha no ciclo de vida é a imaterialidade das relações humanas multigeracionais integradas num estável enquadramento sociológico.

O percurso da vida que cada ser humano vai construindo é um bem excepcional, no seu contexto societário. A sociedade move-se em espelho, ou seja, reflecte o que construímos em termos vivenciais, nas molduras físicas a que nos referenciamos, enquanto preciosos medidores temporais das nossas escolhas socioculturais. *VM*

Victor Mestre,
Lisboa, 30 de Julho de 2024

FIG. 1 – Edifício do Museu da Fundação Calouste Gulbenkian (1969): um Monumento Moderno.

RESUMO

Reflexões sobre o impacto da Inteligência Artificial (IA) na Arqueologia, sugerindo um debate a aprofundar na disciplina. Ao explorar a Ciberarqueologia enquanto campo estabelecido, o texto sublinha como as novas tecnologias ampliam as possibilidades de interpretação do Passado humano, ao mesmo tempo que levantam questões éticas e metodológicas. Através da análise crítica das capacidades da IA, reflete-se sobre o potencial criativo dos 'delírios' tecnológicos que desafiam as narrativas históricas convencionais, e sobre o papel da Arqueologia enquanto ciência social e humana. A Ciberarqueologia é apresentada como uma prática que alia rigor científico à especulação criativa, questionando, ainda, o equilíbrio entre inovação tecnológica e a preservação da integridade arqueológica.

PALAVRAS-CHAVE: Ciberarqueologia; Inteligência Artificial; Humanidades digitais; Teoria arqueológica; Deontologia científica.

ABSTRACT

Reflections on the impact of Artificial Intelligence (AI) on Archaeology and suggestion of an extensive debate on the topic. By exploring Cyberarchaeology as an established field, this text shows to what extent new technologies expand the possibilities of interpretation of the human Past while raising ethical and methodological questions. Through critical analysis of AI potential, the author reflects both on the creative possibilities of the technological "delirium" that challenges conventional historical narratives and on the role of Archaeology as a social and human science. Cyberarchaeology is presented as a practice that combines scientific accuracy and creative speculation, questioning the balance between technological innovation and the preservation of archaeological integrity.

KEY WORDS: Cyberarchaeology; Artificial Intelligence; Digital Humanities; Archaeological theory; Scientific deontology.

RÉSUMÉ

Réflexions sur l'impact de l'Intelligence Artificielle (IA) sur l'Archéologie, suggérant un débat à approfondir dans le domaine. En exploitant la Cyber-Archéologie comme champ établi, le texte souligne comment les nouvelles technologies amplifient les possibilités d'interprétation du Passé humain, tout en soulevant des questions éthiques et méthodologiques. Par le biais de l'analyse critique des capacités de l'IA, on réfléchit au potentiel créatif des « délires » technologiques qui défient les narratives historiques conventionnelles et au rôle de l'Archéologie en tant que science sociale et humaine. La Cyber-Archéologie est présentée comme une pratique qui allie rigueur scientifique et spéculation créative, interrogeant, également, l'équilibre entre innovation technologique et la préservation de l'intégrité archéologique.

MOTS CLÉS: Cyber-Archéologie; Intelligence Artificielle; Humanités Numériques; Théorie archéologique; Déontologie scientifique.

¹ Arqueólogo, Doutorando Bolseiro FCT em Arqueologia na Fac. de Letras da Univ. de Coimbra (UI/BD/151198/2021). Investigador Integrado no CEAACP - Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património. Licenciado e Mestre em Arqueologia (Fac. de Letras da Univ. do Porto).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Delirium

entre a Arqueologia e a Inteligência Artificial

Pedro da Silva ¹

“A Ciberarqueologia interroga como as tecnologias modernas transformam o nosso entendimento do passado, ultrapassando os limites do tangível.”

DELIRUM: TUDO COMEÇOU COM UM 'PROMPT'...

Tudo começou com um simples *“prompt”*: uma pergunta que não procurava uma resposta imediata, mas ousava desafiar os alicerces da nossa percepção do tempo e a complexa relação entre a humanidade e a máquina. Ao responder, a inteligência artificial (IA) desenvolveu uma explosão de criatividade inesperada, uma faísca que rompeu com os limites do pensamento linear, evocando a essência da capacidade humana de sonhar, de se perder no imenso desconhecido e de explorar os horizontes mais longínquos da imaginação.

Este ponto de partida remete-nos às discussões presentes no artigo *“Science Fiction When the Future Is Now”* (BEUKES *et al.*, 2017), onde autores como Lauren Beukes e Kim Stanley Robinson defendem que a ficção científica não se limita a prever o futuro. Antes, questiona e desconstrói os conceitos estabelecidos de realidade, permitindo-nos explorar cenários que expandem as nossas possibilidades de compreensão do presente. Os autores argumentam que, ao imaginar futuros possíveis, a ficção científica desafia as estruturas sociais contemporâneas, expondo contradições e dilemas do nosso tempo, criando, assim, um espelho que nos obriga a confrontar as nossas próprias limitações. De forma semelhante, a Ciberarqueologia interroga como as tecnologias modernas transformam o nosso entendimento do passado, ultrapassando os limites do tangível. Este campo convida-nos a encontrar novos significados, reconhecendo o papel dessas tecnologias na formação da nossa memória coletiva. Os fragmentos do passado tornam-se, assim, portais para diálogos sobre a mutabilidade do nosso entendimento do tempo

e da existência, à medida que a tecnologia avança. Ao questionar os limites entre o material e o especulativo, este campo lança novas luzes sobre a dialética entre o que foi e o que é.

A Ciberarqueologia, como disciplina, emergiu dos esforços de investigadores como Maurizio Forte, que definiu o termo *Cyber-Archaeology*, explorando as potencialidades da realidade virtual e dos modelos tridimensionais no contexto arqueológico (FORTE, 2010). Este campo tem vindo a evoluir com o objetivo de aliar a escavação digital ao desejo de compreender realidades passadas através das tecnologias contemporâneas, permitindo a simulação de ambientes que deixaram de existir. As contribuições de DELL'UNTO e FORTE (2010), FREDENGREN (2013), SILVA (2013), EVE (2018) e MORGAN (2019) sublinham a relevância das comunidades virtuais na partilha de conhecimento e no debate crítico sobre a realidade arqueológica. Trata-se de identificar vestígios materiais e de interpretar as suas repercussões digitais numa realidade que se torna acessível por via da análise especulativa. Num mundo onde camadas temporais e tecnológicas se sobrepõem e entrelaçam, o arqueólogo assume o papel de operador de algoritmos, orientando inteligências artificiais na descoberta dos vestígios da humanidade no ciberespaço. A realidade virtual, conforme proposta pelos autores mencionados, apresenta-se como um ecossistema arqueológico que facilita o conhecimento, permitindo uma interação dinâmica e performativa com o passado (re)construído. Em 1955, o professor de Ciências da Computação John McCarthy apresentou uma proposta intitulada *"A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence"*, elaborada em colaboração com Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon (McCARTHY *et al.*, 1955). Este documento traçava os ambiciosos objetivos de um novo campo de investigação: criar programas de computador capazes de realizar tarefas que, até então, exigiam a inteligência humana. Foi neste momento que o termo "Inteligência Artificial" foi introduzido pela primeira vez. Desde então, inúmeras obras acompanharam o desenvolvimento desta tecnologia, como *"Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies"* de Nick BOSTROM (2014) e *"Deep Learning"* de GOODFELLOW, BENGIO e COURVILLE (2016).

À medida que chegámos ao final de 2022, após anos de políticas globais de confinamento social, a inteligência artificial avançou numa rota de colisão com a humanidade, trazendo consigo as habituais narrativas de receio. Este progresso não só permitiu o desenvolvimento de ferramentas mais acessíveis, como também popularizou o uso da IA em várias esferas do quotidiano, gerando, no entanto, uma reação de apreensão por parte de alguns governos e instituições. Um exemplo marcante foi o bloqueio do *ChatGPT* da OpenAI por parte de Itália, em abril de 2023, sob a alegação de preocupações com a privacidade e o cumprimento do *Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados* (RGPD) da União Europeia. Embora esta narrativa se centrasse na proteção dos direitos dos cidadãos, é interessante notar como a inteligência artificial permaneceu disponível e amplamente utilizada pelas elites tecnológicas e corporativas. A

“Um dos elementos centrais que a Ciberarqueologia deve discutir é a forma como a criatividade tecnológica se manifesta através de processos inesperados. Os ‘delírios’ da IA, entendidos como momentos em que a tecnologia gera novas significações de forma imprevisível, aproximam-se da capacidade humana para especular e inventar.”

medida italiana refletia, assim, um dilema contemporâneo: o equilíbrio entre o progresso tecnológico e a proteção dos direitos fundamentais, frequentemente invocado como argumento para manter o acesso a estas tecnologias nas mãos de uma minoria privilegiada. O que é real? O que é simulado?

No artigo *"Framing Humans for AI"*, Gabriella GIANNACHI (2024) explora a interação entre humanos e inteligência artificial, analisando como a performatividade, a *"co-construção"* de significados e as implicações éticas moldam as práticas contemporâneas de mediação e produção de conhecimento. A autora sublinha a criatividade inerente às tecnologias digitais, mas também reflete sobre a complexa relação entre humanos e IA, questionando as dinâmicas de controlo, autonomia e as suas consequências. Podemos ainda recorrer ao conceito de *"intra-ação"*, proposto por Karen BARAD (2007), para destacar a *"co-dependência"* na relação entre humanos e máquinas. A autora sugere que, em vez de entendermos humanos e tecnologia como agentes independentes, o conhecimento surge através da *"intra-ação"*, onde ambos se influenciam mutuamente. Este processo de *"co-criação"* está no coração (ou disco rígido) da Ciberarqueologia, onde a utilização de simulações digitais coloca o arqueólogo e a tecnologia num contínuo processo de negociação acerca da representação do passado.

Um dos elementos centrais que a Ciberarqueologia deve discutir é a forma como a criatividade tecnológica se manifesta através de processos inesperados. Os *"delírios"* da IA, entendidos como momentos em que a tecnologia gera novas significações de forma imprevisível, aproximam-se da capacidade humana para especular e inventar. Esta perspetiva liga-se

FIG. 1 –
O “prompt” inicial.

Ilustração: Pedro da Silva, Dall-E, 2024.

à teoria da complexidade, tal como proposta por Gilles Deleuze, que defende que a rutura da linearidade e a emergência do inesperado são fontes de inovação e de novas interpretações (DELEUZE, 1968). Como já foi exposto, é altamente relevante considerar a incerteza e o erro como componentes fundamentais para o avanço do conhecimento sobre a “*realidade arqueológica*” (SILVA, 2021). Por exemplo, as simulações virtuais do passado não devem ser vistas como representações corretas ou incorretas *a priori*, mas como interpretações que emergem de processos “*enativos*” (VARELA, ROSCH e THOMPSON, 1991). Estes processos refletem as reproduções mecânicas do passado, assim como configuram uma prática ativa, onde a tecnologia e o arqueólogo colaboram numa construção contínua e especulativa de diferentes realidades num multiverso de ideias. A metáfora do ciborgue, desenvolvida por Donna HARAWAY (1990), surge aqui como uma chave para discutir a performatividade na interação entre humanos e IA. Para a filósofa, o ciborgue simboliza a fusão entre o biológico e o tecnológico, um estado híbrido que desafia e transforma as fronteiras tradicionais entre humano e máquina (IDEM: *ibidem*). Esta visão permite compreender como a tecnologia não só complementa, mas também amplifica a ação humana, criando uma relação performativa em que ambos os agentes, humano e máquina, se transformam mutuamente. Mas será que o uso de tecnologias digitais na Arqueologia, ao possibilitar a construção de múltiplas camadas interpretativas,

aumenta verdadeiramente a nossa compreensão do passado, ou cria novas barreiras de distanciamento entre os arqueólogos e as várias realidades arqueológicas?

A criação de ambientes virtuais em “*metaverso*” e as possibilidades emergentes das simulações digitais partilhadas, tal como discutido no contexto arqueológico, exemplificam como o digital pode transcender a linearidade temporal (SILVA, 2023). Gerando o que poderíamos designar como um “*tempo arqueológico expandido*”, estas ferramentas tecnológicas de ponta permitem a coexistência simultânea de múltiplos momentos cronológicos. Esta performatividade tecnológica oferece, assim, novas abordagens interpretativas, permitindo aos arqueólogos (re)imaginar o passado, utilizando a IA como um meio de desafiar as formas tradicionais de representação histórica.

Contudo, é necessário abrir espaço para um debate sobre as tensões que emergem da autonomia tecnológica, particularmente no que diz respeito à necessidade de curadoria humana face às “*redes neurais da IA*” (AGGARWAL, 2019). Importa sublinhar que, embora os momentos de criatividade tecnológica (os tais “*delírios*” da Inteligência Artificial) possam abrir novas possibilidades, a supervisão humana deve ser ativa, para garantir que as interpretações tecnológicas não se afastem dos vestígios arqueológicos. ADORNO e HORKHEIMER (1944) já alertavam para os perigos da racionalidade instrumental ao subjugar as várias esferas

sociais, incluindo as práticas culturais. Deste modo, devemos refletir sobre o equilíbrio entre a liberdade criativa da IA e a responsabilidade crítica dos arqueólogos, reconhecendo que a tecnologia deve ser uma ferramenta inserida numa prática arqueológica consciente dos seus limites e das suas implicações éticas.

A principal distinção entre as perspetivas analisadas reside na forma como se encara a autonomia da tecnologia. Reconhece-se o potencial criativo dos processos tecnológicos, mas sublinha-se a necessidade de uma mediação crítica. Esta dualidade reflete uma abordagem que, ao mesmo tempo que abraça as possibilidades especulativas da IA, entende a importância de contextualizar e enquadrar essas possibilidades no domínio do conhecimento arqueológico. Assim, mais do que evitar que o potencial especulativo se torne uma abstração desconectada da realidade arqueológica, devemos interrogar-nos: será este potencial, afinal, uma ferramenta essencial para que a Arqueologia reflita sobre os regimes políticos contemporâneos e sobre o papel da cultura no caminho para a liberdade humana? Talvez essa abstração, aparentemente distante, seja precisamente o que permite à humanidade continuar a (re)imaginar-se face aos desafios do pós-humanismo.

A Arqueologia em Portugal necessita de um debate académico sério sobre a sua relação com as novas tecnologias, sem nunca perder de vista o seu carácter de ciência social e humana. Embora abordagens como a Ciberarqueologia tragam novas perspetivas e ferramentas ao campo, é fundamental que estas inovações tecnológicas sejam integradas de forma crítica e equilibrada, ao serviço da compreensão da experiência humana (SILVA, 2022). Para que tal aconteça, é imprescindível a participação de investigadores, capazes de dialogar com estas novas realidades tecnológicas, mas sempre atentos ao compromisso da Arqueologia com a análise social, cultural e histórica. Importa, assim, que a teoria arqueológica se desenvolva em sintonia com esta transformação tecnológica, mas mantendo-se enraizada na missão de explorar a sua filosofia pelo passado humano em toda a sua complexidade, garantindo que a disciplina permaneça relevante e prospere ao longo do século XXI.

Kim Stanley Robinson (in BEUKES *et al.*, 2017) sugere que vivemos num romance de ficção científica que estamos a escrever coletivamente. De forma análoga, pode-se entender a Ciberarqueologia como um exercício de ficção científica, acompanhada pelo rigor metodológico no estudo do tempo presente arqueológico. Através de modelos computacionais e simulações, (re)construímos cenários de ocupação humana, proporcionando uma espécie de “*viagem no tempo*” ancorada no processamento de dados arqueológicos. Este processo de (re)construção virtual dos sítios estabelece um diálogo entre eras, onde a (re)interpretação dos cenários sociais, económicos e culturais não só questiona o que foi, mas também o que é hoje. Portanto, além de refletir a pertinência desses contextos no presente, revela como o nosso olhar sobre o passado já está moldado pelos pré-conceitos do mundo contemporâneo, criando uma

“As ciências, em geral, deparam-se com um derradeiro desafio: como lidar com os ‘delírios’ da Inteligência Artificial? Esses momentos em que a IA gera interpretações inesperadas ou, por vezes, incorretas, levantam questões sobre a validade e o potencial dessas leituras. No entanto, para a Arqueologia, este desafio pode também representar uma oportunidade única.”

inter-relação em que passado e presente se influenciam mutuamente na construção das suas narrativas.

A inteligência artificial, enquanto agente colaborativo nesta exploração, assume simultaneamente os papéis de observadora e aprendiz (RUSSELL e NORVIG, 2010). Orientada por parâmetros definidos pela curadoria arqueológica, a IA tem a capacidade de transcender as múltiplas limitações humanas, identificando padrões, anomalias e conexões que escapariam ao olhar humano. Um “*prompt*” isento de pensamento político contemporâneo introduz, pela máquina, um elemento de surpresa, revelando possíveis histórias alternativas e interpretações que exigem uma abordagem mais flexível do que aquela que os arqueólogos, por si só, poderiam oferecer. Esta colaboração entre humano e máquina expande a nossa compreensão dos dados, ao mesmo tempo que desafia as fronteiras do conhecimento, questionando a linearidade das narrativas históricas enquanto construções contemporâneas.

As ciências, em geral, deparam-se com um derradeiro desafio: como lidar com os “*delírios*” da Inteligência Artificial? Esses momentos em que a IA gera interpretações inesperadas ou, por vezes, incorretas, levantam questões sobre a validade e o potencial dessas leituras. No entanto, para a Arqueologia, este desafio pode também representar uma oportunidade única. Como poderão os arqueólogos aproveitar estas narrativas alternativas, que por vezes desafiam as interpretações tradicionais, para expandir a compreensão sobre os vestígios do pas-

sado? Em vez de as rejeitarmos de imediato, deveremos considerá-las como provocações que nos convidam a uma nova perspectiva, abrindo portas para a criação de novas leituras e interpretações arqueológicas? A colaboração entre IA e arqueólogos transforma a análise do passado num processo dinâmico, permitindo a criação de cenários que refletem as múltiplas possibilidades inerentes aos vestígios deixados por comunidades desaparecidas. A Ciberarqueologia revela-se, assim, como uma prática criativa nas ciências sociais e humanas, desafiando-nos a reimaginar constantemente os formatos arqueológicos e os seus significados. Se a exposição de metanarrativas já se tornara um eixo central na teoria arqueológica (FOUCAULT, 2008), os arqueólogos encontram-se agora como beneficiários diretos das novas tecnologias. Estas ferramentas permitem-lhes construir e desenvolver narrativas políticas de forma mais livre, rápida e eficaz, inserindo-as no contexto das suas investigações científicas. Além disso, a tecnologia potencia a criação de novas interpretações, como também contribui significativamente para expandir e melhorar a precisão das simulações arqueológicas. Através destas ferramentas, torna-se possível proporcionar aos utilizadores uma reconstrução virtual do passado, imersiva e aprimorada por efeitos multissensoriais (SILVA, 2021).

No entanto, há problemáticas que merecem ser igualmente aprofundadas. Em primeiro lugar, o potencial risco de uma relação disfuncional entre humanos e a inteligência artificial, marcada por um impulso excessivo para acelerar a produção de conteúdos e tornar o invisível visível nas diversas esferas de comunicação dos regimes capitalistas. Tal como as políticas de “*quantitative easing*” demonstram, onde a injeção excessiva de dinheiro na economia desvaloriza a moeda e gera desequilíbrios para uma determinada finalidade, este movimento para acelerar a produção de conteúdo via IA pode conduzir a uma perda de controlo sobre o que distingue a criação genuinamente humana daquilo que é gerado por algoritmos. Esse é precisamente um dos pontos essenciais que a Arqueologia deve considerar e problematizar: a IA pode ser utilizada como uma extensão do poder de certos grupos políticos contemporâneos, o que, por sua vez, pode comprometer a neutralidade e integridade das próprias interpretações arqueológicas.

Neste sentido, torna-se crucial que os arqueólogos promovam um debate crítico e constante sobre a utilização da IA no seu campo, assegurando que esta tecnologia esteja ao serviço do avanço do conhecimento e da investigação, em vez de favorecer interesses externos que possam distorcer a nossa compreensão tanto do passado como do presente. Ao manter esta vigilância, os arqueólogos garantem que a IA não se converta numa ferramenta de manipulação, mas sim num recurso que amplifica o estudo do passado, preservando tanto a autonomia científica como a integridade dos processos investigativos.

Tudo começou com um simples “*prompt*”, e os “*delírios*” da IA aproximam-na da experiência humana, refletindo tanto a nossa falibilidade como a nossa criatividade ao enfrentarmos o desconhecido no campo da Arqueologia. É precisamente este potencial especulativo e falível da

“ [...] torna-se crucial que os arqueólogos promovam um debate crítico e constante sobre a utilização da IA no seu campo, assegurando que esta tecnologia esteja ao serviço do avanço do conhecimento e da investigação, em vez de favorecer interesses externos que possam distorcer a nossa compreensão tanto do passado como do presente.”

IA que a transforma, na sua essência, num espelho da interação entre os arqueólogos e os artefactos que investigam: *“O objeto de estudo dos arqueólogos não é uma evidência que pré-existe à prática arqueológica. Porém, também não nega a anterioridade da sua existência relativamente a essa prática. Em contrapartida, quando tais evidências se tornam existentes para prática arqueológica, isto é, quando se constituem objetos de estudo, são produto dos processos de materialização da prática arqueológica e da iterabilidade que aí se constrói nas evidências que compõem o registo arqueológico”* (GOMES, 2017: 13).

HUMANIDADES DIGITAIS: A CURADORIA DA IA

O termo “*Singularidade Tecnológica*” foi cunhado pelo matemático e cientista da computação John von Neumann na década de 1950 (SHANAHAN, 2015), mas foi amplamente popularizado pelo escritor e futurista Vernor Vinge num artigo de 1993, no qual previa que a singularidade aconteceria após o ano de 2030 (VINGE, 1993). Este termo é geralmente utilizado para descrever um ponto futuro hipotético na história da tecnologia, em que a inteligência artificial ultrapassaria a inteligência humana, sendo capaz de tomar decisões e realizar tarefas sem qualquer intervenção humana. Embora esta tecnologia tenha o potencial de resolver problemas globais, também levanta preocupações éticas e sociais. A expressão “*when the singularity is upon us*” refere-se ao momento iminente em que esse ponto será atingido, trazendo consigo profundas consequências sociais. Será o “*Generative Pre-trained Transformer*” o

FIG. 2 –
O “delírio” da
Inteligência Artificial.

prelúdio dessa viragem tecnológica? O físico Stephen Hawking também apontou para a singularidade como uma possibilidade futura, alertando para os riscos associados ao momento em que a inteligência artificial poderia superar a inteligência humana.

Contrariando as expectativas dos grandes visionários do século XX, a IA tem sido amplamente utilizada em contextos globais contemporâneos como uma ferramenta de manipulação e poder, muitas vezes através de ciberataques e desinformação. Países como os Estados Unidos, Rússia, Israel, China e Índia recorrem a ciberataques para controlar narrativas, num jogo político que expõe a fragilidade da espécie humana perante metanarrativas cristalizadas. Esta continuada Guerra Fria tecnológica revela que, longe de serem meras ferramentas de apoio, as IA estão no centro das dinâmicas de poder que refletem as ambições e tensões entre as elites. Em resposta, a União Europeia adotou uma abordagem regulatória baseada no risco para a IA, estabelecendo quatro categorias principais: risco mínimo, risco de transparência específica, risco elevado e risco inaceitável. As medidas para regular sistemas de alto risco incluem avaliações de conformidade obrigatórias, supervisão humana e monitorização contínua após a sua introdução no mercado. Além disso, sistemas de IA classificados como de risco inaceitável, como aqueles utilizados para “*scoring social*” por governos, são proibidos. Estas regulamentações visam garantir que o desenvolvimento da IA respeite os direitos fundamentais

dos cidadãos, enquanto tentam mitigar os perigos inerentes ao seu uso indiscriminado (EUROPEAN COMMISSION, 2021). Contudo, as práticas emergentes levantam questões sobre a fronteira entre segurança e vigilância. A crescente implementação de câmaras de segurança com tecnologias avançadas, incluindo reconhecimento facial, revela uma realidade mais complexa (PORTO CANAL, 2023), talvez uma que a própria Arqueologia, no futuro, possa ajudar a desvendar.

Assim, torna-se imperativo questionar o papel da tecnologia no nosso presente e futuro, e até que ponto ela poderá moldar a nossa visão do passado. Qual será, então, o verdadeiro propósito da inteligência artificial na Arqueologia? É crucial que os arqueólogos compreendam a aceleração tecnológica que influencia diretamente a Arqueologia assistida por IA. A inteligência artificial está a transformar a investigação científica, como também a redefinir a própria ideia de criatividade no campo arqueológico, ultrapassando a mera análise automatizada. A IA poderá tornar-se uma aliada fundamental na expansão do campo teórico da Arqueologia, desafiando as fronteiras da prática e da compreensão dos regimes políticos que a moldam. A sua utilização permite a interpretação de padrões em vastos volumes de dados, a deteção de anomalias que poderiam escapar ao olhar humano e a simulação de cenários hipotéticos de ocupação e interação social, reconhecendo os potenciais desvios e interpretações inesperadas que possam emergir.

A Ciberarqueologia transforma o “prompt” inicial numa ferramenta de provocação e reinterpretação contínua. A cada interação, a IA gera novas possibilidades, afastando-se da previsibilidade dos algoritmos e oferecendo hipóteses alternativas que estimulam o arqueólogo a explorar diferentes estratigrafias de significado. Este processo dialógico, entre o “prompt” inicial e os “delírios” criativos da IA, resulta num conhecimento simultaneamente técnico e especulativo, ampliando a nossa compreensão do passado e do presente de uma forma que seria impossível sem a colaboração entre humano e máquina. O trabalho de BEUKES *et al.* (2017) reafirma que a ficção científica mantém a humanidade no centro da narrativa. A Arqueologia do futuro deve, assim, ser orientada pela criatividade, inovação e uma reflexão contínua sobre o nosso papel no cosmos. Trata-se de descobrir novas verdades e construir interpretações transformadoras sobre quem somos, de onde viemos e para onde caminhamos. A essência da Arqueologia reside na reinvenção constante das perguntas que fazemos sobre nós próprios, aproveitando plenamente as ferramentas à nossa disposição para expandir os limites do conhecimento humano.

A Arqueologia do futuro enfrentará um desafio singular: como manter um diálogo com uma IA capaz de interpretar o passado de maneiras que ultrapassam a nossa compreensão, gerando novas formas de memória e existência? A curadoria humana será indispensável para garantir que as interpretações da IA permaneçam ancoradas na realidade acessível à nossa espécie. Um exemplo claro deste potencial reside na capacidade da IA de, em breve, rever dados de sondagens LiDAR com uma precisão sem precedentes, detetando automaticamente estações arqueológicas inteiras e revelando camadas de informação antes inacessíveis. Longe de nos substituir, a Singularidade tem o poder de expandir a nossa compreensão sobre o passado, desde que a mediação crítica e humana permaneça ativa. Assim como a IA pode transformar a análise de dados arqueológicos, cabe-nos assegurar que essa colaboração continue a enriquecer o conhecimento, sem perder de vista a responsabilidade ética que orienta o papel do arqueólogo.

As fronteiras entre a biologia e a tecnologia continuam a estreitar-se, alimentando um diálogo emergente que desafia a nossa compreensão tanto do corpo como da mente. Ferramentas capazes de captar impulsos elétricos e traduzir pensamentos em ações tangíveis estão a redefinir o conceito de interação humana com o mundo digital, abrindo novas possibilidades que vão da medicina à investigação arqueológica. A criação de interfaces cérebro-computador (BCI - *Brain-Computer Interfaces*), como as que o projeto Neuralink está atualmente a explorar¹, promete tratar doenças neurológicas graves, bem como expandir as capacidades humanas, incluindo aquelas que poderão transformar a nossa maneira de interpretar os vestígios do passado. Contudo, se a capacidade de uma IA rever e reinterpretar dados arqueológicos se revela promissora, o verdadeiro desafio reside na curadoria humana que a acompanha. A IA tem o poder de amplificar e reconfigurar o que foi, desvendando novos caminhos para a compreensão. No entanto, cabe à Arqueologia assegurar que

“A Arqueologia do futuro enfrentará um desafio singular: como manter um diálogo com uma IA capaz de interpretar o passado de maneiras que ultrapassam a nossa compreensão, gerando novas formas de memória e existência?”

essas revelações não percam de vista a responsabilidade ética que orienta a prática, preservando uma ponte entre o que a máquina descobre e o que permanece ancorado na experiência humana.

“Another symptom of progress toward the Singularity: ideas themselves should spread ever faster, and even the most radical will quickly become commonplace. When I began writing, it seemed very easy to come up with ideas that took decades to percolate into the cultural consciousness; now the lead time seems more like eighteen months. Of course, this could just be me losing my imagination as I get old, but I see the effect in others too. Like the shock in a compressible flow, the Singularity moves closer as we accelerate through the critical speed” (VINGE, 1993: 14).

Tudo começou com um simples “prompt”... uma questão que, na verdade, não buscava respostas, mas que pretendia desafiar limites e expandir horizontes da curadoria humana. A relação entre humanidade

¹ <https://neuralink.com/> -

O projeto Neuralink, liderado por Elon Musk, posiciona-se como um marco transformador no campo da neurotecnologia, explorando a fusão entre o cérebro humano e a tecnologia digital. A empresa busca criar uma interface cérebro-computador (BCI) que permita a comunicação direta entre os neurónios e dispositivos externos, abrindo portas para o

tratamento de doenças neurológicas graves e para a expansão das capacidades humanas. Em 2024, o projeto fez progressos significativos ao realizar com sucesso implantes em humanos no âmbito do seu *PRIME Study*, que visa testar a segurança e eficácia da tecnologia, especialmente para ajudar pessoas com paralisia a controlar dispositivos através do pensamento.

e tecnologia tem-se revelado complexa e não linear. Neste diálogo contínuo, exige-se reflexão crítica e a coragem de imaginar futuros inesperados, como nos desafia a ficção científica, ou o romance que escrevemos coletivamente, quebrando as barreiras do que consideramos possível. Contudo, talvez seja no desconhecido, naquilo que ainda está por explorar, que reside a verdadeira questão para a Arqueologia: estaremos prontos para aceitar o que a máquina nos pode revelar, ou estaremos todos à beira do delírio? 🐼

REFERÊNCIAS

- ADORNO, Theodor W. e HORKHEIMER, Max (1944) – *Dialectic of Enlightenment*. New York: Herder and Herder.
- AGGARWAL, Charu C. (2019) – *Neural Networks and Deep Learning: A Textbook*. Springer International Publishing – 2.ª ed. 2023, <https://doi.org/10.1007/978-3-031-29642-0>
- BARAD, Karen (2007) – *Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning*. Durham: Duke University Press – <https://doi.org/10.2307/lj.ctv12101zq>
- BEUKES, Lauren et al. (2017) – “Science fiction when the future is now”. *Nature*. Springer Science. 552 (7685): 329-333 – <https://doi.org/10.1038/d41586-017-08674-8>
- BOSTROM, Nick (2014) – *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford: Oxford University Press.
- DELEUZE, Gilles (1968) – *Difference et Répétition*. Paris: PUF - Presses Universitaires de France.
- DELL'UNTO, Nicolo e FORTE, Maurizio (2010) – “Embodied communities, second life and cyber archaeology”. In IOANNIDES, Marinos et al. (eds.). *Heritage in the Digital Era*. Lund University / Multi-Science Publishing, pp. 181-194 – <https://tinyurl.com/yryknrw9>
- EUROPEAN COMMISSION (2021) – *Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts*. Brussels – <https://tinyurl.com/3e6bwwkb>
- EVE, Stuart (2018) – “Losing our senses, an exploration of 3D object scanning”. *Open Archaeology*. Berlin: De Gruyter Open Access. 4 (1): 114-122 – <https://doi.org/10.1515/opar-2018-0007>
- FORTE, Maurizio (2010) – *Cyber-Archaeology*. Oxford: Archaeopress (BAR - International Series, 2177).
- FORTE, Maurizio (2015). “Cyberarchaeology: a post-virtual perspective”. In SVENSSON, Patrik e GOLDBERG, David T. (eds.). *Between Humanities and the Digital*. London: MIT Press, pp. 295-309 – <https://doi.org/10.7551/mitpress/9465.001.0001>
- FOUCAULT, Michel (2008) – *A Arqueologia do Saber*. Lisboa: Edições 70.
- FREDENGREN, Christina (2013) – “Posthumanism, the transcorporeal and biomolecular archaeology”. *Current Swedish Archaeology*. Lund, Sweden: Lund University. 21 (1): 53-71 – <https://doi.org/10.37718/csa.2013.08>
- GIANNACHI, Gabriella (2024) – “Framing humans for AI”. *JoLMA - The Journal for the Philosophy of Language, Mind and the Arts*. Venice: Edizioni Ca Foscari. 4 (1): 45-64 – <https://tinyurl.com/4uxyjtpx>
- GOMES, Sérgio (2017) – “A Arqueologia Como Ofício de Materialização, Compreensão e Acontecimento.” *Conimbriga*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. 56: 5-40 – <https://hdl.handle.net/10316/45364>
- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua e COURVILLE, Aaron (2016) – *Deep Learning*. London: The MIT Press.
- HARAWAY, Donna J. (1990) – *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*. New York: Routledge – <https://tinyurl.com/4xy7z8mp>
- MARGATO, Cristina (2023) – “Itália bloqueou Chat GPT com base na legislação europeia. Outros países farão o mesmo?”. *Expresso*, 2023-04-08 – <https://tinyurl.com/lycfzxxn>
- MCCARTHY, John et al. (1955) – *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*. Stanford, USA: Stanford University – <http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth.html>
- MORGAN, Colleen (2019) – “Avatars, monsters, and machines: A cyborg archaeology”. *European Journal of Archaeology*. Cambridge University Press. 22 (3): 324-337 – <https://doi.org/10.1017/ea.2019.22>
- PORTO CANAL / Agências (2023) – “Câmaras de Videovigilância Instaladas no Porto Geram Preocupações Sobre Privacidade”. 2023-10-10 – <https://portocanal.sapo.pt/noticia/352384>
- RUSSELL, Stuart J. e NORVIG, Peter (2010) – *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 3rd ed. UK: Prentice Hall.
- RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter e DAVIS, Ernest (2009) – *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. UK: Prentice Hall.
- SHANAHAN, Murray (2015) – *The Technological Singularity*. Cambridge: The MIT Press.
- SILVA, Pedro Filipe da (2013) – *Informática e Multimédia Aplicadas à Investigação Arqueológica. A modelação 3D do Castro de Romariz e a sua aplicação numa plataforma de jogo*. Dissertação de Mestrado. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto – <https://hdl.handle.net/10216/75705>
- SILVA, Pedro Filipe da (2021) – “Arqueologia e Simulação: Contributo para um debate sobre a realidade”. *Antrope*. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar. 13: 239-251 – <https://tinyurl.com/426jwa8j>
- SILVA, Pedro Filipe da (2022) – “Morte na Bruma: um arquivo ciberarqueológico de metanarrativas”. *O Ideário Patrimonial*. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar. 16: 39-61 – <https://tinyurl.com/2pmx8xsd>
- SILVA, Pedro Filipe da (2023) – “The archaeological simulation: Blending times and time travel through metaverse?”. In GRIFFIN, Howard (ed.). *(In)Tangible Heritage(s) - A conference on technology, culture, and design (Canterbury, 2022)*. AMSP - Architecture, Media, Politics, Society / University of Kent, pp. 428-436 (AMPS Proceedings Series, 29.2) – <https://tinyurl.com/2jey92s8>
- VARELA, Francisco J.; ROSCH, Eleanor e THOMPSON, Evan (1991) – *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. Cambridge: The MIT Press.
- VINGE, Vernor (1993) – “The coming technological singularity: How to survive in the post-human era”. In *Vision-21: Interdisciplinary Science and Engineering in the Era of Cyberspace*, pp. 11-22. USA: NASA – <https://tinyurl.com/fvu8rejy>

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-01-18]

RESUMO

Dez anos passados sobre o início do projecto transdisciplinar e interinstitucional Lisboa Ribeirinha, o autor retoma o seu texto de 2013, *A Grande Tempestade de 19 de Novembro de 1724. Subsídios para uma abordagem narrativa*, em que apresentou hipótese de trabalho sobre a eventual equivalência entre os naufrágios dos navios *Nossa Senhora do Pilar*, *Nossa Senhora da Diligência* e *Catharina Maria*, e aqueles que ali foram descobertos e estudados na antiga praia da Boa Vista, em Lisboa, tecnicamente designados *Boa Vista 1*, *Boa Vista 2* e *Boa Vista 5*.

Do ponto de vista teórico, acrescenta-se a noção de *consilência*, mediada pelos conceitos narratológicos de *mise en abyme* e *metalepse*, aqui integrados no quadro teórico do pensamento arqueológico.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia náutica; Arqueologia subaquática; Naufrágio; Teoria arqueológica.

ABSTRACT

Ten years after the beginning of the transdisciplinary and inter-institutional Riverside Lisbon Project, the author revisits his 2013 paper *The great storm of 19th November 1724. Subsídios for a narrative approach*, in which he presented a working hypothesis regarding the possible equivalence between the wrecks of the ships *N. Senhora do Pilar*, *N. Senhora da Diligência* and *Catharina Maria* and those that were discovered and studied on the ancient Boa Vista beach in Lisbon, technically known as *Boa Vista 1*, *Boa Vista 2* and *Boa Vista 5*. From a theoretical point of view, he now adds the notion of *consilience*, mediated by the narratological concepts of *mise en abyme* and *metalepse* used here within the framework of archaeological thought.

KEY WORDS: Nautical Archaeology; Underwater archaeology; Shipwreck; Archaeological theory.

RÉSUMÉ

Dix ans s'étant écoulés depuis le début du projet pluridisciplinaire et inter-institutionnel Lisboa Ribeirinha, l'auteur reprend son texte de 2013, *La Grande Tempête du 19 novembre 1724. Fonds pour une approche narrative*, dans lequel il a présenté une hypothèse de travail au sujet de l'éventuelle équivalence entre les naufrages des navires *Nossa Senhora do Pilar*, *Nossa Senhora da Diligência* et *Catharina Maria* et ceux que l'on y a découverts et étudiés sur l'ancienne plage de Boa Vista, à Lisbonne, techniquement désignés comme *Boa Vista 1*, *Boa Vista 2* et *Boa Vista 5*. Du point de vue théorique, on ajoute la notion de consilience, étayée par les concepts narratifs de mise en abyme et de métalepse, ici intégrés dans le cadre théorique de la pensée archéologique.

MOTS CLÉS: Archéologie Nautique; Archéologie Sous-marine; Naufrage; Théorie archéologique.

A Tempestade de 19 de Novembro de 1724 na efeméride do seu triplo centenário (*myse en abyme*)

Alexandre Sarrazola ¹

para Andrea Martins; para João Carlos de Senna-Martinez

in memoriam

“De tantas outras, bonda lembrar a tempestade de 1724: Novembro, vento, chuva tremenda, edifícios arruinados, cruzes de mármore e de ferro despedaçadas, vidros de palácios e de templos estilhaçados, zimbórios e campanários que voavam, árvores arrancadas: uma catástrofe! Mas esses horrores ocorridos em terra, não se compararam com o que se passou no Tejo: navios a pique, outros varados e feitos lenha, e as águas batendo de tal modo na praia da Boa-Vista que chegaram ao Convento das Bernardas e foram salgar o adro do Mosteiro de São Bento”

Joaquim Leitão, “Lisboa e o Tejo”, *Revista Municipal*, n.º 38-3, 1948

À LAIA DE INTRÓITO - ALGUMAS PALAVRAS DE AVISO À NAVEGAÇÃO

Uma década após o início daquilo que se fixou na memória recente da Arqueologia olisiponense como *Projecto Lisboa Ribeirinha*, e equivalentes anos de trabalho transdisciplinar e interinstitucional – um *delta* de estudos de investigação *varia* –, o autor celebra, por seu lado, igual intervalo de tempo sobre a publicação de *A Grande Tempestade de 19 de Novembro de 1724. Subsídios para uma abordagem narrativa* (SARRAZOLA, 2013a); texto em que, de *moto próprio*, apresentou hipótese de trabalho focada na eventual equivalência entre a enumeração onomástica de três naufrágios ocorridos na *praya da Boa Vista* (Santos, Lisboa), noticiados *em primeira mão* na *Gazeta de Lisboa Ocidental* (n.º 47, *Quinta feyra* 23 de Novembro de 1724, e nas edições subsequentes, até *Quinta feyra*, 7 de Dezembro de 1724), elencados como *N. Senhora do Pilar*, *N. Senhora da Diligência* e *Catharina Maria*, e aqueles que ali foram descobertos e meticulosamente estudados – designados *Boa Vista 1*, *Boa Vista 2* e *Boa Vista 5* no âmbito do *supra* mencionado projecto.

¹ UNIARQ - Centro de Arqueologia Universidade de Lisboa;
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-3933-6201>
(alexandresarrazola@gmail.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

É de imperativa importância informar *ab initio* que, do ponto de vista epistemológico, este regresso a similar relação sujeito/objecto – para além da basilar bateria conceptual de Arqueologia geral, assim como náutica/portuária – se mune da noção de *consiliência*¹ (RUSE, 2020) transposta para o quadro de uma abordagem actual por via dos conceitos narratológicos de *mise en abyme*² (REIS e LOPES, 2000; FONGARO FONSECA, 2019) e concomitante *metalepse*³ (REIS e LOPES, 2000; VILLANUEVA, 2002). De outra maneira, despiendo seria regressar a um Outono de setecentos na *praya da Boa Vista*, isto é, o foco das linhas que se seguem.

Metalepse e mise en abyme: é impossível não convocar Voltaire, que uma ocasião plasmou em verbo “*não haver nada tão conhecido como o Cerco de Malta*” (a memória desse conhecimento foi-se dissipando célere na longa duração do tempo: o que se comemora é a férrea e invicta resiliência dos malteses no decurso da Segunda Grande Guerra Mundial). De semelhante involuntária maneira se equivocou o redactor da notícia impressa na *Gazeta de Lisboa Occidental* de 23 de Novembro de 1724 ao antever que o cataclismo do domingo anterior tornaria “*este dia memorável a muitos séculos*”.

Trinta e um anos volvidos, a mnemónica magnitude do Grande Terramoto de Lisboa provocou, como bem se compreende, um efeito de imersão na recordação dos “*horrores ocorridos na cidade e no Tejo*” uma geração antes. Mas tal olvido não diminui a gravidade desses dias de ruína caos e naufrágio, a espaços chamados à narrativa do tempo de Dom João V, do cenário barroco da capital do Império transcontinental, do seu Convento das Bernardas e do Tejo por onde lhe chegava tudo o que alimentava um poder absoluto que mantinha com tão maquiavélica como draconiana sargeza.

A cristalização do Grande Terramoto de Lisboa do primeiro de Novembro de 1755 plasmada no *Candide* de Voltaire terá feito tremer a alma do seu autor e de tantas outras naquele que era o *nosso Mundo* da segunda metade do século XVIII; em que *tudo* ruiu: a prova ontológica, a hegemonia britânica na América do Norte e o *Ancient Regime*, numa cadeia de ondas de choque que dispensa adjectivação. *Metalepse e mise en abyme*: empurrando o Cândido para Lisboa no Outono de 1755, Voltaire catapultou a catástrofe para um incalculável conjunto de textos que sabemos terem abalado a Europa inteira: tanto religiosos discursos finalistas (católicos ou reformistas) como os racionais postulados do Iluminismo – quadro em que não terá sido *ingénuo* o seu libelo com leibnizianos e calvinistas.

ESPAÇO TEMPO E USO

O acervo de dados (desde Época Romana até ao século XX) concernente à década de trabalhos incidentes na *Lisboa Ribeirinha* – e sua poliédrica interpretação – é mérito de

uma vasta equipa de investigadores, instituições privadas, públicas e académicas; mas – mudança dos tempos – também da sã articulação com os responsáveis pela construção dos empreendimentos onde estas evidências contextuais de carácter arqueológico foram identificadas⁴. O autor destas linhas – coordenador e co-director científico da maioria dos trabalhos – assume-se como *um entre pares* envolvidos neste intermitente percurso de *navegação à vista*. Tão somente lhe calhou em sorte a função de uma liderança que se não efectiva sem negociação, empatia e firme compromisso.

Sublinhe-se que o intuito autoral deste texto está bem patente nas suas linhas de abertura e fecho. No que concerne aos resultados dos trabalhos na *Lisboa Ribeirinha*, não há aqui intenção nem pertinência de uma exaustiva abordagem. A sua publicação em dezenas de comunicações, artigos científicos e de divulgação, vários documentários cinematográficos, relatórios técnicos, notícias nos *media* nacionais e estrangeiros, teses de mestrado e doutoramento, assim como na exposição do Museu Nacional de Arqueologia *O Tempo Resgatado ao Mar*, é sobejamente conhecida. Mais: eivada de ilustrações de tipo e ordem *varia*, despididas de utilidade – por redundantes – neste artigo de assumida tendencial matriz teórica.

Para uma contextualização histórico-arqueológica da Praia da Boa Vista em Época Moderna, considera o autor destas breves linhas que se não conhece por ora texto de síntese mais sólido, elucidativo e certo que o de Inês Mendes da Silva a mote d’As Companhias para o Comércio do Brasil no intervalo de tempo decorrido entre 1649 e a fundação da casa da Moeda, em 1720 (MENDES DA SILVA, 2022). Desenhando uma panorâmica do *locus* nas suas linhas de ordenamento urbanístico-institucional, economia política e atinente dinâmica naval e portuária, a investigadora enquadra o contexto arqueológico do navio *Boa Vista 5*, cuja intervenção coordenou e co-dirigiu.

O texto descreve a dinâmica do *interland* portuário da Lisboa moderna (sua poliédrica complexidade de varadouros, estaleiros, docas e afins) que, como sobejamente sabemos, se desloca diacronicamente de nas

¹ *Consiliência*: em Filosofia da Ciência, situação em que uma hipótese é sustentada por evidências de dados exógenos ao caso concreto de estudo, dotando-o de mais solidez do que colheria *per se* no seu *corpus* isolado de investigação.

² *Mise en abyme*: em Narratologia, encaixe interdiagético de dados de um determinado quadro narrativo num outro quadro narrativo com carga metalinguística (indissociável de *metalepse*).

³ *Metalepse*: em Narratologia, conexão mediata entre duas mundividências distintas, por via da transposição de elementos de um nível narrativo para um outro (e diverso) nível narrativo.

⁴ ERA-Arqueologia e CHAM - Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com participação científica da Marinha Portuguesa - CINAV - Escola Naval, e o envolvimento de

participação de entidades interessadas como o então CIPA (DGPC), o Instituto Superior de Agronomia, UTL, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, o Instituto Tecnológico e Nuclear (IST-UTL) e articulação institucional dos Donos de Obra EDP (*Boa Vista 1 e 2*) e BlackSpace (*Boa Vista 5*).

DE LISBOA

OCCIDENTAL

Com Privilégio

de S. Magestade.

Quinta feyra 30 de Novembro de 1724.

cente para o caso. E fixa da seguinte maneira o intervalo de tempo que nos interessa, remetendo para a “*Ribeira da Junta do Comércio [...] em finais do século XVII como uma área de construção e reparação naval onde se instalaram as companhias monopolistas do comércio com o Brasil, durante os séculos XVII e XVIII*” (SARRAZOLA et al., 2014), nomeadamente, a *Companhia Geral para o Estado do Brasil, mais tarde, Junta para o Comércio do Brasil*” (MENDES DA SILVA, 2022: 42).

Para a transição entre a segunda metade do século XVII e o primeiro quartel do século XVIII (por excelência intervalo de tempo de eleição do *Projecto Lisboa Ribeirinha*), esclarece que é “*nesta fase que esta área conhece uma ocupação com todo o tipo de infra-estruturas que se supõem como bases para uma actividade comercial, baseada numa indústria naval cujos estaleiros ocupariam as praias fluviais de Lisboa. [...] A expansão da área portuária construída de Lisboa é pois, mais evidente, sobretudo a partir do século XVIII, nomeadamente, com a instalação da Casa da Moeda em S. Paulo, entre outras infraestruturas ao longo da margem do Tejo*”, sendo a *praya da Boa Vista* invariavelmente destacada em todos os ciclos deste período, até aos alvares do século XIX (MENDES DA SILVA, 2022: 42).

19 DE NOVEMBRO DE 1724

A *Grande Tempestade de 19 de Novembro de 1724* (SARRAZOLA, 2013a) – assim designada nas quatro edições da *Gazeta de Lisboa Occidental*, entre 23 de Novembro e 14 de Dezembro daquele ano; na *vox populi* e na produção científica atinente – foi narrada de forma eloquente pelo redactor daquela *folha*, não sem um compreensível envolvimento emocional, mas de modo assaz objectivo e, salvo anacronismos, consentâneo com o postulado de base de qualquer texto de informação: responder à mnemónica fórmula 3QOPC. Isto é, o **Quê, Quem, Quando, Onde, Porquê e Como?**

Não deixa de ser um questionário comum a todas as ciências sociais e humanas, e que autor destas linhas matutina e diariamente usou nos idos de noventa enquanto noticiarista. Compreende-se que, mais do que uma exegese (de utilidade duvidosa) dos textos da *Gazeta*, se afira no seu conteúdo a resposta a cada parcela da fórmula. Para clareza de *espositio*, usa-se uma ordem diversa da plasmada na fórmula e dispensa-se – por isso – a ordem cronológica dos quatro números da *Gazeta*, a saber: 47, 48, 49 e 50 (SARRAZOLA, 2013a: *passim*).

O quê: a “*tempestade de 19 de Novembro*” – o redactor aborda o *objecto* ao longo de um mês, demonstrando uma relevante insistência no foco da informação a divulgar (SARRAZOLA, 2013a: *passim*).

Quando: “*Na tarde de Domingo 19 do corrente, estando já o dia chuvoso, se começou a levantar pela huma hora hum vento Sueste [sic]⁵, com alguma chuva miúda, e nesta forma continuou até as tres, em que hum, e outro elemento engrossarão mais as suas forças, e o vento as mostrou tão grandes, que fizerão este dia memorável a muitos séculos. Assim na terra, como no mar se sentirão com lamentável perda os seus estragos*” (SARRAZOLA, 2013a: *passim*).

Quem: o elenco é extenso, mas merece a transcrição da fonte: “*dos quinze navios Portugueses, que estavam aparelhados para a Bahia, se perderão oito a saber, S. Anna, que deu na estacada da Alfandega, S. Antonio de Padua, no caes da pedra; S. Antonio, e Almas, no mesmo sitio, já carregado com fazendas; S. Gonçalo de Amarante, junto à ponte da Casa da Índia; o Bom Jesus, chamado também a Serea, na ribeira das naos, ondele foy ao fundo; Santa Quiteria ao cano Real, S. Frutuoso, na ribeira, donde se retirou para o mar; e a Balandra N. Senhora da Conceição, na Junqueira, ja carregada. Das seis destinadas para o Rio de Janeiro se perderão junto ao caio Real duas, N. Senhora do Monte do Carmo, e Santo Elias, e N. Senhora da Boa Viagem, que se tirou para o mar. Dos cinco, que estavam para ir para Pernambuco, se perderão quatro, N. Senhora da Conceição da rua nova, no caes de Santarem, N. Senhora da Lampadola, na ribeira do peyxe; N. Senhora do Carmo, e Santa Teresa no cano Real; N. Senhora do Paraíso, nas pedras de Santos. De três que hião para Angola, se perde huma N. Senhora do Pilar, que deu a costa na Boa vista; Santo Antonio, e Almas que hia para a Costa da Mina fez o mesmo ao Corpo santo, N. Senhora da*

⁵ Quando, em 22 de Outubro de 2013, se apresentou em sede da Academia de Marinha a comunicação *A Orla Ribeirinha de Lisboa em Época Moderna. Recentes Descobertas Arqueológicas* (SARRAZOLA, 2013b), uma única ressalva foi anotada pelo seu Presidente, o saudoso e malogrado Almirante Nuno Matias,

que se cita de memória: “*jámais um vento de Sueste poderia causar tal calamidade*”. Este aspecto, muito mais relevante do que se poderia à época supor, será adiante explorado. Refira-se que não existe menção aos três navios no Arquivo Histórico da Marinha, nem tão pouco na Biblioteca Central de Marinha, o que

não surpreende, já que a documentação anterior ao segundo quartel do século XVIII está guardada na Academia de Marinha. Solicitada formalmente a sua consulta – no final de Outubro de 2013 –, foi rechaçada por motivos de ordem burocrática, institucional e política, no lato – e não acrimonioso – sentido do termo.

Diligencia, e a Catharina Maria, que hiaó para o Porto, se perder ó na mesma forma na Boa vista. Das naos de guerra trez que se chegarão á praya receberão algum danno. Da perda, que tiverão os navios Estrangeiros se dará noticia a semana que vem. [...] Mas nada ao referido pode entrar em comparação com o que succedeo no mar. Os navios surtos, e ancorados no porto, levados com a violencea dos ventos dos seus costumados surgidouros, sem os poder sustentar a força das amarras, e levantando as ancoras, se combatião huns com os outros. Alguns se forão a pique, outros emPELLIDOS das ondas encalhavaõ em terra, e ainda ali acabava de os despedaçar a força das aguas” (SARRAZOLA, 2013a: *passim*).

Onde: dá-se conta de que “a grande tempestade, que aqui [Lisboa] se experimentou em 19 de Novembro deste mez, se fez sentir com a mesma violência em outras muitas partes do Reyno [...]”, sendo enumerados e descritos, como o autor já destacou noutro lugar, os seus efeitos em **Benfica, Portela, Alverca, Santarém, Óbidos, Nazaré, Figueiró dos Vinhos, Tomar, Pias, Atalaia, Torres Novas, Coimbra, Quinta Calhariz** (na margem esquerda do Tejo), **Setúbal** e, finalmente, na **Ilha de São Miguel**, com semelhantes nefastas repercussões em todas as vilas e cidades dotadas de estruturas portuárias (SARRAZOLA, 2013a: *passim*)⁶.

Como: “Era tal o impeto com que ellas [ondas] batião. No caes que não só o desmoronarão, como no chamado de Santarem, arrojou o vento pedras de sua muralha ate dentro da calçada Conde de Cochim. **Pelo sitio da boa vista se quebravão as ondas com tanta força na praya que chegarão os detritos dos chuiveiros que levantavão, conduzidos pelos ventos até ao sitio das Senhoras bernardas, e por outra parte até ao adro do Mosteiro de S. Bento. Arruinarão o caes chamado da pedra, e desfizerão a ponte da Alfandega. Desde a praya da Casa da Real fundição, até a da Torre de Bellem, que são quase duas legoas, não vem os olhos mais que as lastimosas memorias deste fatal destroço, em madeiras quebradas, e fazendas perdidas, que o mar expulsa, deste horrível naufrágio”** (SARRAZOLA, 2013a: *passim*).

Porquê: esta é a **questão** a que o redactor não podia responder (tão-pouco tinha meios para tal) e que agora, na efeméride dos seus trezentos anos, nos tem colocado numa posição, salvo todas as óbvias distâncias de natureza vária, não muito diferente da sua.

Ou talvez nem por isso: os dados publicados em *Single Events and century - scale evolution of the northern margin of the Tagus river multi-disciplinary approach to a natural and anthropic sediment record* (COSTA *et al.*, 2016) são susceptíveis de permitir reinterpretar as origens do cataclismo, assim como dotar de uma solidez reforçada – que não era possível em 2013 – a correlação entre os navios *Boa Vista 1, 2 e 5* e os dados documentais das fontes coevas do seu colapso. Dois temas-chave desta revisitação ao dia 19 de Novembro de 1724.

Voltaremos, adiante, a incidir sobre tal determinante problemática, em modo de *consiliência*, sustentada por *metalepse* e *mise en abyme*.

TRÊS NAVIOS PERDIDOS NA PRAYA DA BOA VISTA

É importante notar que o estudo destes contextos náuticos foi sendo elaborado – na perspectiva do autor destas linhas – sob o signo do conceito de *interland* de Maria Luísa BLOT (2003, *passim*), não apenas pela sua localização num espaço de *interface* de praia fluvial, mas, mais do que isso, pela extensão e profundidade do postulado de M. L. Blot atinente à contínua interacção de recíproca interinfluência terra-mar / mar-terra e implicados actores.

Nos aspectos que concernem à descrição dos navios *Boa Vista 1, 2 e 5*, é profusa, multidisciplinar e extensa a literatura já publicada. Uma passagem breve pela bibliografia deste texto é eloquente de tal conhecimento do público especializado e/ou interessado no tema (trata-se de produção quer científica quer de divulgação para a cidadania): 21 das 43 *entradas* remetem para estes navios.

Desta feita, opta-se por apresentar *infra* uma síntese do estado actual do estudo, sem a isentar do imperativo óbvio de clareza, detalhe e rigor. Os navios *Boa Vista 5, Boa Vista 1 e Boa Vista 2* foram detectados entre a Avenida 24 de Julho (a Sul) e a Rua de Dom Luís I (a Norte), tendo por limite ocidental a Rua do Instituto Industrial.

Em concreto, estavam alinhados de cerca de 50 em 50 metros, numa diagonal de Sudoeste para Noroeste, sendo *Boa Vista 5* austral – a cerca de 170 m da actual orla do Tejo –, e *Boa Vista 2* o mais voltado a setentrão, contíguo à Rua de Dom Luís I (BETTENCOURT *et al.*, 2018a; MENDES DA SILVA, 2022; SARRAZOLA, BETTENCOURT e TEIXEIRA, 2014: *passim*).

Expresso de outra maneira, um alinhamento diagonal de três navios coevos – *perdidos* – a intervalos de setenta e cinco côvados, por sobre os lodos e areias da *praya da Boa Vista* na primeira metade do século XVIII.

⁶ Destaques do autor.

Boa Vista 1

Como se já afirmou noutro lugar, em co-autoria com José Bettencourt – reconhecido investigador na área e co-director do signatário durante uma década –, “no caso do Boa Vista 1, destaca-se a utilização de uma quilha compósita, constituída por três troços, ligados por encosto topo a topo, sem escarvas nem indícios de qualquer sistema de pregadura, uma morfologia rara, embora surja descrita no *Traité de la Construction des Galères, de 1691* (pormenor que nos coloca numa tradição construtiva de origem mediterrânica, confirmada pela presença de escarvas de dente, na ligação entre a caverna e os braços, com um distribuição limitada sobretudo ao Mediterrâneo [...]). Apresenta, porém, “características únicas neste conjunto, nomeadamente a presença de um sobrecostado, que estava ligado à quilha e o forro exterior com pregos em ferro, de ponta perdida, de pequena dimensão, colocados junto às arestas das tábuas. Entre este forro e a estrutura do navio existia um revestimento com pêlo de animal ainda não identificado e, durante a desmontagem, foram registadas cavilhas/cunhas em madeira que poderão ter sido utilizadas para fixar provisoriamente as tábuas e que entram pela face exterior”. O cúmulo das suas características remete para navegação em águas meridionais (BETTENCOURT e SARAZOLA, 2017: *passim*)⁷.

Boa Vista 2

Na sequência do *supra* explanado, refira-se que “a estrutura do navio Boa Vista 2 é muito distinta do Boa Vista 1, não encontrando paralelos claros em nenhum caso conhecido à escala internacional, embora apresente técnicas muito comuns na época, como a utilização de uma quilha compósita ligada com escarvas lisas horizontais. No entanto, o navio Boa Vista 2 apresenta características que indicam uma protecção para águas quentes. A calafetagem era constituída por estopa em fibras de origem vegetal ainda não identificadas, nalguns casos reforçadas por cordões de chumbo, solução técnica que se encontra documentada desde o século XVI, nos navios de Boudeuse Cay e Nossa Senhora dos Mártires, ambos da Carreira da Índia. Além disso, o forro exterior, a quilha e a roda de proa eram protegidos por um sobrecostado, fixo com pregos em ferro, de ponta perdida, que se sobrepunha a um revestimento de argamassa esbranquiçada, que poderá corresponder a galagala, uma mistura de óleo de peixe e cal em pó utilizada na protecção de cascos desde pelo menos o século XVI” (BETTENCOURT e SARAZOLA, 2017: *passim*).

Foto: Eka Arqueologia.

⁷ Para leitura de um exaustivo estudo do navio Boa Vista 1, ver a recente tese de Gonçalo LOPES (2022).

Boa Vista 5

É categórico imperativo afirmar que o autor, à data da detecção e estudo do navio Boa Vista 5 – por benfezejos motivos de força maior – não integrava já a equipa do *Projecto Lisboa Ribeirinha*. Por tal razão, no que concerne a este navio, forçosamente se limita a citar as conclusões dos seus pares, mormente Inês Mendes da Silva e José Bettencourt (investigadores e co-directores), cujos notáveis relatórios técnicos e artigos científicos e de divulgação abrangente dão continuidade e substância a um inequívoco mérito pertença de todos os envolvidos, num já longo percurso de investigação aplicada. Sabemos que o Boa Vista 5 “foi encontrado enterrado na praia da Boa Vista [...] zona submersa até ao início do século XIX e, segundo a cartografia antiga, estava localizada em frente à área ocupada pelas instalações logísticas da Junta de Comércio do Brasil a partir do século XVII (SARAZOLA et al., 2014). O navio ocupava o quarteirão enquadrado pela Rua D. Luís I, a Norte, a Avenida 24 Julho, a Sul, a Rua do Boqueirão dos Ferreiros, a Leste, e a Rua do Instituto Industrial, a Oeste, sensivelmente a 170 m do plano de água que lhe fica mais próximo atualmente)” (BETTENCOURT et al., 2018a: 28).

Informam a autora que a abordagem à “*componente artefactual [...] associada à última, e mais completa, embarcação descoberta na zona da actual Boavista, o Boa Vista 5*” leva a concluir “*que, sem sombra de dúvida, indiciam que este navio terá navegado pelas zonas dos trópicos*” (MENDES DA SILVA, 2022: 42).

No entendimento da equipa que exaustivamente o estudou, o navio é “*um achado extraordinário, com um potencial científico muito elevado. Assumindo a hipótese de que foi construído nos reinos da Península Ibérica, será um importante ponto de partida para rever as fontes disponíveis do final do século XVII sobre a construção de navios de médio a grande porte para o Atlântico*”, sublinhando-se os seus atributos de “*singularidade, representatividade, estado de preservação e o elevado potencial científico e patrimonial*” (BETTENCOURT *et al.*, 2018a: 28).

Para uma consensual interpretação das problemáticas atinentes aos navios descritos, importa convocar as circunstâncias da sua deposição – eventual resultado de uma perda durante naufrágio – e o processo subsequente mais comum, tomando livremente o termo *dwelling* – de abandono, reciclagem e reutilização.

Note-se, por exemplo a seguinte evidência contextual e geomorfológica: “*o topo do Boa Vista 1 ficava apenas 0,49 m abaixo da maré mais baixa, enquanto o topo do Boa Vista 2 estava 11 cm acima da maré mais baixa registada em 2015. Esta hipótese é compatível com a pouca expressão dos materiais com certeza relacionados com os navios, que no caso do Boa Vista 1 correspondem a alguns fragmentos de peças de poleame e no Boa Vista 2 a vários cocos*” (BETTENCOURT e SARRAZOLA, 2017: *passim*; BETTENCOURT *et al.*, 2013: *passim*).

Finalmente, o seguinte aspecto de fundamental importância neste intrincado contexto de *interland*: os “*navios encontram-se no raso de maré, em zona conquistada ao rio apenas no século XIX, o que facilitava o acesso às estruturas, que mostram processos de destruição complexos, com várias orientações, muito condicionados por acção humana, com evidências claras de desmantelamento das estruturas*” (BETTENCOURT *et al.*, 2013: *passim*).

HYPOTHESIS AUTORAL

Para analítica e criticamente concluir a *espositio* que *supra* se foi tecendo, é necessário convocar à colação três aspectos (já aludidos) de *probatória* intenção, assumam-se, todavia, de hipotética e transitória natureza: **a)** a necessidade de se responder cabalmente à fórmula **3QOPC** (adiado ficou o **Porquê**); **b)** dar sentido ao rumo anunciado pela asserção do Almirante Nuno Matias – “*jámais um vento de Sueste poderia causar tal calamidade*”; **c)** concomitantemente, compreender que tipo de catástrofe ocorreu no nosso território no dia 19 de Novembro de 1724, e suas amplas nefastas consequências.

Conforme sabemos por via das fontes coevas da calamitosa ocorrência do primeiro quartel do século XVIII, as águas do Tejo e do Atlântico galgaram centenas de metros por sobre as costas de **Lisboa, Benfica, Portela, Alverca, Santarém, Óbidos, Nazaré, Figueiró dos Vinhos, Tomar, Pias, Atalaia, Torres Novas, Coimbra, Quinta Calhariz, Setúbal** e, finalmente, **na Ilha de São Miguel, e em todas as vilas e cidades dotadas de estruturas portuárias na costa atlântica** (SARRAZOLA, 2013a: *passim*). A magnitude de tal ocorrência não é, de facto, consentânea com uma tempestade: estamos face a um fenómeno que atingiu a costa de Portugal continental, do Sado ao Mondego, e o extremo oriental do Arquipélago dos Açores.

Ora, se é consabido que um *tsunami* vem sempre associado a um determinado fenómeno geológico (o elenco de nexos de causalidade é extenso – desde deslizamentos sedimentares, movimentos tectónicos ou erupções vulcânicas suboceânicas) que, numa grande parcela dos casos, não provoca sismos no território costeiro que invade, é possível que tenha sido um caso desta natureza o que ocorreu em 19 de Novembro de 1724? É deveras possível.

Acresce que no *supra* citado texto, aqui vertido na tradução do seu resumo, *Eventos extremos e evolução secular da margem norte do Rio Tejo antes da construção do Aterro da Boavista: uma abordagem multidisciplinar ao registo sedimentar de origem natural e antrópica* (COSTA *et al.*, 2016), se expõe uma interrupção no padrão de sedimentação em unidade geomorfológica “*caracterizada por um aumento na densidade e diversidade de espécies de foraminíferos e em bioclastos (Sub-Unidade 2A) e pela incorporação de vários elementos antrópicos (fragmentos de cerâmica atribuídos aos séculos XVII e XVIII) (Sub-Unidade 2B)*”, sendo que “*a datação por radiocarbono de fragmento de madeira e a data atribuível aos fragmentos de cerâmica, sugere que a deposição da Unidade 2 pode ter resultado de uma tempestade extrema que ocorreu a 19 de Novembro de 1724 elou ao tsunami de 1 de Novembro de 1755*” (COSTA *et al.*, 2016: 92). Na verdade, estas conclusões – associadas ao estudo dos contextos de deposição dos navios *Boa Vista 1, 2 e 5* – colocam-nos mais na primeira metade do século XVIII do que na segunda.

Se é insofismável asserção que nenhuma evidência autorizava *ontem* a uma correlação onomástica (independentemente da ordem da sua enumeração) entre os navios *Boa Vista 1, 2 e 5* e as embarcações “**N. Senhora do Pilar, N. Senhora da Diligencia e Catharina Maria, que se perder ô na mesma forma na praya da Boa vista**” (SARRAZOLA, 2013a: *passim*); afigura-se *hoje* esta hipótese de trabalho – por cumulativo de *metalepse / consiliência* – dotada de uma inequívoca solidez que noutra tempo não apresentava (desde que com as inevitáveis cautelas; e aguardando novos dados da equipa que dá seguimento ao seu estudo).

MEMORIA

Enquanto idilicamente viajavam por Bruxelas, no Inverno de 1938, Christopher Isherwood – romancista de *A Single Man* – e H. W. Auden – autor do poema *Voltaire at Ferney* – passaram as portas do n.º 3 da Rue de la Régence e, ali mesmo, em face d’*A Queda de Ícaro* de Brueghel-o-Velho, no *Musée des Beaux Arts*, escreveu Auden o homónimo poema:

“About suffering they were never wrong
The old Masters: how well they understood
Its human position: how it takes place [...] *In Brueghel’s Icarus, for instance: how everything turns away
Quite leisurely from the disaster; the ploughman may
Have heard the splash, the forsaken cry,
But for him it was not an important failure;
[...] and the expensive delicate ship that must have seen
Something amazing, a boy falling out of the sky,
Had somewhere to get to and sailed calmly on.*”

Será porventura assim nas nossas vidas de investigadores em Arqueologia e seus transitórios resultados: vamos sulcando a terra e, de cada vez que olhamos para o mar *aqui ao lado*, vemos Ícaro mergulhar, soerguer-se e voltar a mergulhar.

Continuamente.

E la nave va. 🚢

BIBLIOGRAFIA

- ARAÚJO, Norberto de (1938) – *Peregrinações em Lisboa*. Lisboa: Parceria A. M. Pereira. Livro 13.
- BASS, George (1974) – *A History of Seafaring based on underwater archaeology*. London: Book Club Associates.
- BETTENCOURT, José e SARRAZOLA, Alexandre (2017) – “A Arqueologia da Frente Ribeirinha de Lisboa nos Séculos XVI a XVIII. Contributos de uma investigação em curso”. In GOMES, ROSA Varela e TRÁPAGA MONCHET, Koldo (eds.). *Actas do Colóquio Árvores, Barcos e Homens na Península Ibérica (Séculos XVI-XVIII)*. [ForSEADiscovery Project (PTN-GA-2013-607545)].
- BETTENCOURT, José et al. (2013) – *Relatório do Registo e Avaliação dos Navios Boavista 1 e Boavista 2, Descobertos Durante a Construção da Nova Sede Corporativa do Grupo EDP (Avenida 24 de Julho, Lisboa)*. Lisboa: CHAM.
- BETTENCOURT, José et al. (2017) – “Navios de Época Moderna: balanço e perspectivas de investigação”. In CAESSA, Ana et al. (coords.). *I Encontro de Arqueologia de Lisboa: uma cidade em escavação*. Lisboa: Centro de Arqueologia de Lisboa / Departamento de Património Cultural / Direcção Municipal de Cultura / Câmara Municipal de Lisboa, pp. 478-495.
- BETTENCOURT, José et al. (2018a) – “Entrar e Sair de Lisboa na Época Moderna: uma perspectiva a partir da arqueologia marítima”. In SENNA-MARTINEZ, João C. et al. (coord.). *Meios, Vias e Trajectos*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa / Sociedade de Geografia de Lisboa, pp. 144-159 (*Fragmentos de Lisboa*, 2) – <https://repositorio.ul.pt/handle/10451/36402>
- BETTENCOURT, José et al. (2018b) – “A Frente Fluvial da Boa Vista na Época Moderna: análise dos materiais localizados durante a construção da nova sede da EDP (Santos, Lisboa)”. Comunicação efectuada no âmbito do *II Encontro de Arqueologia de Lisboa: Arqueologia em Meio Urbano*. Lisboa: Teatro Aberto.
- BETTENCOURT, José et al. (2021a) – “Early Modern Age ships and ship finds in Lisbon’s riverfront: research perspectives”. *Journal of Maritime Archaeology*. Springer Science. 16 (4): 413-443 – <https://doi.org/10.1007/s11457-021-09310-3>
- BETTENCOURT, José et al. (2021b) – “Boa Vista 1: Construction Details of an Early Modern Ship Discovered in Lisbon (Portugal)”. In BOETTO, Julia; POMEY, Patrice e PVEDA, Pierre (eds.). *International Symposium on Boat and Ship Archaeology: Open sea, Closed sea. Local traditions and inter-regional traditions in shipbuilding*. Marseille: Aix Marseille / MUCM, pp. 101-126 (*Archaeonautica*, 21) – <https://doi.org/10.4000/archaeonautica.3724>
- BLOT, Jean-Yves (2012) – “O Navio Como Fait Social Total (para uma epistemologia da arqueologia em contexto náutico)”. In TEIXEIRA, André e BETTENCOURT, José (coord.). *Vêlhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além-Mar. Vol. 2, pp. 595-599 – <http://hdl.handle.net/10362/32202>
- BLOT, Maria Luísa (2003) – *Os Portos na Origem dos Centros Urbanos: contributo para a arqueologia das cidades marítimas e flúvio marítimas em Portugal*. Lisboa: IPA (*Trabalhos de Arqueologia*, 28).
- BLOT, Maria Luísa e HENRIQUES, Rui (2011) – “Arqueologia Urbana e Arqueologia do Meio Aquático. A problemática portuária como ‘ponte’ entre dois territórios de investigação”. In BICHO, Nuno (ed.). *Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular: História, Teoria e Método da Arqueologia*. Faro: Centro de Estudos de Património. Departamento de História, Arqueologia e Património/Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, pp. 127-140 (*Promontoria Monográfica*, 14).
- CAETANO, Carlos (2004) – *A Ribeira de Lisboa na Época da Expansão Portuguesa (Séculos XV a XVIII)*. Lisboa: Pandora.
- CASTILHO, Júlio de (1893) – *A Ribeira de Lisboa. Descrição histórica da margem do Tejo desde a Madre-de-Deus até Santos-o-Velho*. Lisboa: Imprensa Nacional.
- COSTA, Ana Maria et al. (2016) – “Single events and century-scale evolution of the northern margin of the Tagus river multidisciplinary approach to a natural and anthropic sediment record”. *Estudos do Quaternário*. Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário. 14: 92-104 – <https://doi.org/10.30893/eq.v0i14.127>
- DOMINGUES, Francisco Contente (2004) – *Os Navios do Mar Oceano. Teoria e empiria na arquitectura naval portuguesa dos séculos XVI e XVII*. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa – <http://hdl.handle.net/10451/46787>
- DOMINGUES, Francisco Contente (2007) – *Navios e Viagens. A Experiência Portuguesa nos séculos XV a XVIII*. Lisboa: Tribuna.

FONGARO FONSECA, Keven (2019) – *Uma Introdução aos Fundamentos da Narratologia*. Niterói: Universidade Federal Fluminense. Instituto de Artes e Comunicação Social.

FONSECA, Cristóvão *et al.* (2016) – “Boa Vista 1 and Boa Vista 2: first data on two Early Modern ships discovered in Lisbon (Portugal)”. In NEGUERUELA MARTÍNEZ, Ivan; CASTILLO BELINCHÓN, Rocío e RECIO SÁNCHEZ, Pablo (eds.). *Actas del V Congreso Internacional de Arqueología Subacuática: un patrimonio para la humanidad*. Cartagena: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pp. 957-967 – <https://tinyurl.com/yc3ex79n>

GAZETA DE LISBOA OCCIDENTAL (1724) – N.º 47, Quinta feyra 23 de Novembro; N.º 48, Quinta feyra 30 de Novembro; N.º 49, Quinta feyra 7 de Dezembro; N.º 50, Quinta feyra 14 de Dezembro.

GOMES, Alexandra (2014) – *Os Caes do Sítio da Boavista no Século XVIII: estudo arqueológico de estruturas portuárias*. Tese de Mestrado apresentada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa – <http://hdl.handle.net/10362/14453>

LOPES, Gonçalo (2022) – *Boa Vista 1: estudo arqueológico de um navio na Lisboa Ribeirinha (séculos XVII-XVIII)*. Tese de Doutoramento em História, especialidade de Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa – <http://hdl.handle.net/10362/148186>

MENDES DA SILVA, Inês (2022) – *Boa Vista 5 e As Companhias para o Comércio do Brasil. 1649-1720*. Cruz Quebrada: NIA - Núcleo de Investigação Arqueológica, ERA Arqueologia (*Apontamentos de Arqueologia e Património*, 16) – <https://tinyurl.com/y5f4kzcb>

MOITA, Irisalva [coord.] (1994) – *Livro de Lisboa*. Lisboa: Livros Horizonte.

REIS, Carlos e LOPES, Ana C. M. (2000) – *Dicionário de Narratologia*. 7.ª ed. Coimbra: Almedina.

RUSE, Michael (2020) – “Introdução. Sobre a Origem das Espécies”. In DARWIN, Charles. *A Origem das Espécies por Meio de Seleção Natural*. Tradução de Vítor Guerreiro. Lisboa: Glaciár.

SARRAZOLA, Alexandre (2013a) – “A Grande Tempestade de 19 de Novembro de 1724. Subsídios para uma abordagem narrativa”. *Apontamentos de Arqueologia e Património*. Cruz Quebrada: NIA - Núcleo de Investigação Arqueológica, ERA Arqueologia. 9: 83-88 – <https://tinyurl.com/s47zhb5t>

SARRAZOLA, Alexandre (2013b) – *A Orla Ribeirinha de Lisboa em Época Moderna. Recentes Descobertas Arqueológicas*. Comunicação apresentada à Academia de Marinha, Lisboa, 2013-10-22.

SARRAZOLA, Alexandre (2013c) – “Orla Ribeirinha de Lisboa: contextos náuticos de Época Moderna (recentes descobertas)”. In ARNAUD, José Morais; MARTINS, Andrea e NEVES, César (coord.). *Arqueologia em Portugal. 150 Anos*. Lisboa:

Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1193-1196 – <https://tinyurl.com/mr34p5z2>

SARRAZOLA, Alexandre *et al.* (2012) – *Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos do Parque de Estacionamento da Praça Dom. Luís I, Lisboa*. Cruz Quebrada: ERA Arqueologia / CHAM - Centro de Humanidades.

SARRAZOLA, Alexandre *et al.* (2013) – “Notícias dos Últimos Achados Arqueológicos na Zona Ribeirinha de Lisboa: evidências de uma evocação marítima milenar.” *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª série. 18: 171-172.

SARRAZOLA, Alexandre; BETTENCOURT, José e FREITAS, Teresa Alves de (2013) – *Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos. Embarcação Boa Vista 1 e Boa Vista 2. Empreitada de construção da Nova Sede Corporativa do Grupo EDP na Av. 24 e Julho, Lisboa*. Cruz Quebrada: ERA Arqueologia.

SARRAZOLA, Alexandre; BETTENCOURT, José e TEIXEIRA, André (2013) – “Lisboa Ribeirinha: evidências arqueológicas de uma vocação marítima milenar”. Lisboa: DGPC, pp. 141-146 (*RP - Revista Património*, 1) – <https://tinyurl.com/yc6pzzr85>

SARRAZOLA, Alexandre; BETTENCOURT, José e TEIXEIRA, André (2014) – “Lisboa, o Tejo e a Expansão Portuguesa: os mais recentes achados arqueológicos da zona ribeirinha”. In CARVALHO, António e FERNANDES, Maria Amélia (coord.). *O Tempo Resgatado ao Mar*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 111-116 – <https://tinyurl.com/4x8tsfcd>

SARRAZOLA, Alexandre; MENDES DA SILVA, Inês e NASCIMENTO, Rui (2013) – *Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos. Nova Sede Corporativa do Grupo EDP. Avenida 24 de Julho, Lisboa. Acompanhamento arqueológico (Junho de 2013)*. Cruz Quebrada: ERA Arqueologia.

SARRAZOLA, Alexandre; NASCIMENTO, Rui e BETTENCOURT, José (2012) – *Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos Sede da EDP*. Cruz Quebrada: ERA Arqueologia. Texto policopiado.

VILLANUEVA, Darío (2002) – *Comentario de Textos Narrativos: la novela*. Gijón: Ediciones Júcar.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-01-18]

PUBLICIDADE

leia também...

Al-Madan impressa

N.º 27 | Nov. 2024

revista impressa anual em venda directa

Pedidos ao
Centro de Arqueologia de Almada

Telefone: 212 766 975
Telemóvel: 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

[distribuição via CTT ao preço de capa; oferta dos portes de correio]

mais informação:
<http://www.almadan.publ.pt>

edição

50 anos
Centro de Arqueologia de Almada

RESUMO

O Castro de Benagouro (Vila Real), ou Castelo de Benagouro, é um assentamento defensivo e habitacional da Idade do Ferro. Situado numa posição estratégica, apresenta também vestígios de presença romana nas proximidades. Referido pela primeira vez em 1722, foi identificado como a antiga cidade de “Cividaia”. Este estudo revisita o sítio com apoio de tecnologias modernas e humanidades digitais, oferecendo uma análise actualizada do local. É provável que este se integre na “cultura castreja” desenvolvida por descendentes de migrantes indo-europeus que se espalharam pela Europa e Ásia há milhares de anos, originando importantes famílias linguísticas. Local de grande relevância arqueológica e cultural, evidencia a herança dos povos da Idade do Ferro na Península Ibérica.

PALAVRAS-CHAVE: Idade do Ferro; Cultura castreja; Povoado; Estruturas defensivas; Humanidades digitais.

ABSTRACT

The *Castro* or Castle of Benagouro of Benagouro (Vila Real) is a defensive and residential Iron Age settlement. Situated in a strategic position, it also shows signs of Roman presence nearby. It was mentioned for the first time in 1722 and has been identified as the ancient city of “Cividaia”. This study revisits the site using modern technology and digital humanities to provide an updated analysis. The site is probably included in the “castro culture” developed by descendants of Indo-European migrants who spread across Europe and Asia thousands of years ago, giving rise to major language families. The site has important archaeological and cultural value, shedding light on the heritage of Iron Age communities the Iberian Peninsula.

KEY WORDS: Iron Age; *Castro* culture; Habitat; Defence structures; Digital Humanities.

RÉSUMÉ

Le Castro de Benagouro (Vila Real), ou Château de Benagouro, est une installation défensive et résidentielle de l'Âge du Fer. Situé sur une position stratégique, il présente également des vestiges de présence romaine aux alentours. Mentionné pour la première fois en 1722, il a été identifié comme l'ancienne ville de « *Cividaia* ». Cette étude revisite le site avec l'appui de technologies modernes et d'humanités numériques, offrant une analyse actualisée du lieu. Il est probable que ce dernier s'insère dans la culture des *castros* développée par les descendants de migrants indo-européens qui se sont éparpillés en Europe et en Asie il y a des milliers d'années, donnant origine à d'importantes familles linguistiques. Lieu de grande valeur archéologique et culturelle, il met en évidence l'héritage des peuples de l'Âge de Fer dans la Péninsule Ibérique.

MOTS CLÉS: Âge du Fer; Culture des *castros*; Habitat; Structures défensives; Humanités Numériques.

Revisitando o Castro de Benagouro ou a Cividaia de Benagouro um património arqueológico abandonado e longe das actuais lupas da academia prática

Gerardo Vidal Gonçalves ^{1,2} e Dina Borges Pereira ²

1. INTRODUÇÃO

O Castro ou Castelo de Benagouro, localizado a cerca de mil metros para Sudeste da aldeia de Benagouro, no cruzamento das coordenadas de Latitude 41.364222 e Longitude -7.711911, uma aldeia com fundação medieval e com cerca de 120 fogos, aproximadamente, integrada na União das Freguesias de Adoufe e Vilarinho de Samardá, no Concelho de Vila Real, é um assentamento ou povoado de tipo “estrutura mista”, defensiva e habitacional, enquadrada, naturalmente, numa época à qual, convencionalmente, chamamos Idade do Ferro. Trata-se de um local arqueológico com um posicionamento estratégico, com diversos indícios de actividade humana, sobretudo em épocas proto-históricas, e, nas proximidades, diversos vestígios da existência de contextos de Época Romana.

O trabalho que aqui se apresenta procura, desde uma das últimas referências sistemáticas efectuadas ao local (ERVEDOSA, 1991), visitar o sítio e, utilizando as novas tecnologias da informação e as humanidades digitais, analisar o local e acrescentar novos dados de interesse.

O sítio arqueológico, alvo de referência ainda no século XVIII, nos contextos da *Relação de Vila Real e seu Termo*, de 1722, foi descrito assim: “entre Escariz e Benagouro, junto ao rio Corgo, defronte ao sítio onde se encontra o Penedo da Mão do Homem, um tiro de bala de espingarda, de parte de baixo da estrada Vila Real para Chaves, está um altozinho que faz um grande despenhadeiro para o dito rio, para o qual se desce da parte do nascente, cujo sítio no alto desta eminencia se chama Cividaia e nele se vêem ruínas e alicerces de muralhas e de outros edificios; e há tradição que ali fora cidade no tempo dos romanos...” (ERVEDOSA, 1991: 22).

¹ CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora.

² AHAS - Associação de História e Arqueologia de Sabrosa.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O trabalho que se pretende aqui apresentar é, naturalmente, um trabalho exploratório sobre um sítio interessantíssimo do ponto de vista arqueológico, integrado no contexto das tribos e povos da Idade do Ferro, de entre os quais se destacam, de forma genérica, os Celtas, os Lusitanos e os Galaicos.

Naturalmente que nada sabemos sobre o nome, origem e manifestações religiosas, simbólicas e sociais dos construtores do Castro de Benagouro. O que realmente sabemos é que se tratava de mais um grupo ou tribo pré-romana que, manifestamente, possuía um conjunto de características que muito se assemelhavam aos povos dos castros, da chamada *Cultura Castreja*, ao chamado *Mundo Celta*, mundo dos povos que, por norma, chamamos de povos com origem indo-europeia, isto é, povos que há cerca de cinco ou seis mil anos migraram, possivelmente desde as estepes da Eurásia, uma região que se pode estender desde o Mar Negro até a Ásia Central, e através de uma série de migrações se espalharam por vastas áreas da Europa e da Ásia, levando consigo as suas línguas e culturas, as quais acabaram por evoluir e dar origem às famílias linguísticas indo-europeias que conhecemos hoje (UNTERMANN *et al.*, 1975).

2. JUSTIFICAÇÃO

Este trabalho procura, no essencial, contribuir para melhorar o conhecimento sobre a temática da Idade do Ferro no concelho de Vila Real, centrando a iniciativa, particularmente, na estrutura arqueológica do Castro de Benagouro e, por outro lado, dar cumprimento às preocupações e apelos do Sr. Manuel Ilídio Costa Rego, representante dos Baldios de Benagouro, em conferir, como já referimos, uma certa dignidade ao local, possibilitando, através da combinação de um estudo parcial não intrusivo e da realização de diversos elementos explicativos (placa informativa e *flayers*), a valorização, promoção e estudo do local.

3. OBJECTIVOS

Tivemos como principal objectivo a realização de um levantamento arqueológico abrangente do local conhecido como Castro de Benagouro, ou Cívadaia de Benagouro, um povoado fortificado provavelmente construído durante a primeira metade do primeiro milénio a.C. Para alcançar este objectivo, foram utilizados métodos não intrusivos, como a fotogrametria aérea e terrestre, o desenho arqueológico e a fotointerpretação. Os objectivos específicos para este trabalho foram os seguintes:

a) realizar um levantamento mais ou menos detalhado do Castro de Benagouro, utilizando técnicas não intrusivas que anulam o impacto sobre o local arqueológico. Isto permitiu a recolha de informações relevantes sobre a estrutura e a configuração do povoado, sem causar, naturalmente, danos aos vestígios arqueológicos existentes;

b) utilizar a fotogrametria terrestre e aérea para documentar e mapear o sítio arqueológico. Esta técnica permitiu a criação de modelos tridimensionais precisos do povoado, facilitando a análise das suas características estruturais e geográficas. A documentação visual gerada contribuiu para uma melhor compreensão da organização espacial do local;

c) a elaboração de desenhos detalhados das características arquitectónicas e dos vestígios arqueológicos identificados;

d) utilização da fotointerpretação para analisar imagens aéreas e terrestres do local, identificando características relevantes que podem não ser visíveis no solo;

e) promover a divulgação cultural e científica do local, elaborando um conjunto de materiais de divulgação que apresentem os resultados do levantamento arqueológico de forma acessível e atraente ao público. Isto incluiu a concepção de painéis informativos, folhetos e conteúdos digitais que expliquem a importância histórica e cultural do Castro de Benagouro, promovendo o conhecimento sobre o local;

f) desenvolver estratégias para a preservação e valorização do Castro de Benagouro como um património arqueológico. O trabalho procurou não apenas registar e estudar o local, mas também incentivar práticas que garantam sua protecção e valorização a longo prazo, promovendo a sua relevância no contexto cultural e histórico da região;

g) fomentar o turismo cultural, propondo iniciativas que integrem o sítio no circuito turístico local, promovendo o potencial do local como destino turístico. Isto poderá incluir visitas guiadas, eventos culturais e parcerias com instituições educacionais para atrair visitantes e aumentar a conscientização sobre a importância do sítio.

Em suma, este trabalho não só visa documentar e estudar o Castro de Benagouro de maneira metódica e cuidadosa, mas também se propõe a promover a sua valorização cultural, científica e turística, assegurando que esse importante legado histórico seja conhecido e apreciado por gerações futuras.

4. METODOLOGIA

O Castro de Benagouro é um sítio arqueológico de relevantíssimo valor, e o presente estudo foca-se, sobretudo, na realização de um levantamento detalhado das suas estruturas, utilizando métodos de documentação digital e técnicas avançadas de fotogrametria e fotointerpretação. Esse levantamento visou tanto a identificação e interpretação das estruturas presentes como o seu enquadramento na paisagem circundante, gerando produtos cartográficos precisos e informações para futuras pesquisas. Para iniciar o estudo, foi organizada uma visita preliminar ao sítio para observação e familiarização com o local e as estruturas visíveis. O reconhecimento inicial foi realizado de maneira não intrusiva, respeitando a integridade das estruturas arqueológicas e evitando quaisquer intervenções físicas no solo. Durante esta etapa, foram identificados

os principais elementos e áreas de interesse no sítio, e mapeou-se um plano para as fases subsequentes de levantamento.

Esse levantamento inicial foi crucial para compreender a disposição espacial das estruturas, facilitando o planeamento da documentação digital que seria realizada posteriormente. A observação *in situ* permitiu também uma visão detalhada do estado de conservação das estruturas, que variam na sua visibilidade e preservação, dependendo da exposição a factores ambientais e antropogénicos.

A etapa seguinte envolveu o desenvolvimento de um plano de levantamento baseado em cartografia e em ferramentas de rastreamento avançadas, que contribuíram para uma maior precisão na documentação das estruturas. Para isso, recorreu-se a uma combinação entre a cartografia militar à escala 1:25000, fotografia aérea e outros elementos cartográficos de alta resolução. Essas ferramentas facilitaram a delimitação das áreas a serem investigadas e ajudaram na definição de rotas de voo e posições estratégicas para a captação de imagens.

A cartografia utilizada incluía imagens de satélite e mapas topográficos detalhados, permitindo a comparação dos dados obtidos em campo com informações geográficas de alta precisão. Esses dados cartográficos iniciais serviram para estabelecer uma base de referência, possibilitando a melhor orientação dos processos de documentação e medição das estruturas.

Para assegurar a precisão e a abrangência do levantamento, foram capturadas imagens aéreas de alta definição com o *drone* DJI Mavic 2. Esse equipamento foi seleccionado devido à sua capacidade de registar imagens nítidas e detalhadas em áreas amplas, oferecendo uma visão completa e precisa do sítio arqueológico.

As operações de voo foram realizadas com a câmara do *drone* posicionada perpendicularmente ao plano de voo, a uma altura aproximada de 30 m. Essa altitude permitiu captar imagens com um nível de detalhe suficiente para a análise e documentação das estruturas, ao mesmo tempo que abrangia uma área significativa em cada imagem. Durante a captação, foram realizados varrimentos de voo sobre o sítio, acompanhados de fotografias ortogonais, com o objectivo de criar uma representação fiel do Castro de Benagouro.

Uma vez colectados, os dados foram processados em *software* de análise e tratamento digital, produzindo diversos produtos cartográficos. A partir das imagens aéreas, foram gerados mapas detalhados do sítio, fotografias de alta resolução, ortomosaicos e Modelos Digitais de Elevação (MDE), os quais facilitaram a visualização e análise da topografia local.

Os ortomosaicos, em particular, foram essenciais para criar uma imagem contínua e precisa do sítio, livre de distorções e com a correcta escala geográfica. O uso dos MDE permitiu a visualização tridimensional do terreno, facilitando a análise da relação entre as estruturas e o relevo circundante. Estes produtos cartográficos forneceram uma base detalhada para a interpretação e mapeamento das estruturas arqueológicas.

Com os produtos cartográficos prontos, iniciou-se a etapa de fotointerpretação e vectorização das estruturas. Utilizando as ortofotografias e o

modelo digital de elevação, foi possível identificar e mapear as principais estruturas visíveis, como muralhas, plataformas e outras construções características do Castro de Benagouro.

A vectorização permitiu a definição precisa dos contornos e formas das estruturas, possibilitando uma interpretação detalhada da sua funcionalidade e organização espacial. Cada elemento identificado foi marcado, e a sua localização registada em relação às demais estruturas, criando-se assim um mapa vectorial completo do sítio.

Além da fotointerpretação das estruturas, foram realizadas medições detalhadas das áreas ocupadas pelo sítio arqueológico e de cada estrutura individualmente. Com base nos dados vectorizados e nos produtos cartográficos gerados, foi possível calcular a extensão total do Castro de Benagouro e avaliar a distribuição espacial das estruturas no terreno.

O enquadramento do sítio na paisagem circundante também foi analisado, permitindo uma melhor compreensão de como o Castro de Benagouro se integra com o relevo e as características geográficas da região. A partir dessa análise, foi possível inferir sobre possíveis razões estratégicas para a sua localização, considerando a visibilidade e a acessibilidade em relação ao território vizinho.

O levantamento e a análise do Castro de Benagouro representou um esforço multidisciplinar, combinando técnicas de mapeamento digital, cartografia e interpretação arqueológica. A metodologia aplicada permitiu a criação de uma documentação detalhada e precisa do sítio, essencial para estudos futuros e para a preservação do Património arqueológico. Esse processo não só facilita a compreensão das características físicas e funcionais do Castro de Benagouro, mas também permite *insights* sobre o seu papel na ocupação e organização do território ao longo do tempo.

5. REVISÃO DA LITERATURA

Como já referimos, o estudo sobre a ocupação durante a Idade do Ferro no concelho de Vila Real é verdadeiramente escasso, se comparado com outras regiões cujo Património proto-histórico muito se assemelha e, em alguns casos, chega a ser muito inferior.

Na verdade, temos conhecimentos sobre a localização dos diversos locais onde, muito provavelmente, se estruturaram comunidades da chamada Idade do Ferro, mas, lamentavelmente, os chamados estudos de caso, estudos de pormenor ou, simplesmente, o registo pormenorizado dos locais não existe ou é, manifestamente, insipiente. As referências a estes locais têm sido, no essencial, significativas do ponto de vista geoespacial, com destaque para o mapeamento, para o norte de Portugal, realizado por Armando Coelho e Mário Varela Gomes, em 1998 (SILVA e GOMES, 1998: 211-212), e para outros trabalhos envolvendo questões documentais, epigráficas e outras (FABIÃO, 1992; SILVA, 1981; SILVA, 2008). No entanto, já no século XVIII e XIX foram feitas algumas considerações sobre estes locais imponentes na paisagem (CONTADOR DE ARGOTE, 1732; LOPO, 1987; VASCONCELLOS, 1988).

As abordagens sobre a temática dos Castros no concelho de Vila Real e, alargando um pouco o âmbito, na região de Trás-os-Montes, têm sido também limitadas e um tanto confusas (REDENTOR, 2000). Aparentemente, a escassez de elementos e dados arqueograficamente testáveis, intervenções arqueológicas sistemáticas e projectos de investigação em Arqueologia determinam, em parte, a forçosa argumentação subjectiva e labiríntica.

O estudo dos povos do noroeste da Península Ibérica, a chamada *Cultura Castreja*, está amplamente documentada em alguns dos textos de autores tanto gregos (DESERTO e MARQUES, 2016) como latinos (BOWDER, 2016) da chamada Antiguidade Clássica. Estas referências variam conforme a sua exactidão e detalhe, podendo percorrer desde as referências mais generalizadas sobre a região às descrições mais específicas desses povos e dos seus costumes locais. No caso da Galiza, por exemplo, parte dessas descrições e textos foram reproduzidos e analisados em trabalhos dedicados, a partir dos quais também é possível consultar uma ampla bibliografia sobre a historiografia antiga desse território (ROMERO MASIA e POSSE MESURA, 1986).

Essas fontes clássicas (Estrabão, Plínio o Velho, Heródoto, entre outros) são fundamentais para o entendimento das sociedades antigas da Idade do Ferro, fornecendo, naturalmente, informações sobre os habitantes, as práticas culturais, organizações políticas e interações com outras regiões e áreas. Embora muitas dessas referências sejam indirectas ou baseadas em interpretações dos autores clássicos, são hoje, definitivamente, muito valiosas para os estudos arqueológicos e históricos. Os textos servem como ponto de partida para entender a complexa identidade dos povos que habitavam o noroeste da Península Ibérica, e a sua posição nos contextos maiores das chamadas civilizações e sociedades mediterrânicas. Não nos vamos alargar mais sobre a temática do estado da arte nos domínios da *Cultura Castreja*, Idade do Ferro e historiografia clássica pois, como já referimos, para o caso específico deste trabalho, muitíssimo restrito geograficamente (concelho de Vila Real e Castro de Benagouro), a documentação, os trabalhos sistemáticos e outras iniciativas são, evidentemente, insipientes ou nulas.

Importa, no entanto, destacar os diversos trabalhos de realocização de sítios arqueológicos efectuados pelos técnicos das várias entidades (IPA, IGESPAR, DGPC e outros) que, ao longo dos anos, foram sendo realizados.

6. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

Os castros, crastos, povoados fortificados em altura, integrados, como já referimos, na chamada Idade do Ferro e, em alguns casos, fruto da continuidade ocupacional de grupos humanos mais antigos, nomeadamente os povos da chamada Idade do Bronze, encontram-se localizados ou distribuídos por territórios vastos e abrangentes. Na Fig. 1, uma adaptação que realizámos baseada, sobretudo, nos dados do *Portal do Arqueólogo* (PATRIMÓNIO CULTURAL, 2024) e em alguns artigos e trabalhos de síntese, observa-se a distribuição de alguns dos povoados fortificados, enquadráveis, na sua generalidade, na chamada Idade do Ferro, sobretudo nos distritos de Porto, Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Bragança. São mais de 524 referências, a maior parte delas não só com ocupação da Idade do Ferro, como também ocupações anteriores e posteriores.

Apesar da evidente diferenciação entre as chamadas Primeira e Segunda Idade do Ferro, abordagem clássica e meritória, a escassez de dados, sejam eles arqueológicos, arqueográficos ou artefactuais para este período no interior das fronteiras administrativas do actual concelho de Vila Real, torna, naturalmente, esta divisão ou qualquer outra meramente teórica e maniqueísta relativamente a esta área.

Neste sentido, no presente texto, procuramos, no geral, não repartir ou partir este período em dois ou mais subperíodos por mera honestidade científica e técnica. Por outro lado, a falta de estudos e investimento na chamada questão arqueológica castreja e, no geral, patrimonial, em Vila Real (concelho) é, sem sombra de dúvidas, uma verdadeira constante. Importa ainda referir que muitos destes locais encontram-se sem qualquer medida efectiva de protecção, sendo que alguns deles terão sido já destruídos parcial ou totalmente.

FIG. 1 – Mapa com a localização/distribuição dos castros e povoados descritos, na literatura científica, como locais de ocupação durante a Idade do Ferro.

FIG. 2 – Mapa com a localização e distribuição dos povoados fortificados no interior das fronteiras administrativas do concelho de Vila Real, com indicação, a vermelho, da Cividade de Benagouro.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Cividade de Benagouro | 10. Castro de Abaças |
| 2. Castro de Samardá | 11. Cruzeiro da Pena |
| 3. Castro de São Tomé do Castelo | 12. Castelo |
| 4. Murada | 13. Vila Velha |
| 5. Castro da Ponte | 14. Torre |
| 6. Castro de Agarez | 15. Murgalhas |
| 7. Alto do Castelo | 16. Madalena |
| 8. Castro da Feiteira | 17. São Bento do Castelo |
| 9. Castro de Ludares | 18. Castro da Murada ou da Morcegueira |

Por outro lado, o sítio que aqui nos obriga, isto é, o chamado Castro ou Cividade de Benagouro (Fig. 3), não possui, até à data, dados significativamente expressivos ou arqueologicamente relevantes para enquadrar o local numa conjuntura mais fina, ou numa qualquer gaveta mais pequena ou estreita.

Falar da Idade do Ferro no concelho de Vila Real é falar, muito sumariamente, de pouco mais de uma dezena de locais arqueologicamente relevantes, dos quais muito mais de metade foram definitiva ou parcialmente destruídos ou bastante afectados. Para além deste facto, nenhum destes locais, comumente designados como castros, crastos ou povoados fortificados, terá sido, mesmo que parcialmente, estudado do ponto de vista arqueológico, a não ser por duas das mais relevantes personalidades relacionadas com o Património e com a Arqueologia na região: o Padre João Parente e o arqueólogo Carlos Manuel Nascimento Ervedosa. Existem, no entanto, algumas referências mais sumárias e de conjunto, as quais integram as informações escassas já produzidas com abordagens geoarqueológicas, paisagísticas, da Arqueologia da paisagem, entre outras (COSME, 2010; FONTE *et al.*, 2008), e alguns trabalhos de um dos autores deste artigo (GONÇALVES, 2022).

Estes locais arqueológicos, designadamente os povoados fortificados em altura, castros ou crastos, como, pela primeira vez os designou Pedro BOSCH-GIMPERA (1932), como ilustra o mapa da Fig. 2, distribuem-se, na generalidade, por quase todo o território do concelho de Vila Real. Na verdade, o concelho de Vila Real, com os seus pouco mais de 378 km², é, no essencial, uma pequeníssima mostra da realidade dos castros em Trás-os-Montes e Alto Douro, no Norte de Portugal e, inclusivamente, na Galiza, em Espanha, onde este assunto possui um grau de investimento bastante mais elevado.

A revisitação do Castro de Benagouro ocorre, entre outras “coisas”, pelo desafio do sr. Manuel Ilídio Costa Rego, representante dos Baldios de Benagouro, no sentido de valorizar, do ponto de vista patrimonial e informativo, o sítio arqueológico, dando-lhe, naturalmente, uma parte da dignidade que merece. Apesar de ser evidente a relevância arqueológica, patrimonial e histórica do local, o seu posicionamento, do qual já iremos falar, a sua imponente e enquadramento ambiental, paisagístico e natural, desde os celebres trabalhos do professor Carlos Manuel Nascimento ERVEDOSA (1991), há mais de 33 anos, que o sítio se manteve isolado e desvalorizado.

A Idade do Ferro no concelho de Vila Real encontra-se representada, como já referimos, por um conjunto de elementos de carácter arquitectónico, isto é, os já citados castros e, evidentemente, o enigmático santuário de Panoias, um sítio complexo e bastante abrangente, e também por alguns escassos artefactos, presumivelmente enquadrados no primeiro milénio a.C. De entre estes artefactos destacam-se o colar articulado da Campeã, encontrado na Quinta da Malhada, na freguesia da Campeã (ERVEDOSA, 1991: 24), a taça e bracelete de Guiães, Freguesia de Abaças (IDEM: 25), e o *oenokoé* de Vila Marim (IDEM: 58), um tipo de jarro ou vaso usado na Grécia Antiga, especialmente para servir vinho.

7. ALGUNS DOS CASTROS NA ÁREA CIRCUNDANTE

No âmbito deste trabalho, manifestámos o nosso interesse em descrever, muito sumariamente, alguns dos sítios arqueológicos de tipo povoados fortificados mais relevantes, nos contextos da chamada Idade do Ferro, no interior das fronteiras administrativas do concelho de Vila Real. Lamentavelmente, alguns dos sítios a seguir referidos e descritos encontram-se bastante destruídos e sem qualquer evidência de trabalhos arqueológicos de relevo no passado. Outros, lamentavelmente, foram já completamente destruídos.

7.1. CRUZEIRO DA PENA (n.º 11)

Trata-se de um povoado fortificado de médio porte, localizado num cabeço, na encosta Sul da Serra do Alvão, com uma posição estratégica e defesas naturais. O acesso principal dá-se pelo lado Este, onde duas linhas de muralhas foram construídas para reforçar a protecção. Nos demais lados, a estrutura reduz-se a uma única muralha, circunscrevendo um recinto de formato irregular que protege o interior do assentamento. Esse espaço, aparentemente bem preservado revela, na superfície, alguns fragmentos de cerâmica desgastados que fornecem dados sobre o período de ocupação, possivelmente remontando à Idade do Ferro. Estes fragmentos, ainda que escassos e rolados, são testemunhos da presença humana no local e oferecem indícios sobre a cronologia do povoado. Os castros da Idade do Ferro são caracterizados pelas posições estratégicas e construções defensivas, geralmente situados em colinas ou esporões, aproveitando-se do relevo acidentado para maximizar a sua defesa.

FIG. 3 – Vista geral da Cividaia de Benagouro, em primeiro plano, e aldeia de Benagouro ao fundo.

A escolha do outeiro ou cabeço onde se implanta o Cruzeiro da Pena provavelmente ocorreu pela visão ampla da envolvente, permitindo observar e controlar as proximidades e garantir a segurança contra possíveis invasores. A presença de duas muralhas na entrada principal aponta para a necessidade de uma barreira reforçada, sugerindo que os ocupantes do povoado tinham conhecimento de um tipo de construção defensiva e davam grande importância à sua segurança. Esse tipo de fortificação é comum nos castros e povoados da Idade do Ferro na Península Ibérica, onde a arquitectura defensiva é uma marca significativa dessa época. A morfologia irregular do recinto pode indicar adaptações ao terreno e à sua topografia específica, um aspecto comum nas construções da Idade do Ferro. Esse tipo de configuração adaptativa permitia o aproveitamento máximo do espaço útil, integrando a estrutura no ambiente natural sem desconsiderar os limites impostos pelo relevo. A preservação do local sugere que, apesar do tempo, as ruínas ainda mantêm elementos que possibilitam estudos sobre a organização e arquitectura do povoado.

7.2. ALTO DO CASTELO (n.º 7)

Trata-se de um povoado fortificado de média dimensão, estrategicamente localizado num outeiro destacado no vale do rio Sordo. Aproveitando tanto as condições naturais defensivas quanto uma posição privilegiada, o local domina amplamente os vales do Sordo e do Corgo e controla a

passagem natural em direcção a sul, rumo ao rio Douro. No ponto mais alto do povoado, foi erguida a capela da Senhora dos Remédios, situada num pequeno espaço elevado, que funcionaria como uma acrópole. O terreiro desta capela foi construído em aterro, o que sugere que alguns vestígios arqueológicos possam estar mais ou menos preservados.

As encostas a Oeste e a Norte são as mais acessíveis e possuem dois taludes artificiais que provavelmente correspondem a duas muralhas consecutivas, delimitando grandes plataformas. A vegetação densa, porém, impede a visualização clara das estruturas. Além disso, as encostas apresentam extensas pilhas de pedras que podem ser restos de estruturas antigas, embora a leitura do local seja dificultada pela presença de muros modernos, usados para divisão de propriedades.

Destaca-se também uma estrutura escavada na rocha na encosta a Norte, composta por uma câmara rectangular profunda. Esta estrutura possui uma parede com um nicho grande e profundo, além de pequenos nichos laterais que sugerem a função de oratório, possivelmente parte de um eremitério rupestre de Época Medieval.

7.3. CASTELO (N.º 12)

Povoado fortificado de pequenas dimensões, situado num cabeço em esporão na extremidade Sul da Serra do Alvão. A localização oferece vantagens estratégicas e defensivas naturais, sendo rodeado por inclinações acentuadas em quase todos os lados. O único acesso significativo ao povoado fica no lado Oeste, através de um colo, reforçado por uma inclinação íngreme que dificulta aproximações e facilita a defesa.

Este sítio arqueológico também possui uma excelente implantação estratégica, proporcionando uma visão abrangente sobre a veiga onde hoje se localiza a cidade de Vila Real, bem como as povoações vizinhas, o que sugere que os seus habitantes poderiam controlar amplas áreas na envolvente. O topo do cabeço é relativamente estreito e é delimitado a Sul por afloramentos rochosos que conferem uma barreira natural adicional. No extremo desta plataforma há um talude de pedras, possivelmente uma linha de muralha que originalmente cercava o povoado. Este primeiro talude está bastante degradado, resultado de extracções de pedras ao longo do tempo.

Apesar do estado precário da muralha superior, há uma segunda linha de defesa mais bem preservada na metade da encosta Oeste, onde o acesso é mais viável. Este segundo talude, mais facilmente visível, reforça a defesa do local e sugere que os habitantes implementaram estruturas defensivas complexas e em várias camadas para proteger o povoado.

Ainda como parte da defesa do lado Oeste, onde a entrada se localiza, um fosso foi escavado no sopé do cabeço. Este fosso é bastante evidente, embora parcialmente preenchido ao longo do tempo. Estende-se por todo o lado Oeste, reforçando a barreira de protecção contra invasões. O fosso evidencia uma técnica defensiva complementar às muralhas, criada para dificultar a passagem de intrusos ou possíveis atacantes.

7.4. CASTRO DA FEITEIRA (N.º 8)

É um sítio arqueológico localizado sobre um meandro do rio Corgo, próximo da barragem de Folhadela. O sítio encontra-se num morro em esporão que oferece boas condições naturais de defesa, graças às suas encostas íngremes e com pequenos escarpados nas vertentes Oeste, Sul e Norte, que caem directamente sobre o rio. No entanto, o local possui deficiências quanto ao controlo estratégico da área circundante, o que limita, em parte, a sua visibilidade e domínio sobre a região.

Actualmente, o estado de conservação do sítio é considerado péssimo, dificultando enormemente qualquer tentativa de reconhecimento arqueológico. A área está completamente coberta por um denso manto de vegetação, em especial um tipo de matagal conhecido como *maquis*, que impede qualquer tipo de análise detalhada das estruturas ou características do povoado. A falta de visibilidade torna inviável uma prospecção de superfície, essencial para identificar materiais arqueológicos ou outros vestígios que poderiam auxiliar na compreensão da cronologia e da ocupação do local.

7.5. OUTEIRO DO SANTO (N.º 6)

É um povoado fortificado de reduzidas dimensões, localizado num pequeno esporão sobre o flanco Sul da Serra do Alvão, próximo da aldeia de Agarez. Posicionado estrategicamente, o local oferece uma vista ampla sobre a área onde hoje se encontra a cidade de Vila Real, aproveitando as vantagens defensivas naturais do terreno. Com declives acentuados nos lados Sul e Este e uma linha de água ao longo da parte Oeste, o local era de difícil acesso e bem protegido naturalmente. A entrada principal do povoado está voltada para Norte, onde se observa um fosso parcialmente preenchido por terra e pedras da antiga muralha. Este fosso estende-se ao longo do flanco oeste, perto da ribeira, e termina nos rochedos do extremo Sul do esporão.

Não foram identificadas muralhas nos lados Sul e Este do povoado, mas no lado Oeste, além dos derrubes, ainda é visível a face externa do alicerce da muralha, construído com grandes blocos irregulares que conferiam solidez à estrutura defensiva. O interior do povoado é caracterizado por dois pequenos outeiros rochosos localizados nos extremos Norte e Sul do esporão, além de uma plataforma central mais baixa e protegida, que provavelmente servia como núcleo habitacional ou de actividades comunitárias.

7.6. VILA VELHA (N.º 13)

A Vila Velha é um bairro localizado no extremo do centro histórico de Vila Real, fundado por D. Dinís. A localização estratégica é notável, posicionando-se num esporão que se estende sobre a confluência dos rios Cabril e Corgo, cujos vales profundos cercam a vila. Este contexto geográfico proporciona uma protecção natural ao povoado, o qual está

praticamente isolado dos lados, excepto a Norte, onde se encontra o acesso principal.

Recentemente, foram identificados vestígios de ocupação que datam da Idade do Bronze, da Idade do Ferro e também da Época Romana. No entanto, quase nada restou da primitiva vila medieval, pois, há algumas décadas, uma decisão da câmara municipal resultou na destruição de parte do centro histórico para a construção de um parque de estacionamento. Como consequência, a antiga configuração das ruas medievais desapareceu, tornando difícil a reconstituição do urbanismo medieval da vila.

As muralhas que cercavam a Vila Velha sofreram uma considerável degradação ao longo do tempo, e apenas alguns trechos permanecem visíveis nas encostas. Um importante achado arqueológico ocorreu durante as obras nos terrenos da escola secundária Camilo Castelo Branco, onde foram encontrados, a grande profundidade, os vestígios da alcáçova dionisina, uma estrutura que provavelmente fazia parte do sistema defensivo e habitacional da vila medieval.

Em resumo, a chamada Vila Velha representa um importante sítio histórico em Vila Real, reflectindo a evolução da ocupação humana desde a Idade do Bronze até a Idade Média. Embora a modernização e as decisões administrativas tenham levado à destruição de muitos vestígios da vila medieval, as descobertas arqueológicas e as estruturas remanescentes ainda fornecem pistas valiosas sobre o passado da região e a importância estratégica do local. A combinação de elementos naturais e históricos torna a Vila Velha um lugar significativo para entender a história de Vila Real e as suas transformações ao longo dos tempos.

7.7. TORRE (N.º 14)

O sítio da Torre é um povoado fortificado de pequenas dimensões, situado em num cabeço em esporão no fundo do vale da Ribeira da Tanha. Embora o local não ofereça condições favoráveis para o domínio estratégico da região circundante, possui excelentes características defensivas naturais. O povoado é cercado pela ribeira da Tanha em três lados, enquanto o único acesso, localizado a Sudoeste, é estreito e ladeado por vertentes escarpadas, proporcionando uma protecção adicional contra invasões.

Actualmente, o povoado está coberto por uma densa floresta de carrascos e pinheiros, o que dificulta a visualização e a interpretação dos vestígios arqueológicos que podem existir. A presença de vegetação espessa, juntamente com vestígios de socacos e pequenas casas rurais agrícolas, que são recentes e abandonadas, complica ainda mais a análise dos antigos sinais de ocupação.

7.8. CASTRO DE MURGALHAS (N.º 15)

Trata-se de um povoado fortificado de média dimensão, situado num cabeço rochoso isolado na pequena serra de Ludares. A sua localização

proporciona uma boa implantação estratégica, com amplo domínio visual sobre a área circundante, o que é vantajoso para a defesa e vigilância. Embora as condições defensivas naturais sejam razoáveis, com declives acentuados nos lados Este e Oeste, o acesso ao povoado é facilitado, especialmente pelas direcções Sul e Norte.

O sistema defensivo do povoado é composto por uma única linha de muralha que circunda o assentamento, formando um recinto com configuração oval. Nas direcções Este e Oeste, os derrubes da muralha são visíveis, mas não muito proeminentes. Em contraste, as secções Sul e Norte apresentam um reforço mais evidente da muralha, indicando que estas áreas foram mais bem protegidas. A estrutura defensiva a Norte é particularmente notável, com uma largura e altura do derrube que sugerem a possibilidade de haver duas linhas defensivas. Essa característica reforça a ideia de uma preparação cuidadosa para resistir a invasões. Além disso, as entradas do povoado parecem situar-se principalmente a Sul e a Norte, embora estas não sejam claramente definidas. O interior do povoado é caracterizado por várias plataformas localizadas entre penedos, mas, até ao momento, não foram encontrados materiais de superfície que pudessem fornecer mais informações sobre a ocupação ou as actividades dos habitantes do local.

A análise do tipo de povoado e as suas características estruturais sugerem uma cronologia que remonte à Idade do Ferro. O povoado fortificado na serra de Ludares é um exemplo representativo da arquitectura e das práticas defensivas da Idade do Ferro. A sua configuração estratégica, com uma linha de muralha que evidencia cuidados defensivos, juntamente com a presença de declives naturais e uma localização isolada, revelam um entendimento das dinâmicas de defesa e ocupação do espaço pelos seus habitantes.

7.9. POVOADO DA MURADA (N.º 4)

O povoado da Murada é um local de média dimensão situado num morro granítico, que apresenta condições razoáveis de defesa natural e um excelente controlo geoestratégico sobre a região circundante. O povoado é protegido por uma linha de muralha que delimita um perímetro interno com uma configuração oval. No lado Oeste, a defesa natural é particularmente eficaz devido à abrupta vertente que desce em direcção à actual IP4 e à veiga de Justes, uma área com alto potencial agrícola e um elevado índice de irrigação.

No entanto, as secções Este e Norte do povoado apresentam algumas vulnerabilidades em termos de defesa natural. Para compensar essa debilidade, o sistema defensivo foi reforçado com uma segunda linha de muralha que se estende na direcção Nordeste, formando um anel defensivo. Essa estrutura adicional cria um corredor que, na parte central, pode alcançar até 15 m de largura, proporcionando uma camada extra de protecção.

Apesar da sua importância histórica, as muralhas do povoado encontram-se em estado avançado de destruição. Em alguns pontos, ainda é

possível observar trechos da estrutura, que apresenta uma tipologia isódoma, caracterizada pelo uso de blocos de pedra de tamanhos regulares, técnica de construção indicativa das práticas construtivas da época.

7.10. MADALENA (n.º 16)

O povoado está localizado num pequeno outeiro pedregoso com vista para o Rio Corgo, proporcionando condições naturais de defesa excepcionais. Essa posição estratégica torna o local propenso à ocupação humana ao longo da História. Durante a observação da superfície do terreno, foi encontrado um único fragmento de cerâmica lisa. Este fragmento apresenta superfícies alisadas, feitas com uma pasta que contém desengordurante composto por grãos de quartzo de médio e grande calibre. A presença desse artefacto sugere que a área pode ter sido utilizada por comunidades em períodos antigos, embora a escassez de materiais encontrados dificulte a determinação de uma cronologia mais precisa ou a natureza da ocupação. O fragmento cerâmico, apesar de ser apenas um indicativo isolado, aponta para práticas de manufatura e uso de recursos locais pelos antigos habitantes da região.

7.11. CASTELO DE SÃO CRISTÓVÃO / SÃO BENTO DO CASTELO (n.º 17)

Localiza-se em um cabeço cónico, caracterizado por vertentes íngremes que oferecem um amplo domínio visual sobre o vale do rio Corgo, situado na encosta Este da Serra da Padrela. Com as transformações na área, pouco restou no topo do cabeço, onde, segundo registos históricos, existia o castelo roqueiro. Um caminho calçadado foi aberto até o topo, onde foi erguida uma estátua. De acordo com informações locais, não houve desaterros no topo, mas sim grandes aterros com pedras, o que sugere que vestígios arqueológicos possam ainda estar preservados sob a superfície.

O povoado fortificado associado ao castelo roqueiro encontra-se na base Oeste do morro, apresentando uma plataforma alongada na direcção Norte-Sul. Esta área é rebaixada em relação ao morro do castelo e a uma linha elevada de rochedos. A muralha do povoado forma um circuito ovalado que se estende desde o morro, acompanha a linha de rochedos e volta a unir-se ao castelo. Na

parte Sul existe uma porta na linha de muralha, e no extremo Norte um rebaixamento no talude indica a presença de outra porta.

Ao contrário do castelo roqueiro, o estado de conservação do povoado parece ser bom, com uma boa potência estratigráfica. No entanto, a área da porta Sul está degradada devido a escavações e extracção de pedras. Na superfície do povoado foram encontrados poucos fragmentos de cerâmica, todos feitos a torno e de pastas claras ou cinzentas, datadas, sobretudo, de Época Medieval. Esses fragmentos ajudam a datar e contextualizar a ocupação do sítio.

Além disso, nas encostas a Norte e a Este do cabeço há numerosos vestígios de derrubes e cerâmicas medievais, indicando a existência de uma zona de ocupação que se estende para fora das muralhas do povoado. Esses achados sugerem que a área foi habitada não apenas dentro das estruturas defensivas, mas também nas suas imediações, revelando uma ocupação mais ampla e complexa do que se poderia inicialmente supor.

8. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Os povoados da chamada Idade do Ferro, locais na maior parte dos casos amuralhados, com uma, duas ou até três linhas defensivas construídas com o recurso a materiais e matéria prima local, sejam granito, xisto ou, em algumas regiões, calcário, comportaram no seu interior diversas vivências, actividades, demografias, saberes, técnicas, organizações sociais e crenças que, no essencial, nunca iremos compreender na totalidade. O povoado fortificado de Benagouro está situado num esporão granítico (Fig. 4), formando um interflúvio delimitado pelo rio Corgo, que corre na sua base a leste, e pelo rio de Soutelo, que desagua neste rio Corgo, a Sul do chamado monte da Cvidaia. A localização do povoado não parece ter sido escolhida com um objectivo claro de controlo territorial, uma vez que as condições de defesa naturais se concentram principalmente nos sectores leste e sul.

FIG. 4 – Vista parcial da Cvidaia de Benagouro a partir da base, em direcção a Sudoeste, com o vale do rio Corgo à esquerda da fotografia.

No lado oriental, a geografia apresenta um escarpado acentuado que cai verticalmente sobre o rio Corgo, criando uma penedia abrupta, praticamente intransponível. A encosta a Sul é um pouco menos íngreme, mas ainda assim o acesso ao povoado por essa direcção é difícil. Em contrapartida, os sectores a Oeste e a Norte carecem de defesas naturais adequadas. Para compensar essa vulnerabilidade, foi construído um complexo sistema defensivo, o qual inclui duas linhas de muralha separadas por um corredor de aproximadamente 12 m de largura, além de um fosso externo escavado na rocha, que acompanha a linha da muralha exterior e se estende em direcção à ribeira de Soutelo.

No local, é possível encontrar uma grande quantidade de derrubes de pedra granítica que compunham o sistema de amuralhamento, o que indica a solidez da construção defensiva. O perímetro interno do povoado apresenta uma planta subcircular e, actualmente, é totalmente coberto por uma vegetação pouco densa.

Em suma, o povoado fortificado apresenta uma combinação de características geográficas e defensivas que reflectem a necessidade de protecção em relação a um ambiente potencialmente hostil. A localização, embora não ideal para controlo territorial, aproveita os recursos naturais do terreno para proporcionar segurança. A estrutura defensiva elaborada, com múltiplas linhas de muralha e um fosso, demonstra um esforço consciente para salvaguardar a comunidade contra ameaças externas.

Falar sobre o Castro de Benagouro ou a Cividaia de Benagouro é, no essencial, falar sobre um conjunto de estruturas construídas, muito provavelmente, por uma comunidade oriunda de contextos significativamente evoluídos em relação às culturas do bronze e do cobre, a qual se implantou durante a primeira metade do primeiro milénio a.C. no sítio de

Benagouro. Este povoado encontra-se localizado a, aproximadamente, 200 m para norte da confluência ou vértice formado pelo rio Corgo e o rio de Soutelo, numa elevação que ronda os 555 m de altitude.

O sítio, como já referimos, não foi, ao que julgamos saber, alvo de qualquer trabalho de levantamento arqueológico, análise pormenorizada ou, simplesmente, enquadramento crono-cultural e estrutural relevante. O trabalho que aqui se apresenta é, simplesmente, uma análise preliminar do conjunto estrutural detectável a partir da utilização de fotografias aéreas de baixa altitude, fotografia aérea rectificadas, modelo digital de elevação e vectorização da informação a partir da análise das fotografias rectificadas e modelos digitais elaborados.

Os dados recolhidos, de forma evidentemente não intrusiva, permitiram realizar um mapeamento, mesmo que muitíssimo preliminar, de um conjunto de estruturas significativamente importantes do ponto de vista arqueológico e da Arqueologia do construído.

A captação de, aproximadamente, 160 fotografias aéreas obtidas a partir de um *Drone* DJI Mavic 2, a uma altitude de 30 m e perpendiculares ao plano horizontal de voo, permitiu elaborar um mosaico georreferenciado a partir do qual se realizaram diversos ensaios e análises. Foi obtida uma fotografia aérea de baixa altitude e de altíssima resolução, georreferenciada, um MDT e ainda um mapa topográfico do local e da sua envolvente. A partir destes dados foi possível isolar algumas das estruturas visíveis no sítio arqueológico.

Os trabalhos de levantamento permitiram identificar uma muralha inicial (Fig. 5; n.º 1) com 170 m de comprimento e 3,3 m de espessura média, em arco pouco pronunciado e constituída por pedras de diversos calibres em granito, algumas das quais, como ocorre em outras

FIG. 5 – Levantamento topográfico do povoado com desenho, vectorização e sinalização de algumas das estruturas identificadas.

estruturas muralhadas da região (castro de Sabrosa, por exemplo), em forma de cunha pronunciada (Fig. 6). Uma segunda linha de muralha (Fig. 5; n.º 2), esta bastante mais rectilínea e difusa, e um conjunto de mais de 11 estruturas de tipo cabana, circulares e algumas bastante destruídas (Fig. 5; n.ºs 3 a 13).

Na verdade, o povoado fortificado de Benagouro, construído essencialmente em granito, um recurso local, foi concebido seguindo três critérios específicos e marcantes: **a)** pelo menos dois panos de muralha bem definida; **b)** um conjunto significativo de estruturas de habitação no interior do castro, e **c)** uma defesa natural constituída por uma arriba ou talude com mais de 40 m de altitude, a qual culmina, no sentido Oeste/Este, no leito do rio Corgo.

Trata-se, portanto, de um castro ou castelo com duas estruturas defensivas de tipo muralha e um possível fosso escavado na rocha (Fig. 5; n.ºs 1 e 2), posicionadas a Oeste do Povoado, as quais culminam nas escarpas viradas para o rio Corgo (Fig. 5, marca “B”) e no talude que inflecte para o rio do Soutelo (Fig. 5, marca “A”), os quais proporcionam, no essencial, uma defesa natural significativa.

Foram ainda identificadas estruturas, também em junta seca, com pedras de médio calibre, estas localizadas no exterior da primeira linha defensiva, a Oeste da acrópole do castelo, com um contorno circular e robusto, as quais, porventura, poderão corresponder a uma possível torre circular estruturada (Fig. 5; n.º 15).

FIG. 6 – Ilustração arqueológica de uma das pedras da 1.ª linha de muralha, junto à porta Este.

A análise geoespacial do povoado, utilizando como referência tanto a primeira linha defensiva a Oeste (muralha) como a escarpa a Este (defesa natural), posicionada na margem direita do rio Corgo, permitiu calcular, em média, uma área útil de cerca de 6500 m², sendo que a área geral do castelo, contando com os limites exteriores da segunda linha de muralha, comportaria, sensivelmente, mais de 14.300 m². O povoado, orientado longitudinalmente, apresenta um azimute médio de 28,29º Este, uma extensão útil de 160 m e uma largura máxima aproximada de 60 m.

FIG. 7 – Mapa orográfico com representação de uma parte das estruturas do povoado.

Naturalmente que os dados aqui apresentados representam uma avaliação muitíssimo preliminar da arquitectura do local. No entanto, com a utilização da fotointerpretação, os modelos digitais e os ortofotomapas e a observação no terreno, criou-se um conjunto de modelos simplificados da posição de algumas das estruturas habitacionais possivelmente implantadas na área interior do castro e consequente acrópole (Figs. 8 a 10). Foi ainda possível implementar uma sequência dos modelos digitais com iluminação digital, no sentido de obter padrões de sombra, penumbra e luz para melhorar a fotointerpretação do local (Fig. 11).

9. CONTRIBUIÇÕES PARA A ÁREA DE ESTUDO

O trabalho que aqui se apresenta sobre o Castro de Benagouro traz contribuições importantes para a Arqueologia tanto a nível regional quanto nacional. Em primeiro lugar, ao documentar um povoado fortificado da Idade do Ferro, o trabalho destaca características geográficas e defensivas que, embora típicas dos castros da região, apresentam detalhes únicos de arquitectura e adaptação ao ambiente local. Essa análise revela padrões de construção e uso de materiais locais, como granito, que ampliam o entendimento sobre as técnicas de edificação e estratégias defensivas dessas comunidades proto-históricas, e isso é valioso para o estudo comparativo com outros povoados da Idade do Ferro no norte e centro de Portugal.

O estudo também esclarece a organização espacial e as características de habitação no Castro de Benagouro, descrevendo a existência de várias linhas de muralha e estruturas habitacionais circulares, além de um fosso externo. A análise dessas construções traz informações sobre as estratégias de defesa e os critérios de escolha para a localização do povoado, evidenciando que, embora o castro não controlasse directamente um território vasto, o seu posicionamento proporcionava defesas naturais notáveis, especialmente nos sectores Este e Sul, protegidos por escarpas e taludes.

Esses

detalhes geoespaciais e estruturais contribuem para a compreensão das relações entre topografia, recursos naturais e a disposição dos castros, além de promover uma visão mais ampla sobre a organização territorial e a vida comunitária na Idade do Ferro em Portugal.

Além disso, o levantamento georreferenciado realizado com o uso de *drones* e técnicas de fotogrametria é uma contribuição tecnológica significativa, apresentando uma metodologia não intrusiva para documentar e analisar sítios arqueológicos em condições de difícil acesso ou densamente ocupados por vegetação de vários tipos, como é o caso de Benagouro. Este mapeamento preliminar, que utiliza imagens de alta resolução para criar ortomosaicos e modelos digitais de elevação, representa uma inovação que pode ser replicada em outros sítios arqueológicos da região, favorecendo a Arqueologia regional no sentido da preservação e análise de dados com o mínimo de interferência no local.

Finalmente, ao oferecer uma documentação inicial e detalhada do Castro de Benagouro, o trabalho incentiva futuras investigações arqueológicas, de valorização e preservação, chamando a atenção para a importância do sítio enquanto testemunho de uma comunidade fortificada da Idade do Ferro. Essa documentação inicial serve como base para estudos apro-

FIGS. 8 a 10 – Modelos digitais do povoado, com representação de algumas das estruturas habitacionais (reconstruções n.º 1, n.º 2 e n.º 3).

FIG. 11 – Modelo digital do povoado com aplicação de iluminação digital, no sentido de possibilitar uma melhor compreensão dos relevos e das estruturas defensivas.

fundados que poderão explorar, não só a função defensiva das muralhas e torres, mas também os aspectos sociais, económicos e culturais desses povoados proto-históricos, ampliando assim o conhecimento sobre o desenvolvimento das primeiras sociedades organizadas na Península Ibérica.

10. LIMITAÇÕES DA PESQUISA

O Castro ou Cividaia de Benagouro é um sítio arqueológico de considerável interesse, ainda não explorado em termos de intervenções arqueológicas sistemáticas. Este local, embora apresente numerosos indícios de actividade humana antiga, permanece amplamente inexplorado devido a diversos factores limitantes que têm dificultado a realização de pesquisas aprofundadas.

A primeira barreira é a vegetação densa que cobre o sítio e que impede a visibilidade das estruturas arqueológicas, obscurecendo qualquer análise detalhada. A falta de limpeza e conservação da área compromete a identificação de elementos históricos e, por consequência, impede uma

leitura clara da organização espacial e das possíveis funções das estruturas presentes. Essas condições tornam o levantamento de dados *in loco* um processo complexo e arriscado, uma vez que as estruturas podem estar escondidas ou em risco de degradação devido à falta de protecção.

Além disso, a ausência de estudos arqueológicos sistemáticos é um dos principais factores que têm limitado o avanço do conhecimento sobre o Castro de Benagouro. Até o momento, as pesquisas no local foram pontuais e pouco abrangentes, carecendo de um plano metodológico estruturado que permita mapear, catalogar e interpretar adequadamente as evidências arqueológicas. Este sítio, como muitos outros, necessitaria de um estudo integrado que combinasse levantamentos de superfície, mapeamentos detalhados e, eventualmente, intervenções mais intrusivas para confirmar a extensão e a natureza dos vestígios de ocupação humana.

A escassez de trabalhos de mapeamento também contribuiu para a limitação da pesquisa. A falta de um mapeamento georreferenciado e de imagens de alta resolução impediu, até à data do presente trabalho, a visualização detalhada do terreno e das suas estruturas, fundamentais para a compreensão da organização espacial do castro e das interações entre as diferentes áreas do sítio. Técnicas como a fotogrametria e o uso de *drones*, que se mostram eficazes em condições de difícil acesso e visibilidade, ofereceram, neste caso, uma base visual e documental sólida para futuras intervenções.

Em resumo, o potencial arqueológico do Castro de Benagouro permanece oculto, e a ausência de intervenções coordenadas e estudos extensivos continua a limitar o avanço no entendimento deste sítio. A adopção de novas tecnologias de mapeamento e uma abordagem sistemática de investigação são essenciais para preservar e revelar a riqueza histórica e cultural deste importante vestígio de ocupação humana na região.

11. CONCLUSÃO

Em conclusão, o estudo preliminar do Castro de Benagouro destaca a relevância histórica e arqueológica deste povoado da Idade do Ferro, evidenciando uma comunidade que utilizou os recursos naturais e o conhecimento técnico para construir um complexo sistema defensivo adaptado ao ambiente. A localização estratégica, embora não voltada para o controlo territorial directo, assegurava a protecção natural proporcionada pelos rios e escarpas, reforçada por muralhas construídas com granito local e um fosso externo. Este sistema defensivo e as estruturas habitacionais circulares reflectem uma organização social e uma adaptação arquitectónica que revelam uma evolução significativa em relação às culturas do Bronze e do Cobre. A metodologia adoptada para o levantamento, baseada em fotografia aérea e modelagem digital, permitiu a obtenção de dados não intrusivos sobre a organização espacial do castro e as suas estruturas internas. Embora preliminar, este mapeamento oferece um esboço detalhado do povoado e revela características arquitectónicas que podem contribuir para estudos comparativos com outros castros portugueses, enriquecendo a compreensão da Arqueologia do período. Este trabalho sublinha a importância de Benagouro na paisagem arqueológica regional e nacional, enfatizando a necessidade de futuros estudos e intervenções arqueológicas para aprofundar o conhecimento sobre o quotidiano, as técnicas construtivas e a organização social dos povos da Idade do Ferro em Portugal. Com isso, Benagouro é consolidado como um testemunho essencial para a compreensão das primeiras sociedades organizadas na Península Ibérica.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho experimental só foi possível, em primeiro lugar, devido ao contacto do Sr. Manuel Ilídio Costa Rego, representante dos Baldios de Benagouro, quem, com muito interesse e vontade, incentivou a equipa de trabalho a efectuar um primeiro trabalho de avaliação, estudo, valorização e promoção do Castro de Benagouro.

Em segundo lugar, um agradecimento muito especial ao Dr. António Manuel da Rocha Soares e ao Sr. David Cowell, que nos acompanharam durante as várias visitas ao local e, desinteressadamente, mas com muito entusiasmo, compartilharam importantes contributos, indicando inúmeros locais relevantes do ponto de vista histórico, arqueológico e cultural na região. 🇵🇹

REFERÊNCIAS

- BOSCH-GIMPERA, Pedro (1932) – *Etnologia de la Península Ibérica*. Barcelona: Editorial Alpha.
- BOWDER, Diana (2016) – *Quem Foi Quem na Roma Antiga*. São Paulo: ART Editora.
- CONTADOR DE ARGOTE, Jeronymo (1732) – *Memorias Para a Historia Ecclesiastica do Arcebispado de Braga, Primaz das Hispanhas*. Lisboa: Lisboa Occidental.
- COSME, Susana Rodrigues (2010) – “Formas de Povoamento, Continuidades e Rupturas da Idade do Ferro à Época Medieval na Região de Vila Real”. In MARTINS, Clara Maria Braz (coord.). *Mineração e Povoamento na Antiguidade no Alto Trás-os-Montes Ocidental*. Porto: CITCEM, pp. 163-178.
- DESERTO, Jorge Pereira e MARQUES, Susana da Hora (2016) – *Estrabão, Geografia. Livro III: introdução, tradução do grego e notas*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra / Annablume – <https://doi.org/10.14195/978-989-26-1226-3>
- ERVEDOSA, Carlos Manuel Nascimento (1991) – *Carta Arqueológica do Concelho de Vila Real*. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro / Direcção Geral da Qualidade do Ambiente. Vol. 1.
- FABIÃO, Carlos Jorge Gonçalves (1992) – “O Passado Proto-Histórico e Romano”. In MATTOSO, José (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. I - “Antes de Portugal”, pp. 76-229.
- Fonte, João; LEMOS, Francisco Sande; CRUZ, Gonçalo e CARVALHO, Carla (2008) – “Segunda Idade do Ferro em Trás-os-Montes Ocidental”. *Férvedes*. Vilalba: Museo de Prehistoria e Arqueología de Vilalba. 5: 309-317.
- GONÇALVES, Gerardo Vidal (2022) – “Santuário Rupestre da Rua Marechal Teixeira Rebelo (Vila Real): uma evidência da ocupação proto-histórica na malha urbana antiga da cidade”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 25 (1): 27-37 – https://issuu.com/almadan/docs/ao25_1/27
- LOPO, Albino dos Santos Pereira (1987) – *Apontamentos Arqueológicos*. Braga: Instituto Português do Património Cultural.
- PATRIMÓNIO CULTURAL, IP (2024) – *Portal do Arqueólogo* – <https://tinyurl.com/24cyr2kt>
- REDENTOR, Armando (2000) – “Povoados Fortificados com Pedras Fincadas em Trás-os-Montes”. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra. (39): 5-51 – <https://ap1.sib.uc.pt/handle/10316.2/45371>
- Romero Masia, Ana e POSSE MESURA, Xosé Manuel (1986) – *Catalogación Arqueológica da Ria de Ferrol*. A Coruña: Padroado do Museo Arqueolóxico Provincial. Vol. 1.
- SILVA, Armando Coelho Ferreira da (1981) – “Novos Dados Sobre a Organização Social Castreja”. *Portugalia*. Porto: Universidade do Porto. Nova série. 2: 83-100 – <https://tinyurl.com/mun3fc4t>
- SILVA, Armando Coelho Ferreira da e GOMES, Mário Varela (1998) – *Proto-História de Portugal*. Lisboa: Universidade Aberta.
- SILVA, Maria de Fátima Matos da (2008) – “A Evolução Cronológica da Cultura Castreja e os Modelos Interpretativos Sócio-Culturais: ensaio de síntese”. *Arqueología y Territorio*. Granada: Universidad de Granada. (5): 49-77 – <https://tinyurl.com/yx8ebja3>
- UNTERMANN, Jürgen et al. (1975) – *Monumenta Linguarum Hispanicarum*. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.
- VASCONCELLOS, José Leite de (1988) – *Religiões da Lusitânia*. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Vol. 2.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-01-18]

RESUMO

O Castelo de Sampaio (Cinfães) é referido na bibliografia arqueológica portuguesa desde o final do século XIX. Com uma ocupação que poderá recuar à Pré-História recente, o sítio destaca-se pelos vestígios das épocas romana e medieval. O autor apresenta os resultados dos trabalhos realizados entre 2015 e 2016, no âmbito do estágio profissional em Arqueologia promovido pela Câmara Municipal de Cinfães. Sintetiza também o histórico da investigação sobre um sítio com elevado potencial arqueológico, mas hoje votado ao abandono e coberto por densa vegetação.

PALAVRAS-CHAVE: Pré-História recente; Época Romana; Idade Média; Povoado; Prospecção arqueológica.

ABSTRACT

The Castle of Sampaio (Cinfães) has been mentioned in Portuguese archaeological literature since the end of the 19th century. The site shows evidence of occupation possibly dating back to late Pre-History and stands out for Roman and Medieval age remains. The author presents the results of excavation works carried out between 2015 and 2016, within the professional Archaeology internship promoted by the Cinfães Town Hall. He also summarises the research history of the site, which is nowadays abandoned and covered in dense vegetation despite its high archaeological potential.

KEY WORDS: Late Prehistory; Roman times; Middle ages; Habitat; Archaeological survey.

RÉSUMÉ

Le Château de Sampaio (Cinfães) est mentionné dans la bibliographie archéologique portugaise depuis la fin du XIXème siècle. Au regard d'une occupation qui pourrait être reculée à la Préhistoire récente, le site se démarque par les vestiges des époques romaine et médiévale. L'auteur présente les résultats des travaux réalisés entre 2015 et 2016, dans le cadre du stage professionnel en Archéologie promu par la mairie de Cinfães. Il synthétise également l'historique de la recherche sur un site à haut potentiel archéologique mais aujourd'hui voué à l'abandon et couvert par une végétation dense.

MOTS CLÉS: Préhistoire récente; Époque romaine; Moyen Âge; Habitat; Prospection Archéologique.

O Castelo de Sampaio (São Cristóvão de Nogueira, Cinfães)

um novo contributo para o seu estudo

Jorge Manuel Resende ¹

1. INTRODUÇÃO

Possivelmente um dos sítios arqueológicos com maior potencial do Concelho de Cinfães, o Castelo de Sampaio é conhecido pelo aparecimento de inúmeras “antiguidades”, grande parte das quais desaparecidas, e de tesouros enterrados pelos Mouros, que têm despertado o interesse de académicos desde o final do século XIX. Com base em metodologias não intrusivas, pretendemos contribuir com novos dados para o seu estudo.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada teve por base uma preliminar pesquisa e análise bibliográfica e documental, seguida de trabalhos de prospeção arqueológica sustentados numa abordagem não intrusiva, onde se recorreu a ferramentas como a deteção remota, o registo sistemático de materiais de superfície ou a análise e visualização SIG (FONTE, 2009-2010: 98). Optou-se, na área do Castelo, por uma prospeção de tipo intensivo, como referida por Nuno BICHO (2006: 98), onde uma equipa de três indivíduos percorreu o terreno avançando em linhas paralelas espaçadas em intervalos regulares. No terreno, e quando se identificavam elementos de relevância patrimonial, era preenchida uma ficha de campo, procedia-se ao registo fotográfico, recolhiam-se, quando necessário, materiais de superfície e organizavam-se outros tipos de apontamentos.

No que toca ao corte estratigráfico identificado, procedeu-se à caracterização dos diferentes depósitos observados e à sua representação gráfica com base nos princípios de estratigrafia arqueológica desenvolvidos por Edward C. HARRIS (1989) e sistematizados por autores como Andrea CARANDINI (2000), elaborando-se uma matriz estratigráfica que nos permite fazer uma leitura integrada das camadas identificadas.

¹ Arqueólogo (jorge.resende.jmr@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

3. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO

O lugar identificado com o microtopónimo “Castelo”¹ localiza-se a cerca de 100 metros a Sudoeste da aldeia de Sampaio, que pertence à freguesia de São Cristóvão de Nogueira (Concelho de Cinfães, Distrito de Viseu – Região Norte, sub-região do Tâmega), e apresenta as coordenadas geográficas (WGS84) 41° 4' 4.58" Norte e 8° 6' 39.59" Oeste, no seu ponto mais alto. O Castelo de Sampaio é uma elevação de configuração oval (cerca de 25 000 m²), com dois cabeços destacados na paisagem, um orientado a Oeste, com uma altitude máxima de 438 m, outro localizado a Este, cuja altimetria atinge os 446 m (Figs. 1 e 2). O sítio encontra-se registado na base de dados do *Portal do Arqueólogo* como Castro de Sampaio (Código Nacional de Sítio - Cns 1560) e Sampaio (Cns 2830), o último referente aos elementos identificados na aldeia e imediações (ver PATRIMÓNIO CULTURAL, IP).

O morro localiza-se na margem Oeste do rio Sampaio, um dos cursos de água mais significativos do Concelho de Cinfães, que resulta da junção de duas linhas de água, uma com nascente no Alto das Malhadas (aos 970 m de altitude), e outra que brota junto a Testoire (aos 920 m de altitude), que se unem perto de Joazim, mais precisamente a cerca de 200 m a Sudeste do lugar de Aldeia. Esta torrente desagua no rio Douro nas imediações do lugar de Malhão e é alimentada por um grande número de pequenos ribeiros.

FIG. 1 – Localização do lugar de Sampaio, excerto da *Carta Militar de Portugal*, n.º 136, à escala 1:25000.

¹ O microtopónimo do lugar é Castelo, embora por vezes seja referido na bibliografia arqueológica como Castro de Sampaio ou Castro/Castelo de Sampaio (CAPELA e MATOS, 2010: 1012; LOPES DA SILVA e CUNHA, 1995: 334; PINHO e LIMA, 2000: 19; RAMOS, 2012: 19, 21-22; RESENDE, 2013: 105, 108, 187, 190-191; SILVA, 1986: 105).

Geomorfologicamente, esta área encontra-se inserida na Serra de Montemuro (altitude máxima 1381 m), maciço de configuração triangular que faz parte do conjunto das Montanhas Ocidentais. É caracterizada, a nível litológico, pela abundância de granito, sobretudo os biotítico-moscovíticos (granito do Montemuro e de Lamego) (VIEIRA, 2007: 2-5).

FIG. 2 – Vista Sudoeste-Nordeste do Castelo de Sampaio.

4. O LUGAR DE SAMPAIO

O lugar de Sampaio é uma pequena aldeia, atualmente desabitada, encaixada na baixa encosta do vale do rio homónimo, aos 425 m de altitude, cujo acesso é feito pela Rua de Sampaio, com ligação às ruas do Clube Desportivo de Cinfães e São Sebastião, transversais à N321. Aqui identificam-se diversos edifícios de época contemporânea, grande parte dos quais em ruína. Trata-se de construções de arquitetura rural usadas como habitação ou para apoio à agropecuária, onde são reaproveitados materiais do sítio arqueológico vizinho. Veja-se que nos inícios do século XX o Castelo era usado como pedreira, onde a população usufruía da grande quantidade de pedra trabalhada que aqui se encontrava²: “*O actual lugar de S. Paio e o do Temporão são construídos de pedra, tirada do morro do Castello, assim como os socalcos que vedam as propriedades sitas naquellas immediações*” (VASCONCELLOS, 1903: 65).

A toponímia do lugar tem origem em São Paio (como é identificado até ao final do século XX), o jovem mártir de Córdova venerado por cristãos moçárabes por toda a Península Ibérica³ (AZEVEDO, 2005: 84-85; AZEVEDO, 2015: 4, 17). A sua génese etimológica é Peláio/Pelagiu (AZEVEDO, 2005: 313-314; AZEVEDO, 2015: 4, 17), coadunando-se com as referências medievais a “*Sancto Pelagium*” e “*Sancto Pelagio*” (ver ponto 7.3) (PMH - DIP: 326; PMH - INQ: 962).

4.1. AS LENDAS DOS MOUROS

As primeiras referências documentais concretas a vestígios de ocupação antiga em Sampaio surgem na segunda metade do século XVIII, associadas à tradição popular de que o sítio teria sido habitado pelos Mouros⁴, que aí deixaram os seus tesouros. O reitor da paróquia de São Cristóvão de Nogueira refere-se assim ao lugar nas *Memórias Paroquiais* de 1758: “*Não consta que na serra desta freguezia se abrissem nunca minas, só consta que junto à dita serra há hum sitio que chama Sam Paio e dizem que em algum tempo nelle habitaram mouros e no mesmo sitio se vê alguns vestígios de quererem habitar nelle. [H]á algumas pessoas se têm introduzido e o querem ter por certo que no mesmo sitio há thezouros, mas que huma moura encantada o guarda. Eu tenho isto per fabula e ahonde fundam alguns ignorantes a seu pensamento, hé que no mesmo sitio algumas pessoas acharam alguns trastes, como foi dizem huma argola de ouro, mas já não há memoria de quem os achasse*” (CAPELA e MATOS, 2010: 250, 1011). Já o pároco Heitor Pereira Cardoso, da freguesia de São João de Cinfães, menciona uma antiga ponte de pedra que dizem “*fora fabricada pellos Mouros, quando no dito sitio fizeram alguma habitação*” (IDEM: 252).

Estas tradições perduram ao longo dos séculos seguintes, algumas transcritas num artigo anónimo publicado num periódico local nos inícios do século XX (VASCONCELLOS, 1903). Onde se relata a história, ainda hoje evocada pelos locais, na qual S. Tiago expulsa os Mouros do Castelo de Sampaio amarrando archotes (ou candeias) nos chifres de bois e cabras, ludibriando os Mouros que, ao verem durante a noite uma grande quantidade de luzes a dirigirem-se para o Castelo, julgaram tratar-se de um grande exército e abandonaram o local (IDEM: 63-64). Nesta narrativa há uma evidente simbologia religiosa, onde o cristianismo, na figura de S. Tiago, se sobrepõe ao paganismo, representado pelos Mouros. Esta correlação entre as antigas lendas de mouros e o culto pagão é referida desde finais do século XIX por Martins Sarmento e Leite de Vasconcellos, ocorrendo um pouco por todo o país (SARMENTO, 1881; VIEIRA, 2023). Nos inícios do século XX ainda se associavam os vestígios arqueológicos identificados em Sampaio com religiões pagãs: “*... existem ainda vestígios de um templo pagão em S. Paio*” (VASCONCELLOS, 1903: 64). A população local refere-se ainda a uma passagem subterrânea que ligava ao rio Sampaio (PEREIRA, 1950: 30; PINTO, 2004: 77), usada pelos Mouros para levarem os cavalos a beber em segredo. A narrativa transcrita em 1903 indica que o caminho secreto daria acesso ao Ribeiro dos Cabris, que corre a Oeste do lugar: “*Conta-se tambem que os Mouros construíram uma estrada subterranea, que partia do castello de S. Paio e terminava no Poço Negro, que fica no ribeiro de Cabris, próximo da Ponte Nova*” (VASCONCELLOS, 1903: 64).

Outras histórias referem-se à descoberta de tesouros em Sampaio, embora não estejam diretamente associadas às lendas dos Mouros. A mais conhecida, e ainda hoje invocada pela população local, refere-se a um “*sujeito de Lamego*” que, munido de um roteiro, encontrou uma fortuna nos terrenos do Sr. Mendes. O lamecense, logrando o local ao dizer-lhe que fosse comprar “*comestíveis e vinho*” a Cinfães, fugiu com o tesouro “*deixando o terreno revolvido e um tumulto a descoberto*” (IDEM: 65).

² Para além do reaproveitamento de pedra já trabalhada, o local foi usado para extração manual de granito, tendo sido observadas perfurações nos afloramentos e algumas rochas fraturadas.

³ A associação de um mártir moçárabe ao lugar não indica, por si, que o sítio tenha sido ocupado

durante o período muçulmano, não havendo dados arqueológicos ou documentais que o provem. Contudo, não excluímos esta hipótese. O facto de existirem, em lugares adjacentes a Sampaio, topónimos de origem árabe, como Algereu e Arrabalde (BARROCA, 2016: 42;

PINTO, 2004: 91, 94), sugere uma influência da cultura árabe/moçárabe na região.

⁴ Nestas narrativas, a personagem dos “*Mouros*” assume, para as comunidades locais, uma ligação com os “*tempos remotos*”, associados à superstição e ao imaginário popular (VIEIRA, 2023: 128-130).

5. HISTÓRIA DA INVESTIGAÇÃO

Na segunda metade do século XIX, o pioneiro da arqueologia portuguesa Francisco Martins Sarmiento será um dos primeiros a mostrar interesse pelo Castelo de Sampaio. Em correspondência ⁵ datada de 1882, trocada com Augusto Brochado, natural da freguesia de São Cristóvão, refere: “Sou capaz de jurar e até de apostar que o = castello de S. Paio = não é outra cousa que uma povoação de origem pre-romana, do typo Citania e de tantas outras que tenho encontrado, quer no Minho, quer na Beira” (VASCONCELLOS, 1903: 70). No mesmo documento refere-se o achamento de um “camartello”, um possível machado em bronze, nos “alicerces da ponte”, que se terá perdido (IDEM: 71).

Em finais dessa centúria identificam-se no lugar os primeiros vestígios de ocupação romana, duas inscrições oferecidas em 1899 ao Museu Arqueológico da Sociedade Martins Sarmiento ⁶ (GUIMARÃES, 1900; GUIMARÃES, 1901: 59, 71; PEREIRA, 1899: 132). Os monumentos, que terão sido publicados no periódico cinfanense *A Justiça*, surgiram durante arroteamentos de terras no lugar de Sampaio, ou junto à ponte, e foram ofertados ao Museu pelo Dr. João de Vasconcellos e Menezes, sócio e correspondente da Sociedade Martins Sarmiento (GUIMARÃES, 1900: 185; GUIMARÃES, 1901: 59, 71; PEREIRA, 1899: 132; VASCONCELLOS, 1903: 62). Um dos epitáfios é um pequeno fragmento de ara onde se pode ler: “M(?) IOVI MAR” (GUIMARÃES, 1900: 185-186; GUIMARÃES, 1901: 58-59; HÜBNER e DESSAU, 1913: 102). Embora a sua interpretação seja difícil, dividido ao tamanho do fragmento e ao seu estado de conservação, poderá tratar-se de uma peça votiva dedicada a Júpiter (GUIMARÃES, 1900: 186). A segunda inscrição, dividida em dois fragmentos, é dedicada ao Imperador Augusto: “IMP(eratori) AVGVSTO DIVI(F(ilio) SACRVM PVBLICE/[...]VLIVS” (ALARCÃO, 2002: 176; ALARCÃO, 2005: 158-159; VASCONCELLOS, 1903: 63; CORTEZ, 1948: 77; GUIMARÃES, 1900: 186; Guimarães, 1901: 71; HÜBNER e DESSAU, 1913: 102; PINHO e LIMA, 2000: 27).

Nos inícios do século XX será publicado num periódico local (não identificado) um artigo anónimo sobre a freguesia de São Cristóvão de Nogueira, mais tarde oferecido por Cristóvão Pinto Brochado a José Leite de Vasconcellos, com quem mantinha uma relação de amizade. O autor transcreve o que nele “tem interesse archeologico” publicando-o no *Archeologo Português* em 1903, acrescentando os seus comentários (VASCONCELLOS, 1903: 58). Reporta-se o aparecimento de mós manuais giratórias (com cerca 44 cm de diâmetro), régulas, tijolos, elementos de colunatas, “pedra muito bem

⁵ Carta transcrita por Leite de Vasconcellos no *Archeologo Português*, em 1903 (VASCONCELLOS, 1903: 70-71).

⁶ Ver catálogo do Museu Martins Sarmiento (Sociedade Martins Sarmiento), identificadores n.º 44 (<https://tinyurl.com/2s3unff5>) e n.º 73 (<https://tinyurl.com/3jbmajxj>).

trabalhada e restos de edificações”, “muitas moedas antigas” e “pequenos fragmentos de cobre” (VASCONCELLOS, 1903: 65-66). São ainda referidas uma sepultura, “inscrições [...] destruídas por uns pedreiros, quando aproveitavam as pedras para umas construções urbanas”, “certos caracteres [?] gravados em calhaus” e um “prumo de pedreiro [...] feito de uma joga de rio”, possivelmente um objeto de pedra polida ou talhada (VASCONCELLOS, 1903: 63, 65-66; RESENDE, 2013: 60). Leite de Vasconcellos irá visitar o lugar de Sampaio em finais de setembro de 1900, mencionando que “pelos arredores da aldeia de S. Paio aparecem muitas antigualhas” (VASCONCELLOS, 1903: 66). No local identifica uma arca sepulcral, fragmentos de régula e “cacos antigos de toda a especie”, mós e pesos, destacando também, “pedras lavradas, restos de antigas edificações” (IDEM: 69-70). No que toca ao Castelo, “ou castro”, Vasconcellos refere que: “Mal podia ter sido povoação pre-romana, por causa das suas deminutas dimensões, mas foi certamente refugio. Tem ainda in loco uns lanços de muralha, [...] vendo-se no logar d’ella grandes accumulações de pedras que circuitam o castro em parte da extensão d’esta” (VASCONCELLOS, 1903: 70). Junto ao morro, o autor observou os vestígios de uma “casa romana”, indicando pedras trabalhadas, elementos de colunatas, cerâmica de cobertura e fragmentos de olarias, propondo que no local tenha existido uma *villa* ou *vicus* romano (IDEM).

O sítio voltará a ser referido no final da década de 1970 por Manuel Gonçalves da Costa, na sua *História do Bispado e Cidade de Lamego*, onde é identificada uma “necrópole”, que António Manuel Lima interpela como medieval (COSTA, 1977: 35; LIMA, 1993: 138). A sepultura escavada na rocha que se encontra junto ao caminho que dá acesso à aldeia (LIMA, 2000: 51, 72; RESENDE, 2013: 193, Base de Dados IAC033) poderá estar relacionada com esta suposta área sepulcral.

Na década de 1980, Guido de Monterey aponta o lugar de Sampaio como um possível povoado castrejo, referindo-se a este como “Citânia de S. Paio” (MONTEREY, 1985: 21, 24). Em 1986, o lugar surge identificado no “Inventário das Estações Castrejas do Norte de Portugal” que acompanha a tese de doutoramento de Armando Coelho da Silva, dedicada à cultura castreja no Noroeste português (SILVA, 1986: 105, n.º 863).

No mesmo ano, o sítio é referido no âmbito do projeto *Carta Arqueológica de Cinfães*, iniciado pelo Grupo de Investigação Arqueológica do Norte, e cujos primeiros resultados serão apresentados no 1.º Congresso Internacional Sobre o Rio Douro, sendo ainda referida uma arca funerária de granito (LOPES DA SILVA e CUNHA, 1995: 334).

Em 1988, Jorge de Alarcão propõe, com base nos documentos epigráficos romanos identificados, que no Castelo se tenha localizado a *civitas* dos *Paesuri* (ver adiante, ponto 7.2) (ALARCÃO, 2002: 46).

Na década de 1990, António Manuel Lima, que realizou trabalhos de prospeção no sítio no âmbito da sua dissertação de mestrado sobre os *Castelos Medievais do Curso Terminal do Douro (sécs. IX a XII)*, identifica no cabeço Este do Castelo vestígios de amuralhado, silhares almofadados reaproveitados e cerâmica medieval, propondo que ali se tenha localizado o castelo cabeço-de-terra de São Salvador, referido nas *Inquirições* de 1258 como “*Castellum de Sancto Pelagium*” (LIMA, 1993: 137-139; PMH - INQ: 96) (Fig. 3). Apontando, com base em elementos observados à superfície, que a ocupação romana se restringiria ao morro a Oeste e às “*plataformas que o rodeiam*” (LIMA, 1993: 137), Lima sugere ainda que neste lugar se tenha estabelecido a igreja de *Sancto Pelagio*, referida em 1076 (ver adiante, ponto 7.3) (LIMA, 1993: 138; LIMA, 2000: 51; MONTEREY, 1985: 236; PMH - DIP: 326).

Na mesma década, destacam-se os trabalhos de prospeção realizados pelo arqueólogo Luís Silva Pinho. O autor concentrou-se sobretudo na ocupação castreja/romana do lugar, baseando-se na proposta sugerida por Jorge de Alarcão de que no Castelo de Sampaio se localizou a *civitas* dos *Paesuri*. No local identificou tégula e imbrice, fustes de colunas, um silhar almofadado e diversos elementos arquitetónicos reaproveitados nos edifícios da aldeia (PINHO, 1996: 48, 58-59). Constatou ainda uma forma retangular gravada em baixo-relevo num pequeno afloramento a Nordeste do Castelo, colocando a possibilidade de esta fazer parte de um santuário rupestre (IDEM: 60). É possível que se trate de uma figura referida num antigo roteiro: “...ao lado poente está uma pedra com uma macieira pintada (existe esta pedra que tem gravada em baixo relevo uma figura retangular) e distante d’ella tantos passos á romana, caminhando para o norte, está uma fortuna enterada” (VASCONCELLOS, 1903: 64). O autor descreve o sítio arqueológico como uma área de cerca de dois hectares, descaracterizada pela agricultura, onde é possível que parte dos muros de contenção de terras contemporâneos aproveitem antigas estruturas, afirmando existirem a Norte “*pequenos troços de uma das muralhas*” (PINHO, 1996: 48; PINHO, 2000: 26).

Em junho de 1995 será localizada, num muro de contenção de terras a cerca de 200 m a Este da “*acrópole pedregosa*” do Castelo de Sampaio, uma estela funerária (PINHO e PEREIRA, 1996; PINHO e PEREIRA, 1998), atualmente em exposição no Museu Serpa Pinto (Cinfães). Trata-se de um monólito de granito com cerca de 87 cm de altura, 41 cm de largura máxima, e uma espessura de 22 cm. Apresenta “*frontão semi circular truncado no topo e no lado esquerdo*”, decorado com um crescente lunar invertido e um alto-relevo da cabeça de um bovino; uma moldura divide a peça em três partes, e nela pode ler-se: D(is) M(anibus)/FLAVUS PI/SSIRI (filiius)/AN(norum) L/H(ic) . S(itus) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis)/ANECIA A (?) [...] (Fig. 4) (IDEM: *ibidem*).

FIG. 3 – Planta esquemática do Castelo de Sampaio, segundo António Lima (PINHO e LIMA, 2000: 86).
A. Depressão circular (cisterna?).
B. Elemento de calceira, em pedra.

FIG. 4 – Representação gráfica da estela funerária identificada em Sampaio, em 1995.

Na primeira década do século XXI, vão ser trasladadas duas arcas funerárias medievais identificadas em Sampaio para o Museu Serpa Pinto (Fig. 5). Um dos monumentos encontrava-se num campo e teria servido de bebedouro para animais, possivelmente o sarcófago referido por Leite de Vasconcellos em 1903 (VASCONCELLOS, 1903: 69). Apresenta cerca de 2,09 m de comprimento, 63 cm de altura, uma largura máxima de 73 cm e 35 cm de profundidade, sendo visível uma pequena perfuração lateral. O segundo arcaz foi descoberto durante trabalhos de alargamento do estradão que dá acesso à aldeia. Este túmulo, amplamente decorado, foi fraturado para ser usado na construção de um muro (RESENDE, 2013: 207, Base de Dados IAC043). Possui cerca de 2,08 m de comprimento, 48 cm de altura, uma largura máxima de 67 cm e 17 cm de profundidade. Observam-se diversos cruciformes e figuras geométricas gravadas na cabeceira, pés e laterais. Ambas as sepulturas apresentam contorno antropomórfico (destacado na cabeceira) e perfil sub-retangular. Em 2013, nos trabalhos de prospeção realizados no âmbito da dissertação de mestrado *Inventário Arqueológico de Cinfães. Uma Reflexão: o inventário como ferramenta de Gestão, Divulgação e Conservação do Património Arqueológico* (RESENDE, 2013), foi identificado, após a abertura mecânica de um estradão de acesso a torre de alta-tensão⁷, um muro de aparelho irregular com uma altura máxima de 1,40 m, pertencente a uma estrutura indeterminada (Fig. 6). O mesmo revolvimento de terras pôs a descoberto fragmentos de mó, tijolos, alguns silhares aparelhados, régulas e fragmentos cerâmicos (*IDEM*: 187-191, Base de Dados IAC032).

⁷ Estes trabalhos foram realizados sem terem sido tomadas quaisquer medidas de minimização. Quando visitámos o local, em junho de 2013, o acesso à torre encontrava-se aberto há diversos meses, estando parcialmente coberto por densa vegetação, o que não nos permitiu avaliar a amplitude dos danos causados ao património arqueológico.

FIGS. 5 e 6 – Em cima, sarcófagos de granito originários do lugar de Sampaio à entrada do Museu Serpa Pinto (Cinfães).

Em baixo, aspeto da estrutura posta a descoberto durante a abertura de acesso a torre de alta-tensão, em 2013.

6. RESULTADO DOS TRABALHOS REALIZADOS ENTRE 2015 E 2016

Durante o estágio profissional em arqueologia promovido pela Câmara Municipal de Cinfães, realizado entre 2015 e 2016, foram desenvolvidas várias campanhas de arqueologia não intrusiva no Castelo de Sampaio, com vista à sua caracterização e relocalização dos vestígios assinalados na bibliografia (Fig. 7).

Observámos a Este um cabeço de configuração circular com cerca de 2500 m², sobranceiro ao ribeiro Sampaio, coroado por batólitos e com um campo visual relativamente ínfimo, onde António Lima propõe se ter localizado o Castelo de São Salvador (LIMA, 1993: 137-139).

O morro encontrava-se coberto por blocos de granito de dimensões variadas que poderão corresponder ao derrube da estrutura fortificada. Foram identificados diversos silhares aparelhados ou toscamente trabalhados, alguns possivelmente reaproveitados de estruturas mais antigas. Junto ao topo da elevação, é possível identificar uma cavidade subcircular (cerca de 90 cm de diâmetro), ladeada por blocos de granito e obstruída por terra e pedras, que Lima interpela como possível cisterna (LIMA, 1993: 139) (Fig. 3).

Já o outeiro virado a Oeste, que a bibliografia relaciona com ocupação castreja/romana, trata-se de um cabeço de configuração oval em esporão, com cerca de 7500 m², coroado por batólitos e com um extenso campo visual. Na base do morro observou-se um derrube orientado de Sudeste para Noroeste, que se desenvolve pela curva de nível dos 400 m, tendo-se identificado parte do alçado com cerca de 70 cm de altura. Hipoteticamente, poderá corresponder a uma estrutura defensiva (Figs. 11 e 12, n.º 1). Destacam-se ainda dois maciços muros de contenção de terras, que, pelas suas características, se distinguem dos restantes muros de socalco observados. Um apresenta mais de 2 m de altura, é construído em aparelho irregular de granito de dimensão média, e serve de contraforte à zona mais alta na vertente Oeste (Figs. 8 e 12,

n.º 2). Outro, em cota mais baixa na mesma vertente, é constituído por rochas de grande envergadura, algumas toscamente aparelhadas (aparelho ciclópico?) e apresenta cerca de 1,70 m de altura máxima (Figs. 9 e 12, n.º 3).

FIG. 7 – Planta esquemática do Castelo e do lugar de Sampaio, com base nos trabalhos de prospeção. A. Lugar de Sampaio. B. Castelo.

FIG. 8 – Vista da estrutura de contenção identificada a Oeste.

FIG. 9 – Estrutura construída em blocos de granito de grande dimensão identificada na vertente Oeste.

FIG. 10 – Representação gráfica de secção do corte identificado na zona sujeita a trabalhos mecânicos, em 2013, e matriz estratigráfica.

Na encosta Oeste do morro observou-se um corte com cerca de 1,60 m de potência, que corresponde à área intervencionada para abertura de acesso à torre de alta-tensão. Neste foi possível distinguir três depósitos estratigráficos distintos (Figs. 6, 10 e 12, n.º 4):

[01] – Camada humosa constituída por vegetação rasteira e raízes que cobre uma camada de terra castanho-clara. Apresenta intrusões de pequenas pedras;

[02] – Depósito limo-argiloso de grão fino/médio, pouco compacto, homogéneo e de coloração castanha. Apresenta intrusões de granitos, raízes e elementos culturais (cerâmicas);

[03] – Estrutura em pedra seca de granito em aparelho irregular de tamanho médio, que apresenta uma altura máxima de 1,40 m, embora seja evidente que se prolonga para além do corte observado. Encontra-se orientada de Norte para Sul.

Ao interpretarmos os depósitos estratigráficos, e após a análise do espólio recolhido na camada [02], determinámos que o referido estrato deverá corresponder a um nível de escorrências, tendo em conta a inclinação do terreno observada nesta zona. Os materiais recolhidos apresentam-se muito rolados e são sobretudo elementos de cerâmica de cobertura, onde se distinguem alguns fragmentos de tégula. O restante material é enquadrável em época moderna/contemporânea, tendo-se observado escassos fragmentos que poderão recuar à Idade Média (ver RESENDE, 2013: 191, n.º 9). A prevalência de olarias de cronologia recente na unidade [02] leva-nos a ponderar que a estrutura observada no nível estratigráfico inferior [03] seja anterior à época moderna/contemporânea, tendo sido progressivamente coberta pelo nível de escorrências.

FIG. 11 – Em baixo, pormenor da estrutura identificada na vertente Sul.

Ainda no que toca às estruturas identificadas, refira-se o grande número de muros de divisão de propriedade/contenção contemporâneos, onde se observam materiais reaproveitados. Alguns destes poderão estar sobrepostos a alinhamentos de cronologia mais recuada, tendo em conta a sua orientação face às estruturas que propomos serem mais antigas (Fig. 12).

No topo do cabeço encontra-se uma laje aplanada (virada a Sul) conhecida como “Eira do Castelo”. Aqui foram identificadas diversas perfurações circulares (entre 10 e 15 cm de diâmetro), possivelmente usadas para sustentar pilares de madeira. A Nordeste observa-se um conjunto de “fusettes” no topo de um afloramento (RESENDE, 2013: 186, Base de Dados IAC031), estes elementos aparentam ter sido obtidos através da técnica de picotado; contudo, encontram-se muito erodidos e quase imperceptíveis a olho nu. Junto ao caminho que circunda o morro do lado Norte, observou-se um silhar almofadado, previamente referido na bibliografia (PINHO, 1996: 59). Num muro de divisão de propriedade identificou-se uma prensa de lagar (Fig. 13).

No que toca ao material de superfície, verificámos fragmentos de cerâmica de época contemporânea, alguma escória de ferro e áreas de dispersão de cerâmica de cobertura (tégula/imbrice), identificadas nas vertentes Norte e Oeste do morro e junto ao caminho que dá acesso ao lugar de Sampaio.

Dos restantes elementos observados refriram-se:

- Um penedo com uma forma retangular gravada, com cerca de 25 por 60 cm (ver PINHO, 1996: 60; RESENDE, 2013: 194, Base de Dados IAC035;

FIG. 12 – Estruturas identificadas durante os trabalhos de prospeção, muros de propriedade/contenção e alinhamentos de possível cronologia mais recuada (Google Earth © 2014).

A. Lugar de Sampaio.
B. Castelo.

FIG. 13 – Prensa de lagar identificada no Castelo de Sampaio.

— muros de propriedade / contenção de terras
— alinhamentos de possível cronologia mais recuada
— alinhamentos possivelmente sobrepostos a estruturas mais antigas

– Uma sepultura de contorno sub-trapezoidal escavada na rocha, com cerca de 1,70 m de comprimento, 28 cm de profundidade, 45 cm de largura máxima e 28 cm de largura mínima, orientada de Sudeste (cabeceira) para Noroeste (pés) e com rebordo saliente. Segundo o proprietário do terreno existiria uma segunda sepultura no local (Fig. 14).

– Uma cavidade escavada no substrato saibroso⁸. O monumento encontra-se aterrado; contudo, foi possível identificar parte da entrada, reforçada com lajes de granito, que dava acesso a uma ampla galeria de planta circular. É possível que se trate de uma das furnas referidas por PINHO e LIMA (2000: 50, 76).

FIG. 14 – Sepultura escavada na rocha identificada junto ao estradão de acesso a Sampaio.

7. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS

Com base nos elementos que dispomos, traçar cronologicamente a ocupação do Castelo de Sampaio é um exercício difícil, não havendo dados empíricos resultantes de estudos concretos e científicos, através de metodologia arqueológica. Contudo, atendendo aos estudos realizados de natureza não intrusiva, delineamos aqui algumas hipóteses do que terá sido a ocupação do sítio.

7.1. PRÉ E PROTO-HISTÓRIA

Os elementos identificados que poderão recuar ao período referente à Pré-História recente são praticamente inexistentes. Contudo, alguns achados mencionados na bibliografia poderão ter uma cronologia compreendida entre o Calcolítico e a Idade do Bronze. Referimo-nos a um possível machado de bronze e a um lítico presumivelmente trabalhado (VASCONCELLOS, 1903: 66, 71). O núcleo de arte rupestre da Eira do Castelo poderá ter uma cronologia semelhante.

Não dispomos de dados concretos relativos à ocupação do sítio durante a Idade do Ferro. Contudo, tendo em conta as suas características, implantação e toponímia, o lugar tem sido referido por alguns autores como um possível povoado fortificado proto-histórico (MONTEREY, 1985: 21, 24; PINHO, 2000: 21; RAMOS, 2012: 19, 21-22; SILVA, 1986: 105). Efetivamente, o morro do Castelo, encontrando-se a meia encosta, entre duas linhas de água, numa posição destacada na paisagem, com ampla vista para o território envolvente e junto a antigos pontos de passagem, apresenta as características usualmente apontadas aos povoados ditos castrejos.

7.2. ÉPOCA ROMANA

Os vestígios de época romana são dos mais significativos identificados em Sampaio. Destacam-se os documentos epigráficos: uma possível ara votiva a Júpiter e uma inscrição dedicada ao Imperador Augusto datável do século I⁹, hipoteticamente associada a um monumento de maiores dimensões ou edifício de veneração imperial (ALARCÃO, 2002: 176; GUIMARÃES, 1901: 71). Refira-se ainda uma estela sepulcral decorada com crescente lunar e cabeça de bovino, estilização rara em monumentos funerários (PINHO e PEREIRA, 1996; PINHO e PEREIRA, 1998: 21). Nela identifica-se o morto, Flavo, filho de Pissirio, que faleceu aos 50 anos. O facto de se omitir o “*sacrum*” na invocação aos Deuses Manes e as características da paleografia, apontam para uma cronologia do século I (PINHO e PEREIRA, 1998: 23). A tipologia das diferentes inscrições parece indicar a existência de uma área de ocupação, onde se faziam ofertas votivas ou venerações, e uma área dedicada aos mortos (necrópole), exterior à zona habitada e possivelmente junto a vias de comunicação. Para além destes vestígios, a bibliografia refere elementos arquitetónicos (colunatas, pedra esquadriada, silhares almofadados), fragmentos de tégula e imbrice, cerâmicas romanas, mós, moedas, etc., que testemunham uma importante presença romana no local, possi-

⁸ Os monumentos localmente conhecidos como furnas são estruturas escavadas horizontalmente no substrato saibroso ou rochoso, cuja cronologia e funcionalidade, embora estejam tradicionalmente associadas a ocupação medieval, não podemos adiantar. Em época

contemporânea são usadas (ou reutilizadas) como cortes, arrumos de alfaias agrícolas ou armazéns, sendo por vezes adaptadas a adega. Existem casos onde estas galerias foram usadas como habitação na primeira metade do século XX (PINHO, 1997: 41-43; RAMOS, 2012: 63,

64, 305, 306; RESENDE, 2013: 95, 220, Base de Dados IAC053).
⁹ Não é possível determinar uma datação concreta para a inscrição, uma vez que esta se encontra incompleta, não sendo identificados os poderes consulares e tribunicios de Augusto (ALARCÃO, 2002: 176).

velmente associada a um castro romanizado ou a uma povoação com alguma urbanidade de tipo “*castella*”.

Todavia, as estruturas observadas durante os trabalhos de prospeção não nos permitem deduzir a extensão ou organização deste espaço. Face aos elementos de que dispomos, é impossível determinar qual a cronologia dos alinhamentos identificados ou qual a área por eles confinada. Contudo, tendo em conta os dados recolhidos (Figs. 7 e 12), poderá ter existido uma delimitação da parte mais alta do morro do Castelo, compreendendo os dois cabeços, e uma estrutura defensiva na base da elevação identificada na vertente Sul-Sudoeste. Na face Oeste, é possível antever uma organização em patamares, disposta em socacos, consequência da íngreme orografia que se observa nesta vertente.

A relevância das evidências observadas leva alguns autores a propor o Castelo de Sampaio como uma das possíveis localizações da *Civitas* dos *Paesuri*, povo que Plínio situa no extremo Noroeste da Lusitânia (ALARCÃO, 2005: 149). A localização desta *civitates* tem sido difícil de indicar com precisão; porém, embora as suas fronteiras sejam difíceis de traçar, os atuais concelhos de Resende, Cinfães e Castelo de Paiva parecem estar incluídos, pelo menos em parte, neste território, que faria fronteira com o dos *Turduli Veteres*, a Oeste, e com o dos *Coilarni*, a nascente (ALARCÃO, 2002: 38-39; ALARCÃO, 2005: 149-152; PINHO e LIMA, 2000: 22-24; PINHO *et al.*, 1998: 14-15; SILVA, 1986: 17; SILVA, 1999: 415; TEIXEIRA, 1998: 15). Uma inscrição identificada em Pindelo (Nespereira, Cinfães) parece confirmar a localização do curso interior do Rio Paiva no território dos *Paesuri*. Trata-se de uma epígrafe gravada num penedo de granito, com cerca de 1,30 m de altura, cuja possível leitura, segundo Luís Silva Pinho e José D’Encarnação, é a seguinte: CLEMENS/CONCILIVM/CRDS/FOROS . PAISVR/CONTVMACES/HIC . SEAR . (?) I (ENCARNAÇÃO, e PINHO, 2001). Embora o texto e a cronologia da epígrafe sejam de difícil interpretação (devido à degradação do monumento e ao facto de se encontrar incompleto), a referência a *Paissur*, na quarta linha, não deixa de ser curiosa (ALARCÃO, 2005: 152-156; ALARCÃO, 2008: 110-112; ENCARNAÇÃO e PINHO, 2001; PINHO e LIMA, 2000: 2).

Não só os vestígios arqueológicos identificados indicam a importância que o Castelo poderá ter tido em Época Romana, a sua localização também é característica de um lugar de capitalidade. Encontra-se numa elevação de altimetria média, de boa visibilidade e defesa, destacada na paisagem e inserida nos terrenos férteis compreendidos entre o vale do Sampaio e do Ribeiro dos Cabris. Marginal ao lugar encontra-se documentada uma importante via medieval, como veremos no ponto 7.3, que poderá ter sido usada em Época Romana¹⁰. Adjacentes ao Castelo surgem outros sítios de cronologia romana, por exemplo, Arcela, Campo da Pedra Furada, Seara e São Cristóvão de Nogueira, na freguesia de São Cristóvão de Nogueira, ou, Paradela, Quinta da Chieira, Quinta da Costeira e Teixeira, na freguesia de Cinfães¹¹, possíveis indicadores de uma ocupação extensiva deste terri-

tório baseada na exploração dos seus recursos naturais, encontrando-se o Castelo de Sampaio como lugar central (Fig. 15).

7.3. IDADE MÉDIA

O lugar de Sampaio encontra-se documentado nas Inquirições de 1258, onde se refere o sítio de “*Sancto Pelagium/Pelagii*” (PMH - INQ: 962), cuja etimologia, como vimos no ponto 4, poderá estar relacionada com as referências modernas-contemporâneas a São Paio/Sampaio. Nos seus termos menciona-se um casal regalengo no “*Crastelo*” (*IDEM: ibidem*), possivelmente uma referência ao microtopónimo Castelo. O mesmo documento faz alusão ao “*Castellum de Sancto Pelagium*” na Terra de São Salvador, presumivelmente localizado no mesmo lugar (LIMA, 1993: 137; PMH - INQ: 962).

O cabeço Este do Castelo é coberto por um caos de blocos consequente da ruína das estruturas que António Lima propõe pertencerem ao castelo de São Salvador (LIMA, 1993: 137-139). A fortificação parece ocupar toda a área do morro, apresentando planta circular/oval com um diâmetro máximo de 40 m (*IDEM: 139*). No que toca a possíveis estruturas intramuros, apenas se verifica uma depressão central que Lima aponta como possível cisterna. O autor refere ainda os vestígios de um possível torreão ou cubelo associado à muralha (*IDEM: ibidem*) (Fig. 3). A escolha para a localização do cabeço-de-terra poderá estar relacionada com a preexistência de uma importante povoação romana, da qual ainda existia memória em tempos medievais, justificando as referências ao “*oppidi Sancti Salvatoris*” nas *Inquirições* de 1258 (LIMA, 1993: 138; PMH - INQ: 975, 978). A alusão a um *oppidum* pode estar associada a um centro que em época romana teria alguma urbanidade e um eventual estatuto municipal (ALARCÃO, 2002: 76-77). Não obstante, o local apresenta um “*horizonte visual*” reduzido (LIMA, 1993: 138), bloqueado em todos os ângulos, com exceção do Norte. Isto torna a situação do cabeço vulnerável, algo que poderia ser colmatado se o outeiro a Oeste fosse usado como ponto de vigia, uma vez que apresenta um campo visual mais alargado.

Do ponto de vista espacial, o local parece indicado para a localização de um ponto de tenência. Encontrando-se numa posição central face às fronteiras apontadas para as Terras de São Salvador, que se estabeleciam entre o Douro, a Ribeira de Piães, o Bestança e a Serra do Montemuro (BOTELHO e RESENDE, 2014: 33; LIMA, 2000: 38), e adjacente a uma

¹⁰ O adjetivo “*veterem*” (velho/antigo) usado para desrever esta via em 1258 (PMH - INQ: 958), leva alguns autores a ponderar uma origem recuada para a referida estrada

(PINHO *et al.*, 1998: 33-34; PINHO e LIMA, 2000: 25-26, 46-48). Contudo, “*não dispomos de mais informação que lhe assegure importância em tempos anteriores*” ao século XIII (LIMA, 2010-2011: 86).

¹¹ Ver: CRUZ (1898); MENDES-PINTO (2016); PINHO (1997); PINHO *et al.* (1998); PINHO e LIMA (2000); PINHO e PEREIRA (1997); RESENDE (2013); RESENDE (2022); SILVA e CUNHA (1995); VASCONCELLOS (1929).

FIG. 15 – Curso final do rio Sampaio. Localização do Castelo de Sampaio, áreas de ocupação romana e medieval e possíveis vias medievais.

via identificada nos séculos XII e XIII, com ligação a uma importante travessia do rio Douro localizada em Mourilhe (LIMA, 2000: 46-48; LIMA, 2010-2011; MARQUES e RESENDE, 2013: 40; PMH - INQ: 956, 958, 963). Associada a esta via poderá ter existido uma ponte medieval no lugar de Sampaio, documentada no século XVIII e destruída por umas cheias no final do século XIX (CAPELA e MATOS, 2010: 252; LIMA, 1993: 138; RESENDE, 2024: 138; VASCONCELLOS, 1903: 61-62). No aro de Sampaio são identificados diversos lugares referidos na documentação medieval, como, por exemplo: Arrabalde, Bouças, Cosconhe, Contença, Ferreira, Granja, Joazim, Pedra Furada, Peso, São João, Seara¹², Souto de Bouças, Teixeira e Vilar (do Peso)¹³. Tal indica uma extensa ocupação desta área entre os séculos XI e XIII, possivelmente proporcionada pela fértil bacia hidrográfica do Sampaio (Fig. 15).

Dos restantes vestígios arqueológicos medievais identificados, refirmam-se os de carácter funerário: uma sepultura escavada na rocha e dois arcazes monolíticos. O covacho aberto no granito terá uma cronologia balizada entre os séculos IX e XI; porém, as suas características, como facto de não apresentar contorno antropomórfico, poderão indicar uma origem mais recuada (BARROCA, 2010-2011: 137-138; BENCATEL, 2009: 211-212; RAMOS, 2012: 82; VIEIRA, 2006: 325). Já os arcazes funerários datam possivelmente do século XIII, tendo em conta o contorno antropomórfico da cabeceira e facto de esta se encontrar ligeiramente elevada em relação à posição destinada

ao corpo do defunto (BARROCA, 1987: 319-320; BENCATEL, 2009: 213). Todavia, o sarcófago decorado com cruciformes poderá recuar aos séculos X, XI ou XII (BARROCA, 1987: 186; BENCATEL, 2009: 213; RAMOS, 2012: 84-85).

É possível que estes elementos estejam associados a eventuais necrópoles, hipoteticamente correlacionadas com a igreja de São Pelágio, referida em meados do século XI (PMH - DIP: 326), que, como vimos através da toponímia, poderá se ter localizado em Sampaio (LIMA, 2000: 51; MONTEREY, 1985: 236). A ligação destes vestígios com a microtoponímia é notória nas referências ao “sítio de S. Pelaio”, onde um antigo roteiro localiza a “ermida do castello”¹⁴, e ao “campo chamado O Santo”, com uma eventual conexão ao mártir São Paio e onde Leite de Vasconcellos identificou “uma pia de granito que foi evidentemente sepultura” (VASCONCELLOS, 1903: 64, 69); no entanto, não nos foi possível relocalizar estes lugares.

¹² Refira-se que, no lugar da Seara/Cerdeira, a bibliografia regista um amplo conjunto de sepulturas escavadas na rocha, conhecido como Campo de Moimentos (LIMA, 1993: 138; LIMA, 2000: 54, 72;

VASCONCELLOS, 1903: 61, 68).

¹³ Ver: PMH - DIP: 326, 426, 507, 510 e PMH - INQ: 962, 963, 964, 972, 973, 974, 978.

¹⁴ “No sítio de S. Pelaio, onde

tomam banhos as pessoas atacadas por moléstias chronicas, onde está uma agua fria e mui gostosa, que vae por canos de bronze, para a ermida do castello...” (VASCONCELLOS, 1903: 64).

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As primeiras referências a vestígios arqueológicos em Sampaio surgem no século XVIII, tendo o seu estudo concreto começado no final da centúria seguinte. Com uma ocupação que poderá remontar à Pré-História recente, o sítio forneceu importantes achados de Época Romana e Medieval. Numa posição de destaque, sobranceiro ao vale do Sampaio, o Castelo poderá ter acarretado uma função de tenência, como parecem demonstrar as fontes medievais. Estas características fazem do lugar, e sua envolvente, uma área de elevado potencial arqueológico. Contudo, encontra-se desvalorizado e pouco estudado, apresentando-se atualmente ao abandono e coberto por densa vegetação. 🏰

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALARCÃO, Jorge de (2002) – *O Domínio Romano em Portugal*. Lisboa: Publicações Europa-América. [1.ª ed.: 1988].
- ALARCÃO, Jorge de (2005) – “O Território dos *Paesuri* e as suas Principais Povoações”. *Conimbriga*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 44: 147-171.
- ALARCÃO, Jorge de (2008) – “Notas de Arqueologia, Epigrafia e Toponímia - V”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IGESPAR. 11 (1): 103-121.
- AZEVEDO, Maria Luísa Seabra Marques de (2005) – *Toponímia Moçárabe no Antigo Condado Conimbricense*. Tese de Doutoramento em Letras, área de Línguas e Literaturas Modernas (Linguística Portuguesa). Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – <https://hdl.handle.net/10316/716>
- AZEVEDO, Maria Luísa Seabra Marques de (2015) – *Moçarabismo e Toponímia em Portugal*. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa – <https://doi.org/10.58164/bhq1-bj22>
- BARROCA, Mário Jorge (1987) – *Necrópoles e Sepulturas Medievais de Entre-Douro-e-Minho (séculos V a XV)*. Dissertação para Provas Públicas de Capacidade Científica. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- BARROCA, Mário Jorge (2010-2011) – “Sepulturas Escavadas na Rocha de Entre Douro e Minho”. *Portugalia*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Nova Série. 31-32: 115-182 – <http://hdl.handle.net/10216/62433>
- BARROCA, Mário Jorge (2016) – “Muçulmanos e Cristãos no Douro Português (Séc. VIII-XI)”. In *Vindos de Longe: estrangeiros no Douro. Atas das 4.ªs Conferências do Museu de Lamego / CITCEM*. Lamego: ML-DRCN, CITCEM-FLUP, pp. 33-48 – <https://hdl.handle.net/10216/102579>
- BECANTEL, Diana Ornellas (2009) – “Sarcófagos e Sepulturas Medievais (Maia e Matosinhos): análise tipológica e cronológica”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IGESPAR. 12 (2): 209-238.
- BICHO, Nuno (2006) – *Manual de Arqueologia Pré-Histórica*. Lisboa: Edições 70.
- BOTELHO, Maria Leonor e RESENDE, Nuno (2014) – “Igreja de São Cristóvão de Nogueira: Cinfães”. In ROSAS, Lúcia *et al.* (coord.). *Rota do Românico*. Lousada: Centro de Estudos do Românico e do Território. Vol. II, pp. 31-54.
- CARANDINI, Andrea (2000) – *Storie dalla terra. Manuale di scavo archeologico*. Turim: Einaudi. [1.ª ed.: 1991].
- CORTÊZ, Fernando Russell (1948) – “A Ara Greco-romana do Castro de Fontes (Novos Subsídios para o Estudo dos Cultos Orientais na Região do Douro)”. *Anais do Instituto do Vinho do Porto*. Porto: Instituto do Vinho do Porto. 9: 45-95.
- COSTA, M. Gonçalves da (1977) – *História do Bispado e Cidade de Lamego - I. Idade Média: A Mitra e o Município*. Lamego: Barbosa & Xavier.
- CRUZ, P. Belchior da (1898) – “Notícias Várias”. *O Archeologo Português*. Lisboa: Museu Ethnographico Português. 1.ª Série. 4: 253-256 – <https://tinyurl.com/4p94ae38>
- ENCARNAÇÃO, José de e PINHO, Luís M. Silva (2001) – “Inscrição Ruprestre de Cinfães (Conventus Scallabitanus)”. *Ficheiro Epigráfico*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra. 66: n.º 299 – <https://tinyurl.com/46y83938>
- FONTE, João (2009-2010) – “Novas Metodologias Não-Invasivas de Prospecção Arqueológica: o contributo das tecnologias geo-espaciais”. *Forum*. Braga: Universidade do Minho. 44-45: 97-112 – <https://tinyurl.com/yxc64p5h>
- GUIMARÃES, João Gomes de Oliveira (1900) – “Inscrições Inéditas”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. 17 (4): 183-186 – <https://tinyurl.com/3bscbd5a>
- GUIMARÃES, João Gomes de Oliveira (1901) – “Catálogo do Museu Arqueológico”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. 18 (1-2): 38-72 – <https://tinyurl.com/2s9tcbk7>
- HARRIS, C. Edward (1989) – *Principles of archaeological stratigraphy*. 2.ª ed. London/ /San Diego/New York/Boston/Sydney/Tokyo/ /Toronto: Academic Press. [1.ª ed.: 1979].
- HÜBNER, Emil e DESSAU, Hermann (1913) – *Additamenta Nova ad Corporis Volumen II. Ephemeris Epigraphica. Corporis Inscriptionum Latinarum Supplementum*. Berlim: Deutsches Archäologisches Institut.
- LIMA, António Manuel de Carvalho (1993) – *Castelos Medievais do Curso Terminal do Douro (séc. IX a XII)*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto – <http://hdl.handle.net/10216/69388>
- LIMA, António Manuel de Carvalho (2000) – “Cinfães Medieval”. In PINHO e LIMA (2000: 35-90).
- LIMA, António Manuel de Carvalho (2010-2011) – “Povoamento e Organização do Território do Baixo Douro na Época da Monarquia Asturiana”. *Portugalia*. Porto: DCTP-FLUP. Nova Série. 31-32: 83-114 – <https://tinyurl.com/yymn79jps>
- LOPES DA SILVA, Eduardo Jorge e CUNHA, Ana Maria C. Leite da (1995) – “Inventário Arqueológico do Concelho de Cinfães: primeiros resultados”. *GAYA - Revista do Gabinete de História e Arqueologia de Vila Nova de Gaia*. Vila Nova de Gaia: GHAVNG. 6 (1988-1994): 325-340 (1.º Congresso Internacional Sobre o Rio Douro).
- MARQUES, Maria Alegria e RESENDE, Nuno (2013) – *Terras e Gentes. Os Forais Manuelinos*

- do *Actual Concelho de Cinfães*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães.
- MENDES-PINTO, José Marcelo S. (2016) – “O Tesouro de Paradelas-Sequeiro Longo (Cinfães). Subsídios para o estudo do entesouramento e da circulação monetária no vale do Douro”. *NVMMVS*. Porto: Sociedade Portuguesa de Numismática. 2.ª Série. 39: 49-55.
- MONTEREY, Guido de (1985) – *Terras ao Léu - Cinfães*. Porto: Edição do Autor.
- PEREIRA, João Gualdino (1899) – “Boletim”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. 16 (2-3): 120-139 – <https://tinyurl.com/3526x8vv>
- PEREIRA, Vergílio (1950) – *Cancioneiro de Cinfães*. Porto: Junta de Província do Douro-Litoral.
- PINHO, Luís M. Silva (1996) – “A *Civitas* dos *Paesuri* (elementos para a sua identificação)”. In *Terras de Serpa Pinto*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães. 5: 45-60.
- PINHO, Luís M. Silva (1997) – *Património Arqueológico do Vale do Bestança*. Cinfães: Associação para a Defesa do Vale do Bestança.
- PINHO, Luís M. Silva (2000) – “Antes de Cinfães: da Pré-História ao Crepúsculo da Romanização”. In PINHO e LIMA (2000: 5-31).
- PINHO, Luís M. Silva e LIMA, António Manuel (2000) – *Antes de Cinfães: da Pré-História à Idade Média*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães (*Monografia do Concelho de Cinfães*, 2).
- PINHO, Luís M. Silva e PEREIRA, António Silva (1996) – “Estela Funerária de S. Paio - Cinfães (*Conventus Scallabitanus*)”. *Ficheiro Epigráfico*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra. 52: n.º 236 – <https://tinyurl.com/mwwhkrbr>
- PINHO, Luís M. Silva e PEREIRA, António Silva (1997) – “1.ª Campanha de Escavações na Estação Arqueológica da Chieira, Cinfães”. *Terras de Serpa Pinto*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães. 7: 61-78.
- PINHO, Luís M. Silva e PEREIRA, António Silva (1998) – “Estela Funerária de S. Paio - Cinfães”. *Terras de Serpa Pinto*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães. 8: 21-23.
- PINHO, Luís M. Silva et al. (1998) – *Roteiro Arqueológico de Cinfães*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães.
- PINTO, Manuel da Cerveira (2004) – *O Douro no Garb Al-Ándalus. A Região de Lamego Durante a Presença Árabe*. Dissertação de Mestrado em Património e Turismo, Faculdade de Letras da Universidade do Minho – <https://hdl.handle.net/1822/3001>
- RAMOS, Mafalda Sofia Gonçalves (2012) – *Para o Estudo de Montemuro na Idade Média (Sécs. V a XII): entre a serra e o curso médio do Bestança*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia e Território: Especialização em Arqueologia Medieval. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- RESENDE, Jorge Manuel (2013) – *O Inventário Arqueológico de Cinfães. Uma Reflexão: o inventário como ferramenta de Gestão, Divulgação e Conservação do Património Arqueológico*. Dissertação de Mestrado em História e Património, Especialização em Mediação Patrimonial, Faculdade de Letras da Universidade do Porto – <http://hdl.handle.net/10216/72700>
- RESENDE, Jorge Manuel (2022) – “Contributo Para o Estudo da Organização Territorial Durante o Baixo Império no Aro da Vila de Cinfães: proposta baseada numa arqueologia não intrusiva”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 25 (1): 106-116 – https://issuu.com/almadan/docs/ao25_1/106
- RESENDE, Jorge Manuel (2024) – “Em Torno da Freguesia de Cinfães em Meados do Século XIII”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 27 (1): 130-142 – <https://issuu.com/almadan/docs/ao27-1/130>
- SARMENTO, Francisco Martins (1881) – “O que podem ser os mouros da tradição popular”. *O Pantheon*. Porto. Ano I. 7: 105-106 – <https://tinyurl.com/2rnvfe7>
- SILVA, António Manuel (1999) – “Aspectos Territoriais da Ocupação Castreja da Região de Entre Douro e Vouga”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Casa de Sarmento - Centro de Estudos de Património. Volume Especial. 1: 403-429 (*Actas do Congresso de Proto-História Europeia*) – <https://tinyurl.com/37a8t4t6>
- SILVA, Armando Coelho Ferreira da (1986) – *A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal*. Dissertação de Doutoramento em Pré-História e Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- TEIXEIRA, Ricardo (1998) – “Elementos Para o Estudo da Ocupação Romana no Alto Douro: Bacia hidrográfica dos rios Varosa e Balsemão”. In *DOURO - Estudos & Documentos*. Porto: FLUP. 3 (5): 11-28 – <https://tinyurl.com/3pah8pjp>
- VASCONCELLOS, J. Leite de (1903) – “A Freguesia de S. Christovam de Nogueira (Concelho de Sinfães)”. *O Archeologo Português*. Lisboa: Museu Ethnographico Português. 1.ª Série. 8: 58-72 – <https://tinyurl.com/m987dayt>
- VASCONCELLOS, J. Leite de (1929) – “Epigrafia do Museu Etnológico (Belém). Inscrições Romanas”. In *O Archeologo Português*. Lisboa: Museu Ethnographico Português. 1ª Série. 28: 209-227 – <https://tinyurl.com/bddxvae9>
- VIEIRA, Alexandra (2023) – “Mouros, Topónimos e Lendas: algumas achegas para o seu estudo”. In VIEIRA, Alexandra (coord.) (2023). *Arqueologia e Tradição Oral*. Porto: CITCEM: 125-155 – <https://tinyurl.com/325r34tr>
- VIEIRA, António (2007) – “A Morfologia Granítica e o seu Valor Patrimonial: exemplos na Serra do Montemuro”. In *VI Congresso da Geografia Portuguesa (Lisboa, 17-20 Out. 2007)*. Lisboa – <https://hdl.handle.net/1822/35547>
- VIEIRA, Marina Afonso (2006) – “Alguns Aspectos do Povoamento Tardo-Antigo e Alto-Medieval do Curso Superior do Rio Paiva. As sepulturas escavadas na rocha”. *Conimbriga*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 45: 311-335.

FONTES DOCUMENTAIS IMPRESSAS

- CAPELA, José Viriato e MATOS, Henrique (2010) – *As Freguesias do Distrito de Viseu nas Memórias Paroquiais de 1758. Memórias, História e Património*. Braga: Edição de José Viriato Capela (*Coleção Portugal nas Memórias Paroquiais de 1758*, 6) – <https://hdl.handle.net/1822/12304>
- PMH-DPL - *Portugaliae Monumenta Historica - Diplomata* (1868-1873) – *Portugaliae Monumenta Historica, a saeculo octavo post Christum usque ad quintumdecimum: Diplomata et Chartae*. Lisboa: Academia das Ciências. Fascículos I a IV.
- PMH-INQ - *Portugaliae Monumenta Historica - Inquisitiones* (1936) – *Portugaliae Monumenta Historica, a saeculo octavo post Christum usque ad quintumdecimum: Inquisitiones*. Lisboa: Academia das Ciências. Vol. I, parte II, fascículo VII: terceira alçada.

OUTRAS FONTES

- PATRIMÓNIO CULTURAL - Instituto Público. Portal do Arqueólogo. Pesquisa de Sítios Arqueológicos – <https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/>
- MUSEU MARTINS SARMENTO, Guimarães – <https://tinyurl.com/3x5h3bv>

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-01-18]

RESUMO

Na sequência do projeto de requalificação urbana “Eixo Estruturante Venda Nova/Falagueira – L4”, o Museu Municipal da Amadora realizou trabalhos arqueológicos de emergência na área de afetação do traçado da rodovia, entre dezembro de 2019 e abril de 2020.

Foram identificados vários elementos patrimoniais integrados na designada Quinta do Estado, com destaque para um poço e um tanque dos séculos XVIII-XIX, e desencadeadas as ações de minimização de impactos mais adequadas.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia de emergência; Idade Contemporânea; Património.

ABSTRACT

As part of the “Eixo Estruturante Venda Nova / Falagueira – L4” urban requalification project, the Municipal Museum of Amadora carried out emergency archaeological work in the area affected by the new road route between December 2019 and April 2020.

Following the identification of several heritage elements belonging to the so-called *Quinta do Estado*, in particular, a well and a water tank from the 18th - 19th centuries, adequate impact minimisation measures were taken.

KEY WORDS: Emergency archaeology; Contemporary age; Heritage.

RÉSUMÉ

Dans la suite du projet de requalification urbaine « Axe Structurant Venda Nova / Falagueira - L4 », le Musée Municipal de Amadora a réalisé des travaux archéologiques d'urgence dans la zone affectée par le tracé de la voie de circulation, entre décembre 2019 et avril 2020.

Ont été identifiés divers éléments patrimoniaux intégrés à la dite *Quinta do Estado*, particulièrement un puits et un réservoir d'eau des XVIIIème et XIXème siècles, et lancées les actions de minimisation des impacts les plus adéquates.

MOTS CLÉS: Archéologie d'urgence; Époque contemporaine; Patrimoine.

Intervenção Arqueológica na Quinta do Estado

no âmbito do projeto “Eixo Estruturante Venda Nova / Falagueira - L4” (Amadora)

Vanessa Dias ¹, Salomé Sequeira ¹ e Gisela Encarnação ¹

1. INTRODUÇÃO

No âmbito do desenvolvimento dos trabalhos de requalificação urbana ao abrigo do projeto “Eixo Estruturante Venda Nova/Falagueira”, para construção do traçado designado de L4, a cargo da Câmara Municipal da Amadora, o Museu Municipal de Arqueologia, atual Museu da Amadora, realizou trabalhos de categoria D – “ações de emergência a realizar em sítios arqueológicos que, por ação humana ou processo natural, se encontrem em perigo iminente de destruição parcial ou total, e ações pontuais determinadas pela necessidade urgente de conservação de monumentos, conjuntos e sítios”, que permitiram perceber a inexistência de vestígios arqueológicos nas áreas de implantação do traçado da obra, incidindo em zonas de aterro de formação moderna ou contemporânea, apesar da proximidade com o sítio arqueológico da Quinta da Lage/Quinta do Estado, identificado em 2013.

Relativamente a elementos patrimoniais existentes, a construção de uma rotunda levou à afetação de um poço e um tanque localizados no interior da designada Quinta do Estado que, de acordo com a documentação existente, remonta ao século XVIII, levando à realização de ações de minimização de impactes, a partir do registo gráfico e fotográfico e do acompanhamento da desmontagem dos elementos e incorporação de parte nas Reservas Culturais da Autarquia.

2. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E GEOLOGIA

As áreas alvo de intervenção localizam-se no Distrito de Lisboa, Concelho da Amadora, Freguesia da Falagueira-Venda Nova, com as seguintes coordenadas: Área da fase 1: 38.753157, -9.216954 (ETRS89/PT-TM06); Área da fase 2: 38.756220, -9.217680 (ETRS89/PT-TM06) (Fig. 1).

¹ Câmara Municipal da Amadora, Departamento de Educação e Desenvolvimento Sociocultural, Divisão de Intervenção Cultural, Museu da Amadora (museu@cm-amadora.pt).

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Localização na *Carta Militar de Portugal* (Esc. 1:25.000), Folha 417. Instituto Geográfico do Exército.

O substrato local, afetado pela movimentação de terras do projeto, é formado por depósitos fluviais aluvionares de formação recente, datados do Holocénico, que se conservam sobretudo a sul do Concelho. Estas aluviões correspondem a sedimentos compostos sobretudo por calcário, margas e arenito, que foram transportados e depositados nos fundos de vales durante as cheias. E são delimitados a norte pelo “Complexo Vulcânico de Lisboa” e a Sul pela “Formação de Benfica”.

3. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO

No âmbito da caracterização da ocupação humana do território da Amadora, foi realizada em 1995, pelo Gabinete de Arqueologia Urbana, uma prospeção a parte dos terrenos da zona sul da Quinta do Estado, que resultou apenas na recolha de escassos materiais enquadráveis nos finais dos séculos XIX e XX.

Em 2013, e no seguimento de um desaterro efetuado para recolha de terra vegetal entre a Quinta da Lage e a Quinta do Estado, junto à estação do metro Amadora Este e à área urbanizada, foram recolhidos, na zona de deposição das terras, materiais de cronologia romana, apresentando um elevado grau de rolamento por ação de água e fragmentação (ENCARNAÇÃO e BARBOSA, 2014: 2 e 4).

Correspondiam, na sua maioria, a cerâmicas de construção como telhas e tijoleiras, surgindo igualmente bordos, fundos, asas e paredes de cerâmica comum, alguns deles pertencentes a grandes contentores, nomeadamente ânforas e *dolia*, bem como seis fragmentos em cerâmica *terra sigillata* africana (ENCARNAÇÃO e BARBOSA, 2014: 18-24).

No mesmo ano, foram levados a cabo trabalhos de escavação arqueológica em duas zonas que não foram afetadas pelo desaterro, mas estão nas suas proximidades. Estes comprovaram a existência de vestígios materiais no terreno da Quinta da Lage semelhantes aos recolhidos em prospeção, bem como de uma estrutura preservada, de cronologia romana, apesar

de se desconhecer a sua função (ENCARNAÇÃO e BARBOSA, 2014: 25). Os elementos materiais obtidos nestes trabalhos arqueológicos permitiram aferir cronologias de ocupação que vão desde o século I a.C. aos séculos V-VI d.C., sendo inevitável propor uma relação entre este sítio e o do Moinho do Castelhinho e da *Villa Romana* da Quinta da Bolacha, de que dista menos de um quilómetro (ENCARNAÇÃO e BARBOSA, 2014: 25; ALMEIDA *et al.*, 2021; QUARESMA *et al.*, 2021).

Além dos vestígios arqueológicos, que refletem uma evidente antiguidade na ocupação humana desta área, ainda se pode observar a existência de uma quinta antiga, atualmente designada, Quinta do Estado. Esta propriedade teria como topónimo original Quinta do Rangel e integrou os bens do Governo Português desde a primeira metade do século XX, passando recentemente para gestão privada.

Enquanto propriedade do Estado, no final da década de 1930, foi aí instalada a Estação de Fomento Pecuário, um organismo de investigação agronómica. Nos anos 1960, foram integradas a Estação de Avicultura Nacional e a Estação de Reprodução Animal (XAVIER, 2014: 5). Todos estes organismos estavam dependentes da Secretaria de Estado da Agricultura, tiveram um crescimento exponencial nas décadas de 1970 e 1980, e foram extintos no início do século XXI (Fig. 2).

As fontes documentais que referem esta quinta remontam ao século XVIII. Na “Declaração dos Lugares” de Joseph Pedro Cortez Freire, presente no *Codex titulum S. patriarchalis ecclesiae Lisbonensis* datado de 1748, estão descritas as dez estradas de saída de Lisboa. Entre elas, o autor elenca a terceira de Benfica, referindo que a mesma seguia pelo “extremo do Muro da Quinta do Rangel, proxima ao lugar da Porcalhota...”.

Em 1802, num *Acórdão da Relação*, o topónimo Rangel volta a ser referido, não enquanto quinta, mas sítio usado como localizador de um crime de roubo. Uma vez que este topónimo surge sempre ligado à quinta, estamos em crer que se refere à mesma, sobretudo porque volta a frisar a proximidade com a Estrada da Porcalhota.

FIG. 2 – Palacete da Quinta do Rangel /Estação de Fomento Pecuário, 1961, Arquivo fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa, foto de Augusto de Jesus Fernandes, cota AJF000439.

Foi possível identificar os terrenos pertencentes à Quinta do Rangel em várias cartas e plantas topográficas. A representação mais antiga remonta a 1885, na *Planta da Cidade de Lisboa e Seus Arredores* de Caldeira Pires (Fig. 3).

A quinta surge também nas *Cartas dos Arredores de Lisboa*, produzidas pelo Corpo do Estado Maior entre os finais do século XIX e meados do XX. É nessas *Cartas*, especificamente nas de 1911 e 1931, que vamos encontrar as primeiras referências toponímicas à Quinta do Rangel (Fig. 4).

A delimitação do terreno que se observa nas cartas, perceptível atualmente através da vista de satélite no *Google Maps*, é feita através de um muro de alvenaria, que ainda hoje se conserva (Fig. 5).

Esta propriedade rural deverá ter sofrido algumas transformações ao longo da sua existência, sobretudo aquando da sua conversão em Estação de Fomento Pecuário, que levou à instalação de gabinetes, laboratórios, salas de investigação e centro de documentação.

Do seu conjunto destaca-se a casa apalaçada, cujo aspeto exterior atual regista poucas alterações, permanecendo as janelas e portas em sacada e os gradeamentos em ferro. Destacam-se também algumas casas de apoio, dois poços, o mais antigo dos quais entronca com o muro sul da quinta e é perceptível através da existência de um arco com caracte-

FIGS. 3 e 4 – Representações da Quinta do Rangel na *Planta da Cidade de Lisboa e Seus Arredores* de Caldeira Pires, 1885, Biblioteca Nacional (em cima), e na *Cartas dos Arredores de Lisboa*, escala 1/20 000, de 1911, Instituto Geográfico do Exército (em baixo).

FIG. 5 – Vista satélite dos terrenos da Quinta do Rangel a partir do *Google Maps* (2020).

rísticas barrocas, uma pequena fonte e um tanque de lavadeiras que foi desmontado no âmbito da execução do projeto “Eixo Estruturante Venda Nova/Falagueira - L4”.

Teria ainda uma torre, visível na fotografia de 1961, um jardim com grande variedade de espécies vegetais e uma área de cultivo, existindo no interior da propriedade um poço com nora que auxiliaria a rega das culturas.

Todo o edificado apresenta uma arquitetura de características sóbrias, típica do século XVIII, encontrando semelhanças com outras propriedades nobres existentes na então Estrada da Porcalhota, que lhe são contemporâneas, como é o caso da Quinta do Assentista, da Quinta do Bosque e, com a devida ressalva, de algumas partes da Quinta de São Miguel, ali bem próximas (XAVIER, 2013: 36).

4. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS E FASEAMENTO

O projeto de requalificação urbana “Eixo Estruturante Venda Nova/Falagueira - L4”, foi implementado pela Câmara Municipal da Amadora entre 2018 e 2020, promovendo a reestruturação dos eixos viários existentes entre a atual Rua D. Francisco Simões Carneiro e a Praça São Silvestre, na Venda Nova.

O cronograma dos trabalhos foi dividido em duas fases, tendo o Museu da Amadora procedido ao acompanhamento arqueológico de ambas, adotando uma metodologia confluyente com os trabalhos a realizar (Fig. 6).

4.1. FASE 1

O início dos trabalhos arqueológicos de acompanhamento decorreu na área designada de “Fase 1”, que se localiza entre as ruas Henrique Paiva Couceiro e Dr. Ricardo Jorge, uma ampla zona de descampado ocupada por hortas ilegais e algumas construções abarracadas.

A pesquisa cartográfica mostra que esta zona não sofreu alterações significativas ao longo do tempo e nunca possuiu construções relevantes, sendo o seu uso apenas agrícola. Uma vez que estes trabalhos foram executados em data anterior ao início dos trabalhos arqueológicos, a equipa de arqueologia procedeu à observação do terreno e das terras acumuladas, não se identificando qualquer elemento de interesse arqueológico. A instalação do novo coletor obrigou à abertura de valas de grande dimensão para instalação da caixa e das manilhas.

Em parte, o traçado das novas valas coincidiu com a área onde já se encontrava instalado o antigo coletor de ligação ao Caneiro da Ribeira da Falagueira, o que, conseqüentemente, diminuiu a afetação do subsolo, uma vez que o terreno já havia sido remexido pela obra anterior.

A estratigrafia observada em toda a extensão das valas é simples e vai de encontro à constituição geológica atribuída a esta área. Sob a camada de aterros de época contemporânea, sobre a qual se implantavam as hortas existentes, foi detetada uma camada muito espessa de depósitos aluvionares estéreis, compostos sobretudo por argilas e margas, onde não se detetou a existência de qualquer vestígio arqueológico.

Os trabalhos de acompanhamento arqueológico realizados nesta área comprovaram a inexistência de quaisquer ocupações antrópicas antigas. Os materiais observados à superfície correspondem à Época Contemporânea.

4.2. FASE 2

A etapa seguinte dos trabalhos arqueológicos decorreu na área designada de “Fase 2”, no interior da Quinta do Rangel/Quinta do Estado, nos terrenos situados a oeste do edificado principal. Esta zona seria alvo de uma profunda requalificação, prevendo-se o ligeiro desvio da via da Rua Manuel Ribeiro de Pavia, a construção de um estacionamento e de uma pequena zona verde em ligação com a via pedonal.

Tendo em conta a cronologia da Quinta (século XVIII), a proximidade com o sítio arqueológico da Quinta da Lage e os dados inconclusivos

FIG. 6 – Implantação geral do traçado do projeto, com identificação das duas fases da intervenção.

resultantes de prospeção anterior naquela área, a equipa de arqueologia voltou a prospear o terreno previamente ao início das obras, identificando dois elementos patrimoniais cobertos pela densa vegetação existente. Realizou ainda três sondagens mecânicas de 2 x 6 m na zona de terreno que não apresentava construções e onde seriam instaladas estruturas de saneamento e drenagem das águas residuais (Fig. 7).

4.2.1. Elementos patrimoniais

Os dois elementos com interesse patrimonial identificados no interior da quinta correspondiam a um poço e um tanque, cuja caracterização inicial foi difícil, já que os mesmos estavam encobertos por um manto de vegetação que ali se acumulou ao longo do tempo. Uma vez que o projeto previa a demolição de ambos os elementos, procedeu-se à sua limpeza e desmatação, de forma a realizar o registo e caracterização dos mesmos (Fig. 8).

Apesar da cartografia antiga não referir a existência destas estruturas, pois é demasiado esquemática, estas surgem no levantamento aerofotográfico de 1944 e na *Planta Cadastral de Oeiras* de 1975. As suas características construtivas, que passaremos a descrever, permitem um enquadramento cronológico mais preciso de ambas as estruturas.

Apesar da evidente importância histórica destes vestígios, a sua correta caracterização só foi possível numa fase tardia de execução do projeto, sem possibilidade de alteração ao traçado do mesmo. Nesse sentido, e após parecer técnico da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), foi decidida a demolição do tanque e a integração do poço na zona verde a construir, com as devidas alterações de segurança.

4.2.1.1. Tanque

Este tanque de grande dimensão, que serviria também como lavadouro, seria de uso privado da quinta. As características arquitetónicas permitem atribuí-lo aos séculos XVIII-XIX.

A este, estariam associadas outras estruturas de lavadouro que correspondiam, provavelmente, às construções que se encontram à esquerda do mesmo, e que, possivelmente, foram demolidas para instalação de um posto de transformação de eletricidade, em data desconhecida, e que ainda se observa no local (Fig. 9).

FIG. 7 – Em cima, área da fase 2, com implantação das três sondagens realizadas (A) e dos elementos patrimoniais identificados (B).

FIG. 8 – À esquerda, poço e tanque na fotografia aérea de 1944 e na *Planta Cadastral de Oeiras* de 1975.

FIG. 9 – Em baixo, aspeto geral do tanque antes e durante os trabalhos de desmatação e de limpeza.

Possuía uma planta retangular ligeiramente assimétrica no lado sul (medidas exteriores: 8,80 x 5,80 x 7,50 x 5,80 m por 1,20 m de altura; medidas interiores: 7,00 x 3,96 x 6,10 x 4,30 m, por 1,30 m de profundidade). As paredes, de grande espessura, foram construídas em alvenaria de pedra calcária de grandes dimensões e rebocadas com argamassas de cal, conservando ainda vestígios de pintura em tons de rosa, no exterior, e azul, no interior. O topo era constituído por vários blocos de calcário, alguns com um caneiro central para passagem da água. Num dos lados, intervalavam com as lajes estriadas do lavadouro e uma pia que se debruçava sobre

FIG. 10 – Pormenor das pias e de uma das pedras de lavadouro.

o reservatório do tanque, por onde era feita a saída da água (Fig. 10). Todo o tanque apresentava um pavimento com lajes de calcário. Durante a limpeza, foi detetado um banco numa das laterais do tanque, construído com tijolo de burro e lajes de calcário.

Em torno do rebordo estavam dispostos vários pilares de secção quadrangular, construídos em cimento armado, claramente adicionados em época posterior à sua construção, e cujo objetivo seria o suporte de ervas trepadeiras para ornamentação ou construção de sombra, já que não se verificou a existência de telheiro. No exterior ainda se conservava uma pia de escoamento em calcário, remendada com cimento, e onde existia uma válvula em ferro.

Analisando todas estas características, conseguiu-se perceber que a utilização deste tanque teve uma grande longevidade, levando a alterações e reparações ao longo do tempo.

Num primeiro momento, talvez aquando da construção de toda a quinta, a sua função seria de bebedouro para os animais e de aproveitamento de água para a rega do jardim ornamental, do qual faria parte. Num segundo momento, foram-lhe acrescentadas num dos lados três lajes estriadas, de diferentes tamanhos, cortando a moldura de blocos calcários afeiçãoados, passando a ser utilizado também como lavadouro. Num momento mais recente, provavelmente durante o século XX, são aplicados alguns remendos com cimento na pia, no cano de cerâmica e nas zonas de escoamento, bem como os pilares em cimento armado. Relativamente à análise do seu estado de conservação, a densa vegetação de grande e pequeno porte que o cobria promoveu um ambiente pouco ventilado, com maior humidade e acumulação de água e de resíduos orgânicos e o desenvolvimento de raízes que terão contribuído para a maioria das patologias observadas.

Destacavam-se algumas fraturas e lacunas de maiores dimensões, situadas no exterior da parede norte do tanque, no exterior da parede sul e no interior da parede este, provocadas pela pressão criada pelo desenvolvimento de raízes, e diversas fendas ou fissuras de menores dimensões,

quer na estrutura das paredes, quer nos elementos pétreos e nas lajes de pedra do pavimento e no perfil da moldura de remate do muro.

As paredes do tanque apresentavam um significativo desenvolvimento de biodeterioração, com o crescimento de musgos e líquenes, quer no interior, quer no exterior do tanque. No interior, onde se manteve um ambiente de menor ventilação e maior concentração de humidade e resíduos orgânicos, verificou-se o desenvolvimento mais acentuado dos organismos biológicos, com um crescimento mais evidente de musgos. No interior do tanque era ainda possível observar vestígios da pintura de tonalidade azul no pavimento e nas paredes, essencialmente na parede norte, sendo aquela que apresentava uma menor proliferação de organismos biológicos.

Nas paredes exteriores e na moldura côncava que remata o limite superior do interior das paredes do tanque, observavam-se evidências de pintura em tons rosa ou avermelhado.

Eram perceptíveis alguns remates em argamassa à base de cimento, resultado de obras de melhoria ou pequenos arranjos efetuados no tanque ao longo da sua utilização, como é o caso da fixação dos pilares de secção quadrangular presentes em três dos cantos do tanque, numa pequena pia situada no topo da parede norte ou junto das pedras de lavadouro. Tendo sido decidida a demolição desta estrutura, foi adotada uma metodologia de conservação pelo registo gráfico e fotográfico exaustivo de todos os pormenores relevantes da estrutura. Posteriormente, foi realizada a recuperação de alguns elementos construtivos e decorativos mais significativos, através da remoção manual cuidada, com o uso de picos, macetas e rebarbadora. E, por fim, foi acompanhada a sua demolição. Alguns dos elementos recuperados durante o processo de desmontagem permitiram aferir com maior precisão a cronologia de utilização deste

tanque. Num dos cantos do tanque foi recuperado um cano em cerâmica vidrada, em forma de cotovelo, que em determinado momento transportou a água até ao tanque, e cuja marca de fabricante se encontra impressa no seu topo: William Ingham / and sons / Wortley_Leeds (Fig. 11). Uma produção da Ingham, William & Sons: Wortley Fireclay Works, uma empresa familiar que se dedicou à produção de tijolo, canalizações em cerâmica e ornamentos de jardim, situada em Wortley, Leeds, Inglaterra, desde 1825. Em 1897 juntaram-se à Wortley Fire Clay Company, alterando também a marca de fabricante gravada nos seus produtos.

Na pia de escoamento, no exterior do tanque, recuperou-se uma válvula de saneamento em ferro, que também possui uma marca de fabricante. Esta marca é de produção nacional, da Fundação Alba, empresa metalúrgica fundada em 1921 por Augusto Martins Pereira, em Albergaria-a-Velha, e responsável pela criação dos mais diversos produtos em ligas de ferro e não ferrosas.

Se a canalização cerâmica comprova a utilização do tanque em pleno século XIX, a válvula em ferro demonstra a continuidade da sua utilização já no século XX.

4.2.1.2. Poço

O poço é constituído por uma cobertura (resultante de obras de remodelação de época mais recente) composta por um corpo central de formato circular, com cerca de 4,40 m de diâmetro e 1,20 m de altura, e perto de 6 m de profundidade. Capta água de uma nascente natural existente no subsolo, abastecendo também o tanque.

Em torno do corpo central desenvolve-se um pequeno murete ou banco corrido, encimado por lajes de pedra com uma largura de cerca de 34 cm, com duas entradas localizadas em direções opostas que possibilitam o acesso ao poço, criando um corredor circular. O muro que rodeia o poço é ainda interrompido por duas grandes colunas de formato cónico com a base mais larga, com um perímetro de aproximadamente 3,15 m à altura do muro. A estrutura apresenta um diâmetro máximo total de aproximadamente 9,40 m e é construída em alvenaria de pedra e argamassa à base de cal e areia (Fig. 12).

FIG. 12 – Aspeto geral do poço antes e durante os trabalhos de desmatagem e limpeza.

FIG. 11 – Marca de fabricante na canalização cerâmica: William Ingham / and sons / Wortley_Leeds.

As colunas são compostas por uma base pintada de tonalidade amarelo-claro, delimitada por uma pequena faixa mais clara, de tonalidade bege, que faz a sua distinção, como que delimitando a zona que corresponderia ao fuste, decorado com a imitação de mosaicos retangulares, por meio da técnica de esgrafito sobre pigmento de tonalidade avermelhada. O topo das colunas volta a ser rematado por uma faixa de tonalidade bege. Os pilares cónicos sustentavam uma trave de madeira, provavelmente usada no mecanismo original de recolha de água do poço.

São evidentes várias remodelações e alterações realizadas no poço, que possibilitaram o seu uso em época mais recente e terão resultado da adaptação e automatismo dos métodos para extração da água. Nessa altura, devem ter-se efetuado as obras de cobertura do poço, passando o acesso ao mesmo a ser realizado por uma pequena abertura com tampa quadrangular e a extração da água a ser efetuada através de uma bomba manual, constituída por um corpo vertical de secção retangular, pro-

vavelmente em liga de zinco, que sustentava uma roldana com acesso ao interior do poço, uma roda e elementos de suporte em ferro, os quais apresentam as siglas BP (Fig. 13). A água extraída seria encaminhada para uma pequena pia em pedra de formato quadrangular.

O poço e toda a zona envolvente encontravam-se cobertos por vegetação densa, nomeadamente heras, ervas infestantes, pequenos arbustos e árvores que cresceram junto à sua estrutura. A zona central, ou seja, a zona de cobertura do poço propriamente dito, e o mecanismo de recolha de água encontravam-se totalmente tapados pelo coberto vegetal, assim como parte do murete que envolvia o poço e um dos pilares laterais. As superfícies expostas exibiam sinais evidentes de biodeterioração, com o desenvolvimento de musgos e líquenes, nomeadamente sobre a trave de madeira, observando-se também o crescimento de pequenas ervas infestantes.

Com o início das obras, foi realizada a limpeza e remoção da vegetação, que pôs a descoberto toda a estrutura do poço, expondo o desenvolvimento de organismos e colonização biológica de forma generalizada, sobre a superfície.

O muro encontrava-se bastante instável, observando-se diversas fendas e fissuras, e a argamassa apresentava falta de coesão, pondo em causa a sua estabilidade. Uma grande parte das pedras de remate da superfície encontravam-se soltas ou pouco aderentes.

As colunas, para além do desenvolvimento de organismos biológicos na sua superfície, evidenciavam diversas lacunas, quer a nível da camada pictórica, quer da argamassa de acabamento. A superfície da camada pictórica apresentava manchas de sujidade, marcas resultantes da vegetação, nomeadamente das heras e musgo, e manchas provocadas pela ação conjunta do desenvolvimento de organismos biológicos, da vegetação e da elevada humidade, assim como desgaste, abrasão e desvanecimento da cor.

Era evidente o estado mais avançado de deterioração sobre o lado direito do poço, nomeadamente da coluna e do murete, promovida pela coexistência de um conjunto de fenómenos, como um maior desenvolvimento e proliferação de vegetação, numa zona de sombra e de maior grau de humidade e reduzida ventilação. A manutenção da estrutura do poço ocorreu numa fase avançada do projeto de requalificação urbana do “Eixo Estruturante Venda Nova/Falagueira - L4”, pelo que a sua integração no projeto inicialmente previsto implicou algumas alterações, nomeadamente a nível da subida da cota do pavimento e de questões de segurança, passando o mesmo a integrar o espaço público.

Com a subida da cota de pavimento, cerca de 20 cm, não se verificava viável a manutenção do muro circular, designadamente na metade frontal do poço, uma vez que se tratava de uma zona destinada à circulação pedonal, junto à qual estava projetado o traçado de ciclovia. Consequentemente, procedeu-se à demoli-

FIG. 13 – Bomba de água manual em ferro.

ção parcial do mesmo, momento durante o qual se recolheram alguns elementos arquitetónicos de época anterior, nomeadamente fragmentos que parecem ter pertencido a uma coluna e que foram posteriormente reutilizados na sua construção.

Pequenas lacunas estruturais resultantes da demolição do murete e zonas em que a argamassa se encontrava com falta de coesão foram consolidadas com argamassa à base de cal e areia, assim como a selagem da tampa de acesso ao poço.

As lajes de cobertura do murete foram reutilizadas e integradas na pavimentação do passeio, demarcando o traçado original do muro após a demolição parcial do mesmo.

Nas traseiras da estrutura central foram ainda removidos dois pequenos compartimentos, em placa de betão e cimento, que terão sido acrescentados em Época Moderna para albergar uma instalação elétrica e respetivo mecanismo para extração de água.

FIG. 14 – Aspeto do poço na fase final da intervenção.

A trave de madeira, apesar de ser uma evidência do mecanismo original de recolha de água do poço, teve de ser removida, uma vez que se encontrava em perigo de queda, apresentando um estado de deterioração muito avançado, que inviabilizou a sua manutenção e intervenção de consolidação. A madeira evidenciava falta de coesão e lacunas significativas de material, provocadas quer por efeito da biodeterioração, animal e vegetal, quer por efeito da sua localização e exposição ao exterior e aos fatores ambientais. Contudo, a trave era um elemento significativo na leitura do conjunto, pelo que, após a remoção do elemento original, se sugeriu a sua substituição por uma nova trave, de forma a restituir-se essa leitura e unidade à estrutura.

A bomba manual para extração de água foi mantida, tendo-se previsto a sua intervenção no âmbito dos trabalhos do laboratório de conservação e restauro do Museu da Amadora. Contudo, em resultado de atos de vandalismo, a mesma foi roubada ainda durante a finalização das obras de requalificação urbana do “Eixo Estruturante da Venda Nova / Falagueira – L4”, e na coluna esquerda foram feitos dois piches a tinta de aerossol preta e branca.

A bomba mostrava evidências de uma camada de tinta na cobertura dos diversos elementos, à exceção da roldana, essencialmente visíveis na roda e no corpo vertical de secção retangular, que deixavam perceber que a bomba de água seria pintada com tinta de tonalidade entre o branco e o bege. Contudo, a superfície dos vestígios de tinta que ainda persistiam, nomeadamente na roda, encontrava-se bastante alterada por contaminação da corrosão da superfície ferrosa, de tonalidade castanha alaranjada. O desenvolvimento das camadas de corrosão do ferro, que se caracterizam por ser friáveis, para além da alteração da tonalidade, foi

causando o destacamento de grande parte da camada pictórica, observando-se zonas de destacamento da camada de tinta.

Os elementos em ferro mostravam sinais evidentes de corrosão e ferrugem, apresentando uma camada de corrosão relativamente uniforme e pouco volumosa, de tonalidade que variava entre o castanho avermelhado e o alaranjado.

As áreas ou elementos da bomba que apresentavam uma corrosão mais volumosa, disforme, e o destacamento de camadas de material alterado, situavam-se em zonas preferenciais de corrosão, como zonas de união de elementos, roscas e porcas.

Destaca-se a área inferior do elemento vertical, em possível liga de zinco, junto à união com a base em ferro, que, por contaminação e devido ao acumular preferencial de água nesta zona, promoveu o aparecimento de produtos de corrosão volumosos e friáveis, que se desenvolveram sobretudo no elemento em liga de zinco.

A cobertura do elemento vertical, que ficava abaixo da roldana e teria duas aberturas para o funcionamento do cabo, encontrava-se num avançado estado de deterioração, restando apenas a evidência desse elemento já sem qualquer núcleo metálico, com camadas de corrosão lamelares e extremamente friáveis, sem qualquer coesão.

4.2.2. Sondagens mecânicas

No terreno a oeste da Quinta do Estado, numa área onde se iriam instalar as ligações da rede de drenagem e saneamento, foram realizadas três sondagens mecânicas, de forma a averiguar a existência de contextos de ocupação antiga conservados.

FIG. 15 – Quinta do Rangel / Quinta do Estado: planta geral do poço e tanque, com identificação dos principais elementos do conjunto construtivo.

A escavação foi realizada através da remoção de contextos de forma mecânica, com base na metodologia de Barker e Harris. Este método de trabalho consistiu na extração dos depósitos por níveis naturais, na sequência inversa à sua formação, aos quais foi atribuído, por sondagem, um número sequencial. Proceceu-se em seguida ao seu registo gráfico, topográfico e fotográfico. A escavação foi realizada até à cota de afetação de 1,20 m. Nenhuma das sondagens forneceu resultados arqueológicos, correspondendo todos os contextos identificados a níveis de aterro formados entre os séculos XX e XXI.

5. MATERIAIS ARQUEOLÓGICOS E ETNOGRÁFICOS

Apesar dos contextos identificados não terem revelado quaisquer vestígios de ocupação antiga, no decorrer dos trabalhos de prospeção foram recolhidos alguns fragmentos de cerâmica e vidro das épocas moderna e contemporânea. Foram também acondicionados e transportados para as Reservas Culturais da Câmara Municipal da Amadora todos os elementos arquitetónicos recuperados durante as demolições do tanque e do banco do poço, e uma placa toponímica de azulejos da Fábrica de Sant'Anna, de 1990, que estava afixada no exterior do muro, sinalizando a Rua Manuel Ribeiro de Pavia (ver Tabela 1).

Foram ainda recuperadas, no interior da Quinta do Estado, junto do Tanque, quatro grades de plástico e várias garrafas de vidro de refrige-

rantes das marcas Fruto Real, Cirel e Vitasumo, produzidas nas décadas de 1970 e 1980, cuja Fábrica se localizava, na Amadora, na zona industrial de Alfragide.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos arqueológicos de “Categoria D” realizados pela equipa do Museu da Amadora, no âmbito do projeto “Eixo Estruturante Venda/ /Nova Falagueira - L4”, permitiram a minimização do impacto das escavações no subsolo e da movimentação de terras no terreno descampado entre as ruas Henrique Paiva Couceiro e Dr. Ricardo Jorge, na Freguesia da Falagueira - Venda Nova, designado de área da fase 1, e a oeste dos terrenos pertencentes à Quinta do Rangel/Quinta do Estado, designada de área da fase 2.

No acompanhamento da abertura de valas em ambas as áreas, os contextos identificados correspondem ou a depósitos aluvionares estéreis, ou a aterros, formados durante o século XX, onde não foi detetado qualquer vestígio arqueológico ou ocupação antrópica. Apenas à superfície, durante as prospeções, foram recuperados escassos fragmentos de faiança, porcelana e cerâmica vidrada, correspondentes, muito provavelmente, a deposições secundárias residuais.

Estes trabalhos possibilitaram, ainda, o reconhecimento e caracterização de dois elementos patrimoniais pertencentes ao conjunto da Quinta

TABELA 1 – Inventário dos elementos arquitetónicos recuperados na intervenção

N.º	Proveniência	Estrutura	Classificação	Cronologia	Observações
1	Quinta do Rangel/Quinta do Estado	Muro exterior da quinta	Placa Toponímica, em azulejo, da Rua Manuel Ribeiro de Paiva	1990	Produção da Fábrica de Sant'Anna
2	Quinta do Rangel/Quinta do Estado	Tanque	Pedra de lavadouro	Época Moderna	
3	Quinta do Rangel/Quinta do Estado	Tanque	Pedra de lavadouro	Época Moderna	
4	Quinta do Rangel/Quinta do Estado	Tanque	Pedra de lavadouro	Época Moderna	
5	Quinta do Rangel/Quinta do Estado	Tanque	Bloco de calcário com caneiro	Época Moderna	
6	Quinta do Rangel/Quinta do Estado	Tanque	Bloco de calcário com caneiro	Época Moderna	
7	Quinta do Rangel/Quinta do Estado	Tanque	Pia retangular com bico vertedor	Época Moderna	
8	Quinta do Rangel/Quinta do Estado	Tanque	Canalização em cerâmica com marca de fabricante	Século XIX	Produção da Ingham, William & Sons: Wortley Fireclay Works
9	Quinta do Rangel/Quinta do Estado	Tanque	Válvula em ferro com marca de fabricante	Século XX	Fundição Alba
10	Quinta do Rangel/Quinta do Estado	Poço	Elemento decorativo - pinha em calcário	Século XX	dois fragmentos - reaproveitado no banco
11	Quinta do Rangel/Quinta do Estado	Poço	Bloco paralelepipedico	Época Moderna	reaproveitado no banco
12	Quinta do Rangel/Quinta do Estado	Poço	Bloco paralelepipedico	Época Moderna	reaproveitado no banco
13	Quinta do Rangel/Quinta do Estado	Poço	Base em calcário	Época Moderna	reaproveitado no banco

do Estado/Quinta do Rangel, um tanque e um poço, que remontam seguramente ao século XIX, ou até mesmo ao século XVIII, época de construção da Quinta. No caso desta segunda hipótese, infelizmente, não foram encontrados quaisquer vestígios arqueológicos que o comprovem.

O traçado da obra não permitiu a preservação do tanque *in situ*, procedendo-se à sua conservação pelo registo e à recolha dos elementos arquitetónicos mais relevantes. Em relação ao poço, depois de uma avaliação técnica, o mesmo foi mantido no local, em consonância com o novo espaço verde construído, com algumas alterações, possibilitando a fruição pelos munícipes. 🏰

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Nelson J.; DIAS, Vanessa e ENCARNÇÃO, Gisela (2021) – “Moinho do Castelinho e a Época Romano-Republicana na Amadora: estruturas, materiais e subsistência”. In CARDOSO, Guilherme e NOZES, Cristina (coord.). *O Ager Olisiponensis e as Estruturas de Povoamento*. Lisboa: Caleidoscópio / Câmara Municipal de Lisboa, pp. 90-101 (*Lisboa Romana | Felicitas Iulia Olisipo*, 5) – <https://tinyurl.com/4wfpjx2d>
- CASTELO-BRANCO, Fernando (1970) – “Saídas de Lisboa no Século XVIII”. *Revista Municipal*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. 126-127: 15-22.
- ENCARNÇÃO, Gisela e BARBOSA, Regis (2014) – *Quinta da Lage/Quinta do Estado. Relatório dos trabalhos arqueológicos efetuados entre 9 de setembro e 11 de outubro de 2013*. Amadora: Câmara Municipal da Amadora (policiopiado).
- ENCARNÇÃO, Gisela e DIAS, Vanessa (2015) – *Moinho do Castelinho. Um Sítio a Descobrir*. Amadora: Câmara Municipal da Amadora. Catálogo da exposição.
- ENCARNÇÃO, Gisela e DIAS, Vanessa (2017) – “Estado Atual do Conhecimento Acerca do Povoamento em Época Romana na Amadora”. In ARNAUD, José Morais e MARTINS, Andrea (coords.). *Arqueologia em Portugal. 2017 - Estado da Questão*. Lisboa: AAP, pp. 171-183 – <https://tinyurl.com/yaf5tsja>
- MIRANDA, Jorge Augusto *et al.* (1999) – *Carta Arqueológica da Amadora. Do Paleolítico ao Romano*. Amadora: Museu Municipal de Arqueologia / Câmara Municipal da Amadora.
- QUARESMA, José *et al.* (2021) – “Villa Romana da Quinta da Bolacha (Amadora): uma importante estratigrafia para o comércio da península de Lisboa entre o último quartel do século III e o primeiro quartel do século VI d.C.”. In FABIÃO, Carlos; NOZES, Cristina e CARDOSO, Guilherme (coord.). *A Cidade Produtora (e Consumidora)*. Lisboa: Caleidoscópio / Câmara Municipal de Lisboa, pp. 189-201 (*Lisboa Romana | Felicitas Iulia Olisipo*, 6) – <https://tinyurl.com/yc6dn5we>
- XAVIER, Gabriela (2013) – *Pela Estrada da Porcalhota*. Amadora: Câmara Municipal da Amadora. Catálogo da exposição.
- XAVIER, Gabriela (2014) – *Pela Estrada da Porcalhota: a Venda Nova*. Amadora: Câmara Municipal da Amadora. Catálogo da exposição.

CARTOGRAFIA

- CARTA DOS ARREDORES de Lisboa (1911) – Escala 1:20 000, Folha 7. Corpo do Estado Maior, Instituto Geográfico Português.
- CARTA MILITAR de Portugal (1993) – Escala 1:20 000, Folha 417 (Loures). Serviços Cartográficos do Exército.
- LEVANTAMENTO Aerofotográfico Estereoscópico de Cascais-Oeiras (1944) – Escala 1:7600, Rolo 44.05, Fiada 25, n.º 10. Instituto Geográfico Português.
- PLANTA CADASTRAL de Oeiras (1975) – Escala 1:1000, Folha 35. Câmara Municipal de Oeiras.
- PLANTA DA CIDADE de Lisboa e Seus Arredores, da autoria de Caldeira Pires (1885) – Escala 1:27 000. Arquivo da Biblioteca Nacional de Portugal.
- Ortofotomapa (2017) – Câmara Municipal da Amadora.

FONTES ANTIGAS

- ACORDÃO em relação, &c. Que vistos estes autos, os quaes com parecer de seu Regedor se fazem summarios, na conformidade das Leis, ... (1802) – Regia Officina Typogr., Biblioteca Pública do Estado da Baviera – <https://tinyurl.com/ycyzjh7x>
- MASCARENHAS, Francisco de Almeida (1748) – *Codex Titulorum S. Patriarchalis Ecclesiae Lisbonensis*. Lisboa: Sylvianis. Vol. 2 – <https://tinyurl.com/2s4eadsu>

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-01-18]

PUBLICIDADE

leia também a **Al-Madan** impressa

N.º 27 | Nov. 2024

revista impressa anual em venda directa

Pedidos ao Centro de Arqueologia de Almada

Telefone: 212 766 975

Telemóvel: 967 354 861

E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

[distribuição via CTT ao preço de capa (10 €); oferta dos portes de correio]

mais informação:

<http://www.almadan.publ.pt>

O Dom Invisível no Marco de Propriedade Associado ao Conde de Soure Pelo Território em Título

Filipe J. C. Santos¹

*«...vai interessar-nos, no texto epigráfico, a procura
duma mensagem sintética, incisiva, pensada. Mensagem
determinada, redigida com intenção determinada –
a perpetuação no futuro, “para que conste”».*

José d'ENCARNAÇÃO (1979: 7)

1. INTRODUÇÃO

Decorrente dos trabalhos de acompanhamento arqueológico relacionados com a construção da Central Fotovoltaica do Rolhão (Soure), o presente trabalho reporta-se, em concreto, ao achado avulso de uma epígrafe de Época Moderna, marco de propriedade que se associa à génese dos Condes de Soure. Na breve abordagem diacrónica, correlacionamo-lo com o mesmo território rural onde a Quinta de São Pedro da Várzea se enquadra, denunciando-se a situação actual da sua homónima capela Românica. Hoje praticamente invisível, constituiu outrora marco distintivo dos termos de Soure, precedendo o primeiro em quase meio milénio. Identificado em Julho de 2023, no âmbito da escavação de um troço de vala associado ao traçado subterrâneo da linha eléctrica projectada (Figs. 1 e 2), o monumento epigráfico, após registo sumário, foi nesse mesmo dia prontamente recolhido pela Câmara Municipal de Soure.

RESUMO

Artigo que dá a conhecer um marco de divisão de propriedade epigrafado e associado ao Conde de Soure, título atribuído por D. João IV a Dom António Costa, em 1652. Identificado em 2023, no acompanhamento da construção do Parque Fotovoltaico do Rolhão (Soure), o marco foi lavrado num bloco de calcário e apresenta numa das faces o patronímico COSTA, não havendo registo de elemento similar na zona. O achado é contextualizado à luz de outros elementos significativos da gestão e organização daquele território, realidade diacrónica onde sobressai a capela Românica de São Pedro da Várzea, outrora pertença da Ordem de Cristo.

PALAVRAS-CHAVE: Marcos (de delimitação); Idade Moderna; Capelas; Românico.

ABSTRACT

Article describing an epigraphed landmark associated to the Count of Soure, a title bestowed on D. António Costa by King João IV in 1652. Identified in 2023 during the construction of the Photovoltaic Park of Rolhão (Soure), the landmark was carved into a limestone block and features on one of its sides the patronymic COSTA. There is no record of a similar element in the area. The author contextualises the find within other territory management and organisation elements in that area, namely the Romanesque chapel of São Pedro da Várzea, which once belonged to the Order of Christ.

KEY WORDS: Boundary milestones; Modern age; Chapels; The Romanesque.

RÉSUMÉ

Article qui porte à la connaissance une borne séparative de propriété portant épigraphe et associée au Comte de Soure, titre attribué par D. João IV à Dom Antonio Costa, en 1652. Identifiée en 2023, lors de l'accompagnement de la construction du Parc Photovoltaïque du Rolhão (Soure), la borne a été taillée dans un bloc de calcaire et présente sur l'une des faces le patronyme COSTA, aucun élément similaire n'ayant été inventorié dans la zone. La trouvaille est contextualisée à la lumière d'autres éléments significatifs de la gestion et de l'organisation de ce territoire, réalité diachronique d'où se détache la chapelle Romane de Saint Pierre de la Várzea, autrefois bien de l'Ordre du Christ.

MOTS CLÉS: Bornes (de délimitation); Période moderne; Chapelles; Art Roman.

¹ Arqueólogo (santos.philipe@gmail.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A guarda por parte desta edilidade, mormente após os contactos por seus encetados nesse sentido junto do seu Departamento de Cultura¹, foi precedida por comunicação prévia estabelecida também entre nós e a então Direção Regional de Cultura do Centro².

A epígrafe encontra-se hoje depositada no Centro Interpretativo *Espaço Muralhado de Soure*, tendo aí sido depositada com a colaboração inestimável da edilidade local.

¹ Na pessoa da Exm.^a Sr.^a Dr.^a Teresa Pedrosa, vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Soure. Aproveitando nós, de igual modo, para agradecer à Exm.^a Sr.^a Dr.^a Margarida Cardoso e ao Exm.^o Sr. Mário João Gomes, também do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Soure, tendo

este último acompanhado os trabalhos de trasladação da epígrafe para as instalações da CMS. ² Na pessoa da Exm.^a Sr.^a Dr.^a Patrícia Lima, a quem também agradecemos a disponibilidade na tentativa de se encontrar uma solução para o depósito do elemento em apreço.

EPÍGRAFE

CAPELA DE SÃO PEDRO DA VÁRZEA

FIG. 1 – Em cima, área de intervenção por imagem de satélite de *Google Earth* e na *Carta Militar de Portugal*, escala 1.25/000, folha 250 (Soure).

1. Central fotovoltaica do Rolhão.
2. Linha aérea.
3. Linha subterrânea.
4. Subestação de Soure.

FIG. 2 – À esquerda, contextualização e primeiros registos associados ao achado do marco de propriedade.

2. O CONTEXTO DO ACHADO

A pouco mais de 2 km a Sul de Soure, foi no sítio de Casal do Barril que o elemento em causa foi recuperado. Identificou-se durante a abertura da travessia da M589, logo ao início da rua do Barril, sobre o seu lado Sudeste, na ligação entre os troços Oeste e Sul da linha eléctrica. As coordenadas do achado (WGs.84) são as seguintes: 40° 2' 36.02" N; 8° 36' 44.09" O.

Estratigraficamente, o monólito dispunha-se de forma oblíqua no topo de um depósito sedimentar extremamente argiloso, de tonalidade acastanhada, com cerca de um metro de espessura, o qual se sobrepunha aos níveis geológicos locais parcialmente escavados naquele ponto. Este nível de argilas encontrava-se subjacente à pequena camada de preparação – *tout-venant* – onde viria a assentar o tapete betuminoso, topo da superfície de circulação.

Perante a homogeneidade dos sedimentos que até ali tínhamos vindo a observar, qualquer elemento que dela destoasse prender-nos-ia de imediato a atenção. Foi o caso.

Logo após uma limpeza sumária da superfície, vislumbrámos o que nos pareceram letras gravadas de acordo com preceitos clássicos, tendo nós, por essa altura, chegado a sonhar com a possibilidade de poder tratar-se de uma epígrafe romana; isto tendo em conta quer o achado relatado de uma ara nas imediações (ENCARNAÇÃO, 1975: 296), de outras epígrafes romanas descobertas na vila de Soure (MARUJO, 1996: 24), bem como da proximidade relativa à *villa* de Coles de Samuel (DE MAN e RUIVO, 2009: 201).

A leitura clara da palavra inscrita foi possível no imediato, graças ao contraste proporcionado entre a cor clara do campo epigráfico e a da terra que preencheu a gravação a cinzel. Após ter sido limpa com água e escova suave, realizámos no local o nosso último registo fotográfico de pormenor à epígrafe.

3. A EPÍGRAFE

O Marco de Propriedade epigrafado foi lavrado num bloco de calcário de cor cinzenta, ligeiramente poroso, assumindo uma configuração moldada tendencialmente rectangular. Não só é perfeitamente notório o desbaste que o elemento sofreu por forma a que lhe fossem conseguidas as linhas da sua feitura final, mormente por intermédio de um topo visivelmente boleado, como se tornava evidente o rebaixamento intencional por objecto metálico (escopro) da superfície onde se haveria de proceder à gravação, destoando por completo da restante, sem grande acabamento. Observou-se ainda um ligeiro estrangulamento da sua extremidade distal, como se de um pedúnculo ou espigão se tratasse, podendo este associar-se à sua fixação no terreno.

Ainda que alguma maceração seja bem visível sobre o topo superior direito da superfície da peça, a mesma foi recuperada inteira. Apesar de poderem ser colhidas com mais precisão, apresentamos as dimensões aproximadas da peça nas condições em que foram tomadas: Altura: 60 cm; Largura: 30 cm; Espessura: 30 cm.

Quadradas capitais, a altura das letras, traduzidas por intermédio de um *ductus* muito regular (BARROCA, 2000: 24), não só é bastante uniforme como apresenta rigor geométrico, variando ligeiramente entre os 5 e os 6 cm.

A leitura é a seguinte: C O S T A

Não nos oferecendo quaisquer dúvidas de leitura, julgámos desde logo tratar-se de um patronímico associado a uma família com importância relevada na região, importância essa traduzida na gravação muito cuidada do seu nome por marcos que assinalariam limites de propriedades que a mesma ali deteria. Afastada a hipótese da cronologia romana, aventámos a possibilidade de poder inscrever-se numa cronologia centrada, grosso modo, entre o século XVI e o século XVIII, acreditando nós que, dada a sua dimensão, pudesse ter sido exumada muito próxima do ponto que pretendia assinalar.

FIG. 3 – Registo de pormenor da face epigrafada associada ao marco de propriedade.

C.F.R.01.23
1

Mediante a pesquisa que conseguimos lograr sobre algumas das famílias com peso significativo no território de Soure, atendendo ao sobrenome bem marcado na peça que aqui tratamos, uma ganhou, por mais do que um motivo, uma atenção maior da nossa parte. Não só se nos afigura possível a sua associação a D. João da Costa (1607-1664), ou, eventualmente, a seus descendentes directos (LEME, 2018: 23), tendo em conta que lhe sucederam tanto no título como nas comendas (COSTA, 2023: 187), pois foi ele quem recebeu o título de 1.º Conde de Soure, atribuído por D. João IV, em 1652, pelo apoio prestado no contexto da Restauração, como foi de igual modo o primeiro Comendador de São Pedro das Várzeas, propriedade com ligação estreita à Ordem de Cristo e que, por certo, logo cedo urgia naquele território assinalar.

Não deixa de ser significativa, contribuindo para a nossa clara associação entre o 1.º conde de Soure ou, eventualmente, do seu filho, Gil Eanes da Costa (1652-1680), que lhe sucedeu, a proximidade do marco de divisão de propriedade com a Quinta de São Pedro da Várzea, topónimo adstrito à comenda de São Pedro da Várzea, e onde a magnífica capela de São Pedro da Várzea, à qual nos dedicaremos de seguida, se encontra. Relevante também se nos afigura a questão relacionada com a demarcação da área da comenda, que seria lograda, entre outros (COSTA, 2023: 188), com recurso a marcos divisórios munidos muitas vezes das insígnias da ordem, como aliás acontece noutros pontos do nosso território (NUNES *et al.*, 2007: 49).

O facto do neto de D. João da Costa (1540-1616), filho de Gil Eanes (...-1616), portar o sobrenome Sousa, ainda que em associação a Costa – D. João José da Costa e Sousa (1677-1706) –, tendo de igual modo este herdado o título nobiliárquico atribuído a seu avô em primeira instância e por direito sucessório as responsabilidades pela comenda de São Pedro da Várzea, parece-nos legítimo balizar o marco, enquanto plena afirmação de poder no terreno, entre 1652 e 1680, tendo assim por correspondência, como o havíamos inferido, uma fábrica da segunda metade do século XVII.

É bastante provável que nunca nenhum membro da ilustríssima família Costa (LEME, 2018: 202), com comendas noutros pontos do país, tenha sequer visitado os territórios de Soure, o que não os impediu, ainda assim, de marcar com o seu sobrenome, sem mais, a sua presença. Muito embora seja difícil, nesta fase, balizar com a devida acuidade os limites associados às terras geridas pelos Costa, terras essas muito provavelmente ligadas às “Comendas Novas” da Ordem de Cristo, criadas a partir de 1514-1516 (OLIVAL, 2009: 120-121), afigura-se-nos importante a localização do marco como elemento físico demarcador de, pelo menos, um polígono da(s) propriedade(s) associadas à comenda de São Pedro da Várzea. Comenda essa que, eventualmente, poderá corresponder a uma das sete documentadas para Soure ao início do século XVI, referida como a *Dos Azeites de S. Pedro* (SILVA, 2002: 193).

4. A CAPELA DA QUINTA DE SÃO PEDRO DA VÁRZEA

Outrora pertença da Ordem de Cristo, a capela de São Pedro terá feito parte do acervo dos bens materiais desta ordem religiosa nos territórios de Soure. Inserta, assim julgamos pela localização e toponímia, na Comenda de São Pedro da(s) Várzea(s), foi apenas com a extinção das ordens religiosas no Portugal Liberal da primeira metade do século XIX que este imóvel, como em muitos outros casos, terá sido vendido em hasta pública, razão pela qual se terá mantido, desde essa altura até hoje, nas mãos de particulares.

O edifício, de dimensões modestas e, pese embora evidentes alterações a partes estruturantes do mesmo, como o parece documentar a moldura presente na porta de entrada principal deste pequeno templo, provavelmente já do período Moderno, terá da sua origem mantido não só o arco monumental, como a própria configuração original e os materiais em que foi construído, salientando-se ainda duas frestas presentes no seu alçado Este.

Materializado o arco monumental sobre a linha que divide o corpo rectangular da capela, orientado a Sul, em dois espaços perfeitamente distintos, arco esse de volta perfeita e com aduelas perfeitamente esquadriadas, de linhas direitas, apenas rompidas pela presença de capitéis profusamente decorados por motivos vegetalistas e geométricos em alto-relevo, o corpo principal do mesmo corresponderá à sua nave; o menor, mais baixo e mais estreito, à sua capela-mor. No alçado Oeste do imóvel, junto ao arranque do arco monumental, encontramos um vão secundário, traduzindo-se por uma porta lateral, eventualmente ligada a uma antiga sacristia de que hoje não restam provas visíveis.

A capela encontra-se próxima a um edifício de apoio agrícola, curiosamente assinalado com uma cruz feita de pequenas pedras esquadriadas, de calcário, no topo do seu alçado principal, voltado a Oeste. Ambos se implantam sobre uma plataforma, salientando-se que a entrada principal da capela, voltada a Norte, se localiza junto aos limites dessa mesma plataforma, com uma diferença topográfica assinalável em relação aos terrenos imediatamente defrontes a esta.

Comporta um telhado de duas águas, coberto por telha lusa apoiada em estrutura de madeira bem realizada, aparentando ter sido recuperado, concomitantemente com aquela, recentemente (SILVA, 2005). A cumeeira, no ponto de ligação da nave com a capela-mor, parece-nos, pelo levantamento que lográmos realizar, visivelmente mais elevada, com pendente para a Sul.

Com cronologia atribuída ao século XII, constituindo um exemplar digno da arquitectura Românica em ambiente rural, há entre o elemento epigráfico por nós descoberto e este imóvel, separando-os cerca de 500 anos, uma clara relação. Recordemos que foi D. João IV, no ano de 1652, que atribuiu o primeiro título de Conde de Soure a João da Costa que, embora nascido e falecido em Lisboa, foi também Comendador de São Pedro das Várzeas. A associação directa entre estes

factos ganha sustentação no próprio sobre-nome inscrito em caracteres latinos bem lavrados no marco de propriedade, assim como a sua proximidade à ainda hoje denominada Quinta da Várzea.

São notórios, no actual piso de terra batida do pequeno templo românico, restos de materiais de construção, mormente fragmentos de telhas modernas, assim como outro tipo de materiais que, de alguma forma, poderão ter sido subtraídos ou à construção original ou a outras conexas e usados como material de regularização. A presença de dejectos animais leva-nos a supor que o edifício tenha sido usado também como redil, razão pela qual, provavelmente mais que outra, se terá composto o telhado.

Há um desnível assinalável entre o espaço de circulação/utilização associado à capela-mor com aquele aliado à nave principal da capela. É ainda visível a manutenção das aduelas do arco monumental pela utilização de cimento. O espaço ocupado pelo altar-mor encontra-se hoje vazio, assinalando-se o negativo do que terá constituído o altar sobre a face interna da parede voltada a Sul.

Elementos esquadriados em calcário, amontoados em duas pilhas distintas (Figs. 4 e 6) encontram-se, dispostos no seu interior, a ladear o acesso principal da capela. Acreditamos que estes elementos sejam as porções remanescentes do que outrora foi o seu altar.

Assinala-se ainda a desconstrução de elementos da base do arco (Fig. 5), mormente do seu arranque sobre o alçado voltado a Este, tendo nós tido oportunidade de confrontar essa situação com registos fotográficos prévios, obtidos por nós junto de documentação existente na Biblioteca Municipal de Soure.

Tivemos ainda oportunidade de observar um conjunto de material osteológico desconexo, ainda que em alguma quantidade, sobressaindo ossos longos, nomeadamente restos de úmeros, clavículas, metacarpo ou metatarso, diáfase, costelas..., próximo a um dos amontoados de pedra esquadriada presentes no interior da nave da capela, junto à sua entrada e sob o alçado Oeste da mesma (Figs. 4 e 6-B).

FIG. 5 – Base da coluna Este do arco triunfal, à data (esquerda) e em MARUJO e GARCIA (1996: 60).

FIG. 4 – Registo do exterior e espaço interno da Capela de São Pedro da Várzea, assinalando-se aí a localização de restos bioantropológicos conotados com eventuais enterramentos antigos neste local.

Descuradas as hipóteses de serem fauna ³, poderão relacionar-se com enterramentos ocorridos naquele espaço, sem que se lhes consiga atribuir uma cronologia.

³ Agradecemos a Vera Pereira, arqueóloga com especialidade em Zooarqueologia, a atenção demonstrada na análise do material osteológico. Ainda que essa análise tenha tido por base, apenas, os registos

fotográficos por nós produzidos, revelaram-se suficientes para que se pudesse descartar a possibilidade de serem restos de fauna associados ao consumo de algum animal naquele espaço.

Muito embora não nos pareça que tenha existido qualquer intenção de danificar o imóvel, antes pelo contrário, tendo em conta que se promoveu inclusivamente uma acção de “restauro” do próprio arco monumental, assim como a reposição do seu telhado, julgamos que esta renovada denúncia possa ser merecedora da atenção por parte das devidas autoridades locais, bem como da tutela do Património. A única dificuldade no acesso ao interior da capela é a vegetação arbustiva que por lá se encontra, maioritariamente formada por um imenso silveiral. Nada que seja impeditivo de alguém aceder ao interior do imóvel, se assim o desejar.

Por último, e nas palavras do saudoso Professor Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Coimbra e território adjacente, onde a própria capela de São Pedro da Várzea se vê incluída, assume-se como um importante centro dinamizador, abrindo-se a influências estrangeiras, tornando-se, no século XII, no mais inovador centro urbano do nosso país. Segundo o mesmo autor, a materialização destas inovações na própria representação artística e arquitectónica assume nesta região um lugar destacado, beneficiando da própria matéria-prima local, o calcário.

De uma variedade de soluções espaciais e uma profusão de formas decorativas, fazem do românico desta região o núcleo mais denso, mais rico e mais importante de Portugal (ALMEIDA, 2001: 130). É neste universo, à sua escala, mesmo a rural, que a pequena capela de São Pedro da Várzea – Imóvel de Interesse Municipal datado da segunda parte do século XII –, se inclui. 🐾

FIG. 6 – Planta e alçados internos da capela da Quinta de São Pedro da Várzea, realizados por nós com recurso a processo de Ortorectificação Fotográfica.

A. Altar desconstruído (?)

B. Vestígios bioantropológicos desconexos

FIG. 7 – Pormenor do capitel e ábaco associados ao arranque do arco triunfal sobre o seu lado Este.

FIG. 8 – Genealogia dos Costa com Dom, até à quarta geração e na linha sucessória da Casa de Soure.

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (2001) – *História da Arte em Portugal: o Românico*. Lisboa: Editorial Presença.
- BARROCA, Mário Jorge (2000) – *Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422)*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Vol. I – <http://hdl.handle.net/10216/55736>
- CORREIA, Vergílio (1953) – *Inventário Artístico do Distrito de Coimbra*. Completado por A. Nogueira Gonçalves. Lisboa: Academia Nacional de Belas Artes.
- COSTA, Paula Pinto (2023) – “As Comendas da Ordem do Templo em Portugal: patrimónios e interesses em evolução permanente”. In NETO, Dirceu Marchini; FERNANDES, Fabiano e NASCIMENTO, Renata (org.). *Circulações, Guerras, Discursos e Religiosidades nas Fronteiras da Cristandade (séculos V-XV)*. Cachoeirinha: Editoria Fi, pp. 175-204 – <https://hdl.handle.net/10216/151305>
- DE MAN, Adriaan e RUIVO, José (2009) – “Primeiros Dados Sobre a Villa da Madalena (Coles de Samuel, Soure)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 12 (1): 201-210.
- ENCARNAÇÃO, José d' (1975) – *Divindades Indígenas Sob o Domínio Romano em Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.
- ENCARNAÇÃO, José d' (1979) – *Sociedade Romana e Epigrafia*. Setúbal: Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.
- ENCARNAÇÃO, José d' (1987) – *Introdução ao Estudo da Epigrafia Latina*. 2.ª ed. Coimbra: Instituto de Arqueologia Faculdade de Letras de Coimbra (*Cadernos de Arqueologia e Arte*, 1) – 4.ª edição, de 2013 – <https://tinyurl.com/yrb2tbz8>
- INVENT.ARQ - Inventários de Arquivos de Família. Sécs. XV-XIX: De Gestão e Prova a Memórias Perdidas. Repensando o Arquivo Pré-Moderno (2015) – Costa. *Família, Condes de Soure (1652-1838)*. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Universidade Nova de Lisboa – <https://tinyurl.com/3aadzeyt>
- LEME, Margarida Maria de Carvalho Ortigão Ramos Paes (2018) – *Costas com Dom: Família e Arquivo (Séculos XV-XVII)*. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Dissertação de Doutoramento em História / Arquivística Histórica – <https://doi.org/10.4000/medievalista.2888>
- MARUJO, João e GARCIA, José Manuel (1996) – “D. Manuel I. A Ordem de Cristo e a Comenda de Soure”. In GOUVEIA, António Camões (coord.). *D. Manuel I. A Ordem de Cristo e a Comenda de Soure. V Centenário da Subida ao Trono de D. Manuel*. Soure: Igreja da Misericórdia / Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses / Câmara Municipal de Soure, pp. 73-109.
- NUNES, Manuel; CARDOSO, Cristiano; SOUSA, Luís e GONÇALVES, Carlos (2007) – “Marcos de Propriedade no Concelho de Lousada: notas para a sua significação histórico-arqueológica”. *Oppidum*. Lousada: Câmara Municipal de Lousada. 2: 39-56 – <https://tinyurl.com/4j22cxcx>; <https://tinyurl.com/3968zj27> e <https://tinyurl.com/2dv4sbvz>
- OLIVAL, Fernanda (2009) – “As Comendas das Ordens Militares Portuguesas na Época Moderna: um ponto de situação historiográfico”. In *Comendas das Ordens Militares na Idade Média: Actas do Seminário Internacional sobre Comendas das Ordens Militares, Porto, 3 e 4 de Novembro de 2008*. Porto: CEPESE, pp. 119-130 – <http://hdl.handle.net/10174/8496>
- ROSA, Maria de Lurdes (coord.) (2013) – *D. Álvaro da Costa e a Sua Descendência, Séculos XV-XVII: Poder, Arte e Devoção*. Lisboa: IEM - Instituto de Estudos Medievais / CHAM - Centro de História de Além-Mar / Caminhos Romanos.
- SILVA, Isabel L. Morgado Sousa e (2002) – *A Ordem de Cristo (1417-1521)*. Porto: Fundação Eng.º António de Almeida (*Militarium Ordinum Analecta*, 6).
- SILVA, Margarida (2005) – “Capela da Quinta de São Pedro da Várzea. Portugal, Coimbra, Soure”. *Sistema de Informação para o Património Arquitectónico*. Sacavém – <https://tinyurl.com/ye4yr4kh>

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-01-18]

PUBLICIDADE

NEOÉPICA
arqueologia e património
neoepica@gmail.com / Tel. 210793220 / Telem. 960148955/57/58

Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico
Conservação e restauro
Ortofotografia e levantamento 3D
Arqueologia da Arquitectura
Geo-Arqueologia
Estudos de Impacto Ambiental

informações sobre a Documentação Preliminar do Sítio Arqueológico da Toca da Onça (Povoado Boa Sorte, Região de Pedro Alexandre, Nordeste da Bahia, Brasil)

Sebastião Lacerda de Lima Filho ¹, Manoel Odorico de Moraes Filho ²,
Marcos Tadeu Ellery Frota ³, Ricardo Junio Feitosa Lima ⁴,
José Marques Souza do Nascimento ⁵ e Maria Aparecida de Souza ⁶

1. INTRODUÇÃO

Os estudos sistemáticos em arte rupestre vêm sendo desenvolvidos pelo Nordeste brasileiro há pelo menos 60 anos, legitimando a ampla possibilidade de compreensão dos diferentes processos e dinâmicas realizados por distintos grupos que utilizaram essa macrorregião como corredor de passagem, fixação, interação e/ou permanência. Estudos direcionados para inserção nas tradições, subtradições e estilos, análises de microestilos, superposições, associações temáticas, padrões de reconhecimento ou cognoscibilidade ganharam respaldo nesta última década, ampliando notoriamente o quadro de informação sobre autoria sociocultural, bem como reflexões acerca da identidade de grupos pré-coloniais regionais (LIMA FILHO, 2017; MARTIN, 2018; LIMA FILHO *et al.*, 2024).

Em se tratando da região de Pedro Alexandre e de Coronel João Sá em particular, localizada na Faixa de Dobramentos Sergipana, especialmente em áreas de fronteira entre os estados de Bahia e Sergipe, chama atenção pela ocorrência de vestígios arqueológicos que refletem a presença de diferentes populações indígenas que habitaram esse território no seu passado histórico. Logo, é possível identificar sítios multicomponenciais, especialmente aqueles com a presença de registros gráficos (pinturas e possíveis gravuras), materiais líticos e fragmentos cerâmicos associados. Esses dados proporcionam um panorama geral das possibilidades investigativas que estudos dessa natureza podem contemplar na região.

RESUMO

Trabalho que sinaliza a existência de um sítio arqueológico multicomponencial chamado de Toca da Onça, localizado nas imediações da Fazenda Tabela, povoado de Boa Sorte, região rural de Pedro Alexandre, Bahia (Brasil). No sítio, foi possível constatar a presença de arte rupestre (pinturas em coloração vermelha e amarela), fragmentos cerâmicos, material lítico e zooarqueológico. O sítio dista apenas 9 km, em linha reta, do Complexo Rupestre Rio do Peixe (Pedra da Igreja), onde outras pesquisas vêm sendo executadas desde o ano de 2011, o que sugere possibilidades de investigação comparativa com os vestígios arqueológicos identificados no Toca da Onça.

PALAVRAS-CHAVE: Arte rupestre; Etnoarqueologia; Metodologia; Gestão do Patrimônio; Brasil.

ABSTRACT

The purpose of this article is to point out the existence of a multi-component archaeological site called Toca da Onça, located near Fazenda Tabela, in the village of Boa Sorte, in the rural region of Pedro Alexandre, Bahia, Brazil. It was possible to identify evidences of rock art (red and yellow paintings), ceramic fragments and lithic and zoo-archaeological material. The site is only 9 km away from the Rio do Peixe Rock Complex (Pedra da Igreja), where other archaeological surveys have been carried out since 2011, suggesting the possibility of comparative research and analysis with the remains identified at Toca da Onça.

KEY WORDS: Rock art; Ethnoarchaeology; Methodology; Heritage Management; Brazil.

RÉSUMÉ

Travail qui signale l'existence d'un site archéologique multicomponentiel appelé *Toca da Onça*, situé aux environs de la Fazenda Tabela, peuplement de Boa Sorte, région rurale de Pedro Alexandre, Bahia (Brésil). Il a été possible de constater sur le site la présence d'art rupestre (peintures de couleur rouge et jaune), des fragments céramiques, du matériel lithique et zoo-archéologique. Le site se trouve à peine à 9km, en ligne droite, du Complexe Rupestre Rio do Peixe (Pedra da Igreja), où d'autres fouilles sont réalisées depuis 2011, ce qui suggère des possibilités de recherche comparative avec les vestiges archéologiques identifiés au *Toca da Onça*.

MOTS CLÉS: Art rupestre; Ethnoarchéologie; Méthodologie; Gestion du patrimoine; Brésil.

¹ Bacharel, mestre e doutor em Arqueologia. Pós-doutor em Antropologia / História. Coordenador da Reserva Técnica Arqueológica (RTA) do Laboratório de Bioarqueologia Translacional (LABBAT), Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) / Universidade Federal do Ceará (UFC), Brasil.

² Coordenador do NPDM e Pesquisador do LABBAT/UFC. Bolsista de Produtividade IA do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), Brasil.

³ Doutorando em Bioarqueologia Translacional pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional (PPGMDT) e Pesquisador do LABBAT/UFC.

⁴ Graduado em Química Licenciatura pelo Centro Universitário Ages (UNIAGES), Paripiranga, Bahia, Brasil.

⁵ Graduando em Ecologia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e membro do Grupo Mundo Subterrâneo de Espeleologia de Paripiranga, Bahia, Brasil.

⁶ Mestranda em Geoquímica pela Universidade de São Paulo (USP). Membro do Grupo Mundo Subterrâneo...

O texto segue as regras do Português do Brasil.

Geralmente, as artes rupestres trazem representações dos espécimes ou dos objetos reais e imaginários de seu contexto local, incluindo até mesmo seres desconhecidos. Embora sua interpretação seja difícil e cheia de debate, WADLEY (2001) admite que é consenso que estes registros gráficos podem proporcionar valiosas pistas a respeito das culturas de períodos remotos, dependendo do grau de realismo das representações preservadas nos painéis (LIMA, 2023; LIMA, 2024).

Portanto, essa nota prévia busca precisamente chamar a atenção para a existência de um novo sítio arqueológico com essa configuração mista, ou seja, a presença de uma variedade de artefatos arqueológicos. Este sítio, conhecido pela população como “Toca da Onça”, foi descrito e cadastrado junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) pelos espeleólogos José Marques Souza do Nascimento e Maria Aparecida de Souza, que integram o grupo de pesquisa Mundo Subterrâneo de Espeleologia de Paripiranga, Bahia. O sítio descoberto foi cadastrado junto ao IPHAN no ano de 2021¹ e pesquisas novas serão necessárias para obter uma melhor compreensão desse patrimônio.

2. PANORAMA ETNOHISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

Pedro Alexandre (também conhecido como Serra Negra) é um município brasileiro situado na microrregião de Jeremoabo, nordeste do estado da Bahia. Sua sede municipal está a uma latitude 100 01' 00" sul e a uma longitude 370 53' 00" oeste, em uma área composta por uma combinação de planícies com as vertentes do complexo montanhoso da Serra Negra e uma rede de drenagem denominada Rio do Peixe, gerada por cursos de água das montanhas. Segundo LIMA (2020), a sua história está intimamente relacionada à proximidade hídrica, onde suas formas mais primárias de urbanização resultaram da rápida ocupação do território ao entorno de uma lagoa denominada Lagoa da Caiçara – um corpo de água que emerge periodicamente no ponto a jusante da confluência de alguns dos cursos de água que compõem a rede hídrica do Rio do Peixe.

Conforme LIMA (2023), a exploração do semiárido se iniciou pelo século XVI, à medida que a Casa da Torre consolidou sua posse sobre amplos blocos territoriais onde atualmente se configura no mapa a mesorregião do Nordeste Baiano, acumulando propriedades fundiárias. Nesta linha, os administradores da Casa da Torre ofereciam rebanhos bovinos às tribos locais como incentivo para a ocupação, o que facilitava a perpetuação de vários colonizadores apropriando-se das terras, um procedimento que resultou na marginalização dos nativos da região. Através da capitania sergipana, a influência dos poderes da Casa da Torre logo se desdobrou, transcendendo aldeamento dos índios Reuniris por Porto da Folha até as proximidades do complexo da Serra Negra, em 1669. A transição de toda uma elite latifundiária causou a formação da comunidade da Lagoa da Caiçara como vilarejo das adjacências da Serra da Voturuna (LIMA, 2020).

Ainda pelo ano de 1669, através da capitania baiana, Garcia d'Ávila prosseguiu destruindo e queimando aldeias em busca de exortar índios da região, causando o fim da aldeia de Mongurus no lugar da Yuru'mún-yba² (Jeremoabo). Ainda para LIMA (2023), esta “Bandeira do Jeremoabo” rapidamente derrotou e dominou os indígenas de boa parte do território. Aos poucos, as aldeias foram sendo extintas pela desarticulação e seguida dispersão dos indígenas. O trabalho deste mesmo autor traz como derradeiro suspiro de existência indígena, a aldeia de Mãe Carira (*Maycariry*)³, desarticulada em 1865 quando sua líder indígena morreu vitimada pelo ataque de cães dos colonos, que fizeram uma “toçaiá” em uma plantação de milho nas proximidades do território atualmente pertencente a Coronel João Sá. Para LIMA FILHO (2017), esses elementos etnohistóricos, juntos às evidências verificáveis, são fortes proposições que indicam que houve ampla presença de indígenas cariris pela região, apesar da posterior dispersão.

Segundo LIMA (2023), os fragmentos de informações resgatados da literatura revelam que ampla área dos territórios que hoje circunscvem Pedro Alexandre estiveram primitivamente habitados pelos nativos do tronco tupinambás, como os grupos muongurus, cariacás, cariris, reuniris e ghócos. Outras evidências são relatos orais, que se concentram nos testemunhos dos povos locais e tradições⁴.

Pela Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, o município dispõe de um grupo étnico de perfil indígena denominado Quati⁵. Esta comunidade é um grupo étnico que por décadas tem sido alvo de estereótipos prejudiciais, que afetaram tanto sua auto-estima quanto a identidade dos membros⁶. O constrangimento causado pelos estereótipos negativos de pessoas “selvagens” e preconceitos pela história e maneira que se comportam – onde viveram parcialmente isolados do contato com a zona urbana, sobrevivendo à base de pesca, caça e coleta nas matas da Caatinga –, causou um “estigma internalizado”. Isso fez com que abandonassem parcialmente o cerne de sua cultura, negando hoje sua ancestralidade modesta, conforme evidenciado por BATISTA (2023).

Frente a isso, as comunidades de Boa Sorte, com as evidências gráfica e lítica da presença indígena, e a comunidade Quati, com suas expressões fenotípicas e culturais características dos povos nativos, encontram-se ambas conectadas pela bacia hídrica do Rio do Peixe e pelas evidências de um povoamento Cariri. Essa interligação constrói um amplo

¹ Processo de cadastro junto ao IPHAN/Brasil com o número: 01502.001505/2021-36.

² A *Revista Serrana*, do Acervo Pedro Alexandre, fez uma edição especial chamada *Voturuna: um território de heranças indígenas*, em 2023, traçando numerosos elementos indígenas pelas

terras regionais, incluindo linhas de evidências e testemunhos que indicam que o povoado Quati é remanescente dos povos nativos, onde alguns preservam o fenômeno cultural da endogamia.

³ Ver nota 2.

⁴ Ver nota 2.

⁵ Ver nota 2.

⁶ Ver nota 2.

panorama com fortes indícios da presença indígena ao longo da história passada, sugerindo a possibilidade de descobertas adicionais ao longo deste curso hídrico. Com isso, Pedro Alexandre se junta ao de Coronel João Sá, chamando a atenção para a forte possibilidade da existência de mais sítios arqueológicos abastecidos desta configuração mista, o que alargaria o alcance do Complexo Rupestre descrito por LIMA FILHO (2017).

No passado de Pedro Alexandre, o pequeno vilarejo inicial, desenvolvido pelos agricultores, se estabeleceu adotando a denominação “Lagoa da Caiçara”, em alusão às cercas de madeira paliçada conhecidas como “caiçara”, estruturas que são comuns na região. LIMA (2024) aborda que é provável que a prática da caiçara tenha sido uma das culturas indígenas preservadas pelos habitantes locais. Todavia, em 1943, um decreto de lei instituído para corrigir repetições dos nomes em territórios obrigou o lugar, que na época já se chamava Serra Negra, a ter o nome substituído pelo topônimo Voturuna, o que levanta fortes indagações acerca do conhecimento das entidades governamentais do nome indígena local, desde as investidas dos bandeirantes e seu reaproveitamento durante o decreto de lei.

LIMA (2023) elucida que o termo “Voturuna” foi uma das várias corruptelas da palavra indígena “Ybytyra-úna”, que significa “montanha escura”, em referência ao imponente complexo montanhoso conhecido como Serra Negra. Portanto, a sua escolha aparenta evocar um sentido de respeito aos povos nativos da localidade.

A linguística indígena incorporada aos nomes dos espaços geográficos de diversas comunidades, fazendas e/ou propriedades de Pedro Alexandre constitui uma evidência contundente da ocupação inicial e posterior dispersão indígena pelos bandeirantes. Suas culturas diversificadas originalmente compunham um mosaico expressivo de tradições e denominações, que não apenas deram origem a muitos dos nomes modernos pela região, mas também acabaram assimiladas pelos camponeses ao longo do tempo⁷. Tal processo de assimilação tanto reflete a influência duradoura das culturas indígenas na paisagem e identidades locais, quanto destaca a riqueza na história cultural da região. Todavia, é no achado do sítio arqueológico no município supracitado, com alguns painéis de pinturas rupestres na formação rochosa da Toca da Onça, que se encontra a mais forte evidência da presença ancestral destas tribos antes da vinda dos colonos, que são os vestígios físicos deixados pela presença de povos primitivos.

Na perspectiva geoambiental, as características físicas do ambiente como o clima, a vegetação, o relevo e a hidrografia influenciaram atividades humanas de ocupação do território desde muito antes da colonização. Para LIMA (2020), o relevo de Pedro Alexandre, cuja configuração é resultado do modelamento do próprio sobre rochas metassedimentares e granito-gnáissicas, desempenha um papel categórico na drenagem das águas provenientes da cadeia de montanhas da Serra Negra. Devido à predominância de uma rede de drenagem dendrítica (CPRM, 2005), o município é moldado por numerosos cursos de água que são

imprescindíveis para sobrevivência da fauna nativa da Caatinga e para atividades agropecuárias da agricultura familiar, que foram responsáveis pela disposição dos povoados em uma posição estratégica para acesso à água durante períodos de estiagem.

Como seu relevo está tanto esculpido pelas rochas metamórficas da faixa de dobramentos Sergipana quanto pelas rochas sedimentares da bacia do Tucano, o baixo grau de infiltração das rochas do embasamento torna toda esta região propícia e favorável, em uma maior proporção, para a acumulação de água pelos reservatórios superficiais⁸. Assim, no passado, como a escassez de água pela falta de reservatórios constituiu um forte entrave à subsistência, a população se concentrou pelos afluentes da complexa rede de drenagem que integra a bacia hidrográfica do rio Vaza-Barris (LIMA, 2020). Nesta linha, a ocupação das proximidades dos riachos com comunidades rurais pode ser justificada pela falta de reservatórios, junto das características geoambientais como aridez e seca regular.

De modo geral, o município encontra-se inserido no “Polígono das Secas”, caracterizado por um clima megatérmico semiárido, com uma temperatura média anual de 23,2° C e com uma precipitação pluviométrica média anual de 644 mm, concentrada sobretudo no período chuvoso que ocorre de maio a julho⁹. Como seus solos predominantes são do tipo luvissole, neossolo e planossolo solódico distrófico, Pedro Alexandre sustenta uma vegetação nativa predominantemente caracterizada por caatinga arbórea, mais densa nas adjacências da bacia hídrica do Rio do Peixe e aberta na região mais arenosa que se estende da comunidade Caldeirãozinho até o distrito de Barreiras, além de conter algumas faixas de transição entre Caatinga e Mata Atlântica na Serra da Voturuna e Serra do Relá, Complexo da Serra Negra (LIMA, 2020). Entretanto, uma parcela substancial da vegetação nativa foi gradualmente substituída por pastagens e áreas dedicadas às culturas cíclicas do milho e feijão, evidenciando que práticas agrícolas e pastoris têm moldado a paisagem ao longo do tempo. Esse processo de transformação tem exercido uma influência significativa na composição e estrutura do ecossistema local. Com o panorama topográfico dominado por serras, morros residuais, vales e baixadas da bacia hidrográfica do rio Vaza-Barris, parte das planícies disponíveis foram adaptadas para uso como áreas de plantio, caso que frequentemente envolve total remoção da mata nativa, junto da detonação de afloramentos rochosos para viabilizar as atividades agrícolas. Isso justifica uma evidente necessidade de conduzir um estudo abrangente para a preservação dos afloramentos com pinturas rupestres que estão situados em uma propriedade agrícola.

⁷ Ver nota 2.

⁸ As informações foram extraídas do diagnóstico do Ministério de Minas e Energia publicado em 2005, que fez a caracterização fisiográfica, geológica e hidrográfica do município (CPRM, 2005).

⁹ Ver nota 8.

2.1. METODOLOGIA PRELIMINAR DE CARACTERIZAÇÃO DO SÍTIO TOCA DA ONÇA

Para documentação inicial do sítio Toca da Onça, foram realizados os seguintes procedimentos:

- a) Prospecções no perímetro principal do sítio e no entorno, para constatação de existências de outros vestígios e/ou de outros sítios de arte rupestre;
- b) Levantamento fotográfico do contexto geral e dos painéis rupestres localizados;
- c) Análise comparativa com outros conjuntos documentados na região próxima, a exemplo, os sítios rupestres do Complexo Arqueológico de Coronel João Sá - BA;
- d) Construção de um Banco de Dados prévio do sítio, com a presença de dados como localização, quantidade de painéis, motivos e estado de conservação dos vestígios;
- e) Preenchimento de fichas de conservação e de caracterização geral do sítio rupestre;
- f) Verificação de motivos, tradições e subtradições representadas e sua verificação em contextos regionais relacionados.
- g) Croqui espeleológico do local e de localização espacial da arte rupestre *in situ*;
- h) Prospecção *in situ* para constatação de material arqueológico em superfície e avaliar a possibilidade de uma escavação arqueológica associando os vestígios encontrados;
- i) Diálogo com a liderança municipal local, com o intuito de despertar o interesse do poder público municipal e buscar suporte financeiro para atividades arqueológicas posteriores, especialmente análises extra sítios e estudos de arqueologia espacial e da paisagem;
- j) sugerir um plano de gestão e divulgação dessa herança cultural, como ferramenta para despertar a importância e a preservação do patrimônio arqueológico brasileiro.

2.2. BREVE APRESENTAÇÃO DO SÍTIO TOCA DA ONÇA

O sítio arqueológico Toca da Onça está localizado na zona rural de Pedro Alexandre, especificamente nas terras da Fazenda Tabela, no povoado de Boa Sorte. Ele se trata de uma formação geomorfológica do tipo *inselberg*, descrita também como um enorme afloramento rochoso em granito e granitóides, com formação de caverna. Tal feição está localizada nas seguintes coordenadas geográficas: DATUM WGS84 24L 622988 / 8876150 (273 m do nível do mar) (Figs. 1 a 3).

Fotos: José Marques e Maria Aparecida, 2023. Acervo particular.

FIGS. 1 a 3 – Em cima, vista geral de parte do afloramento granítico onde se localiza o sítio arqueológico Toca da Onça, zona rural de Pedro Alexandre, Vale do Rio do Peixe. Ao centro, vista parcial do mesmo afloramento e parte do seu contexto ambiental. Em baixo, entrada de uma das cavidades onde se encontram vestígios arqueológicos dispersos.

FIG. 4 – Vista parcial do sítio rupestre com a presença do arqueólogo Sebastião Lacerda, durante atividades de documentação e caracterização do sítio Toca da Onça.

FIG. 5 – Vista de parte da arte rupestre (pinturas) localizada no sítio Toca da Onça, e arqueólogo durante os procedimentos de documentação dos painéis rupestres.

Dentre os vestígios arqueológicos identificados, observam-se numerosas pinturas em diferentes painéis nas cores vermelho e amarelo, possíveis gravuras rupestres feitas pelo picoteamento, bem como fragmentos cerâmicos e líticos e vestígios osteológicos de animais relacionados ao contexto local. Tais evidências arqueológicas estão localizadas em diferentes paredes da caverna, em suportes rochosos expostos e também dispersos pela superfície do local, e puderam ser verificados durante atividades prospectivas iniciais em todo o perímetro rochoso (Figs. 4 a 9).

O sítio Toca da Onça e seus vestígios relacionados foram descobertos ainda no início de 2021 pelos estudantes de espeleologia Maria Aparecida de Souza e José Marques Souza do Nascimento, na zona rural de Pedro Alexandre.

O local foi documentado no IPHAN com o número 01502.001505/2021-36 no mesmo ano. Por se tratar de um sítio multicomponencial com um grande potencial de pesquisa, faz-se necessário trabalhos de estudos aprofundados, tanto dos conjuntos de arte rupestre quanto dos demais elementos associados.

FIG. 6 – Presença de solo compatível para execução de uma escavação arqueológica.

FIG. 7 – Vista de parte da arte rupestre (pinturas) localizada no sítio Toca da Onça.

Forros: José Marques e Maria Aparecida, 2023. Acervo particular.

FIG. 8 – Vista de concreções e intemperismo químico e físico que terminam por atuar na degradação dos suportes rochosos com arte rupestre no sítio.

Fotos: José Marques e Maria Aparecida, 2023. Acervo particular.

FIG. 9 – Vista de parte dos vestígios líticos e cerâmicos identificados *in situ*.

Fotos: José Marques e Maria Aparecida, 2023. Acervo particular.

Uma breve proposta inicial de interpretação de parte dos painéis rupestres já foi sugerida por LIMA (2024), mas necessita de uma investigação mais ampla e profunda, incluindo escavações arqueológicas *in loco* (Figs. 10 e 11).

2.3. BREVE PANORAMA DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PAINÉIS RUPESTRES

A degradação de sítios de arte rupestre é um processo complexo causado por vários agentes naturais e biológicos que atuam sobre as superfícies rochosas, impactando de forma constante a conservação e manutenção dessas evidências, especialmente quando se fala de sítios rupestres expostos a fatores naturais, antrópicos, bióticos e abióticos (LIMA FILHO *et al.*, 2024; LAGE, CAVALCANTE e GONÇALVES, 2007; CAVALCANTE, 2015).

No sítio Toca das Onças, foi possível verificar a existência de agentes naturais, a exemplo da presença de erosão por vento e água. Foi constatado que a ação do vento e da água pode causar desgaste mecânico nas superfícies rochosas, removendo camadas de rocha e pigmentos ao longo do tempo, fragilizando essas evidências e dificultando as análises posteriores.

Também se identificou que as variações de temperatura ou intemperismo térmico são amplamente presentes no sítio, uma vez que as oscilações e dinâmicas de temperatura entre o dia e a noite no vale do Rio do Peixe podem causar a expansão e contração das rochas que formam esse grande afloramento granítico onde se localiza o sítio Toca da Onça, resultando em fraturas e desintegração das superfícies, como vem sendo amplamente verificado nesse estudo de caso em particular (CAVALCANTE, 2015).

Outro elemento verificado foi a existência de cristalização de sais que, por sua vez, está relacionado ao acúmulo desse mineral, principalmente em ambientes áridos ou semiáridos, como é o caso desse contexto de pesquisa, que pode penetrar nas fissuras das rochas e, posteriormente, se cristalizar e ocasionar uma expansão e explosão, provocando a fragmentação da rocha e com isso o deslocamento ou descamação (LIMA FILHO *et al.*, 2024; LAGE *et al.*, 2012; CAVALCANTE, 2013).

Outros elementos verificados foram aqueles relacionados ao intemperismo químico, por exemplo, a existência de elementos químicos naturais, como a oxidação de minerais presentes nos suportes rochosos do sítio, que terminam por alterar a composição da superfície e degradar muitas das temáticas e unidades gráficas representadas.

No campo dos agentes biológicos, foi possível caracterizar a presença e dispersão de líquens, fungos e musgos. Estes organismos colonizam as

FIGS. 10 e 11 – Vista de parte de outros elementos identificados no sítio Toca da Onça, incluindo material zooarqueológico (em baixo).

superfícies rochosas, secretando ácidos orgânicos que podem corroer a rocha e obscurecer ou danificar as pinturas rupestres, colaborando para a perda de informações. Também foi possível documentar a existência de raízes fixas nos suportes, casas de vespas-oleiras chamadas de maria pobre (*Zeta argillaceum*), vespas chamadas de marimbondos (espécies *gayellini* e *masarini*), entre outras. Em se tratando das raízes de plantas, é possível considerar que elas atuam principalmente em áreas próximas a fendas e fissuras nas rochas, podendo causar pressões mecânicas que levam à fragmentação da rocha.

As imagens da Fig. 12 ilustram parte desses elementos atuantes na degradação dos painéis rupestres, que necessitam de um projeto de conservação imediato para desacelerar estes impactos sob o patrimônio arqueológico local. A aplicação de pesquisas no campo da Arqueometria e da conservação é necessária e imediata.

Fotos: José Marques e Maria Aparecida, 2023. Acervo particular.

FIG. 12 – Vista de parte dos diferentes agentes atuantes na degradação do sítio rupestre.

Fotos: S. Lacerda, 2024. Acervo particular do projeto de pesquisa.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A possibilidade de documentação de outros contextos arqueológicos ao longo do rio do Peixe é extremamente produtiva, devido à probabilidade de ampliar o quadro de documentação dos diferentes espaços ocupados pelas populações que habitaram essa região do Nordeste brasileiro. Pesquisas mais aprofundadas deverão ser levadas a cabo em todo o sítio Toca da Onça e também nas áreas circundantes, com o intuito de compreender os diferentes processos de utilização, interação e/ou fixação de grupos humanos, tanto na região de Pedro Alexandre como sua relação com o contexto arqueológico já evidenciado para a região de Coronel João Sá, especialmente os sítios localizados na Pedra da Igreja e Pedra da Chaleira, por exemplo, que integram o Complexo Rupestre do Rio do Peixe. Pesquisas comparativas e contextuais poderão fornecer mais dados para o entendimento dos grupos do passado, assim como permitirão reflexões do ponto de vista histórico e também antropológico no presente da região.

De tal modo, é imprescindível que se construa um projeto de pesquisa acadêmico que contemple uma documentação mais apurada e rigorosa desse patrimônio arqueológico local/regional e que, além disso,

consinta contemplar possíveis escavações nessa feição geomorfológica com a finalidade de resgatar outros elementos materiais desse sítio de caráter multicomponencial.

Os dados adquiridos atuarão no fortalecimento da identidade da comunidade de Pedro Alexandre, ao passo que resgatarão parte de uma história esquecida. Para além disso, os avanços e a presença de áreas de pedreiras clandestinas representam uma forte ameaça à preservação dessa herança cultural, a qual está amparada por leis, decretos e instruções que garantem sua proteção e estudo.

Por fim, sugerem-se projetos intensivos e ostensivos de arqueologia regional, espacial e da paisagem, com o intuito de mensurar e identificar outros espaços que possam apresentar vestígios arqueológicos. Tais informações serão fundamentais para ampliação do quadro de dados sobre as diferentes populações ou grupos que habitaram todo o Vale do Rio do Peixe e adjacências. Para além desses tipos de abordagens, é fundamental uma ampla campanha de divulgação científica e um projeto de gestão e preservação do patrimônio arqueológico pré-histórico e histórico de Pedro Alexandre. ✎

REFERÊNCIAS

- BATISTA, Elena de Medeiros (2023) – *Divisor de Águas no Rio do Peixe: ambientalização dos conflitos sociais e racismo ambiental vivenciados pelos comunitários do Quati - BA*. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da Bahia (UFBA) – <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/37431>
- CAVALCANTE, Luis Carlos Duarte (2015) – “Arqueometria em Sítios de Arte Rupestre da Região Arqueológica de Piripiri, Piauí, Brasil”. *Cadernos do CEOM*. Chapecó: Universidade Comunitária da Região de Chapecó. 28 (43): 7-19 – <https://tinyurl.com/lycxhtxe>
- CAVALCANTE, Luis Carlos Duarte et al. (2013) – “Letreiro dos Tanques I e II: problemas de conservação e análises químicas de pinturas rupestres e efluorescência salina”. *Arqueologia Iberoamericana*. 18: 3-13 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.1311224>
- CPRM, Serviço Geológico do Brasil (2005) – *Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea: Diagnóstico do Município de Pedro Alexandre - Bahia*. Salvador: CPRM/PRODEEM – <https://rigeo.sgb.gov.br/jspui/handle/doc/17310>
- LAGE, Maria da Conceição S. M. et al. (2012) – “Pedra do Castelo: um exemplo de aplicação da arqueometria na conservação patrimonial”. In FAURE, Martine; GUÉRIN, Claude e MOURER-CHAUVIRÉ, Cécile. *Ar Arte Rupestre do Parque Nacional Serra da Capivara (Piauí, Brasil): animais representativos e os dados paleontológicos*. São Raimundo Nonato, PI: Fundação Museu do Homem Americano / Centro Cultural Sérgio Motta. pp. 1035-1045 (*Revista Fundamentos*, 9) – <https://tinyurl.com/ypwbxnvx>
- LAGE, Maria da Conceição S. M.; CAVALCANTE, Luis Carlos D. e GONÇALVES, André dos Santos (2007) – “Intervenção de Conservação no Sítio Pequeno, Parque Nacional de Sete Cidades, Piauí, Brasil”. *Revista Fundamentos*. São Raimundo Nonato, PI: Fundação Museu do Homem Americano / Centro Cultural Sérgio Motta. 6: 114-123 – <https://tinyurl.com/sz9ht96k>
- LIMA FILHO, Sebastião Lacerda de (2017) – *Sítios Gráficos e Apropriação de Espaços: um estudo de caso do complexo rupestre Rio do Peixe, região de Coronel João Sá, nordeste da Bahia*. Tese de Doutorado em Arqueologia. Universidade Federal de Sergipe (UFS) – <https://ri.ufs.br/handle/riufs/6894>
- LIMA FILHO, Sebastião Lacerda de et al. (2024) – “Arqueologia Ambiental e Arte Rupestre: pesquisas no campo da conservação como suporte para preservação de sítios gráficos na região de Coronel João Sá, Bahia, nordeste do Brasil”. In OLIVEIRA, Gabriel F. de et al. (org.). *Arte Rupestre Brasileira: múltiplas visões*. São Paulo: Embu das Artes / Alexa Cultural. 2, pp. 201-216.
- LIMA, Ricardo Junio Feitosa (2020) – “O Complexo Montanhoso Serra Negra”. *ATHOS - Revista de Estudos Integrados*. Vitória de Santo Antão: Centro Universitário de Vitória de Santo Antão (UNIVISA). 5 (1).
- LIMA, Ricardo Junio Feitosa (2023) – “Síntese Cronológica de Pedro Alexandre, Bahia, Nordeste do Brasil”. *Even3 Publicações*. Recife, Brasil – <http://doi.org/10.29327/7281028>
- LIMA, Ricardo Junio Feitosa (2024) – “Possível Representação de Oca Com Cercado Caiçara em Arte Rupestre no Sítio da Toca da Onça em Pedro Alexandre, Bahia, Nordeste do Brasil”. *Even3 Publicações*. Recife, Brasil – <http://doi.org/10.29327/7395300>
- MARTIN, Gabriela (2018) – *Pré-História do Nordeste do Brasil*. Recife: Editora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
- WADLEY, Lyn (2001) – “What is cultural modernity? A general view and a South African perspective”. *Cambridge Archaeological Journal*. Cambridge University Press. 11 (2): 201-221 – <https://doi.org/10.1017/S0959774301000117>

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam ativas em 2025-01-18]

PERFIL A-A'

SEÇÃO B-B'

SEÇÃO C-C'

SEÇÃO D-D'

SEÇÃO E-E'

SEÇÃO F-F'

FIG. 13 – Planta Topográfica da caverna onde se localiza o sítio Toca da Onça, com destaque para a distribuição dos vestígios arqueológicos e contexto.

- granito
- Grs ponto zero
- Grs entrada
- estação topográfica
- projeção "ponto zero"
- indicação perfil e corte
- blocos abatidos
- blocos estruturais
- vegetação
- parede interna
- parede externa
- linha de água
- desnível suave
- contorno inferido
- teto baixo
- clarabóia
- pintura rupestre
- carvão
- material arqueológico cerâmico
- fóssil
- lixo

RESUMO

Artigo que apresenta os resultados da intervenção de conservação e restauro realizada no Forno Cerâmico Romano do Louredo, no sítio da Ponte (Santa Marta de Penaguião, Vila Real).

O objetivo principal foi a estabilização estrutural do forno, que se encontrava em avançado estado de degradação. Para tal, foi executado um programa de limpeza pormenorizada de depósitos de terras acumulados, consolidação pontual do material cerâmico e pétreo, preenchimento de juntas e lacunas com materiais compatíveis com os originais, tratamento e consolidação da parte superior da grelha, reintegrações pontuais de material cerâmico e, por fim, recriação/colocação de tijolos nos muros de arranque da cúpula do forno.

PALAVRAS-CHAVE: Época Romana; Estruturas de combustão; Conservação e restauro; Património.

ABSTRACT

This article presents the results of conservation and restoration interventions carried out in the Roman Ceramic Kiln of Louredo, at the Ponte site (Santa Marta de Penaguião, Vila Real).

The main aim was to stabilise the kiln structure, which was severely damaged. To do so, a programme of detailed cleaning of the accumulated soil deposits was carried out, followed by consolidation of the ceramic and stone material, filling up of the joints and gaps with materials compatible with the original ones, treatment and consolidation of the upper part of the grid, scattered reintegration of ceramic materials and, finally, recreation/collocation of bricks on the starting walls of the kiln dome.

KEY WORDS: Roman times; Combustion structures; Conservation and restoration; Heritage.

RÉSUMÉ

Article qui présente les résultats de l'intervention de conservation et restauration réalisée au Four de Céramiques Romain de Louredo, sur le site de Ponte (Santa Marta de Penaguião, Vila Real).

L'objectif principal a été la stabilisation structurelle du four qui se trouvait dans un état de dégradation avancé. Pour cela, a été exécuté un programme de nettoyage minutieux de dépôts de terre accumulés, de consolidation ponctuelle du matériel céramique et pierreux, comblement de joints et lacunes à l'aide de matériaux compatibles avec les originaux, traitement et consolidation de la partie supérieure de la grille, réintégrations ponctuelles de matériel céramique et, finalement, récréation / placement de briques sur les murs à la base de la coupole du four.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Structures de combustion; Conservation et restauration; Patrimoine.

Forno Cerâmico Romano do Louredo (Santa Marta de Penaguião)

conservação, restauro e valorização

João Miguel Perpétuo¹ e Joaquim Garcia¹

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO

O projeto de conservação e restauro do Forno Romano do Louredo (Santa Marta de Penaguião / Vila Real), promovido pelo município local, tinha por objetivo a requalificação desta importante estrutura arqueológica, identificada e escavada nos inícios da década de 80 do século XX, cuja degradação e avançado estado de ruína punham em risco a sua estabilidade¹.

Nesta perspetiva, o principal objetivo da intervenção de conservação e restauro era a consolidação estrutural do forno, tendo em conta o conjunto de patologias previamente identificadas.

Assim, as intervenções efetuadas consistiram na limpeza pormenorizada de depósitos de terras acumulados, consolidação pontual do material cerâmico e pétreo, preenchimento de juntas e lacunas com materiais compatíveis com os originais, tratamento e consolidação da parte superior da grelha, reintegrações pontuais de material cerâmico e produção/colocação de tijolos nos muros de arranque da *abóbada*.

A par destas atividades, desenvolveu-se uma série de outras ações na área periférica do monumento – consolidação dos muros de suporte dos taludes, consolidação das escadas de acesso ao forno, tratamento das superfícies exteriores e pisos de circulação da área arqueológica –, tendo em vista a valorização/dignificação do local, uma vez que se trata de um sítio musealizado e visitável com significativa afluência de público.

¹ O projeto de Acompanhamento Arqueológico de Conservação e Restauro do Forno Cerâmico Romano do Louredo foi autorizado pelo antigo Instituto Português de Arqueologia (IPA), o qual emitiu parecer Favorável através do Ofício n.º 244/05, datado de 2005-05-11.

¹ ArqueoHoje Lda. (jperpetuo@arqueo hoje.com; rc@arqueo hoje.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Aspeto do forno antes do início dos trabalhos.

O projeto de recuperação tinha como finalidade conter os estragos provocados por elementos naturais e humanos, antes que os mesmos se tornassem irreversíveis. Além disso, pretendia-se dar mais dignidade a um sítio arqueológico que, como atrás ficou descrito, se apresentava parcialmente deteriorado, tornando-o mais apelativo para que o público pudesse desfrutar de todas as suas potencialidades.

Os trabalhos de conservação e restauro procuraram limitar o impacto da intervenção ao indispensável, tendo sido empregue uma metodologia que não colocou em causa a natureza e as características do sítio arqueológico ².

² Os trabalhos de campo, efetuados pela empresa Arqueohoje Lda., foram dirigidos cientificamente por João Perpétuo (arqueólogo dos quadros técnicos da Arqueohoje) e Joaquim Garcia (responsável técnico de conservação e restauro), contando ainda com a colaboração de Luís Arez e Filipe Santos (arqueólogos auxiliares).

2. ENQUADRAMENTO SOCIAL, GEOMORFOLÓGICO E ARQUEOLÓGICO

As viagens pelo tempo fazem-se percorrendo espaços e territórios com identidade. Cada região possui características muito próprias que lhe dão essa Identidade.

É esse conjunto de elementos, naturais ou humanizados, que faz as pessoas orgulharem-se da sua “terra”. São os sítios e paisagens, os monumentos, a história e as lendas que unem sentimentos de carinho com a região onde nasceram ou habitam.

Assim, por filiação ou adoção, as pessoas sentem-se intimamente ligadas ao meio ambiente que as rodeia. Este sentimento é muito forte nas pessoas que vivem no concelho de Santa Marta de Penaguião.

À deslumbrante paisagem, fortemente marcada pelos relevos cravados de socacos com vinha, une-se, de uma forma verdadeiramente única, o elemento humano.

É o branco dos solares rurais, as capelas perdidas no cume dos montes, sacralizando lugares outrora pagãos, as aldeias que acompanham as colinas, o verde, a água...

As marcas do Passado podemos encontrá-las em sítios como

o castro de S. Pedro (freguesia de Fontes), o castro de Monte Maninho (Cumieira), o castro de Cabanelas (Cabanelas), ou nos assentamentos romanos das Moradias (Cumieira) e Azinheira (Alvações do Corgo).

Em meados do século passado, no lugar da Ponte, entre as freguesias de Louredo e de Fornelos – no fundo de um vale cavado, na margem direita do rio Aquilhão –, terão surgido os primeiros vestígios do forno romano do Louredo, que na altura se chamou de uma “*fábrica com chaminé*”.

FIG. 2 – Inserção na paisagem do Forno do Louredo. Vale do Rio Aquilhão.

O acesso ao local, partindo de Santa Marta de Penaguaião, pode fazer-se através da EN 304, em direção a Fornelos.

3. ANTECEDENTES, TIPOLOGIA E CRONOLOGIA

O forno cerâmico de Louredo é um testemunho inequívoco do estabelecimento dos Romanos nesta região, servindo as comunidades rurais que aqui habitaram há cerca de dois mil anos.

Terá surgido acidentalmente, em meados do século XX, por ocasião de um arroteamento agrícola, ação que provocou a destruição da *abóboda* e respetiva chaminé, tendo sido posteriormente soterrado por ordem do proprietário do terreno (SILVA, LOPES e TUNA, 1981-1982: 149-150). Esta memória ficou guardada na tradição oral até que, cerca de 30 anos mais tarde, um pároco local, Manuel Tuna, a recuperou e encetou um processo de estudo e valorização deste monumento.

Assim, em 1980, juntamente com Armando Coelho da Silva e António Baptista Lopes, Manuel Tuna desenvolveu trabalhos arqueológicos que permitiram colocar a descoberto o que restava de um forno da época romana.

Durante a escavação arqueológica foram recolhidas algumas peças que fizeram os autores dos trabalhos colocar a hipótese de se tratar de um forno que serviu para cozer cerâmica de construção: telhas (*tegulae*), tijolos e pesos (*pondera*) (SILVA, LOPES e TUNA, 1981-1982).

Lembre-mo-nos que estamos numa zona de excelentes barreiros, atestados pelo nome do povo contíguo – Barreiro. Por outro lado, não nos podemos esquecer que os romanos necessitavam de uma quantidade imensa de material de construção para as suas casas, templos, termas, etc.

A telha foi uma das muitas inovações tecnológicas que os romanos trouxeram à Península Ibérica. Até então, as casas eram cobertas com ramos e colmo, menos quentes e mais húmidas.

Este tipo de forno era composto por uma área de aquecimento enterrada no solo natural – boca do forno servindo de local de introdução de lenha e regulador da tiragem do ar (a), fornalha com aspeto de canal onde se acendia a fogueira (b), e câmara de aquecimento sustentando a grelha e permitindo simultaneamente uma melhor distribuição calorífera (c) – e uma câmara de co-

FIG. 3 – Pormenor da câmara de cozedura e da grelha perfurada.

zedura – grelha perfurada, em barro cozido, sobre a qual se colocavam os produtos a cozer (d), sendo rematada por uma *abóboda* com chaminé para evacuação dos gases e fumos.

O forno caracteriza-se por possuir planta retangular e é composto por boca de entrada, câmara de aquecimento, grelha e câmara de cozedura. A boca do forno, em granito e já bastante destruída, era por onde se procedia à introdução de combustível e por onde se regulava a tiragem do ar. Apresenta as seguintes medidas: cerca de 70 cm de comprimento (eixo longitudinal) e 80 cm de largura.

FIG. 4 – Planta e Alçado (adaptado de SILVA, LOPES e TUNA, 1981-1982: Estampa I).

FIG. 5 – Vista do interior da câmara de aquecimento.

A câmara de aquecimento apresenta planta trapezoidal, com 2 m de base maior (entrada) por 1,90 m de base menor (fundo), em que se implantam quatro pequenos muros onde se abrem outros tantos arcos sobre o eixo longitudinal, propiciando o aparecimento de cinco espaços vazios de dimensão irregular.

Os arcos, por sua vez, apresentam fiadas simétricas de aduelas em tijolo sobrepostas horizontalmente, com um comprimento médio de 60 cm, uma largura de 28 cm e uma espessura de 12 cm.

A grelha separa a câmara de aquecimento da câmara de cozedura, possuindo uma serie de buracos por onde circulava o ar quente. Estes dispõem-se em dez alinhamentos irregulares de dimensões e orientação diversas, fazendo a ligação com os espaços vazios da câmara inferior, de onde provinha o ar quente. É construída em camadas de barro cozido sobrepostas, formando uma superfície com ligeiro declive para o fundo do forno. Esta sobreposição de camadas de barro é o testemunho do desgaste sofrido pela superfície em causa, devido ao facto de ser sobre esta que se colocavam os objetos cerâmicos para cozer.

Relativamente à câmara de cozedura, nomeadamente a *abóboda* com chaminé, são insuficientes os vestígios conservados para que se possa fazer uma caracterização da mesma, subsistindo unicamente os vestígios do seu arranque.

Tendo em conta os materiais exumados durante os trabalhos arqueológicos de 1982, é possível que este forno se destinasse à produção de *tegula*, *imbrex*, *pondera* e cerâmica comum, excluindo-se a produção de *sigillata*, em função principalmente da tipologia do forno e da ausência destas no registo arqueológico.

A tipologia do forno – em que a fogueira está longe das cerâmicas que eram colocadas sobre a grelha, com influência indireta do fogo, cozedura regular e repartição térmica – e dos materiais associados parece sugerir uma cronologia durante a ocupação romana da Península Ibérica, mais concretamente entre o último quartel do século I e o século II d.C. (SILVA, LOPES e TUNA, 1981-1982: 152).

No entanto, não é de descartar a hipótese de se tratar de uma estrutura de combustão cronologicamente mais pró-

xima do tardo romano ou mesmo de período alto-medieval, dado que, comparativamente com outros fornos de período romano, o forno do Louredo apresenta características mais rudes relativamente ao modo de construção e aos materiais aplicados (ALMEIDA, ALMEIDA e LEAL, 1987).

4. METODOLOGIA APLICADA

Os trabalhos de conservação e restauro seguiram uma linha metodológica onde estiveram sempre presentes os critérios da reversibilidade, estabilidade e compatibilidade dos materiais e tratamentos utilizados, fatores fundamentais que devem sempre orientar qualquer intervenção desta natureza.

A solução de conservação e restauro que adotámos neste caso concreto teve obviamente presente o aspeto museológico do monumento e o seu valor didático, tendo em vista futuras visitas feitas por entidades de ensino ou particulares que possam usufruir deste património.

Esta vertente implicou reproduzir alguns elementos construtivos, mediante informação arqueológica recolhida durante escavação, de modo a permitir uma assimilação mais concreta da realidade exposta por parte do visitante.

Tratando-se de obra de conservação e restauro de uma estrutura arqueológica, era necessário conceber uma metodologia de trabalho que se adaptasse às características essenciais do monumento, sabendo que este tipo de intervenção provoca sempre alterações no património histórico.

FIG. 6 – Vista geral da estrutura após limpeza e antes do início das ações de restauro.

Deste modo, numa fase prévia à intervenção, realizou-se uma pesquisa documental relacionada com o sítio a intervir, procurando-se obter o melhor conhecimento, quer do monumento, quer da zona envolvente. Após a deslocação ao terreno e depois de identificados os principais problemas e patologias existentes na estrutura, foi elaborado um projeto técnico, onde estavam definidas estratégias e metodologias de trabalho a aplicar durante a intervenção de conservação e restauro.

De um modo geral, a metodologia aplicada na execução do projeto visou as seguintes ações:

- Limpeza manual da totalidade das estruturas arqueológicas a conservar e restaurar;
- Preenchimento de fissuras, fraturas e juntas com argamassa de cal adequada;
- Colagem de fragmentos e consolidação das áreas de desagregação granular;
- Recriação e aplicação de tijolos não áreas em falta dos muros de arranque da *abóbada*.
- Arranjo da área periférica à estrutura arqueológica (muros de sustentação dos taludes, escada de acesso e piso de circulação).

Os trabalhos do forno romano do Louredo foram alvo de acompanhamento arqueológico às ações de limpeza e conservação/restauro das estruturas existentes, tendo o arqueólogo mantido um diálogo constante com o conservador-restaurador em todas as ações consideradas necessárias, por forma a obter um discurso coerente relativamente às soluções adotadas.

5. INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO

O principal objetivo da intervenção era a conservação e estabilização estrutural de todo o elemento arqueológico.

Foi fundamental respeitar a legibilidade do original, pelo que todas as ações desenvolvidas nesta intervenção foram devidamente documentadas, assim como facilmente diferenciáveis.

A escolha dos materiais e técnicas utilizadas foi executada em função da sua compatibilidade com os materiais envelhecidos, da sua estabilidade perante possíveis alterações e da sua reversibilidade.

Após uma visita prévia ao local, constatou-se que havia vários fatores de degradação dos materiais constituintes da estrutura arqueológica, fatores esses de origem física, química, biológica e antrópica.

Os fatores de ordem natural (pluviosidade, vento, amplitudes térmicas, etc...) e de ordem antrópica (acesso ao topo das estruturas, lixos, etc...) estavam a provocar uma instabilidade estrutural ao nível da grelha e muros laterais, assim como o empobrecimento dos materiais de origem pétreo e blocos/placas de cerâmica de construção do forno.

Uma parte significativa dos blocos de barro cozido da parte superior do forno encontrava-se bastante degradada, com uma acentuada perda do material constituinte.

A grelha, constituída por placas de barro cozido, apresentava, em algumas zonas, erosão superficial. Salientava-se a fragmentação de parte da placa/grelha de cerâmica da fornalha, bem como a fracturação acentuada de várias placas de cerâmica em toda a estrutura.

Constatou-se ainda que, quer a estrutura em si, quer a argila que envolvia toda a parte exterior do forno, se apresentava bastante deteriorada, com sinais de bioperturbação provocada por animais, insetos e plantas, tornando ainda mais complexo o trabalho de conservação e restauro. Esta situação era particularmente preocupante, tendo em conta o avançado nível de deterioração das argamassas primitivas – ligantes e revestimento – nas paredes de arranque da *abóbada*.

De igual forma, registou-se uma certa deterioração nos muros construídos, à saída da boca do forno, para sustentar os perfis estratigráficos resultantes da intervenção arqueológica, e na pequena escada em pedra que facilita o acesso a esta área.

Nesta perspetiva, realizaram-se os trabalhos abaixo descritos.

- *Aplicação de herbicida para remoção de plantas superiores e limpeza do monumento*

Foi aplicado, com recurso a pulverizador de pressão de tipo mochila (máquina de sulfatar), herbicida de acordo com as instruções do fornecedor, para limpeza/remoção de plantas superiores observadas no interior e áreas periféricas da estrutura.

FIG. 7 – Aparência da estrutura antes do início dos trabalhos.

Esta aplicação foi feita em fase prévia ao início dos trabalhos, aproximadamente 15 dias, complementada com a remoção manual dos referidos infestantes vegetais.

Procedeu-se igualmente a uma remoção dos sedimentos acumulados no terreno envolvente ao monumento, a qual teve como limite da intervenção a área delimitada pelos pilares de sustentação da cobertura. Foi também efetuada, durante a limpeza, a remoção de materiais estranhos às estruturas (lixo) ou resultantes da própria degradação do monumento.

– *Aplicações pontuais de biocida nas zonas de contaminação biológica*

Limpeza da colonização biológica, através da aplicação de um produto biocida à base de sais quaternários de amónio a 5 % (do tipo Preventol R80).

Esta aplicação foi feita em duas demãos, garantindo intervalos entre as aplicações de quatro dias, seguidas de limpeza de todas as superfícies com recurso a escovagem manual (usando escovas de pelo macio) com água desionizada/destilada para a remoção dos líquenes e musgos, uniformizando a superfície.

– *Remoção e limpeza de materiais empobrecidos das juntas de todo o forno*

As limpezas pormenorizadas desenvolvidas em toda a estrutura interencionada passaram, fundamentalmente, pela remoção de terras/poeiras que impediam ou prejudicavam o restauro.

Foram ainda abertas todas as juntas não funcionais e fissuras existentes nos elementos que compunham o monumento.

– *Aplicação com aspersion manual de acetona*

Posteriormente, tendo como objetivo a desidratação/remoção de humidade da totalidade dos materiais de construção que compunham a estrutura, com especial incidência na zona da grelha e nas paredes laterais de arranque da *abóbada*, aplicou-se acetona a 100 %, com recurso a aspersion manual.

– *Preenchimento de juntas, fissuras, fraturas e capeamentos com materiais compatíveis com os originais*

A grelha de cozedura apresentava um estado de degradação relativamente acentuado, materializado por inúmeras fissuras e estalamento nas placas de argila que a constituíam.

Assim, num primeiro momento, procedeu-se à limpeza integral de toda a superfície da placa, com recurso a bisturi, escovas de pelo macio e vaporizadores, libertando o interior das fissuras/fraturas de todo o tipo de impurezas (terras, poeiras e elementos desagregados).

Para o preenchimento de juntas foi escolhida uma argamassa fina, constituída por duas partes de inertes em quantidades iguais – argilas locais finas de xisto e areia de rio – para uma de ligante – cal hidráulica natural Lafarge®. Também para os capeamentos e acabamentos em geral foi utilizada a mesma argamassa.

A sua aplicação foi feita por camadas bem espatuladas e humedecendo primeiro as zonas de aplicação para melhorar a aderência entre a argamassa e os elementos cerâmicos.

FIGS. 8 a 10 – De cima para baixo, aplicação de biocida, limpeza pormenorizada da placa/grelha do forno e preenchimentos de juntas, fissuras e fraturas com argamassa fina.

A aplicação da argamassa não se cingiu apenas às juntas entre elementos cerâmicos; também as fissuras e fraturas foram colmatadas com a mesma argamassa das juntas, assim como os preenchimentos de pequenas lacunas, fechadas com pequenos “filetes” de argamassa aplicados em zonas com potencial instabilidade.

– Tratamento e consolidação da parte superior da grelha de cozedura e argila envolvente (aplicação de resina acrílica aquosa e silicato de etílico)

A resina acrílica aquosa foi aplicada a 5 % para consolidações, muito pontuais, de elementos construtivos e fixação de pequenas lascas dos tijolos originais do forno.

As argilas que envolviam as paredes exteriores da parte posterior do forno, assim como todos os elementos mais degradados, foram consolidadas por pulverização com silicato de etílico.

– Reintegrações pontuais nos muros de arranque da abóbada, através de documentação arqueológica

Durante as limpezas foram-se recolhendo alguns elementos cerâmicos fraturados (tijolos) e selecionando outros que se encontravam soltos, por forma a permitir uma remontagem parcial dos muros posteriores que delimitavam a grelha.

Ao mesmo tempo que se colocavam os elementos cerâmicos, a estrutura era colmatada com fragmentos cerâmicos na parte posterior, por forma a dar estabilidade e resistência a toda a estrutura.

Utilizou-se uma argamassa constituída por três partes de inertes (areia de rio: 1,7; argila peneirada: 1; e inertes de calibre fino: 0,3) para uma de ligante (composta por cal hidráulica natural Lafarge® e cal hidratada, em partes iguais).

Em alguns pontos, a estrutura apresentava certa debilidade pela perda de elementos constituintes ao longo dos tempos, pelo que se optou pela reconstituição, nomeadamente através do fabrico manual de alguns tijolos, posteriormente aplicados com recurso a argamassa de cor e textura muito próxima ao original.

A argamassa utilizada na produção dos blocos foi feita com areia siliciosa de granulometria fina, argilas recolhidas em barreiros locais – previamente crivada, livre de inertes de calibres superiores e todo o material orgânico – e cal área da Lusical®. Os componentes foram utilizados em partes iguais (1/3).

O enchimento dos moldes foi feito por camadas sequenciais devidamente compactadas. Sensivelmente a meio de cada enchimento, foram adicionados elementos pétreos de porte médio que funcionaram como elementos estruturantes do tijolo.

Posteriormente, estes secaram à sombra durante aproximadamente 48 h, proporcionando uma carbonatação lenta dos elementos reagentes, a consolidação do processo, e conferindo a exigida uma resistência ao tijolo.

As argamassas de assentamento foram previamente devidamente estudadas, nomeadamente no que à cor e textura respeita, sendo que o contraste entre o original e o novo, após a intervenção, podia chocar. Tendo em conta a fracturação na globalidade dos tijolos, fez-se um teste com fragmentos de tijolos recolhidos aquando das limpezas, juntando fragmentos com as mesmas características físicas dos originais na zona a intervir. Na escolha considerámos a cor e a textura, que deveriam ser o mais semelhantes possível, com especial cuidado de utilizar fragmentos enegrecidos para o interior do monumento.

Entre os elementos estruturais originais e os fragmentos colocados por nós, foi colocada rede de fibra de vidro para separação entre o restauro e o original. A mesma não é visível, mas demarca as duas fases, podendo em qualquer altura facilitar a remoção do restauro de forma segura, se assim for entendido.

– Tratamento dos muros, escada e piso de circulação dentro das estruturas e área envolvente

Em torno do forno foram construídos muros de suporte dos taludes preservados após a intervenção arqueológica. Lembramos que a estrutura se encontra parcialmente enterrada, a uma cota inferior ao atual solo de circulação.

FIGS. 11 e 12 – Processo de produção de tijolos com recurso a argilas locais (em cima) e aspeto da parede noroeste da câmara de aquecimento após reconstituição com esses materiais (à direita).

Por forma consolidar estas estruturas recentes procedeu-se, num primeiro momento, ao preenchimento das juntas, com posterior escovagem do muro que definia a lateral exterior do forno, no prolongamento da boca da fornalha.

Procedeu-se igualmente à colocação de uma argamassa de revestimento – com três partes de inerte (1,5 de areia de ria e 1,5 de argila peneirada) para uma de ligante (uma parte de cal hidráulica); no final, de forma a tonalizar as reintegrações, foi polvilhado pó de argila peneirada – no topo deste muro, por forma a preservar a estrutura de possíveis infiltrações superiores, garantindo igualmente uma certa estabilidade a todo o conjunto.

Foi colocada rede de fibra de vidro para separar o restauro do original, demarcando as duas fases e facilitando a remoção segura do restauro, se assim for entendido.

O muro inferior de drenagem, inicialmente construído em pedra seca, foi totalmente barrado/preenchido com argamassa semelhante, posteriormente escovada por forma a obter uma textura similar às antes descritas, garantindo a total estabilização/consolidação da dita estrutura. Da mesma maneira, nas escadas que dão acesso a esta parte inferior do recinto, foram preenchidas as juntas verticais e horizontais entre os degraus de pedra.

– *Tratamento do solo envolvente com a colmatação de lacunas volumétricas exteriores*

Em volta do forno, existe uma camada de argila de origem local que possibilitava que o calor se mantivesse no interior da estrutura.

Em alguns pontos, esta camada apresentava algumas lacunas de dimensões diversas, desprotegendo os elementos cerâmicos em contacto com os agentes externos de deterioração. Durante os trabalhos de restauro, procedeu-se a uma colmatação volumétrica dessas lacunas.

Primeiramente, foi efetuado um preenchimento com argamassa idêntica à que foi utilizada para os enchimentos dos arcos, também com recurso a argila expandida. Posteriormente, o acabamento foi efetuado com uma argamassa com três partes de inerte (1,5 de areia de ria e 1,5 de argila peneirada) para uma de ligante (uma parte de cal hidráulica); no final, de forma a tonalizar as reintegrações, foi polvilhado pó de argila peneirada.

– *Valorização e promoção turística e cultural do sítio, através da colocação de uma placa explicativa junto ao monumento e da publicação de um desdobrável*

O painel explicativo inclui ilustrações didáticas sobre o Forno do Louredo e o seu modo construtivo e operativo, assim como algumas fotografias que ilustram os trabalhos de conservação e restauro.

Posteriormente à conclusão dos trabalhos de campo, o arqueossítio foi divulgado e valorizado pela edição de um folheto/desdobrável promocional designado “O Forno Cerâmico Romano do Louredo”. Neste, para

FIGS. 13 e 14 – Preenchimento e tratamento de juntas na parede lateral exterior ao forno (em cima) e colmatação volumétrica de lacunas exteriores com argamassa (em baixo).

além de uma breve resenha da história e enquadramento cronológico do sítio, é igualmente abordado todo o processo desenvolvido desde o achamento até ao presente.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Preocupada com a progressiva deterioração deste monumento, a Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião convidou a empresa ArqueoHoje, Conservação e Restauro do Património Monumental, Lda., a executar um projeto de conservação e valorização deste singular monumento.

O principal objetivo da intervenção de conservação e restauro foi a consolidação estrutural do forno romano, que se encontrava em avançado estado de degradação.

FIG. 15 – Vista do forno, após concluídos os trabalhos de restauro.

Assim, as intervenções efetuadas consistiram na limpeza pormenorizada de depósitos de terras acumulados, consolidação pontual do material cerâmico e pétreo, preenchimento de juntas e lacunas com materiais compatíveis com os originais, tratamento e consolidação da parte superior da grelha e reintegrações pontuais de material cerâmico.

Com a atual ação de conservação, consolidação, proteção e valorização, procurou-se minimizar a destruição e a degradação do sítio, causada por fatores de ordem ambiental, mas também por fatores de ordem antrópica, tentando minimizar a diferença entre o artificial e original.

As experiências realizadas na preservação e apresentação de sítios arqueológicos demonstram que as intervenções de conservação não são medidas eternas, dado que a degradação é um processo dinâmico evolutivo. Assim, parte do sucesso das ações desenvolvidas passa por uma manutenção contínua dos sítios, imprescindível à sua valorização.

BIBLIOGRAFIA

- ADAM, Jean Pierre (1989) – *La Construction Romaine: matériaux et techniques*. 10.^a ed. Paris: Picard (Grands Manuels Picard).
- ALMEIDA, Carlos A. Brochado de e LEAL, António J. Cunha (1989) – “O Forno Cerâmico Romano da Quinta do Paço, Facha (Ponte de Lima)”. In *Actas do Colóquio Manuel de Boaventura*. Esposende: Câmara Municipal de Esposende. Vol. 2.
- ALMEIDA, Carlos A. Brochado de; ALMEIDA, Artur J. e LEAL, António J. Cunha (1987) – “O Forno Cerâmico Romano de Eixo, Aveiro”. *Portugalia*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Nova Serie. 8: 69-72 – <https://tinyurl.com/bdctaw23>
- ALMEIDA, Carlos A. Brochado de; LEAL, António J. Cunha e CUNHA, Armandino B. da (1986) – “O Forno Cerâmico de Calhotas (Ponte de Lima)”. *Boletim Cultural do Centro de Estudos Regionais*. Viana do Castelo. Vol. 3.
- DUHAMEL, Pascal (1973) – “Les Fours Céramiques Gallo-Romains”. In DUVAL, Paul-Marie. *Recherches d'Archéologie Celtique et Gallo-Romaine*. Paris / Genève: Droz, pp. 141-154.
- FLETCHER VALLS, Domingo (1965) – “Tipologia de los Hornos Cerámicos Romanos de España”. *Archivo Español de Arqueología*. Madrid. 38 (111): 170-174.
- SILVA, Armando Coelho F. da; LOPES, António Baptista e TUNA, Manuel (1981-1982) — “O Forno Cerâmico Romano de Louredo (Santa Marta de Penaguião)”. *Portugalia*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Nova Serie. 2-3: 149-152 – <https://tinyurl.com/2jj5enm9>
- VIÑAS, Salvador Muñoz (2005) – *Contemporary theory of conservation*. Oxford: Elsevier.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam ativas em 2025-01-18]

RESUMO

Artigo dedicado à evocação de José Pires Gonçalves (1908-1984), médico de formação que dedicou boa parte do seu tempo à investigação da História e do Património artístico e arqueológico da região de Reguengos de Monsaraz. No plano da Arqueologia, a sua atenção centrou-se essencialmente nos menires, antas e cromleques do Alentejo, num trabalho militante, esforçado, consequente e, sobretudo, desinteressado, a que José Pires Gonçalves se entregou de corpo e alma ao longo da sua vida.

PALAVRAS-CHAVE: Pré-História; Megalitismo; Património; José Pires Gonçalves (1908-1984).

ABSTRACT

This article is dedicated to the memory of José Pires Gonçalves (1908-1984), a trained doctor who dedicated much of his time to researching the History and artistic and archaeological Heritage of the Reguengos de Monsaraz region. In terms of archaeology, his focus was essentially on the menhirs, dolmens and cromlechs of the Alentejo, a militant, hard-working, consistent and, above all, selfless endeavour to which José Pires Gonçalves devoted himself body and soul throughout his life.

KEY WORDS: Prehistory; Megalithism; Heritage; José Pires Gonçalves (1908-1984).

RÉSUMÉ

Article dédié à l'évocation de José Pires Gonçalves (1908-1984), médecin de formation qui a employé une bonne partie de son temps dans la recherche de l'Histoire et du Patrimoine artistique et archéologique de la région de Reguengos de Monsaraz. Sur le plan de l'Archéologie, son attention s'est focalisée essentiellement sur les menhirs, dolmens et cromlechs de l'Alentejo, dans un travail militant, poussé, conséquent et, surtout, désintéressé, dans lequel José Pires Gonçalves s'est investi corps et âme tout au long de sa vie.

MOTS CLÉS: Préhistoire; Mégolithisme; Patrimoine; José Pires Gonçalves (1908-1984).

José Pires Gonçalves

um médico no

“paraíso megalítico” *

de Reguengos de Monsaraz

João Luís Cardoso ¹

1. ANTES DE JOSÉ PIRES GONÇALVES: A IMPORTÂNCIA DO MEGALITISMO FUNERÁRIO DO TERRITÓRIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Georg e Vera Leisner foram os arqueólogos que, no decurso da primeira metade do século XX, mais contribuíram para o conhecimento do megalitismo alentejano. Remontam à década de 1930 os primórdios das investigações dos dois arqueólogos alemães. Os antecedentes imediatos do seu trabalho no concelho de Reguengos de Monsaraz têm de ser procurados na Andaluzia, de que resultou a publicação, em 1943, da obra *Die Megalithgraber der Iberischen Halbinsel. Der Suden*, que pressupunha a continuação para Oeste das suas investigações. A sua primeira publicação sobre o megalitismo português remonta a 1940, tendo sido dedicada ao dólmen de falsa cúpula de Vale de Rodrigo, no vizinho concelho de Évora (LEISNER, 1940). Os trabalhos de reconhecimento de campo de monumentos megalíticos realizados a partir de 1943 no concelho de Reguengos, resultaram na célebre monografia editada em português em 1951 (LEISNER e LEISNER, 1951), na qual se apresenta a cartografia arqueológica das antas de Reguengos de Monsaraz, cujo início de escavação criteriosa e sistemática remonta a 1946. Dos 135 dólmenes actualmente identificados no concelho de Reguengos, apenas dois não tinham sido já referenciados pelos referidos arqueólogos alemães, o que prova bem a qualidade das suas prospecções (Fig. 1), as quais só foram retomadas cerca de 40 anos depois, no âmbito dos trabalhos realizados para minimização dos impactos arqueológicos do projecto do Alqueva, devendo-se a sua referência a Carlos Tavares da Silva (GONÇALVES, 2013).

Georg e Vera Leisner só escavaram as antas que consideraram mais promissoras, com base no seu estado de conservação, até porque as suas dotações orçamentais eram insignificantes mesmo para a época, obrigando-os, por razões logísticas, a alojarem-se nos “montes” cedidos pelos proprietários, vivendo semanas a fio no campo, sujeitos às condições alimentares e sanitárias de qualquer pobre camponês assalariado desse tempo; no total, em 2000 (ano das últimas escavações em dólmenes do concelho de Reguengos), apenas 46 dólmenes se encontravam explorados, o que evidencia bem que a grande maioria deles permanece por escavar, sem contar com aqueles que entretanto foram destruídos.

* A expressão “Paraíso megalítico de Monsaraz” foi a escolhida por José Pires Gonçalves para título de um dos seus trabalhos, apresentado em Mérida em 1974 (GONÇALVES, 1976), fazendo jus à sua capacidade de se entusiasmar e de transmitir, através da palavra escrita, toda a beleza das suas descobertas.

¹ Investigador Integrado do ICArEHB (Universidade do Algarve); Coordenador do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras (Câmara Municipal de Oeiras).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Distribuição geográfica dos monumentos dolmênicos do concelho de Reguengos de Monsaraz realizada por G. e V. Leisner (segundo LEISNER e LEISNER, 1951).

As conclusões mais importantes do estudo de 1951 podem resumir-se aos seguintes aspectos:

– A admissibilidade da evolução local do fenómeno megalítico, indo ao encontro da posição de Manuel Heleno para a região de Montemor-Ciborro, com base na correlação entre as seqüências arquitectónicas e os respectivos espólios funerários. Assim, a etapa mais antiga do megalitismo estaria representada por monumentos fechados, ou de corredor simples, com apenas um esteio de cada lado, e câmaras poligonais.

Destes, o mais importante representante é a anta 1 do Poço da Gateira, o único monumento encontrado intacto, com um conjunto de vasos alinhados no seu interior, machados e enxós, lâminas não retocadas e micrólitos, destacando-se a ausência de pontas de seta e de placas de xisto, que só aparecem ulteriormente, no Neolítico Final. Deste modo este monumento representaria os últimos estádios do Neolítico Médio regional, cuja cronologia ocuparia parte da primeira e da segunda metade do 4.º milénio a.C.;

– A negação de influências orientais, que à época constituíam a teoria dominante para explicar a própria existência das antas, consideradas toscas imitações dos sepulcros micênicos (DANIEL, 1941). Com efeito, coube aos Leisner demonstrarem cabalmente a independência entre a construção de dólmenes e de sepulturas de falsa cúpula, de origens culturais distintas, comprovada pelas evidências recolhidas nos dólmenes da Comenda e da Farisoa, aos quais se associaram duas sepulturas de falsa cúpula, mais modernas. Tal demonstração veio, aliás, comprovar plenamente as afirmações que no mesmo sentido tinham sido já apresentadas por Estácio da Veiga, muitos anos antes, a propósito das suas escavações na necrópole de Alcalar (VEIGA, 1889 e 1891).

A construção de *tholoi*, de que as duas referidas foram as primeiras ocorrências registadas na região de Reguengos, é caracteristicamente calcólítica, associando-se às primeiras sociedades metalúrgicas, relacionadas com a presença e exploração de mineralizações de cobre no Alto Alentejo (VIANA e FERREIRA, 1956);

– A distribuição dispersa das antas, sem revelar nenhuma concentração evidente, susceptível de corresponder a uma verdadeira necrópole. De facto, os monumentos distribuem-se perto das linhas de água, e ainda em pequenos outeiros ou encostas suaves. Esta realidade foi ulteriormente confirmada por Victor S. Gonçalves, que notou que a visibilidade de e para os monumentos não constituía aspecto determinante para a escolha do local da sua implantação (GONÇALVES, 2013).

A investigação do megalitismo funerário no concelho de Reguengos, após a fase brilhante corporizada pelos Leisner, foi prosseguida por Henrique Leonor Pina, mais de uma década depois. Do trabalho individual por ele desenvolvido resultou a escavação de vários monumentos dolmênicos previamente identificados pelo casal alemão. Estão neste caso as antas da Herdade do Duque (PINA, 1961) e da Azinheira (PINA, 1963). No entanto, os resultados obtidos nada acrescentaram ao que já se sabia do megalitismo da região. A actuação deste indivíduo teve aliás um nefasto desfecho, com a destruição, através de escavação selvagem, de um dos dólmenes mais importantes e grandiosos da Península Ibérica, a Anta Grande do Zambujeiro, no concelho de Évora. Encontrando-se intacta no terreno, com o seu *tumulus* integralmente conservado, depois da destruição a que foi sujeita por Henrique Leonor Pina, passou a ser um monumento esventrado e em estado iminente de colapso, sem que ao longo das últimas décadas e até ao presente, a situação se tenha alterado, para opróbro dos sucessivos poderes oficiais com responsabilidades na matéria.

No decurso das duas décadas seguintes não se voltaria a escavar uma anta no concelho de Reguengos, voltando-se as atenções para a descoberta das espectaculares manifestações do megalitismo não funerário, representadas por menires e cromeleques, até então totalmente desconhecidos, em resultado dos Leisner terem focalizado exclusivamente a sua atenção na identificação de antas. Com efeito, seria difícil não terem tomado conhecimento de, pelo menos, alguns dos menires ou cromeleques reguenguenses que só décadas depois foram devidamente reconhecidos como tal, dada a monumentalidade dos mesmos e a proximidade das antas que exploraram e publicaram, conforme sublinha José Pires Gonçalves, logo num dos seus primeiros trabalhos dedicados ao tema. Tal evidência levou a designá-los por “sepulcrólogos”, por não terem registado nas páginas da sua importante monografia de 1951 *“a mais leve referência”* a tais monumentos (GONÇALVES, 1970: 153). Tenha-se presente a insuspeita apreciação de Victor S. Gonçalves, proferida na sessão póstuma de homenagem ao arqueólogo que hoje celebramos, realizada sob a égide da Sociedade Portuguesa de Autores, em 1988, em Reguengos, na casa que foi do seu amigo António Gião: *“Se quisesse escolher três acontecimentos que marcassem nos últimos vinte anos mudanças de perspectiva na Pré-história de Portugal, não hesitaria em colocar entre eles a descoberta dos menires de Reguengos de Monsaraz”*. Mais à frente, acrescentou: *“Pires Gonçalves viveu em Reguengos de Monsaraz quando em qualquer cidade seria bem-vindo o seu exercício da medicina. Dessa escolha fez parte toda a sua investigação histórica e arqueológica. Entender os menires de Reguengos de Monsaraz e projectá-los à escala europeia foi para ele não uma recompensa nem uma busca de fama e proveito, mas um acto natural da sua maneira de viver a terra alentejana”* (GONÇALVES, 1988). Justas e certas palavras, que se espera virem a ser demonstradas no que a seguir se dirá.

2. JOSÉ PIRES GONÇALVES E A DEMONSTRAÇÃO DA EXCEPCIONAL IMPORTÂNCIA DO MEGALITISMO NÃO FUNERÁRIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ: MENIRES ISOLADOS E CROMELEQUES

2.1. NOTAS BIOGRÁFICAS

José Pires Gonçalves nasceu circunstancialmente em Torre de Coelheiros, Concelho de Évora, a 1 de Novembro de 1908, e faleceu em Reguengos de Monsaraz, a 4 de Fevereiro de 1984 (Fig. 2). Obtida a formação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, em

1933, e quando podia seguir uma carreira bem mais aliciante do ponto de vista remuneratório e de oportunidades profissionais num grande centro urbano, como Lisboa, optou por regressar ao seu Alentejo natal, tendo desempenhado, até morrer, o seu múnus de médico de Clínica Geral, em Reguengos de Monsaraz, ao longo de quase cinquenta anos ininterruptos, já que foi iniciado no longínquo ano de 1938.

Pode dizer-se que o apoio dispensado à população do concelho foi de tal forma profundo e, ao mesmo tempo, diversificado nas várias vertentes da Medicina, especialmente naquelas que mais afligiam as populações locais, no domínio das doenças infecciosas e de acidentes de trabalho com máquinas agrícolas, que o concelho atingiu a invejável posição de ser um dos que possuía maior grau de assistência médica disponibilizada às parturientes, conforme se pode comprovar pelo Anuário Estatístico de 1974. E isto devido, apenas e exclusivamente, à sua acção verdadeiramente militante e guiada por um ideal de serviço público, posto ao serviço de todos, sem excepção, também na qualidade de Director Clínico do Hospital de Reguengos de Monsaraz.

Na verdade, os ideais que mobilizavam o Dr. José Pires Gonçalves desde a juventude (foi militante do MUD, a que aderiu em 1947, o que lhe valeu sérias dificuldades no exercício da sua profissão no quadro da Função Pública durante alguns anos). Na verdade, estes ideais de ajuda e

FIG. 2 – José Pires Gonçalves (1908-1984). Processo Individual da Academia Portuguesa da História.

de serviço ao próximo em regime de total entrega, incluindo sacrifícios pessoais, foram os mesmos que continuou corajosamente a defender logo depois do 25 de Abril de 1974, quando os ânimos estavam extremados no seu Alentejo, tendo sido de novo prejudicado, agora pelo poder recém-instituído.

Foram também os princípios de serviço para com os seus conterrâneos que o fizeram enveredar decisivamente pelos estudos de cariz histórico, de que foi cultor produtivo e consequente, mobilizando para eles toda a sua conhecida energia e dedicação.

Como médico, ajudava os seus conterrâneos a suportar os males do corpo e também os da alma; como historiador, valorizava a terra que amava e que a todos pertencia, fazendo com que, por via dos estudos a ela dedicados, pudesse ser conhecida e dignificada tanto no País como além-fronteiras. Para o efeito, e ainda como estudante de Medicina em Lisboa, tornou-se frequentador da Torre do Tombo, acedendo a documentos importantes sobre a história da sua terra, disponibilizados pelo então Director, de quem se tornou grande amigo, o Dr. João Martins da Silva Marques, também ele alentejano e vizinho, nascido na vila de Redondo, onde vinha amiúde (informação de Rui Mataloto, 2024-09-15). É assim que se explicam os seus numerosos e valiosos trabalhos sobre a História e o Património Artístico de Monsaraz, região de que muito pouco então se sabia, afirmando-se como respeitado historiador local. Entre todas, destaca-se a obra *Monsaraz e Seu Termo*, publicada pela Junta Distrital de Évora em duas partes (GONÇALVES, 1961 e 1963). As investigações realizadas para este trabalho seminal não mais abrandaram ao longo dos anos, dedicando, não por acaso, a Monsaraz a sua primeira comunicação feita na Academia Portuguesa da História, poucos meses volvidos da sua eleição para Académico Correspondente, a qual foi anos depois publicada (GONÇALVES, 1979a).

Com efeito, ao longo da década de 1960, publicou sobre Monsaraz outros valiosos trabalhos monográficos que evidenciam o cuidado da sua investigação de campo, pautada sempre pela confrontação, quando possível, com as fontes documentais, que o tornaram o maior conhecedor do passado daquela vila alentejana e territórios adjacentes. É o caso dos estudos, todos felizmente publicados, sobre o notável fresco dos Paços da Audiência de Monsaraz, o relativo à “cuba” de Monsaraz, outro sobre a ermida românica de Santa Catarina, o respeitante à igreja velha de Santo António dos Reguengos, e, enfim, o dedicado à “defesa” e solar do Esporão, entre outros, cuja enumeração se afasta dos propósitos deste contributo, centrado na componente arqueológica do labor do nosso homenageado.

O estudo destes monumentos foi, naturalmente, acompanhado da abordagem das respectivas conjunturas económicas e políticas de cada época, a par das personalidades medievais mais marcantes que se movimentaram no território de Monsaraz, fascinado especialmente pela figura notável de Geraldo *Sempavor*, o conquistador de Monsaraz,

em 1167, objecto de uma comunicação na Academia Portuguesa da História, em 1977, depois publicada (GONÇALVES, 1979b). Ali valorizou os testemunhos fornecidos pelos cronistas árabes, revelados por obras que então eram pouco utilizadas na historiografia portuguesa, depois de David Lopes, que infelizmente não conheceu sucessor à altura no domínio da análise histórica.

Este trabalho revela toda a pujança do investigador pautado pela inovação metodológica, liberto de preconceitos e de “escolas” típicas dos meios universitários da sua época, que já vinha sendo anteriormente confirmada, através do estudo respeitante à presença árabe pela toponímia ainda hoje conservada na região, numa época em que os estudos da herança árabe eram pouco valorizados entre nós (GONÇALVES, 1966).

Ciente da importância de estudar a realidade histórica dos dois lados da fronteira, artificialmente criada ao longo do grande rio, cuja importância foi salientada numa outra notável comunicação apresentada à Academia Portuguesa da História (GONÇALVES, 1981), rapidamente estabeleceu e manteve contactos duradouros com investigadores espanhóis, passando a ser presença assídua nesse país ao longo das décadas de 1960 e de 1970, sempre com comunicações de âmbito regional apresentadas aos sucessivos Congressos de Estudios Extremeños, inicialmente sobre temáticas históricas, mais tarde sobre temáticas sobretudo pré-históricas. Todas elas são reveladoras do fascínio que lhe despertou tanto a realidade histórica, como a que a antecedeu, expressa pela arte rupestre e pelos monumentos megalíticos (menires e cromeleques) a ela associados.

Integrava de forma natural e consequente contribuições sobre temas históricos e patrimoniais, por um lado, e do campo da Pré-História, por outro, depois da confirmação da importância das respectivas manifestações, que começaram a ser por ele estudadas e publicadas a partir de 1968.

Esse esforço mereceu o reconhecimento de diversas associações científicas, que confirmaram a valia do seu trabalho. Foi académico correspondente da Academia Portuguesa da História (desde 1976) e sócio da Associação dos Arqueólogos Portugueses (desde 1968), entre outras instituições, como o Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia e, no Estrangeiro, a Associação Brasileira de Etnografia e Folclore e, em Itália, o Centro Camuno di Studi Preistorichi, por via da ligação estabelecida com Emmanuel Anati, grande impulsionador do estudo da arte rupestre pré-histórica transalpina.

Importa sublinhar que a sua condição de homem radicado na província nunca foi impeditiva de se manter informado, adquirindo recorrentemente através das livrarias de Lisboa as obras estrangeiras especializadas de que necessitava para o prosseguimento dos seus estudos no remanso da sua casa de Reguengos. Constituiu uma importante biblioteca, recheada de obras que encomendava tanto em Lisboa, como no estrangeiro, sobre as temáticas especializadas a que se dedicou, e que não se encontravam disponíveis entre nós.

2.2. JOSÉ PIRES GONÇALVES: MENIRES, CROMELEQUES E MUITA ÂNSIA DE SABER

Importa ter presente que esta notável actividade cultural nunca distraiu o Dr. José Pires Gonçalves de servir os seus concidadãos e os interesses da sua terra, tanto como médico, como no exercício de outras funções de natureza pública ou comunitária. Pelo contrário: via-a como uma forma de serviço em prol do interesse comum. É assim que também se compreendem diversos cargos por si exercidos, como o de Presidente da Junta de Turismo da Região de Monsaraz, e de Presidente do Grupo dos Amigos de Monsaraz. E também a intensa actividade como publicista, expressa por muitos e valiosos artigos publicados na imprensa local, regional e nacional, de Lisboa, de Évora e de Reguengos de Monsaraz, a começar logo em 1942 pela polémica que manteve nas páginas do diário *Notícias de Évora* com Túlio Espanca, a propósito da História de Monsaraz e do importante retábulo quinhentista *Descida da Cruz*, existente na igreja da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz, e que havia sido removido para restauro, em Lisboa, sem o conhecimento das autoridades locais. Foi o próprio Túlio Espanca que lembrou este episódio aquando da homenagem prestada à memória do Dr. José Pires Gonçalves em Reguengos de Monsaraz, a 27 de Fevereiro de 1988 (ESPANCA, 1988). Assim se revelou, desde sempre, a personalidade franca e frontal do nosso homenageado, susceptível de produzir admiração, pelo vigor cristalino dos princípios defendidos, fossem eles quais fossem, mesmo entre os seus opositores, como foi o caso, ou mesquinho despeito, como infelizmente se verificou noutros, próprios da natureza humana. Foi agraciado postumamente com a Medalha de Benemérito da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, em 2000.

No Inverno de 1975, com apenas 18 anos, desloquei-me a Reguengos de Monsaraz com dois companheiros que, como eu, tinham frequentado as aulas de Pré-História dos Professores O. da Veiga Ferreira e G. Zbyszewski no Palácio da Rosa, em Lisboa, onde então estava instalado o Centro Piloto de Arqueologia. Sem qualquer tipo de recomendação ou de aviso prévio, procurámos o Dr. José Pires Gonçalves, tendo sido por ele recebidos de imediato em sua casa, com a confiança que se dispensaria a velhos amigos. Nessa única oportunidade que tive de falar com ele, sem que tivéssemos quaisquer predicados a nosso favor, simples adolescentes privados de aulas, substituídas nesse ano pelo Serviço Cívico Estudantil, fomos conduzidos num encantamento aos mistérios das enigmáticas pedras que, à distância de milénios, falavam de cultos de fertilidade de que foram protagonistas, a par das mensagens nelas gravadas por símbolos que o fascinavam, e de era o interprete privilegiado, falando com tanto entusiasmo, como se fosse no dia da descoberta.

Era assim o Dr. José Pires Gonçalves que permanece na minha memória, homem que acreditava no seu semelhante, fosse ele quem fosse, a quem procurava transmitir, sempre, o calor da vida que animava todos os seus passos.

O interesse de José Pires Gonçalves pela Arqueologia resultou, antes de mais, da sua curiosidade e ânsia de saber sobre matéria que, até aos seus cerca de 40 anos de vida, lhe tinha passado despercebida. A oportunidade de contribuir, também desta forma, para a projecção nacional e internacional da sua terra, prestando assim mais um serviço aos seus conterrâneos, surgiu com a presença de Georg e Vera Leisner em Reguengos, para continuar o seu monumental estudo sobre o megalitismo ibérico.

Os cadernos de campo de Georg Leisner respeitantes, sobretudo, a 1944 e 1945 registam a importância incontornável dessa colaboração, na indicação objectiva da localização de monumentos, por vezes recorrendo a esboços desenhados a lápis em folhas de papel, na falta da base cartográfica adequada para o efeito, que ainda não existia na altura, bem como no acompanhamento ao terreno nos reconhecimentos então realizados, antecedendo a realização das escavações nos mais promissores, feitas a partir de 1946 com o apoio financeiro do Instituto da Alta Cultura (indicações verbais de Rui Mataloto, prestadas em Setembro de 2024). Esta colaboração, pela importância incontornável de que se revestiu para o êxito do trabalho realizado, não foi até agora devidamente valorizada nos estudos dedicados à actividade de Georg e Vera Leisner em Portugal. Tão-pouco os mesmos a assinalam, como deviam, limitando-se a registar o nome de José Pires Gonçalves, em último lugar, no elenco das personalidades oficiais, ou dos simples proprietários de montes onde pernoitavam (LEISNER e LEISNER, 1951: 8), quando foi essencialmente a ele que ficaram a dever os contactos que tornaram os trabalhos de campo possíveis, mitigando as dificuldades – que foram muitas – encontradas ao longo da sua realização.

Após a conclusão dos trabalhos de Georg e Vera Leisner em Reguengos, não mais José Pires Gonçalves deixou de se interessar pela Pré-História da sua terra. Seguindo os passos de Henrique Leonor Pina, a quem se deve a identificação do megalitismo não funerário alentejano, na sequência da localização, em 1964, do célebre cromeleque dos Almendres, no concelho de Évora, que abriu novas perspectivas para a Arqueologia portuguesa, também o concelho de Reguengos veio a revelar, pouco depois, o seu extraordinário legado no tocante ao megalitismo não funerário, por via da actuação do nosso homenageado, o qual não tardou a dar a conhecer essa realidade à comunidade arqueológica logo em 1970 (GONÇALVES, 1970).

Neste seu primeiro trabalho sobre os menires e cromeleques do concelho de Reguengos de Monsaraz, indica, no entanto, que cabe ao escritor e ensaísta alentejano Mário Saa a prioridade da identificação de um menir no concelho, cerca de 1964-1965, quando procurava marcos miliários romanos para redacção da sua obra *As Grandes Vias da Lusitânia*, e logo um dos mais notáveis: trata-se do menir fálco do

Outeiro, situado entre as aldeias do Outeiro e da Barrada, com 5,60 m de comprimento e o peso de cerca de oito toneladas, o qual foi, por iniciativa de Pires Gonçalves, colocado em posição vertical (Fig. 3), com o apoio da Junta Distrital de Évora e do Grupo de Amigos de Monsaraz, a 23 de agosto de 1969 (GONÇALVES, 1970: 162; GONÇALVES, 1975: 16). Localmente, este monólito era conhecido pelo sugestivo nome de “Penedo Comprido”, situando-se cerca de 2 km a Norte da Anta Grande do Olival da Pega, o que deveria ter bastado, só por si, para despertar as atenções, mesmo do mais distraído prospector. A sua evidente importância científica e patrimonial justificou estas palavras do nosso homenageado, que mantém plena actualidade meio século depois de terem sido escritas: “Os planos de acesso e protecção estão, há muito tempo, devidamente elaborados... e arquivados. Só falta a intervenção do Estado para a sua realização!” (GONÇALVES, 1975: 16).

O espanto provocado por este monumento público, dos primeiros construídos pela Humanidade nesta finisterra da Europa, não deixou indiferente Miguel Torga, que lhe dedica um belíssimo poema (*Diário*, XVI, p. 190, respeitante a 1990-1993):

Menir

*Salve, falo sagrado,
Erecto na planura
Ajoelhada!
Quente e alada
Tésura
De granito,
Que, da terra emprenhada,
Emprenhas o infinito.*

Pouco depois, em 1966, chegou ao seu conhecimento a existência do monólito da Belhoa ou Abelhoa, incompleto, com o comprimento actual de 2,75 m, em resultado da mutilação que sofreu para a obtenção de pedra, estimando-se que deveria ter atingido originalmente nunca menos de quatro metros, tendo por si sido desde logo identificado como monumento pré-histórico. Ao providenciar o seu reerguimento, em 1970, com a ajuda do mestre canteiro Francisco Mendes, verificou-se que a face que se encontrava voltada para a terra evidenciava um notável programa iconográfico, que lhe motivaram entusiasmadas palavras em diversos estudos dedicados a esta notável arte megalítica acabada de descobrir, e que imediatamente se publicaram (Fig. 4) (GONÇALVES, 1972: 497; SANTOS, 1972; GONÇALVES, 1976).

Outro notável monumento dado a conhecer pelo Dr. José Pires Gonçalves foi o cromeleque da Herdade do Xarez, que incluiria originalmente pelo menos 55 menires, possuindo um grande menir fálco

FIGS. 3 e 4 – Menir fálco do Outeiro aquando do seu erguimento do solo (em cima) e menir insculturado de Belhóa ou Bulhóa (à direita).

FOTOS: Arquivo M. Farinha dos Santos / J. L. Cardoso.

Foto: Arquivo M. Farinha dos Santos / J. L. Cardoso.

com mais de 4 m de altura e o peso aproximado de sete toneladas implantado originalmente no centro do recinto, muito embora boa parte dos menires estivesse deslocada pela maquinaria agrícola das suas posições originais, aquando da identificação, encontrando-se caoticamente amontoada naquilo que o nosso homenageado designou por dois “*ninhos*”, que então foram devidamente fotografados (Fig. 5). Tais fotografias, que foram pelo próprio publicadas, não deixam quaisquer dúvidas. Na verdade, este importante conjunto megalítico, já no estado de completa destruição em que se encontrava, chegou ao conhecimento de Pires Gonçalves, nos finais de 1969, através do lavrador José Cruz e do Eng.º Leonel Franco (GONÇALVES, 1970: 160).

Os indícios então observados no terreno levaram-no a considerar que o recinto megalítico tivesse uma planta quadrangular, o que constituiria caso único no território português. Porém, tratava-se de uma primeira impressão, que importava fosse confirmada através de escavação arqueológica, como é, muito justamente, declarado pelo próprio. Mas foi necessário aguardar décadas pela desejada escavação, realizada apenas em 1998, no âmbito dos trabalhos arqueológicos de minimização de impactos resultantes da construção da barragem do Alqueva, a qual, aliás, não conduziu a resultados concludentes a tal respeito, apesar do que então escreveu o responsável pelos referidos trabalhos (GOMES, 2000, 2002 e 2003); e, na verdade, a conclusão não poderá ser outra, pois dos 55 menires que então foram inventariados como pertencentes ao cromesleque, apenas 14, como reconheceu o citado autor, não teriam sido objecto de recolocação no terreno no decurso da intervenção de Pires Gonçalves que reconfigurou o monumento no terreno. Para o efeito, contou com a inestimável colaboração de um residente em Reguengos, o Senhor Humberto Ramalho, que levantou a planta do conjunto assim reconstituído, dando-lhe sugestivamente um contorno quadrangular, no centro do qual se encontraria o grande menir fálico insculturado. Tal menir foi

FIGS. 5 e 6 – Conjunto de menires amontoados após a despedrega dos terrenos pertencentes ao recinto megalítico do Xarez (em cima) e Estrutura de fundação do grande menir do Xarez (segundo GONÇALVES, 1972, em baixo).

único cuja fundação, constituída por estrutura de sustentação de vários blocos líticos, foi encontrada devidamente identificada e fotografada, o que fundamenta as reservas acima expressas quanto à posição original no terreno dos restantes e, conseqüentemente, da planta executada com a sua pretensa localização (Fig. 6).

Elemento determinante para a apreciação desta questão é o testemunho directo do então proprietário da Herdade do Xarez, o Prof. Doutor Raul Miguel Rosado Fernandes que, em carta dirigida ao jornal *Público*, publicada a 18 de Agosto de 2004, já depois de realizadas as escavações, em 1998, e publicados os resultados em 2000 e 2002, que puseram a descoberto toda a extensão do substrato geológico sobre o qual se colocaram os menires, mas sem identificar a fundação de qualquer deles, declara (FERNANDES, 2004): “*Foi um amigo meu eng. Leonel Franco que, quando ali caçava, identificou vários menires, completamente dispersos pela*

despedrega que eu tinha mandado fazer. Decidimos, eu e o dr. Pires (José Pires Gonçalves), mandar os meus tractores erigir os 43 menires encontrados, em quadrado, e não em círculo, porque era mais fácil para as lavouras [...]. Estavam todos próximos uns dos outros e o maior tem uma base que foi identificada e sobre a qual foi levantado. De resto nada mais se sabe, a menos que se invente”.

O mesmo catedrático da Universidade de Lisboa, em artigo publicado no volume de Homenagem a Mário de Albuquerque, reitera a informação, sob o sugestivo título “O Mistério do Cromeleque do Xerez” (FERNANDES, 2009).

Tal posição foi depois decisivamente reforçada por Victor S. Gonçalves, que, referindo-se ao recinto do Xerez, o caracteriza como “*fabricação da anedota megalítica*” (GONÇALVES, 2013: 13), depois de, já em 1999, se ter referido à planta proposta para o monumento como um “*absurdo*” (GONÇALVES, 1999: 58). Com efeito, face ao peso decisivo dos elementos disponíveis, não existem motivos para defesa da hipótese tão acarinhada por Pires Gonçalves, e depois adoptada por Varela Gomes aquando da reposição do conjunto no local onde presentemente se encontra, na sequência do enchimento da barragem do Alqueva.

Já com o seu trabalho seminal de 1970 no prelo, e apenas em nota final do mesmo, José Pires Gonçalves anunciou a identificação de um novo conjunto de menires na herdade dos Perdígões, cerca de 2 km a Norte de Reguengos de Monsaraz, possuindo um deles, fracturado e jazendo por terra, mais de quatro metros de altura.

A actividade de Pires Gonçalves ganhou grande visibilidade e prestígio depois da sua comunicação de 25 de Fevereiro de 1970, na Associação dos Arqueólogos Portugueses, de que resultou o artigo já referido, de 1970, para o que contou decisivamente, como o próprio declara, o incentivo de Manuel Farinha dos Santos, então Presidente da Secção de Pré-História da dita Associação. Assim se explica a visita dos participantes do II Congresso Nacional de Arqueologia, reunido em Coimbra entre 24 de Setembro e 1 de Outubro de 1970, que consolidou o reconhecimento pela comunidade científica do núcleo de menires e cromeleques de Reguengos de Monsaraz, que rapidamente conheceu fama internacional. Logo em 1972 é publicada a arte rupestre patente em alguns dos menires, então inventariados e pormenorizadamente descritos, em artigo publicado em Paris nos *Arquivos* da Fundação Calouste Gulbenkian (GONÇALVES, 1972), no mesmo ano em que sai a lume o livro *Pré-História de Portugal*, de grande tiragem, onde é dado conhecimento da importância das descobertas, ilustrado com magníficas fotografias a cores (SANTOS, 1972).

O reforço de este reconhecimento teve continuidade na comunicação apresentada às II Jornadas Arqueológicas da Associação dos Arqueólogos Portugueses, em Outubro de 1972, não publicada, logo seguida da comunicação sobre o tema da arte megalítica apresentada ao 5.º Congresso de Estudios Extremeños, reunido em Mérida, em 1974 (GONÇALVES, 1976).

Importa referir que este esforço de publicação atempada dos resultados que iam sendo obtidos no terreno, foi acompanhado pela compilação dos mesmos através do estudo de conjunto intitulado *Roteiro de Alguns Megálitos da Região de Évora* (GONÇALVES, 1975). Ali se encontram assinalados todos monumentos megalíticos do aro de Reguengos susceptíveis de poderem ser visitados, tratando-se, pois, de um roteiro para ser utilizado pelo público em geral, indicando-se para tal os caminhos de acesso mais adequados em cada caso, num esforço de divulgação notável e pioneiro. Não foi seguramente estranho a tal esforço o facto de o autor desempenhar então o cargo de Presidente da Comissão de Turismo de Reguengos de Monsaraz, cargo para o qual foi indigitado em 1973.

No que ao concelho de Reguengos de Monsaraz diz respeito, inventariou as seguintes ocorrências dignas de visita, em cuja identificação esteve directamente envolvido ou das quais foi mesmo o responsável:

- O cromeleque da Capela, que referiu ser constituído por quatro menires fracturados (n.º 19 do inventário);
- O conjunto de sete menires na Herdade dos Perdígões por ele registados, dispendo-se numa estreita faixa com cerca de 250 m de comprimento, na direcção Sudoeste-Nordeste, a cerca de 2 km de Reguengos, a que se juntou um outro menir, a cerca de 300 m a Nordeste dos já referidos, avultando o menir maior, com cerca de 4 m comprimento, de forma fálca, e o peso de cerca de oito toneladas (GONÇALVES, 1975: 14) (n.º 20 do inventário);
- O cromeleque do Monte da Ribeira, junto à ribeira do Álamo, identificado em 1967 pelo Dr. Quintino Lopes. Trata-se de um conjunto de pelo menos 16 menires, caídos e deslocados, que não ultrapassam 2 m de comprimento, dispersos por uma área de cerca de 30 m de diâmetro, no alto de uma colina, a cerca de 2 km de Reguengos, perto da estrada que vai para Monsaraz (n.º 21 do inventário);
- O menir fálco do Outeiro, já antes descrito (n.º 24 do inventário);
- O menir da Bulhoa, Belhoa, ou Abelhoa, já anteriormente descrito, que tanto entusiasmo mereceu, com fundada razão, a Pires Gonçalves quando se identificou a notável composição gravada que possuía na face que até então tinha permanecido oculta na terra (n.º 25 do inventário);
- O cromeleque da herdade do Xerez, já anteriormente caracterizado, que integrava pequeno menir fálco, o qual, em 1975 aguardava transferência para o Museu Regional de Évora, a que se soma um outro conjunto localizado a cerca de 300 m a Norte do anterior, constituído por “*10 pequenos menires de granito, todos gravados na base*” (GONÇALVES, 1975: 19) (n.ºs 27, 28 e 29 do inventário);
- O menir das Vidigueiras, situado na herdade homónima, a apenas cerca de 100 m do dólmen dado previamente a conhecer (LEISNER e LEISNER, 1951, n.º 125). Possui cerca de 3 m de comprimento e apresenta-se insculturado (n.º 30 do inventário). Foi objecto de comunicação, não publicada, intitulada “Menires de Reguengos de Monsaraz”, apresentada às II Jornadas Arqueológicas da Associação dos Arqueólogos Portugueses, realizadas em Lisboa em Outubro de 1972, como acima se referiu;

– O cromeleque da Farisoa, identificado por Pires Gonçalves (SANTOS, 1972: 65), na herdade da Farisoa, constituído por menires tombados formando recinto circular (n.º 31 do inventário).

Importa referir que estas informações foram incontornáveis para os estudos que, a partir da década de 1980, voltaram a ser retomados em Reguengos de Monsaraz, especialmente por Victor S. Gonçalves e por Mário Varela Gomes, os quais foram já objecto de detalhado estudo historiográfico do signatário (CARDOSO, 2014).

3. E OS VIVOS, ONDE ESTAVAM? OS CONTRIBUTOS DE JOSÉ PIRES GONÇALVES

Só tardiamente, por razões compreensíveis, resultantes da monumentalidade dos dólmenes, contrapondo-se à total falta de visibilidade da larga maioria dos sítios habitados, estes últimos foram objecto de identificação na região de Reguengos. Como era de esperar, foram os locais altos, evidenciados na paisagem, os primeiros a ser mencionados na bibliografia. É o caso da publicação de Afonso do Paço e de José Pires Gonçalves dedicada ao Castelo Velho do Degebe (PAÇO e GONÇALVES, 1962), na sequência dos trabalhos iniciados pelo primeiro dos citados arqueólogos no Castelo do Giraldo (Évora), onde identificou uma ocupação calcólica. Porém, aqui, em vez de uma presença pré-histórica, os escassos reconhecimentos então realizados vieram evidenciar épocas mais modernas, já da Proto-História e até da Época Romana.

Apesar dos numerosos testemunhos isolados da presença humana pré-histórica de carácter residencial observados no terreno – atente-se à presença de elementos de moagem, que a par e passo apareciam –, os mesmos foram apenas mencionados circunstancialmente e de passagem em diversos trabalhos de José Pires Gonçalves, como os identificados na Herdade da Arraieira ou Arraiana, objecto de uma singela notícia publicada em 1978.

Maior interesse possui outro testemunho do povoamento pré-histórico de Reguengos de Monsaraz, pela sua evidente raridade: trata-se de uma rocha possuindo inúmeros podomorfos insculturados, identificada na Herdade da Capela, a qual foi, dentro do enquadramento então existente, considerada um polidor rupestre, utilizado para o fabrico de instrumentos de pedra polida, publicado por Farinha dos Santos e Pires Gonçalves (SANTOS e GONÇALVES, 1979) (Fig. 7). Esta rocha, de assinalável interesse, independentemente do seu significado ou funções, foi apresentada no XV Congresso Nacional de Arqueologia, realizado em Espanha, na cidade de Lugo, em 1977, o

que reforça o pendor internacional da investigação desenvolvida por José Pires Gonçalves também no domínio da Pré-História, confirmada pela comunicação apresentada no ano anterior no IX Congresso da União Internacional de Ciências Pré-Históricas e Proto-Históricas, reunido em Nice, não publicada, igualmente em parceria com Manuel Farinha dos Santos, na verdade, o grande companheiro e colega de José Pires Gonçalves no campo da investigação pré-histórica de Reguengos.

Foi necessário esperar até ao primeiro levantamento arqueológico do Alqueva, realizado entre 1984 e 1985, para se conhecerem os primeiros povoados pré-históricos da região de Reguengos (SOARES e SILVA, 1992).

Os estudos sobre o povoamento pré-histórico da região em apreço prosseguiram no início do novo século, graças ao impulso produzido por Victor S. Gonçalves e colaboradores, de que resultaram importantes contributos publicados e a realização de dois colóquios, ambos em Monsaraz, com o apoio do município, com os desafidores motes: “Muitas Antas, Pouca Gente?”, logo seguido, pouco tempo volvido, do segundo: “Muita Gente, Poucas Antas?”, tendo os principais resultados desta notável actividade de campo e de gabinete sido já historiados pelo signatário (CARDOSO, 2014).

4. CONCLUINDO...

Os resultados arqueológicos obtidos por José Pires Gonçalves no concelho de Reguengos de Monsaraz tiveram continuidade, conhecendo nas últimas três décadas notável impulso devido à construção da barragem do Alqueva e aos trabalhos arqueológicos dela decorrentes, pela sua magnitude, diversidade e importância científica.

Porque, afinal, como Victor S. Gonçalves reconheceu, na qualidade, por certo, do mais consequente continuador dos estudos pioneiros do nosso homenageado, trata-se de “*Uma longa história de gentes, boas terras, símbolos e caminhos...*” (GONÇALVES, 1996: 93). Importa, pois, a este

FIG. 7 – Rocha insculturada com podomorfos da Herdade da Capela.

respeito, como em relação a qualquer outra realidade de natureza científica, ter sempre presentes os antecedentes, exemplarmente corporizados pelo trabalho militante, esforçado, conseqüente e sobretudo desinteressado de José Pires Gonçalves no conhecimento da Pré-História do seu concelho, a que entranhadamente e sem condições se dedicou de corpo e alma ao longo da sua vida, partilhada entre muitas actividades, sempre realizadas em prol e ao serviço da comunidade a que pertencia. Assim será sempre lembrada a sua Memória, no quadragésimo ano do seu passamento.

AGRADECIMENTOS

À Academia Portuguesa da História, na pessoa da sua Presidente, Prof.^a Doutora Manuela Mendonça, e do Sr. Luís Silva, pela possibilidade de consultar e utilizar as informações do Processo Académico do Dr. José Pires Gonçalves, ali conservado.

Ao Dr. Rui Mataloto, pelas informações que permitiram precisar melhor alguns pormenores do texto, sendo certo que a responsabilidade pelo mesmo cabe exclusivamente ao signatário. ✍

REFERÊNCIAS

- CARDOSO, João Luís (2014) – “Nos 50 Anos da Identificação do Megalitismo Não Funerário Alentejano. O povoamento da região de Reguengos de Monsaraz nos IV e III milénios a.C.” *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 19 (2): 70-83 – <https://tinyurl.com/3x697mm7>
- DANIEL, Glyn (1941) – “The dual nature of the megalithic colonisation of prehistoric Europe”. *Proceedings of the Prehistoric Society*. Cambridge: Cambridge University Press. 7: 1-49 – <https://doi.org/10.1017/S0079497X00020260>
- ESPANCA, Tílio (1988) – “Homenagem à Memória do Dr. Pires Gonçalves”. Intervenção proferida no dia 27 de Fevereiro de 1988. *Palavra. Mensário de Reguengos* (1988-03-13). Reguengos de Monsaraz. 250, p. 11.
- FERNANDES, Raul Miguel Rosado (2004) – “Conjunto Megalítico do Xerez que Pode Ser Falso”. *Público*, 2004-08-18, p. 46.
- FERNANDES, Raul Miguel Rosado (2009) – “O Mistério do Cromleque do Xerez”. In *Estudos em Memória do Professor Doutor Mário de Albuquerque*. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa / Instituto Histórico Infante Dom Henrique, pp. 987-993.
- GOMES, Mário Varela (2000) – “Cromleque do Xerez. A ordenação do caos”. In *Das Pedras do Xerez às Novas Terras da Luz*. Beja: EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, pp. 17-190 (*Memórias d’Odiana*, 2) [republicado em *De Monsaraz e o Seu Termo ao Cromleque do Xerez* (2002). Lisboa: Fundação Convento da Orada].
- GOMES, Mário Varela (2003) – *Cromleque dos Almendres: um monumento sócio-religioso neolítico*. Relatório de capacidade científica. Lisboa: Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa.
- GONÇALVES, José Pires (1961 e 1963) – “Monsaraz e Seu Termo. Ensaio monográfico”. 1.^a e 2.^a partes. *Boletim Anual de Cultura*. Évora: Junta Distrital de Évora. Separatas.
- GONÇALVES, José Pires (1966) – *Valor da prospecção toponímica no levantamento histórico de uma região portuguesa do Guadiana incluída no reino mouro de Badajoz*. Badajoz: Diputación provincial de Badajoz.
- GONÇALVES, José Pires (1970) – “Menires de Monsaraz”. *Arqueologia e História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. Série 9. 2: 151-175 – <https://tinyurl.com/yck3whew>
- GONÇALVES, José Pires (1972) – “Arte Rupestre de Monsaraz”. *Arquivos do Centro Cultural Português da Fundação Calouste Gulbenkian*. Paris. 5: 489-502.
- GONÇALVES, José Pires (1975) – “Roteiro de Alguns Megálitos da Região de Évora”. *A Cidade de Évora*. Évora. 58 (separata, 23 p.).
- GONÇALVES, José Pires (1976) – “Novos Menires Gravados no Paraíso Megalítico de Monsaraz”. In *V Congreso de Estudios Extremeños (Badajoz, 1976)*. *Actas*, pp. 43-48.
- GONÇALVES, José Pires (1979a) – “Monsaraz na Reconquista”. *Anais da Academia Portuguesa da História*. Lisboa. 2.^a Série, 25: 9-44 (comunicação em 1976-11-05).
- GONÇALVES, José Pires (1979b) – “Alguns Aspectos das Campanhas de Geraldo Sem Pavor na Região do Guadiana”. *Anais da Academia Portuguesa da História*. Lisboa. 2.^a Série. 26 (1): 67-102 (comunicação em 1977-11-04).
- GONÇALVES, José Pires (1981) – “Arrábidas de Mértola e Jerumenha”. *Anais da Academia Portuguesa da História*. Lisboa. 2.^a Série. 27: 19-40 (comunicação em 1978-12-15).
- GONÇALVES, Victor S. (1996) – “Pastores, Agricultores e Metalurgistas em Reguengos de Monsaraz”. *Ophiussa. Revista do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa*. Lisboa: Edições Colibri. 0: 77-96 – <http://hdl.handle.net/10451/27779>
- GONÇALVES, Victor S. (1988) – “Homenagem à Memória do Dr. Pires Gonçalves”. Intervenção proferida no dia 27 de fevereiro de 1988. *Palavra. Mensário de Reguengos* (1988-03-13). Reguengos de Monsaraz. 250, p. 12.
- GONÇALVES, Victor S. (1999) – *Reguengos de Monsaraz, Territórios Megalíticos*. Lisboa: Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz – <http://hdl.handle.net/10451/15871>
- GONÇALVES, Victor S. (2013) – *No Limite Oriental do Grupo Megalítico de Reguengos de Monsaraz*. Évora: EDIA / DRCALEN (*Memórias d’Odiana*, 2.^a Série, 4) – <http://hdl.handle.net/10451/31793>
- LEISNER, Georg (1940) – “O Dolmen de Falsa Cúpula de Vale de Rodrigo”. *Biblos*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 20: 23-52.
- LEISNER, Georg e LEISNER, Vera (1951) – *Anais do Concelho de Reguengos de Monsaraz*. Lisboa: Instituto para a Alta Cultura.
- PAÇO, Afonso do e GONÇALVES, José Pires (1962) – “Castelo Velho do Degebe (Reguengos de Monsaraz). 1. Reconhecimento preliminar”. In *26.º Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências (Porto, 1962)*. *Actas. Secção VII. História e Arqueologia*. Porto: Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências, pp. 347-351.
- PINA, Henrique Leonor (1961) – “A Anta da Herdade do Duque”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. 71 (1-2): 13-26 – <https://tinyurl.com/2s3mvvku>
- PINA, Henrique Leonor (1963) – “A Anta da Azinheira (Reguengos de Monsaraz)”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: Instituto de Antropologia, Faculdade de Ciências, Universidade do Porto. 19 (1): 25-46 – <https://tinyurl.com/5yc3dw6x>
- SANTOS, Manuel Farinha dos (1972) – *Pré-História de Portugal*. Lisboa: Editorial Verbo.
- SANTOS, Manuel Farinha dos e GONÇALVES, José Pires (1979) – “O Polidor Rupestre Num. 1 da Herdade da Capela”. In *XV Congresso Nacional de Arqueologia (Lugo, 1977)*. *Actas*. Zaragoza, pp. 375-384.
- SOARES, Joaquina e SILVA, Carlos Tavares da (1992) – “Para o Conhecimento dos Povoados do Megalitismo de Reguengos”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal: Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal. 9-10: 37-88 – <https://tinyurl.com/4fsrkukm>
- VEIGA, Sebastião P. M. Estácio da (1889, 1891) – *Antiguidades Monumentaes do Algarve. Tempos prehistoricos*. Lisboa: Imprensa Nacional, vols. 3 e 4.
- VIANA, Abel e FERREIRA, Octávio da Veiga (1956) – “L’Importance du Cuivre Péninsulaire dans les Ages du Bronze”. In *IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistoricas y Protohistoricas (Madrid, 1954)*. *Actas*. Zaragoza, pp. 521-533.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam ativas em 2025-01-18]

RESUMO

Perante novos dados relativos a Serpa para o período islâmico, quer textuais, quer materiais, o autor procura inseri-los no conjunto da informação histórica regional, considerando um período balizado, *grosso modo*, entre os anos 712 e 1232.

As informações textuais provêm de fontes historiográficas, biográficas e medico-botânicas, enquanto as materiais resultam de achados arqueológicos, nomeadamente os que deram origem à coleção de moedas árabes depositada no Museu Arqueológico de Serpa.

PALAVRAS-CHAVE: Idade Média (islâmico); *Gharb al-Andalus*; Análise documental; Numismática.

ABSTRACT

Faced with new textual and material data about Serpa in the Islamic period, the author tries to integrate them in the history of the region, considering a time period roughly between 712 and 1232.

The textual information comes from historiographical, biographical and medical-botanical sources, whereas the material sources originate from archaeological findings, namely the ones that constitute the Arab coin collection deposited in the Archaeological Museum of Serpa.

KEY WORDS: Middle ages (Islamic); *Gharb al-Andalus*; Document analysis; Numismatics.

RÉSUMÉ

Face aux nouvelles données relatives à Serpa lors de la période islamique, tant textuelles que matérielles, l'auteur cherche à les intégrer à l'ensemble de l'information historique régionale, considérant une période balisée, *grosso modo*, entre les années 712 à 1232.

Les informations textuelles proviennent de sources historiographiques, biographiques et médico-botaniques, alors que les matérielles résultent de trouvailles archéologiques, nommément celles qui ont donné origine à la collection de pièces de monnaie arabes abritée par le Musée Archéologique de Serpa.

Mots Clés: Moyen Âge (islamique); *Gharb al-Andalus*; Analyse documentaire; Numismatique.

Šarba / Serpa e Sua Região no Ġarb al-Andalus (séculos VIII-XIII)

novas chegadas documentais

António Rei¹

1. INTRODUÇÃO

Não é objetivo escrever uma nova história de Serpa durante o longo período islâmico, de cerca de 520 anos, desde o início do século VIII até ao final do primeiro terço do século XIII.

Tal desiderato já teve um momento inicial no final do século XIX e primeiros anos do século XX, pela mão do 3.º Conde de Ficalho, Francisco Manuel de Melo Breyner (1837-1903), nas suas *Notas Históricas acerca de Serpa e O Elemento Árabe na Linguagem dos Pastores Alentejanos* (FICALHO, 1979).

Relativamente àquele mesmo objetivo, agora muito recentemente, em 2018, a Câmara Municipal de Serpa editou *Serpa na formação do Reino de Portugal (1166-1295)*, da autoria de Joaquim M. F. BOIÇA (2018).

Duas obras incontornáveis, substanciais e verdadeiros marcos miliares nesta rota, apesar de entre ambas mediar bem mais de um século.

Perante novos dados relativos a Serpa para o período islâmico, quer textuais, quer materiais, procurar-se-á inserir estes novos dados no conjunto da informação histórica para Serpa e sua região para o período em causa, grosso modo entre 712 e 1232.

As informações textuais provêm de fontes historiográficas, biográficas e medico-botânicas; e as informações materiais chegam-nos através de achados arqueológicos, concretamente a partir da coleção de moedas árabes do Museu Arqueológico de Serpa.

Para trás do período almóada, período final do poder islâmico no espaço hoje português, então designado como Ġarb al-Andalus (Ocidente da Península Ibérica), entre 1156 e 1232, pouca informação se constata diretamente relacionada com Serpa e a sua região, e ainda assim muito em especial incidindo nos avanços e recuos da fronteira durante o período atrás referido.

Embora as referidas fontes textuais não façam recuar muito no tempo as informações sobre Serpa, pelo contrário, as moedas árabes afirmam e confirmam a presença islâmica naquele espaço desde o próprio século VIII, ou seja, desde o século inicial daquela realidade sociocultural.

¹ IEM - Instituto de Estudos Medievais / NOVA FCSH - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Trabalho financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito da Norma Transitória - DL 57/2016/CP1453/CT0072.

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

2. UMA PLANTA, A PECUÁRIA E OS CURTUMES NA ŠARBA DOS SÉCULOS XI-XII D.C.

Começamos pela fonte escrita mais antiga. Trata-se da *‘Umdat al-Tabīb fi mārifat al-nabāt* [O Apoio do Médico no Conhecimento das Plantas], obra atribuída ao botânico sevilhano Abū l-Khayr al-Išbīlī (séculos XI-XII d.C.) (ABŪ L-KHAYR, 2004-2010; ASÍN PALÁCIOS, 1994).

Trata-se de uma notícia de cariz botânico, relativa a uma planta alcalina (*suḍa* – étimo do nosso termo “soda”), muito abundante na região, e usada principalmente com função saboeira (ABŪ L-KHAYR, 2004-2010: I, 513 e II, 680; ASÍN PALÁCIOS, 1994: 74; MEYERHOF, 1940: n.ºs 24, 274 e 345).

Não sabemos se a planta já lá existiria espontânea, ou se seria cultivada, para eventual utilização na preparação de curtumes.

Há alguns indícios que apontam para uma atividade pecuária importante na região.

O topónimo Enxoé (< *al-šawā* – gado menos bom) (KAZIMIRSKI, 1860: 1292-1293; DOZY, 1881: I, 807; CORRIENTE, 1986: 422), ligado à ribeira do mesmo nome, identifica uma zona onde estacionava o gado que, já não servindo para reprodução, seria destinado a abate para carne e para aproveitamento das peles, e é aqui que se cruza a planta atrás referida com as peles, que teriam que ser bem lavadas, antes de entrarem no processo de secagem e curtimento.

A mesma planta, para além da participação nas lavagens das peles, poderia também, seca e pulverizada, ajudar no curtimento, numa região longe do mar e da obtenção de sal marinho.

Vários geógrafos árabes – dois andalusis: Ibn Ġālib e Ibn Sa’īd; um norte-africano: al-Maqqarī; e um oriental: Abū l-Fidā –, falaram nas águas de Beja, e da sua excelência para o curtimento de peles (REI, 2012: 145, 155, 178 e 197). Pelo facto de os autores atrás referidos não terem conhecimento direto da região, nem das suas realidades botânicas, nas informações que nos deixaram pode subsistir, subjacente, a referência ao princípio ativo que tornava aquelas águas tão excelentes, e que seria o conhecimento e utilização da referida planta nos curtumes.

Um outro aspeto ligado à presença de manadas e ou rebanhos na região, é o facto de o castelo de Serpa, atendendo à sua planta e implantação espacial, poder ter sido inicialmente um *albacar* (reduo murado para gado, especialmente vacum, mas não só) (MACHADO, 1991: 39), e que apenas mais tarde terá sido transformado em fortaleza. Talvez tal tenha ocorrido durante as Taifas, em função dos recorrentes recontros bélicos entre Sevilha e Badajoz, que tiveram lugar entre 1027 e 1069 (REI, 2007; GARCIA, 1986: 70).

3. MOEDAS ÁRABES ENCONTRADAS EM SERPA E SUA REGIÃO

Para além das moedas existentes do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa (MMAS), há constância de, pelo menos, mais quatro espécimes com origem em Serpa ou no seu município, que estão, ou estiveram,

no acervo do Museu Nacional de Arqueologia (MNA), em Lisboa, e que foram identificados e estudados por José Rodrigues MARINHO (1993-1994).

As informações relativas a estas moedas do MNA são escassas, mas ainda assim sobressai imediatamente um facto: são todas do reinado do Emir Muhammad I (238-273 h = 852-886 d.C.), realidade corroborada por mais uma das moedas que compõem o acervo do MMAS, fazendo deste período aquele em que, aparentemente, teria existido maior circulação monetária nesta região da então *kura* (região administrativo-judicial) de Beja.

3.1. NUMÁRIA ÁRABE DO MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA DE SERPA

No âmbito do programa de atividades para o ano de 2023 e do protocolo de cooperação estabelecido entre o Município de Serpa e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, teve lugar um primeiro contacto, em junho de 2023, com esta coleção de moedas islâmicas do MMAS.

Tal permitiu uma primeira leitura preliminar, de que dei notícia num primeiro Relatório, datado de 26 de julho de 2023, e que chegou ao Executivo Camarário do Município de Serpa, por intermédio do Dr. Miguel Serra.

Nos passados dias 4 e 5 de março de 2024, voltei a Serpa para concluir o estudo sobre a coleção inédita de moedas islâmicas do MMAS.

Esta ação de investigação enquadrou-se no programa de atividades para 2024 do protocolo atrás referido, e integrou-se também no projeto “Estudos do Museu”, o qual busca promover a investigação científica das coleções do MMAS e, conseqüentemente, desenvolver o conhecimento sobre a História Medieval no território de Serpa.

O estudo atrás referido permitiu a classificação detalhada das seis moedas islâmicas do MMAS, aprofundando a leitura das inscrições e as respetivas datações, dados que permitirão uma melhoria da informação a disponibilizar ao público, e que agora também contribuirão para dar corpo a este artigo.

3.2. DESCRIÇÃO DO CONJUNTO DE MOEDAS

O conjunto é composto por seis espécimes: um de ouro (*dīnar*), quatro de prata (três *dirhams* e um *qirat*) e um de cobre (*fiḥs*).

Os campos centrais das moedas estão em muito melhores condições de leitura, facto que já tinha permitido uma primeira leitura preliminar em junho de 2023.

O *fiḥs* (de liga de cobre) é a mais desgastada, por ser a mais antiga e também por ser de uma liga menos resistente, em que predomina o cobre.

Os três *dirhams* apresentam inscrições similares, quer no anverso, quer no reverso, mas não são da mesma época, pois, apesar do desgaste das peças, em especial nas zonas periféricas, foi possível ler as datações das mesmas presentes nas orlas dos respetivos aversos.

Relativamente ao meio-*dinar* de ouro, a maior dificuldade provém, para além do desgaste, da dimensão muito pequena da moeda.

Quanto ao *qirat* almóada, pode considerar-se que quase “não correu”, pois tem as inscrições perfeitamente nítidas.

A sequência de apresentação é cronológica, da mais antiga, do século VIII, para a mais recente, séculos XII-XIII.

3.2.1. Um *fil*s (liga de cobre)

Descrição física: Peso - 2,8 g; Diâmetro (Ø) - 1,1 mm

ANVERSO
*Não há divindade
Senão Deus*

REVERSO
*Muhammad
É o Mensageiro de Deus*

Não aparenta ter tido qualquer orla, nem inscrição na mesma.

Atendendo à tipologia da peça e ao seu material, bem como à escassa informação textual e ausência de datação, apontamos para o período inicial da presença islâmica na Península Ibérica, Emirado dependente de Damasco (711-750), também pelas atribuições cronológicas, semelhanças tipológicas e textuais, e ainda também pela proximidade geográfica relativamente ao conjunto de moedas estudado por José Rodrigues MARINHO (1970).

3.2.2. Um *dirham* (prata)

Descrição física: Peso - 2,3 g; Ø - 2,4 mm

Moeda batida em 173 da hégira, correspondendo a 789 d.C., durante o reinado do Emir Hišãm I, segundo dos Emires Omíadas de Córdoba.

Relativamente à orla do reverso: o que figura entre [parêntesis retos] é restituído a partir da bibliografia (FIGANIER, 1949: 13; CODERA Y ZAIDIN, 1879: 24-25), pois está bastante desgastado nesta peça, e da mesma forma nas duas moedas seguintes.

3.2.3. Um *dirham* (prata)

Descrição física: Peso - 2,5 g; Ø - 2,4 mm

ANVERSO

centro

*Não há divindade senão
Deus, Único,
e sem qualquer associado*

orla da anverso

*Em nome de Deus foi cunhado
este dirham em al-Andalus
no ano de 195*

REVERSO

centro

*Deus, Único Deus,
É o Eterno, não Gerou
Nem foi Gerado, e não existe
Nada que se Lhe possa comparar*

orla da anverso

[Muhammad é o Mensageiro de Deus,
Enviado [com a Guia e a Religião
Verdadeira, para a manifestar]
sobre todas as outras
ainda que detestável aos politeístas

Moeda batida em 195 da hégira, correspondendo a 810 d.C., durante o reinado do Emir al-Ḥakam I, terceiro dos Emires Omíadas de Córdoba.

ANVERSO

centro

*Não há divindade senão
Deus, Único,
e sem qualquer associado*

orla da anverso

*Em nome de Deus foi cunhado
este dirham em al-Andalus
no ano de 173*

REVERSO

centro

*Deus, Único Deus,
É o Eterno, não Gerou
Nem foi Gerado, e não existe
Nada que se Lhe possa comparar*

orla da anverso

*Muhammad é o Mensageiro de Deus,
Enviado com a Guia e a Religião
[Verdadeira, para a manifestar sobre
todas as outras ainda que detestável]
aos politeístas*

3.2.4. Um *dirham* (prata)

Descrição física: Peso - 1,9 g; Ø - 2,3 mm.

ANVERSO

centro

*Não há divindade senão
Deus, Único,
e sem qualquer associado*

orla da anverso

*Em nome de Deus foi cunhado
este dirham em al-Andalus
no ano de 246*

REVERSO

centro

*Deus, Único Deus,
É o Eterno, não Gerou
Nem foi Gerado, e não existe
Nada que se Lhe possa comparar*

orla da anverso

[Muhammad é o Mensageiro de Deus,
Enviado com a Guia e a Religião
Verdadeira, para a manifestar sobre
todas as outras ainda que]
detestável aos politeístas

Moeda batida em 246 da hégira, correspondendo a 861 d.C., no reinado do Emir Muḥammad I, quinto dos Emires Omíadas de Córdoba.

O facto de estar muito cerceada, e muito gasta na orla, apenas permite ler o final da inscrição. Esta moeda coincide cronologicamente com os quatro espécimes reportados como no MNA.

O cerceio, também identificado nas moedas do MNA, identifica a estagnação económica e financeira que corresponde ao período das chamadas “autonomias muladis”, que no Ġarb al-Andalus duraram, grosso modo, de 875 a 930.

A emissão de *dirhames* terá sido mesmo completamente interrompida durante cerca de quatro décadas, um período que cobre praticamente todo o reinado do Emir ‘Abd Allah (888-912) e o período emiral do reinado de ‘Abd al-Raḥmān III (912-929). Apenas com o início do Califado surgirá uma nova tipologia de *dirham* em circulação (MARINHO, 1995-1997: 448).

Os produtos eram pagos com pedacinhos de prata que eram obtidos a partir de cortes efetuados diretamente nas moedas que ainda estavam em circulação.

3.2.5. Um *meio-dinar* (ouro)

Descrição física: Peso - 1 g; Ø - 0,9 mm.

ANVERSO

centro

*Não há divindade senão
Deus, apenas Ele
Sem qualquer associado
Shubayd*

orla da anverso

[Muhammad é o Mensageiro de Deus,
Enviado com a Guia e a Religião
Verdadeira, para a manifestar sobre
todas as outras ainda que]
detestável aos politeístas

REVERSO

centro

*Muhammad
Mensageiro de Deus
O Príncipe dos Crentes
Muhammad al-Mahdi*

Apresenta um rebordo,
mas não aparenta ter tido
orla com legenda

Moeda do final do período califal, do reinado de Muḥammad II, *al-Mahdī* (1009-1010), quarto califa Omíada de Córdoba.

O nome que surge no final da inscrição do anverso, *Šuhayd*, identifica o *ṣāhib al-sikka* (responsável pela “casa da moeda” califal) (CODERA Y ZAIDIN, 1875; MARTÍNEZ SALVADOR, 1992) detentor do cargo quando esta moeda foi cunhada.

3.2.6. Um *qirat* (prata)

Descrição física: Peso - 1,5 g; Ø - 1,4 mm.

ANVERSO

*Deus é o nosso Senhor
Muhammad é o nosso Mensageiro
O Mahdī é o nosso Guias*

REVERSO

*Não há divindade senão Deus
Todo o Poder pertence a Deus
Não há Força senão vinda de Deus*

Qirat almóada, genericamente de entre 1157 e 1232, porque não datada, nem datável.

De forma quadrangular, com um rebordo duplo sem qualquer inscrição, tipologia característica destas moedas almóadas, a que se juntam as inscrições centrais, sendo especialmente identificadora a que surge no anverso desta moeda (ver MARINHO, 1986 e SIDARUS, 1997).

Esta moeda terá circulado muito pouco, pois praticamente não apresenta qualquer desgaste, e é a que, conseqüentemente, apresenta melhores condições de leitura.

À LAIA DE CONCLUSÃO

Um conjunto de moedas do período islâmico andalusi que, mesmo somando as do MMAS com as do MNA, não sendo quantitativamente substancial, acaba por percorrer e pontuar, *grosso modo*, momentos da diacronia de todo o período do Garb al-Andalus, entre os séculos VIII e XIII.

Desta forma, este conjunto de moedas ajuda a confirmar que existiu na região de Serpa ocupação humana, rotas comerciais, agricultura e pecuária desde o início da presença árabo-islâmica no Ocidente Peninsular, e não apenas em períodos mais tardios, como já tem sido aventado em anteriores estudos.

4. OS BANŪ KAWṬAR¹ AL-ŠĀRBĪ, LINHAGEM COM LIGAÇÃO A SERPA² (SÉCULOS X-XII D.C.)

Com ligação a Serpa, por origem e, eventualmente, também por razões fundiárias, encontra-se uma linhagem que tem no seu princípio um eventual converso de origem muladi, *Kawṭar*, sem mais informação para trás dele.

Apesar da *nisba* árabe “al-Ġāfiqī” (HAREMSKA, 2012) que surge ligada aos nomes desta gente, estamos em crer, também pelo curto conjunto onomástico, que algum deles teria sido cliente (*mawlā*) de um árabe Ġāfiqī, e daí teriam tomado aquela *nisba*, certamente prestigiante e que lhes terá aberto portas.

4.1. A LINHAGEM

1.^a geração – *Kawṭar* (c. 910-980). Converso muladi. O surgimento do Califado fez com que tivessem ocorrido conversões ao Islão entre os muladis.

2.^a geração – *ʿAbd al-ʿAzīz* (c. 940-1010)

3.^a / 4.^a gerações – *Muḥammad* / *Sāʿid* (c. 970-1040);

Sāʿid / *Muḥammad* (c. 1000-1070)³

5.^a geração – *Khalaf* (c. 1030-1106)

6.^a geração – *Bakr* (c. 1060-1130)

7.^a geração – *ʿAmr* (?-?) e *ʿAbd Allah* (c. 1125-1182). Filhos do anterior.

Linhagem que emergiu em Serpa, região onde se terão mantido as primeiras três gerações. A quarta geração, perante o fim do Califado e a desintegração do mesmo nas múltiplas Taifas, e em virtude dos muitos conflitos que tiveram lugar entre as taifas de Badajoz e de Sevilha (REI, 2007; GARCIA, 1986: 70), e ficando Serpa em linha de fronteira entre ambas, trasladaram-se a Sevilha, sem cortarem os laços que teriam com Serpa, como veremos adiante.

4.2. TRAJETO SEVILHANO DA LINHAGEM

É possível que tenha sido nesta mudança para Sevilha que tenha sido assumida a *nisba* árabe “al-Ġāfiqī”, que certamente terá aberto portas às gerações seguintes.

¹ IBN AL-ABBĀR (1887-1890), na edição de Codera y Zaidin, n.º 1399, apresenta a variante “Kuṭayr”. Adotamos a leitura “Kawṭar”.

² Sobre esta linhagem: IBN AL-ABBĀR (1887-1890), na edição de Codera y Zaidin, n.º 1399; IBN ʿABD AL-MALIK AL-MARRAKUŠĪ

(2012: IV, n.º 344; PENELAS e ZANÓN (1999: 79, n.º 898; ADANG (2000: 425-426); HAREMSKA (2012).

³ Duas fontes, al-Takmila, de IBN AL-ABBĀR (1887-1890), e Ḍayl, de IBN ʿABD AL-MALIK AL-MARRAKUŠĪ (2012), discrepam sobre qual a sequência correta

da linhagem, se com Muḥammad, se com Saʿid. Eu entendo que se poderão tratar de duas gerações de que não se sabe a exata ordem, mas cujos nomes não terão aparecido por acaso. Adoto ambas, embora sem poder dizer quem precede quem.

Constata-se, desde então, uma clara ascensão social desta família, pois as gerações anteriores, algo obscuras, das quais apenas se lhes conhece os nomes, e eventualmente remetidas a Serpa, foram substituídas por novas gerações, estas perfeitamente inseridas nos meios jurídicos e letrados sevilhanos.

Khalaf ibn Sa'id ou Muḥammad, que terá nascido em Sevilha ou para lá terá ido na infância, estudou e tornou-se um jurista (*faqīh*) destacado, ainda que não haja certeza sobre qual a escola jurídica em que se inseria. Os seus conhecimentos jurídicos conduziram a que tivesse sido nomeado juiz em várias regiões, muito possivelmente na dependência da Taifa de Sevilha, atendendo à época e ao contexto.

Foi o primeiro mestre do seu filho Bakr ibn Khalaf. O facto de Bakr ter sido, bem como os seus filhos, netos de Khalaf, manifestamente *zāhiri*s, e de Khalaf ter sido o primeiro mestre do seu filho Bakr, deixa a possibilidade de que ele também tivesse seguido a escola jurídica *zāhiri*. Khalaf deixou escrita uma coletânea de minutas notariais. Terá falecido cerca de 1106 d.C. (HAREMSKA, 2012).

O seu filho Bakr ibn Khalaf, que seria sevilhano de nascimento, estudou com o pai e, mais tarde, com Ibn Sirhān al-Ma'āfirī (DOCUMENTACIÓN, 2007), depois de este ter regressado do Oriente, por volta de 1100 d.C. Foi jurisconsulto (*mufiti*) da escola jurídica *zāhiri*, afastando-se dos ensinamentos e das metodologias tradicionais, leia-se dos ensinamentos da escola jurídica maliki. Há notícia de que, por volta de 1011 d.C., estava ensinando numa mesquita em Sevilha.

Do primogénito de Bakr, 'Amr, não se sabe se terá estudado com o pai, como aconteceu com seu irmão 'Abd Allah, mas sabe-se que 'Amr foi discípulo de Šurayḥ al-Ru'aynī (ADANG, 2013; EL-HOUR, 1999; ADANG, 2000), também um mestre da escola *zāhiri* e que fora discípulo direto de Ibn Hazm.

4.3. O GNÓSTICO QUE DEFENDE E MORRE EM SERPA

A informação mais extensa sobre um dos membros desta linhagem é a referente ao segundo filho de Bakr, 'Abd Allah, sevilhano, "*com origem em Serpa*", como refere Ibn al-Abbār.

O seu nome completo seria como segue: Abū Muḥammad 'Abd Allah ibn Abī 'Amr Bakr ibn Khalaf ibn Muḥammad / Sa'id ibn 'Abd al-'Aziz ibn Kawthar al-Ġafiqī al-Šarbi.

Começou os estudos com seu pai, e foi condiscípulo de Abū Ja'far Aḥmad ibn Zaydūn (SÁNCHEZ RATIA, 2009).

Jurista *zāhiri*, tradicionista (*muhaddith*), gnóstico, muito religioso, e de excelente caráter.

Foi mestre de S'ad al-Su'ūd ibn al-'Ufayr (PENELAS e ZANÓN, 1999: 58; ADANG, 2000: 426-428), o qual terá passado ao seu próprio discípulo al-Nabāti (o botânico; o farmacêutico), também conhecido como Ibn al-Rūmiyya (= o filho da cristã) (ADANG, 2000: 425 e 427), o relato da morte de 'Abd Allah, ocorrida à vista de Serpa, para onde aquele indivíduo voltara, para defesa das fronteiras e, eventualmente, também de alguns bens que a família ainda lá teria.

Na segunda metade do século XII, os ataques dos portugueses à região de Sevilha sucediam-se sem grandes paragens, e para tal cruzavam pela região de Serpa.

Em 1178, o Infante Sancho, futuro Sancho I de Portugal, fez uma razia, cruzando o Guadiana, e tendo chegado a Triana.

Aproveitando aquela deslocação de tropas, o alcaide de Beja, 'Umar ibn Timsalit, e o alcaide de Serpa, 'Alī ibn Wazir (KHAWLI, 1997), atacaram Alcácer do Sal, mas foram derrotados, aprisionados e levados para Coimbra. Lá foram torturados e humilhados publicamente. Timsalit

não aguentou e morreu, e 'Alī ibn Wazīr acabou sendo resgatado diretamente pelo califa almóada, Abū Ya'qūb Yūsuf ibn 'Abd al-Mu'min, por 4000 *dināres* (IBN 'IDĀRĪ, 1953-1954: I, 21-22).

Em 1182 teve lugar uma nova razia que, saindo de Santarém, foi de novo à região de Sevilha e do Guadalquivir: Alxarafe, Aznalfarache e Sanlúcar de Barrameda (BOIÇA, 2018: 94). Na ida ou na volta desta expedição, terá tido lugar o recontro que levou à morte de Abū Muḥammad 'Abd Allah ibn al-Kawṭar.

A hipótese de que tal tivesse ocorrido por volta de 1191, quando das investidas de Ya'qūb al-Manṣūr após a reconquista de Silves, não só a vemos como algo tardia no tempo, atendendo à possível idade do protagonista vítima; como, a ter acontecido naquela altura, teria sido durante uma eventual retoma de Serpa pelos almóadas, quando, pela descrição do relato da fonte, tudo ocorreu quando Serpa era detida pelos almóadas, e não o seu contrário.

Vejamos o relato mais extenso e pormenorizado, que nos chegou por intermédio de IBN 'ABD AL-MALIK AL-MARRAKUŠĪ (2012):

«Homem corajoso, participara em várias batalhas, e nelas tinha levado a cabo ações valorosas.

Abū Muḥammad ('Abd Allah ibn al-Kawṭar), Deus tenha misericórdia dele, morreu (*šahīd*) no dia em que alguns de seus companheiros tinham tido um sonho nessa noite: viram terrenos perto de Serpa (*Šarbah*) onde crescia uma planta perfumada (*rayḥān*), como nunca tinha sido visto antes.

Tal foi contado a Abū Muḥammad depois da oração da madrugada no fim daquela noite. Abū Muḥammad disse, interpretando: “*Um mártir [šahīd] morrerá naquele lugar. Que Deus faça que tal seja para mim*”. E não deu mais importância ao assunto.

O sol tinha nascido naquele dia, e já os inimigos cristãos (*al-rūm*) estavam a atacar Serpa (*Šarbah*) de surpresa, tendo conseguido capturar um grupo de camponeses que trabalhavam nos campos próximos.

Abū Muḥammad e um dos seus companheiros montaram a cavalo e foram em direção aos inimigos, e combateram-nos até conseguirem libertar os cativos.

Depois continuaram ambos a lutar contra os cristãos, mas o número deles e dos seus ataques não deixavam de aumentar.

O companheiro decidiu fugir, e então Abū Muḥammad – que Deus tenha misericórdia dele –, disse-lhe: “*Onde queres ir, oh, fulano! se aqui está o Paraíso [al-Jannah]?*”

O outro nem se voltou, e continuou em direção a Serpa.

Abū Muḥammad voltou para o combate e foi atacado diretamente por um dos inimigos. Envolveram-se na luta, até quebrarem as lanças.

Continuaram a atacar-se com as espadas, até que ambos caíram dos cavalos para o chão. Acabaram agarrando-se dos cabelos um do outro. O povo de Serpa (*Šarbah*) estava presenciando tudo isto do alto das muralhas.

Então o inimigo envolvido no duelo gritou a um outro que se dirigiu a eles e feriu mortalmente Abū Muḥammad pelas costas.

Após a morte de Abū Muḥammad, os inimigos recuaram imediatamente, sem mais.

E mais nenhum muçulmano foi morto naquele recontro e naquele lugar, exceto Abū Muḥammad» (IBN 'ABD AL-MALIK AL-MARRAKUŠĪ, 2012: IV, n.º 344).

Esta notícia, algo extensa, e relativa à morte em combate de Abū Muḥammad 'Abd Allah ibn al-Kawṭar al-Šārbī, permite coroar heroicamente o relato, prosopográfico e genealógico, daquela linhagem com origem e proximidade a Serpa. O mesmo relato, e a *nisba* do protagonista-vítima, possibilita acompanhar aquela gente ao longo de sete gerações, cobrindo cerca de dois séculos e meio.

Com esta linhagem devolve-se a Šarba, a Serpa islâmica, um conjunto de gente, rostos e identidades até então praticamente inexistentes, talvez com a exceção do tardio 'Alī ibn Wazīr (BOIÇA, 2018: 80 e 94).

CONCLUINDO

Aqui ficam, pois, mais umas quantas informações relativas a Serpa e sua região para o período islâmico, provenientes de documentação material e de documentação textual.

Nenhuma substitui a outra; ambas, naturalmente, se complementam. Será sempre possível vir a encontrar, futuramente, mais alguma informação textual relativa a Serpa e região, mas certamente o acervo do MMAS ainda detém itens que merecem, exigem, futuras novas leituras. 📖

BIBLIOGRAFIA

FONTES

ABŪ L-KHAYR AL-ĪSBĪLĪ (2004-2010) – *Kitābu 'Umdatī Tabīb fī marīfatī n-nabāt li-kullī labīb* [ed. e trad. Bustamante, Joaquín; Corriente, Frederico e Tilmatine, Mohand]. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 4 vols. [textos em árabe e castelhano]; ABŪ L-KHAYR (1990) – *'Umdat al-Tabīb fī marīfat al-nabāt* [ed. M. A. al-Khattābī]. Rabat: Matbū'at Akadimiya al-Mamlaka al-Maġribiya [texto em árabe]; ASÍN PALACIOS, Miguel (1994) – *Glosario de Voces Romances registradas por un botánico anónimo hispano-musulmán (siglos XI-XII)*. [trad. parc. castelhana]. 2.ª ed. facsim. Saragoça: Institución “Fernando el Católico”, Universidade de Saragoça.

IBN AL-ABBĀR (1887-1890) – *Al-Takmila* [ed. Codera y Zaidin, Francisco]. In *Bibliotheca Arabigo-Hispana*. Madrid. Vol. 5-6.

IBN 'ABD AL-MALIK AL-MARRAKUŠĪ (2012) – *Dayl wa Takmila* [ed. Abbās, Ihsan et al.]. Tunes: Dar al-Garb al-Islami.

IBN 'IDĀRĪ (1953-1954) – *Al-Bayān al-Muġrib* [trad. esp. Huici Miranda, Ambrosio]. Tetuão: Ed. Marroquí. 2 vols.

ESTUDOS

ADANG, Camilla (2000) – “Zahiris of almohad times”. In AVILA, María Luísa e FIERRO, María Isabel (eds.). *Biografías Almohades. II*. Madrid-Granada: CSIC,

- pp. 413-479 (*Estudios Onomásticos-Biográficos de al-Andalus*, 10).
- ADANG, Camilla (2013) – “Shurayh al-Ru’ayni and the transmission of the works of Ibn Hazm”. In ADANG, Camilla; FIERRO, Maribel e SCHMIDTKE, Sabine (eds.). *Ibn Hazm de Cordoba - The Life and Works of a Controversial Thinker*. Leiden / Boston: Brill, pp. 511-537.
- BOIÇA, Joaquim M. F. (2018) – *Serpa na Formação do Reino de Portugal (1166-1295)*. Serpa: Câmara Municipal.
- CODERA Y ZAIDIN, Francisco (1875) – “Çecas Hispano-musulmanas”. *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*. Madrid. Imprenta y Estereotipia de Aribau y C^a (Sucesores de Rivadeneyra).
- CODERA Y ZAIDIN, Francisco (1879) – *Numismática Árabe-Española*. Madrid. Librería de M. Murillo.
- CORRIENTE, Frederico (1986) – *Diccionario Árabe-Español*. 2.^a ed. Madrid: IHAC.
- DOCUMENTACIÓN (2007) – “Ibn Sirhān al-Maʿāfirī”. In LIROLA DELGADO, Jorge (coord.). *Biblioteca de al-Andalus*. Almería: Fundación Ibn Tufayl. Vol. 5, pp. 380-381.
- DOZY, Reinhart (1881) – *Supplément aux Dictionnaires Arabes*. Leyden: Brill. 2 vols.
- EL-HOUR, Rachid (1999) – “La transición entre las épocas almorávide y almohade”. *Estudios Onomásticos-Biográficos de al-Andalus*. Madrid: CSIC. 9: 261-305.
- FICALHO, Conde de [Francisco Manuel de Melo Breyner (1837-1903)] (1979) – *Notas Históricas acerca de Serpa e O Elemento Árabe na Linguagem dos Pastores Alentejanos*. Lisboa: edição de António Martim de Mello, Marquês de Ficalho.
- FIGANIER, Joaquim (1949) – *Moedas Árabes. I Parte: da criação do emirado espanhol à conquista de Granada (711-1492)*. Lisboa: Casa da Moeda.
- GARCIA, João Carlos (1986) – *O Espaço Medieval da Reconquista no Sudoeste da Península Ibérica*. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos.
- HAREMSKA, J. (2012) – “Banū Kawṭar al-Ġāfiqī”. In LIROLA DELGADO, Jorge (coord.). *Biblioteca de al-Andalus*. Almería: Fundación Ibn Tufayl. Apêndice, pp. 288-290.
- KAZIMIRSKI, Albert de Biberstein (1860) – *Dictionnaire Arabe-Français*. Paris: Maisonneuve et Cie. Ed. 2 vols.
- KHAWL, Abdallah (1997) – “La famille des Banū Wazīr dans le Garb d’al-Andalus aux XIIe et XIIIe siècles”. *Arqueologia Medieval*. Mértola / Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Afrontamento. 5: 103-115.
- MACHADO, José Pedro (1991) – *Vocabulário Português de Origem Árabe*. Lisboa: Ed. Notícias.
- MARINHO, José Rodrigues (1970) – “Moedas de Cobre da Época Muçulmana Encontradas em Beja”. *O Arqueólogo Português*. 3.^a Série. 4: 277-292 + 2 estampas – <https://tinyurl.com/4n448cs4>
- MARINHO, José Rodrigues (1986) – “The beginning of the characteristic almohad coinage: some hypothesis”. In *Proceedings of the 10th International Congress of Numismatics*. London, pp. 429-435 + 1 estampa;
- MARINHO, José Rodrigues (1993-1994) – “Os Dirhames do Emirado do Ândalus no Museu Nacional de Arqueologia”. *O Arqueólogo Português*. 4.^a Série. 11-12: 403-425 – <https://tinyurl.com/4e3bzja>
- MARINHO, José Rodrigues (1995-1997) – “Um Achado de Dirhames do Emirado do Ândalus em Castro Marim”. *O Arqueólogo Português*. 4.^a Série. 13-15: 441-456 – <https://tinyurl.com/mw4j6k32>
- Martínez Salvador, Carmen (1992) – “Los «Aṣḥāb al-Sikka» en las acuñaciones de Hišām II”. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid (CuPAUAM)*. 19: 421-433 – <https://doi.org/10.15366/cupauam1992.19.016>
- MEYERHOF, Max (1940) – *Glossaire de Matière Médicale de Maimonide* [ed. e trad.]. Cairo: Instituto Francês de Arqueologia Oriental.
- PENELAS, Mayte e ZANÓN, Jesús (1999) – “Nómina de Ulemas andalusíes de época almohade”. In FIERRO, Maribel e ÁVILA, María Luisa (ed.). *Biografías Almohades. I*. Madrid-Granada: CSIC, pp. 11-222 (*Estudios Onomásticos-Biográficos de al-Andalus*, 9) – <http://hdl.handle.net/10261/12083>
- REL, António (2007) – “Os Rostos do Poder na Lisboa das Taifas (1009-1093). Novas leituras”. In OLIVEIRA, Luís Filipe; FONTES, João Luís e KRUS, Luís (coord.). *Lisboa Medieval. Os Rostos da Cidade*. Lisboa: Livros Horizonte, pp. 60-71 – <https://tinyurl.com/mtrxs3ks>
- REL, António (2012) – *O Gharb al-Andalus Al-Aqsá na geografia árabe (séculos III h. / IX d.C. - XI h. / XVII d.C.)*. Lisboa: IEM / Nova FCSH e FCT – <https://tinyurl.com/yztds72m>
- SÁNCHEZ RATIA, Jaime (2009) – “Abū Yáfar Aḥmad ibn Zaydūn”. In LIROLA DELGADO, Jorge (coord.). *Biblioteca de al-Andalus*. Almería: Fundación Ibn Tufayl. Vol. 6, p. 291.
- SIDARUS, Adel (1997) – “Novas Perspectivas Sobre o Gharb al-Andalus no Tempo de D. Afonso Henriques”. In *Actas do 2.º Congresso Histórico de Guimarães*. Guimarães: Câmara Municipal. Vol. 2, pp. 247-268.

PUBLICIDADE

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

1972-2025

53 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural
e Ambiental e da História local e
regional, no exercício partilhado
de uma cidadania cultural e
cientificamente informada.

**uma Associação em
que dá gosto participar!**

peça já a sua ficha de inscrição

[todas as ligações à Internet apresentadas
neste artigo estavam ativas em 2025-01-18]

A Administração Régia das Minas de Ouro da Adiça (Almada) de 1200 a 1500

RESUMO

A exploração do ouro das minas reais da Adiça (Almada) foi a mais importante do reino de Portugal e do Algarve nos séculos medievais. Neste artigo, é considerada a evolução da administração real dessas minas, vista pelas cartas de concessão de privilégios, isenções e liberdades aos adiceiros autorizados a explorar o ouro nesse lugar. É também observada a organização social do estaleiro mineiro, focando-se especialmente a mudança do seu regime organizacional, em 1433-1434, as posteriores tentativas da Coroa para estabelecer parcerias com privados visando a exploração do ouro, e as razões políticas da extinção dos privilégios e da comunidade dos adiceiros, em 1498. Por fim, é reunido e publicado o dossiê documental, em boa parte inédito, que permite reconstituir e acompanhar a história desses mineiros e das minas da Adiça.

PALAVRAS-CHAVE: Idade Média (cristão); Adiça (Almada); Mineração; Ouro; Análise documental.

ABSTRACT

The mining of gold at the royal mines of Adiça (Almada) was the most important in the kingdom of Portugal and the Algarve during Medieval times. This article deals with the evolution of the royal administration of those mines, seen in the charters that conceded privileges, exemptions and freedoms to the *adiceiros*, workers who were authorised to mine the local gold. It also describes the social organisation of the mining yard, focussing particularly on the change in organisation in 1433-1434, the later attempts by the Crown to establish partnerships with private enterprises for gold mining and the political reasons for the extinction of the privileges and of the *adiceiros* community itself, in 1498. Finally, the author collects and presents the documentary file, much of it unpublished, thus allowing us to understand and track the history of these miners and of the Adiça mines.

KEY WORDS: Middle Ages (Christian); Adiça (Almada); Mining; Gold; Document analysis.

RÉSUMÉ

L'exploitation de l'or des mines royales de Adiça (Almada) a été la plus importante du royaume de Portugal et de l'Algarve lors des siècles médiévaux. Dans cet article, on prend en compte l'évolution de l'administration royale de ces mines, du point de vue des lettres de concession de privilèges, exemptions et libertés donnés aux mineurs autorisés à exploiter l'or à cet endroit. On observe également l'organisation sociale du chantier minier, se focalisant surtout sur le changement de son régime organisationnel, en 1433-1434, les tentatives postérieures de la Couronne pour établir des partenariats avec des sociétés privées visant l'exploitation de l'or, et les raisons politiques de l'extinction des privilèges et de la communauté des mineurs, en 1498. A la fin, on réunit et publie le dossier documentaire, en grande partie inédit, qui permet de reconstruire et d'accompagner l'histoire de ces mineurs et des mines de Adiça.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (chrétien); Adiça (Almada); Exploitation minière; Or; Analyse documentaire.

Saul António Gomes ¹

LS. Tomás de Aquino, no tratado que dedicou a Hugo II, rei de Chipre, sobre o *Regimine Principum* (1265-1266), discreteou, no capítulo sétimo do livro segundo dessa obra, sobre o tema das muitas riquezas de ouro, prata e boa moeda cunhada nesses metais nobres, sem os quais os reis não poderiam governar bem os seus povos. Era condição necessária *“secundum naturam ad regimen constituendum sive politiam”* (AQUINO, 1861: 130). Não seria aplicável, esta asserção, apenas à Cristandade, porquanto a mineração e a fundição de ouro foram atividades comuns ao universo de todas as civilizações mundiais (ALFAGALI e RODRIGUEZ VELÁSQUEZ, 2023). Os mercados de exploração e de circulação do ouro partilharam redes comerciais, por exemplo, entre a África do Norte e a Península Ibérica com particular intensidade nos séculos medievais. Edrisi, no século XII, presenciou o garimpo de palhetas de ouro puro que, no inverno, os habitantes de Almada recolhiam nos areais ribeirinhos ao forte dessa vila. O geógrafo citado explica, aliás, que o topónimo Almada deriva de el-Ma'aden, ou seja, Castelo da Mina ¹.

Referindo-se a D. Fernando I, o cronista Fernão Lopes escreveu que: *“começou de reinar o mais rico rei que em Purtugall foi ataa o seu tempo: ca elle achou grandes tesouros que seu padre e avoos guardarom em guisa que somente na torre do aver do castello de Lixboa forom achadas oitocentas mill peças d'ouro e quatrocentos mill marcos de prata, afora moedas e outras cousas de grande valor que hi estavom e mais todo ho outro aver em grande cantidade que em certos lugares pollo reino era posto”* (LOPES, 1975: 5).

Os tesouros reais portugueses guardavam-se efetivamente nos palácios e nas torres de castelos e de centros urbanos amuralhados, assim como nas casas-fortes de catedrais e mosteiros. O rei D. Sancho I, no seu segundo testamento, lavrado em 1210, enuncia as centenas de milhar de morabitinos que guardava nas torres de Coimbra, Évora, Tomar, Belver, Leiria e Alcobaça; só numa arca que mandara depositar em Alcobaça, para se

¹ Citado por BARROS, 1949: 106, nota 1.

¹ Investigador do CHSC - Centro de História da Sociedade e da Cultura, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e colaborador do CEHR - Centro de Estudos de História Religiosa, Universidade Católica do Porto.

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

fundar uma gafaria em Coimbra, por exemplo, estavam dez mil morabitinos (AZEVEDO, COSTA e PEREIRA, 1979: doc. 194, pp. 297-301). É conhecido o cuidado posto por D. Afonso III no tesouro real guardado em Coimbra (AZEVEDO, 1912-1913). O inventário dos tecidos finos, joias e preciosidades deixados por D. Afonso III a seu filho, D. Dinis, de 1278-1279, mostra bem a magnificência e a riqueza da repostaria e dos tesouros reais do tempo (FREIRE, 1916). Em 1347, D. Afonso IV, nos seus Paços da Alcáçova de Lisboa, entregou a D. Leonor, sua filha, uma coroa de ouro cravejada de pedras preciosas e um número bem significativo de outras joias (GOMES, 2021: doc. 21, pp. 58-59). Em 1539, no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, foi descoberto um magnífico tesouro em moedas de ouro e prata dos tempos medievais, judicial e avidamente disputado pela Coroa, pelos cónegos crúzios e outros interessados (GOMES, 2009).

Sabe-se muito pouco sobre a mineração no Portugal dos tempos medievais, sendo, todavia, indubitável que ela se fazia e era incentivada, senão controlada, pela Coroa (VITERBO, 1901 e 1904; RAU, 1945; BARROS, 1949: 103-134; DURAND, 1982: 202-205; MARQUES, 1987: 113-114; DUARTE, 1995; GOMES, 1996). Em Portugal como noutros reinos europeus (NEF, 2008). Os monges de Alcobaça, como cistercienses que eram, exploraram minas de ferro em vários pontos do seu couto e em minas a ele vizinhas (BARBOSA, 1992: 146-148; GONÇALVES, 1989: 278-282; BRAUNSTEIN, 1972); alguns bispos da Guarda, ainda no século XV, promoviam a mineração de ferro (Germelo), do chumbo (Caria e Teixoso) e talvez de prata (Almendra) (GOMES, 1987: 110); em 1210, a Ordem de Santiago, pelo seu comendador de Palmela, obteve do rei a doação da décima parte do rendimento da exploração do ouro da Adiça (Almada), o que será confirmado por D. Afonso II, em 1218, mas desta feita ao comendador de Alcácer (BARROS, 1949: 107-108; RAU, 1972). Em meados do século XV existia o ofício de guarda das areias do Tejo, começando em Valada (Santarém), proibindo-se a quem quer que fosse “catar” nesses areais (BARROS, 1949: 109-110).

2. Como se referiu, D. Sancho I outorgou privilégios aos que exploravam ouro na Adiça. D. Afonso II e D. Afonso III concederam carta de coutamento aos “ourivezeiros” dessas minas, nomeando-lhes um juiz próprio chamado *quinteiro*, designação que resultaria de ser o oficial real responsável pela cobrança do quinto do ouro explorado que era devido ao rei. Foi ainda D. Afonso III que fez depender da alçada do almoxarife de Lisboa o cumprimento, por parte desses verdadeiros concessionários da exploração aurífera da Adiça, dos pagamentos, a que estavam obrigados, convencionados com a Coroa (BARROS, 1949: 107). A partir da governação de D. Afonso III, e especialmente com a de seu filho, D. Dinis, a exploração do ouro na Adiça deixou de ser assunto accidental para se tornar numa exploração de ouro bastante controlada e acompanhada pela administração real. O fenómeno não era, naturalmente, um exclusivo português, verificando-se situações similares nas

demais monarquias medievais ocidentais (HESSE, 1973). A segunda metade do século XV, aliás, foi classificada, no que respeita à história da mineração no Ocidente, como a de um “*tempo forte da atividade mineira*” (COULET, 1975).

Para além dos “*ourivezeiros da Adiça*”, cartas do reinado de D. Dinis referem os “*ourivezeiros do Pessegueiro*” e os da Junqueira. Estes não poderiam azougar o ouro recolhido, tendo de o fundir perante o quinteiro régio e o seu escrivão e levá-lo depois, acompanhados por aqueles oficiais, ao almoxarife e escrivães reais de Lisboa. Aqui receberiam a devida paga, assim como se fazia com os ourives da Adiça (BARROS, 1949: 108-109). Nos limites da Adiça recolhia-se ouro, ainda, nos sítios da Malhada, do *Medom* ou *Moedom* [Mata dos Medos (?)], da Praia, da Toura e das Barricas (ANEXO DOCUMENTAL, Docs. 2, 3 e 11: 23).

3. Os ourives da Adiça eram uma corporação mesteiral bem organizada, hierarquizada e com poder de reivindicação dos seus privilégios, direitos, liberdades e costumes. Além dos oficiais administrativo-judiciais, antes referidos, havia uma hierarquia entre os mesterais. Um documento de 1350, menciona o “*mestre de tirar ouro*”; seguiam-se-lhe os mestres e oficiais, ensinando-se o ofício geralmente a aprendizes que eram por norma os filhos dos mestres e dos oficiais e, abaixo deles, os serviçais (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 8).

Os mesterais diretamente implicados na exploração do ouro, a partir de 1433-1434, por acordo com o rei D. Duarte, dividiam-se em duas categorias: a primeira, com maiores privilégios, era a dos que pagavam duas coroas de ouro ao rei para exercerem o direito de exploração, num *numerus clausus* de 21 usufrutuários; a segunda era composta pelos mesterais de menor condição, até ao total de 23 indivíduos, pagando ao monarca apenas uma coroa por ano (CHANCELARIAS PORTUGUESAS, 1988: docs. 456 e 637).

Já na segunda metade de Trezentos, os “*ourivezeiros da Adiça*”, no usufruto dos seus antigos privilégios, elegiam oficiais privativos, na esfera do cível e do crime, como alcaides, porteiro e outros oficiais, cujas eleições, todavia, estavam sujeitas à confirmação pelos almoxarifes e escrivães da alfândega de Lisboa. Figura central no controlo deste estaleiro de mineração, ainda no século XIV, era, como se viu, o quinteiro, posto pelo rei, com funções de vedoria da mineração do precioso metal e com poderes judicativos nas esferas do crime e do cível entre os adiceiros (BARROS, 1949: 111).

Um século mais tarde, os ourives da Adiça afirmavam-se como uma verdadeira corporação mesteiral, com burocracia própria, possuindo, além da hierarquia real que a controlava (rei, almoxarife da alfândega e seus escrivães), oficiais tais como o ouvidor, o vedor, o escrivão, o juiz e o alcaide. Na esfera mais estritamente laboral, documenta-se o mestre principal da Adiça e, abaixo dele, os mestres, oficiais, aprendizes do ofício e serviçais dos adiceiros. É aceitável que houvesse mão-de-obra servil entre os que trabalhavam na exploração do ouro da Adiça.

4. Os reis D. Afonso II e D. Afonso III concederam regalias e privilégios aos adiceiros, isentando-os de deveres e de contribuírem para os encargos concelhios de Almada, situação que os magistrados deste concelho frequentes vezes não acatavam. Esses direitos foram-lhes reiterados por D. Dinis, em 1304, por carta, aliás, na qual se alude ao “*concelho da Adiça*” (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 5). Este monarca confirmaria, em 1310, o estatuto de privilegiados ou de “*coutados*” que o rei D. Afonso III concedeu aos “*ouriveiros da Adiça*”, dando-lhes um quinteiro ou juiz para aplicar a justiça e dirimir feitos entre eles. Por essa carta se fica a saber, também, que as justiças concelhias de Almada e de Sesimbra se agravavam das muitas isenções dos adiceiros (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 6). Houve, então, resistência dos juizes e do senhorio de Almada à ação do quinteiro real da Adiça, obrigando à emissão de novas cartas reais nomeadamente em 1314, 1334 e 1372 (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 13).

D. Afonso IV, em 1346, garantia aos adiceiros o direito de sacarem e se abastecerem de produtos alimentares (pão, vinho, carnes e pescados) nas áreas de jurisdição municipal de Lisboa, Almada, Sesimbra, Palmela e Setúbal (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 7; COSTA, 2024: 98). De D. Afonso IV há ainda uma outra carta de mercê feita a João Gomes, Domingos Romães e Estêvão Anes, filho de João das Caldas, todos os três mestres de tirar o ouro da Adiça, para que os seus serviços não fossem obrigados a prestar serviço militar (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 8). Os reis D. Pedro I e seu filho, D. Fernando I, confirmaram, na abertura dos seus reinados, todos os privilégios e liberdades dos adiceiros, por cartas de 1357 e de 1367 (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 9 e 10). D. Fernando I, em 1368, repreenderia os magistrados municipais de Almada por estes não respeitarem o estatuto privilegiado dos ourives da Adiça, confirmando-lhes, de novo, a carta de “*coutados*” que conservavam desde o tempo de D. Afonso III (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 11 e 12).

Em 1390, D. João I reiterou aos adiceiros o direito de fazerem os seus juizes, alcaides, porteiros e outros oficiais, os quais deveriam ser confirmados pelo almoxarife da alfândega de Lisboa (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 14). Novas cartas de D. João I, em 1393, 1396, 1401, 1406 e 1408, reiteravam, sobretudo perante os magistrados de Almada, em especial num período em que a vila estava debaixo do senhorio do Condestável D. Nuno Álvares Pereira, os direitos e antigas liberdades dos ourives da Adiça (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 15, 16, 17, 18 e 22). Em 1410 documenta-se um “*coudel da Adiça*”, o qual constrangia os adiceiros, contra o seu direito e foro, a terem cavalos para serviço do rei na guerra (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 19). Ser-lhes-ia concedida em 1425, ainda, uma importante isenção, a de não terem de contribuir para o pagamento de empréstimos e pedidos fiscais extraordinários lançados pela Coroa sobre os povos (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 20). D. João I, três anos depois, outorgou nova carta de confirmação geral dos privilégios dos adiceiros (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 21).

Por carta de 4 de novembro de 1434, mas em ato real aberto ainda no ano de 1433, D. Duarte estabeleceu um novo regime de organização da exploração das minas da Adiça. A exploração do ouro estendia-se também aos sítios da Malhada e do *Medam*, passando a corporação mesteiral a dividir-se em duas classes, como se referiu já, a dos de “*mor condição*”, pagando estes duas coroas de ouro anualmente à Coroa, e a dos de menor estatuto, obrigados ao pagamento apenas de uma coroa de ouro em cada ano. Os feitos dos adiceiros seriam julgados, em Lisboa, por um seu ouvidor privativo (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 23).

No ano de 1442, o regente D. Pedro, em nome do rei, sendo a infanta D. Isabel donatária de Almada, determinou que, por morte de algum adiceiro, aquele que lhe sucedesse não fosse de maior condição ou riqueza do que a do decesso, determinação confirmada em 1482 e, de novo, em 1496, quando senhoreava a vila de Almada a infanta D. Brites, mãe do rei D. Manuel I (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 8).

Refira-se que, em 1468, o rei procurou estabelecer, no sítio da Covoad, limites da Adiça, um couto de homiziados, segundo o modelo dos de Arronches, a fim de incentivar o povoamento e a exploração do ouro, especialmente nos *Medões* (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 2). Os homiziados eram condenados da Justiça, por comportamentos geralmente violentos e criminais, razão por que não deixa de surpreender a decisão régia de querer fixar, justamente nos limites da Adiça, tal categoria de gente. Mas essa iniciativa não parece ter tido, todavia, grande sucesso. Renovou-se uma vez mais, nos anos seguintes, o modelo de exploração das minas auríferas deste lugar, passando a aplicar-se um regime mais comercial e de confiança em agentes mercantis privados para se responsabilizarem pela área da produção mineira. Em 1469, a Coroa entregou a Lopo de Almeida, vedor real, e a Lourenço Florentino, por dois anos, a exploração do ouro da Adiça com sítios de extração em Medos, Praia, Toura e Barricas (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 3). Uma outra parceria público-privada bienal foi estabelecida, em 1471, desta feita com João Gonçalves de Alcanhães, cavaleiro da casa do rei, dela fazendo parte, ainda, o referido Lourenço Florentino, tendo-se apurado um rendimento, para a Coroa, de 125 mil reais (ANEXO DOCUMENTAL, Docs. 5 e 6). São números interessantes, estes, mas relativamente modestos para uma atividade aurífera que tinha, necessariamente, custos elevados de exploração e de manutenção.

5. Ter-se-á desenvolvido, na Adiça e sítios limítrofes, um verdadeiro estaleiro mineiro. A carta dos homiziados de 1468 alude à “*casas dos adiceiros, à fonte e a um rego em que lavam o ouro de Medões*” – indicando estar-se em minas de aluvião – e, na da parceria entre a Coroa e privados, de 1469, vem mencionada a necessidade de se construírem no local casas, chafarizes, artificios e engenhos para a mineração aurífera. Para tanto, a Coroa cedia toda a madeira dos pinhais circundantes que fosse necessária. Os bois que andassem no serviço dos adiceiros, não seriam acoimados (ANEXO DOCUMENTAL, Docs. 2 e 3; Rau, 1972).

Recorria-se, pois, à energia hidráulica para o funcionamento dos engenhos e das forjas necessários ao processo de mineração e de fundição do precioso metal. A abundância de madeiras e lenha, na envolvimento da Adiça, facilitava o processo de fundição. Todo o trabalho, como se viu, era controlado por oficiais régios, não se esquivando a Coroa, na segunda metade de Quatrocentos, a parcerias público-privadas (SPRANDEL, 1969).

6. Entre as décadas de 1450 e 1490, surgem diversas cartas régias de concessão de ofícios e respetivos privilégios a adiceiros e aos seus oficiais, como se pode observar na Tabela 1.

Em 1472, D. Afonso V isentava os adiceiros do dever de darem aposentadoria (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 4). D. João II, por carta de 1482, reiterou aos mestriais da Adiça a dispensa de terem de dar

TABELA 1 – Referências a adiceiros e seus oficiais (1454-1492)

Data	Referências	Fontes
1454-09-19	A Álvaro Pais, vedor dos adiceiros da Adiça e ao corregedor e coudel da cidade de Lisboa, dando conhecimento da aposentação de João Lopes, sapateiro e adiceiro.	ANTT – <i>Chancelaria de D. Afonso V</i> , liv. 10, fl. 95 VITERBO, 1904: 14
1454-09-19	João Lopes, sapateiro, morador em Lisboa, aposentado do lugar de adiceiro, por doença.	ANTT – <i>Chancelaria de D. Afonso V</i> , liv. 10, fl. 95 VITERBO, 1904: 14
1458-12-06	Diogo Dias, morador na Caparica, carta de ofício de “ <i>nosso adiceiro do conto dos vinte e um que pagam duas coroas, assim e pela guisa que o era F., seu pai, que o dito officio tinha e se ora finou</i> ”.	ANTT – <i>Chancelaria de D. Afonso V</i> , liv. 28, fl. 122
1462-05-30	D. Afonso V toma por seu vassalo João Luís, adiceiro, morador em Almada, a pedido de Álvaro Fernandes, sobrejuiz da Casa do Cível, “ <i>cujo amo he</i> ”. Com carta de aposentação posto que sem idade para isso.	ANTT – <i>Chancelaria de D. Afonso V</i> , liv. 1, fl. 96v
1463-06-23	A Pero de Almada, criado de Gomes Eanes de Zurara, ofício de alcaide e meirinho dos <i>ouriveiros</i> da Adiça, assim como o era Álvaro Fernandes, seu pai, finado. O rei ordenava ao juiz da Adiça e mestres dela e a outros oficiais e pessoas que “ <i>o leixem prender em Almadãa e em outros lugares todos aqueles meestriais que lavrarem e forem theudos lavar no dicto serviço e que per eles ditos juizes e meestres for mandado de que eles ham jurdiçom</i> ”.	ANTT – <i>Chancelaria de D. Afonso V</i> , liv. 9, fl. 94
1463-10-14	Mercê régia a Heitor de Mares, criado de João Vaz de Almada, rico-homem, do conselho real, de carta de escrivão dos adiceiros e cousas que pertencem à “ <i>nosssa Adiça</i> ”, em lugar de Afonso Martins Rousinol, finado.	ANTT – <i>Chancelaria de D. Afonso V</i> , liv. 9, fl. 151
1470-01-01	A Martim Afonso, adiceiro, morador em Almada, cego, com 80 anos, sucedendo-lhe o genro, Afonso Anes Cremente. Andara nas frotas de João Rodrigues Pais, fidalgo, contra o corsário francês <i>Oulam</i> e fora “ <i>agora</i> ” na expedição à Canária.	ANTT – <i>Chancelaria de D. Afonso V</i> , liv. 30, fl. 145
1472-12-16	A Álvaro Domingues, filho de Domingos Anes, adiceiro da Adiça, para entrar em posse de ofício de adiceiro que era de seu pai.	ANTT – <i>Chancelaria de D. Afonso V</i> , liv. 29, fl. 254; <i>Odiana</i> , liv. 6, fl. 55v
1472-12-16	Diogo Nunes, vedor da Adiça, recebe ordem real para aceitar como adiceiro a Álvaro Domingues, por morte do pai deste, Domingos Anes, adiceiro.	ANTT – <i>Chancelaria de D. Afonso V</i> , liv. 29, fl. 254
1480-06-17	A Lopo Dias, vedor da Adiça, ao escrivão e ao juiz e alcaide dela, para receberem Afonso Gonçalves, entre os adiceiros do conto dos 21.	ANTT – <i>Chancelaria de D. Afonso V</i> , liv. 26, fl. 63 e liv. 32, fl. 146v
1480-06-17	Carta de ofício a Afonso Gonçalves, criado de Lopo Infante, cavaleiro da Casa Real, e adiceiro da Adiça, do conto dos adiceiros de uma coroa, em lugar de Álvaro Domingues, que trazia o dito ofício de adiceiro, dos 21, tinha finado.	ANTT – <i>Chancelaria de D. Afonso V</i> , liv. 26, fl. 63 e liv. 32, fl. 146v
1482-04-17	Lopo Dias, vedor da Adiça, abona Diogo Afonso, adiceiro, por idóneo e pertencente, para o cargo de “ <i>mestre principal da dita Adiça</i> ”.	ANTT – <i>Chancelaria de D. João II</i> , liv. 3, fl. 17v
1482-04-17	Carta de nomeação de Diogo Afonso, adiceiro, para o cargo de “ <i>mestre principal da dita Adiça</i> ”, em vez de Gonçalo Dias, finado.	ANTT – <i>Chancelaria de D. João II</i> , liv. 3, fl. 17v
1483-08-28	Afonso Gomes, morador em Almada, carta de ofício de adiceiro da Adiça, do número dos 21 ordenados, em lugar de Diogo Dias, que renunciara por carta testemunhável feita por Afonso de Ferreira, escrivão da Adiça, a 25 de abril de 1483.	ANTT – <i>Chancelaria de D. João II</i> , liv. 26, fl. 4
1488-07-27	D. João II isenta Álvaro Domingues, tanoeiro, de servir na Adiça, contanto que pague as coroas a que estava obrigado pela razão do dito ofício.	ANTT – <i>Chancelaria de D. João II</i> , liv. 15, fl. 104v VITERBO, 1904: 14
1492-05-17	Carta de aposentação dada a Álvaro Anes Veregoa, morador em Almada, adiceiro da Adiça, por doença e anos avançados.	ANTT – <i>Chancelaria de D. João II</i> , liv. 5, fl. 124 VITERBO, 1904: 15
1492-05-17	Carta régia tomando João Afonso Cremente por adiceiro do conto dos de duas coroas, em vez de Álvaro Anes, que fora aposentado por idade.	ANTT – <i>Chancelaria de D. João II</i> , liv. 5, 123v VITERBO, 1904: 15
1492-06-17	Carta do rei a Lopo Dias, escudeiro do rei e vedor da Adiça e mestres dela, indicando ter sido Álvaro Anes Veregoa aposentado.	ANTT – <i>Chancelaria de D. João II</i> , liv. 5, 123v VITERBO, 1904: 15

aposentadoria nas casas que possuíssem no concelho de Almada (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 24). No ano de 1480, o rei concedeu, a título de tença, a Tomás Luís, o rendimento das coroas de ouro que os adiceiros pagavam à Coroa. Este acabaria por vender, com autorização real, em 1488, essa tença a Lisuarte de Andrade, fidalgo da casa do rei e vedor-mor da artilharia real, o qual, por sua vez, traspassaria, em 1488, essa mesma tença a D. Martinho de Castelo Branco, vedor-mor da Fazenda Real. D. Mécia de Noronha, viúva do vedor-mor, obteve confirmação da referida avença no ano de 1497 (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 10). Na sequência de um incêndio que terá destruído o cartório da corporação dos adiceiros, estes pediram a D. Afonso V, em 1477, a emissão de novos traslados autenticados dos seus antigos privilégios e foros. O monarca ordenou a Gomes Eanes de Zurara, guarda-mor dos seus Tombos, que assim procedesse (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11: 2). Zurara que tinha, também ele, interesses no “dossiê da Adiça”. Efetivamente, em 1463, o rei nomeou Pêro de Almada, criado do cronista real, para o ofício de juiz das sisas de Almada e, ainda ano mesmo ano, também para o cargo de alcaide e meirinho dos “ourivezeiros” da Adiça². Caminhava-se, todavia, nos finais do século XV, para um certo declínio da exploração aurífera na Adiça. Ainda assim, D. Brites, senhora de Almada e mãe do monarca, viu serem-lhe doados, em 1496, todo o rendimento da Adiça, o direito de confirmação de novos adiceiros – ao que a donatária levantava, significativamente, resistências –, e toda a demais jurisdição sobre os mesmos (ANEXO DOCUMENTAL, Docs. 7, 8 e 9). Os tempos não pareciam, todavia, promissores. Em 1497, a corporação dos “ourivezeiros da Adiça” apresentou ao monarca um caderno com todos os seus privilégios, que lhes foram integralmente confirmados (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 11). Decerto que seria público que o rei pretendia reformas no reino, que passariam, nomeadamente, pela diminuição do número de privilegiados. Talvez por terem tido essa percepção, e usufruírem de alguma proteção interessada no seio da esfera dos burocratas do Estado, os adiceiros se tenham mobilizado, pedindo, em 1497, a renovação dos privilégios invejáveis que os distinguiam. O soberano, na verdade, começou por lhes conceder o que pediam, mas por pouco tempo.

7 A diminuição ou esgotamento do ouro da Adiça, por um lado, e a chegada de remessas auríferas apreciáveis, provenientes de outras fontes de abastecimento, sobretudo africanas, reduzia o interesse da exploração da Adiça e levava a Coroa a encetar novas políticas auríferas com impacto nas finanças e na política monetária. Os custos da exploração das minas da Adiça, por outro lado, pesavam no

Erário Público e para concurso dos mesmos não se via renovar parcerias público-privadas desde meados da década de 1470.

Ainda assim, os adiceiros tinham quem lhes protegesse os seus interesses na corte. Já vimos que isso foi o caso do influente cronista Gomes Eanes de Zurara. Um outro caso foi o de João Luís, morador em Almada, nomeado para o cargo (e privilégio) de adiceiro, a pedido de Álvaro Fernandes, sobrejuiz da Casa do Cível, “*cujo amo he*”³. Mas a corporação dos adiceiros era elitista e os seus oficiais, mestres e membros, gente industriosa e muito consciente da sua identidade política, como outras corporações, aliás, sendo que os privilégios de que usufruíam os seus agremiados eram obviamente muito apetecíveis pelas isenções de serviços e de impostos que traziam⁴.

De pouco lhes valeu, todavia, porquanto nas Cortes de Lisboa de 1498, D. Manuel I, talvez, em parte, para corresponder aos maiores interesses dos donatários de Almada, determinou que se extinguissem tais cargos, por não serem mais servidos, ficando devassos todos os adiceiros até então privilegiados (CORTES PORTUGUESAS, 2002: 437). Fechava-se um ciclo histórico que, intermitentemente, se reabrirá, mas aparentemente sem sucesso, como aconteceu, em 1522, quando D. João III ainda concedeu os direitos da exploração da Adiça a Antão da Fonseca, filho de João da Fonseca, fidalgo da Casa Real, sendo-lhe permitido explorar, por sua iniciativa, o ouro da mesma, devendo assumir, ainda, os poderes de vedor e ouvidor dos mestres adiceiros. Não sabemos, todavia, se esta iniciativa conheceu efetivo sucesso (ANEXO DOCUMENTAL, Doc. 12).

² Documentos publicados em GOMES, 1985: 29.

³ Ver quadro da nomeação de adiceiros e oficiais da Adiça (Tabela 1).

⁴ Ver MARQUES, 1987: 116-118 e 122.

FIG. 1 – Orgânica administrativo-judicial dos “ourivezeiros da Adiça”: nos séculos XIII-XV (à esquerda) e após 1434-1450 (à direita).

FONTES E BIBLIOGRAFIA

FONTES MANUSCRITAS

ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo
Chancelaria de D. Afonso V, livros 1, 9, 10, 26, 28 a 33
Chancelaria de D. João II, livros 3, 5, 15 e 26
Chancelaria de D. Manuel I, livros 27 e 29
Chancelaria de D. João III: Doações, ofícios e mercês, livro 46
 Leitura Nova
Mestrados, livro único
Místicos, livro 1
Odiana, livro 6

FONTES IMPRESSAS

- AQUINO, S. Tomás de (1861) – *De Regimine Principum. El Gobierno Monárquico*. Ed. D. Leon Carbonero y Sol. Sevilla: Imprenta y Librería de D. A. Izquierdo – <https://archive.org/details/BRes081177>
- AZEVEDO, Pedro de (1912-1913) – “O Tesouro de D. Afonso III no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra”. *Boletim da Segunda Classe*. Lisboa: Academia das Ciências. 7: 230-263 – <https://tinyurl.com/2p8amkww>
- AZEVEDO, Rui; COSTA, Avelino de Jesus e PEREIRA, Marcelino Rodrigues (1979) – *Documentos de D. Sancho I (1174-1211)*. Coimbra: Universidade de Coimbra.
- CHANCELARIAS PORTUGUESAS. D. Duarte (1998) – Org. João José Alves Dias. Lisboa: Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa. Vol. 1, Tomo I.
- CORTES PORTUGUESAS. *Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498)* (2002) – Org. João José Alves Dias. Lisboa: Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa.
- FREIRE, Anselmo Braamcamp (ed.) (1916) – “Inventário e Contas da Casa de D. Dinis (1278-1282)”. *Arquivo Historico Portuguez*. Lisboa: Typ. Calçada do Cabra. 10: 41-59.
- GOMES, Saul António (1985) – “Alguns Documentos para a História de Almada Medieval”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 1.ª Série. 4-5: pp. 26-29 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10092039>
- GOMES, Saul António (2021) – *O Castelo e o Paço da Alcáçova de Lisboa*. Lisboa: EGEAC - Castelo de S. Jorge.
- LOPES, Fernão (1975) – *Crónica de D. Fernando*. Edição crítica por Giuliano Machi. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
- PEREIRA, Francisco Maria Esteves (1915) – “Documentos”. In *Crónica da Tomada de Ceuta por El-Rei D. João I. Composta por Gomes Eannes de Zurara*. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, pp. 285-341.
- VITERBO, Sousa (1901) – *Archeologia Artistica. Artes e Industrias Metalicas em Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional.
- VITERBO, Sousa (1904) – *Artes e Industrias Metalicas em Portugal. Minas e Mineiros*. Coimbra: Imprensa da Universidade.

ESTUDOS

- ALFAGALI, Crislayne e RODRIGUEZ VELÁSQUEZ, Fidel (2023) – “Vivendo nas Minas, Mineração e Mundos do Trabalho”. *Mundos do Trabalho*. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina. 15: 1-10 – <https://doi.org/10.5007/1984-9222.2023.e97499>
- BARBOSA, Pedro (1992) – *Povoamento e Estrutura Agrícola na Estremadura Central. Séc. XII a 1325*. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica (*História Medieval*, 6) – <https://tinyurl.com/mrxrevbw>
- BARRROS, Henrique da Gama (1949) – *História da Administração Pública em Portugal nos Séculos XII a XV*. 2.ª edição dirigida por Torquato de Sousa Soares. Lisboa: Livraria Sá da Costa - Editora. Tomo 6. [1.ª edição: 1914, Lisboa, Tip. Castro e Irmão, Tomo 3].
- BRAUNSTEIN, Philippe (1972) – “Note critique. Le fer et la production de fer en Europe de 500 à 1500”. *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*. Paris: Armand Colin. 27 (2): 407-414 – <https://tinyurl.com/4f76x362>
- COSTA, João (2024) – “Do Conflito Latente à Vizinhança Pacífica: o concelho de Sesimbra entre homólogos na Península de Setúbal, séculos XII-XVI”. In RODRIGUES, Fernanda e PINTO, Pedro (coord.). *Tombo da Vila de Sesimbra. O Legado*. Sesimbra: Câmara Municipal de Sesimbra. Vol. 1, pp. 89-108.
- COULET, Noel (1975) – “Perspectives minières en Provence à la fin du Moyen Age”. In *Mines et Métallurgie (XIIe-XVIe siècle). Actes du 98e Congrès National des Sociétés Savantes*. Saint-Étienne, 1973. Paris: Bibliothèque Nationale, pp. 159-168.
- DUARTE, Luís Miguel (1995) – “A Actividade Mineira em Portugal Durante a Idade Média”. *História*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 12: 75-111 – <http://hdl.handle.net/10216/8325>
- DURAND, Robert (1982) – *Les Campagnes Portugaises Entre Douro et Tage aux XIIe et XIIIe siècles*. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian.
- GOMES, Rita Costa (1987) – *A Guarda Medieval: posição, morfologia e sociedade (1200-1500)*. Lisboa: Livraria Sá da Costa.
- GOMES, Saul António (1996) – “A Produção Artesanal: metalurgia”. In COELHO, Maria Helena

- da Cruz e HOMEM, Armando Luís de Carvalho (coord.). *Portugal em Definição de Fronteiras (1096-1325). Do Condado Portucalense à Crise do Século XIV*. Lisboa: Presença, pp. 476-479 (*Nova História de Portugal*. Dir. Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, Vol. 3).
- GOMES, Saul António (2009) – “O Tesouro da Torre dos Sinos do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (1539)”. *Arquivo Coimbrão. Boletim da Biblioteca Municipal*. Coimbra. 41: 115-238.
- GONÇALVES, Iria (1989) – *O Património do Mosteiro de Alcobaça nos Séculos XIV e XV*. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa.
- HESSE, Philippe J. (1975) – “La formation d’une administration minière royale dans la France médiévale et au début du XVIe siècle”. In *Mines et Métallurgie (XIIe-XVIe siècle). Actes du 98e Congrès National des Sociétés Savantes*. Saint-Étienne, 1973. Paris: Bibliothèque Nationale, pp. 7-22.
- MARQUES, A. H. de Oliveira (1987) – *Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV*. Lisboa: Presença (*Nova História de Portugal*. Dir. Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, Vol. 4).
- NEF, John U. (1987) – “Mining and Metallurgy in Medieval Civilisation”. In MILLER, Edward; POSTAN, Cynthia e POSTAN, M. M. (eds.). *The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire*. Cambridge: Cambridge University Press. Vol. 2, pp. 691-761 – <https://doi.org/10.1017/cho9780521087094.012>
- RAU, Virgínia (1945) – “Exploração de Ferro em Rio Maior no Século XIII”. *Revista Portuguesa de História*. Coimbra. 3: 109-202. [Reeditado em *Estudos de História Medieval*, Lisboa: Presença, 1986, pp. 24-27] – <https://tinyurl.com/yjffju9e>
- RAU, Virgínia (1972) – “Aspectos do ‘Trato’ da ‘Adiça’ e da ‘Pescaria’ do ‘Coral’ nos Finais do Século XV”. *Do Tempo e da História*. Lisboa. 5: 143-157 – <http://hdl.handle.net/10451/38217>
- SPRANDEL, Rolf (1969) – “La production du fer au Moyen Age”. *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*. Paris: Armand Colin. 24 (2): 305-321 – <https://tinyurl.com/3dmxdz8>

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam ativas em 2025-01-18]

**A Administração Régia das
Minas de Ouro da Adiça (Almada)
de 1200 a 1500**

Anexo Documental

Saul António Gomes

Na transcrição dos documentos que aqui se publicam, seguimos essencialmente os critérios apresentados em COSTA, Avelino de Jesus da (1993) – *Normas Gerais de Transcrição e Publicação de Documentos Medievais e Modernos*. Coimbra: INIC e Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

DOCUMENTO 1

1210-12-09, Santarém – *D. Sancho I doa à Milícia de Santiago, a título hereditário, a dizima de tudo o que pertencesse à Coroa na Adiça. A carta apresenta corroboração explícita de D. Afonso, filho e herdeiro do rei.*

ANTT - Leitura Nova: *Livro de Mestrados*, fls. 177-177v; Gaveta 5, maço 1, doc. 14 (carta 33).
Publicado em AZEVEDO, COSTA e PEREIRA, 1979: doc. 197, pp. 303-304.

Aa dicta Hordem de Samtiaguou: outra de doçam de todo o que elRey ouver na Adiça termo da villa d'Almadãa.

Sancius Dei gracia Portugaliae rex. P. eadem magistro milicie Sancti Jacobi et domino Joanni Fernandiz comendatori Palmele et Capitulo, salutem. Sciatis quod pro amore Dei et beate virginis Marie concedo uobis decimam eorum omnium que de Adicia habuero ut uos et cuncti successores vestri eam habeatis atque possideatis jure hereditário im perpetuum. Et ut nullus sit in mundo qui uobis aut successoribus vestris eam denegat aut in aliquo impedire presumat. Concedo vobis istam cartam apertam meo sigilo munitam. Que fuit facta apud Sanctarenem nona die decembris. Era millessima ducentesima quadragessima octaua.

Ego Rex Domnus Alfonsus filius supradicti regis hanc cartam roboro et confirmo et me sempre obseruaturum promicto. Ego [fl. 177v] P. Dei gracia Bracharensis electus confirmo. Ego F. Alcupatie abbas confirmo. Ego Gunsaluus Menendiz maiordomus curie confirmo. Ego Martinus Fernandiz signifer regis confirmo. Ego Jullianus illustrissimi domini regis Portugaliae cancellarius affui. Ego Gunsaluus Menendi scripsit.

DOCUMENTO 2

1468-10-28, Lisboa – *D. Afonso V institui couto de homiziados, segundo o modelo de Arronches, numa área de meia légua em redor da Adiça, a fim de se povoar o sítio dito Covoada, onde estava localizada a casa dos adiceiros.*

ANTT - *Chancelaria de D. Afonso V*, livro 31, fl. 39.

<Odiana. Adiça de termo da villa d'Almada privilegio de coutada pelos lugares e demarcações declaradas e <fecto> couto pera todollos omeziados com as liberdades d'Arromches.>

Dom Afonso ct. A quamtos esta carta virem fazemos saber que comsiramdo nos como se poderia dar algum boom avyamento ao lavramento do ouro da nossa Adiça, terminamos de fazer daqui em diamte como logo per esta de fecto fazemos couto d'omiziados a dicta nossa Adiça, pera todollos que vyverem na Covoada do dicto logar homde ora estaa a cassa dos nossos adiceiros e as fontes e rego em que lavram ho ouro dos Medões. E queremos que os dictos homiziados possam amdar a hũa mea legoa a redor sem serem pressos por seer azo de se fazer em ella povoraçom segundo já foy e se aviar milhor o lavramento e proveito da dicta Adiça.

Outrosy coutamos e avemos a dicta Adiça daqui em diamte por coutada a mea legoa d'arredor que nom entre em ella gaado alguun, nem bestas a paceer, nem cortem em ella nenhũa pessoa lenha, nem madeira, salvo quem hy tener sua terra ou herdade propia, na quall herdade poderá cortar e fazer todo o que lhe prover. E qualquer que o comtrairo dello fezer pague a coyma e a pena hordenada que se custuma de levar por as dictas coussas nos lugares coymeiros das villas e lugares em cujos termos he o lemyte da dicta Adiça.

Outrosy queremos e mandamos que nenhũa pessoa de quallquer estado e comdiçom que seja nom seja tam oussado que entre na dicta mea legoa d'arredor da dicta Adiça a matar porcos, nem cervos, nem outra veaçom, nem coelhos, lebres, rapossos, nem perdiizes sob pena de pagarem aos sobredictos a pena que se custuma levar de semelhantes coussas nas nossas matas e coutadas que per nos sam coutadas e defessas. E o dicto couto dos dictos homiziados lhe outorgamos com todallas honrras, privilégios, liberdades e franquezas e per aquella propia forma que o temos outorgado ao couto da nossa villa d'Arronches.

E porem mandamos a todallas nossas justiças, officiaes e pessoas a que o conhecimento desto pertencer e esta nossa carta for mostrada ou o trellado della em publica forma que a compram e guardem e façom bem conpriir e guardar e dar a execuçom todallas dictas coussas em esta carta contheudas como em ella faz mençom porquanto asy he nossa mercee e o avemos por nosso serviço. Dada em a cidade de Lixboa, xxbiiijº dias d'outubro. Afomso Garcees a fez. Ano de nosso senhor Jehsu Christo de mill iijc lxbiiijº.

DOCUMENTO 3

1469-11-06, Lisboa – *D. Afonso V concede a Lopo de Almeida e a Lourenço Florentino, por dois anos, o aproveitamento do trato do ouro da Adiça, com exclusão do da Toura. Os concessionários poderiam edificar casas, chafarizes e artificios ou engenhos, com as madeiras dos pinhais reais em volta da Adiça, sem que os homens do rei os pudessem ocupar, entre outras condições e privilégios.*

ANTT - *Chancelaria de D. Afonso V*, livro 31, fls. 37v-38.
Publicado em RAU, 1972: 155-157.

Dom Afonso ct. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que a nos apraz fazermos mercee a Lopo d'Almeida do nosso conselho e veador da nossa fazemda e a Lourenço Frolentim de todo ho proveito que elles poderem tirar e aver do lavramento do ouro da nossa Adiça afora o da Toura que nella lavrarem os nossos adyceiros pera nos. E esto da feitura desta nossa carta a dous anos compridos per esta maneira e com estas condiçõeas que se ao diante seguem:

¶ Primeiramente que elles possam lavar dos Meedos e da Praya e Toura e Barricas e de quaeesquer outros lugares e em quaeesquer tempos salvo no tempo que se abre a dicta Toura nos dias que ha acuparem os dictos adyceiros em nosso lavramento porque esto queremos que fique pera nos, nos dictos dias. E esto per os dictos dous annos e mais nam.

E com condiçom que outra nenhũa perssoa nom possa fazer na dicta Adiça nem nos lhe darmos pera ello lugar no dicto tempo somente que elles dictos Lopo d'Almeida e Lourenço Frolentim façom o dicto lavramento e ajam pera si ho proveito que poderem tirar do dicto lavramento sem nos pagarem dello coussa algũa no dicto tempo.

E com condiçom que elles possam fazer cassas e chafarizes e artificios quantos elles quiserem e por bem tenerem em quaeesquer partes da dicta Adiça que entenderem por seu proveito.

E com condiçom que nos lhes nom acupemos as dictas cassas e chafarizes e arteficios com lavramento nem em outra algũa coussa nem acupamdo elles aos dictos nossos adyceiros qualquer agua do rio do Rego que lhes conpriir pera o nosso lavramento.

E com condiçom que elles possam cortar nos nossos pinhaes e matas qualquer madeira que lhes conpriir assy pera fazerem cassas como arteficios e emgenhos que fezerem. E bem asy pera lenha que lhes conpriir. E esto pera os homens que estiverem no dicto lavramento fazemdo elles primeiro saber aos officiaes nossos.

E com condiçom que acabado o tempo dos dictos dous annos queremdo nos que elles cecem de

lavar e quisermos lavar pera nos que nos lhes pagemos todo o que custarem as dictas cassas e arteficios [e] chafarizes semdo alvydros per officiaes e mesteres jurementados aos santos evanjelhos. E com condiçom que nom queremdo nos tomar o dicto lavramento pera nos que nos nom possamos dar de graça a nenhũa pessoa. E que somente o demos a elles em quallquer tempo de suas vidas delles anbos. E que se acontecer de o nom fazermos pera nos.

E com condiçom que finamdo se cada hum delles ambos amte do tempo sobredicto seer acabado queremos que seus herdeiros ajam este dicto lavramento e proveito pella maneira sussodicta nos dictos dous anos.

E outrosi queremos que no dicto tempo dos dous annos elles dictos Lopo d'Almeida e Lourenço ajam pera sy todallas coymas de boys, destas e quaeesquer outras coussas de que coymas se ajam d'aver que na dicta Adiça entrarem asi como se pagam [fl. 38] as dictas coymas das dictas coussas nas villas e lugares em cujos termos estaa a dicta Adiça e seu limite.

E per esta presente mandamos aas nossas justiças que façom dar aos dictos Lopo d'Almeida e Lourenço mantimentos e bestas e carros.

E asy homens braceiros pera servir. E quaeesquer outros officiaes e coussas que lhe conprirem pera o dicto lavramento, pagamdo elles todo pollo estado da terra de que ouverem os dictos officiaees e servidores e coussas sobredictas.

Compriimdo huuns e outros asy e fazemdo conpriir esta nossa carta ou o trellado della em publica forma em todo e per todo como em ella faz mençom. E lhe nom vão nem consentam hiir comtra ella em parte nem em todo em maneira algũa que seja porque asy he nossa mercee.

E por sua guarda e lenbrança nosso lhe mandamos dar esta nossa carta per nos assinada e asselada do nosso seelo pependente. Dada em a muy nobre e senpre leall cidade de Lixbõa, bj dias do mês de novembro. Gonçalo Rodriguez a fez.

Ano do nascimto de nosso senhor Jhesu Christo de mil iijc lxxix.

DOCUMENTO 4

1472-05-30, Lisboa – *D. Afonso V concede isenção de aposentadoria aos adyceiros de Almada.*

ANTT - *Leitura Nova: Odiana*, livro 6, fl. 55v.

Os adyceiros d'Almadã, carta per que he mandado ao apousemtador moor e a outros que lhe cumpram seus privilegios que tem.

Dom Affonso e c^o. A quantos esta carta virem fazemos saber que os nossos adyceiros se nos emviarom agravar dizemdo que eles tinham nossos privilegios per que eram escusados de certas cousas amtre as quaaes he que nom pousem com elles posto que nos ou meus filhos e yffantes e outras pessoas sejamos em os lugares omde elles forem moradores. Em a quall cousa os ditos privilegios lhe eram quebrados e lhos nom queriam guardar no que lhes era facta agravo. Pydimdo nos por mercee que a ello lhe provêssemos com remedio. E veemdo o que nos assy requeriam e porque nossa mercee e vomtade he em todo os ditos privilegios lhe serem guardados e compridos per huũa carta de comvemça que amtre nos delles temos facta sobre certas dobras que nos em cada hum anno paguam. Teemos por bem e mandamos ao nosso apousemtador moor e a outros quaeesquer officiaees e pessoas que esto ouverem de veer que lhes cumpram e guardem os ditos privilegios que assy de nos tem e lhes nom vão comtra elles em parte nem em todo em algũa maneira que seja sob pena dos nossos emcouts de seys mill soldos que mandamos que paguem pera os cativos quem quer que lhes comtra os ditos privilegios for em parte ou em todo como dito he. ¶ E per esta mandamos ao ouvydor da nossa Adiça que faça loguo dar execuçom aa dita penna em aquellas pessoas que lhe assy comtra os ditos privilegios forem em parte ou em todo como dito he. E faça loguo entreguar os ditos dinheyros ao memposteyro dos ditos cativos. ¶ E outrossy queremos que qualquer pessoa que lhes comtra os ditos privilegios for aalem de pagar os ditos emcouts comteudos em os ditos privilegios queremos que os ditos adyceiros ajam per seus beens as coroaes que nos elles obrigados som de paguarem per bem da comvemça que assy amtre nos e elles temos feyta como dito he. Dada em a nossa cidade de Lixboa, xxx dias do mês de mayo. Pero Louremço a fez. Anno de nosso senhor Jhesu Christo de mill e iijc lxxij annos.

DOCUMENTO 5

1473-03-23, Évora – *Quitação a João Gonçalves de Alcanhães do que devia da exploração do ouro da Adiça dos anos de 1470 e 1471.*

ANNT - *Chancelaria de D. Afonso V*, livro 33, fl. 88.

Estremadura. Quitaçam a Joham Gonçalvez d'Alcanhaes de qualquer divyda que devesse das remdas que teve nesta cidade.

Dom Afonso e ct. A quantos esta nossa carta virem de quytaçam virem fazemos saber que nos damos por quyte e livre deste dia pera todo senpre a Joham Gonçalvez d'Alcanhaes nosso cavaleiro e a todos seus herdeiros e decedentes e decedentes que depouys delle vierem de qualquer divida em que nos sele seja devedor das nossas rendas que teve os annos passados de iijc Lxx e de iijc Lxxj na cidade de Lixboõa. E tambem do arrendamento da Adiça que lhe por dous annos arrendamos que se acabaram per o mês d'outubro que vem desta era presente de lxxij, porquanto nós nos damos por paguo e satisfecto de todo o que nos o dicto Joham Gonçalvez era obrigado de pagar pollas dictas rendas e Adiça que os dictos annos se de nos teve. E porem a nos ficara resguardado mandarmos de mandar por nossa parte a Ruy Lopez Coutinho pollo quynto que levou de Dom Manuell e foy achado per direito que era dizima e pertencia a elle dicto Joham Gonçalvez. E tambem os oytenta mill reaes de Santoo Abrooz rendeiro das alfandegas do regno do Algarve e a Boutista Lomelim pollo factio da sissa da naao grande.

E isso mesmo os varrios dos mercadores christãos da dicta cidade do anno de lxxj.

E de todo o que asy per direito contra os sobredictos se pode percalçar sera per nos posto que de todo o damos por quyte e livre do dicto Joham Gonçalvez e ainda que dello nom recebemos coussa algũa delle dicto Joham Gonçalvez nom sera obrigado de nos mais satisfazer pollas dictas dividas porquanto nós nos damos delle por paguo e satisfecto de todo e o damos dello por quite e livre deste dia pera todo senpre e a todollos seus erdeiros como dicto he em guysa que em algum tempo per nos nem per outrem em juizo nem fora delle possa ser acusado nem demandado por cousa alguãa em que nos seja devedor e obrigado das dictas rendas dos dictos annos e arrendamento da Adiça, como dicto he. E se nos em alguãa cousa lhe somos obrigado da sisa dos vinhos e o dicto Joham Gonçalvez prouve de nos dar por quite dello. E em testemunho de todo lhe mandamos dar esta nossa carta de quitaçom per nos assinada e aseellada do nosso

seello pendente pera a ell teer pera sua guarda. O quall mandamos aos vedores da nossa fazenda e a Joham Rodryguez nosso contador mõor e a quaeesquer outros officiaes e pessoas a que perteeçer que o ajam por quite das dictas divydas na maneira sobredicta e lhe cumpram e guardem e façam conprir e guardar segundo em ella he comtehudo sem outro alguum embargo porque asi he nossa merce. Dante em Evora, a xxij dias de março. Gonçalo Rodryguez a fez. Anno do nascimento de nosso senhor Jhesuu Christo de mill iijc Lxxij.

E tambem averemos pera nos todo aquello que os vezinhos de Lixboõa dezimaram no regno do Algarve e pertencia a dizima dello ao dicto Joham Gonçalvez segundo condiçam de seu arrendamento factio antre elle e o dicto Santoo Abrooz. E eu Anrique de Figueiredo estprivam da fazenda a fiz escprever e aqui soescprevi.

DOCUMENTO 6

1473-08-10, Lisboa – *Quitação real a João Gonçalves de Alcanhães de tudo o que devia do contrato, que fizera com a Coroa, associado a Lourenço Florentino, sobre o trato do ouro da Adiça.*

ANNT - *Chancelaria de D. Afonso V*, livro 33, fl. 154.

Dom Afonso e cet. A quantos esta nossa carta de quitaçam virem fazemos saber que Lourenço Froulittim do trauto d'Adiça que comnosquo fez ho anno de iijc Lxx nos era hobriguado em cemto e vinte e cimquo mill reaes e ello no los pagou per Joham Gomçalvez d'Alcanhaes nosso cavaleiro com que depois fiquo o dicto trauto. E asy nos avemos por paguo e satisfeito delle da dicta comtiia. E porem ho damos deste diia pera todo sempre a elle e a seus herdeiros qutes e livres della. E posto que que [sic] em algum tempo pareçam verbas de livros ou d'arrecadaçõeos ou alguãa outra escriptura que por e por estes dinheirros o posam hobriguar queremos que nom tenha vigor acerca desto visto como nos fez delles pagamento pello dicto Joham Gomçalvez e como a nos aprouve

DOCUMENTO 7

1496-05-27, Setúbal – *Doação de todo o rendimento da Adiça à infanta D. Brites.*

ANNT - *Leitura Nova: Místicos*, livro 1, fl. 54v.

A dicta senhora ifante doaçam de todo ho rendimento e proveito d'Adiça.

Dom Manuel e tcª. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que a nos praz fazermos doaçam a ifante minha muito amada e prezada senhora madre em sua vida de todo o rendimento e proveito que ella poder aver em a noss'Adiça que he em termo d'Almadãa assi e pella maneira que a nos pertemce. Porem mandamos a todollos nossos officiaes e pessoas a que esta nossa carta for mostrada e ho conhecimento della pertemcer que a metam em a posse da dicta Adiça e lhe leixem teer e aver ho rendimento e proveito della na maneira que dicto he. E esto des o dia que se acabar ho alvará que dello temos dado a Pero d'Alcaçova em diamte. ¶ E por firmeza dello lhe mandamos dar esta carta assinada per nos e asselada com ho nosso sello pendemte. Dada em Setuval, aos vimte sete dias do mês de mayo. Amdre Ferrnandez a fez. Anno do nascimento de nosso senhor Jhesuu Christo de mil iijc IRbj.

DOCUMENTO 8

1496-06-19, Setúbal – *Carta régia passando à infanta D. Brites o poder de nomeação de novos adiceiros, conforme se fazia já por cartas de 1442 e 1485.*

ANTT - Leitura Nova: *Místicos*, livro 1, fls. 40-40v.

A dita senhora que quando alguem adiceiro falecer ou vaguar ho outro que se meter em seu loguo nam tenha mais beens que ho primeiro. Dom Manuel e ct^a. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que da parte da ifamte Dona Beatriz minha muito amada e prezada senhora madre nos foy apressentada huña carta del rei meu senhor e primo cuja alma Deus aja, da qual ho theor tal he como se segue:

¶ Dom Joham per graça de Deus rei de Portugal e dos Algarves d'aaquem e daallem mar em Africa, senhor de Guinee. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que por parte da ifamte Dona Briatiz minha muito amada e prezada madre nos foi apressentado huam alvará del rei meu senhor e padre que Deos aja do qual ho theor de verbo a verbo tal he como se ao diamte segue:

¶ Nos el rei mandamos a qualquer que por nos tener carreguo dos nossos adiceiros da Adiça e a outros quaaesquer que esto ouverem de ver a que este nosso alvará for mostrado que quando algum dos adiceiros que hora sam, e ao diamte forem, falecer per morte ou por querer tirar d'adiceiro per

sua voomtade ou per outra qualquer maneira, que em logo deste que assi for fora ponhaães outro que nom aja mais beens que elle, porquanto nossa mercee he deste nam pooer em seu loguo nenhum que mais rico de beens seja que ho sobredicto que tirado for, por nom fazer prejuízo a ifamte Donna Issabel minha muito prezada e amada prima em seus direitos. E al nom façades. Feito em a cidade d'Evora, a xij dias de dezembro, per autoridade do senhor iffamte Dom Pedro, titor e curador do dito senhor rey regedor e com ajuda de Deus deffemssor por elle de seus regnos e senhorios. Rodrigo Annes a fez. Anno de nosso senhor de mil quatrocentos quarenta e dous. ¶ E eu Lopo Affonso secretario do dicto senhor rei que este alvará fiz escrepver e aqui sobesripvi. Enviando nos a dicta ifante pedir pedir [sic] por mercee que lhe confirmassemos o dicto alvará. E visto per nos seu requerimento e queremdo lhe fazer graça e mercee, temos por bem e lho confirmamos como em elle he comtheudo com decraçãam que honde diz adiceiros se emtemda dos xxj e homde diz beens que se emtemda pollos

que tenerem em Almada e seu termo.

¶ Porem mandamos a todollos corregedores, ouvidores e juizes, justiçaes e pessoas a que esta nossa carta for mostrada e ho conhecimento della pertemcer que assi a cumpram e guardem e façam mui inteiramente cumprir e guardar como em ella he comtheudo porque assi he nossa mercee. Dada em Simtra, a dous dias do mês de dezembro. Pero Luis a fez. Anno do nosso senhor Ihesuu Christo de mil iiijc outemta e cimco annos.

¶ Pedimdo nos a dicta senhora que lhe confirmassemos a dicta carta. A qual vista per nos, queremdo lhe fazer graça e mercee temos por bem e lha confirmamos e avemos por confirmada assy e na maneira que em ella he contheudo. E mamdamos que mui inteiramente em todo assi se cumpra e guarde [fl. 40v] sem duvida nem embargo alguum que lhe a ello seja posto porque assy he nossa mercee. Dada em Setuval, a xviiiij^o dias de junho. Antonyo Carneiro a fez. Anno de nosso senhor Ihesuu Christo de mil iiijc novemta seis.

DOCUMENTO 9

1496-11-10, Muge – *Doação da jurisdição da Adiça à infanta D. Brites.*

ANTT - Leitura Nova: *Místicos*, livro 1, fls. 43-43v.

A senhora iffamte jurdiçam sobre os adiceiros d'Adiça do termo d'Almadã. Dom Manuel e ct^a. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que nos temos feicta mercee a ifamte minha muito amada e prezada madre do rendimento da nossa Adiça do termo d'Almadã. E ora ella nos pidio que lhe dessemos a jurdiçam della. ¶ E visto per nos seu requerimento, praz nos de lha dar nesta maneira, scilicet, que ella tenha a jurdiçam sobre os adiceiros da dicta Adiça assy como ha tem nos outros moradores da dita villa e termo. E nom imdo porem comtra seus privilegios.

¶ E quanto quer que alguum adiceiro vaguar, ella em seu loguo possa meter outro. E por firmeza dello lhe mamdamos dar esta carta assynada per nos e asselada com ho nosso pemdente. Dada em Muja, a dez dias do mês de novembro. Amdre Fernandez a fez. Anno de mil iiijc noventa vj. E homde diz que quando quer que vaguar al [fl. 43v] guum adiceiro que possa meter outro em seu loguo, dizemos que o meta e seja obriguada a isso.

DOCUMENTO 10

1497-01-18, Estremoz – *D. Manuel I confirma a D. Mécia de Noronha, viúva de D. Martinho de Castelo Branco, a tença relativa ao usufruto do rendimento das coroas dos adiceiros, a qual fora concedida a Tomás Luis e por este vendida a Lisuarte de Andrade e, por este, a D. Martinho de Castelo Branco.*

ANTT - *Chancelaria de D. Manuel I*, livro 27, fls. 73v-74.

Obs.: as cartas de D. Afonso V e D. João II transcritas neste diploma aparecem registadas também na *Chancelaria de D. João II*, livro 15, fl. 74v.

<Dona Mécia, mulher de Dom Martinho.>
Dom Manuell e ct. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que da parte de Dona Mécia de Noronha, mulher de Dom Martinho de Castell Bramco, senhor de Villa Nova de Purtimaão, do nosso comselho e veedor de nossa fazemda, nos foy mostrada huia carta del rey Dom Joham, meu senhor, que Deus aja, de que o theor della tal he:

Dom Joham per graça de Deus rey de Purtugall e dos Algarves daquem e dalem mar em Africa, senhor de Guynée. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que Lisuarte d'Amrade, fidalguo de nossa casa, tinha huia carta del rey meu senhor e padre que Deus tem per a quall lhe o dicto senhor fez mercee em sua vida das coroas que os adiceiros paguam em cada huum anno. Da quall o theor de verbo a verbo tal he:

Dom Afonso per graça de Deus rey de Purtugall e dos Algarves daquem e dalem mar em Africa. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que esguardamdo nos ao muyto serviço que temos recebido e ao diamte esperamos receber de Lisuarte d'Amrade, fidalgo de nossa casa e veedor mñor da nossa artelharia. E queremdo lhe fazer

graça e mercee temos por bem e lhe fazemos daqui em diamte mercee em sua vida de todallas coroas d'ouro que os nossos adiceiros da nossa Adiça nos pagam em cada huum anno por bem de seus privylegios que lhes temos dados e asy como os de nos avia de temça Tomas Luis, que se ora finou, pera pagamento de huuns dez mill reaes que lhe nellas tínhamos despachados de temça em cada huum anno. As quaaes coroas elle começara d'aver da feitura desta nossa carta em diamte tiramdo aquella parte que monta aver ao dicto Tomas Luis atee o tempo de seu finamento soldo a livra. E porem mandamos aos veedores da nossa fazemda que lhe leixem asy aver as ditas coroas ao dicto Lisuarte d'Amrade em sua vida como dicto he. E bem asy mamdamos ao ouvidor, alcaide e stprivam da dicta Adiça e aos mestres della que lhe façam [fl. 74] em cada huum anno fazer das ditas coroas muy boom pagamento aos tempos e por aquella guisa que nos os dictos adiceiros sam obrigados pagar porque asy he nossa mercee sem outra duvida que a ello ponham. E por o trellado desta nossa carta com seu conhecimento mandamos que sejam levados em cada huum anno em despesa ao dicto ouvidor ou pessoas sobre que carregarem em recepta. Dada em Evora, a xbij dias

de junho. Guaspar Luis a fez. Anno de nosso senhor Jhesuu Christo de mil iijc lxxx. Pedimdo nos o dicto Lisuarte d'Amrade que porquanto nos lha tínhamos dada licença que elle se podese concertar com quem quisesse so as ditas coroas e as vemder e fazer outro qualquer partido dellas que lhe bem viesse e que elle ora se concertara com Dona Mécia de Noronha, molher de Dom Martinho de Castel Bramco, do nosso comselho e veedor da nossa fazemda, sobre as ditas coroas, e as queria passar como de factio nella passava, nos provese dello e lhe mandássemos fazer sua carta. E visto nos seu dizer e pidir, temos por bem e nos praz que a dicta Dona Mécia aja daqui em diamte as ditas coroas dos ditos adiceiros em sua vida asy e pela guisa que as tinha e avia o dicto Lisuarte d'Amrade per carta do dicto senhor meu padre, a qual ao asinar desta foy rota. E porem mandamos aos vedores da nossa fazemda que lhe asy [deixe] aver as ditas coroas aa dita Dona Mécia em sua vida como dicto he. E bem asy ao ouvidor e officiaes da dita Adiça que lhe façam fazer dellas muy boom pagamento sem outra cuyvda bem embargo que lhe posto seja. Dada em a villa d'Allmada, a xxx dias do mês de mayo. Tome Lopez a fez. Anno do nascimento de nosso senhor Jhesuu Christo de mill iijc lxxxvij^o. Pidimdo nos a dita Doma Mécia que lhe confirmasemos a dita carta. E nos visto seu requerimento, queremdo lhe fazer graça e merce temos por bem e lha confirmamos e avemos por confirmada asy e pella maneira que se nella comtem. E porem mandamos que asy se cumpra e guarde sem duvida nem embargo que lhe a ello posto seja porque asy he nossa mercee. Dada em Estremoz, a xbij de janeiro. Francisco de Matos a fez. Anno do nascimento de nosso senhor Jhesuu Christo de mill iijc lRbij.

DOCUMENTO 11

1497-05-02, Évora – *D. Manuel I confirma os privilégios outorgados pelos seus antecessores aos adiceiros da Adiça.*

ANTT - *Chancelaria de D. Manuel I*, Livro 29, fls. 69-71.

<Odiana. Concertada. Os adiveyros d'Adiça da par da villa d'Almada privylegio dos cargos do concelho e outras muytas graças e liberdades.>
Dom Manuell e ct^a. A quantos esta nossa carta de confirmaçam virem fazemos saber que por parte dos nossos adiceiros nos foy apresentado huum caderno de seus privilégios aseellado com ho sello de nossas armas que tal he:

[1] ¶ Dom Joham per graça de Deus rei de Purtugall e dos Algarves daquem e dallem maar em Africa, senhor de Guynée. A quantos esta nossa carta de confirmaçam virem fazemos saber que por parte dos nossos adiceiros nos foy apresentado huum caderno de seus privilégios aselado com ho sello de nosas armas que tal he:
[2] ¶ Dom Afonso pella grraça de Deus rei

de Purtugall e do Algarve e senhor de Cepta e d'Alcacer em Africa. A quantos esta carta virem fazemos saber que hos ourivezes da nossa Adiça nos enviaram dizer que elles avyam privilégios dos rex que amte nos foram e que lhe arderam per cajam. Pedimdo nos que lhe mamdassemos delles dar ho trellado do nosso Tombo. E nos vemdo seu dizer e pedir, queremdo lhe fazer grraça e merce mamdamos a Guomez Eannes de Zorara, comendador da Ordem de Cristos, nosso coronista e guoarda mñor do dito Tombo, que per nossa carta per elle asynada e asellada com o nosso sello segundo nossa hordenamça lhe des trellado dos ditos privilégios. E o dito Guomez Annes em

comprimento do dito nosso mamdado fez buscar os registros del rei Duarte foram achadas estas cartas que se seguem:

[3] ¶ Dom Eduarte e ct^a. A quantos esta carta virem fazemos saber que da parte dos nossos hadiceiros e ourives da nossa Adiça nos foy mostrada huã carta do muy virtuoso el rei meu senhor e padre cuja alma Deus aja e doutros reis, da quall ho teor della he este que se ao diamte:

[4] ¶ Dom Joham e ct^a. A vos corregedores, juizes e justiças e hoficiães de nossos regnos a que esto per alguã guisa ho conhecimento pertemcer a que esta nossa carta de privilégios e confirmaçam doutros for mostrada saude. Sabede que hos nossos ourivezez da nossa Adiça nos mostraram certos privilégios e confirmações delles que ouverom dos reis que ante nos foram e outros nossos os quães som estes que se adiante segue:

[5] ¶ Primeiramente huã del rei Dom Denyz nosso bisavoo em ha qual he contheudo amtre as outras cousas que elle fazia saber ao alcaide e alvazys e comcelho d'Almaada que ho comcelho da Adiça se lhe emviarom agravar dizendo que que lhes hyam contra seus foros e costumes e que os nom leixavam huusar como usavam no tempo de seus avoos e no de seu padre e no seu nem lhes queriam guardar nem comprir suas cartas que sobre ello dell tinham e que eso tinha ora elle por muy sem razam se asy he e que porem lhe mandava que como elles usarom com elle em no tempo de seus avoos e no seu que hasy ho leyxasem usar de hy em diante e nom em outra guisa. Outrosy lhes mamdava que has cartas que delle sobre esto tem que ho cumpram e gardem segundo em ellas he contheudo e de nhuã guisa lhes nom fosem contra ellas se nom que se tornaria a elles e lhe pagariam os seus emcouts e por ver como em ello fazyam seu mandado mamdou a ao dito comcelho da Adiça que tevesse esta carta. Dada em Lixboa a xbiij dias d'abril. Era de Cesar de mill iijc Rij annos.

[6] ¶ Outro privilegio do dito senhor rei Dom Denis per a quall fazia saber a quantos o vissem que elle vira huã carta del rei Dom Afonso seu padre pella qual mamdava ao alcaide e alvazys de Lixboa e ao comendador e alvazys d'Almada e ao comendador e alvazys de Cezimbra e a todollos outros que ha dita carta vissem em a qual era contheudo que elle mamdava que os seus ourivezeiros [fl. 69v] da Adiça fossem coutados e que fossem emparados asy como melhor foram em tempo de seu avoo e seu padre e sobresto deu e deffemdeo firmemente que nemhuum fosse ousado que fezesse mall nem torto nem força aos seus ourivezeiros que aquelle que ho fezesse peitaria a elle os seus emcouts de quinhentos maravedis e ficaria por seu emmigo. E mamdou pella dita sua carta que hos ditos seus ourivezeiros nom respoddesem de nemhuã cousa senom

peramte o seu quemteiro que os ouvesse. E outrosy mamdava ao dito seu quemteiro que elle sacase a elle seu emcouto daquell que lhe mall fezesse que os seus ourivezeiros fossem melhor amparados e defessos e contados que lhe dava ende a dita sua carta, a quall emde elles tem e que lha emviarom mostrar. E que os ditos ourivezeiros lhe emviarom dizer que ha dita carta lhe foy sempre gardada e diziam que novamente alguns lhe passavam contra ella constringidos que fossem respoder e fazer direito peramte o alcaide e alvazys d'Almadaa que nom querem que respoddam nem façam direito peramte o seu quemteiro asy como el rei Dom Afonso seu padre mamdava per ha dita sua carta como sempre foy huso e costume. E que lhes pidiram por mercee que lhe mamdase guardar ha dita carta que nemhuuns lhe fosse contra ella. E elle querendo lhe fazer graça e mercee mamdou que nom respoddessem peramte nhuum salvo peramte o seu quemteiro asy como el rei Dom Afonso seu padre pella dita sua carta mamdava. E como sempre costumarom e nom peramte outro nhuum e que ha dita carta lhe fosse gardada como em ella hera contheudo e que nemhuum lhe nom fosse contra ella sob penna dos seus emcouts. Dada em Lixboa, a xbij dias de junho. Era de Cesar de mill iijc Rbij annos.

[7] ¶ Outro privilegio del rei Dom Afonso nosso avoo pello quall mamdava aos juizes e homens boos dos comcelhos de Lixboa e d'Almadaa e de Cezimbra, Palmella e Setuall e doutros lugares darredor das ditas comarquas que desem e fezessem dar aos ourivezeiros da Adiça mamtimento de pam e vinho e carne e pesquado por seu dinheiro e que aquelles que lhe fossem mester asy come davam aos de Riba Tejo e doutros lugares darredor delles servidoes. Dada em Samtarem, a xiiij dias de janeiro. Era de Cesar de mill iijc lxxxiiij^o annos.

[8] ¶ Outro do dito rei Dom Afonso pello quall fazia saber a quantos fosse mostrado que elle querendo fazer graça e mercee a Joham Guomez e a Domyngos Romaez e Stev' Eannes, filho de Joham das Caldas, mestres de tirar ho ouro na Adiça, e a certos homens que hy tem por serviçaees pera tirarem ho dito ouro no dito loguo da Adiça, que elle mamdava que elles nem os ditos serviçaees nom pagassem jugada nem foro nemhuum nem vaão a oste nem frota nem ydas de gaallees nem em outros nhuus navyos. Outrosy manda<va> que lhe gardasem e comprisem todallas graças e mercees, liberdades que lhe foram dadas e outorgadas por el rei seu padre e per outros reis que amte elle foram. E que esto lhe fazya como dicto he estando elles comthnuadamente tirando o dito ouro na dita Adiça e mamdava que nemhuum nom fosse tam ousado que lhe fosse contra as ditas coussas nem contra nhuã

dellas sob pena de pagar os seus emcouts de seyssemptos soldos. Dada em Torres Vedras a xxb dias de janeiro de mill iijc lxxxbiij annos.

[9] ¶ Outro del rei Dom Pedro nosso padre pello quall fazia saber a quantos fosse mostrado que elle querendo fazer graça e mercee aos ourivezes da Adiça outorgou lhes e confirmou lhes todollos privilégios da Adiça e foros e costumes e liberdades que elles foram dados e outorgados pellos reys que amte elle foram e mamdava que lhe fossem gardados e usassem delles como sempre ussarom atee o tempo del rei seu padre que Deus perdõe. Dada em Folguesynho, xxiiij dias de novembro. Era de Cesar de mill iijc IRb annos.

[10] ¶ Outro del rei Dom Fernando meu irmão ho quall dizia que elle querendo fazer graça e mercee aos seus ourivezeiros da Adiça que lhe confirmava e outorgava todollos privilégios, foros e liberdades que lhe foram dados per el rei Dom Pedro seu padre e pellos outros que amte elle foram e que usassem de seus boos ussos e costumes como sempre usaram atee morte do dicto seu padre. Dada em Samtarem, a xxbij dias de março. Era de Cesar de mill iijc b annos.

[11] ¶ E outro do dito rei Dom Fernamdo meu irmão pello quall fazya saber aos juizes d'Almadaa e a outros quaeesquer a que fosse mostrado que hos seus ourivezeiros da Adiça lhe emviarom dizer que ha elles lhe nom gardavam seus privilégios, foros, grraças e mercees e liberdades nom embargamdo que lhes mostrassem ha dita sua confirmaçam nom damdo razam por que ho fazem. E mamdou aos sobreditos que pressemte o procurador da dita villa <visem> seus privylegios e a dicta sua carta de confirmaçam e que lhos comprisem e gardassem como em elles hera contheudo e que per direito ho devyam de fazer de guysa que elles se nom viessem agravar sem razam nem queixar por sua culpa e lhe faria correger por seus beens como sua mercee fosse. Dada em Lixboa, xij dias de janeiro da Era de Cesar de mill iijc bj annos.

[12] ¶ Outro privilegio do dito rei Dom Fernamdo pello qual fazya saber aos que mostrado fosse que hos ourivezeyros lhe mostraram huã carta del rei Dom Afonso seu avoo pella qual fazya saber aos que fosse mostrada que os ourivezeiros da dita Adiça lhe mostrarom huã carta del rei Dom Denis seu padre na qual fazia saber que elle vira huã carta del rei Dom Afonso seu padre em a qual hera contheudo que elle mamdava que os seus ourivezeiros da Adiça fossem coutados e amparados asy como melhor foram em tempo de seu avoo e seu padre e que defemdyta firmemente que nhuum nom fosse tam ousado que lhe fezesse mall nem força senom que ficaria por seu emmigo e peitar lh'ya os seus emcouts de quinhentos maravedis. E mamdou que os seus ourivezeiros nom

respomdessem de nhuã couse senom perante o seu quenteiro que os ouvese de ver e aquele seu quimteiro sacasse a elle os seus emcotos dalguns que lhe mall fezessem.

[13] Outrosy vy huã sua carta que lhe os ditos ourivizeiros mostraram em que mamdava que lhe fosse gardada ha dita sua carta do dito seu padre asy como em ella hera comthuudo. E que nom respomdessem nem fezessem direito senom pressemte ho seu quimteiro como na dita carta dizya e nom perante outro nemhuum e que os ditos seus ourivizeiros se lhe emviarom queixar e dizer que elles recebyam dalguns homens muytos agravos em muytas guysas que nom deviam que ganhavam delles cartas <caladamente e que lhes vam contra a dita carta de> de mercee que o dito rei Dom Afonso fezera e que lhe elle confirmou e os metem [fl. 70] em gramdes custos e em ggramdes dapnos e os nom quiriam mamter ha dita carta e que se maravilhava emde muyto. E se asy era que el rey mamdava a Dona Marya que hava d'aver Almada de como se lhe queixavam sobre esta razam. E a qualquer que hy estivesse por ella e ao alcaide e alvazys d'Almada e ao alcaide e alvazys de Setuvell e Palmella e a todollos outros que ha dicta carta vysem que há comprisem e gardassem como em ella he conteudo. E lhe nom fosse contra ella sob penna dos seus emcotos de seys mill soldos por suas cartas que mostrassem que contra esta fosse salvo se aquello que contra ella quyser hir mostrar carta damte per elle sobre asy espicialmente per que mamdase que lhe nom valesse ha dita carta nem lhes fosse gardada e em testemunho e ct^a. Dada em Lixboa, a bij dias de mayo. Era de mill iijc lj.

E a quall carta asy mostrada os dictos ourivizeiros lhe pidiram por mercee que lha fizessemos gardar e as mamtevessem loguo em seus husos e custumes segundo em a dita carta era comthuudo. E elle querendo lhe fazer graça e mercee mandou que lhe fosse gardados e mamdava ha dicta Dona Maria e a qualquer que tevesse seu loguo em Almada e ao alcaide e alvazys de Cezymbra e Setuvall e Palmella e a todallas outras justiçaçs que ha dita sua carta virem que ha cumprissem e gardassem como em ella era comtheuudo e lhe nom fosse contra ella. E em testemunho e ct^a. Dada em Samtarem a xxix de janeiro. Era de mill iijc lxxij. A qual carta asy amostrada foy nos pydydo da parte dos ditos ourivizeiros que lhes mamdassemos dar ho trelado della em publica forma sob seu synall e sello que se temiam de se perder per augua ou fogo ou per outro cajam e ella lhe mandou dar. Dada em Salvaterra ao[s] bij dias de março. Era de Cesar de mill iijc xij anos.

[14] ¶ Outrosy nos foy mostrado huum nosso privilegio pello quall mamdavamos ao almoxarife e strpivaães da nossa alfandega da cidade de Lixboa

e a outros quãeesquer que ho ouverem de ver e lhes fosse mostrado que os nosos ourivizeiros d'Adiça nos emviarom dizer que nos lhe fezeramos mercee de lhe comfirmarmos seus privilegips e usos e custumes que elles aviam no tempo dos reis que ante nos foram dizendo elles que em tempo dos outros reys usavam de fazer seus juizes, alcaldes e porteiros e todollos outros hoficiães que lhes eram compridoiros. E que os nossos almoxarifes e strpivaães da dita alfandega lhes comfirmavam os ditos juizes e officaes e quando lhes hos ditos seus juizes faziam agravo tiravam pera o dito almoxarife e strpivaães os agravos e que elles vyam seus factos e corrigiam seus agravos como entemdiã que era direito e que hy se livravam os ditos seus feitos e que ora elles fazyam seus juizes e alcaydes e porteiros e outros hoficiaes e que nos requerem que lhe comfirmassem como fyqu' em uso e custume. E que o nom quiryam fazer porque nom viam nosso mamdado pera ello. Pydyndo nos sobre ello mercee. E nos vemdo ho que nos asy pidyam querendo lhe fazer graça e mercee mamdamos lhe que vysem sobre ellos eus privilegios usos e custumes e lhes conhecessem elles e lhos comprisem e guardassem em todo aquello que ha elles pertemcesse como em elles era comtheuudo pella guisa que elles fossem certos que elles usavam com os outros reys que ante nos foram sem lhe a ello poerem outro embargo nem embargante quãeesquer cartas nem alvaraees que fossem dados em contrairo desto porquamto nossa mercee he de lhe serem gardados seus privilegios, usos e custumes pella guisa que dicto he. Dada em Coymbra, seys dias d'abril. Era de mill e iijc xxbij annos.

[15] ¶ Outro privilegio nosso pello qual faziamos saber aos juizes d'almotaçaria e pusturas e hordenaçoees do comcelho d'Almada e Cezymbra e a outros quãeesquer que esto ouverem de ver a que pertemcesse per qualquer guysa que seja, saude. Sabede que os nossos ourivezes da Adiça tem privilegios dos reys que ante nos foram outorgados e confirmados per elles e per nos e per nossas cartas e sobre cartas que lhe sobre ello demos que nemhuã pessoa com elles nom pouse nem lhes tome nhuã couse do seu contra sua vomtade, bestas nem gados nem gallinhas nem outras nemhuãs coussas quãeesquer que sejam, nem ajam officios nem outros nemhuuns emcarreguos nem servam nem sejam costrangidos com os desse comcelho nem por elles per qualquer guisa que seja e que se os algem demamdã quyser que os demamde perante seu juiz ordenairo e que elles nom vaao respomder perante vos por nhuã couse que seja segundo todo esto e outras cousas mais compridamente som comtheuudos nos ditos privilegios e nas ditas nossas cartas e sobrecartas que delles e de

nos sobre esta razam tem, os quãees privilegios e cartas dizem que lhes nom queredes guardar e lhe ydes contra ellas, costrangendos que venham responder por razam d'almotaçaria e pusturas e hordenaçoees que per nos som postas e das remdas que sobre ello sejam factas e que fazedes em cada huum anno e doutras cousas em que lhes hydes contra seus privilégios e cartas.

Outrosy nos he dito que lhes nom queredes deixar tirar nesses lugares e termos delles tryguo e pam e outros mamtymentos e cousas que ha elles pertemcem pera sostimento de suas casas e fazemdas por seus dinheiros que nos nom avemos por bem facto se asy he. Porem mamdamos e defemdemos que os nom costrangaees nem mamdes costranger que venham peamte nos respomder por nemhuã couse que seja asy d'almotaçaria, pusturas e hordenaçoees, nem remdas dellas, nem de quãeesquer outras cousas que sejam, nem conheçades de nhuãs citações, nem demandas que presentem nos sejam factas, nem fazerem daquy em diamte.

Outrosy vos mamdamos que lhes leixedes tirar e levar desses lugares e termos delles pam, vinho, carnes, pescados e todallas outras coussas que elles emtemderem que lhe som compridoiras pera seus mamtymentos e postimemtos de suas cassas e fazemdas sem embargo de nhuã[s] pusturas nem ordenaçoees que per nos sobre ello sejam postas sem outro embargo e almotaçaria que lhe sobre ello ponhades sob a penna comthuuda nos dictos privilegios, os quãees nos mamdamos que vejades e lhos cumpraees pella guysa que em elles he contheuudo e nom lho queremdo vos asy fazer comprir e gardar esta nossa carta pella guysa que dicto he sede certos que quãeesquer que [o] contrairo fezerdes que vo llo estranharemos gravememte nos corpos e nos averes como aquelles que nom fazem o mamdado de seu rei e senhor. E demais mamdo a qual [fl. 70v] quer tabaliam que esta carta for mostrada que vos empraze que loguo do dia que vos emprazar ataa nove dias primeiros seguyntes venhãees perante nos per pessoa dizer qual he há razam por que nom comprides e gardades nosso mamdado e de como vos emprazar e do dia do aparecer asy no llo faze saber por sua strpitura publica. E porque a nos he dito que alguus tabaliaes som nygrygemtes a fazer taees citações que se ausem tam ou escomdem nom ho querendo fazer sejam certos aquelles que ho fazer nom quyserem e forem nygligemtes quando lhe for querydo ou se ausentarem por ello que nos lho estranharemos ggravememte como aquelles que erram em seus officios. Omde huuns e outros all nom façades. Dada em Lixboa, a xxbj de junho. Era de Cesar de mill iijc xxxj annos.

[16] ¶ Outra nossa carta de comfirmaçam per a quall fazemos saber a todollos corregedores,

juizes e justiça e a outros quaeesquer que esto ouverem de ver que os nosos hourivizes moradores em Almadaa e em seu termo nos disserom que elles tem privilégios dos reis que amte nos foram e confirmados per nos em que he comthuudo que elles sejam escusados de servir per mar, nem per terra e de pagar jugada e de todos outros emquarreguos e servydoes desse comcelho e que outrosy nom respomdesem salvo perante o seu juiz. E que nom embargamdo todo esto dizem que lhes nom queredes gardar os ditos privilégios em nhuûa guisa que seja e lhes ydes contra elles no que dizem que recebem grande agravo pidimdo nos por mercee que lhe ouvesemos a ello algum remedio e lhe mamdasemos gardar os ditos privilégios. E nos vemdo ho que nos pydyam e queremdo lhe fazer graça e mercee temos por bem e mamdamos que loguo vysta esta carta sem outra nhuûa duvyda que ha ello pnhades vejaees hos ditos privilégios que os sobreditos tem e lho cumprades e façades cumprir e guardar em todo pella guysa que em elles he conheudo haquelles que ora som ourivezes na dicta Adiça e foram atee ora e lhe nom vades nem comsentades hir contra elles em parte nem em todo porquamto nossa mercee e vomtade he de lhe os ditos privilégios bem serem compridos e guardados em todo pella guisa que dito he sem outro nhuum embargo. Dada a xij de julho da Era de Cesar de mill iijc xxxix annos.

[17] ¶ Outro nosso privilegio pello qual fazyamos saber aos juizes d'Almada e Cezymbra e a todallas outras nosas justiça e a outros quaeesquer que esto ouverem de ver que os nosos ourivezes que tiram ouro na Adiça e os hoficiaees della nos disserom que elles envelheciam e eram velhos e tinham filhos que queryam usar do dicto hoficio que elles avyam. E outras pesoas que yso mesmo queryam fazer e que o nom queryam fazer porque em os privilégios que a elles eram dados nom era comthuudo que ouvesem d'aver os privilegyos salvo por mercee que porquamto elles emvelhycyam e queryam mostrar o dito hoficio haquelles que o apremdr quysesem que lhes outorgássemos hos ditos privilégios haquelles que ho asy apremdrem que per nos e pellos reis que amte nos foram dados e outorgados. E os vemdo ho que nos asy diziam e queremdo lhes fazer graça e mercee temos por bem e mamdamos que aquelles que quyserem apremdr ho dito hoficio de tirar ho dito ouro na dita Adiça e dello usarem comthynuaamente aos tempos que devem asy como usam os outros ourivizes e os officiaees della ajam os ditos privilégios asy e pella guysa que os elles am per nos e per os outros reis que amte nos foram dados e outorgados sem outro nhuum embargo. Damte a sete dias de janeiro da Era de Cesar de mill e iijc Riiij^o annos.

[18] ¶ Outro nosso privilégio em o qual fazemos saber aos juizes d'Almadaa e aos ouvidores do Condeestabre e a outros quaeesquer que esto ouverem de ver per qualquer guisa que seja a que esta carta for mostrada que os nosos ourivezes da Adiça nos disserom que elles tem privilegios dos reys que amte nos foram e confirmados per nos em que sejam privilegiados de nom responderem em nhuuns factos que contra elles ajam nehuûas pessoas asy factos crimes e cyves senom perante seu juiz que lhe pera esto he dado. E diz que ora vos outros tomades conhecimentos dalguns factos asy crimes como cyves que alguuas pesoas vam contra elles ou contra suas molheres. E que pero vos alegam os ditos privilegyos e que vos lhe nom queredes delo conhecer em que dizem que so agravados. Pidyndo nos por mercee que lhe ouvesemos a ello algum remedio com direito. E nos vemdo ho que nos pidyam vista huûa imquyriçam que sobre ello mamdamos tirar se era sy verdade e que elles ditos ourivezeiros sempre tenerom juizes amtre sy que os ouvyssem com quaeesquer pessoas que os demandar quisessem asy em factos crimes como em factos cyves tambem elles como suas molheres temos por bem e mamdamos vos que daquy em diante nom tomes conhecimentos de nhuuns factos asy crimes como cyves que contra os ditos ourivezes e suas molheres alguûas pessoas demamdarem e os leixem livrar e desembargar ao juiz que hasy amtre elles he facto pella guisa que sempre huusou e costumou e se jaa alguns factos como susodicto he som começados perante nos, nos per esta carta mamdamos que os asynades e çarredes e os mamdedes no pomto e estado em que'stam ao dito juiz ao qual nos per esta carta mamdamos que hos ouça e desembarge como achar que he direito dando apelaçom e agravo has partes que dell pera nos apelar e agravar quyserem nos casos que ho direito outorga e sede certos que qualquer que lhes contra esto for pagara os nosos emcoutos comthuudos em os ditos nosos privilegyos sem outro nhuum embargo. Dada em Lixboa, a quymze dias d'outubro da Era de Cesar de mill iijc Rbj annos.

[19] ¶ Outro privilegio nosso pello quall fazyamos saber a Joham Frramquo que hora he nosso coudel em a nossa Adiça e a outros qua[e]squer que depos elle vierem por nosos coudes e esto ouverem de ver a que esta carta for mostrada que hos nosos ourivezeiros do dito lugar d'Adiça [s] e nos emviarom dizer que vos hos costramgedes ora e os mamdades constringer que tenham cavallos e bestas e armas no que recebyam grande agravamento e que nos pidyam por mercee porquamto elles estavam em nosso serviço que hos mamdasemos dello escusar. E nos vemdo ho que nos pydyam queremdo lhes fazer graça e

mercee temos por bem e mamdamos que hos nom costramgaes nem mamdes costramger que tenham cavallos nem bestas nem armas em nhuûa guisa que seja porquamto nossa mercee he de serem dello escusados. Omde all nom façades.

Damte em Lixboa, a xiiij dias de novembro da Era de mill e iijc Rbiiij annos.

[20] ¶ Outro nosso privilegyo pello [fl. 71] qual fazyamos saber a quantos fosse mostrado que nos queremdo fazer graça e mercee aos adiceiros que tiram o ouro d'Adiça temos por bem e privilegiamo los que daquy em diamte sejam livres e isemtos e escusados de paguarem em nhuuns pididos nem empristidos que per nos fossem lamçados. E porem mamdamos aos veredores da nossa fazemda e comtadores e requeredores e sacadores dos ditos pydydos e a outros quaeesquer que esto ouverem de ver a que esta carta for mostrada que hos nom costramgaes que pagem nos ditos pididos porquamto nossa mercee he que sejam dello escusados como dito h esme outro embargo nemhuum que lhe a ello seja posto. Dada em Symtra, dous do mês de dezembro. Anno do nacimiento de nosso senhor Jhesuu Christo de mill iijc xxb annos.

[21] E porquamto os ditos privilégios e confirmaçoes delles que hasy os ditos adiceiros tinham dos reys que amte nos foram e nosos eram jaa muyto velhos e rotos que os mais deles escassamente se podyam ler, nos pidyam por mercee que lhe desemos huum privilegyo asynado per nos de confirmaçom em que fosem comthuudos todollos outros que hata aquy dos ditos rez e de nos ouverom e as cousas de que em cada huum delles faz mançam que ajam de ser escusados. E nos queremdo lhe fazer graça e mercee confirmamos lhe todollos sobreditos privilegios e homrras, liberdades que lhe asy pellos ditos rex e per nos som dados e temos por bem que daquy em diamte os ajaaes por escusados e privilegiados de todallas sobredita[s] cousas comthuudas nos ditos privilégios sob as pennas em elles declaradas e porque nossa mercee e vomtade he de lhe todo daquy em diamte ser lhe comprido e gardado asy como atee ora foy e melhor se lho melhor poder fazer. E qualquer que lhe contra ella for em parte ou em todo seja certo que nos lhe estranharemos e lhe daremos por ello tal descaramento que nemhuum nom seja ousado paar nosso mamdado e defesa nem hir contra nosos privilégios e a elles mamdamos que quando tal cousa acomtecer que tomem asy dello huum estormento e no llo enviem ou tragam pera nos tornarmos a ello como nossa mercee for aalem de pagarem os ditos emcoutos e se algum tabeliam for negrigemte a nom querer dar tal estormento elles tomem asy dello três ou quatro testemunhas pera nos depoyos sabermos como foy e lhe darmos

haquella emmemda que merecem aaquelles que nom cumprem o mamdado de seu rei e senhor. Homde huuns e outros all nom façades. Dada em Almeiry, a bij de março. Joham de Lixboa a fez. Anno do nacimiento de nosso senhor Jhesuu Christo de mill iijc xxbij annos.

[22] E fomos requeridos pellos sobreditos nosso adiceiros que lhe outorgássemos as cousas comthuudas na dicta carta segundo pello dito senhor fora determinado e mamdado e pellos reis damte elles e porquanto a nos praz de lhe esto ser facta porem mamdamos a todollos corregedores, juizes e justiça e a outros quaeesquer que esto ouverem de ver e esta nossa carta for mostrada que lha cumpram e gardem e façom comprir e gardar todas as cousas comthuudas em esta pressemte segundo pello dicto senhor foy mamdado e determinado sem outro nemhuum embargo que lhe sobre ello seja posto. Omde all nom façades. Dada em a cidade de Lixboa, três de novembro. El Rei o mamdou. Estevam Vaz a fez. Era de mill e iijc xxxiiij^o annos.

[23] ¶ Dom Duarte e ct. A quamtos esta nossa carta for mostrada fazemos saber que nos comfiando como os nosos hadiceiros da Adiça avyam grandes privilegios e liberdades por nos averem de servir no apanhamento do ouro que se em ella apanham, os quaes eram obrigados certo tempo do anno amdarem no Medam lavramdo e elles nom se despunham a esto fazer por nosso serviço. E por sermos fora deste empacho mamdamos contrautar com has pessoas comthiudas em esta carta que em cada huum ano nos dessem os dos moores privilegios duas coroas velhas de boom ouro e justo peso e os que tem os privilégios mais pequenos que nos dessem por anno huia coroa. E esto per esta guisa que se segue
Que nos compridamente lhe mamdamos gardar seus privilegios e liberdades sem lhes ser quebrantado em nhuia cousa do que em elles he comthuudo.
E asy d'apousemtadorias e que se lhe algem for contra elles e lhy for quebrantado em parte ou em todo que em aquelle anno que lhe esto for facta nom sejam thuudos aquele ou aquelles a que se esto fezer de pagar nemhuia cousa das ditas coroas e foro em que asy som obrigados.
E que se vos em alguum tempo mamdarmos lavar ho Medam ou outrem por nos que elles nom sejam theudos de pagar ho que dito he ho ano que lhe asy fizerem lavar per qualquer guisa que seja.
E que se elles quyserem lavar ho dito Medam pera sy que o possom fazer e averem o proveyto e nom darem a nos nhuia cousa do que em ello tirem.
E que nos lhe mamdamos dar ouvidor em esta cidade de Lixboa que ouça seus factos, apellaçoes e agravos que damte seus juizes saírem segundo he conthuudo em seu privilegio.

E se se alguum ou alguns quiserem toirar sem mais ser costringido nem demandado pello preço que tem prometido que o posa fazer e seja loguo fora e ponham outro em seu loguo que em ello queira emtrar se pera ello for pertemcemte.

E se se alguum quiser abaixar das duas coroas em huia e ficar jugadeiro que o posa fazer em loguo dalgum outro que vagar comtamto que ho diga no começo do anno. E se o nom diser que fique obrigado a pagar ho dicto anno. E os que por ora de presente som obrigados som estes:

Primeiramente Alvaro Afonso, mestre, e Afonso Martinz, escrivam, Joham Martinz, Joham Afonso, Vasco Annes e Pedre Annes de Bariga, Diogo Annes de Barriga, Martim Afonso, Estevam Gonçalvez, Joham Lourenço, trapeiro, Bertollameu Gonçalvez, Lourenço Estevez, morraineiro, Diogo Anes, caruncho, Joham Vicente, Fadrique Gill, Vicemte Fadrique, Fernam Vicente, Afonso de Samtarem, Alvaro Ychoa, Joane Annes Syntraao, Diogo Afonso, Fernam Guomez, carpenteiro. E estes xxj e outros que entrarem em seu loguo ham de pagar por anno as ditas duas coroas.

E mais Rodrigue Annes de Crasto e Gill Afonso, Martym Rodriguez, Rodrigo Annes da Vela, Fernamd'Alvarez e Joham Vicente, gemrro do prior Vicente Annes Frolleado, Gomçallo Domingez e Domyngue Annes, Fernam Domynguez, criado de Gonçalo Rodriguez, Joham Preto, Lopo Martinz, Gonçalo Gil, Fernam Annes, moleiro, e Martim Bocadyho (?) [fl. 71v] e Joham Vicente, alfayate, e Estevam Pyrez, e Alvaro Feo, Alvaro Pirez, Alvaro do Cabo da Villa, e Pero Afonso Chamequyo, Afonso Annes de Barrige, e Afonso Annes de Corroyos. E estes xxij am de pagar cada huum por anno huia coroa.

As quaees se pagaram ao principall mestre da Adiça pressemte o stprivam que hy há. E averam delo alvará asynado pelos sobreditos por sua guarda. E a primeira paga faram postumeiro dia de dezembro do anno pressemte em que ora somos de iijc e xxxij e asy em cada huum anno dhy em diamte em o dito tempo.

E se alguum quiser mudar fa llo a saber ao dicto mestre e stprivam ao tempo asynado pera poer outro em seu loguo.

E quanto he ao ouro que se apanha em a Malhada que elles sejam prestes e thuudos de o colherem e apanharem e tirarem quando emtemderem que o hy há e deve d'aver.

E de todo ho que hy apanharem que nos ajamos pera nos ha metade e elles a outra metade. A qual sua metade vemderam a nos e nom a nemhuum outro pello preço acostumado segundo ataa ora mamdamos pagar porquanto o ouro da dita Malhada nom emtrara na avemça susodita salvamte a do Moadam.

E porquanto a nos praz e aos sobreditos do dito

contrauto e convemça per a guisa que hasy faz memçam, porem mamdamos a todollos corregedores, juizes, justiça almoraxife e a outros quaeesquer officiaes e pessoas a que esta nossa carta for mostrada a que esto pertemcer per qualquer guisa que seja que lha gardes e quaees comprir e guardar todallas comdiçoes aquy comthuudas e todollos privilégios e liberdades e omrras que d'antigamente ataa ora per os reys e per nos foram e som outorgadas asy e tam compridamente como em elles he comthuudo sem ser quebrantado nhuia cousa do que em elles faz memçam porquanto nossa merce e vomtade he de lhes asy ser facta sem outro nhuum embargo que lhe sobre ello seja posto.

E se lhe algem contra esto quyser hir em parte ou em todo nos mamdamos a vos justiça que tornes a ello com direito e justiça em guisa que nosso mamdado seja guardado, damdo escaramento aos que contra esto forem segundo emtemderdes que em tal caso merece d'aver. Omde all nom façades. Dada em Lixboa, a iij^o dias de novembro.

El rei o mamdou. Estevam Vaz a fez.

Era de mill iijc xxx e quatro annos.

E achadas hasy has ditas scpirturas e privilegios como dicto he, os ditos adiceiros pidiram delles ho trellado e o dito Guomez Annes em comprimento do dicto nosso mandado que lhe mamdamos per nosso alvará, facta em Lixboa, per Pero d'Alçaçova, aos xbij dias do pressemte mês e Era. E lho mamdei dar em esta carta sob seu synall e sello do dito senhor como dicto he. Dada em Lixboa, a xxj dias do mês d'agosto. Fernam d'Alves scpirturam das scpirturas do dito Tombo a fez. Anno do nacimiento de noso senhor Jhesuu Christo de mill iijc lxbij annos.

[24] Pidimdo nos hos dictos ourvyvzes adiceiros lhe confirmasemos os ditos privilégios atras comtheudos e lhe confirmasemos outro privilegio que tinham del rei Dom Afonso meu senhor e padre, que Deus aja, que peramte nos hapressentaram per que declaramdo e confirmamdo seus privilégios mandou e defendeo a seus hapousemtadores e de nossa alteza semdo primcepe e aos da senhora ifamte nosa irmãa e a quaeesquer outros officiaes que nom hapousemtasem com os sobreditos sob pena dos seus encoutos de seys mill soldos pera os catyvros quem o contraio fezer. E mais pagar aos ditos adiceiros per seus beens outras tamtas coroas quantas elles som obrigados a nos pagar per bem da convemça que amtre elles e os reis destes regnno e nos he posta per carta facta em Lixboa a xxx de mayo, per Pero Lourenço, de mill iijc lxxxij annos.

¶ Pidymdo nos yso mesmo os ditos adiceiros por merce e detriminasemos a maneira que se terya quando alguuns do conto dos xxj adiceiros

vagassem. E porquanto nos fomos já alguuas vezes sobre esto requerido e tambem somos alguuas outras importunado quamdo cada huum dos ditos xxj adiceiros vagam portamto quysemos e acordamos e detriminamos que daquy por dyamte quamdo quer que falecer alguum adiceiro dos de xxj que loguo o mãys amtiguo no livro dos hadiceyros do conto dos outros de xxij aja loguo a vaga daquele de xxj quer vague por morte quer per renunciaçam quer per qualquer outro modo. E esto quer tenham mayns beens quer menos. As quãees cartas asy hapresmentadas juntamente como dito he, os ditos hadiceiros nos enviaram dizer e pidir por mercee que lhas confirmasemos. E nos visto seu requerimento e as ditas cartas nos prouve dyso com ha declaraçam segymte, scilicet, que quamdo os qu'estes privilegios nom comprirem ouvesem de ser emprazados que ha nove dias parecem em nossa corte. ¶ Neste caso avemos por bem que sejam todavya emprazados per ser lhes há dado tempo razoado segundo a distamcyta homde emtam formos comtamdo lhe por dia seys leguoaes e mais nam.

E quamto ha carta que hatras fica del rei Dom Joham per que outorgava estes ditos privilegios aos que este officio d'adiceiros quyssessem hapremder, esta carta avemos por escusada se confirmar porque nos nom parece necessarya. E quamto há derradeira carta aquy asemntada dest'outra parte desta folha scprita do dito senhor rei meu padre de confirmaçam de seus privilegios declaramdo com penna e d'apousentadoria a este avemos por escusado dar lhe confirmaçam porque os outros abastam. E com estas declarações e limitações lhe confirmamos e aprovamos os outros seus privilegios e cartas neste caderno comthuidas ymteiramente e asy mamdamos a todollas justyças e pessoas de nosos regnnos que hos gardem e cumpram comos se nelles comtem sem nhuãa duvyda nem ⁶ mymguoa sob as pennas em elles comthuidas porque hasy ouvemos por bem. Dada em Samtarem a xbij dias do mês de março. Fernam de Pyna a fez. Anno do nacymento de nosso senhor Jhesuu Christo de mill iijc lxxxbij annos.

¶ Pydymdo nos hos ditos adiceiros que lhe confirmasemos has ditas cartas e privilegios. E nos vysto seu requerimento e quemdo lhes fazer graça e mercee temos por bem e lhas [fl. 72] confirmamos asy e pella guysa e maneira que se em ellas comtem e asy mamdamos que se cumpram e gardem imteiramente sem lhe nyso ser posto outra duvyda nem embargo alguum porquanto asy he nossa mercee. Dada em a nossa cidade d'Evora, a dous dias do mês de mayo. Vicente Pirez a fez. Anno do nacimiento de nosso senhor Jhesuu Christo de mill iijc lrbij annos. Nom seja duvida na amtrelinha que fica atras nestes privilegios homde diz caladamente e que lhes vaao contra a dita carta de mercee, porque ao comcertar se fez por verdade.

⁶ ANEXO DOCUMENTAL,
doc. 12. Riscado:
embarguo.

DOCUMENTO 12

1522-08-29, Lisboa – *D. João III doa a Antão da Fonseca, filho de João da Fonseca, fidalgo da Casa Real, a Adiça, podendo explorar, por sua indústria, o ouro da mesma, cumprindo-lhe exercer os poderes de vedor e ouvidor dos mestres adiceiros.*

ANTT - *Chancelaria de D. João III: Doações, officios e mercês*, livro 46, fl. 160v.

Odiana - A Antam da Fonsequa doaçam da Adiça, termo d'Almada. Dom Joham e ct^o A quamtos esta nossa carta virem fazemos saber que havemdo nos respeito aos muitos e comtynuados serviços que Joham da Fonsequa, que Deus perdoihe, tem feitos a el rey meu senhor e padre que samta glloria ajaa e a nos e a seu merecimento e asy aos que temos recebidos d'Amtam da Fonsequa fidallguo da nossa casa seu filho e quemdo lhe fazer graça e merce temos por bem e lhe fazemos doaçam e merce daqui em diamte em dias de sua vida da nossa Adyça que he em termo d'Allmadaa asy e pola maneira que hela a nos pertemce e pertemcer pode e queremos que haja pera sy todo ouro que por sua industrya puder nela aver abrindo o elle ou por qualquer outra maneira que seja lhe Deus nela der asy e pola maneira que todo tynhaa e

avya o dito Joham da Fonsequa seu pai, per cujho falecimento ficouo vagua a nos e asy nos praz por comfyarmos dele e em sua bomdade que ho fara bem e como a nosso serviço e bem das partes compre que ele seja vedor e ouvidor da dita Adiça asy e pola maneira que ho elo deve ser e ho era o dito seu pai. E porem mamdamos a todolos nosos hofyciais e pessoas a que isto pertemcer que ho metam em pose da dita Adiça e lha leixem ter e aver e lograr e pesoir pola maneira sobredita sem lhe niso porem duvida nem embargo algum. E mamdamos aos mestres adiceiros da dita Adiça e aos juizes e justyças da dita villa d'Allmada e a quesquer outros hofyciaes e pessoas a que esto pertemcer que hajam daqui em diamte ao dito Amtam da Fonsequa por vedor e ouvidor da dita Adiça e adyceiros delaa e a outro algum não e ho leixem servyr e husar dos ditos hofycios

com a jurdiçam, poderes e lyberdades que por nosos privilegios temos dados e outorguados aos hofyciais da dita Adiça. E ho dito Amtam da Fonsequa juraraa em a nossa chancelaria aos samtos avamgelhos que bem e diretamente e como deve obre e huse dos ditos hofycios, guardamdo o nosso serviço e ho direito das partes. Dada em a nossa cydade de Lyxboa, a xxix dias do mês de agosto. Jorge Fernandez a fez. De mil e bc xxij.

Atrás das Grades - II

a comunidade conventual de Santa Clara de Coimbra no século XV

Catarina Cunha Leal ¹, Maria João Bernardes Coelho ¹
e Maria do Céu Santos ¹

1. INTRODUÇÃO

Implementado em Coimbra, na margem esquerda do rio Mondego, o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha (antigo Mosteiro de Santa Clara de Coimbra) foi ocupado por religiosas e mulheres seculares, a partir das últimas décadas do século XIII até ao seu abandono definitivo, em 1677. Desde então, o cenóbio foi tomado pelas águas do Mondego e assim permaneceu até à última década do século passado, quando se procedeu à execução do projeto de reabilitação da igreja das Clarissas e sua envolvente. O acompanhamento arqueológico da obra em curso, iniciado em 1995, permitiu pôr a descoberto, de novo, o imponente monumento e revelar vivências, hábitos e costumes da comunidade, conhecidos a partir do avultado espólio resgatado. Os achados arqueológicos têm potenciado, ao longo dos anos, a elaboração de diversos estudos, centrados essencialmente em torno do edifício e dos cerca de vinte mil artefactos descobertos, onde se destacam adornos, cerâmicas, vidros, entre outros.

Apesar da investigação ter proliferado, consideramos que existia uma lacuna no que diz respeito ao conhecimento dos elementos que integraram a comunidade monástica de Santa Clara de Coimbra, ao longo de quase quatro séculos.

Neste sentido, demos início a um estudo intensivo, por forma a dar um *rosto* às mulheres que viveram neste Mosteiro.

Em 2024, o resultado das pesquisas para os séculos XIII e XIV, foi publicado sob a forma de um artigo (COELHO, LEAL e SANTOS, 2024).

De modo a dar continuidade ao projeto de investigação, feito com base na recolha de dados em fontes bibliográficas e a partir de estudos prévios realizados por antigos colaboradores do espaço, procuramos dar a conhecer, no presente trabalho, as mulheres recolhidas na clausura clarista de Coimbra durante o século XV. À semelhança do estudo anterior, foi possível traçar uma cronologia de ocupação do sítio e construir redes familiares dentro e fora do convento.

RESUMO

Ao longo de quase quatro séculos, o Mosteiro de Santa Clara de Coimbra foi lugar de recolhimento de mulheres oriundas dos estratos sociais mais elevados da sociedade. Com efeito, entre 1287 e 1677, centenas de freiras e *donas* (mulheres leigas), provenientes das mais prestigiadas famílias, passaram por esta casa. Com este artigo, relativo à comunidade conventual do século XV, as autoras pretendem dar continuidade a um estudo precedente, relacionado com os membros que aqui viveram em clausura durante os séculos XIII e XIV.

PALAVRAS-CHAVE: Idade Moderna; Análise documental; Conventos; Religião; Sociedade; Coimbra.

ABSTRACT

Throughout almost four centuries, the Monastery of Santa Clara, in Coimbra, was a secluded place for women of the upper classes of society. As a matter of fact, between 1287 and 1677 hundreds of nuns and *donas* (laywomen) from the most prestigious families found shelter there.

This article about the convent community in the 15th century is the continuation of a previous study about the members who lived here cloistered in the 13th and 14th centuries.

KEY WORDS: Modern age; Document analysis; Convents; Religion; Society; Coimbra.

RÉSUMÉ

Au long de presque quatre siècles, le Monastère de Santa Clara de Coimbra a été lieu de recueillement pour les femmes originaires des couches sociales les plus élevées de la société. En effet, entre 1287 et 1677, des centaines de religieuses et de *donas* (femmes laïques), provenant des plus prestigieuses familles, sont passées par cette maison.

Par le biais de cet article, évoquant la communauté conventuelle du XVème siècle, les auteurs souhaitent donner suite à une étude précédente, liée aux membres qui y ont vécu cloîtrés pendant les XIIIème et XIVème siècles.

MOTS CLÉS: Période moderne; Analyse documentaire; Couvents; Religion; Société; Coimbra.

¹ Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
(catarinaleal@patrimoniocultural.gov.pt;
mariacoelho@patrimoniocultural.gov.pt;
mariacsantos@patrimoniocultural.gov.pt).

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

2. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

Em 1283, D. Mor Dias, abastada dama recolhida no Mosteiro de São João das Donas em Coimbra, decide fundar, em propriedades que possuía, um mosteiro de Donas em honra de Jesus Cristo, da Virgem Maria, de Santa Isabel da Hungria e de Santa Clara. A primeira comunidade, constituída por damas que acompanharam Mor Dias na saída do mosteiro Crúzio e por outras que seguiram os seus ideais, vindas de diversos pontos da Península Ibérica, instala-se em 1287 (COELHO, LEAL e SANTOS, 2024).

Nos primeiros anos de Trezentos, após a morte da fundadora e devido a litígios com os Cónegos de Santa Cruz, o mosteiro de Santa Clara é extinto e as religiosas regressam aos seus conventos de origem ou são integradas noutros (COELHO e LEAL, 2022; COELHO, LEAL e SANTOS, 2024).

A dedicação do primitivo mosteiro a Santa Isabel da Hungria, tia-avó de Isabel de Aragão, terá sensibilizado a monarca. A Rainha decide, assim, retomar o projeto inicial de Mor Dias e patrocinar a edificação de um novo mosteiro de Clarissas no mesmo local. Desta forma, em 1316, a obra é iniciada e, no ano seguinte, o mosteiro alberga já uma nova comunidade de Clarissas (COELHO e LEAL, 2022; COELHO, LEAL e SANTOS, 2024).

3. A COMUNIDADE CONVENTUAL DE SANTA CLARA DE COIMBRA NO SÉCULO XV

Os dados referentes aos membros que integraram a comunidade de Santa Clara de Coimbra, ao longo deste século, não são muito abundantes. Com efeito, para além de três religiosas que transitam da centúria precedente – Beatriz Afonso Pimentel, Mécia Rodrigues Leitão e Guiomar Ferreira (COELHO, LEAL e SANTOS, 2024) –, apenas foi possível coletar informação alusiva à presença de 29 mulheres em clausura. Ainda que existam pequenas lacunas, foram identificados, para o período entre 1401 e 1500, quatro abadessados, com Beatriz Afonso Pimentel (1385¹-1418), Guiomar Ferreira (1420-1433), Catarina Ferreira (1436-1453) e Margarida de Menezes (1454-1520) no governo da casa.

3.1. ABADESSADO DE BEATRIZ AFONSO PIMENTEL (1386-1418)

O primeiro abadessado do século XV, em Santa Clara de Coimbra, esteve a cargo de Beatriz Afonso Pimentel e tem início, provavelmente, em 1386², culminando em 1418³. Durante o exercício do ofício, para além das professoras Mécia Rodrigues Leitão e Guiomar Ferreira, que transitam do século XIV, as fontes escritas revelam o nome das religiosas Catarina Fernandes, Margarida Peres Ricovado e Maria Gil Pacheco.

Durante o abadessado de Beatriz Afonso Pimentel, tem início a expansão portuguesa, com a conquista de Ceuta, em 1415, no reinado de D. João I (CAPELO *et al.*, 1994).

– Beatriz Afonso Pimentel (1385-1427)

A primeira menção à religiosa surge em documento datado de dezembro de 1385⁴ (COELHO, LEAL e SANTOS, 2024). De acordo com o testemunho, tinha então funções de “*vigária, regedora e administradora do Mosteiro*” (NUNES, 2010: 5), ofício que desempenhou, pelo menos, até ao primeiro trimestre de 1386⁵. No mesmo ano, num aforamento lavrado à grade do coro, Beatriz Afonso surge mencionada como abadessa⁶ desta casa religiosa, cargo que ocupa, possivelmente, até 1418 (NUNES, 2010; COELHO, LEAL e SANTOS, 2024).

Conforme referido em estudo prévio alusivo à comunidade Clarissa de Coimbra dos séculos XIII e XIV (COELHO, LEAL e SANTOS, 2024), Beatriz Afonso Pimentel é descendente, por via paterna e materna, de ilustres linhagens da época. Filha de Rodrigo Afonso Pimentel e, possivelmente, de Lourença Vasques da Fonseca, a religiosa é familiar direta do primeiro dos *Pimentéis* (COELHO, LEAL e SANTOS, 2024) e tem ligações próximas à corte, nomeadamente através do seu irmão, João Afonso Pimentel, casado com Joana Teles de Menezes, meia-irmã da Rainha D. Leonor Teles de Menezes (PIZARRO, 1987).

Em 1427, conforme atesta prova documental⁷, terá representado Guiomar Ferreira, então Superiora da casa religiosa de Coimbra.

– Mécia Rodrigues Leitão (1385-1452)

À semelhança de Beatriz Afonso Pimentel, Mécia Rodrigues Leitão integra o convento coimbrão durante o século XIV. Documentada desde 1385 (ANDRADE, 2011; COELHO, LEAL e SANTOS, 2024), a sua presença no seio da comunidade está registada, na centúria de Quatrocentos, pelo menos, até 1452⁸. A religiosa, filha do cavaleiro e criado de João I, Rui Vasques Leitão, e de Leonor Ferreira, tem ligações familiares com a abadessa, por intermédio do seu avô paterno – Vasco Martins Leitão –, casado com Inês Afonso Pimentel II, tia de Beatriz (COELHO, LEAL e SANTOS, 2024).

¹ Através de um documento, sabe-se que Beatriz Afonso Pimentel seria vigária no Convento de Coimbra em 1385 (ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 20, doc. 22 – data: 1385-12-05).

² ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 19, doc. 52 – data: 1386-12-31.

³ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 20, doc. 34 – data: 1418-04-13.

⁴ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 20, doc. 22a – data: 1385-12-05.

⁵ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 26, doc. 25 – data: 1386-03-12.

⁶ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 19, doc. 52 – data: 1386-12-31.

⁷ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 26, doc. 30 e 31 – data: 1427-01-10.

⁸ ANTT - *Chancelaria...*, Livro 7 – data: 1452-10-08.

– **Guiomar Ferreira** (1397-1458)

Guiomar Ferreira⁹, cujas origens familiares não foi possível apurar, faz parte da família conventual nos séculos XIV e XV. As fontes escritas confirmam a presença da monja em Coimbra, desde 1397 até, pelo menos, 1458¹⁰.

No interior da clausura terá representado, como atesta documento datado de 1397, a abadessa Beatriz Afonso Pimentel (COELHO, LEAL e SANTOS, 2024). Guiomar Ferreira desempenhou, possivelmente, as funções de responsável pela Casa de Coimbra entre 1420 (NUNES, 2010) e 1433¹¹. Em certos atos celebrados no mosteiro, substituiu as abadessas em funções à época, nomeadamente em 1437¹² e 1449¹³, com Catarina Ferreira no governo do cenóbio, e em 1458¹⁴, durante o abadessado de Margarida de Menezes.

– **Catarina Fernandes** (1406-1421)

Poderá ter feito parte da comunidade de Clarissas desde os primeiros anos de 1400. Surge mencionada pela primeira vez em testamento datado de 1406¹⁵, redigido pelo seu pai. No documento, o progenitor, Fernão Vasques – tabelião em Coimbra¹⁶, casado com Maria Eanes (de Ceira)¹⁷ –, nomeia os seus testamentários.

Catarina terá permanecido na clausura pelo menos até 1421¹⁸, quando a sua mãe, já na condição de viúva e jazendo doente, a designa testamenteira e herdeira de todos os seus bens.

– **Margarida Peres Ricovado** (1408-1444)

O nome de Margarida Peres Ricovado¹⁹ é conhecido a partir de um empenhamento com data de 9 de dezembro de 1408²⁰. No documento consta ainda que a freira professa, por morte de João Peres Ricovado, seu pai, era herdeira de um olival. A sua presença em Santa Clara de Coimbra está documentada, segundo se crê, até 1444²¹.

– **Maria Gil Pacheco** (1419-1457)

Maria Gil Pacheco, de quem não foi possível auferir sobre a ascendência, terá permanecido no cenóbio entre os anos de 1419 e 1457. Em fontes escritas com data de abril²², junho²³, julho²⁴ e agosto²⁵ de 1419, a monja aparece mencionada como responsável do mosteiro. A sua presença na comunidade é conhecida até 1457²⁶, ano em que representa, por duas vezes, a abadessa Margarida de Menezes. Contudo, devido à escassez de documentação, consideramos não ser seguro afirmar que Maria Gil Pacheco fosse a protagonista de mais um abadessado no século XV. De facto, as fontes a que tivemos acesso apenas se referem aos anos de 1419 e 1457, período que compreende os abadessados de Guiomar Ferreira, Catarina Ferreira e Margarida de Menezes, bem sustentados documentalmente.

3.2. ABADESSADO DE GUIOMAR FERREIRA (1420-1433)

Como referido, Guiomar Ferreira é eleita abadessa em 1420 e terá ocupado o cargo continuamente até 1433. Durante o desempenho do ofício, às religiosas supramencionadas que integram a comunidade – Beatriz Afonso Pimentel, Catarina Fernandes, Mécia Rodrigues Leitão, Margarida Peres Ricovado e Maria Gil Pacheco –, associa-se a *Dona* professa Beatriz Ribeiro I (Vasconcelos).

Durante o abadessado de Guiomar Ferreira celebra-se, a 22 de setembro de 1428, na capela sepulcral da Rainha D. Isabel, no templo das clarissas, o casamento do príncipe herdeiro D. Duarte com D. Leonor de Aragão. A cerimónia foi descrita por D. Henrique, irmão do noivo, numa carta enviada ao Rei D. João I, pai de ambos (DUARTE, 2005; TRINDADE e GAMBINI, 2009; REBELO, 2021).

⁹ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 8, doc. 25a – data: 1425-03-12. O documento refere que o procurador da abadessa, do mosteiro, convento e hospital, Gonçalo Ferreira, era sobrinho da abadessa Guiomar Ferreira.

¹⁰ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 12, doc. 12a – data: 1458-06-02.

¹¹ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 25, doc. 25 – data: 1433-07-07.

¹² ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 33, doc. 33 – data: 1437-09-14.

¹³ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 33, doc. 34 – data: 1449.

¹⁴ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 12, doc. 12a – data: 1458-06-02.

¹⁵ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 9, doc. 23 – data: 1406-02-23 e 1407-03-12.

¹⁶ Filomena ANDRADE (2011) menciona Fernão Vasques como tabelião em Coimbra no ano de 1395.

¹⁷ Filha do prior de Pombalinho (COELHO, 1996).

¹⁸ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 2, doc. 21 – data: 1421-05-24.

¹⁹ Apesar de não se ter conseguido apurar a origem do apelido, no decurso da investigação registámos a existência de alguns indivíduos que usaram o sobrenome, como, por exemplo, Lourenço Eanes Ricovado, contador régio nos almoxarifados de Guimarães e Ponte de Lima (ANTT online: Pt/Tt/CHR/I/0019/000050).

Os testemunhos confirmam não apenas a presença do apelido em Portugal no século XV, como também a ocupação de cargos próximos do monarca pelos Ricovado.

²⁰ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 21, doc. 24 – data: 1408-12-09.

²¹ Um documento de 1444 (ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 21, doc. 42 – data: 1444-10-05), refere que o Rei D. Afonso V autoriza a incorporação deste olival nos bens do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra. Por norma, após a morte

das religiosas, os bens revertiam para o mosteiro. Desta forma, é plausível afirmar que, à data do documento, Margarida Peres Ricovado já tivesse falecido.

²² ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 31, doc. 14 – data: 1419-04-19.

²³ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 21, doc. 30 – data: 1419-06-03.

²⁴ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 20, doc. 35 – data: 1419-07-10.

²⁵ NUNES, 2010 (ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 10, doc. 9 – data: 1419-08-14).

²⁶ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 21, doc. 50 – data: 1457-03-03;

ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 20, doc. 64 – data: 1457-07-12.

– **Beatriz Ribeiro I** (Vasconcelos) (1428-1443)

A freira de coro, cuja presença no convento se encontra documentada a partir de 1428²⁷ até 1443²⁸, era filha de Rui Vasques Ribeiro (Vasconcelos) e de Ana Afonso, sua primeira mulher e familiar de D. João I (FREIRE, 1921: vol. 1).

Rui Vasques Ribeiro, 2.º Senhor de Figueiró (FREIRE, 1921: vol. 1), era filho bastardo²⁹ de Rui Mendes de Vasconcelos³⁰, 1.º Senhor de Figueiró, e de Constança Alves ou Maria Ribeiro (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]; AGUIAR, 2021). Rui Vasques foi um dos protagonistas que participou na armada da Tomada de Ceuta, em 1415 (PORTELA, 2017).

3.3. ABADESSADO DE CATARINA FERREIRA (1436-1453)

A Guiomar Ferreira sucede no governo do mosteiro Catarina Ferreira. Mencionada como abadessa pela primeira vez em 1436³¹, por ocasião de um ato celebrado junto à grade, Catarina Ferreira terá desempenhado as funções inerentes ao cargo até 1453³².

Um documento datado de 1452³³ refere que a abadessa é irmã, de “pai e mãe”, de Leonor Ferreira³⁴, mãe da religiosa já mencionada Mécia Rodrigues Leitão.

Durante os 17 anos do abadesado de Catarina Ferreira, para além das religiosas Mécia Rodrigues Leitão, Margarida Peres Ricovado, Maria Gil Pacheco, Guiomar Ferreira e Beatriz Ribeiro I, foram identificadas mais sete mulheres que integraram a comunidade: Beatriz Pereira, Catarina Peres Ricovado, Isabel Henriques, Violante Henriques, Beatriz Ribeiro II, Beatriz Beça e Margarida de Menezes.

Durante o abadesado de Catarina Ferreira, a 6 de maio de 1449, antes de partir para a Batalha de Alfarrobeira, onde viria a perder a vida, D. Pedro, Duque de Coimbra, rogou por apoio divino na igreja do mosteiro (TRINDADE e GAMBINI, 2009; REBELO, 2021).

– **Beatriz Pereira** (1437-1455)

A primeira referência à professa surge no âmbito de um acordo de partilhas datado de 1437³⁵. Beatriz Pereira³⁶ era filha³⁷ de Aires Gonçalves Figueiredo³⁸ e de Leonor Pereira³⁹, prima do progenitor. Aires Gonçalves Figueiredo, aio do Conde D. Gonçalo de Neiva (irmão da Rainha Leonor Teles de Menezes) (GAGO, 2000), era irmão de Gonçalo de Figueiredo, Bispo de Viseu (GAYO, 1938-1941: tomo 14 [1939]). Por intermédio de uma bisavó paterna – Leonor Rodrigues de Figueiredo⁴⁰ –, Beatriz Pereira tem laços de parentesco com a religiosa Beatriz Ribeiro I, já referida, cujo bisavô, Gonçalo Mendes de Vasconcelos, é irmão de Leonor Rodrigues de Figueiredo (GAYO, 1938-1941: tomo 14 [1939] e tomo 28 [1941]).

A partir da documentação, sabe-se que Beatriz Pereira integrou a comunidade de Santa Clara de Coimbra, pelo menos, até 1455⁴¹.

– **Catarina Peres Ricovado** (1446)

Catarina Peres Ricovado, cuja ascendência não foi possível apurar, aparece mencionada apenas em uma obrigação datada de 1446⁴², segundo a qual desempenhava o cargo de vigária. A clarissa era, muito provavelmente, familiar de Margarida Peres Ricovado, citada anteriormente e, quiçá, sua contemporânea no claustro.

²⁷ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 19, doc. 63 – data: 1428-12-11.

²⁸ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 2, doc. 28 – data: 1443-07-06.

²⁹ Legitimado por D. João I em 1430-08-14 (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]).

³⁰ Rui Mendes de Vasconcelos (avô paterno da religiosa) era filho de Gonçalo Mendes de Vasconcelos e da sua quarta mulher, Teresa Ribeiro – filha de Rui Vasques Ribeiro (II), Senhor do Morgado de Soalhães e, possivelmente, de Maria Chancinho (AGUIAR, 2021) ou de Margarida Gonçalves (GAYO, 1938-1941:

tomo 25 [1940]). Teresa Ribeiro era, assim, bisneta do Bispo João Martins de Soalhães (FREIRE, 1921: vol. 1), figura relevante ligada aos primórdios da Casa Clarissa de Coimbra (COELHO, LEAL e SANTOS, 2024).

³¹ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 20, doc. 48 – data: 1436-09-24.

³² ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 26, doc. 39 – data: 1453-02-06.

³³ ANTT - *Chancelaria...*, Livro 7 – data: 1452-10-08.

³⁴ A bibliografia não é unânime quanto à ascendência de Leonor Ferreira. Felgueiras GAYO (1938-1941: tomo 17 [1939]) diz ser filha de Estêvão Ferreira e de Mor

Martins. O autor refere ainda que “*outras memórias dizem que esta Leonor Ferreira era filha de Gomes Ferreira, outros que era filha de Ayres Ferreira [...]*” (GAYO, 1938-1941: tomo 14 [1939]: 37). Manuel Abranches de SOVERAL (2005), por sua vez, menciona Leonor Ferreira, mulher de Rui Vaz Leitão, como sendo filha de Gomes Ferreira, casado com Maria da Cunha. ³⁵ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 20, doc. 49 – data: 1437-03-04.

³⁶ A religiosa terá, possivelmente, ligações familiares com a freira Maria Gonçalves de Figueiredo, documentada para o século XIV, por

intermédio de Aires Gonçalves de Figueiredo, seu pai (COELHO, LEAL e SANTOS, 2024)

³⁷ ANTT - *Chancelaria...*, Livro 7 – data: 1452-10-08.

³⁸ Filho de Gonçalo Garcia de Figueiredo – aio do infante D. João e alcaide-mor da Feira – e de Constança Rodrigues Pereira (GAYO, 1938-1941: tomo 14 [1939]).

³⁹ Filha de João Rodrigues Pereira e de Beatriz de Berredo.

João Rodrigues Pereira, avô materno da religiosa, é irmão de Constança Rodrigues Pereira, avó paterna de Beatriz Pereira (GAYO, 1938-1941: tomo 22 [1940]).

⁴⁰ Leonor Rodrigues de Figueiredo é filha de Mem Rodrigues de Vasconcelos I e da sua segunda esposa Constança Afonso de Brito (GAYO, 1938-1941: tomo 14 [1939] e tomo 28 [1941]).

⁴¹ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 25, doc. 26 – data: 1455-05-19.

⁴² ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 24, doc. 22 – data: 1446-04-21.

– Isabel Henriques (1451-1452)

Filha de Luís Henriques⁴³ e de Inês Martins Correia, Isabel descende dos “Henriques do Bombarral” (GAYO, 1938-1941: tomo 16 [1939]; VILAÇA, 2007; AVELLAR, 2009), família com relevância histórica e política. O seu pai, o primeiro da linhagem dos Henriques, foi apoiante do Mestre de Avis durante a crise de 1383-1385 e ocupou, posteriormente, o cargo de monteiro-mor de D. João I. A mãe da religiosa era filha de Pedro Esteves Correia, “homem principal de Bombarral” (GAYO, 1938-1941: tomo 16 [1939]: 108), o qual, por ter prestado apoio a Castela, viu serem-lhe confiscados todos os seus bens, a mando de D. João I. Em 1384, estes bens foram doados a Luís Henriques, pai da monja (GAYO, 1938-1941: tomo 16 [1939]; VILAÇA, 2007).

Por ocasião da morte dos progenitores, Isabel Henriques e o seu irmão Diogo Henriques – escudeiro e criado de D. João I – são referidos em registo de partilhas dos bens que ficaram dos seus pais por herança. No documento, Isabel Henriques, é mencionada como freira professa de Santa Clara⁴⁴ e permanece no seio da comunidade, pelo menos, até 1452⁴⁵.

– Violante Henriques (1452-1467)

A primeira referência que encontramos relativa a Violante Henriques, filha de Gomes Henriques⁴⁶ e de Branca Pires, surge em carta de D. Afonso V, datada de 1452⁴⁷. Segundo estipulado no documento, onde a monja é citada como *donna* professa, o monarca autoriza o mosteiro de Santa Clara de Coimbra a possuir os bens das religiosas após a morte das mesmas.

Ainda que os sobrenomes não coincidam, existe um registo de partilhas lavrado no Bombarral, em 1467⁴⁸, dos bens que foram de uma Branca Pires, mulher de Gomes Aires. De acordo com o testemunho, o mosteiro recebe os bens de Branca, através de sua filha Violante Vasques, freira no cenóbio. Não descartamos a hipótese de se tratar de Violante Henriques e dos seus progenitores, nomeadamente porque a identifica-

ção da mãe coincide, porque o documento foi firmado no Bombarral, terra dos “Henriques do Bombarral” e, ainda, porque alude a uma Violante de Santa Clara de Coimbra.

– Beatriz Ribeiro II (1452)

A única menção que encontramos a Beatriz Ribeiro II, no seio da comunidade, provém da carta⁴⁹ acima referida, na qual, além do nome da religiosa, aparecem citados os seus progenitores, João Rodrigues Ribeiro⁵⁰ – 3.º Senhor de Figueiró – e de Branca da Silva⁵¹, ou Menezes. Por via paterna, Beatriz era sobrinha da religiosa homónima já referida, Beatriz Ribeiro I, meia-irmã de seu pai. Pela mesma via, através de Mem Rodrigues de Vasconcelos I, tinha laços de parentesco com Beatriz Pereira, sua coetânea intramuros. Mem Rodrigues de Vasconcelos I era trisavô de ambas (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]).

A partir de um documento da coleção particular de Martinho da Fonseca⁵², sabe-se que a mãe da religiosa – filha de Rui Gomes da Silva⁵³ e de Isabel de Menezes⁵⁴ – teria sido sepultada na Igreja do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, “a qual esta da parte do Evangelho”. Segundo o autor, a arca tumular era decorada com os escudos de armas dos Sosas, Menezes, Vasconcelos e Silvas, e nela se podia ler a seguinte inscrição: “Aqui jaz a muito honrada e prezada senhora Dona Branca da Silva, mulher do muito honrado e prezado João Rodrigues de Vasconcelos, senhor dos Pedrógãos e Figueiró, filha de Rui Gomes da Silva alcaide mor de Campo Maior. E de sua mulher Dona Isabel de Menezes; a qual se finou em esta cidade de Coimbra aos seis dias do mês de janeiro na era de noventa e cinco Pater Nostrum”.

Beatriz Ribeiro II é, ainda, irmã do Arcebispo de Braga D. Diogo de Sousa⁵⁵ e sobrinha materna de Beatriz da Silva (1424-1492)⁵⁶, dama da Infanta D. Isabel – futura Isabel a Católica, Rainha de Castela e Aragão – e fundadora do Mosteiro da Imaculada Conceição, em Toledo (GAYO, 1938-1941: tomo 27 [1939]; REDAÇÃO, 1976).

⁴³ Sepultado em arca tumular na Capela de São Brás, na vila do Bombarral (AVELLAR, 2009).

⁴⁴ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 36, doc. 13 – data: 1451.

⁴⁵ ANTT - *Chancelaria...*, Livro 7 – data: 1452-10-08.

⁴⁶ Não foi possível estabelecer uma ligação entre esta religiosa e Isabel Henriques. No entanto, há registo de um Gomes Henriques, irmão de Isabel Henriques, casado com Leonor Pires Correia. Existe, também, um neto deste Gomes Henriques, seu homónimo e casado com

Beatriz Rodrigues de Sousa (GAYO, 1938-1941: tomo 16 [1939]). Eventualmente, um deles poder-se-á tratar do pai de Violante Henriques.

⁴⁷ ANTT - *Chancelaria...*, Livro 7 – data: 1452-10-08.

⁴⁸ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 36, doc. 12 – data: 1467.

⁴⁹ ANTT - *Chancelaria...*, Livro 7 – data: 1452-10-08.

⁵⁰ Filho de Rui Vasques Ribeiro (Vasconcelos) – pai da religiosa Beatriz Ribeiro I – e da sua segunda mulher, Violante de Sousa. Violante, filha bastarda de Lopo Dias de Sousa, mestre da Ordem de Cristo, e de Leonor

Ribeiro, era neta paterna de Maria Teles de Menezes, irmã da Rainha D. Leonor Teles de Menezes (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]; FREIRE, 1921: vol. 1; PORTELA, 2017). Rui Vasques Ribeiro e Violante de Sousa, senhores de Figueiró e Pedrógão, encontram-se sepultados em arca tumular na Igreja de São João Baptista, em Figueiró dos Vinhos, desde 1456 (FREIRE, 1921: vol. 1; PORTELA, 2017).

⁵¹ Irmã de Maria de Menezes, donzela da Rainha D. Isabel de Coimbra (FREITAS, 2011: vol. 2).
⁵² Arquivo da Universidade

de Coimbra, Coleção Particular, Martinho da Fonseca – Pt/Auc/COL/MF, cota: VI-3-1-3-1 a 15.
⁵³ Primogénito de Aires Gomes da Silva, o Velho, e vassalo de D. Pedro I (FREIRE, 1921: vol. 2). Inicialmente, Rui Gomes da Silva, terá seguido as escolhas de seu pai e alia-se aos castelhanos durante a Crise de 1383-1385. Contudo, “não se terá apresentado na Batalha de Aljubarrota e passou para o lado de D. João I, com quem esteve na conquista de Ceuta, em 1415, de que terá sido governador em 1424” (GRANJA, 2018: 7).

⁵⁴ Filha ilegítima de Pedro de Menezes, 1.º Conde de Vila Real, e descendente de João Afonso Teles de Menezes, Conde de Barcelos, tio paterno da Rainha D. Leonor Teles de Menezes (GAYO, 1938-1941: tomo 27 [1939]; CAMPOS, 2008; GRANJA, 2018; AGUIAR, 2021).

⁵⁵ Responsável pela construção da Capela de São Cosme e São Damião, em Braga (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]).

⁵⁶ Canonizada a 3 de outubro de 1976 pelo Sumo Pontífice Paulo VI (REDAÇÃO, 1976).

– **Beatriz de Beça** (1452-1480)

A freira professa Beatriz de Beça ⁵⁷, cuja presença no mosteiro foi registada entre 1452 ⁵⁸ e, pelo menos, 1480 (GOMES, 2006; FREITAS, 2011a), era filha ⁵⁹ de João Vasques (Vaz) de Pedroso ⁶⁰, ouvidor da corte e vassalo do Rei D. Afonso V, e de Genebra de Beça ⁶¹. Por intermédio do seu avô materno, João Lourenço de Penela ⁶² – cavaleiro e juiz do crime (1409-1410) –, era sobrinha-neta de Constança Lourenço e sobrinha de Maria Beça, ambas religiosas no Mosteiro de Odivelas (FARELO, 2009; CONCEIÇÃO, 2023).

– **Maria de Castro** (1452)

Conforme consta na epígrafe gravada na sua tampa de sepultura ⁶³, datada do século XV, Maria de Castro, ou de Vasconcelos, era filha do cavaleiro-fidalgo Fradique de Castro ⁶⁴ e de Beatriz de Vasconcelos ⁶⁵. A partir da transcrição de um documento, sabe-se que terá falecido antes de 26 de dezembro de 1466 (PINTO, 2015) e que ingressou no mosteiro de Santa Clara de Coimbra após a morte de sua mãe, assassinada pelo seu pai, Fradique de Castro (FREIRE, 1921: vol. 1). De acordo com a

carta de D. Afonso V, anteriormente mencionada, Maria de Castro era professa na comunidade em 1452 ⁶⁶.

A “*muito virtuosa senhora*”, assim identificada no sepulcro, é aparentada com conhecidas figuras da História de Portugal. Com efeito, por via paterna tem ligações familiares com D. Inês de Castro ⁶⁷ – amante do Infante D. Pedro – e pela via materna com o Condestável D. Nuno Álvares Pereira ⁶⁸ e com João Mendes de Vasconcelos I – uma das testemunhas do casamento de D. Pedro com D. Inês de Castro (PIZARRO, 1997). Ainda por via materna, Maria de Castro é prima em segundo grau da clarissa já mencionada Beatriz Ribeiro I ⁶⁹ e, pela mesma via, tem laços de parentesco com Beatriz Ribeiro II ⁷⁰ e Beatriz Pereira ⁷¹.

– **Margarida de Menezes** (1452-1520)

A religiosa Margarida de Menezes, documentada pelo menos desde 1452 ⁷² até 1520 (ESPERANÇA, 1666), era filha do segundo casamento do cavaleiro Aires Gomes da Silva ⁷³ com Beatriz de Menezes ⁷⁴ – aia da Rainha D. Isabel de Avis –, ambos sepultados ⁷⁵ no Mosteiro de

⁵⁷ Beça é um apelido com origens em Espanha (*Baeza*) e terá chegado a Portugal durante o século XIV, por intermédio do fidalgo castelhano João Afonso de Baeza ou Beça, adepto do Rei D. Pedro I e, após a morte deste, de D. Fernando de Portugal (GAYO, 1938-1941: tomo 6 [1938]; Machado, 2003).

⁵⁸ ANTT - *Chancelaria...*, Livro 7 – data: 1452-10-08.

⁵⁹ ANTT - *Chancelaria...*, Livro 7 – data: 1452-10-08.

⁶⁰ Filho do licenciado e desembargador Vasco Gil de Pedroso (FARELO, 2009).

⁶¹ Neta, por via paterna, de Lourenço Esteves I, vassalo e conselheiro régio, detentor de um avultado património familiar doado ao Mosteiro de Semide, e sobrinha de Lourenço Esteves II, *o Moço* (†a. 1385), desembargador e conselheiro do Mestre de Avis (FARELO, 2009; CONCEIÇÃO, 2023).

⁶² Fundou uma capela na Colegiada de Santa Cruz do Castelo em Lisboa (FARELO, 2009; CONCEIÇÃO, 2023).

⁶³ Na tampa de sepultura MSCV 1CL, datada do século XV, proveniente da

galeria norte do claustro do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e atualmente em exibição na exposição permanente do Centro Interpretativo do sítio, pode ler-se: “*Aqui jaz a muito virtuosa senhora Dona Maria de Castro, filha de Dom Fradique e de Dona Brites de Vasconcelos, a qual se finou aos 26 de agosto. Era do Senhor 14 (ilegível) Jesus*” (ver LEAL, COELHO e SANTOS, 2024).

⁶⁴ Filho de Álvaro Pires de Castro e de Maria Lobo (GAYO, 1938-1941: tomo 11 [1939]; FREIRE, 1921: vol. 1; AGUIAR, 2021).

⁶⁵ Filha de João Mendes de Vasconcelos II e de Leonor Pereira (GAYO, 1938-1941: tomo 11 [1939]; FREIRE, 1921: vol. 1; AGUIAR, 2021).

⁶⁶ ANTT - *Chancelaria...*, Livro 7 – data: 1452-10-08.

⁶⁷ Por via de bastardia, Inês de Castro é meia-irmã de Fernando (ou Pedro) Rodrigues de Castro, Conde de Trastâmara, e bisavô paterno de Maria de Castro (GAYO, 1938-1941: tomo 11 [1939]; FREIRE, 1921: vol. 1; AGUIAR, 2021).

⁶⁸ Meio-irmão de Leonor Pereira, avó materna da religiosa (GAYO, 1938-1941: tomo 11 [1939]; FREIRE, 1921: vol. 1; AGUIAR, 2021).

⁶⁹ O pai de Beatriz Ribeiro I é irmão de João Mendes de Vasconcelos, avô materno de Maria de Castro. Assim, Maria de Castro é também descendente do Bispo João Martins de Soalhães (ver nota de rodapé n.º 28) (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]; FREIRE, 1921: vol. 1).

⁷⁰ João Rodrigues Ribeiro, pai de Beatriz Ribeiro II, é primo em segundo grau de Beatriz de Vasconcelos – mãe de Maria de Castro (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]; FREIRE, 1921a; AGUIAR, 2021).

⁷¹ O bisavô materno de Maria de Castro – Gonçalo Mendes de Vasconcelos – e a bisavó paterna de Beatriz Pereira – Leonor Rodrigues de Figueiredo (Vasconcelos) – são irmãos (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]).

⁷² ANTT - *Chancelaria...*, Livro 7 – data: 1452-10-08.

⁷³ Filho de João Gomes da Silva, Senhor de Vagos, e de Margarida Coelho (FREIRE,

1921: vol. 2). Aires Gomes da Silva casou em primeiras núpcias com Leonor de Miranda, filha de Martim Afonso da Charneca, Bispo de Coimbra e Arcebispo de Braga (FREIRE, 1921: vol. 2). Deste casamento, Aires Gomes teve uma filha, Leonor da Silva, mulher de João de Menezes, irmão de Beatriz de Menezes, com quem casou após enviuvar de Leonor de Miranda (FREIRE, 1921: vol. 2). Aires Gomes da Silva, 2.º Senhor de Vagos, foi armado cavaleiro em Ceuta, pelo Duque D. Pedro. Acompanhou o Duque na batalha de Alfarrobeira, cuja derrota o levou a perder todos os seus bens e títulos. Contudo, a amizade nutrida entre o Rei D. Afonso V e Beatriz de Menezes, levou o monarca a restituir os bens ao casal (FREIRE, 1921: vols. 1 e 2). Felgueiras GAYO (1938-1941: tomo 27 [1939], p. 14) menciona que Aires Gomes “*morreo desterrado em Castella por haver seguido na batalha de Alfarrobeira o Infante D. Pedro Regente de Portugal*”.

Beatriz de Menezes foi aia da Rainha D. Isabel. Após a

morte da soberana, já viúva de Aires Gomes, Beatriz foi responsável pela criação e educação dos infantes D. Joana de Avis e D. João, futuro Rei D. João II (FREIRE, 1921: vol. 1; FREITAS, 2011b).

⁷⁴ Filha de D. Martinho de Menezes, Senhor da Casa de Cantanhede, e de Teresa Vasques Coutinho (ESPERANÇA, 1666; VARANDA, 2013).

⁷⁵ O túmulo de Aires Gomes da Silva encontrava-se na epístola da igreja (FREIRE, 1921: vol. 2).

Na inscrição funerária constava que tinha falecido aos 55 anos de idade, a 25 de maio de 1454. (FREIRE, 1921: vol. 2). D. Beatriz faleceu em 1466, tendo sido sepultada na capela-mor da parte do Evangelho.

O seu epitáfio aludia ao cargo que ocupou em vida, como “[...] *aia da esclarecida Rainha Dona Isabel, mulher del Rei Dom Afonso o Quinto e depois o foi também de seus filhos [...]*” (FREIRE, 1921: vol. 2, p. 53), antes de se recolher no Mosteiro de São Marcos, que ergueu e dotou (FREIRE, 1921: vol. 2).

São Marcos, fundado nas proximidades de Coimbra (FREIRE, 1921: vol. 1; DIAS, 2003).

Margarida de Menezes descende, por via materna, dos Menezes de origem castelhana que, por via do património que possuíam em *Meneses* (Espanha), adotaram o topónimo como apelido e se difundiram, também, em Portugal (GAYO, 1938-1941: tomo 18 [1939]; FREIRE, 1921: vol. 1). No contexto nacional, dentro do grupo dos Menezes, a religiosa tem ligações familiares diretas com os Senhores da ilustre Casa de Cantanhede (COELHO e LEAL, 2022).

A religiosa é irmã de Isabel de Menezes – donzela de D. Isabel de Coimbra –, a quem, após a morte da Rainha, D. Afonso V “*autorizou a sua passagem para a Casa da princesa D. Joana*” (FREITAS, 2011b: 73). Pela via paterna, Margarida de Menezes é meia-irmã de Leonor da Silva, também donzela da Rainha (GAYO, 1938-1941: tomo 27 [1939]; FREITAS, 2011b), e possui ligações familiares com a religiosa Beatriz Ribeiro II, através de Gomes Pais da Silva, tetravô de ambas (GAYO, 1938-1941: tomo 27 [1939]).

3.4. ABADESSADO DE MARGARIDA DE MENEZES (1454-1520)

Frei Manuel da ESPERANÇA (1666: 59) refere que “[...] (*a qualidade do sangue, ou a graça das virtudes*) desta santa e excelente prelada” terão feito com que Margarida de Menezes, contando apenas 18 anos de idade, tivesse sido eleita abadessa perpétua com o consentimento de toda a comunidade. Inicia as funções inerentes ao cargo provavelmente em 1454⁷⁶, durante 65 anos, até à sua morte em 16 de novembro de 1520 (ESPERANÇA, 1666).

Venerada por todas na clausura, foi sepultada a meio da igreja, entre a grade e a escada do coro. Apesar de a sua tampa de sepultura não ter sido localizada durante a intervenção arqueológica, sabe-se que terá sido colocada de forma destacada, mais elevada no pavimento, em sinal de reverência (ESPERANÇA, 1666). A laje tumular ostentaria o seguinte epítáfio: “*Aqui jaz a muito virtuosa e magnífica senhora D. Margarida de Menezes, filha de Aires Gomes da Silva e de D. Brites de Menezes: eleita abadessa desta casa em idade de dezoito anos. Assim a governou e acrescentou no temporal e espiritual, que um só exemplo de nossa idade se pode dizer. Foram os anos de sua religiosa vida oitenta e três. Faleceu a dezasseis de novembro de 1520*” (ESPERANÇA, 1666: 60-61).

Durante o seu longo abadessado, foram identificadas 13 novas mulheres em clausura, das quais se destacam duas bem conhecidas da história portuguesa e que se recolhem temporariamente na casa de Coimbra: Joana de Trastâmara e Joana de Avis.

– Joana de Trastâmara (1480)

Nascida em 1462, Joana, Princesa de Castela, era filha do Rei de Castela D. Enrique IV e de D. Joana de Portugal, filha do Rei D. Duarte e de D. Leonor de Aragão (DUARTE, 2005; FREITAS, 2011a). A sua legitimidade foi posta em causa pelos castelhanos que, por a considerarem filha de Beltrán de la Cueva – nobre ao serviço do Rei castelhano, que acreditavam ser impotente –, a chamavam, pejorativamente, de “*A Beltraneja*”. O monarca, apesar dos rumores acerca da paternidade, legitimou Joana como sua filha e herdeira de Castela (FREITAS, 2011a). Por outro lado, os portugueses apelidavam-na de “*A Excelente Senhora*”⁷⁷ (ENCARNAÇÃO, 2011).

A 6 de outubro de 1479, por exigências políticas, D. Joana recolhe-se em Santa Clara de Santarém, onde inicia o noviciado (ESPERANÇA, 1666; GOMES, 2006). Em 1480, por ocasião da peste que assolava o reino, teve necessidade de se ausentar da casa clarissa, procurando refúgio em Évora, no convento da mesma Ordem (GOMES, 2006). A partir de Santa Clara de Évora ter-se-á dirigido, depois, rumo ao Convento de Nossa Senhora da Conceição de Beja e, daqui, seguiu para o Vimeiro (GOMES, 2006). Por fim, foi conduzida a Coimbra onde, segundo Frei Manuel da Esperança (1666: 57), “*se matriculou por Freira de S. Clara em este Real Mosteiro*”, aí tomando votos a 15 de novembro de 1480⁷⁸ e regressando a Santarém no mesmo ano (ESPERANÇA, 1666; GOMES, 2006; TOIPA, 2016).

À grade do coro de Santa Clara de Coimbra, perante a abadessa Margarida de Menezes e de outros membros da comunidade, a “*Excelente Senhora*” profere os votos⁷⁹ religiosos conforme a Regra de Santa Clara e recebe o véu preto das mãos de Frei Diogo de Abrantes (GOMES, 2006; FREITAS, 2011a). Entre as religiosas presentes, a bibliografia faz referência às professoras Beatriz de Beça – mencionada anteriormente –, Briolanja de Sousa (I), Filipa de Azevedo, Inês de Ataíde, Inês Berredo, Isabel de Menezes, Joana de Vilhena, Mécia Pereira de Montes e Violante da Silva (GOMES, 2006; FREITAS, 2011a).

⁷⁶ ANTT - *Ordem dos Frades...*, Maço 21, doc. 47 – data: 1454-09-14.

Chamamos a atenção para a nota 16 do artigo “D. Maria de Menezes: um caso de vida ou de morte no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra” (COELHO e LEAL, 2022: 54) que, por lapso, refere o início das funções desta abadessa em 1480, em vez de 1454. Do mesmo modo, a data mais provável para o seu nascimento será 1437 e não 1462.

⁷⁷ Foi apelidada de “*A Excelente Senhora*” pela Coroa portuguesa, como forma de reconhecer o seu *status* especial sem, no entanto, reconhecer as suas reivindicações ao trono castelhano (FERREIRA, 2020).

⁷⁸ Alguns autores defendem que a tomada de votos terá ocorrido a 5 de novembro de 1479 (FREITAS, 2011a).

⁷⁹ “*Eu, Irmã... prometo a Deus e à*

Bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao nosso pai São Francisco e à nossa mãe Santa Clara, a todos os santos e a vós, madre abadessa, viver todo o tempo da minha vida sob a Regra concedida pelo senhor Papa Urbano IV, em obediência, sem próprio, em castidade e em clausura, segundo o que está ordenado pela mesma Regra” (TRINDADE e GAMBINI, 2009: 35).

– Briolanja de Sousa

Não sendo certo que se trata da religiosa presente na profissão de votos da “*Excelente Senhora*”, João TORRES e Sanches de BAËNA (1883) referem uma Briolanja de Sousa, filha bastarda do conselheiro régio Filipe de Sousa⁸⁰, como freira em Santa Clara de Coimbra, antes de 1522. Por via paterna, Briolanja era familiar da enclausurada Beatriz Ribeiro II⁸¹ e tinha laços de parentesco com Maria de Castro⁸².

– Isabel de Menezes

Felgueiras GAYO (1938-1941: tomo 19 [1939]) refere uma Isabel de Menezes como religiosa do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra. Filha de Gil de Magalhães⁸³ – afilhado de D. João I (SOVERAL, 2007) – e de Maria de Menezes⁸⁴ – donzela da casa da Rainha D. Isabel de Avis (FREITAS, 2011b), Isabel poderá ter sido casada com Diogo de Azevedo, senhor da Casa dos Azevedos. Dentro do convento tem relações de parentesco com Beatriz Ribeiro II⁸⁵, sua prima direita, com Beatriz Ribeiro I⁸⁶, Briolanja de Sousa⁸⁷ e com Margarida de Menezes⁸⁸.

– Filipa de Azevedo, Inês de Ataíde, Inês Berredo, Joana de Vilhena, Mécia Pereira de Montes e Violante da Silva

Das restantes religiosas presentes na cerimónia da profissão, não foi possível apurar a ascendência ou outros dados que as identifiquem. Contudo, à exceção de Vilhena, os apelidos sugerem tratar-se de membros descendentes das principais linhagens de Portugal, nos séculos XII e XIII (CUNHA, 1996). Com efeito, algumas destas famílias teriam ligação à nobreza do reino, como, por exemplo, os Azevedos, os Pereiras, os Ataídes e os Silvas (PIZARRO, 1997; LIMA, 2018).

De igual modo, reconhecem-se mulheres com estes apelidos entre as donzelas que integravam a corte de D. Isabel de Avis (†1455), como sejam, Maria e Leonor de Berredo⁸⁹, Isabel Pereira⁹⁰, Margarida de Vilhena⁹¹ e Leonor da Silva⁹².

Ainda que não tenha sido possível comprovar, admitimos que é muito provável que as religiosas de Santa Clara de Coimbra tenham laços

familiares com os representantes destas linhagens e com estas damas da corte.

– **Joana de Avis, Princesa de Portugal - “Santa Joana Princesa”** (1489) Joana (1452-†1490), a Princesa, era filha do Rei D. Afonso V e da sua primeira esposa e prima, D. Isabel de Coimbra (1432-†2 de dezembro de 1455) (GOMES, 2006; FREIRE, 1921: vol. 2). Órfã de mãe aos três anos de idade (OLAIA, 2022), Joana, e o seu irmão, o futuro Rei D. João II, foram criados pela tia materna, D. Filipa de Coimbra (c. 1442-†1493), com o auxílio de Beatriz de Menezes, aia dos príncipes (FREIRE, 1921: vol. 2; GOMES, 2006) e, como já referido, mãe de Margarida de Menezes, abadessa em Santa Clara de Coimbra.

Opondo-se à vontade familiar e aos nobres, apreensivos com a sucessão da Casa de Avis, D. Joana, depois de sair do seu paço, elegeu a vida religiosa e recolheu-se em Odivelas (GOMES, 2006). Segundo Frei Manoel da ESPERANÇA (1666: 57), a “[...] Princesa D. Joana pela primeira tenção, [...] se quis recolher, ou neste Real mosteiro [de Santa Clara de Coimbra], ou em S. Clara de Lisboa. E quando a este se mostrou mais inclinada pela fama, que corria de sua religião, com tanto gosto lhe assistia seu pae, que avizandando primeiro a Abadessa, em pessoa a veio acompanhando. Mas ella, que em segredo mudara de parecer [...]”, atraída pela “[...] vida pobre e rigorosa que se praticava no Mosteiro das Freiras de São Domingos [Convento de Jesus de Aveiro] [...]”, aí terá ingressado desde 1475, como “*religiosa recolhida*” (GOMES, 2006: 99), seguindo a regra de vida e estilo das monjas, até à sua morte (MOITEIRO, 2013).

Ao que parece, segundo Gilberto Coralejo MOITEIRO (2013), a Princesa terá saído da clausura por três vezes. Entre setembro de 1479 e agosto do ano seguinte, para fugir à peste, integrou um grupo de religiosas do mosteiro e ter-se-á dirigido rumo a Avis e Abrantes, onde terá adoecido. Em 1485, ingressou provisoriamente no Convento do *Corpus Christi* de Vila Nova de Gaia⁹³ e em Alcobça. Por fim, de acordo com o autor,

⁸⁰ Filho dos 1.º Barões de Alvito – João Fernandes da Silveira e Maria de Sousa (FREIRE, 1921: vol. 1)

⁸¹ A bisavó paterna de Briolanja de Sousa – Isabel de Sousa – é meia-irmã de Violante de Sousa – avó de Beatriz Ribeiro II (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]; FREIRE, 1921: vol. 1).

⁸² A avó paterna de Maria de Castro – Maria Lobo – é irmã do trisavó paterno de Briolanja de Sousa – Rui Dias Lobo (GAYO, 1941; Aguiar, 2021). Briolanja tem, ainda, ascendência paterna comum com Maria de Castro, através de Mem Rodrigues

de Vasconcelos I e de Maria Mendes (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]).

⁸³ Filho de João de Magalhães – fidalgo da Casa de D. Afonso V – e de Isabel de Sousa I (SOVERAL, 2007).

⁸⁴ Filha de Rui Gomes da Silva e de Isabel de Menezes (II) (SOVERAL, 2007).

⁸⁵ Por linhagem materna, a mãe de Isabel de Menezes (Maria de Menezes) é irmã de Branca da Silva ou Menezes (mãe de Beatriz Ribeiro II) (SOVERAL, 2007). A avó paterna da religiosa Isabel de Menezes (Isabel de Sousa I) é irmã de João Rodrigues Ribeiro (pai de Beatriz

Ribeiro II) (GAYO, 1938-1941: tomo 19 [1939] e tomo 28 [1941]).

⁸⁶ Isabel de Menezes é bisneta paterna de Rui Vasques Ribeiro e de Violante de Sousa. Beatriz Ribeiro I é filha de Rui Vasques Ribeiro e do seu primeiro casamento com Ana Afonso (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]; SOVERAL, 2007).

⁸⁷ Briolanja de Sousa é trineta de Isabel de Sousa II – irmã de Violante de Sousa (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]).

⁸⁸ Através de Gomes Pais da Silva, antepassado comum

de ambas (GAYO, 1938-1941: tomo 27 [1939]).

⁸⁹ Maria e Leonor de Berredo eram filhas de Gonçalo Pereira de Riba de Vizela. Maria de Berredo era casada com Fernão Pereira, fidalgo da casa de D. João I e cavaleiro que combateu ao lado de D. Afonso V na Batalha de Alfarrobeira. Leonor de Berredo era mulher de Rui Pereira, Conde da Feira (FREITAS, 2011b).

⁹⁰ Casou com Henrique Pereira, fidalgo da Casa do Infante D. Fernando (FREITAS, 2011b).

⁹¹ Filha de Martim Afonso

de Melo – conselheiro e guarda-mor do Rei – e de Branca de Vilhena. Margarida de Vilhena casou com Fernão Teles, homem do Infante D. Fernando (FREITAS, 2011b).

⁹² Meia-irmã por via paterna da abadessa Margarida de Menezes. Isabel casou com João de Menezes, fidalgo da Casa Real (FREITAS, 2011b).
⁹³ Fundado, em 1345, por Maria Mendes Petite – mãe de Margarida Esteves Coelho, religiosa da Casa Clarissa de Coimbra durante o século XIV (COELHO, LEAL e SANTOS, 2024).

em 1489, com o propósito de se refugiar da pestilência que dizimava a vila de Aveiro, sai da instituição monástica onde se encontrava recolhida e resguarda-se, provisoriamente, na Casa Clarissa de Coimbra (MOITEIRO, 2013; MOURÃO, 2004). Apesar de Gilberto MOITEIRO (2013) ter precisado os momentos em que a Princesa saiu da clausura, não há, na bibliografia consultada, unanimidade quanto à data em que se terá recolhido em Coimbra (ver TOIPA, 2016). Sem fazer alusão ao ano, Frei Manoel da ESPERANÇA (1666: 57) apenas faz menção à entrada da Princesa em Santa Clara de Coimbra para “*se preservar do mortífero contágio*” que devastava Aveiro.

Por ocasião da permanência da Princesa no Mosteiro de Coimbra, foram identificadas duas religiosas, Catarina e Clara da Silva.

– Catarina da Silva

Catarina da Silva era filha dos Condes de Abrantes, Lopo de Almeida⁹⁴ e Beatriz da Silva⁹⁵. Lopo de Almeida desempenhou funções de mordomo-mor, contador-mor, chanceler-mor e escrivão da puridade ao serviço de D. Joana, *A Excelente Senhora* (LACERDA, 2006). Também Beatriz da Silva prestou assistência à *Beltraneja* como aia e camareira-mor e, após enviuvar, foi camareira-mor da Rainha D. Isabel – mulher do Rei D. Manuel I (COSTA, 2021). A religiosa é irmã do Bispo de Coimbra, D. Jorge de Almeida, de Fernando de Almeida, Bispo de Ceuta (GAYO, 1938-1941: tomo 2 [1938]; MOITEIRO, 2013), e de Francisco de Almeida, o primeiro Vice-Rei da Índia, entre outros (RAU, 1972).

Através do segundo casamento do seu tio-avô materno, Aires Gomes da Silva, Catarina é prima segunda da abadessa Margarida de Menezes e, ainda por via materna, tem ligações familiares distantes com Beatriz Ribeiro II e Isabel de Menezes⁹⁶.

Em 1489, Catarina da Silva terá acompanhado *Santa Joana* ao Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, por ocasião da peste que assolava Aveiro (MOITEIRO, 2013).

– Clara da Silva

Tia da religiosa anterior, era filha de Pedro Gonçalves Malafaia, vedor da fazenda de D. João I, e de Isabel Gomes da Silva (GAYO, 1938-1941: tomo 18 [1939]; MOITEIRO, 2013). Poderá ter integrado, também, a comitiva que acompanhou a Princesa *Santa Joana* ao Mosteiro de Santa Clara⁹⁷. Dentro do convento tem, ainda, laços de parentesco com Margarida de Menezes, de quem é prima por via materna⁹⁸, com Isabel de Menezes e Beatriz Ribeiro II⁹⁹.

– Maria de Menezes (finais do século XIV-1529)

Apesar do desconhecimento de documentos que comprovem a sua presença no cenóbio durante o século XV, os estudos antropológicos efetuados revelam que Maria de Menezes, filha de João de Menezes¹⁰⁰, 3.º Senhor de Cantanhede, e de Leonor da Silva¹⁰¹, terá falecido com mais de 50 anos, no ano de 1529, conforme as fontes escritas sugerem (COELHO e LEAL, 2022). É provável que Maria de Menezes tenha iniciado a sua vida religiosa em Santa Clara de Coimbra durante a centúria de Quatrocentos, motivo pelo qual consta neste estudo.

Na clausura tem laços familiares, por via materna e paterna, com a abadessa Margarida de Menezes¹⁰² e, apenas pela via materna, com Clara da Silva, Catarina da Silva, Isabel de Menezes e Beatriz Ribeiro II¹⁰³.

Durante o abadedado de Margarida de Menezes é encomendado o retábulo da Capela Mor da Igreja do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra. O tríptico de Santa Clara, de autor desconhecido, é uma das obras de referência de finais do século XV (DIAS, 2003).

⁹⁴ Filho do vedor de fazenda régio e cavaleiro, Diogo Fernandes de Almeida, e de Brites Sanches – meia-irmã do arcebispo de Braga, D. Fernando da Guerra (GAYO, 1938-1941: tomo 2 [1938]). Lopo de Almeida, trineto do Rei D. Pedro I e de D. Inês de Castro, era vedor de fazenda de D. Afonso V (seu primo), alcaide-mor das Vilas de Abrantes, Punhete (Constância) e Torres Vedras, Senhor de Abrantes, Sardeal, Mação e Almendra (CRAVEIRO, 2013).

⁹⁵ Descendente dos Silva de São Marcos – Tentúgal (CRAVEIRO, 2013), era filha de Pedro Gonçalves Malafaia e de Isabel Gomes da Silva – irmã de Aires Gomes

da Silva, pai da abadessa Margarida de Menezes (GAYO, 1938-1941: tomo 18 [1939] e tomo 27 [1941]).

⁹⁶ Através de Gomes Pais da Silva – avô de 5.ª geração de Catarina da Silva, e de 4.ª geração de Beatriz Ribeiro II e de Isabel de Menezes (GAYO, 1938-1941: tomo 27 [1941]).

⁹⁷ Na bibliografia consultada não é consensual o Mosteiro de origem desta religiosa. Por um lado, Frei Manuel da ESPERANÇA (1666) diz que *Santa Joana* se afeiçoou de tal forma a Clara da Silva, em Santa Clara de Coimbra, que a terá levado consigo no regresso ao Convento de Aveiro. Por outro lado,

Gilberto Coralejo MOITEIRO (2013) menciona que a religiosa terá saído de Aveiro com a Princesa, rumo a Coimbra, na saída provisória de 1489.

⁹⁸ Isabel Gomes da Silva – mãe da religiosa Clara da Silva – é irmã de Aires Gomes da Silva, pai da abadessa Margarida de Menezes (GAYO, 1938-1941: tomo 27 [1941]).

⁹⁹ João Gomes da Silva, avô materno de 3.ª geração de Clara da Silva, é meio-irmão de Martim Gomes da Silva, avô materno de 3.ª geração de Beatriz Ribeiro II e de Isabel de Menezes (Gayo,

1938-1941: tomo 27 [1941]).

¹⁰⁰ Filho de Fernando de Menezes – 2.º Senhor de Cantanhede, mordomo-mor da Rainha D. Isabel (mulher de D. Afonso V) – e de Beatriz de Andrade (GAYO, 1938-1941: tomo 18 [1939]).

¹⁰¹ Filha de Aires Gomes da Silva (pai da abadessa Margarida de Menezes) e de Leonor de Miranda, sua primeira mulher (GAYO, 1938-1941: tomo 27 [1941]; AGUIAR, 2021).

¹⁰² O avô paterno de Maria de Menezes, Fernando

de Menezes, é irmão de Beatriz de Menezes – mãe de Margarida de Menezes. Leonor da Silva (mãe de Maria de Menezes) é filha de Aires Gomes da Silva (pai de Margarida de Menezes) e da sua primeira mulher, Leonor de Miranda (GAYO, 1938-1941: tomo 27 [1941]; AGUIAR, 2021).

¹⁰³ Através de Gomes Pais da Silva, antepassado comum de Maria de Menezes, Catarina da Silva, Clara da Silva, Isabel de Menezes e Beatriz Ribeiro II (GAYO, 1938-1941: tomo 27 [1941]).

3.5. OUTRAS RELIGIOSAS

Para as 29 mulheres anteriormente mencionadas foi possível, através da bibliografia e de outros documentos, associá-las a algum dos abadessados conhecidos para o século XV. O mesmo não aconteceu com outras três religiosas: Isabel Coutinho e duas irmãs de apelido Juzarte.

– Isabel Coutinho

A única menção que conseguimos recolher acerca desta religiosa figura no volume II da dissertação de doutoramento de Humberto Baquero Moreno, onde o autor refere “*D. Isabel Coutinho, freira do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra*” (MORENO, 1980: 778), filha de Fernando Coutinho e de Joana de Castro, esta “*filha do primeiro Conde de Atouguia, D. Álvaro Gonçalves de Ataíde*” (IDEM: *ibidem*) e de Guiomar de Castro (CAMPOS, 2009).

Fernando Coutinho ¹⁰⁴ – 4.º marechal de Portugal, capitão de Ceuta e alcaide-mor de Trancoso e Pinhel – casa em primeiras núpcias, no início de 1440, com Joana de Castro ¹⁰⁵ (MORENO, 1980; CAMPOS, 2009). Tendo em conta a data sugerida para a realização do casamento, não nos parece despropositado admitir que Isabel Coutinho possa ter integrado a comunidade de Santa Clara de Coimbra na segunda metade do século XV.

Dentro da clausura, Isabel Coutinho tem ligações familiares com Margarida e Maria de Menezes ¹⁰⁶, com Briolanja de Sousa, Maria de Castro, Beatriz Pereira e com as homónimas Beatriz Ribeiro (I e II) ¹⁰⁷.

– Duas irmãs de apelido Juzarte

Apesar de não mencionar os nomes próprios destas duas religiosas, Felgueiras GAYO (1938-1941: tomo 16 [1939] e tomo 28 [1941]), refere que João Juzarte ¹⁰⁸ e Leonor de Vasconcelos ¹⁰⁹ tiveram duas filhas freiras ¹¹⁰ em Santa Clara de Coimbra. Segundo Iva CABRAL (2012), os Juzarte eram uma linhagem da alta nobreza portuguesa, ainda que alguns genealogistas a considerassem de origem inglesa.

Através Leonor de Vasconcelos, mãe destas irmãs, sabemos que as religiosas têm diversas ligações familiares com as enclausuradas: Maria de Castro, Beatriz Ribeiro (I e II), Briolanja de Sousa, Isabel Coutinho e Beatriz Pereira ¹¹¹.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

À semelhança de estudo anterior (COELHO, LEAL e SANTOS, 2024), relativo à composição da comunidade conventual que integrou o mosteiro de Coimbra durante os séculos XIII e XIV, confirma-se a existência de diversos laços de parentesco dentro e fora do convento ao longo do século XV. Com efeito, como demonstrado, verifica-se que, de entre as 32 religiosas identificadas, pelo menos 13 possuem ligações de parentesco entre elas – através da descendência proveniente dos dois casamentos de Mem Rodrigues de Vasconcelos I e do matrimónio celebrado entre João Rodrigues Ribeiro (trineto do anterior) com Branca da Silva ou Menezes.

Constata-se, também, a presença de uma elite social recolhida entre os muros mandados erguer pela Rainha D. Isabel de Aragão. Na família conventual, para o período em questão, reconhecem-se mulheres que carregam o nome de famílias relevantes à época, como: Menezes, Silva, Castro, Sousa, Ataíde, Coutinho, entre outros.

Maioritariamente, os membros desta comunidade identificam-se com um nome próprio seguido de um apelido de família, ao contrário da regra usada nos séculos anteriores, onde prevaleceu o uso de um sobrenome de origem patronímica, isto é, de um apelido de família formado a partir do nome próprio do pai ou de um ascendente.

¹⁰⁴ Filho de Vasco Fernandes Coutinho – 1.º Conde de Marialva, foi marechal dos Reis D. Duarte e de D. Afonso V – e de Maria de Sousa – filha de Lopo Dias da Silva e meia-irmã de Violante de Sousa (ver nota 48) (GAYO, 1938-1941: tomo 10 [1938] e tomo 28 [1941]).

¹⁰⁵ Filha do Conde de Atouguia D. Álvaro Gonçalves de Ataíde – morto na batalha de Alfarrobeira (1449) – e da Condessa Guiomar de Castro (GAYO, 1938-1941: tomo 17 [1939]).

¹⁰⁶ Através de Vasco Fernandes Coutinho,

e sua mulher Beatriz Gonçalves de Moura – avós de 3.ª geração de Isabel Coutinho, bisavós maternos de Margarida de Menezes e trisavós paternos de Maria de Castro (GAYO, 1938-1941: tomo 10 [1938] e tomo 17 [1939]; AGUIAR, 2021).

¹⁰⁷ A avó paterna de Isabel Coutinho (Maria de Sousa) é irmã da avó de Beatriz Ribeiro II (Violante de Sousa) e da bisavó de Briolanja de Sousa (Isabel de Sousa) (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]). A ligação de parentesco que Isabel Coutinho possui com Beatriz Ribeiro I, Maria de

Castro e Beatriz Pereira é mais distante – as quatro religiosas são descendentes de Mem Rodrigues de Vasconcelos I (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]).

¹⁰⁸ Filho de Gaspar Juzarte. João Juzarte foi fidalgo e alcaide-mor de Monforte no reinado de D. Afonso V, e terá vivido, pelo menos, entre 1386 e 1439 (GAYO, 1938-1941: tomo 16 [1939]; CABRAL, 2012). Segundo Felgueiras GAYO, terá sido sepultado na Capela Mor da Igreja Matriz de Monforte (GAYO, 1938-1941: tomo 16 [1939]).

¹⁰⁹ Filha do bastardo Mem Rodrigues de Vasconcelos III e de Isabel Fernandes de Elvas (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]).

¹¹⁰ Irmãs de Pedro Juzarte, homem muito honrado, da confiança do Rei D. João II e alcaide-mor em Évora (GAYO, 1938-1941: tomo 16 [1939]; CABRAL, 2012).

¹¹¹ Através de Mem Rodrigues de Vasconcelos (I), avó materno de 4.ª geração destas duas religiosas descendentes de João Juzarte. Mem Rodrigues de Vasconcelos (I) casa em primeiras núpcias com

Maria Mendes, e deste casamento tem dois filhos: Gonçalo Mendes de Vasconcelos – avó de 3.ª geração das duas irmãs, bisavó materno de Maria de Castro e ascendente das homónimas Beatriz Ribeiro – e João Mendes de Vasconcelos, ascendente de Isabel Coutinho, de Briolanja de Sousa e, também, de Beatriz Ribeiro II. O mesmo Mem Rodrigues de Vasconcelos (I) casa segunda vez com Constança Afonso de Brito – trisavós paternos de Beatriz Pereira (GAYO, 1938-1941: tomo 28 [1941]).

De uma forma geral, os apelidos das mulheres de Santa Clara são herdados por via paterna. Contudo, em alguns casos, a transmissão do sobrenome é feita por via matrilinear, como sucedeu com Beatriz Pereira, Beatriz de Beça, Margarida de Menezes e Isabel de Menezes, respetivamente, filhas de Leonor Pereira, Genebra de Beça, Beatriz de Menezes e Maria de Menezes.

Para além de atrair a aristocracia no resguardo da clausura, o mosteiro de Santa Clara de Coimbra, no decurso da centúria de Quatrocentos, continuou a ser palco privilegiado para a celebração de algumas cerimónias *reais* – como o casamento de D. Duarte e de D. Leonor de Aragão, na igreja das Clarissas, e a profissão de votos de Joana de Castela, *A Excelente Senhora* –, o que demonstra a eterna importância do *Real Mosteiro*. 🏰

BIBLIOGRAFIA

- AGUIAR, Miguel Pereira (2021) – *Aristocracia, Parentesco e Reprodução Social em Portugal no Final da Idade Média*. Dissertação de Doutoramento. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto – <https://hdl.handle.net/10216/135875>
- ANDRADE, Maria Filomena (2011) – *In Oboedientia, sine próprio, et in castitate, sub clausura. A ordem de Santa Clara em Portugal (séc. XIII-XIV)*. Dissertação de Doutoramento. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa – <https://tinyurl.com/69d7neyt>
- AVELLAR, Filipa Gomes (2009) – “Memória de um Feito Militar: a inscrição funerária de Luís Henriques”. In *A Guerra e a Sociedade na Idade Média. VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais*. Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais. Vol. 2, pp. 309-318 – <https://tinyurl.com/yc3vcwv>
- CABRAL, Iva (2005) – “Elites atlânticas: Ribeira Grande do Cabo Verde (séculos XVI-XVIII)”. In *Actas do Congresso Internacional: Espaço Atlântico de Antigo Regime: poderes e sociedades*. Lisboa – <https://tinyurl.com/yxxxfnyz>
- CAMPOS, Isabel Maria (2008) – *Leonor Teles: uma mulher de poder?* Dissertação de mestrado. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – <http://hdl.handle.net/10451/1751>
- CAMPOS, Nuno Luís (2009) – *A Casa de Atouguia, os Últimos Avis e o Império: dinâmicas entrecruzadas na carreira de D. Luís de Ataíde (1516-1581)*. Dissertação de doutoramento. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa – <http://hdl.handle.net/10362/12269>
- CAPELO, Rui et al. (1994) – “Idade Média”. In RODRIGUES, António Simões (coord.). *História de Portugal em Datas*. Lisboa: Círculo de Leitores, pp. 19-75.
- COELHO, Maria Helena (1996) – “Os Tabelaies em Portugal. Perfil profissional e sócio-económico (séc. XIV-XV)”. *Historia, Instituciones, Documentos*. Sevilha: Universidade de Sevilha. 23: 173-212 – <https://doi.org/10.12795/hid.1996.i23.06>
- COELHO, Maria João e LEAL, Catarina (2022) – “D. Maria de Menezes: um caso de vida e de morte no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 25 (1): 49-56 – <https://tinyurl.com/27vynd3a>
- COELHO, Maria João; LEAL, Catarina e SANTOS, Maria do Céu (2024) – “Atrás das Grades: a comunidade conventual de Santa Clara de Coimbra nos séculos XIII e XIV”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 27 (2): 103-118 – <https://issuu.com/almadan/docs/ao27-2/103>
- CONCEIÇÃO, João Carlos (2023) – *O Poder do Urso. Elites urbanas e redes nobiliárquicas: o caso do mosteiro de São Dinis e São Bernardo de Odivelas (1295-1537)*. Dissertação de mestrado. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – <http://hdl.handle.net/10451/63322>
- COSTA, Mafalda Patrícia (2021) – *A Sé Velha de Coimbra no Longo Século XVI: dinâmicas artísticas e espaciais*. Dissertação de Mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – <https://hdl.handle.net/10316/96967>
- CRAVEIRO, Maria de Lurdes (2013) – “D. Jorge de Almeida (1482-1543): renovação espiritual e reconstrução da Antiguidade na diocese de Coimbra”. *INVENIRE, Revista de Bens Culturais da Igreja*. Lisboa: Conferência Episcopal Portuguesa. 6: 6-19.
- CUNHA, Mafalda Soares da (1996) – “A Nobreza Portuguesa no Início do Século XV: renovação e continuidade”. *Revista Portuguesa de História*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. 31 (2): 219-252 – <http://hdl.handle.net/10174/15739>
- DIAS, Pedro (2003) – *Vicente Gil e Manuel Vicente: pintores de Coimbra Manuelina*. Coimbra: Câmara Municipal de Coimbra.
- DUARTE, Luís Miguel (2005) – *D. Duarte: requiem por um Rei triste*. Lisboa: Círculo de Leitores.
- ENCARNAÇÃO, Marcelo Augusto (2011) – *A Batalha de Toro*. Dissertação de doutoramento. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto – <http://hdl.handle.net/10216/62447>
- ESPERANÇA, Frei Manoel da (1666) – *Historia Seráfica da Ordem dos Frades Menores e de S. Francisco na Província de Portugal. Segunda parte*. Lisboa: Na António Craesbeeck de Mello, Impressor de Sua Alteza.
- FARELO, Mário Sérgio (2009) – *A Oligarquia Camarária de Lisboa (1325-1433)*. Dissertação de doutoramento. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – <http://hdl.handle.net/10451/569>
- FERREIRA, Susannah Humble (2020) – “Juana La Beltraneja, Dynastic Fears, and Threats of Marriage”. *Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme*. New York / Toronto: Iter Press. 43 (4): 79-100 – <https://doi.org/10.33137/rr.v43i4.36383>
- FREIRE, Anselmo Braamcamp (1921) – *Brasões da Sala de Sintra*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. 2 vols.
- FREITAS, Isabel Vaz de (2011a) – *D. Joana, a Excelente Senhora*. Vila do Conde: QUIDNOVI.
- FREITAS, Isabel Vaz de (2011b) – *D. Isabel de Coimbra, Insigne Rainha*. Vila do Conde: QUIDNOVI.
- GAGO, Alice João (2000) – *A Casa Senhorial de Diogo Soares de Albergaria*. Dissertação de mestrado. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa – <http://hdl.handle.net/10362/19685>
- GAYO, Manuel José (1938-1941) – *Nobiliário de Famílias de Portugal*. Braga: Edição de Agostinho de Azevedo Meirelles e Domingos de Araújo Affonso – <http://purl.pt/12151/4/>
- GAYO, Manuel José (1941) – *Nobiliário de Famílias de Portugal, Título de Souzas*. Braga: Edição de Agostinho de Azevedo Meirelles e Domingos de Araújo Affonso – <http://purl.pt/12151/4/>
- GOMES, Saul António (2006) – *D. Afonso V, o Africano*. Lisboa: Círculo de Leitores.
- GRANJA, Leonor Moreira (2018) – *As Peças de Ourivesaria Doadas Pelo Arcebispo D. Diogo de Sousa à Sé de Braga e Que Integram a Exposição Permanente do Tesouro-Museu da Sé de Braga*. Dissertação de mestrado. Braga: Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho – <https://hdl.handle.net/1822/59104>
- LACERDA, Teresa (2006) – *Os Capitães das Armadas da Índia no Reinado de D. Manuel I: uma análise social*. Dissertação de mestrado. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa – <http://hdl.handle.net/10362/11499>
- LEAL, Catarina; COELHO, Maria João e SANTOS, Maria do Céu (2024) – “Entre o Céu e a Terra: memórias epigráficas em Santa Clara de Coimbra”.

- Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 27 (2): 119-133 – <https://issuu.com/almadan/docs/ao27-2/119>
- LIMA, Douglas (2018) – “Nobreza e Diplomacia em Portugal (século XV)”. *Minabilia: electronic journal of antiquity and middle ages*. 26: 73-87 – <https://tinyurl.com/mr486t9p>
- MACHADO, José Pedro (2003) – *Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa*. Lisboa: Livros Horizonte. Vol. 2.
- MOITEIRO, Gilberto Coralejo (2013) – *As Dominicanas de Aveiro (c. 1450-1525): memória e identidade de uma comunidade textual*. Dissertação de doutoramento. Lisboa: Faculdade Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa – <http://hdl.handle.net/10362/10793>
- MORENO, Humberto Baquero (1980) – *A Batalha de Alfarrobeira: antecedentes e significado histórico*. Coimbra: Universidade de Coimbra. Vol. 2.
- MOURÃO, Teresa (2004) – *Entre Murmúrios e Orações: aspectos da vida quotidiana do convento de Santa Clara-a-Velha captados através do espólio funerário (séculos XVI e XVII)*. Dissertação de mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras e Universidade de Coimbra.
- NUNES, Lia (2010) – *Introdução ao Estudo da Comunidade Histórica do Mosteiro de Santa Clara a Velha*. Lisboa: Apenas Livros.
- OLAIA, Inês Sofia (2022) – “Este pouoco que em vos tamta fe tem”: Filipa de Coimbra na corte de Afonso V”. In *En la España Medieval*. Madrid: Universidad Complutense. 45: 307-327 – <https://doi.org/10.5209/elem.81449>
- PINTO, Pedro (2015) – “Doação de Bens de D. Isabel de Castro e de D. Maria a D. Filipa, Prima do Rei D. Afonso V (1466)”. *Fragmenta Histórica*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa. 3: 80-82 – <http://hdl.handle.net/10362/119411>
- PIZARRO, José Augusto (1987) – *Os Patronos do Mosteiro de Grijó: evolução e estrutura da família nobre (séculos XI a XIV)*. Porto: [Edição do autor] – <https://hdl.handle.net/10216/19422>
- PIZARRO, José Augusto (1997) – *Linhagens Medievais Portuguesas: genealogias e estratégias (1279-1325)*. Dissertação de doutoramento. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto – <https://hdl.handle.net/10216/18023>
- PORTELA, Miguel (2017) – “Em Torno da Torre Medieval dos Senhores de Figueiró e Pedrógão: (re)construção da memória”. In *Actas do 5.º Congresso Internacional “Casa Nobre - Um Património Para o Futuro”*. Arcos de Valdevez: Município de Arcos de Valdevez. Tomo I, pp. 77-92.
- RAU, Virgínia (1972) – “Aspectos do «trato» da «adiça» e da «pescaria» do «coral» nos finais do século XV”. *Do Tempo e da História*. Instituto de Alta Cultura. 5: 143-157 – <http://hdl.handle.net/10451/38217>
- REBELO, António Manuel (2021) – “O Culto a Santa Isabel, Rainha de Portugal: da morte à beatificação”. In FANCO, José Eduardo e REBELO, António Manuel (coord.). *Utopia Global do Espírito Santo. Santidade, Instituições e Património*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Vol. 3, pp. 151-176.
- REDAÇÃO, A. (1976) – “Homília do S. Padre na Canonização de Santa Beatriz da Silva Meneses”. *Theologica*. Universidade Católica Portuguesa. 11 (3-4): 433-438 – <https://doi.org/10.34632/theologica.1976.13243>
- SOVERAL, Manuel Abranches do (2005) – *Leitão, Linha Ascendente dos Senhores do Paço da Torre de Figueiredo das Donas*. Porto: [Edição do autor] – <https://www.soveral.info/mas/Leitao.htm>
- SOVERAL, Manuel Abranches do (2007) – *Ensaio Sobre a Origem dos Magalhães*. Porto: [Edição do autor] – <https://www.soveral.info/mas/Magalhaes.pdf>
- TOIPA, Helena Costa (2016) – “Três Biografias Quinhentistas da Rainha Santa”. *HUMANITAS*. Coimbra: Universidade de Coimbra. 68: 205-227 – https://doi.org/10.14195/2183-1718_68_10
- TORRES, João Carlos e BAËNA, Sanches de (1882) – *Memórias Histórico-Genealógicas dos Duques Portuguezes do Século XIX*. Lisboa: Typographia da Academia Real das Sciencias.
- TRINDADE, Sara e GAMBINI, Lígia (2009) – *Mosteiro de Santa Clara de Coimbra: do convento à ruína, da ruína à contemporaneidade*. Coimbra: Direcção Regional de Cultura do Centro.
- VARANDA, Lúcia de Melo (2013) – *D. António Luís de Meneses, 1.º Marquês de Marialva: o militar e o político*. Dissertação de mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – <https://hdl.handle.net/10316/35986>
- VILAÇA, Emanuel (2007) – “Contributo para a caracterização da estrutura e diversidade da vegetação da mata Municipal do Bombarral”. *Portugaliae Acta Biologica*. Jardim Botânico da Universidade de Lisboa. 22: 231-304.

PUBLICIDADE

leia também... Al-Madan impressa

N.º 27 | Nov. 2024

revista impressa anual
em venda directa

Pedidos ao
Centro de Arqueologia de Almada

Telefone: 212 766 975
Telemóvel: 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

[distribuição via CTT ao preço de capa;
oferta dos portes de correio]

mais informação:
<http://www.almadan.publ.pt>

FONTES DOCUMENTAIS

ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo
Ordem dos Frades Menores, Província de Portugal,
Convento de Santa Clara de Coimbra, Documentos
Particulares.
Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique,
Confirmações Gerais.

[todas as ligações à Internet apresentadas
neste artigo estavam ativas em 2025-01-18]

As Mulheres da Fábrica Santos Mattos

RESUMO

Com base nos estudos que a historiadora Gabriela Xavier dedicou à Fábrica de Espartilhos Santos Mattos, instalada em 1895 na Porcalhota (hoje Amadora), este artigo procura oferecer uma análise mais humana e social do papel das mulheres operárias que desafiavam as funções tradicionais de género, mas viviam num contexto de opressão laboral produzindo espartilhos, um objeto social que contrastava com a sua própria realidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: Século XX; Arqueologia industrial; História; Sociedade; Mulher; Espartilhos.

ABSTRACT

Based on the studies that Historian Gabriela Xavier dedicated to the Santos Mattos corset factory, funded in Porcalhota (nowadays Amadora) in 1895, this article aims to carry out a more human and social analysis of the role of female factory workers who challenged the traditional gender roles albeit living in a context of labour oppression manufacturing corsets, which were a social symbol that contrasted with their own life reality.

KEY WORDS: 20th century; Industrial Archaeology; History; Society; Woman; Corsets.

RÉSUMÉ

Prenant pour base les études que l'historienne Gabriela Xavier a menées sur l'Usine de Corsets Santos Mattos, installée en 1895 à Porcalhota (aujourd'hui Amadora), cet article cherche à offrir une analyse plus humaine et sociale du rôle des femmes ouvrières qui défiaient les fonctions traditionnelles de genre mais vivaient dans un contexte d'oppression professionnelle fabricant des corsets, objet social contrastant avec leur propre réalité de vie.

MOTS CLÉS: XXème siècle; Archéologie industrielle; Histoire; Société; Femme; Corsets.

Inês Moreira Rato ¹, Leonor Sul da Costa ¹ e Duarte Formiga ¹

No século XIX, o espartilho desempenhava um papel crucial no vestuário feminino, projetado para sustentar os seios e moldar a silhueta. Esta peça, símbolo de elegância, era amplamente utilizada para alcançar a cobiçada figura em forma de “ampulheta”, contrariando as linhas naturais do corpo e sendo complementada por outros elementos da moda da época.

O espartilho, que surgiu por volta do século XVI, passou por diversas transformações ao longo dos séculos, consolidando-se como uma peça essencial do vestuário até o final do século XIX e início do século XX. Essa importância é comprovada pela existência de guias e manuais de instruções, como o *Workwoman's Guide*, publicado em 1838, que orientava as mulheres na confecção de diversas peças, desde itens do quotidiano até indumentárias como o espartilho.

Por volta de 1850, a produção de vestuário passou por transformações significativas, impulsionadas por inovações tais como novos pigmentos e o uso crescente da máquina de costura. Essas mudanças permitiram maior variedade e rapidez na confecção das roupas, tornando-as mais acessíveis a diversas classes sociais. Com o tempo, surgiram lojas especializadas, muitas delas dominadas por grandes corporações, em países como França e Inglaterra (V&A, 2022).

É fundamental, num primeiro momento, compreender as circunstâncias que levaram à criação da Fábrica de Espartilhos Santos Mattos & C^a. A sua origem remonta a 1880, quando João dos Santos Mattos, proprietário de uma casa de modas na Rua Nova de Almada, em Lisboa, começou a dedicar-se à manufatura de espartilhos. Insatisfeito com a dependência das importações de artigos têxteis da França, ele decidiu iniciar a produção local destes itens, abrindo uma sucursal na Rua do Ouro. O aumento da procura por espartilhos motivou a criação da empresa “Santos Mattos & C^a”, fundada pelo seu filho, José dos Santos Mattos, juntamente com os sobrinhos Augusto Roubaud e António Rodrigues Correia. Finalmente, em 1895, foi inaugurada a “Fábrica de Espartilhos a Vapor Santos Mattos & C^a” (Fig. 1) na Porcalhota, área que, na época, fazia parte do Concelho de Oeiras (XAVIER, 1992: 16-17).

¹ Licenciadas(o) em Arqueologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Nova de Lisboa (irmrato@gmail.com; leonorsulcosta@gmail.com e duarteformiga.dff@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Fábrica de Espartilhos a Vapor Santos Mattos (FLICKR, 2009).

A localização da fábrica na Porcalhota foi estratégica, especialmente com o crescimento populacional impulsionado pela construção das linhas férreas. A “Liga de Melhoramentos da Amadora” surgiu como uma resposta à chegada de novos habitantes à região, entre os quais muitos trabalhadores atraídos pelas novas oportunidades industriais. José Santos Mattos, que era um dos dirigentes da Comissão Executiva da Liga, teve um papel central na promoção da vida associativa e no desenvolvimento da comunidade. Ele foi reconhecido por várias iniciativas, como a doação de 700 árvores para a criação de um parque público, e a organização das Festas Camonianas, eventos que fortalecem o tecido social da Amadora (MMAR, 2014; XAVIER, 1992: 71).

A influência de Santos Mattos também se estendeu à formação da Sociedade Recreios Desportivos da Amadora, uma organização dedicada à promoção das indústrias locais e à comunidade. Essa sociedade foi responsável por divulgar e incentivar a prática de desportos como ténis, patinagem e futebol, além de organizar jogos, gincanas e torneios desportivos, contribuindo para o enriquecimento cultural e social da região. A Fábrica de Espartilhos Santos Mattos & Cª manteve-se em operação até a década de 1960 e, no seu auge, em 1911, a produção anual chegou a 75 mil espartilhos. Além dos espartilhos, a fábrica diversificou a sua produção, passando também a produzir cintas ortopédicas para ambos os sexos, além de uma variedade de acessórios de vestuário feminino e roupas infantis. As operárias trabalhavam em linhas de produção, exe-

cutando tarefas que iam desde a costura até à engomadoria, utilizando motores a vapor e instalações a gás para maximizar a produtividade (O SÉCULO, 1911).

A MULHER OPERÁRIA

Em primeiro lugar, é essencial destacar que as mulheres desta época estavam a vivenciar uma significativa transição social. Essa mudança tinha como fundo a emancipação feminina, uma luta que remonta ao século XIX, quando os grandes movimentos europeus começaram a ganhar força. As mulheres almejavam conquistar direitos iguais aos dos homens em áreas como o voto, o salário, a educação, o trabalho, entre outros. Como observou a socióloga Glória Maria LEITE (2020: 3), “*A igualdade civil e política termina onde começa a barreira de gênero*”, uma realidade vivida de maneira profunda e direta por estas mulheres. Ao analisarmos a Fábrica dos Espartilhos Santos Mattos, localizada na Amadora, referimo-nos a um local de trabalho predominantemente feminino. Inicialmente, a fábrica contava com apenas seis operárias, que produziam exclusivamente para a loja da empresa. Com o tempo, a

fábrica cresceu significativamente, atingindo o seu auge durante a primeira e parte da segunda décadas do século XX, quando chegou a empregar cerca de 300 operárias, responsáveis pela confecção de espartilhos e pela engomadoria. Estas mulheres produziam milhares de espartilhos anualmente, destinados tanto ao mercado interno como à exportação para as colónias e outros países. Além das operárias, havia cerca de dez operários que trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, entre outras funções, com os quais as operárias nunca se comunicavam, evidenciando uma barreira clara entre estes dois mundos (XAVIER, 1992: 64).

Estas mulheres trabalhavam entre 9 e 10 horas, dependendo da época do ano, a maioria residia próximo da fábrica ou em lugares como Queluz de Baixo, Valejas, Carenque, Pendão e Belas, sendo que de Amadora seriam poucos, uma vez que a classe dominante era a classe média. Ao horário de trabalho é necessário acrescentar as horas que estas mulheres faziam de e para o mesmo, uma vez que se deslocavam a pé até à fábrica – “[...] as operárias chegavam todas molhadas, depois de longas caminhadas à chuva” (XAVIER, 1992: 67) –, bem como o cuidar das famílias que as esperavam após o turno laboral.

Para compreendermos melhor o estilo de vida que as operárias fabris levavam, dentro e fora da fábrica, será importante referir uma série de questões fundamentais, nomeadamente, o salário. Para termos uma ideia, o salário médio destas trabalhadoras seria entre dois a quatro escudos por dia (dependendo dos cargos, exigiriam salários mais elevados; no entanto, este seria o salário da maior parte das funcionárias), o que seria bastante baixo para uma mulher da época, levando a que boa parte destas operárias fizessem trabalhos de costura para fora no seu “tempo livre”. Uma das operárias, “A D. Isabel, por exemplo, confeccionava cintas e espartilhos para familiares e amigos” (XAVIER, 1992: 68).

De acordo com depoimentos, as operárias viviam em condições extremamente precárias, com salários que mal garantiam a sua subsistência, sendo que muitas pertenciam a famílias em que os homens trabalhavam na construção civil. A cozinha da fábrica era raramente utilizada, pois muitas operárias não tinham comida para levar de casa. Quando conseguiam juntar algum dinheiro, era comum saírem em grupos para comprar “1 vintém de caldo” (sopa), o equivalente a dois

centavos em escudos. Diante dessa situação, era comum que a esposa de Santos Mattos preparasse adiantamentos salariais para algumas das operárias, antecipando a necessidade de ajuda financeira.

A partir de 1930, a fábrica começou a enfrentar períodos de escassez de trabalho, resultando em jornadas de até 16 horas diárias ou, em épocas ainda mais difíceis, apenas três dias de trabalho por semana. Segundo D. Isabel Oliveira, embora a crise não tenha causado demissões ou redução de pessoal, gerou insatisfação entre as operárias devido ao regime de subemprego. Isto levou muitas delas a se demitirem e a buscarem emprego em outras indústrias, como as químicas e farmacêuticas, que ganharam força na região fabril de Venda Nova a partir dos anos 1940 (XAVIER, 1992: 67).

A independência da mulher nessa época era praticamente inexistente. Como poderia uma mulher sustentar-se sozinha com um salário tão inferior ao de um homem? Não conseguia, e, de facto, durante grande parte da história, as mulheres não podiam trabalhar sem a autorização do marido.

Embora os operários também recebessem salários baixos, considerando as despesas e em comparação a outros trabalhos, a exploração das mulheres era ainda mais evidente. Sabemos que, mesmo hoje, há diferenças salariais entre homens e mulheres, mas nada comparado ao que ocorria nesse período (Fig. 2). Apesar de não dispormos de uma tabela salarial específica da fábrica, os depoimentos de antigas operárias e um estudo baseado nos Inquéritos Industriais de 1890, em Lisboa, revelam uma clara disparidade nos custos de mão de obra nas áreas com maior presença feminina (ALCÂNTARA, 2022: 212-215), oferecendo uma visão geral sobre o país e os costumes da época em relação aos custos de trabalho.

FIG. 2 – Distribuição da Jorna Mínima Diária em Lisboa (adaptado de ALCÂNTARA, 2022: 213).

Outro aspeto a ser discutido é a presença do trabalho infantil na Fábrica de Santos Mattos, evidenciado pelos depoimentos de operárias e pela experiência de D. Escolástica, que “[...] era responsável por levar e trazer as filhas de Santos Mattos, crianças sensivelmente da sua idade”. Além disso, “As partidas que a D. Escolástica, ainda criança, fazia às colegas, valiam-lhe, por vezes, suspensões ao trabalho” (XAVIER, 1992: 69-70). Esses relatos mostram que havia crianças trabalhando na fábrica, muitas delas sem acesso à escolaridade, sendo também possível que algumas mães trouxessem os seus filhos para a fábrica para cuidar deles enquanto trabalhavam.

Existia a ideia de que as crianças pobres deveriam trabalhar, pois acreditava-se que o trabalho as afastava do crime e da marginalidade. O ambiente fabril era visto em contraponto ao espaço das ruas, considerado desorganizado e sem regras (NUNES, 2009: 12). No entanto, a realidade é que muitas dessas crianças não tinham outra opção senão ajudar na subsistência das suas famílias, o que resultava na perda de acesso à escolaridade. Este cenário reflete-se nas altas taxas de analfabetismo, que serão discutidas em breve.

É importante destacar a observação do investigador Isaias Barbosa NUNES (2009: 14) sobre os impactos do trabalho infantil durante a Revolução Industrial: “O capitalismo não inventou o trabalho infantil, mas criou as condições para que as crianças não só fossem transformadas em adultos precoces, em trabalhadores livres, como destituídas de uma tradição em que trabalho e relações familiares, como eram vividas nas indústrias e domicílios, permitiam a sua reprodução enquanto criança”.

Outra questão relevante é o nível de alfabetismo da população portuguesa da época. Um estudo realizado pela historiadora Ana ALCÂNTARA (2022: 216-217) ilustra, por meio de um gráfico (Fig. 3), as diferenças nas taxas de alfabetização em Lisboa entre o operariado e a população. Segundo a autora: “As freguesias urbanas de Lisboa apresentavam a mais elevada alfabetização feminina nacional, mas a taxa de operárias que sabiam ler colocava-as numa posição muito subalterna em relação ao global das mulheres que habitavam na mesma localidade. A grande diferença entre taxa de alfabetização feminina no Censo e no Inquérito Industrial de 1890 revela [...] o carácter não qualificado e desvalorizador do trabalho fabril feminino”.

Há várias referências promocionais que destacam a relação familiar entre os chefes da fábrica e as operárias, além de enfatizar o nível de empregabilidade feminina. Um artigo da revista *Ilustração Portuguesa* sobre a Fábrica de Espartilhos Santos Mattos

relata: “As operárias que se dedicam à fabricação do espartilho vivem satisfeitas porque o seu mister é suave tanto na manufatura como no tempo da sua labutação. De comum acordo foi estabelecido que a laboração de inverno seria de nove horas e de 10 horas no verão” (O SÉCULO, 1911: 607). Contudo, é crucial considerar até que ponto essas descrições não são meramente uma ferramenta de propaganda, especialmente quando se leva em conta que, como analisámos, os salários destas operárias eram deploráveis.

Ao analisarmos as diversas fontes fotográficas da fábrica, observamos as operárias concentradas no seu trabalho ou a posar diretamente para a câmara, sem comunicação visível entre elas, num ambiente de organização extrema. São notáveis a ausência de crianças e a distinção no vestuário entre operárias e chefes de secção – também mulheres, o que não era comum na maioria das fábricas, especialmente em outras áreas de produção.

Estas fotografias transmitem uma sensação de encenação, o que não é surpreendente para a época, considerando que era necessário obter uma autorização prévia do dono da fábrica para aceder a estes locais (PACHECO, 2023), o qual não queria passar uma imagem errada da sua firma. As operárias aparecem uniformemente vestidas, com o cabelo curto ou preso, e exibem expressões sérias ao olhar para a câmara (Fig. 4). A distinção de cargos também é evidente: as operárias de posições mais baixas são retratadas sentadas, muitas vezes curvadas – algo incompa-

FIG. 3 – Taxas de alfabetização em Lisboa: operariado versus população em geral (ALCÂNTARA, 2022: 216).

FIG. 4 – Operárias da secção de costura (XAVIER, 1992: 34).

tível com o uso do espartilho – e vestidas de forma mais “casual”. Em contraste, as chefes de seção, com cargos mais altos, usam vestidos longos, possivelmente usam espartilhos que acentuam as suas curvas, e são frequentemente retratadas em posições de destaque, como sentadas em mesas num palco (Fig. 5).

Como mencionado, os cargos mais altos, como os de chefe de seção ou área, eram ocupados por mulheres. No entanto, essa situação não pode ser vista como algo progressista, inovador ou uma oportunidade, pois esses cargos eram ocupados pela esposa e pela irmã de José Santos Mattos, acompanhadas por uma operária. Isto levanta a questão: os rendimentos da operária que ocupava o mesmo cargo eram equivalentes aos dos familiares do dono da firma? Embora não disponhamos de dados sobre esses salários, é provável que os rendimentos não fossem equiparados. Nas raras fotografias em que aparecem homens, principalmente nas imagens externas da fábrica (fotografias de propaganda), a distinção de cargos é evidente. Os homens são retratados bem vestidos, usando relógios e em pé, enquanto as operárias aparecem sentadas, vestindo as suas roupas simples de trabalho – uma possível sugestão de hierarquia ou de representação do “chefe da família” (Fig. 6).

Saindo um pouco do contexto da fábrica e da operária apenas como trabalhadora, que imagem teriam essas mulheres numa sociedade hierarquizada, tanto por aspetos de posse quanto de gênero? A verdade é que, para algumas famílias, essa realidade – ou seja, a mulher trabalhar para ajudar nas despesas – era a única forma de sustento possível. No entanto, também havia operárias que se sentiam bem ou realizadas, num mundo onde as mulheres estavam cada vez mais a tentar deixar de ser apenas donas de casa para alcançar algo mais.

A ideia de uma mulher que trabalha surge inicialmente nas classes mais baixas, muitas vezes por necessidade. No entanto, a ambição das mulheres em alcançar cargos mais elevados é evidente em diversos contextos, incluindo a Fábrica Santos Mattos. Nesta fábrica, os cargos mais altos dentro do trabalho fabril, como já mencionado, eram ocupados por mulheres, incluindo a irmã e a esposa do dono da unidade.

José Santos Mattos, um homem de posses que investiu parte da sua fortuna no desenvolvimento da região da Amadora (Porcalhota), tinha uma grande influência na indústria têxtil. Por que duas mulheres ligadas a um empresário tão importante se dedicaram à supervisão das outras operárias?

O motivo, evidentemente, não era a falta de recursos ou a necessidade de manter um *status* social, já que, na alta sociedade, as mulheres não trabalhavam.

FIGS. 5 e 6 – Em cima, as chefes de seção da fábrica, sendo duas delas a irmã e a esposa de Santos Mattos (XAVIER, 1992: 69).

À direita, José dos Santos Mattos, António Rodrigues Correia, José Augusto Roubaud e as operárias da fábrica (O SÉCULO, 1911: 604).

Podemos estar perante uma de duas situações possíveis, sendo a primeira a mera ambição e orgulho destas mulheres em trabalharem e ocuparem tais cargos, ou a imposição da realização destes cargos por parte do chefe de família (apesar de não parecer muito viável neste caso em concreto, é uma hipótese).

Por fim, um aspeto que chamou a atenção foi o período em que a Fábrica Santos Mattos começou a perder visibilidade, entre 1916 e 1917. Isso ocorreu quando o espartilho deixou de ser um item de moda amplamente utilizado, resultando numa queda significativa nas vendas, refletida no número de trabalhadoras empregadas (XAVIER, 1992: 14). Embora a fábrica produzisse outros itens, como roupas infantis, camisas e soutiens, a verdade é que a base da sua produção perdeu prestígio, pelo menos a nível nacional.

A fábrica entrou em crise na década de 1930, enfrentando longos períodos de falta de trabalho, redução da jornada para apenas três dias por semana e uma diminuição ainda maior no número de operárias. Neste contexto, é importante analisar a atitude destas mulheres diante da situação. Não há registos de qualquer tipo de reivindicação ou greve por parte das operárias, em resposta à falta de trabalho ou apoios durante quase uma década.

O ESPARTILHO: O OBJETO SOCIAL

Para entender o papel das mulheres numa fábrica que produz espartilhos – um símbolo frequentemente associado à opressão –, é essencial investigar se estas aderiram ao uso da peça, se a aquisição era acessível, e, acima de tudo, qual o papel do espartilho na definição da “mulher”. Para isso, talvez seja melhor explicar de forma sucinta as origens do espartilho e os contextos sociais em que este se insere no final do século XIX e início do século XX.

Desde a Antiguidade Clássica, a ênfase em aspetos femininos específicos tornou-se cada vez mais significativa. A origem desta prática remonta à Grécia Antiga, como se evidencia numa estatueta minoica que retrata uma espécie de cinta em torno da cintura de uma figura feminina (Fig. 7), afinando-a. No entanto, esta exaltação da figura feminina nem sempre foi bem vista; durante a Idade Média, houve uma forte necessidade de cobrir o corpo feminino, priorizando o conforto em vez da forma e promovendo uma imagem mais conservadora e devota (LANE, 2021). Foi nos séculos XVI e XVII que o espartilho, como o conhecemos hoje, ganhou maior visibilidade, especialmente nas cortes francesas, onde a idealização de uma cintura

pequena se tornou predominante. Ao longo dos séculos, o espartilho evoluiu, criando novos modelos e modas, mas sempre mantendo a idealização e sexualização do corpo feminino – com peito elevado, cintura estreita e quadris definidos –, conferindo à silhueta a famosa forma de “ampulheta”. É importante destacar que essa forma primitiva de sutiãs e cintas, alcançando o seu auge nos séculos XVIII e XIX, vinha acompanhada por uma série de recomendações médicas. Afirmava-se que estes itens eram essenciais para a postura da mulher e para a manutenção da sua saúde, prevenindo a perda das suas “características femininas”. Este discurso estava firmemente consolidado na revista *Ilustração Portuguesa* de 1911, número 272, num anúncio da Fábrica de Espartilhos Santos Mattos: “[...] a mulher pode prolongar a linha airosa do seu corpo juvenil, conservar a flexibilidade elegante da mocidade, manter no aconchego d’esse donasse o espartilho, resignando-se a padecer, sem procurar remedial-as, as devastações provocadas pelos sacrifícios sagrados de maternidade e pelos estragos inexoráveis dos anos”.

No entanto, as recomendações nem sempre foram favoráveis. Em 1793, o médico Samuel Thomas Von Sömmerring publicou um estudo onde argumentava que os espartilhos representavam um perigo para a saúde, pois comprimiam as costelas e os órgãos internos, algo que, segundo ele, poderia levar ao desenvolvimento de tuberculose, cancro e escoliose. Ao longo do século XIX, as reformas femininas começaram a ganhar mais atenção, e o espartilho deixou de ser um elemento meramente modelador para assumir um papel no sustento do peito (SCHWARZ, 1979: 579).

Entre as classes médias e altas, entretanto, ainda era comum apertar os espartilhos ao máximo para reduzir a cintura, uma prática que, a longo prazo, poderia resultar em hérnias. Atualmente, conhecemos os efeitos que os espartilhos causavam no corpo das mulheres, especialmente naquelas que praticavam o “tightlacing” – o ato de comprimir a cintura ao máximo ao longo do tempo. Esta prática era bastante comum entre as classes altas, e há relatos de casos em que algumas mulheres chegaram a falecer devido a paragens cardíacas provocadas pela dificuldade em respirar (BYRNES, 2017). Ironicamente, atualmente, o espartilho médico é utilizado no tratamento da escoliose, proporcionando uma melhor qualidade de vida a muitas pessoas, o que desafia alguns dos argumentos apresentados por Von Sömmerring no seu ensaio.

FIG. 7 – Estátua Minoica (LANE, 2021).

A confecção de espartilhos medicinais na Fábrica Santos Mattos representou uma tentativa de aliar a Medicina a um objeto de uso cotidiano. Esses espartilhos não eram exclusivos para mulheres, mas também utilizados por homens e crianças, refletindo uma preocupação com a promoção de uma vida saudável, embora essa preocupação fosse acessível apenas a determinadas esferas sociais. Nos finais dos anos 1920, “[...] a firma venceu um concurso público para o fornecimento de cintas medicinais ao Instituto de Oncologia” (XAVIER, 1992: 40). Destacamos o uso da palavra “cintas”, sugerindo que os espartilhos poderiam não ser recebidos da mesma maneira.

No livro *How to be a Victorian*, Ruth GOODMAN (2013: 67-72) compromete-se a experienciar a vida de uma cidadã do século XIX, usando um espartilho no seu dia a dia e relatando as suas experiências. É importante destacar que a autora não praticava o ato de “tightlacing”, uma prática comum entre a classe alta, que não precisava trabalhar em fábricas ou no campo, permitindo-lhes manter um estilo de vida sedentário sem grandes esforços físicos.

Durante a sua experiência, Goodman observa que há um período de adaptação necessário, em que é preciso aprender a respirar usando a parte superior do peito em vez do diafragma; além disso, existe a necessidade de manter uma boa postura, pois uma má postura pode enfraquecer os músculos das costas. Ela relata que estas peças aquecem rapidamente, causando comichão, e, talvez o mais assustador, que as costelas da mulher podem deformar-se, perdendo a sua forma oval (Fig. 8). No entanto, após este período de adaptação, a autora afirma que conseguia realizar qualquer tipo de tarefa sem grandes dificuldades, tornando o espartilho não muito diferente de uma peça de roupa comum.

Talvez a questão mais marcante, face a todas estas qualidades deva, na verdade, ser: que benefícios tinha o seu uso em face da sua perigosidade? A hipótese mais óbvia (e talvez a mais simples) seria justificar o espartilho como uma peça de roupa interior indispensável, vista como essencial, do ponto de vista social, para o dia a dia da mulher. O espartilho era uma necessidade para que as mulheres se mantivessem apresentáveis e belas nas suas atividades cotidianas.

Por outro lado, numa análise mais profunda e menos superficial, podemos considerar o papel da mulher de classe alta e média como um

objeto de adorno. Segundo PEREIRA (2020: 27), esta era vista como “[...] ornamentação doméstica, vivia apenas para adornar a ambição mundana do marido”. Dentro deste contexto, a mulher precisava de se apresentar bem vestida, educada e, acima de tudo, bonita. Como afirma SILVANO (2021: 37), “Vestir-se deixa por isso de ser apenas uma forma de cobrir o corpo, para passar a ser uma forma de se adornar. [...] O papel das mulheres deste grupo social (classe ociosa), mais adornadas e consequentemente mais claramente afastadas do trabalho do que os homens é [...] o de expressar (ostentar) no seio da sociedade a capacidade de dispêndio do seu marido, contribuindo assim para a definição do lugar que este e a sua família ocupam no interior da hierarquia social”.

É importante destacar que, por parte dos homens, há uma tentativa de justificar o uso do espartilho ao afirmar que “[...] a mulher parece dar-se bem com esse providencial instrumento de suplício e usou, em defendel-o contra as campanhas dos higienistas, de uma tão inquebrantável energia, que a Hygiene teve que render-se” (O SÉCULO, 1911: 601), ou seja, existindo um reconhecimento dos perigos do mesmo, mas afirmando que eram as mulheres que não o queriam deixar de usar, eliminado a influência masculina nestas decisões.

Nas classes mais baixas, onde as mulheres frequentemente precisavam trabalhar para sustentar as suas famílias, seguia-se uma lógica de imitação das classes mais altas. Como aponta SILVANO (2021: 33), “[...] em consequência da imitação que as classes mais baixas fazem das classes mais elevadas (adotando as suas modas) e da resultante necessidade que estas segundas têm de se distinguirem daquelas que as imitaram, inovando novamente”. Mesmo sem a obrigação social de demonstrar prestígio, estas mulheres sentiam a necessidade de se apresentarem bem-arrumadas.

Na Fábrica de Espartilhos Santos Mattos, de acordo com a arqueóloga Gabriela Xavier, havia uma “[...] óbvia preocupação em produzir modelos de espartilhos para ‘todas as bolsas’” (XAVIER, 1992: 38). No entanto, existem vários depoimentos citados por Xavier que indicam que “[...] as operárias tinham condições de vida muito precárias e os vencimentos mal garantiam a subsistência” (XAVIER, 1992: 67). Essa tentativa de manufatura acessível parece ser apenas uma fachada, já que as próprias operárias da fábrica dificilmente poderiam comprar um espartilho, cujo preço em 1906 variava entre 600 réis (0,60 escudos) e 20 mil réis (20 escudos) (XAVIER, 1992: 38).

Para ilustrar melhor esta situação, o depoimento de D. Adelaide Rainho, que trabalhou na fábrica entre 1933 e 1937, revela que o seu salário inicial era de um escudo por dia, aumentando para 2,40 escudos ao longo do tempo. Em 1970, D. Isabel Oliveira mencionou que ganhava 2,40 escudos por dia, enquanto Clotilde, uma funcionária mais antiga responsável pelo armazém, recebia três escudos por dia (XAVIER, 1992: 67-68).

FIG. 8 – Alteração da estrutura óssea (segundo GOODMAN, 2013: 71).

Estes salários relativamente baixos, que não sofreram grandes variações entre 1933 e 1970, contrastam com os pagamentos mais elevados em outras fábricas e refletem as dificuldades económicas enfrentadas durante o regime salazarista, especialmente num período em que o cereal era o alimento principal do povo e estava encarecido (REIS, 2020: 664).

Considerando a escassez de recursos das mulheres operárias, levanta-se uma nova questão: como poderiam estas mulheres ter acesso a espartilhos?

Uma primeira dúvida que surge é se as mulheres da classe operária usariam espartilhos, considerando que eram de difícil aquisição; face às longas jornadas de trabalho e à postura adotada nas fotos, poderiam inclusive ser desconfortáveis. Existem três hipóteses possíveis: talvez não usassem espartilhos, o que poderia ser improvável, dado que a moda do espartilho remonta ao século XVIII e o suporte na zona peitoral acaba por dar conforto ao usuário.

Numa segunda hipótese, estas mulheres não usavam o espartilho comercializado, mas uma versão mais rudimentar e confortável, possivelmente feita em casa com materiais de menor qualidade. No caso inglês, há registos de livros com padrões de espartilhos e até de espartilhos produzidos em ambientes domésticos. Considerando que estas operárias estavam profundamente inseridas no universo da manufatura, elas teriam o conhecimento necessário para criar versões mais económicas e confortáveis dos espartilhos (DEALY, 2020).

Numa terceira hipótese, talvez mais irrealista, conseguiriam adquiri-los através das poupanças, ou, numa possibilidade mais realista, em segunda mão quando as classes mais abastecidas se desprendiam deles, sendo estes “herdados”.

Uma outra hipótese, que carece imenso de provas, seria a Fábrica fornecer espartilhos que não tivessem passado no controlo de qualidade e que estavam inaptos para venda, ou modelos antigos descontinuados; uma teoria de que não é possível encontrar exemplos nem em Portugal nem fora de Portugal – sendo o mais provável a produção doméstica ou a aquisição em segunda mão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como em muitas outras fábricas, a vida dos operários permanece envolta num silêncio ensurdecedor na história, especialmente no caso das mulheres, cujas experiências são frequentemente ignoradas e esquecidas, junto às injustiças e servidão que enfrentaram.

Historicamente, o papel da mulher na sociedade tem sido visto como o de um ser inferior, destinado à procriação e ao cuidado da casa e dos filhos. Esta visão, refletida nas mentalidades ao longo do tempo, ainda persiste em certa medida nos dias de hoje. É essencial dar voz a estas mulheres para romper com os preconceitos que dificultam a compreensão e o reconhecimento da história.

Com este projeto, procuramos compreender como o trabalho das operárias diferia pouco do dos homens, o estigma que as acompanhava e as forçava a aderir a certas normas sociais, as dificuldades que enfrentavam e a banalização destas dificuldades, levando as operárias a aceitarem estas diferenças por não conhecerem ou não terem acesso a algo melhor. Além disso, destacamos a importância dos movimentos feministas nesse contexto.

Procurámos trazer à memória uma fábrica que, para muitos, está esquecida na história, mas cujo impacto ajudou a moldar a Amadora como a conhecemos hoje, e teve um papel significativo na vida das mulheres. Embora esta não seja a única fábrica de espartilhos em Portugal, é uma das muitas que foram deixadas de lado e que merecem ser revisitadas, para entendermos como algo aparentemente pequeno no panorama geral teve, na verdade, um enorme impacto na sociedade. Isso reflete uma realidade comum a qualquer fábrica, que não é apenas um local de produção, mas um sustentáculo dos luxos da sociedade aos quais os próprios trabalhadores não tinham acesso.

Com este trabalho, não pretendemos manchar a imagem de ninguém, mas sim expor as condições de vida destas mulheres e estimular o leitor a refletir sobre os avanços nos direitos laborais alcançados até hoje, bem como os que ainda precisam de ser conquistados. Embora a fábrica tenha sido estudada apenas após a sua demolição, os depoimentos das operárias permitem uma análise social e, de certa forma, revivem um passado esquecido. José Santos Mattos foi apenas um homem do seu tempo, assim como muitos outros grandes proprietários da época. No entanto, apesar de todo o investimento realizado no desenvolvimento da Amadora, isto não deve obscurecer a profunda exploração a que muitos trabalhadores fabris foram submetidos em nome do progresso.

Em suma, com este estudo de caso, procuramos explicar de que maneira o espartilho influenciou a vida da sociedade portuguesa durante o período industrial. Para isso, contamos com o apoio de material bibliográfico, sempre procurando dar voz às pessoas que, por serem trabalhadores fabris, foram excluídas da História. Sentimos ser o nosso compromisso investigar e revelar a vida destes homens e mulheres, que, por constituírem a maioria dos que tornaram possível o uso do espartilho na sociedade, são mais uma vez exemplos de opressão na história da humanidade. ✍️

BIBLIOGRAFIA

ALCANTARA, Ana (2022) – “As Mulheres Operárias na Lisboa do Final do Século XIX: caracterização e locais do trabalho fabril feminino”. In QUEIROZ, Ana Isabel *et al.* (coord.). *Pobreza e Fome, uma História Contemporânea. Temas, metodologias e estudos de caso*. Lisboa: Imprensa de História Contemporânea, pp. 203-220 – <https://tinyurl.com/32n6z8sx>

RESUMO

Texto que sintetiza duas décadas de Educação Patrimonial no município de Avis, maioritariamente dirigida para o público infantojuvenil. Nesse período, inúmeras acções reuniram mais de três mil participantes em torno da Arqueologia e do Património arqueológico regional.

Mais do que registar cada uma das iniciativas, a autora pretende partilhar a experiência adquirida e afirmar a relevância de uma Educação Patrimonial contínua e activa.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia Comunitária; Património; Sociedade; Identidades; Formação.

ABSTRACT

The current text synthesizes two decades of Heritage Education mostly targeting school age children and young people from the municipality of Avis. During that time, numerous events brought together more than 3,000 participants around Archaeology and regional archaeological Heritage.

Rather than recording each initiative in itself, the author's aim is to share the experience and affirm the importance of a continuous and active Heritage Education.

KEY WORDS: Community archaeology; Heritage; Society; Identities; Training.

RÉSUMÉ

Texte qui synthétise deux décennies d'Education Patrimoniale dans la municipalité de Avis, majoritairement adressée à un public infanto-juvénile. Durant cette période, de nombreuses actions ont réuni plus de trois mille participants autour de l'Archéologie et du Patrimoine archéologique régional.

Bien plus que de répertorier chacune des initiatives, l'auteure veut partager l'expérience acquise et affirmer l'importance d'une Education Patrimoniale continue et active.

MOTS CLÉS: Archéologie communautaire; Patrimoine; Société; Identités; Formation.

Artigo associado à exposição inaugurada no âmbito da edição de 2024 das Jornadas Europeias do Património.

¹ Arqueóloga, Centro de Arqueologia de Avis
(ana.ribeiro@cm-avis.pt).

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Património Partilhado

duas décadas de educação patrimonial em Avis

Ana Cristina Ribeiro ¹

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

O trabalho arqueológico desenvolvido em Avis nas duas últimas décadas tem permitido a redescoberta do território e de memórias, através de testemunhos determinantes para a história e identidades locais.

Reconhecendo a importância do envolvimento da comunidade na preservação e valorização do seu Património, a partilha do conhecimento científico sobre a História local a partir do Património arqueológico tem sido uma constante, como forma de inculcar e de vincar esse sentimento de pertença.

Através de um trabalho continuado, onde se articulam as componentes científica, cultural e pedagógica, foi possível manter uma relação estreita com a comunidade, privilegiando-se o contacto directo com as realidades arqueológicas e com os trabalhos que lhe estão associados, princípio que se efectiva através da concretização de iniciativas diversificadas e orientadas para públicos distintos, promovendo assim a compreensão, a partilha e a participação.

O Património arqueológico tornou-se, assim, uma presença assídua junto da comunidade, a partir de abordagens diversificadas e orientadas para públicos diferenciados. Neste contexto, a Educação Patrimonial assume-se como uma componente fundamental da actividade arqueológica desenvolvida em Avis.

Desde 2003, tem sido assegurado um programa educativo que, embora dimensionado aos recursos disponíveis, tem contribuído para sensibilizar e consciencializar o público infantojuvenil para a dimensão e a riqueza do Património local e para a importância da sua preservação e valorização, tarefas que se estendem à própria comunidade.

Este nível de intervenção tem sido direccionado para diferentes faixas etárias, proporcionando experiências de Arqueologia participativa e, consequentemente, a aproximação e a apropriação do Património local.

O trabalho desenvolvido junto do público infantojuvenil tem sido significativo, indo para além da transmissão do conhecimento científico, uma vez que procura criar um público informado e participativo, sensível à importância da salvaguarda e da valorização do seu território e do seu Património.

OS PRIMEIROS CONTRIBUTOS PARA UMA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

A Educação Patrimonial é indissociável do desenvolvimento de uma Arqueologia programada e estruturada, aberta para e com a comunidade. Com o incremento da actividade arqueológica em Avis, o Património tornou-se cada vez mais acessível. Neste processo, destacam-se algumas das acções que, embora pontuadas por orientações diversas, contribuíram para estreitar a relação entre Arqueologia e Comunidade, em particular com as camadas mais jovens da população local.

Pelo reconhecimento do seu potencial arqueológico, foi realizado em Avis, em 1973, um *Curso de Iniciação à Arqueologia*, com componente teórica e prática (CARDOSO e SALVADO, 2022: 154). Esta acção, inserida numa estratégia de formação local, foi promovida pelo Centro Piloto de Arqueologia do Secretariado da Juventude, com o objectivo de criar quadros locais que assegurassem o estudo e a salvaguarda de Património local em contexto municipal. Esta acção teve seguimento em 1974, com um conjunto de actividades que incluíram a realização de trabalhos de campo.

Num contexto diferenciado, e por acção espontânea de um conjunto de jovens locais, foi criado, em 1976, o Grupo de Trabalho e Acção Cultural Ervedalense (GTACE) - Secção de Arqueologia, sediado na Fundação Arquivo Paes Teles, criada, em 1967, por Mário Saa.

Motivado pela intenção de dar continuidade ao legado do fundador, e não obstante a curta duração deste grupo, o GTACE desenvolveu várias intervenções em sítios arqueológicos e manteve contacto com a Secção de Arqueologia do Grupo de Trabalho e Acção Cultural de Portalegre, num período em que emergiram grupos locais de recolha e registo de Património cultural (RIBEIRO, 2014-2015: 324-325).

Com um enquadramento idêntico, a Casa da Cultura de Avis promove, no final da década de 1970 e no início da década de 1980, acções em sítios de interesse arqueológico, nomeadamente nas antas que integram o conjunto megalítico de Ervedal. Não são conhecidos registos desses trabalhos, realizados com a colaboração de jovens locais; apenas uma pequena parte das recolhas efectuadas num dos monumentos foi incorporada, em 2016, no acervo do Centro de Arqueologia de Avis.

Posteriormente, e mantendo a linha estratégica assumida pela Autarquia em 1976, assente na *“perspectiva da inserção dessa herança histórica na vida da população actual, na valorização das raízes culturais do povo e na criação de meios para que possa haver fruição de toda essa riqueza patrimonial”* (SISMET, s.d.: 56), foram criadas as condições para a realização, no início da década de 1980, de um pré-inventário artístico e cultural do concelho de Avis. Com base neste diagnóstico prévio, e reconhecendo o potencial

do Património local, foi organizado, pela equipa técnica da Sismet, um curso para formação de monitores de Património cultural.

Este curso foi orientado para o conhecimento da realidade cultural da região e enquadrado numa perspectiva de desenvolvimento local. As acções desenvolvidas no âmbito deste curso incluíram a intervenção arqueológica na estação romana de Bembelide, na freguesia de Maranhão (SISMET, 1984). Para a equipa de Arqueologia foram seleccionados jovens locais, com idades compreendidas entre os 18 e os 23 anos, proporcionando, desta forma, uma participação efectiva da comunidade nos trabalhos arqueológicos.

Numa perspectiva geral, todas estas acções contribuíram para uma aproximação da Arqueologia à comunidade, e em particular ao público mais jovem, vinculando a necessidade de uma participação activa na salvaguarda e na valorização do Património local, com uma forte componente formativa.

No entanto, não houve uma continuidade que assegurasse este envolvimento nas estratégias de valorização patrimonial. Certamente existiram acções pontuais, porém, não documentadas, que permitiram manter esse elo, mas só em 2003 é retomada esta linha de intervenção, associada a uma nova fase de desenvolvimento da actividade arqueológica em Avis (RIBEIRO, 2021).

CLUBE DE ARQUEOLOGIA

Compreendendo a necessidade de criar novas perspectivas do Património local, procurou-se, desde 2003, assegurar um programa de actividades dirigido ao público escolar, que promovesse a formação prática dos participantes e o contacto directo com o Património arqueológico.

FIG. 1 – Actividade realizada na Escola Mestre de Avis.

A primeira aproximação foi realizada em 2003, em parceria com Maria Margarida Salvador, professora na Escola Mestre de Avis. Através da simulação de uma escavação e do contacto com metodologias de campo, assim como de actividades integradas no projecto “Trabalhos Arqueológicos no Concelho de Avis (TACA)”, desenvolvido fora do período escolar, foi possível promover a formação prática em Arqueologia e o contacto directo com o Património arqueológico.

O interesse e o entusiasmo manifestados pelos vários participantes justificaram a criação do Clube de Arqueologia, iniciado em setembro de 2003 e em actividade durante os anos lectivos de 2003-2004 e 2004-2005, sempre com a colaboração de Maria Margarida Salvador. Este espaço dedicado ao Património arqueológico funcionou, de forma assídua, às segundas feiras após o final das aulas. No segundo ano de actividade, o Clube foi dividido em dois grupos, um que integrava os participantes iniciais, do 2.º-3.º ciclo, e um outro que reunia novos alunos do 2.º ciclo.

Com o Clube foram realizadas diversas tarefas, entre as quais pesquisas bibliográficas, recolhas de informação oral, elaboração de trabalhos, visitas a sítios arqueológicos e experimentação de diferentes fases do trabalho arqueológico.

Foram também organizadas as primeiras *Oficinas de Arqueologia*, com o apoio de arqueólogas convidadas, dedicadas ao desenho arqueológico, de materiais e estruturas, e a técnicas de laboratório, por Fernanda Sousa, e ao registo de campo, por Carla Martinho, que dirigiu ainda uma palestra sobre o Megalitismo do Alto Alentejo.

Das actividades do Clube, destacam-se ainda as visitas fora da área do concelho, nomeadamente a Vila Velha de Rodão (Núcleo Museológico do Centro Municipal de Cultura, Castelo e Foz do Enxarrique), Parque Arqueológico do Vale do Côa (núcleos de gravuras rupestres de Penascosa e da Canada do Inferno), Freixo de Numão (sítios Arqueológicos do Prazo e de Rumansil I) e Castelo de Marialva.

Apesar da curta duração desta experiência, foi a partir do Clube que se estabeleceram as condições para um trabalho continuado com a comunidade escolar.

COMUNIDADE ESCOLAR DE AVIS

Manter a ligação entre a comunidade escolar e o Património arqueológico tem sido uma das prioridades desde 2005. Para isso, foi implementado um programa alargado de actividades dirigidas para o público escolar, enquadradas nos conteúdos curriculares, permitindo não só consolidar conhecimentos, mas sobretudo promover o contacto directo com o Património arqueológico e, assim, motivar o gosto pelo estudo da História.

Com a criação, em 2011, do Centro de Arqueologia de Avis, foi possível ampliar e diversificar as estratégias de Educação Patrimonial.

FIGS. 2 a 4 – Em cima, Projecto TACA. Visita a sítios arqueológicos.
Ao centro, Oficina de Arqueologia. Registo Arqueológico.
Em baixo, serviço educativo do Centro de Arqueologia de Avis. Sessões temáticas.

Ao longo do tempo, verificou-se um incremento das acções educativas e dinamizaram-se temáticas, assistindo-se, simultaneamente, a um aumento das solicitações para a realização ou colaboração em actividades.

FIG. 5 – Lenda da Casa da Moura Zaida e a anta do Penedo da Moura.

FIG. 6 – Leitura arqueológica do Centro Histórico de Avis.

As iniciativas implicam uma adaptação às idades e nível de aprendizagem, estimulando, assim, uma constante actualização dos programas e conteúdos apresentados, abrangendo do pré-escolar até ao ensino secundário e profissional, não só de Avis, mas também de outros agrupamentos ou estabelecimentos de ensino.

Dos conteúdos disponibilizados pelo Serviço Educativo do Centro de Arqueologia, salientam-se as iniciativas que têm sido realizadas regularmente: *À Descoberta da Arqueologia*; *Arqueólogo por um Dia*; *Descobrir a Pré-História*; *Descobrir a Arqueologia*; *Leitura Arqueológica do Centro Histórico de Avis*; *Lenda da Casa da Moura Zaida e a Anta do Penedo da Moura*; *O Que é a Arqueologia?*; *Os Romanos Vêm Aí!*; *Património à Minha Porta?*; *Pedras Que Contam Histórias*; *Perdi-me no Museu Porque...*; *Uma Aventura Debaixo da Terra*; *Vamos Construir um Museu?*

Realizadas preferencialmente no Centro de Arqueologia, em locais de interesse histórico-arqueológico e, com menos frequência, nas escolas, estas iniciativas procuram dinamizar as temáticas, recorrendo para isso a instrumentos diversos de apoio e a parcerias, enriquecendo o discurso e tornando mais atractiva a informação.

FIGS. 7 e 8 – Arqueólogo por um dia e Património à minha porta?

Para além da programação do Serviço Educativo adaptada aos planos curriculares, o Centro de Arqueologia desenvolve outras iniciativas que implicam uma adaptação de conteúdos às idades e nível e aprendizagem. Algumas destas acções resultam de parcerias com outros serviços municipais, como a Biblioteca Municipal ou o Gabinete de Desporto, ou entidades locais e regionais, e passam sobretudo por visitas orientadas ou oficinas temáticas, realizadas no Centro de Arqueologia ou em locais de interesse arqueológico.

JOVENS EM MOVIMENTO

A intervenção da Arqueologia, ao nível da Educação Patrimonial junto das camadas mais novas da população, não se esgota no público escolar. Assim, considerou-se fundamental promover a participação da comunidade nos trabalhos arqueológicos, em particular de faixas etárias onde se verifica uma maior apetência para a criticidade e apropriação de conhecimentos. Neste sentido, e porque o trabalho prático constitui a fase mais atractiva, permitindo experimentar a sensação da descoberta partilhada em grupo, compreender os contextos naturais e humanos e a sua importância para a interpretação histórica de determinado local, foi criada uma rede de colaboradores locais que, desde 2005, elegem a Arqueologia como área preferencial para ocupação dos seus tempos livres. Integrados num programa de iniciativa municipal, *Jovens em Movimento*, os participantes, com idades compreendidas 16 e 26 anos, têm oportunidade de colaborar em trabalhos arqueológicos diversos durante o período de verão. Para além das questões de consciencialização e de sensibilização, estes períodos de trabalho revestem-se também de uma importante componente formativa. Os participantes são incluídos nos diversos projectos e trabalhos arqueológicos, contribuindo, de forma determinante, para o desenvolvimento da Arqueologia local.

FIGS. 9 a 11 – Iniciativas desenvolvidas em parceria com outros serviços e entidades.

Do conjunto de trabalhos destacam-se a colaboração dos *Jovens em Movimento* nos projectos de investigação plurianuais “Carta Arqueológica de Avis”, “Intervenção Arqueológica no Sítio da Ladeira (Ervedal)”, “Territórios e Espaços de Morte na Pré-História Recente”, nas intervenções arqueológicas na necrópole do largo Dr. Sérgio de Castro e na fracção do mosteiro de São Bento de Avis, em acções realizadas em contexto de acompanhamento de obras, na manutenção de sítios arqueológicos e no processo de *Revisão da Carta Arqueológica*. No âmbito destes trabalhos houve contacto com metodologias e técnicas de campo, ao nível de prospecção e escavação, assim como de cartografia, registo, laboratório, inventário e gestão de reservas. Desde o início do programa, em 2005, colaboraram nos trabalhos arqueológicos 42 participantes, alguns dos quais com participação em anos consecutivos.

FIGS. 12 a 14 – Trabalhos de campo e de gabinete.

UMA ARQUEOLOGIA PARA TODOS

A Educação Patrimonial tem sido valorizada no contexto de desenvolvimento da actividade arqueológica em Avis. A este nível, o Centro de Arqueologia, na sequência do trabalho anterior, tem desempenhado um papel contínuo, consistente e fundamental, assumindo-se como um espaço de diálogo.

Através do trabalho desenvolvido, o valor histórico de sítios e artefactos é recuperado e devolvido à comunidade. A informação, acessível e atractiva, possibilita o usufruto e facilita a compreensão.

Consequentemente, é assegurada uma boa comunicação, o que contribui, de forma determinante, para consolidar o interesse pelo Património arqueológico e valorizar o papel do arqueólogo.

Este processo, dinâmico e recíproco, tem uma forte componente orientada para a comunidade escolar e para o público infantojuvenil. Mas a intervenção ao nível da Educação Patrimonial não se limita às camadas mais jovens da população.

Assim, as estratégias de comunicação e valorização patrimoniais são alargadas a toda a comunidade, uma vez que é ela o principal interveniente na salvaguarda do seu Património.

Esta relação de abertura, que tem sido uma constante ao nível da actividade arqueológica em Avis, é fundamental, uma vez que estimula a partilha de novas perspectivas sobre o Património arqueológico e o território, e, simultaneamente, induz e instrui a comunidade sobre questões relacionadas com a preservação e valorização deste seu legado. De forma recíproca, a comunidade partilha a sua visão do Património e do território.

Foto: Paula Rasquete.

FIG. 15 – Colaboração com o Centro de Convívio e Apoio Social Eng.º João Antunes Tropa, da Fundação Abreu Callado.

Embora o balanço das duas décadas de trabalho continuado seja bastante positivo, é fundamental garantir a revisão e a renovação das formas de comunicação. Trata-se de um desafio permanente, mas determinante para efectivar o retorno social dos trabalhos e o reconhecimento da importância do Património arqueológico local. 🏛️

BIBLIOGRAFIA

CARDOSO, João Luís e SALVADO, Saete Simões (2022) – “Do Centro Nacional Juvenil de Arqueologia da Mocidade Portuguesa ao Centro Piloto de Arqueologia do Secretariado para a Juventude do Ministério da Educação Nacional: um percurso pioneiro na formação de jovens (1968-1974)”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 25: 146-156.

RIBEIRO, Ana Cristina (2005) – “Clube de Arqueologia de Avis: uma experiência pedagógica”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 13: 150.

RIBEIRO, Ana Cristina (2011) – “(Re)Descobrir Avis. Contributos para o estudo e valorização do património arqueológico do concelho”. In *Actas*

do Encontro Arqueologia e Autarquias. Cascais: Câmara Municipal de Cascais / Associação Profissional de Arqueólogos, pp. 567-588 – <https://tinyurl.com/y55uh6pm>

RIBEIRO, Ana Cristina (2012) – “Centro de Arqueologia de Avis: um novo impulso no estudo e na preservação do património arqueológico do Concelho”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 17 (1): 191-193 –

<https://tinyurl.com/5n7xrsdp>

RIBEIRO, Ana Cristina (2014-2015) – “Ladeira, 100 Anos Depois de José Leite de Vasconcelos”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: MNA. 5.ª Série. 4-5: 309-339 – <https://tinyurl.com/mry2u7fh>

RIBEIRO, Ana Cristina (2021) – “Por Entre Pedras e Cacos: à descoberta da Arqueologia em Avis”. *Antrope*. Tomar: Centro Transdisciplinar das Arqueologias. 13: 252-267 – <https://tinyurl.com/3bz9deew>

SISMET (1982) – *Pré-Inventário Artístico e Cultural do Concelho de Avis*. Volume policopiado.

SISMET (1984) – *Estação Romana de Bembelide (Freguesia do Maranhão, Concelho de Avis)*. Volume policopiado.

SISMET (s.d.) – *Apointamentos Sobre a História Antiga e Moderna do Concelho de Avis*. Volume policopiado.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam ativas em 2025-01-18]

PUBLICIDADE

Divulgação do Conhecimento

Disponibilização online, em acesso aberto, de todos os números da revista *Arqueologia & História*.

MAP
ASSOCIAÇÃO
DOS ARQUEÓLOGOS
PORTUGUESES

www.museuarqueologicodocarmo.pt

Lajes War Cemetery

(Terceira, Açores)

Carla Devesa Rodrigues¹, José Luís Neto² e Luís Borges²

RESUMO

Na freguesia das Lajes (Praia da Vitória, ilha Terceira, Açores), está situado o único cemitério militar da II Guerra Mundial existente em Portugal, “*uma dádiva do povo português*” para o “*eterno descanso*” dos “*marinheiros, soldados e aviadores cuja memória aqui se perpetua*”, conforme se lê em lápide colocada junto a uma das entradas.

O Lajes War Cemetery reúne militares falecidos entre 1943 e 1946 e surgiu em associação com a base aérea que a britânica Royal Air Force então manteve a pouca distância. Nos 49 enterramentos aí presentes, incluem-se militares oriundos da Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, Áustria, Checoslováquia, Polónia, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

PALAVRAS-CHAVE: Século XX; Arquitectura funerária; Antropologia funerária; Guerra; Açores.

ABSTRACT

The only military cemetery of the World War II in Portugal is located in the Lajes village (Praia da Vitória, Terceira Island, Azores). According to an engraved stone placed by one of the entrance gates, it is “*a gift of the Portuguese people*” for the “*peaceful rest*” of the “*sailors, soldiers and aviators whose memory is perpetuated here*”.

The Lajes War Cemetery was built in association with the air base that the British Royal Air Force maintained nearby and hosts the tombs of 49 military personnel from England, Scotland, Northern Ireland, Wales, Austria, Czechia, Poland, Canada, Australia and New Zealand killed between 1943 and 1946.

KEY WORDS: 20th century; Funerary architecture; Funerary Anthropology; War; Azores.

RÉSUMÉ

Dans la paroisse des Lajes (Praia da Vitoria, île de Terceira, Açores), se trouve l'unique cimetière militaire de la Seconde Guerre mondiale existant au Portugal, « *une dette du peuple portugais* » pour l'« *éternel repos* » des « *marins, soldats, aviateurs dont la mémoire ici se perpétue* », selon ce qui lit sur une stèle placée à côté d'une des entrées.

Le Lajes War Cemetery réunit des militaires décédés entre 1943 et 1946 et apparaît lié à la base aérienne que la British Royal Air Force a alors maintenu à peu de distance.

Parmi les 49 inhumations présentes, on compte des militaires venus d'Angleterre, d'Ecosse, d'Irlande du Nord, du Pays de Galles, d'Australie, de Tchécoslovaquie, de Pologne, du Canada, d'Australie et de Nouvelle Zélande.

MOTS CLÉS: XXème siècle; Architecture funéraire; Anthropologie funéraire; Guerre; Açores.

*“It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate,
I am the captain of my soul.”*

Invictus, William Ernest Henley, 1888

Passando em certo dia de verão, aproveitando um fim-de-semana pela Terceira, optámos por sair dos habituais trilhos turísticos e visitámos um dos seus vários cemitérios, situado nas Lajes. Frondoso, limpo, bem cuidado, um harmonioso espaço ajardinado, é claramente distinto dos demais existentes na ilha e, por isso mesmo, justificou o esforço analítico da nossa parte, que nos permitisse descodificar os símbolos e signos que ali estão inclusos. Denomina-se Lajes War Cemetery¹.

A industrialização da guerra contemporânea, nomeadamente a partir do início do século XX, onde o envolvimento de forças beligerantes passou a um quantitativo expressivo, acarretou um número de mortes massificado. Tal levou à criação de cemitérios de guerra, intensionalmente edificadas, devido ao célere esgotamento da capacidade dos cemitérios civis em redor, fazendo com que os corpos fossem enterrados em áreas geográficas da proximidade onde haviam perecido.

Foi no decorrer da I Guerra Mundial que se regulamentaram e criaram os primeiros cemitérios militares europeus, visando remover da frente a omnipresente presença da morte, que afetava a moral dos soldados, mas também que potenciava o agravamento das condições de saúde, já por si muito precárias nessa luta nas trincheiras. Adicionalmente, evitava-se o oneroso retorno da visível massa de corpos, que corria o risco de desmobilizar o apoio público, para além dos recursos a que obrigaria. A guerra morava longe de todos aqueles que não tinham o infortúnio de habitar próximo da linha da batalha. A França foi o primeiro país a concebê-los na Europa, em dezembro de 1915, criando esses espaços e determinando-lhes algumas características que se estabeleceram com o tempo, nomeadamente a tendente secularização da morte, o direito de cada indivíduo ao sepultamento individual e particularizado, a propensão para a igualdade, o geometrismo da planta, a integração da mesma com a natureza enquanto reflexo de um ideário româ-

¹ Localiza-se aos 38° 44' 28.17" Norte e 27° 04' 46.60" Oeste, a 60 metros de altitude.

¹ Historiadora. Museu de Angra do Heroísmo.

² Arqueólogos. Direção Regional da Cultura dos Açores.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

tico (conceptualização antitética da morte masificada), propendendo a ofertar centralidade ao culto dos mortos, num contexto de comunicação de um ideário religioso, político e ideológico patriotista. Nas distintas forças armadas foram criadas comissões específicas, encarregues de tais tarefas. Em Portugal, a Comissão Portuguesa das Sepulturas de Guerra, criada em 1917, procurou arrolar as campas lusas que se achavam dispersas² e evitar o repatriamento dos corpos, criando o cemitério Richebourg l'Avoué, entre 1924 e 1928, próximo de Richebourg, na França, com 1831 mortos lusos, maioritariamente oriundos da batalha de La Lys, singular cemitério militar exclusivamente português, classificado desde 2014 como Património da Humanidade, pela UNESCO.

Não tendo Portugal integrado o esforço de guerra na II Guerra Mundial, por ser oficialmente neutro no conflito, existem, no entanto, no território português, enterramentos a ela diretamente ligados. No Mindelo, ilha de São Vicente, atual República de Cabo Verde, existem duas sepulturas do naufrágio do *S. S. Siris*, ocorrido a 29 de julho de 1942. No cemitério Britânico do Funchal, arquipélago da Madeira, existem três, duas associadas ao *S.S. Bullmouth*, afundado por um submarino alemão a 30 de outubro de 1942, e outra ao *S.S. Corinaldo*, abandonado após ataque de submarino alemão na noite do dia anterior.

No Porto, no cemitério associado à Igreja Britânica de Saint James, jazem onze baixas, sendo que: seis correspondem a um acidente de avião *Wellington Z8780*, ocorrido na costa de Esposende, a 13 de julho de 1941; dois resultam de um acidente de avião *Wellington HX390*, ocorrido na costa de Vila do Conde, a 29 de maio de 1942; e os restantes três correspondem a uma baixa em batalha do avião *Hudson IIIa FK791*, despenhado em Mira, que ocorreu a 6 de março de 1944. No Cemitério de Loriga, seis campas, todas de 22 de fevereiro de 1944, testemunham um acidente resultante de uma avaria da aeronave, um *Hudson bomber*, que se despenhou na Penha do Gato, Serra da Estrela. Em Lisboa, no Cemitério Britânico de Saint Georges, temos 26 campas relacionadas com o conflito bélico. Resultante do afundamento de submarino alemão do *S.S. Manaar*, faleceu Amir Ali, a 6 de setembro de 1939. A 2 de janeiro de 1942, outro incidente, seguido de quatro baixas, a 25 de janeiro, na sequência da queda do *Wellington 1c Z9098* em Sesimbra, consequência de “fogo amigo” proveniente do *H.M.S. Loch Oskraig*. Seguiu-se, a 28 de março, outro incidente isolado, bem como outros três a 25, 28 e 29 de julho. Em 9 de janeiro de 1943, sobre Lisboa, seis falecimentos provocados no acidente aéreo do *Sunderland*

FIG. 1 – Vista exterior do cemitério.

² As sepulturas encontravam-se dispersas em 88 cemitérios da Alemanha, 23 da Bélgica; dois da Espanha; 141 da França; um da Holanda e três da Inglaterra. Veja-se, SERVIÇO DE SEPULTURAS..., 1937.

“Golden Horn” *G-AFCK military n.º X8273*. A 7 de setembro, despenhou-se o *Beaufighter If T3423*, fazendo duas baixas. Poucos dias depois, a 15 de setembro, outras três vítimas no acidente do *Blenheim IV L8837*. Outras três baixas ocorreram no acidente aéreo do *Wellington MF148*, ocorrido a 6 de março de 1944. A 27 de dezembro o afamado Comandante Victor Isaac Griffith, da Royal Navy, faleceu em Lisboa e, por fim, um outro incidente, a 28 de abril de 1945, encerra os túmulos de guerra referentes a este conflito, na capital.

Em Aljezur, no cemitério municipal, sete sepulturas da Luftwaffe, tripulantes do *FW Condor* abatido pela Royal Air Force (RAF) na batalha de Aljezur, ocorrida a 9 de julho de 1943. Em Sagres, no cemitério encontram-se duas campas resultantes do acidente aéreo ocorrido a 22 de março de 1943, tendo ficado por encontrar os restantes oito corpos da tripulação.

No arquipélago dos Açores, no Cemitério do Carmo da Horta, ilha do Faial, existem duas sepulturas, uma referente a um acidente aéreo ocorrido a 6 de abril de 1945, e outra a um suboficial do *H.M.S. Hesperides*, falecido a 1 de dezembro de 1945. Em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, no Cemitério protestante de Saint Georges, da Igreja Evangélica Presbiteriana, existem três enterramentos, dois relacionados com o ataque do submarino U-563, realizado a 23 de outubro de 1941, ao largo de Gibraltar, ao *H.M.S. Cossack*, que naufragou quatro dias depois, tendo um dos marinheiros falecido a 27 de outubro e o outro a 3 de novembro. Devido a este ataque faleceram 159 homens da tripulação. O outro enterramento é de um tripulante do *S. S. Avila Star*, falecido a 17 de julho de 1942. O *S. S. Avila Star*, na viagem de entre Buenos Aires para Liverpool, via Freetown, foi afundado pelo submarino U-201 a 140 quilómetros a leste da ilha de São Miguel, no dia 6 de julho; 84 vidas perderam-se no mar nesse ataque.

Por fim, o Lajes War Cemetery, situado junto ao “Bairro Joaquim Alves”, freguesia das Lajes, concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira, é o único cemitério militar da II Guerra Mundial existente em Portugal. Apresenta um formato retangular, abrangendo uma área de 1656 m² (46 x 36 m), onde se encontram 49 enterramentos. Está 1650 metros a sul da pista de aviação da Base das Lajes, num alinhamento de orientação Norte/Nordeste-Sul/Sudoeste, condicionado que está pela serventia da via viária existente.

Toda a área apresenta-se murada com pedra de traquito, local, aparelhada. Nas áreas de acesso público, dois alinhamentos de seis metrosíderos (*metrosideros excelsa*), coloquialmente denominadas “árvores-de-fogo”, espécie originária da Nova Zelândia importada para a África do Sul e para os Açores, onde proliferou ao ponto de se tornar invasora. Trata-se de árvores de grande porte, destinadas fundamentalmente a fins ornamentais, sendo que, no caso, a escolha de uma espécie localmente disponível, mas originária de uma das nações da Commonwealth, aliada ao significado simbólico que se lhe atribuiu enquanto encarnações de corações de ferro, que advém da dureza do núcleo, terão tido significado na sua escolha.

Na área de entrada, duas pedras calcárias gravadas, uma ostentando: “LAJES WAR CEMETERY” em capitulares maiúsculas, sendo que a outra: “1939 – 1945”. No recanto do portão de entrada, de ferro pintado a verde, no lado Norte apresenta ainda outra pedra calcária, com a seguinte inscrição, com o mesmo tipo de letra, em doze linhas: “1939 – 1945 / THE LAND / ON WHICH THIS / CEMETERY STANDS / IS THE GIFT OF THE / PORTUGUESE PEOPLE / FOR THE PERPETUAL / RESTING PLACE / OF THE SAILORS / SOLDIERS AND / AIRMAN WHO ARE / HONOURED HERE”. No lado oposto, outra pedra calcária, em tudo idêntica, apresenta a mesma inscrição em português: “1939 – 1945 / O TERRENO / ONDE ESTÁ ESTE / CEMITÉRIO É UMA / DÁDIVA DO POVO / PORTUGUÊS PARA / QUE SIRVA DE LUGAR / DE ETERNO DESCANSO / AOS MARINHEIROS / SOLDADOS E / AVIADORES CUJA / MEMÓRIA AQUI / SE PERPETUA”.

FIGS. 2 a 4 – No sentido dos ponteiros do relógio, entrada do cemitério, vista de norte e cruzeiro.

Encimando, uma placa metálica parcialmente danificada, ostenta o aviso bilingue: “THIS CEMETERY IS SACRED TO THE MEMO[R]Y / OF THOSE BURIED HERE / PLEASE DO NOT MAKE UNNECESSARY NOISE / PLAY GAMES, OR ACT IN ANY UNSEEMLY WAY. / ESTE CEMITÉRIO ESTÁ CONSAGRADO À MEMÓRIA / DAQUELES AQUI SEPULTADOS. / POR FAVOR ABSTENHA-SE DE FAZER RUIDOS / DESNECESSÁRIOS, BRINCAR OU PRATICAR ACTOS / IMPRÓPRIOS.”

Após a entrada, um caminho lajeado, que quebra o relvado que cobre toda a restante área, transporta-nos à zona cemiterial propriamente dita, bem como ao expressivo cruzeiro em betão armado, de dupla base octogonal, encimado por uma cruz oitavada. Sobre essa cruz do cruzeiro foi justaposta uma menor, em madeira pintada de forma a imitar ferro, a Saint James Cross ou Cruz de Santiago (cruz latina, de forma afeiçoada a espada), reclamando a honra daqueles que pagaram o derradeiro preço dos guerreiros, pois fizeram uso das armas para defender a verdadeira fé.

Seguem-se cinco alinhamentos de cabeceiras, organizados como corredores de A a E, iniciando a Norte/Nordeste, seguidos de numerais para as cabeceiras de nascente para poente. Há aparente igualdade física entre as cabeceiras de sepultura, representando a igualdade perante a morte, mesmo que se tratando de uma instituição castrense, consequentemente altamente hierarquizada. O corredor A apresenta cabeceiras de 1 a 10, o B de 1 a 10, o C de 1 a 9, o D de 1 a 10 e o E de 1 a 10. As cabeceiras apresentam três tipos distintos.

FIG. 9 – À esquerda, vista aérea.

FIGS. 5 a 8 – No sentido do relógio, epígrafes exteriores (norte e sul) e das entradas (igualmente norte e sul).

FIG. 11 – Em cima, localização por nomes.

FIG. 10 – À esquerda, esquema organizativo do cemitério.

FIGS. 12 a 14 – Cabeceiras de sepultura de tipo 1: da esquerda para a direita, Royal Air Force, Royal Navy e variante Merchant Navy.

O tipo 1 é composto por uma laje de cimento de formato retangular, rematada no topo com arco abatido e, após análise, é especificamente circunscrito às diversas nacionalidades dos naturais do então Império Britânico e das demais nações da Commonwealth. Regista-se uma variante ao tipo 1, de um enterramento já posterior à guerra, onde a cabeceira apresenta um ressalto, antes do lançamento do remate em arco abatido.

O tipo 2 é composto por uma laje de cimento de formato retangular, rematada no topo com arco ogival e, após análise, é especificamente destinado aos integrantes das forças polacas.

O tipo 3 é composto por uma laje de cimento de formato trapezoidal, rematada no topo com um retângulo e, após análise, é especificamente destinado aos naturais e integrantes das forças da Checoslováquia.

As cabeceiras são construídas em cimento, portanto fabricadas a partir de molde e pintadas a branco, como se constata naquelas onde tem existido manutenção mais recente, fingindo o aspeto do mármore.

Nas cabeceiras de tipo 1, a tipologia é relativamente repetitiva, pelo que se pode descrever dizendo-a encimada por um símbolo militar de identificação, seguido geralmente pela indicação da hierarquia castrense que o falecido ostentava, com ou sem o número de identificação individual, o nome, a filiação militar e a data do falecimento (podendo constar ou não a idade). Segue-se a cruz, cuja filiação à Military Cross é evidente, apesar de alongada em cruz latina. Por fim, de caráter opcional, um epitáfio de familiares e/ou amigos.

Nas cabeceiras de tipo 2, a tipologia é encimada pela indicação da hierarquia castrense que o falecido ostentava, seguindo-se-lhe o nome, depois a data do falecimento constando a idade, a filiação militar e, por fim, o símbolo militar de identificação.

As cabeceiras de tipo 3 iniciam-se com o símbolo militar de identificação, seguindo-se-lhe o nome, a indicação da hierarquia castrense que o falecido ostentava, a filiação militar e, por fim, as datas de nascimento e de morte.

FIG. 15 – Cabeceira de sepultura de tipo 2.

FIG. 16 – Cabeceira de sepultura de tipo 3.

Os enterramentos datam de entre 3 de novembro de 1943 a 15 de agosto de 1945, no âmbito da II Guerra Mundial (1 de setembro de 1939 - 2 de setembro de 1945), tendo ainda um enterramento extraordinário associado, de 14 de abril de 1946. O cemitério é indissociável do estabelecimento da Base das Lajes, que, em certa medida, dita o fim oficial da suposta neutralidade portuguesa no conflito.

O contexto de guerra é o da denominada *Batalha do Atlântico*, que perpassa praticamente todo o período da beligerância. É um confronto marítimo, com diversas fases que, muito sinteticamente, se podem resumir a um período de entre 1939 a 1941, com o bloqueio naval britânico ao continente europeu, de relativo sucesso. Seguiu-se-lhe um período entre 1941 e 1943, em que as potências do Eixo, através das frota de submarinos alemães, os temíveis U-Boats de Karl Dönitz, comandante da Kriegsmarine, infligiram pesados danos aos Aliados de forma efetiva e eficiente, travando a chamada *guerra submarina irrestrita*, afundando tudo e todos, em qualquer lugar. Seguiu-se o denominado *Maião Negro*, onde se aplicou ao Atlântico o novo sistema de radar desenvolvido pela equipa coordenada por Alan Turing, que alterou totalmente o desfecho da dita Batalha do Atlântico e, com isso, da própria II Guerra Mundial.

Ao poder aéreo baseado na Terra Nova, na Islândia e na Grã-Bretanha, viria a juntar-se o das bases aéreas açorianas, a das Lajes, na ilha Terceira, e a de Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, que permitiram infligir perdas devastadoras aos alemães numa área muito ampliada do Atlântico Norte, que os Açores proporcionavam. As negociações finais entre Aliados e a República Portuguesa tiveram lugar em agosto de 1943. A RAF entrou na Terceira, em força, no início de outubro de 1943. Viriam a devolvê-la à República Portuguesa a 2 de julho de 1946. O equipamento foi desembarcado em Angra do Heroísmo e depois transportado até ao local da base. Rapidamente, o investimento revelou-se acertado, com o afundamento de um U-Boat (U-211), a 9 de novembro de 1943. Muitos outros se seguiram. Os submarinos alemães não tinham defesa possível contra a aviação da RAF. As bases açorianas proporcionavam igualmente um relevante ponto de abastecimento a meio do Atlântico, permitindo a saída dos Estados Unidos, paragem nas Lajes e saída com destino a Inglaterra, pois que a autonomia dos aviões não permitia ainda o salto Atlântico sem paragem de reabastecimento.

Porém, se os submarinos alemães não provocavam baixas desde o início das operações aéreas, os acidentes aéreos ceifavam as vidas³. Uma perda humana a cada quinze dias era a média, até 4 de dezembro de 1943, quando o *Fortress IIA FK206* procurou a pista pelas 3:26h. Trinta segundos depois de estar a rolar, inexplicavelmente, virou para o mar e embicou, levando à perda de oito homens. Somente três foram resgatados no mar, James Geoffrey Johson, Carl Thomas Flack e Joseph Edouard Roch Boudreault. Nove dias volvidos, a 13 de dezembro de 1943, outro acidente ceifou mais quatro, Willis Elnor Ross Machan, John Haswell Yorke, Anthony Hales Severn e George Frederick Handel, foram as vítimas. A 18 de dezembro, noutra acidente aéreo pereceu Stewart Semple Neil.

³ Somente encontramos uma causa de morte não relacionada com acidentes aéreos, a de William Thomas Edwin Potter, dado como falecido por sufocação por vômito, em consequência de intoxicação alcoólica, a 21 de novembro de 1943 (ver ROYAL AIR FORCE COMMANDS. Blog). Acerca dos hábitos e exageros ingleses com a comida, a bebida e a prostituição, veja-se também SANTOS, 2024: 112-128.

Neste contexto, onde as baixas se acumulavam a um ritmo alucinante, medidas tiveram de ser tomadas, relativamente às partidas e chegadas, à pista e à segurança, como é natural. Foram eficazes, pois somente três vítimas mortais ocorreram em 1944. Mas, igualmente, com o perigo de desmoralização das tropas, ao verem o amontoar dos cadáveres, havia que criar uma solução, e essa foi a de constituir o cemitério militar, o Lajes War Cemetery. No próprio dia fatídico de 4 de novembro, o major W. A. Bushall, Mr. Pearce e H. L. O Resse, este último o capelão da base, após reunirem com o Governador Civil, obtiveram a anuência para a criação do cemitério militar e foram encaminhados para o município da Praia da Vitória, para tratarem de aspetos práticos (SANTOS, 2024: 68-76). Este foi implantado numa área suficientemente afastada para não estar presente à vista, mas razoavelmente próximo da base, para homenagear os heróis em campo-santo.

Para lá foram trasladados os corpos que, até então, haviam estado a ser enterrados no cemitério de Angra do Heroísmo, enquanto estrutura funerária partilhada por todas as vítimas das tropas aliadas. Com o final da guerra, os corpos dos militares americanos foram repatriados, tendo lá ficado os da Commonwealth, os checoslovacos e um polaco.

As 49 cabeceiras de sepultura que subsistem ostentam símbolos. Nas sepulturas de tipo 1 presentes nas Lajes existe o símbolo da RAF, com uma águia de asas abertas, emoldurada por um círculo com a expressão em latim: “PER ARDUA AD ASTRA”, traduzível por “através das dificuldades, às estrelas”, encimada pela coroa britânica. Este é o lema também de outras forças aéreas da Commonwealth, caso da Royal Canadian Air Force (RCAF) (variante com uma fita legendada, onde se acrescenta: “ROYAL / CANADIAN AIR / FORCE”), da Royal Australian Air Force (RAAF) (variante, onde no círculo consta: “ROYAL AUSTRALIAN AIR FORCE; na fita legendada é acrescentado: “PER / ARDUA AD / ASTRA”), e da Royal New Zealand Air Force (no presente caso, omissa, mas com a inconfundível *the silver fern*, complementado por NEW ZEALAND, no centro da cruz. Esta folha é símbolo da identidade nacional da Nova Zelândia desde a sua autonomia, em finais de oitocentos e, para os autóctones, representa a força, a persistência e a tenacidade, bem como o apego à pátria).

Igualmente presente nas cabeceiras de tipo 1, o símbolo dos Royal Engineers, que consiste numa coroa de louros a enquadrar um círculo (que é um cinto), com a expressão: “HONI SOIT QUI MAL PENSE”, lema já ostentado pela medieval Ordem da Jarreteira, traduzível como “envergonhe-se quem nisto vê malícia”. No centro, as iniciais fundidas CRE, de Corps of Royal Engineers; na base da coroa, uma fita, ostentando: “ROYAL ENGINEERS”; por fim, tudo é encimado pela coroa britânica. Ainda um outro, um círculo que contém uma âncora com corda laçada, parte do símbolo da Royal Navy, do comandante do *H.M.S. Hesperides*, que ia a bordo de um avião destinado a Inglaterra, onde era esperado. Uma elipse, circundada por uma corda com nó direito, ostenta, no centro, MN, de Merchant Navy, encimada pela coroa britânica.

FIGS. 17 e 18 – Cabeceiras de sepultura de Vaclav Jilek, com materialidades indicativas de visita atual, e de Thomas Henry Monson, com *The silver fern*.

Na sepultura de tipo 2, presente nas Lajes, existe o símbolo da Força Aérea Polaca no exílio (*Polskie Siły Powietrzne*), que consiste numa águia de asas abertas coroada, emoldurada por um escudo. Jerzy Mieczyslaw Goldhaar foi um dos cerca de 19.400 polacos que se juntaram à RAF no esforço de libertação da Polónia ocupada.

As sepulturas de tipo 3, presentes nas Lajes, correspondem à Royal Air Force Volunteer Reserve, constituída por pilotos checoslovacos que chegaram a território controlado pelos aliados. A 12 de julho de 1940 foi criada oficialmente a superintendência checoslovaca na RAF, tendo sido atribuída a Karel Janoušek, General de brigada, a sua direção. Contudo, o símbolo identificativo é o Forças Aéreas Checoslovacas, ramo das Forças Armadas Checoslovacas, consistindo num escudo com um leão levantado de perfil, ou leão rampante, de língua de fora, coroado e de dupla cauda (antigo símbolo do Estado da Boémia, atual brasão de armas da Chéquia), com dupla cruz assente em tríplice montanha, na zona do coração (atual brasão de armas da Eslováquia).

A média de idades indicadas aquando do falecimento é de 27 anos, sendo que o mais velho tinha 57 e os mais novos 20 anos de idade. Aliás, exceção feita ao Comandante do *H.M.S. Hesperides*, todos os restantes falecimentos ocorreram na casa dos 20 e 30. Naqueles em que conseguimos identificar as origens, temos representados três continentes: Europa, América e Oceânia.

Oriundos da Europa (80 %), temos pelo menos 20 provenientes de Inglaterra (41 %), seis de Londres, bem como casos singulares de Liverpool, Sheffield, Newcastle, Leicester, Portishead, Warrington, Wokingham, Rochester, Grimsby, Ferryhill, Oswestry, Totley, Rye e High Roding. Da Escócia, pelo menos quatro (8 %), de Edimburgo, Far-

wsyde, Greenock e Paisley. Da Irlanda do Norte (2 %), um de Hollywood. De Gales, um de Bangor. Da Áustria, um de Viena. Da Checoslováquia temos três naturais (6 %), sendo que um deles é oriundo da vila de Písečné, na parte sul da Boémia, atual República Checa. Da Polónia (2 %), um natural de em Białobrzegi, cidade localizada a cerca de 65 km a sul de Varsóvia. Acrescem oito (17 %) sem indicação de proveniência, mas certamente do Reino Unido.

Oriundos da América, pelas razões já apresentadas, somente do Canadá (14 %), com dois de Ottawa e presenças singulares de Saskatoon, Rochester, White Rock, Sarnia e Brussels, num total de sete.

Oriundos da Oceânia (4 %), um de Sydney, na Austrália, outro de Burnie, na Tasmânia australiana, e um de Dunedin, da Nova Zelândia (2 %), num total de três (6 %).

61 % das cabeceiras de sepultura ostentam uma mensagem personalizada, sendo a esmagadora maioria epitáfios. A exceção é a *silver fern*, já referida anteriormente. Os epitáfios são a expressão mais pessoal destas vidas precocemente ceifadas. E são todos integrantes da cultura anglófila, uma vez que apenas britânicos, canadinos e australianos os possuem. Nestes epitáfios, conseguimos rastrear algumas inscrições inspiradas nas Sagradas Escrituras. É, por exemplo, o caso evidente de Joseph Edouard Roch Boudreault, canadino: “HEUREUX LES ARTISANS / DE PAIX: ILS SERONT / APPELES FILS DE DIEUX / MT 5 9”, passagem explícita do Evangelho de São Mateus 5:9, onde diz: “*Bem-aventurados os paci-*

ficadores, porque eles serão chamados filhos de Deus”. É também o caso de Charles Alexander Colville, terceiro Visconde de Colville e Culrose, comandante inglês do *H.M.S. Hesperides*, onde se lê: “ALL PEACEFUL / IN THE EVERLASTING ARMS”, evocativo de um famoso hino, inspirado na passagem do Deuterónimo 33:27: “O Deus eterno é o teu refúgio, e para segurá-lo estão os seus braços eternos”. O mesmo no referente a John Haswell York, canadiano: “GREATER LOVE / HATH NO MAN THAN THIS / THAT A MAN LAY DOWN / HIS LIFE FOR HIS FIENDS”, inspirado no Evangelho de São João 15:13, onde se lê: “Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos”. Alistair Kay Murdoch, canadiano, ostenta: “YET WILL FEAR NO ILL / FOR THOU ART WITH ME / AND THY ROAD / AND STAFF ME COMFORT STILL”, evocativo do Salmo 23, “O Senhor é o meu pastor, nada me faltará”. Já o também canadiano Wilis Elnor Ross Machan apresenta um epitáfio evocativo da Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios (5:15): “HE DIED THAT WE MIGHT LIVE”.

Outros epitáfios há evidentemente de inspiração cristã, mas não são citações específicas.

Excêntrico, porque relacionável com o judaísmo, é o do inglês Thomas Alfred Stead: “TO THE BEAUTIFUL / AND EVERLOVING MEMORY / OF MY DARLING HUSBAND / ‘MIZPAH’”. Ora, *Mizpah* é palavra hebraica, significa, *grosso modo*, “Que Deus te cuide” e está associada a enterramentos judaicos. O de Leonard Fitzgerald Jarvis, canadiano, que narra: “WHATEVER IS ... IS BEST”, parece ser evocativo do poema ontologicamente romântico de Ella Wheeler Wilcox, com esse mesmo título, de 1910.

A maioria, no entanto, são epitáfios que ali estão para poderem dar sentido vivencial e tributo testemunhal ao falecido. Nestes se pode espreitar a ligação à respetiva família. Assim, a Tabela 1 facilita a identificação das evocações selecionadas pela família e amigos.

O Lajes War Cemetery é caso singular no território português, pese embora não o seja, de modo algum, no demais planeta. Existem cerca de 23 mil sítios pelo mundo, em 150 países e regiões autónomas, com sepulturas de guerra das tropas britânicas e da Commonwealth das duas guerras mundiais, rastreados pela Commonwealth War Graves Commission, que tem essa penosa tarefa como missão capital. O Bayeux War Cemetery, em França, com 4258 sepulturas; o El Alamein War Cemetery, no Egipto, com 6480 campas; o Rangoon Memorial, em Myanmar, com 26.854 mortos; o Singapore Memorial, com outras 24.317 baixas; o Arnhem Oosterbeek War Cemetery, nos Países Baixas, com outras 1530 inumações; o Portsmouth Naval Memorial, em Inglaterra, com 24.652 enterramentos, todos eles com vítimas da II Guerra Mundial, são alguns exemplos de estruturas funerárias com monumentalidade que esmagam e inspiram sentimentos fortes, muito diferentes, portanto, da modéstia arquitetónica e da singeleza aprazível do Lajes War Cemetery, ora apresentado. No entanto, não é pela sua despreensão que nos provoca menos questões sobre a natureza humana, envolvendo significados ali tão presentes, quase tão densos ao ponto de se transubstanciar, quase palpáveis: a vida e a morte; a paz e a guerra; o sacrifício supremo destas mesmas vidas, tão jovens, em nome da democracia, insurgidas contra o totalitarismo, fantasmas estes que, nestes nossos tempos presentes, ressurgem. ✎

BIBLIOGRAFIA

AMARAL, Rui F. (2014) – *U.S. Portuguese relations and Lajes Field Air Base*. Dissertação de mestrado. Monterey, California, USA: Naval Postgraduate School – <https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA619650>

ANÓNIMO (2019) – “The ‘Battle of Aljezur’ - off the Algarve coast during WWII”. In *46th Annual Report*. Carcavelos: British Historical Society of Portugal, pp. 153-156 – <https://tinyurl.com/bdfbmhm8>

NOGUEIRA, Francisco Miguel Lima (2008) – *O Impacto da Presença Britânica na Ilha Terceira (1943-1946)*. Dissertação de mestrado. Lisboa: ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa – <http://hdl.handle.net/10071/12032>

PEASE, Michael (2011) – “Portugal: a WWII enigma?”. In *38th Annual Report*. Carcavelos: British Historical Society of Portugal, pp. 93-107 – <https://tinyurl.com/4ckdt75j>

RANKIN, Carol (2011) – “Commonwealth war graves in Algarve”. In *38th Annual Report*. Carcavelos:

British Historical Society of Portugal, pp. 109-112 – <https://tinyurl.com/3n38azjb>
REZENDES, Sérgio (2019) – *Receios, Privações e Miséria num Ambiente de Prevenção Armada: a II Guerra Mundial nos Açores*. Lisboa: Caleidoscópio.

SANTOS, Tânia (2024) – *Jazz, Golfe American Dream. O impacto social da presença norte-americana na ilha Terceira, Açores, durante o período do Estado Novo*. Ponta Delgada: Letras Lavadas.

SERVIÇO DE SEPULTURAS DE GUERRA NO ESTRANGEIRO (1937) – *Relação dos Militares Portugueses Sepultados nos Cemitérios de Richebourg l’Avoué, Boulogne-sur-Mer e Antuérpia*. Lisboa: Ministério da Guerra.

SILVA, Carlota Sofia Faria da (2022) – *A Conjuntura Geopolítica e Geoestratégica Contemporânea dos Açores: o caso da Base das Lajes*. Dissertação de mestrado. Ponta Delgada: Universidade dos Açores – <http://hdl.handle.net/10400.3/6701>

INTERNET

AVIATION SAFETY NETWORK – Flight Safety Foundation. Alexandria, Virginia, USA – <https://tinyurl.com/yc4frd7r>

COMMONWEALTH WAR GRAVES – Commonwealth War Graves Commission. Berkshire, UK – <https://tinyurl.com/2zb8ckrr>

EPSOM & EWELL HISTORY EXPLORE – “War Memorials. WW2. Surnames M. Montgomery” – <https://tinyurl.com/yc3tuaz6>

LEGION. *Canada’s Military History Magazine* –

Kanata, Canada – <https://tinyurl.com/3s99szwf>

ROYAL AIR FORCE COMMANDS – Reino Unido – <https://tinyurl.com/nwz4bstz>

ROYAL AIR FORCE COMMANDS. BLOG – Reino Unido – <https://tinyurl.com/bde4uiwey>

THE 801ST ENGINEER AVIATION BATTALION –

Estados Unidos da América – <https://tinyurl.com/3ws6em4a>

THE WAR DEAD OF NORTH DOWN & ARDS – “Lindsay, David (No. 654457)” – <https://tinyurl.com/5de863tc>

TABELA 1 – Lajes War Cemetery: nomes, forças/patentes, idades e epitáfios

Local	Nome	Força / Patente	Idade	Epitáfio	Local	Nome	Força / Patente	Idade	Epitáfio
A 1	George Alexander Ince	RAF / Aircraftman 1st Class	21	EVERLASTING MEMORIES/ OF OUR DEAR GEORGE/ MOTHER, FATHER/ SISTERS AND BROTHERS	B 9	Harry Demerse Laronde	RCAF / Flying Officer	25	GOD HAS HIM IN HIS KEEPING
A 2	Victor Ernest Carter	Royal Engineers / Sapper	26	IN LOVING MEMORY/ OF OUR SON VICTOR/ MOTHER FATHER/ SISTERS AND BROTHERS	B 10	Neville Vincent Ryan	RAAF / Warrant Officer	20	GOD HAS HIM IN HIS KEEPING/ WE HAVE HIM IN OUR HEARTS
A 3	Thomas Alfred Stead	Royal Engineers / Lance Serjeant	28	TO THE BEAUTIFUL/ AND EVERLOVING MEMORY/ OF MY DARLING HUSBAND/ “MIZPAH”	C 2	Alan Dowson Dodd	RAF / Sergeant	22	IN SILENCE WE REMEMBER
A 5	?	RAF	?	KNOWN UNTO GOD	C 3	Frederick Charles Dorey Evans	RAF / Flight Sergeant	20	HE LIVES WITH US IN MEMORY/ AND WILL FOR EVERMORE/ MOM AND DAD
A 6	James Geoffrey Johnson	RAAF / Pilot Officer	20	HIS DUTY FEARLESSLY/ AND NOBLY DONE/ FOR EVER REMEMBERED	C 6	Colin Douglas Maxwell Thompson	RAF / Flight Lieutenant	26	THE DEARLY LOVED SON/ OF THE LT. COMMANDER/ AND MRS. T. D. THOMPSON/ AND BROTHER OF GEOFF[REY]
A 7	George Frederick Handel	RAF / Flight Sergeant	23	HE LEFT A HAPPY MEMORY/ WITH EVERYONE THAT KNEW HIM/ WE SHALL MEET AGAIN/ MUM AND DAD	C 7	William Holowaty	RCAF / Flight Sergeant	26	IN MEMORY/ OF OUR BELOVED SON/ REST IN PEACE
A 8	Antony Hales Severn	Raf / Flight Sergeant	21	IN LOVING MEMORY/ OF “TONY” OUR SON/ YOUR CORAGE OUR PRIDE/ REST IN PEACE	C 8	Emrys Williams	RAF / Leading Aircraftman	25	NOT GONE FROM MEMORY/ NOT GONE FROM LOVE/ BUT GONE TO/ HIS FATHER’S HOME ABOVE
A 9	John Haswell Yorke	RAAF / Warrant Officer Class I	22	GREATER LOVE/ HATH NO MAN THAN THIS/ THAT A MAN LAY DOWN/ HIS LIFE FOR HIS FIENDS	C 9	Harry Culyer	RAF / Sergeant	37	IN LOVING MEMORY/ OF A DEAR HUSBAND AND DADDY/ ALWAYS REMEMBERED
A 10	Willis Elnor Ross Machan	RAAF / Warrant Officer Class I	21	HE DIED THAT WE MIGHT LIVE	D 1	Charles Alexander Colville	Royal Navy / Commander	57	ALL PEACEFUL/ IN THE EVERLASTING ARMS
B 1	Carl Thomas Flack	RCAF / Warrant Officer Class II	23	FOUND MEMORIES LINGER/ EVERY DAY/ REMEMBERANCE KEEPS HIM NEAR	D 2	Arthur John Davey	RAF / Squadron Leader	21	AU REVOIR, MY BOY/ UNTIL WE MEET AGAIN
B 2	Joseph Edouard Roch Boudreault	RCAF / Warrant Officer Class II	22	HEUREUX LES ARTISANS/ DE PAIX: ILS SERONT/ APPELES FILS DE DIEUX/ MT 5 9	D 4	Leonard Fitzgerald Jarvis	RCAF / Flight Lieutenant	34	WHATEVER IS ... IS BEST
B 3	Stewart Semple Neil	RAF / Aircraftman 1st Class	22	TOO FAR AWAY/ YOUR GRAVE TO SEE/ BUT NOT TOO FAR/ TO THINK OF THEE	D 5	Alistair Kay Murdoch	RAF / Flight Lieutenant	29	YET WILL FEAR NO ILL/ FOR THOU ART WITH ME/ AND THY ROAD/ AND STAFF ME COMFORT STILL
B 4	Charles William Crane	RAF / Corporal	23	DEARLY LOVED	E 3	John Henry Lawrence	RAF / Sergeant	38	THERE’S A SMILE/ I’LL ALWAYS REMEMBER/ OF ONE I LOVED SO DEAR/ LOVING WIFE FRANCES
B 5	George William Cook	RAF / Corporal	30	ALTHOUGH BURIED/ IN FOREIGN SOIL/ HE IS NOT FORGOTTEN/ BY THOSE AT HOME R.I.P.	E 5	Edgar Jones	RAF / Leading Aircraftman	36	IN LOVING REMEMBERANCE/ TILL WE MEET AGAIN/ HILDA DAVID AND MARGARET
					E 6	William McKenzie	RAF / Corporal	26	ELDER SON OF/ MITCHELL AND MARY MC KENZIE/ GREENOCK/ EVER REMEMBERED

WIKIPEDIA – “Lajes Field” –
<https://tinyurl.com/2ecpnyr2>

WIKIPEDIA – “North Atlantic air ferry
route in World War II” –
<https://tinyurl.com/bdfaxwrv>

WIKIPEDIA – “Viscount Colville of Culross” –
<https://tinyurl.com/bdz7vcp5>

(todas as ligações à Internet apresentadas
neste artigo estavam ativas em 2025-01-18)

RESUMO

O solar familiar construído na Rua dos Poços, n.º 28 (freguesia de Cabo da Praia, município de Praia da Vitória, ilha Terceira, Açores), é um bom exemplar da arquitetura doméstica enquadrável nos séculos XVIII-XIX.

No interior, obras realizadas em 2019 voltaram a evidenciar um notável conjunto de vestígios de pintura mural que sucessivas camadas de pintura haviam coberto.

Os autores referem o programa de conservação e intervenção arqueológica então delineado, que permitiu recuar a cronologia de edificação no lugar para um período entre 1650 e 1680.

Infelizmente, alterações na Administração pública e nas políticas patrimoniais açorianas impediram a concretização plena das ações que visavam a fruição coletiva de um bem patrimonial localmente expressivo.

PALAVRAS-CHAVE: Idade Contemporânea; Arqueologia urbana; História Local; Gestão do Património; Açores.

ABSTRACT

The family stately home built at Rua dos Poços, 28 (Cabo da Praia parish, municipality of Praia da Vitória, Terceira Island, Azores) is a good example of home architecture of the 18th – 19th centuries. Inside, refurbishing work carried out in 2019 once again highlighted a notable set of mural painting remains that had been covered by successive layers of paint.

The authors refer to the archaeological conservation and intervention programme, which made it possible to date the edification chronology of the place back to between 1650 and 1680. Unfortunately, changes in public administration and heritage policies in the Azores prevented the fulfilment of the planned actions, which aimed to make this important local heritage asset available for the enjoyment of the community.

KEY WORDS: Contemporary age; Urban archaeology; Local history; Heritage Management; Azores.

RÉSUMÉ

Le manoir familial élevé dans la Rua dos Poços, n.º 28 (paroisse de Cabo da Praia, municipalité de Praia da Vitoria, île de Terceira, Açores) est un bon exemple de l'architecture domestique située entre le XVIIIème et le XIXème siècles.

A l'intérieur, des travaux réalisés en 2019 ont remis en évidence un ensemble notable de vestiges de peinture murale que de successives couches de peinture avaient recouvert.

Les auteurs font référence au programme de conservation et intervention archéologique alors tracé qui a permis de reculer la chronologie d'édification sur le lieu à une période entre 1650 et 1680. Malheureusement, des changements dans l'Administration publique et les politiques patrimoniales açoriennes ont empêché la pleine concrétisation des actions qui visaient à la jouissance collective d'un bien patrimonial localement révélateur.

MOTS CLÉS: Époque contemporaine; Archéologie urbaine; Histoire Locale; Gestion du patrimoine; Açores.

Um Solar de Família no Cabo da Praia (Terceira, Açores)

Jorge Forjaz ¹, José Luís Neto ², Luís Borges ², Pedro Parreira ²
e Tânia Manuel Casimiro ³

INTRODUÇÃO

Ao lermos um recente ensaio de Luís Pereira, conservador-restaurador, intitulado “*E os conservadores-restauradores, não erram?*”, fomos compelidos a concordar, onde nos diz que: “*Centrados na temática e em situações de erro vividas em intervenções de conservação e restauro, identifiquei quatro artigos, publicados entre 2009 e 2016. Se deslocar o foco para a realidade da conservação e restauro no nosso país, o cenário torna-se ainda mais expressivo, não existindo qualquer artigo ou intervenção sobre o tema. Se os conservadores-restauradores erram, tal como os restantes profissionais, e se os erros que cometem podem ter consequências significativas para bens que assumem valor para a história de uma dada pessoa, para uma comunidade, um país, ou a humanidade no seu todo, como se explica este silêncio sobre o erro associado à sua prática profissional?*” (PEREIRA, 2024).

Sabemos reconhecer a causa do pesado silêncio, talqualmente o próprio saberá, pois que, por defeito e feito, se escolhe calar o que não corre bem, até porque assaz frequente num país que não encontra respaldo público para tais questões, e que é genericamente insensível à causa da salvaguarda do seu património cultural. Aliás, as vitórias na área do património cultural são celebradas com incontido entusiasmo, porque, em verdade, se revelam tortuosamente trabalhosas. E não pudemos deixar de refletir, com alguma amargura, sobre situações em que, por diversas razões, participámos nós mesmos em erros na salvaguarda do património cultural, pese embora que sempre desejando defendê-lo. Por dever ético, em conformidade com o repto colocado pelo autor aos conservadores-restauradores, mas evidentemente extensível aos demais operários do património, aceitámos o desafio e fomos ao baú resgatar um caso que pó acumulava, pois não se concluiu com sucesso face às expetativas que nele se depositaram, mercê de um conjunto de erros, influenciados por fatores organizacionais que convergiram e castigaram, na nossa perspetiva, um singular património cultural. Aceitar e partilhar com os erros é, portanto, o objetivo. Aprender também.

¹ Historiador / Genealogista. Aposentado.

² Arqueólogos. Direção Regional da Cultura dos Açores.

³ Arqueóloga. Centre for the Sciences of Place and Memory - University of Stirling.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A HISTÓRIA DE UM SOLAR DE FAMÍLIA

A ficha n.º 12 do *Inventário do Património Imóvel dos Açores - Concelho da Praia da Vitória*, descreve-nos um imóvel sito no Cabo da Praia como um exemplar de arquitetura doméstica enquadrável nos séculos XVIII a XIX, definido, em 13 de abril de 1999, como: “*Edifício de planta retangular (com um recorte no tardo onde se insere a escada com o balcão de acesso à cozinha) com dois pisos. As molduras dos vãos da fachada principal (portas em baixo e janelas de peito com aventais quadrangulares em cima) estão ligadas pelo prolongamento das ombreiras que unem o soco à cornija. Os caixilhos das janelas são de guilhotina de duas folhas. Na fachada lateral esquerda, os vãos do piso térreo são janelas jacentes, com barras de ferro, cujas ombreiras se ligam às janelas superiores e à cornija. A construção é em alvenaria de pedra rebocada e caiada, com exceção do soco, dos cunhais, da cornija, das molduras dos vãos (de verga curva) e respetivos aventais que são em cantaria à vista. A cobertura é de quatro águas, em telha de meia-cana tradicional, rematada por beiral simples. No tardo, entre as várias ampliações, situa-se o corpo do antigo forno, de volume exterior, com “chaminé de mãos postas”. No terreno adjacente à empena direita existe um poço de maré de boca circular*” (BRUNO, 2014: 105).

Anos volvidos, na sequência da descoberta acidental de um conjunto de vestígios de pintura mural nesse mesmo imóvel, sito na Rua dos Poços, n.º 28¹, na freguesia do Cabo da Praia, concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira, a cerca de mil metros da atual linha costeira da baía da Praia e a cerca de 300 metros da igreja paroquial, foi comunicada informalmente, por parte do proprietário, Ricardo Ferraz da Rosa, aquando de preparativos para obras de requalificação do edifício, a descoberta de elementos patrimoniais de eventual interesse, à Divisão do Património Móvel, Imaterial e Arqueológico (DPMIA), da Direção Regional da Cultura dos Açores (DRAC).

Após esse contacto, diretamente com o responsável pela DPMIA (então José Luís Neto), deslocou-se ao local uma equipa multidisciplinar da dita divisão, no dia 24 de julho de 2019, constituída por José Luís Neto (arqueologia), Diana Gonçalves dos Santos (história

da arte), Paulo Dutra (conservação e restauro) e Luís Borges (arqueologia), para averiguar a eventual importância do achado.

Pôde-se, então, observar e analisar *in situ* um conjunto de vestígios de pintura mural descobertos em fase preliminar às obras, os quais se encontravam dispersos pelas várias divisões do piso superior da habitação. Uma existência até então desconhecida pelo proprietário, havendo surgido pela procura de respostas para o mau estado de conservação das estruturas murárias, com destacamentos das argamassas de revestimento, concluindo-se que a decoração pictórica mural descoberta terá sido coberta, em data desconhecida, por sucessivas camadas de pintura.

Resultante dessa primeira visita ao local, consensualizou-se com o proprietário o apoio técnico especializado na consolidação das pinturas encontradas, no âmbito da conservação e restauro, tal como a abertura de duas pequenas sondagens arqueológicas, com vista a determinar a épo-

¹ Aos 38° 42' 30.19" Norte e 27° 3' 36.88" Oeste, a três metros de altitude.

FIGS. 1 e 2 – Fachada e perspetiva lateral sul do edifício da Rua dos Poços n.º 28.

ca de construção do imóvel e outras possíveis ocupações anteriores, no âmbito da arqueologia.

Entre os dias 5 e 7 de agosto de 2019 realizaram-se duas sondagens, uma no interior e outra no exterior do imóvel.

No interior, foi aberta no piso térreo, sob a escadaria de acesso ao piso superior, numa pequena arrecadação ainda com o chão em

pedras de cantaria que, apesar de ter algum cimento superficial, aparentava não ter sido alterada em anteriores obras no edifício. Esta arrecadação sob a escadaria tinha cerca de 4 m² (2,60 x 1,40 m). Do lado nascente era constituída pelo anverso dos degraus, em pedra e rebocados a cal. Do lado norte era constituída por uma parede de pedras de cantaria rebocadas a cal e com a porta de acesso ao átrio da casa. As paredes sul e poente eram constituídas por pedra seca com ligante de barro e rebocadas a cal.

Sob o piso pétreo encontrava-se outro pavimento, de mistura de terra, areia e cal, muito compacto, mas parcialmente destruído, pois já não ocupava uniformemente toda a divisão, sendo apenas verificável junto das paredes norte e poente. Sob este pavimento o subsolo era em terra argilosa, castanho-escura, homogénea e pouco compacta. Os alicerces desta divisão eram constituídos por pedras secas empilhadas, sem ligante, e alcançavam uma profundidade de 90 cm.

A cultura móvel exumada era pouco numerosa, mas justificava o “olho de especialista”, porquanto eram os melhores elementos existentes para datar a edificação da construção. Os fragmentos exumados eram exíguos, todos inorgânicos: três pedacinhos de vidro, uma cavilha de ferro e o demais, cerâmica; nesta, dois fragmentos de cerâmica esmaltada olisiponense, um fragmento de cerâmica vidrada a verde da mesma origem, outro de porcelana *kraak*, um fragmento de melado sevilhano e a presença de cerâmica comum, toda ela de produção regional, apontavam para um contexto cronológico de meados de seiscentos. Todavia, a presença de faiança portuguesa a azul e branco, toda ela oriunda de Lisboa, levou-nos a apertar essa malha generalista, propondo a edificação do imóvel entre 1650 e 1680.

A sondagem no exterior foi aberta por descargo de consciência, de modo a tentar ofertar mais elementos a considerar no tempo longo, e foi executada junto ao canto noroeste da casa, paralela à parede, até alcançar a base do alicerce, estando este a 1,40 m de fundura. Verificou-se que o solo era terra homogénea, castanho-escura, pouco compacta e com pou-

FIG. 3 – Edifício da Rua dos Poços n.º 28 no início do século XX.

ca incidência de pedras e/ou materiais arqueológicos. Os materiais demonstraram uma diacronia longa, entre o dealbar de seiscentos e a contemporaneidade.

Com base nos resultados das sondagens e da prospeção realizada na área do terreno, conjugando sempre os elementos arqueológicos com os dados documentais existentes, surgiu uma mesma história, que nos narra que a ocupação inicial desta freguesia remonta, seguramente, ao século XVI, onde é mencionada, primeiramente por Gaspar Frutuoso, e figura na cartografia da época com o seu nome primitivo, a paróquia de Santa Catarina. Não obstante, a zona da ilha onde está implantada desde então é muito próxima, cerca de 1500 m, do genésico assentamento humano na baía da Praia, o Paúl do Belo Jardim, referenciado na tardo-quincentista obra de Gaspar Frutuoso, *Saudades da Terra*.

Esta casa, como se disse, está assinalada no *Inventário do Património Imóvel do Concelho da Praia da Vitória*, que atribui a sua construção aos finais do século XVIII ou inícios do século XIX, datando, afinal, a sua reconstrução. Embora a morfologia arquitetónica, tal como a decorativa das pinturas murais existentes no primeiro piso, sejam concordantes com a primeira metade de oitocentos, o facto é que os materiais exumados na sondagem 1, que demonstraram estar selados desde a edificação e não possuírem qualquer interferência desde então, apontam para a edificação do lote numa cronologia de entre 1650 a 1680.

Os dados arqueológicos foram cabalmente comprovados na pesquisa documental e genealógica. Guilherme Ferraz radicou-se no Cabo da Praia, vindo das Lajes, cerca do ano de 1680, onde edificou naquele preciso local, oito gerações antes da atual. Certamente, essa nova morada de Guilherme Ferraz, na dita paróquia de Santa Catarina do Cabo da Praia, seria arquitetonicamente distinta da atual estrutura, que, também certamente, foi evoluindo e sendo modificada conforme as necessidades,

gostos e posses pecuniárias dos seus descendentes, ao longo dos tempos. Um dos possíveis financiadores da evidente reconstrução da casa, estruturalmente como se apresenta hoje, terá sido Mateus Francisco Ferraz ², que casou a 18 de junho de 1826 com D. Isabel Violante de Meneses (FORJAZ e MENDES, 2007: IV, 409), filha do Capitão de Ordenanças e proprietário terratenente no Cabo da Praia, João de Sousa Nunes ³, de onde poderá ter vindo o rendimento financeiro para suportar a reabilitação do imóvel, oferecendo-lhe a imponência, por comparação com o restante casario da povoação, absolutamente necessária pelas consequências sociais e económicas resultantes deste específico consórcio. Pouco depois, esta casa da família Ferraz (talvez que não ainda na configuração que atualmente detém), assistiu em primeira

² Nasceu a 1791-06-08, no Cabo da Praia (FORJAZ e MENDES, 2007: IV, 409).

³ Nascido no Cabo da Praia a 1774-02-29 e falecido, também no Cabo da Praia, a 1856-01-28 (FORJAZ e MENDES, 2007: VI, 542).

fila, devido à proximidade do mar e dos fortes de Santa Catarina e de São José, aos combates da Batalha da Praia da Vitória, que decorreu a 11 de agosto de 1829, quando a armada fiel ao absolutista D. Miguel I tentou assaltar a ilha Terceira, que se havia declarado pela rainha liberal, D. Maria II.

Apesar do terramoto de 1841, conhecido como “segunda caída da Praia”, que causou forte devastação na parte oriental da ilha Terceira, ocorrido pelo 50.º aniversário de Mateus Francisco Ferraz, as pinturas murais do primeiro piso já então existiriam e subsistiram, conforme atestaremos. A 1 de fevereiro de 1957, o proprietário da casa, Francisco Ferraz de Meneses, contratualizou com a Câmara Municipal da então Vila da Praia da Vitória, a cedência de duas salas para aulas e do logradouro para recreio, pela quantia mensal de 400 escudos, onde a edilidade instalou a secção da escola primária do Cabo da Praia. A necessidade de o município praiense contratualizar com um privado a cedência de um espaço para a instrução pública primária, deriva de que a freguesia do Cabo da Praia, contrariamente à maioria das freguesias da ilha Terceira, não ter sido abrangida pela campanha de obras públicas nas décadas de 1940-1950, do “Plano dos Centenários”, de construção de escolas primárias, ficando a deficitária desse equipamento público. Este contrato apenas veio oficializar o uso de algumas das divisões do imóvel como escola, quando já vinha sendo oficiosamente utilizado para esse fim desde, pelo menos, a década de 1930. Decorrente desse uso, as pinturas terão sido cobertas com nova camada de tinta.

A partir de 1972, o imóvel foi utilizado para outras funções, nomeadamente como “Restaurante Girassol” e a sua copa, receção do motel “Apartamentos 9 Ilhas” e sede de gerência de serviços. Esta unidade hoteleira operou até ao início de 1990. A utilização das salas de aula

terminou em 1978, com a cessação de contrato, face à construção da atual escola primária do Cabo da Praia. O imóvel foi vendido ao senhor Manuel Dias, em 1993. Em 2017, Ricardo Ferraz da Rosa readquiriu a moradia dos seus ascendentes, encetando trabalhos de recuperação do edificado, durante os quais foram identificadas pinturas murais no 1.º piso.

A ideia do proprietário, em 2019, era criar um estabelecimento de restauração especializado em gastronomia tradicional, complementado com produtos biológicos cultivados no próprio terreno, convertendo as refeições numa experiência. Nesse sentido, toda a informação histórica e arquitetónica era perspectivada como mais-valia complementar da oferta que pretendia criar. As pinturas, nesse sentido, converteram-se num símbolo de autenticidade, razão pela qual o proprietário desejava colocá-las a usufruto público dos seus futuros clientes.

Na perspetiva da DPMIA, as pinturas descobertas, para além do valor patrimonial que em si mesmo possuem, se disponibilizadas ao público, permitiriam uma visita e, com esta, a criação de uma roteirização turístico-cultural de pintura, especialidade mural, naturalmente destinada a públicos turísticos versados no tema, essencialmente no Verão, e no âmbito do público escolar, no Inverno. Esse roteiro seria constituído por três polos principais, a saber: o imóvel do Cabo da Praia, os frescos quinhentistas da igreja de São Sebastião, e o Palácio Sieuve de Meneses, na freguesia de São Pedro, em Angra do Heroísmo, onde se encontram

FIGS. 4 e 5 – Edifício da Rua dos Poços n.º 28 quando operou como hotel e restaurante (década de 1970).

FIG. 6 – Planta geral do rés-do-chão do edifício da Rua dos Poços n.º 28.

FIGS. 9 a 11 – Sondagem 1: planta geral, desenho do pavimento e cortes estratigráficos.

FIGS. 7 e 8 – Sondagem 1: pormenor do pavimento e aspeto geral.

pinturas e desenhos murais notáveis, da autoria de Abraham Abohbot. Pese embora as pinturas tenham sido alvo de dois estudos circunstanciados, um de Diana Gonçalves dos Santos e Paulo Dutra, e outro de Anahí Meyer Riera e Paulo Dutra, a autoria das pinturas foi alvitrada por Francisco Jorge da Silva Ferreira, atual Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, profundo conhecedor do património cultural daquele concelho, que detetou as semelhanças com o desaparecido conjunto de pintura mural das paredes e teto da Igreja Matriz de Santa Cruz da Praia da Vitória, perdido nas obras de reconstrução pós-Sismo de 1980. Analisadas as fotografias antigas dessas pinturas, na posse do Provedor, constataram-se as óbvias semelhanças.

A partir desta referência, Diana Gonçalves dos Santos e Paulo Dutra fizeram bem o seu trabalho, identificando o autor como mestre Alexandre, pintor de profissão, morador em Angra do Heroísmo. Artista obscuro, as pinturas descobertas que são passíveis de se lhe atribuir, conjugadas com as do desaparecido conjunto da Matriz da Praia, revelam-no como artista de vastos recursos e erudição. Todavia, para lá da arte, interessa-nos particularmente a perspectiva do encomendante, ou seja, a da família Ferraz. E, ao que nos foi possível entender, as pinturas figurativas concentraram-se somente na sala de jantar. O conceito de sala de jantar, no interior dos palácios nobres, apenas surge na Europa no século XVIII. Ao longo de toda a era Moderna, para cada refeição à mesa, a mesma era literalmente posta (uma tábua sobre dois cavaletes) no espaço considerado mais oportuno, podendo, porém, existir um uso frequente de espaços predeterminados (GOURARIER, 1994: 85-90). Pese embora a sua introdução na casa terceirense seja coisa moderna, o que é certo é que, na tentativa de nobilitar a casa fundada por Guilherme Ferraz, na reconstrução da casa promovida por Mateus Francisco Ferraz, este decidiu introduzir-lhe a instalação de uma sala de jantar. Para a embelezar, terá encomendado a mestre Alexandre um conjunto de pinturas piás, semelhantes às que havia visto na matriz da Praia da Vitória. Pese embora pudessem ser fartas as refeições, graças às pinturas, deveriam ser austeras e piás, sob a sempiterna vigilância de *Cristo Salvador do Mundo*, *São Paulo* e *Santo André*, para além dos outros santos não-identificáveis (talvez que os restantes apóstolos), que não sobreviveram salutarmente ao devir dos tempos.

FIGS. 12 a 14 – Sondagem 2: aspeto geral, planta e cortes estratigráficos.

FIGS. 15 a 18 – Pinturas murais: da esquerda para a direita, Cristo Salvador do Mundo, São Paulo, Santo André e personagem não identificada dado o estado de degradação.

FIG. 19 – Pormenor dos frisos pintados que decoram o Piso 1.

O potencial endógeno e de partilha em rede deste património cultural justificou a conjugação de especialidades, pelo que se solicitou a colaboração externa de Jorge Forjaz, reputadíssimo genealogista e historiador, e de Tânia Manuel Casimiro, reconhecida arqueóloga, especialista em cerâmica da época moderna, que a título gracioso se associaram, com vista à preparação de processo de classificação como Imóvel de Interesse Público, lógica pedra de fecho de abóbada do processo.

EPÍLOGO

Finda a comissão de serviço, em março de 2020, foi nomeado novo responsável da DPMIA, formado em ciências naturais (química). Por sua decisão arbitrária, os trabalhos em curso relacionados com este caso foram suspensos. Não foram, infelizmente, os únicos. O eventual processo de classificação ficou adiado, metamorfoseando-se em clássico do memorialismo. A multidisciplinaridade foi interrompida. Parte da equipa da DPMIA foi desagregada. O contato com o proprietário, pese embora por sua iniciativa procurado, foi descontinuado.

No segundo semestre de 2021, Pedro Parreira, arqueólogo, foi nomeado novo responsável da antiga DPMIA, entretanto convertida em Centro do Património Móvel, Imaterial e Arqueológico (CPMIA), reformulação menos onerosa para os cofres da administração pública, mas exatamente com as mesmas atribuições, competências e funções. Este, que havia acompanhado o processo relativo ao solar da família Ferraz, no Cabo

da Praia, ao longo de 2019, retomou o contato com Ricardo Ferraz da Rosa em inícios de 2022.

Ricardo Ferraz da Rosa, por sua vez, informou que, após praticamente dois anos de silêncio por parte da administração pública, apesar das suas reiteradas tentativas, havia prosseguido com as obras. Pese embora com lamento, havia abandonado o projeto inicial. Reconvertera-o numa unidade de Alojamento Local, burocrática e administrativamente mais simples. Mesmo sabendo que, nos Açores, a classificação o habilitava a até 50 % de custos de obra (caso singular em Portugal), já não a desejava para o imóvel, pois que o investimento pessoal financeiro havia sido significativo e agora haveria que ser rentabilizado. Mas, sensibilizado pelas pinturas murais, espécie de elo pessoal com os seus antepassados, as havia mandando consolidar e proteger, cobrindo-as depois, na esperança de melhores dias vindouros, onde pudessem ser expostas com dignidade. Reconheça-se-lhe o mérito, pois não sendo caso singular, não deixa de ser excepcional, tanto na região, como no país.

Em suma, um conjunto de erros privaram as pessoas do usufruto de um bem patrimonial localmente expressivo. Erros provocados por fatores organizacionais, de uma administração pública feita da valorização da confiança, na vertente das denominadas “pessoas de confiança”, cujo maior atributo é mesmo esse, oferecer a sensação de conforto e segurança pessoal aos decisores. A ignorância é a habitual consequência, tanto na

dita factual (ausência de conhecimento de algum facto), na ignorância-alteridade (incapacidade de identificação com o objeto político e seus propósitos), e na ignorância técnica (ausência de conhecimento de como se faz). E assim a confiança sobrepõe-se, desconsiderando deliberadamente o fundamental na governança, que é o conhecimento, para a interação e tomada de decisão estruturada, sustentada, regulada e responsabilizada. Tal vigora até à próxima crise provocada pela ignorância, o *blind spot*, que originou o denominado “síndrome Ch-Ch” (BURKE, 2003: cap. 3 e 15).

Este caso, ao invés de ser singularmente tomado, mas se, na perspectiva das dinâmicas do poder das instituições da memória for entendido,

revela-se o oposto da originalidade, seja na região, seja no país. Reflete antes a tendência de opção objetiva das elites governativas, onde, a par com a diminuição de orçamentos para o património cultural, há um critério de seleção de recursos humanos para chefias intermédias, cooptados fundamentalmente na lógica de garantir a segurança dos decisores, por isso mesmo negligenciando o mérito e a competência técnico-científica, desequilibrando as instituições da memória, ferindo-as mesmo na real capacidade de ação. E tal merece reflexão, pois que com as instituições da memória “neutralizadas”, os combates pela defesa do património cultural a descobrir no futuro poderão ficar seriamente comprometidos. 🐼

BIBLIOGRAFIA

BRUNO, Jorge A. Paulus (coord.) (2014) – *Inventário do Património Imóvel dos Açores. Terceira. Praia da Vitória*. Angra do Heroísmo: Secretaria Regional da Cultura - Direção Regional da Cultura e Instituto Açoriano de Cultura.

BURKE, Peter (2023) – *Ignorance. A global history*. Padstow: TJ Books.

CASIMIRO, Tânia Manuel (2013) – “Faiança Portuguesa: datação e evolução crono-estilística”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 16 (1): 351-367 – <https://tinyurl.com/mwyepybj>

CASIMIRO, Tânia Manuel; HENRIQUES, José Pedro; FILIPE, Vanessa e BOAVIDA, Carlos (2018) – “Lead Glazed Ceramics in Lisbon (16th-18th centuries)”. In PEREIRA, Sílvia; MENEZES, Marluci e RODRIGUES, José Delgado (eds.). *GLAZEART 2018, International Conference Glazed Ceramics in Cultural Heritage. Proceedings*. Lisboa: Laboratório de Engenharia Civil, pp. 268-282 – <http://hdl.handle.net/10362/103742>

FERNANDES, Isabel Maria (1993) – *Cerâmica Açoriana*. Barcelos: Museu da Olaria.

FERNANDES, Isabel Maria (2009) – “Cerâmica”. In *Enciclopédia Açoriana*. Angra do Heroísmo: Universidade Católica de Lisboa e Direção Regional da Cultura – <https://tinyurl.com/2p8m6n5z>

FORJAZ, Jorge e MENDES, António Otnelas (2007) – *Genealogias da Ilha Terceira*. Lisboa: Dislivro Histórica. Tomos IV e VI.

GOURARIER, Zeev (1994) – *Arts et manières de table en Occident, des origines à nos jours*. Thionville: Gérard Klopp.

GUTIÉRREZ, Alejandra (2000) – *Mediterranean pottery in Wessex households (13th to 17th centuries)*. Oxford: Archaeopress (*British Archaeological Reports - British series*, 306).

MEDLEY, Margaret (1998) – *The Chinese Potter. A practical history of chinese ceramics*. 3.ª ed. Londres: Phaidon.

PEREIRA, Luís (2024) – “E os conservadores-restauradores, não erram?”. In *Património.pt* -

- *Opinião*. Alvito: Spira (2024-06-24) – <https://tinyurl.com/3rzmmmf6>

SOUSA, Élvio (2008) – “A Influência dos Modelos de Importação da Cerâmica Fina nas Produções Madeirenses do Século XVII”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 16: 173-176 – <https://tinyurl.com/msd5p5bm>

SOUSA, Élvio Duarte Martins (2011) – *Ilhas de Arqueologia. O quotidiano e a civilização material na Madeira e nos Açores (Séculos XV-XVIII)*. Dissertação de doutoramento apresentada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – <http://hdl.handle.net/10451/5377>

SOUSA, Élvio Duarte Martins (2012) – “A Importação de Cerâmica Europeia Para os Arquipélagos da Madeira e dos Açores no Século XVI”. In TEIXEIRA, André e BETTENCOURT, José António (coord.). *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: CHAM / FCSH/UNL. Vol. 2, pp. 797-812.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam ativas em 2025-01-18]

PUBLICIDADE

leia também a **Al-Madan** impressa

N.º 27 | Nov. 2024

revista impressa anual em venda directa

Pedidos ao Centro de Arqueologia de Almada

Telefone: 212 766 975

Telemóvel: 967 354 861

E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

[distribuição via CTT ao preço de capa (10 €); oferta dos portes de correio]

mais informação:

<http://www.almadan.publ.pt>

RESUMO

O presente artigo se pretende uma breve síntese historiográfica de como o conceito de Patrimônio foi se desenvolvendo em conjunto e oposição ao capitalismo, acompanhando as mudanças socioeconômicas e culturais mundiais. Desde um momento de legitimação da cultura branca, depois englobando novas categorias que também deveriam ser preservadas, passando pelo surgimento do fenômeno da globalização, o Patrimônio vai adquirir cada vez mais abrangência enquanto forma de proteger a diversidade cultural, frente à homogeneização cultural do mundo globalizado. Portanto, este trabalho abordará de forma sucinta como a história do Patrimônio está intimamente associada ao desenvolvimento capitalista.

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio; História; Organização política; Globalização; Identidades.

ABSTRACT

This article aims to be a brief historiographical synthesis of how the concept of Heritage developed in conjunction with, and in opposition to, capitalism, keeping up with global socioeconomic and cultural changes. From the moment white culture was legitimised, followed by the inclusion of new categories that should also be preserved, through the emergence of globalisation, Heritage has gained increasing scope in the protection of cultural diversity against the cultural homogenisation of our globalised world. Therefore, the author briefly addresses the close connection between Heritage and capitalist development.

KEY WORDS: Heritage; History; Political organisation; Globalisation; Identities.

RÉSUMÉ

Le présent article se définit comme une brève synthèse historiographique de la façon dont le concept de Patrimoine s'est développé en simultanéité et en opposition au capitalisme, accompagnant les changements socio-économiques et culturels mondiaux. D'un moment de légitimation de la culture blanche, englobant par la suite de nouvelles catégories qui devront également être préservées, en passant par l'apparition du phénomène de la globalisation, le Patrimoine va acquérir chaque fois davantage d'envergure comme forme de protection de la diversité culturelle, face à l'homogénéisation culturelle du monde globalisé. Par conséquent, ce travail abordera de forme succincte la manière comme l'histoire du Patrimoine est intimement liée au développement capitaliste.

MOTS CLÉS: Patrimoine; Histoire; Organisation politique; Globalisation; Identités.

História Mercadológica do monumento histórico como referência cultural ao patrimônio como produto

João Nilo de Souza Nobre ¹

INTRODUÇÃO

Escolhi este título, “História Mercadológica”, pois ele pode ser entendido de duas maneiras: tanto como uma história do desenvolvimento do mercado, quanto como uma história que se torna produto para ser vendido. Esta ambiguidade é precisamente o que podemos observar ao estudarmos como a nossa relação com o Passado foi se alterando de acordo com os novos contextos socioeconômicos mundiais, em especial com o avanço do sistema de mercado enquanto cada vez mais regulador das relações sociais.

Se hoje estamos em um momento em que a maioria das nossas interações sociais têm sido pautadas pelo consumo (SENNETT, 2015; SANDEL, 2018), podemos afirmar que tal característica é parte de um processo histórico maior, com raízes que antecedem a revolução industrial e que vem se desdobrando como gerador e consequência dos acontecimentos que mudaram a História do mundo durante o século XX.

O conceito de Patrimônio, visto a partir de sua historiografia, serve como um ótimo exemplo para ilustrar como as sociedades: primeiro, buscaram manter suas raízes com o Passado; depois, perceberam que cada vez mais práticas culturais estavam ameaçadas de desaparecer e que deveriam ser preservadas; até a transformação desses bens patrimoniais e culturais em produto, inserindo-os também na lógica de mercado.

A seguir, o presente artigo está estruturado de modo a apresentar o contexto socioeconômico mundial e como as noções de monumento histórico e Patrimônio vão ganhando importância conforme novas realidades sociais vão surgindo, sempre buscando refletir sobre a realidade brasileira neste vasto processo histórico.

¹ Doutor em Arqueologia pela Universidade Federal de Pernambuco (nilonobrelobo@gmail.com).

O texto segue as regras do Português do Brasil.

O DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO E DA NOÇÃO DE PATRIMÔNIO

Em minha pesquisa de doutorado, busquei mostrar como a mudança social impactou o desenvolvimento das ciências e como os quadros referenciais teóricos da Arqueologia foram surgindo em consonância com seu contexto histórico, influenciando e sendo influenciados na mesma medida (NOBRE, 2021). Neste artigo, pretendo abordar brevemente, e do ponto de vista historiográfico, como as discussões sobre Patrimônio foram sendo influenciadas também de acordo com os diferentes momentos históricos. Para tanto, importa destacar que, muito antes de se falar em Patrimônio propriamente dito, iniciou-se na Europa, desde o início do capitalismo, uma preocupação com o Passado.

TRIGGER (2004) aponta que a mudança de mentalidade que estava em curso no século XIV, com o declínio do feudalismo, levou os eruditos a buscarem informações nas culturas antigas que justificassem as mudanças políticas.

A apreciação da Antiguidade Clássica não ficou restrita à literatura, expandindo-se rapidamente de modo a incorporar os domínios da Arte e da Arquitetura, objeto de particular interesse da nobreza italiana e dos mercadores ricos, que rivalizavam como patronos das artes. O estilo gótico foi rejeitado e envidaram-se esforços no sentido de emular a arte e a arquitetura da Roma antiga. Esta evolução pouco a pouco tornou claro que não apenas a palavra escrita, mas também os objetos materiais sobreviventes do Passado, podiam constituir importantes fontes de informação clássica (TRIGGER, 2004: 36)

Segundo o autor, o fascínio pela Antiguidade Clássica foi paulatinamente se espalhando por toda a Europa nos séculos seguintes, permitindo o desenvolvimento dos estudos da Arte. Por sua vez, a História da Arte teria estendido seu campo de pesquisa para a cultura material que, até então, só poderia ser entendida com o auxílio das informações encontradas nas fontes escritas.

Pouco a pouco, as antiguidades adquirem uma nova coerência visual e semântica, confirmada pelo trabalho epistêmico do século XVIII iluminista e por seu projeto de democratização do saber. O museu, que recebe seu nome mais ou menos ao mesmo tempo que o monumento histórico, institucionaliza a conservação material das pinturas, esculturas e objetos de arte antigos e prepara o caminho para a conservação dos monumentos da arquitetura (CHOAY, 2006: 62).

Conforme argumenta CHOAY (2006), em meados do século XIX, a partir da revolução industrial, o monumento histórico vai adquirir uma nova importância, pois este passava a ser um elo entre uma sociedade em constante mudança e o Passado. A entrada em um modelo de sociedade industrial vai impactar diversas relações, ocasionando o surgimento do Romantismo, mas indo muito além do movimento romântico.

O mundo acabado do Passado perdeu a continuidade e a homogeneidade que lhe conferia a permanência do fazer manual dos homens. O

O conceito de Patrimônio, visto a partir de sua historiografia, serve como um ótimo exemplo para ilustrar como as sociedades: primeiro, buscaram manter suas raízes com o Passado; depois, perceberam que cada vez mais práticas culturais estavam ameaçadas de desaparecerem e que deveriam ser preservadas; até a transformação desses bens patrimoniais e culturais em produto, inserindo-os também na lógica de mercado.

monumento histórico adquire com isso uma nova determinação temporal. Doravante, a distância que dele nos separa se desdobra. Ele está refugiado no passado do Passado. Tal Passado já não pertence à continuidade do devir e a ele nada será acrescentado pelo presente ou pelo futuro. E, qualquer que seja a riqueza dos filões arqueológicos ainda inexplorados, essa fratura no tempo relega o campo dos monumentos ao canto de uma finitude inapelável (CHOAY, 2006: 136).

Ou seja, frente à intensa mudança cultural promovida pela industrialização, as sociedades precisavam, de alguma forma, manter um contato com suas bases históricas para que fosse possível a manutenção das identidades nacionais.

Nesse contexto, faz-se necessário destacar que as cartas patrimoniais emitidas a partir dos encontros de países da Organização das Nações Unidas apresentam propostas de definição e recomendações de diretrizes para os Estados-membros, as quais são construídas com base no avanço das discussões sobre Patrimônio no âmbito das ciências humanas e sociais. Mas que também decorrem de uma tendência mais antiga de proteger elementos de culturas passadas ou de momentos históricos específicos para utilizá-los como referência e para reverência deste Passado.

Em 1931, na cidade de Atenas, se dá a primeira reunião entre diferentes Estados para definir diretrizes de preservação dos monumentos históricos. Nesse momento inicial, a preocupação recaí prioritariamente em relação aos monumentos históricos. Entretanto, já se percebe uma atenção dada aos vestígios arqueológicos, que também devem ser pro-

tegidos, conservados e restaurados quando necessário. Contudo, a proteção destinada aos materiais arqueológicos ainda se restringe aos remanescentes de edificações.

Quando se trata de ruínas, uma conservação escrupulosa se impõe. Com a recolocação em seus lugares dos elementos originais encontrados (anastilose), cada vez que o caso permita; os materiais novos necessários a esse trabalho deverão ser sempre reconhecíveis. Quando for impossível a conservação de ruínas descobertas durante uma escavação, é aconselhável sepultá-las de novo depois de haver sido feito um estudo minucioso (*CARTA DE ATENAS*, 1931: 3).

Algumas das grandes propostas trazidas pela *Carta de Atenas* consistem na proposição de que cada Estado crie instituições responsáveis pelo inventário e proteção de seu Patrimônio; e no postulado de que o Patrimônio se constitui de direito público em detrimento do setor privado.

Embora o contexto descrito até aqui tenha se dedicado a mostrar como a Europa passava por mudanças estruturais em suas sociedades, no Brasil a situação não era muito diferente.

SALLES, FEITOSA e LACERDA (2019) apontam que as primeiras iniciativas para a construção de uma memória e identidade nacionais ocorreu ainda no início do século XIX, pois durante o período regencial, em 1838, foram criados o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e o Arquivo Nacional. Contudo, as novas relações com o monumento histórico tal como aconteceu na Europa só vão chegar aqui depois da proclamação da República e no início do século XX. Naquele período, o Brasil também passava por diversas mudanças estruturais em pouco tempo, pois foi de uma sociedade monárquica escravagista a uma República que se industrializava em menos de cinquenta anos. Diversas forças sociais, políticas e ideológicas competiam pela formação da identidade nacional brasileira.

No campo acadêmico, no início do século XX, diversos intelectuais vão utilizar a bibliografia em voga, geralmente escrita por e para brancos europeus, para buscar entender e criar uma ideia de identidade nacional em um país profundamente miscigenado. ORTIZ (1994) faz um instigante trabalho sobre como os intelectuais do fim do XIX e início do XX se depararam com as teorias europeias e perceberam os problemas de sua aplicação aqui, pois as “leis” que regiam o progresso do simples para o complexo, com a ideia de que a civilização era o velho mundo, não serviam de explicação da sociedade brasileira tal como se apresentavam, e vários pesquisadores vão lidar com isso de formas diferentes (ORTIZ, 1994; ALMEIDA, 2019; SOUZA, 2019).

Por outro lado, do ponto de vista artístico e como mais um exemplo da instabilidade social do início do século XX, os intelectuais brasileiros também buscavam estabelecer uma identidade nacional que fosse própria. E uma das grandes iniciativas neste sentido foi a realização da Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922.

São artistas e intelectuais que querem descobrir o Brasil profundo e desejam repensar nossa identidade coletiva. Foi um movimento que buscou

uma cisão com o passado de herança portuguesa. O Brasil tinha que entrar na Nova Ordem Mundial (NOM) pela porta da frente da modernidade (MENEZES, 2012: 168).

Segundo o citado autor, a década de 1920 viu inúmeras mudanças na sociedade brasileira. A industrialização se consolidava, embora incipiente, e alterava as relações de poder em um Brasil ainda dominado pelas elites conservadoras agrárias.

Tomando o Brasil como exemplo deste contexto repleto de transformações no mundo ocidental, percebe-se que o país buscava se entender tanto como nação em um contexto de industrialização, quanto como República recém-proclamada. Daí resultou uma sociedade cheia de conflitos onde, enquanto parte das elites intelectuais buscava compreender a identidade nacional replicando aqui as teorias europeias racistas, outros saudavam a modernização buscando criar uma identidade própria, afastada do passado português.

Durante o governo de Getúlio Vargas, a partir da revolução de 1930, e com a instauração da ditadura do Estado Novo, em 1937, o Brasil vai começar a se inserir nestas discussões em torno do Patrimônio. A *Carta de Atenas* foi elaborada em 1931, em reunião composta apenas por países europeus, e só em 1937 cria-se no Brasil o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), cujo objetivo principal seria “o tombamento, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do Patrimônio histórico e artístico nacional” (LEI n.º 378/1937).

Paralelamente à criação do SPHAN, foi promulgado também o Decreto-Lei n.º 25/1937, que define o que é considerado Patrimônio histórico e artístico, bem como as etapas do processo de tombamento destes bens. O referido decreto institui a criação dos livros de tomo que consistem em: *Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das Belas Artes; e Livro do Tombo das Artes Aplicadas*, nos quais os bens deveriam ser protegidos contra qualquer tipo de destruição, mutilação, demolição ou mesmo reparação, restauração ou pintura sem que houvesse antes uma autorização por parte do órgão competente. O Patrimônio brasileiro adquiria a primeira legislação de proteção.

Ou seja, nos primeiros quarenta ou cinquenta após a proclamação da República, tivemos por aqui também as nossas próprias tentativas de encontrar a identidade brasileira, criando nossos símbolos e tradições (hino nacional, bandeira, etc.), importando ideologias europeias, tentando nos desvencilhar do passado português, e nos inserindo nas pautas ocidentais “modernizantes” como a discussão sobre Patrimônio, tudo ao mesmo tempo.

E isto não significa dizer que este processo cessou, pois após o fim das grandes guerras mundiais, o mundo começaria a desenvolver novas sociabilidades e, com elas, novas formas de se relacionarem entre si e com o Passado. E o Brasil também seguiria este percurso.

É importante frisar que, durante os anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, novos organismos internacionais foram criados, como a UNESCO, e certos debates, como é o caso dos relativos ao tema do Pa-

trimônio, passaram a ser regidos também em função de reflexões de ordem internacional (LIMA FILHO e ABREU, 2007: 32).

É importante destacar, contudo, que estas críticas não surgiram apenas após as guerras, pois mesmo antes da Segunda Guerra já existiam pensadores que identificavam os problemas que o projeto iluminista não conseguiu resolver. O filósofo Max Horkheimer, por exemplo, já apontava, em 1932, que o fazer científico estava envolto em contradições, ao mencionar que o laboratório de Ciência apresenta um retrato da economia contraditória. Esta é altamente monopolística e mundialmente desorganizada e caótica, mais rica do que nunca e, ainda assim, incapaz de remediar a miséria. Também na Ciência surge uma dupla contradição. Em primeiro lugar, vale como princípio que cada um dos seus passos tem uma base de conhecimento, mas o passo mais importante, ou seja, a definição da sua tarefa, carece de fundamentação teórica e parece entregue à arbitrariedade. Em segundo lugar, a Ciência está empenhada no conhecimento de relações abrangentes; porém, é incapaz de compreender na sua vivência real a relação abrangente de que depende sua própria existência e direção do seu trabalho, isto é, a sociedade (HORKHEIMER, 2011 [1932]: 11).

Segundo o fundador da Escola de Frankfurt, há nesta característica muito da influência capitalista na forma de organização social, pois, por mais que a Ciência de então tenha sido a mais desenvolvida da História, ela não conseguia beneficiar de forma correspondente a toda a sociedade.

Ou seja, mesmo antes da desilusão geral trazida pela guerra, alguns pensadores já apontavam a apropriação do fazer científico pelo capitalismo, fazendo com que o desenvolvimento científico tenha o mesmo emprego mercadológico dos produtos fabricados pelos meios de produção. Além disso, o filósofo também aponta que, a cada crise econômica, o equilíbrio só retorna após a perda de valores humanos e materiais. O que implica dizer que, ao longo do tempo, não só o capitalismo foi se mesclando insidiosamente com a sociedade, como também suas próprias crises inerentes serviam como armadilhas para o aprofundamento das relações de mercado entre os valores sociais (HORKHEIMER, 2011 [1932]).

Não à toa que o período seguinte às grandes guerras vai trazer uma maior integração do capitalismo a nível mundial. Assiste-se no mundo um novo momento de grande ebulição social. O pós-guerra, a reconstrução dos países europeus, a emergência dos EUA e da URSS como potências que disputarão a hegemonia mundial, o desenvolvimento de um mercado global cada vez mais integrado. Tudo isso vai ser discutido e também terá seus próprios impactos sociais, culminando em novas formas de nos relacionarmos com a História através do Patrimônio. Segundo EAGLETON (2005), por volta das décadas de 1950 e 1960 houve uma grande quantidade de movimentos libertários realizados pelas classes médias, em busca de uma soberania política e da independência econômica de cada nação. Esse contexto demarcava o início da crescente integração do mercado internacional, em um processo que hoje chamamos de globalização. Tanto a teoria cultural, quanto os escritos de

“O pós-guerra, a reconstrução dos países europeus, a emergência dos EUA e da URSS como potências que disputarão a hegemonia mundial, o desenvolvimento de um mercado global cada vez mais integrado. Tudo isso vai ser discutido e também terá seus próprios impactos sociais, culminando em novas formas de nos relacionarmos com a História através do Patrimônio.”

alguns dos principais pesquisadores / filósofos do que viria a ser chamado de pós-Modernismo (Foucault, Althusser, Habermas, entre outros) apareceram nesse período, entre 1965 e a década de 1980.

Qual a significância dessas datas? É que a teoria cultural apareceu no único período, desde a Segunda Guerra Mundial, no qual a extrema esquerda política desfrutou breve proeminência, antes de afundar até quase desaparecer de vista. As novas ideias culturais tinham suas raízes fincadas na era dos direitos civis e das rebeliões estudantis, das frentes de libertação nacional, das campanhas antiguerra e antinuclear, do surgimento do movimento das mulheres e do apogeu da liberação cultural (EAGLETON, 2005: 44).

Conforme se tem tentado expor ao longo deste texto, essas mudanças sociais afetam e são afetadas em todas as suas instâncias, em uma inter-relação com o pensamento que produzem. Tanto o pensamento acadêmico como a sociedade e seus setores sociopolíticos e socioeconômicos se constroem mutuamente de maneira concomitante.

Um exemplo notável é que a descoberta da fissão e, posteriormente, da fusão nuclear, responsáveis pela construção da bomba atômica, também impulsionaram novos campos de pesquisas, como o das energias renováveis nucleares e térmicas, bem como técnicas de datação arqueológica, sendo que a mais famosa, o carbono 14, foi desenvolvida na década de 1940, trazendo um novo fôlego para as investigações sobre o Passado. Se, no final do século XIX, o monumento histórico passou a representar uma ligação da sociedade industrial ao Passado, em meados do XX o Patrimônio também vai se modificar de acordo com as lutas sociais por direitos civis e liberdade para grupos minoritários, passando a englobar cada vez mais categorias como passíveis de serem entendidas como Patrimônio mundial que deveriam ser preservadas.

Em 1956, na cidade de Nova Delhi, acontece a 9.^a sessão da conferência geral da Organização das Nações Unidas, a qual apresenta uma maior preocupação com a preservação dos materiais arqueológicos. Entre as recomendações propostas consta que “*cada estado membro deveria garantir a proteção do seu Patrimônio arqueológico*” (RECOMENDAÇÃO DE NOVA DELHI, 1956: 3).

Além disso, o documento recomenda uma série de diretrizes para o estudo e preservação dos vestígios arqueológicos, tais como: necessidade de um órgão competente de controle que autorize as pesquisas, obrigatoriedade de comunicação de novas descobertas, sanções penais a infratores, confisco de bens não declarados, definição do regime jurídico do subsolo do Estado-Nação, estabelecimento de critérios legais de proteção ao Patrimônio arqueológico, entre outras diretrizes.

No Brasil, cinco anos depois da *Recomendação de Nova Delhi* é promulgada a lei n.º 3.924, em 26 de julho de 1961, que institui o Poder Público como responsável pela guarda e proteção dos monumentos arqueológicos ou pré-históricos. Nesse sentido, mesmo que o Patrimônio arqueológico esteja localizado em um terreno particular, “*a propriedade da superfície, regida pelo direito comum, não inclui a das jazidas arqueológicas ou pré-históricas, nem a dos objetos nela incorporados*” (LEI N.º 3.924/61, p. 1). Portanto, os remanescentes arqueológicos passam a ser, a partir dessa lei, bem comum da União, mesmo que estejam localizados em propriedades privadas.

A lei estabelece a proibição do aproveitamento econômico, da destruição e da mutilação dos vestígios arqueológicos e pré-históricos em todo o território nacional, antes que sejam devidamente pesquisados. Em seu artigo 5.º, prevê que “*qualquer ato que importe na destruição ou mutilação dos monumentos a que se refere o artigo 2º desta Lei, será considerado crime contra o Patrimônio Nacional e, como tal, punível de acordo com o disposto nas leis penais*” (LEI N.º 3.924/61, p. 2).

Contudo, em meio ao avanço mundial dos movimentos de esquerda, como se bem sabe, os militares utilizaram o pânico moral contra uma suposta instalação de uma república sindicalista para tomar o poder em 1964, depondo o então presidente João Goulart (FAUSTO, 2015). Durante o regime militar, entretanto, foi trocada a diretoria do SPHAN e o órgão passou a se chamar Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Segundo SALLES, FEITOSA e LACERDA (2019), a partir de 1967, em plena Ditadura Militar, o arquiteto Renato Soeiro assume a direção do SPHAN. Em consonância com os ideólogos da formação da genuína identidade brasileira pós-independência, os militares viam na noção de Patrimônio cultural uma possibilidade de fortalecimento da unidade nacional. Alinhado com esse propósito, Soeiro investe na preservação das áreas urbanas, bem como no potencial turístico do Patrimônio (SALLES, FEITOSA e LACERDA, 2019: 4)

Contudo, muitas das políticas brasileiras criadas de acordo com a discussão internacional só serão promulgadas após o período de redemocratização.

No âmbito internacional, ao longo do restante do século XX, assiste-se a um aumento nos encontros da UNESCO e, considerando o momento histórico de fortalecimento das lutas por direitos das minorias, uma expansão ainda mais abrangente de elementos que devem ser considerados Patrimônio.

Em 1962, a *Recomendação de Paris* propõe a preservação de paisagens e sítios, evidenciando uma preocupação com o meio ambiental, partindo do princípio que o rápido processo de urbanização do mundo industrial estaria, não apenas eliminando paisagens com valor estético, mas também contribuindo de forma acelerada para o desaparecimento da vida selvagem. As propostas para esta categoria de Patrimônio serão aprofundadas em 1972, na *Declaração de Estocolmo*, que prevê uma obrigatoriedade dos Estados-membros na preservação do meio ambiente e, posteriormente, em 1982, a *Declaração de Nairóbi* desenvolve alguns aspectos propostos na *Declaração de Estocolmo*. A *Carta do Rio*, de 1992, discorre sobre a importância da preservação do meio ambiente para as gerações futuras, enquanto que a *Recomendação Europa*, de 1995, propõe a conservação das paisagens culturais.

Em relação aos sítios históricos, existem recomendações na *Carta de Veneza*, de 1964, que propõe a conservação/restauração dos monumentos e obras arquitetônicas de valor histórico. A *Carta de Macchu Picchu*, de 1977, discorre sobre planejamento urbano, para que não sejam destruídos os conjuntos históricos já existentes nas cidades. A *Carta de Florença*, de 1981, propõe a proteção dos jardins históricos, enquanto que a *Carta de Washington*, de 1986, recomenda a preservação de centros e bairros históricos nas grandes ou pequenas cidades. A *Carta de Petrópolis*, de 1987, discorre sobre sítios históricos urbanos. A *Declaração de São Paulo*, de 1989, propõe a utilização de métodos mais recentes e não-intrusivos para a preservação dos sítios históricos. Estas discussões ampliam e desenvolvem os primeiros tópicos apontados pela *Carta de Atenas* e estão diretamente relacionadas com o papel do Estado na destruição do Patrimônio.

Ou seja, desde o início das discussões internacionais sobre a preservação dos monumentos históricos, debate-se sobre o papel do Estado na execução destas duas tarefas antagônicas. Por um lado, seria dever das autoridades zelar pela preservação dos monumentos, pois estes seriam ligações da sociedade com seu Passado, facilitando assim a manutenção de uma identidade nacional; por outro lado, é também dever das autoridades a reorganização espacial das cidades, para um melhor desenvolvimento e funcionamento dos setores industriais, que, por vezes, necessita de condições que se chocam com a permanência de monumentos históricos (CHOAY, 2006). Tais discussões foram sendo expandidas enquanto o capitalismo se tornava global, integrando cada vez mais os países.

Na *Recomendação de Paris*, de 1968, por exemplo, percebe-se uma preocupação latente com o avanço das forças mercadológicas sobre as identidades. O documento postula que a civilização repousa nas tradições culturais de seus povos, e que os produtos e testemunhos destas diferen-

tes tradições e realizações do Passado constituem a identidade dos povos, sendo, portanto, indispensável preservá-los. Inclusive das forças destrutivas do Estado – “[...] os monumentos, testemunhos e vestígios do passado pré-histórico, proto-histórico e histórico, assim como inúmeras construções recentes que têm uma importância artística, histórica ou científica, estão cada vez mais ameaçados pelos trabalhos públicos ou privados resultantes do desenvolvimento da indústria e da urbanização” (RECOMENDAÇÃO DE PARIS, 1968: 2).

Portanto, cada vez mais, os encontros da UNESCO vão direcionar seus debates para a preservação de sítios históricos e arqueológicos como meio de conservação das identidades, pois o mundo globalizado traria consigo um novo contexto.

Entretanto, tais debates não se punham necessariamente contra o desenvolvimento mercadológico, apenas propunham formas de preservação do Patrimônio, buscando medidas que permitissem tanto a manutenção das identidades, quanto o avanço do mercado global. No mesmo documento citado, que aborda a ameaça ao Patrimônio encontra-se também: “[...] que é necessário harmonizar a preservação do Patrimônio cultural com as transformações exigidas pelo desenvolvimento social e econômico, e que urge desenvolver maiores esforços para responder as essas duas exigências em um espírito de ampla compreensão e com referência a um planejamento adequado” (RECOMENDAÇÃO DE PARIS, 1968: 2).

É interessante notar este movimento ambivalente, pois é o momento de expansão das lutas por direitos civis, e as discussões expressam uma crescente preocupação com o fortalecimento das minorias, frente ao processo homogeneizante da expansão do mercado mundial. Conforme argumenta HALL (2006), o processo histórico de globalização decorrente do desenvolvimento do sistema capitalista no âmbito internacional possui o efeito de: “[...] ‘compressão do espaço-tempo’, a aceleração dos processos globais, de forma que se sente que o mundo é menor e as distâncias mais curtas, que os eventos em um determinado lugar têm um impacto imediato sobre pessoas e lugares situados a uma grande distância” (HALL, 2006: 69). Ou seja, se antes a preservação do monumento histórico possuía o caráter de manter as identidades nacionais após a ruptura causada pela industrialização, agora a questão também girava em torno de proteger as identidades frente ao processo homogeneizante do capitalismo globalizado, pois, cada vez mais, as grandes cidades cosmopolitas assumiam um aspecto genérico e homogêneo com produtos de todas as partes do mundo. Carros franceses, comida japonesa, música americana, etc. Era contra esta homogeneização que se deveriam proteger as identidades minoritárias. Como afirma EAGLETON (2005: 79), “[...] cultura, no sentido de identidade, havia se tornado ainda mais urgente. Quanto mais o sistema espalhava uma cultura deprimentemente uniforme por todo o planeta, mais os homens e as mulheres agressivamente defendiam a cultura de suas nações, regiões, vizinhanças ou religiões”.

Entretanto, as respostas conciliatórias da UNESCO não só não se contrapunham à expansão do capitalismo global, como buscavam inserir o Patrimônio no mercado como um produto para gerar lucro. A proposta

“Cada vez mais, os encontros da UNESCO vão direcionar seus debates para a preservação de sítios históricos e arqueológicos como meio de conservação das identidades [... Contudo], tais debates não se punham necessariamente contra o desenvolvimento mercadológico, apenas propunham formas de preservação do Patrimônio, buscando medidas que permitissem tanto a manutenção das identidades, quanto o avanço do mercado global.”

de utilização do turismo como meio de incentivar a preservação do Patrimônio está presente na *Recomendação de Paris*, de 1968; na *Carta do Turismo Cultural*, de 1976; na *Resolução de São Domingos*, de 1974, que propõem a utilização da iniciativa privada como recurso para a preservação do Patrimônio. Então surge a questão: como podemos preservar as identidades da homogeneização mercadológica a partir da transformação do Patrimônio em produto? É possível conciliar esta contradição? Ao analisar com calma as cartas patrimoniais, é possível notar que os próprios membros responsáveis pelos documentos chegam à conclusão de que não há muito o que fazer enquanto medida permanente, há apenas que se buscar o apoio de diversos órgãos mundiais e regionais para tentar se adaptar aos acontecimentos sócio-históricos.

O ICOMOS é consciente de que hoje, menos que nunca, o esforço vindo de qualquer organismo, por muito poderoso que seja em seu âmbito, não pode influir decisivamente no curso dos acontecimentos. Por esta razão, tem que se levar em conta uma reflexão conjunta com as grandes organizações mundiais ou regionais que, de uma forma ou de outra, dividem estas preocupações e que desejam contribuir para aumentar um esforço universal, coerente e eficaz (*CARTA DO TURISMO CULTURAL*, 1976: 1).

Neste sentido, é importante destacar que, ao mesmo tempo que o mundo se integrava cada vez mais enquanto mercado, a partir da década de 1980, e com a maior aceitação das obras de pensadores críticos como

Foucault, Feyerabend, Althusser, entre muitos outros, teve início nas ciências humanas o movimento intelectual chamado de pós-Modernismo. Marcado pela descrença na propaganda iluminista e calcado em duras críticas à utilização do método científico no apagamento de outras epistemologias.

Segundo QUINTERO, FIGUEIRA e ELIZALDE (2019), nos países europeus estas críticas pós-modernas vão criar os estudos pós-coloniais, enquanto que os pensadores das universidades do sul global vão desenvolver suas próprias interpretações, culminando nos estudos decoloniais. No geral, os dois tipos de estudos abordam os mesmos temas, mas os pontos de vista diferem, no sentido de que o primeiro parte dos grandes centros econômicos, enquanto o segundo parte dos próprios países em desenvolvimento.

Tais estudos vão influenciar e incentivar ainda mais o movimento de dar voz a outras formas de conhecimento que não sejam a visão branca, eurocentrada, capitalista. Em relação ao Patrimônio, segundo LIMA FILHO e ABREU (2007), nos anos 1990, começaram a surgir com intensidade preocupações relativas ao que os documentos da UNESCO chamavam de “*culturas tradicionais*”. Por um lado, levanta-se o temor do desaparecimento dessas culturas face à mundialização das culturas, que tenderiam a homogeneizar e ocidentalizar o planeta. Por outro lado, eram manifestadas preocupações de que os produtores dessas “*culturas tradicionais*” viessem a ser saqueados por novas modalidades de pirataria na dinâmica do capitalismo globalizado (LIMA FILHO e ABREU, 2007: 32).

Nesse sentido, a preocupação com a preservação das culturas tradicionais, frente a esse processo esmagador da globalização, fica bastante evidente quando se observam as temáticas das reuniões da UNESCO nos últimos 40 anos.

A *Carta de Lausanne*, de 1990, expõe propostas para a pesquisa arqueológica no contexto de preservação das diversidades, propondo a participação ativa do público em geral nas políticas de preservação, pois, sempre que o Patrimônio de uma população autóctone estiver ameaçado, a população deve ter acesso suficiente à informação, que permita uma melhor tomada de decisão sobre como preservá-lo. A *Declaração de Sófia*, de 1996, aborda brevemente o Patrimônio cultural, o turismo e a também preservação da diversidade.

A defesa do pluralismo cultural, do respeito ao Patrimônio alheio e o repúdio à intolerância constituirá, assim, um imperativo ético universal. Essa defesa, essencial para a manutenção da paz, deve manifestar-se entre os diversos países e em cada país, respeitando a origem heterogênea das populações, incluindo as minorias étnicas, religiosas e linguísticas (*DECLARAÇÃO DE SÓFIA*, 1996: 1).

É nesse contexto que as discussões sobre globalização culminam na definição do Patrimônio intangível, também como forma de preservação da pluralidade cultural. A definição dessa temática consta na *Carta de Mar del Plata Sobre o Patrimônio Intangível*, de 1997.

Esta discussão teve como resultado no Brasil a elaboração da *Carta de Fortaleza*, também em 1997, que dá ao IPHAN autoridade sobre todas as formas de Patrimônio cultural brasileiro. Bem como o Decreto-Lei 3.551, de 2000, que estabelece as categorias de Patrimônio imaterial a partir de quatro livros: *Livro de Registro dos Saberes*, *Livro de Registro das Celebrações*, *Livro de Registro das Formas de Expressão* e *Livro de Registro dos Lugares*.

Entretanto, vale destacar que o contexto da década de 1990 também é um momento de mudança. Ao longo deste texto todo tenho mostrado como o estabelecimento de uma noção de Patrimônio é pautada como uma resistência ao avanço mercadológico sobre as culturas e, na década de 1990, o mundo inteiro passa por uma guinada de reforço mais intenso das relações comerciais na vida cotidiana. Isso não significa dizer que o desenvolvimento do capitalismo globalizado foi homogêneo e sempre crescente. A integração mundial em uma rede de comércio na segunda metade do século XX trouxe inúmeros problemas para os mais diversos países e os momentos de crise foram inúmeros (HOBSBAWM, 1995; ARRIGHI, 2012). Entretanto, ou talvez por isso, ao retomarmos o comentário de HORKHEIMER (2011 [1932]), a cada crise, a economia só voltou a se equilibrar a partir da destruição de valores morais e materiais. Se os países desenvolvidos já haviam sacrificado muitos de seus direitos (valores morais e materiais) em prol do desenvolvimento, o período de globalização foi também o momento de crises econômicas prenderem ainda mais os países em desenvolvimento aos ideais do mercado internacional para solucionar seus próprios problemas.

A queda no muro de Berlim, em 1989, a transformação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no que hoje é a Rússia, o atraso da economia chinesa em comparação com o Japão ocidentalizado, foram marcos do fim da guerra fria e do “fim” da experiência socialista no mundo, consolidando o capitalismo como sistema que se espalharia e se intensificaria cada vez mais em todo o globo (HOBSBAWM, 1995).

No Brasil, após a redemocratização, a política econômica voltou-se para a abertura ao capital estrangeiro, pois o mercado interno havia ficado fechado durante a maior parte da ditadura, devido a uma reorientação dos militares para buscar autossuficiência (FAUSTO, 2015; NOBRE, 2013). Então, com este avanço mais agressivo do capital sobre as relações da sociedade, Patrimônios edificadas, naturais e arqueológicos passariam a estar cada vez mais ameaçados pelo mencionado poder destrutivo das empresas privadas e do próprio Estado, que tem a dupla e contraditória função de conciliar o avanço industrial com a manutenção dos espaços de memória e História.

Em termos de proteção, temos os exemplos brasileiros de que, em 1986, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) pôs em vigor a Resolução n.º 001, destinada a regular a Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Esta resolução prevê que em meio ao estudo de impacto ambiental, deverá ser considerado o meio socioeconômico, “*destacando os monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade*” (RESOLUÇÃO

CONAMA n.º 001: 2). Nesse contexto, pesquisas arqueológicas passam a ser integrantes dos Estudos de Impacto Ambiental.

Dois anos depois, em 1988, o SPHAN promulga a Portaria n.º 007, que define os pedidos de autorização para a realização de pesquisas arqueológicas e orienta como devem ser elaborados os projetos para tais solicitações. Segundo o documento, a criação dessa legislação se deu devido à necessidade de regulamentar os pedidos de permissão e autorização e a comunicação prévia quando do desenvolvimento de pesquisas de campo e escavações arqueológicas no País, a fim de que se resguardem os objetos de valor científico e cultural localizados nessas pesquisas (PORTARIA SPHAN n.º 007, 1988: 1).

Da década de 1990 para cá, como sintoma deste avanço capitalista neoliberal, podemos perceber que quase todas as legislações sobre o Patrimônio arqueológico no Brasil (PORTARIA IPHAN n.º 230/2002, INSTRUÇÃO NORMATIVA IPHAN, n.º 01/2015, PORTARIA IPHAN n.º 196/2016) foram voltadas para a conciliação da pesquisa sobre o Patrimônio arqueológico com o licenciamento ambiental em áreas de implantação de obras de médio e grande porte, como estradas, açudes, hidrelétricas, usinas eólicas, fotovoltaicas, etc. Os *Programas de Aceleração do Crescimento* (PAC) dos governos do PT tiveram grande influência no aumento da demanda por profissionais de Arqueologia no setor de licenciamento ambiental, e o “Crescimento” da sigla refere-se explicitamente a desenvolvimento econômico numa perspectiva capitalista.

Além disso, a inserção do Patrimônio nas relações mercadológicas também se aprofunda a partir da sua transformação em produto para fomentar o turismo cultural, e surgem as iniciativas de socializar sítios arqueológicos enquanto atrações turísticas (FERREIRA, 2013).

Também neste sentido, mas em relação ao Patrimônio imaterial, autores como CAPONERO e LEITE (2010) apontam que as festas populares tombadas, por vezes, passam por transformações para se tornarem mais mercadológicas.

Cabe questionar se as festas populares são culturalmente fortes o bastante para enfrentarem os impactos da modernidade e o avanço do turismo. Eventualmente, a modernização e o turismo podem levar a um enfraquecimento ou, até mesmo, a uma perda da devoção e do empenho na realização de uma festa, causando a transformação de uma manifestação carregada de sentido próprio e de historicidade. Pode-se até chegar, em casos extremos, à decadência e extinção de determinada festa. Em alguns casos, podem surgir novas formas de manifestação, ocorrendo transformações e recriações que transmitem um novo sentido da festa para outros grupos de pessoas, sobretudo os formados pelos mais jovens. Estas “novas” festas seriam, então, moldadas em formato muito mais próximo da indústria do entretenimento. Cabe investigar se esses novos elementos seriam tão importantes como aqueles que se perderam (CAPONERO e LEITE, 2010: 102).

De forma semelhante, FERREIRA (2005), em seu estudo sobre diversas festas populares na Itália, vai abordar a permanência de festividades culturais, chamando a atenção para o caráter adaptativo destas celebrações.

“Com este avanço mais agressivo do capital sobre as relações da sociedade, Patrimônios edificados, naturais e arqueológicos passariam a estar cada vez mais ameaçados pelo mencionado poder destrutivo das empresas privadas e do próprio Estado, que tem a dupla e contraditória função de conciliar o avanço industrial com a manutenção dos espaços de memória e História.”

Pois algumas que eram originalmente pagãs, com o tempo foram incorporadas pelo cristianismo e na contemporaneidade também mudam para se acomodarem ao período histórico do capitalismo de massas. Fazendo um paralelo com a noção de tradição inventada para as adaptações culturais que adquirem novos aspectos para adequar as práticas “tradicionais” e transformá-las em produto, surgem então novos questionamentos: seria a inclusão no turismo uma expressão da incapacidade da identidade e diversidade cultural resistir ao capitalismo? Ou, pelo contrário, a adaptação de novas roupagens (inclusive a de mercadoria) seria uma forma da cultura popular resistir a esta homogeneização mercadológica?

Certamente há argumentos pra defender ambas perspectivas e não é objetivo do presente artigo resolver esta questão. Entretanto, chama a atenção que, se as próprias noções de monumento histórico e Patrimônio foram desenvolvidas para manter o contato histórico da população com seu Passado e para preservar a diversidade cultural contra o avanço da industrialização, a adaptação do Patrimônio para se tornar um produto parece, no mínimo, ambígua ou contraditória. Conforme apontam CAPONERO e LEITE (2010), ao lembrarem da pesquisa de Stela Murta, o interesse mercadológico pode transformar os locais de Patrimônio imaterial em meros cenários onde as comunidades exercem apenas performances patrimoniais. Parques de diversão temáticos para turistas, visando o dinheiro.

Conforme apontam PARKS e McANANY (2012), as relações de Patrimônio também geram dissonâncias com as atuais populações indígenas. No caso do indigenismo do México, por exemplo, símbolos astecas foram utilizados na construção das identidades nacionais, deixando

de fora todos os povos autônomos dessa simbologia “mexicana”. Além disso, o chamado arqueoturismo leva centenas de milhares de pessoas para ver Teotihuacán; contudo, as comunidades indígenas que moram nas proximidades nem de longe são as maiores beneficiadas. E os indivíduos acabam trabalhando nesses locais em empregos menores com baixo salário.

Se Horkheimer já apontava, em 1932, que a cada crise econômica nos aprofundávamos mais no capitalismo, perdendo valores morais ou materiais, autores como SENNETT (2015 e 2018) e SANDEL (2018) vão elaborar trabalhos sobre como, ao longo do tempo, temos paulatinamente transformado nossas relações sociais em produtos. No âmbito nacional, o pensador indígena Ailton KRENAK (2019: 24), ao lembrar de uma fala de José Mujica, comenta que, “[...] transformamos as pessoas em consumidores e não em cidadãos. E, nossas crianças, desde a mais tenra idade, são ensinadas a serem clientes. Não tem gente mais adulada do que um consumidor”.

Neste contexto, é possível perceber que o Patrimônio ser transformado em produto reflete uma tendência maior da sociedade ocidental em que, cada vez mais, qualquer coisa pode ser comercializada. Entretanto, se o nascimento deste conceito visava a manutenção de uma continuidade histórica entre a sociedade industrial e seu Passado, assistimos ao longo do tempo sua transição para uma defesa das identidades minoritárias diante de um sistema global homogeneizante, para enfim, uma transformação destas identidades em produtos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como busquei mostrar neste trabalho, assistimos ao longo do tempo a uma integração cada vez maior da vida social com o sistema econômico mercadológico capitalista e, ao longo dos últimos cento e setenta anos, a noção de monumento histórico foi sendo desenvolvida e alterada de acordo com as mudanças sociais vigentes.

Neste sentido, podemos perceber na História dos conceitos e das políticas patrimoniais um exemplo desta História do mercado, de como os valores econômicos vão substituindo os valores sociais, até que a própria História passa a ser negociada, com uma roupagem chamativa e cheia de *marketing* para atrair turistas, quando o Patrimônio se transforma em um produto a ser comercializado. 🐘

“Podemos perceber na História dos conceitos e das políticas patrimoniais um exemplo desta História do mercado, de como os valores econômicos vão substituindo os valores sociais, até que a própria História passa a ser negociada, com uma roupagem chamativa e cheia de *marketing* para atrair turistas, quando o Patrimônio se transforma em um produto a ser comercializado.”

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Silvio (2019) – *Racismo Estrutural*. São Paulo: Pólen (Coleção Feminismos Plurais, 1).
- ARRIGHI, Giovanni (2012) – *O Longo Século XX*. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto / UNESP.
- CAPONERO, María Cristina e LEITE, Edson (2010) – “Inter-Relações Entre Festas Populares, Políticas Públicas, Patrimônio Imaterial e Turismo”. *Revista Eletrônica Patrimônio: Lazer & Turismo*. 7 (10): 99-113 – <https://tinyurl.com/yftvtdap>
- CHOAY, Françoise (2006) – *A Alegoria do Patrimônio*. Tradução de Luciano Vieira Machado. 4.ª edição. São Paulo: UNESP.
- EAGLETON, Terry (2005) – *Depois da Teoria: um olhar sobre os estudos culturais e o pós-modernismo*. Tradução de Maria Lucia Oliveira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- FAUSTO, Bóris (2015) – *História do Brasil*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.
- FERREIRA, Daniela Aparecida (2013) – *O Turismo Arqueológico em Debate: diagnóstico do uso do Patrimônio arqueológico no município de Carnaúba dos Dantas / RN*. Dissertação de Mestrado. Recife: Universidade Federal de Pernambuco – <https://tinyurl.com/r4ev4ftb>

- FERREIRA, Maria Nazareth (2005) – *As Festas Populares na Expansão do Turismo: a experiência italiana*. São Paulo: Arte & Ciência – <https://tinyurl.com/3rym8k5r>
- HALL, Stuart (2006) – *A Identidade Cultural na Pós-Modernidade*. 11.ª edição. Rio de Janeiro: DP&A.
- HOBBSAWM, Eric (1995) – *A Era dos Extremos. O Breve Século XX: 1914-1991*. Tradução Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras – <https://tinyurl.com/3d2dw6t4>
- HORKHEIMER, Max (2011 [1932]) – “Observações Sobre Ciência e Crise”. In HORKHEIMER, Max. *Teoria Crítica: uma documentação*. Tradução Hilde Cohn. São Paulo: Perspectiva, pp. 7-12.
- KRENAK, Ailton (2019) – *Idéias Para Adiar o Fim do Mundo*. São Paulo: Companhia das Letras.
- LIMA FILHO, Manuel Ferreira e ABREU, Regina M. do Rego Monteiro de (2007) – “A Antropologia e o Patrimônio Cultural no Brasil”. In LIMA FILHO, Manuel Ferreira; ECKERT, Cornelia e BELTRÃO, Jane Felipe (orgs.). *Antropologia e Patrimônio cultural: diálogos e desafios contemporâneos*. Blumenau: Nova Letra / Associação Brasileira de Antropologia, pp. 21-43.
- MENEZES, José Lúcio da Silva (2012) – “Modernismo Brasileiro: muito além da Semana de Arte Moderna de 1922”. *Dialogia*. São Paulo: UNINOVE. 16: 167-184 – <https://doi.org/10.5585/dialogia.N16.3978>
- NETO, Lira (2013) – *Getúlio: do governo provisório à ditadura do Estado Novo (1930-1945)*. São Paulo: Companhia das Letras.
- NOBRE, João Nilo de Souza (2021) – *Outra História do Pensamento Arqueológico: comparação entre quadros teóricos em estudos de arqueologia preventiva*. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco – <https://tinyurl.com/3yuyyd29>
- NOBRE, Marcos (2013) – *Imobilismo em Movimento: da abertura democrática ao governo Dilma*. São Paulo: Companhia das Letras.
- ORTIZ, Renato (1994) – *Cultura Brasileira e Identidade Nacional*. São Paulo: Editora Brasiliense.
- PARKS, Shoshaunna e McANANY, Patrícia A. (2012) – “Archaeology and indigenous people”. In NICHOLS, Deborah L. (ed.). *The Oxford Handbook of Mesoamerican Archaeology*. Oxford University Press, pp. 106-113 – <https://tinyurl.com/yfbdaptz>
- QUINTERO, Pablo; FIGUEIRA, Patrícia e ELIZALDE, Paz Concha (2019) – *Uma Breve História dos Estudos Decoloniais*. São Paulo: MASP Afterall – <https://tinyurl.com/2p8f7kdj>
- SALLES, Sandro Guimarães de; FEITOSA, Saulo Ferreira e LACERDA, Rosane Freire (2019) – “Patrimônio Cultural Indígena: desafios para uma educação patrimonial decolonial”. *Roteiro*. Joaçaba: Universidade do Oeste de Santa Catarina. 44 (2): 1-18 – <https://doi.org/10.18593/r.v44i2.17415>
- SANDEL, M. J. (2018) – *O Que o Dinheiro Não Compra: os limites morais do mercado*. Tradução de Clóvis Marques. 10.ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- SENNETT, Richard (2015) – *A Corrosão do Caráter: consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo*. Tradução de Marcos Santarrita. 19.ª edição. Rio de Janeiro: Record.
- SENNETT, Richard (2018) – *A Cultura do Novo Capitalismo*. Tradução de Clóvis Marques. 6.ª edição. Rio de Janeiro: Record.
- SOUZA, Jessé (2019) – *A Elite do Atraso: da escravidão a Bolsonaro*. Edição revista e ampliada. Rio de Janeiro: Estação Brasil.
- TRIGGER, Bruce G. (2004) – *História do Pensamento Arqueológico*. Tradução de Ordep Trindade Serra. São Paulo: Odysseus Editora.
- LEGISLAÇÃO CONSULTADA**
- LEI N.º 378/1937 – <https://tinyurl.com/3mpv2ced>
- DECRETO-LEI N.º 25/1937 – <https://tinyurl.com/3x6e9u7y>
- LEI N.º 3.924/1961 – <https://tinyurl.com/y2y4n8h>
- RESOLUÇÃO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) N.º 001/1986 – <https://tinyurl.com/2s3bjc3z>
- PORTARIA SERVIÇO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (SPHAN) N.º 007/1988 – <https://tinyurl.com/yk7ebpha>
- DECRETO-LEI N.º 3.551/2000 – <https://tinyurl.com/4b2udfd8>
- PORTARIA INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN) N.º 230/2002 – <https://tinyurl.com/bdewjzkw>
- INSTRUÇÃO NORMATIVA IPHAN N.º 01/2015 – <https://tinyurl.com/mtszy3pb>
- PORTARIA IPHAN N.º 196/2016 – <https://tinyurl.com/mr3jckm>
- CARTAS PATRIMONIAIS** – todas em <https://tinyurl.com/46mju5tm>
- CARTA DE MAR DEL PLATA* – junho de 1997 (Documento do Mercosul sobre Patrimônio Intangível).
- CARTA DE FORTALEZA* – novembro de 1997 (Seminário: Patrimônio Imaterial - Estratégias e Formas de Proteção).
- DECLARAÇÃO DE SÓFIA* – outubro de 1996 (Declaração elaborada durante a XI Assembleia Geral do ICOMOS).
- RECOMENDAÇÃO EUROPA* – setembro de 1995 (Recomendação sobre a conservação integrada das áreas de paisagens culturais com as políticas paisagísticas).
- CARTA DO RIO* – junho de 1992 (Conferência Geral das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento).
- CARTA DE LAUSANNE* – 1990 (Carta para Gestão e Proteção de Patrimônio Arqueológico).
- DECLARAÇÃO DE SÃO PAULO* – 1989 (Aprovada durante a Jornada Comemorativa do 25.º aniversário da Carta de Veneza).
- CARTA PETRÓPOLIS* – 1987 (1.º Seminário Brasileiro para Preservação e Revitalização de Centros Históricos).
- CARTA DE WASHINGTON* – 1986 (Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas).
- DECLARAÇÃO DE NAIRÓBI* – maio de 1982 (Assembleia Mundial dos Estados, no Quênia).
- CARTA DE FLORENÇA* – maio de 1981 (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios).
- CARTA DE MACHU PICCHU* – dezembro de 1977 (Encontro Internacional de Arquitetos).
- RECOMENDAÇÕES DE NAIRÓBI – NOVEMBRO DE 1976 (19.ª SESSÃO DA UNESCO)*.
- CARTA DO TURISMO CULTURAL* – novembro de 1976 (Seminário Internacional de Turismo).
- RESOLUÇÃO DE SÃO DOMINGOS* – dezembro de 1974 (I Seminário Interamericano sobre Experiências na Conservação e Restauração do Patrimônio Monumental dos Períodos Colonial e Republicano).
- DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO* – junho de 1972 (Assembleia Geral das Nações Unidas).
- RECOMENDAÇÃO DE PARIS* – novembro de 1968 (15.ª Sessão da Conferência Geral das Nações Unidas).
- CARTA DE VENEZA* – maio de 1964 (II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos).
- RECOMENDAÇÃO DE PARIS* – dezembro de 1962 (12.ª Sessão da Conferência Geral das Nações Unidas).
- RECOMENDAÇÃO DE NOVA DELHI* – novembro de 1956 (9.ª Sessão da Conferência Geral das Nações Unidas).
- CARTA DE ATENAS* – outubro de 1931 (Conclusões Gerais e Deliberações da Sociedade das Nações).
- [todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam ativas em 2025-01-18]

RESUMO

Um dos objectivos deste trabalho passa pela mudança de perspectiva da narrativa histórica da Fábrica da Pólvora de Vale de Milhaços (Seixal). Para o fazer é fundamental contar a sua história não só através da visão académica de arqueólogos, historiadores e museólogos, mas também por quem a viveu e quem é, frequentemente, relegado para segundo plano.

O primeiro autor, Francisco Moura, é também o último fogueiro da caldeira e maquinista da máquina a vapor que era o motor central de energia da fábrica. Ao contrário do que é comum em abordagens arqueológicas, este artigo, é desta forma, também da autoria de alguém que viveu a fábrica. Em última análise, este artigo ambiciona desconstruir a hierarquia académica que tantas vezes silencia os protagonistas da história.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia industrial; História Oral; Património Cultural Imaterial.

ABSTRACT

One of the aims of this work is to shift the perspective of the historical narrative of the Fábrica da Pólvora de Vale de Milhaços powder factory (Seixal). To do so, it is crucial to tell its story not only through the scholar perspective of archaeologists, historians and museologists, but also through the eyes of those who lived it and are often kept in the shade. The first author, Francisco Moura, is also the last operator of the boiler and steam engine, which were the core energy motor of the factory. As opposed to the usual archaeological approaches, this article is also written by someone who experienced the factory. In short, it aims to deconstruct the academic hierarchy that often silences the protagonists of the story.

KEY WORDS: Industrial Archaeology; Oral history; Intangible Cultural Heritage.

RÉSUMÉ

L'un des objectifs de ce travail passe par le changement de perspective de la narrative historique de l'Usine de Poudre de Vale de Milhaços (Seixal). Pour l'atteindre, il est fondamental de raconter son histoire non seulement à travers la vision académique d'archéologues, d'historiens et de muséologues mais également par ceux qui l'ont vécu et ceux qui sont fréquemment relégués au second plan. Le premier auteur, Francisco Moura, est également le dernier conducteur de chaudière et machiniste de la machine à vapeur qui représentait le moteur central d'énergie de l'usine. A l'inverse de ce qui est courant dans les approches archéologiques, cet article est, ainsi, également rédigé par quelqu'un qui a vécu l'usine.

En dernière analyse, cet article a pour ambition de déconstruire la hiérarchie académique qui tant de fois condamne au silence les protagonistes de l'histoire.

MOTS CLÉS: Archéologie industrielle; Histoire orale; Patrimoine Culturel Immatériel.

¹ Mecânico, fogueiro e maquinista de máquina a vapor, Câmara Municipal do Seixal.

² Universidade do Minho; Universidade Nova de Lisboa, IHC - Instituto de História Contemporânea, CICS-NOVA - Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais.

³ Universidade Nova de Lisboa, CFE-HTC - Grupo História, Territórios, Comunidades - Centro de Ecologia Funcional.

⁴ University of Leicester.

⁵ FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

⁶ Investigadora independente.

Por opção dos autores, à excepção de Joel Santos, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Descolonizar a Arqueologia Industrial

o caso da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços

Francisco Moura ¹, João Luís Sequeira ², Tânia Casimiro ³, Joel Santos ⁴, Afonso Leão ^{3,5} Susana Pacheco ^{3,5} e Margarida Pogarell ⁶

1. EU, O FOGUEIRO

“Chamo-me Francisco Manuel Gomes Moura e nasci a 15 de Fevereiro de 1965. O dia em que nasci tem uma história. Quando chegou a altura de eu nascer, a minha mãe foi de ambulância para Cacilhas. Nesse tempo ainda não havia ponte. Quando a ambulância chegou a Cacilhas já o barco tinha largado do cais. Nesse tempo, se o barco estivesse a meio do Tejo e se a ambulância tocasse, o barco continuava para Lisboa. Mas se estivesse a menos de meio do Tejo tinha de voltar para trás e saía um automóvel para entrar a ambulância. E foi quando a ambulância entra dentro do batelão, deu um solavanco e foi nesse momento que eu nasci. É o que dizem o meu irmão mais velho e uma madrinha de uma irmã minha. A ambulância estava dentro e metade fora do barco. Praticamente cresci dentro da Fábrica da Pólvora, a minha família trabalhou lá, foi lá que brinquei, foi lá que eu aprendi muito com os mais velhos. Mas quando chegou a altura de trabalhar, fui servente na construção civil, depois passei a pedreiro e trabalhei também com o meu cunhado. Fiz de tudo na construção civil, até fui carpinteiro. Quando mais tarde vim trabalhar para a fábrica, assentei praça lá em cima nos peneiros e depois fui para a lustração. Mais tarde fui para as galgas, e das galgas fui para os trituradores. Quando voltei às galgas, foi para tomar conta daquela parte. Passei nas oficinas todas, menos na prensa. Mas como eu meti na cabeça que havia de trabalhar no sítio que para todos era o mais importante, que era a casa da máquina, sempre que tinha um bocadinho ia lá para aprender com o António José Pereira. Nenhum encarregado me disse para lá ir aprender, fui porque quis, porque era curioso. Depois chegou uma altura em que eu já sabia trabalhar com aquilo, mas sempre com muitos nervos ao princípio. Entrei em Abril de 1987 e em Setembro de 1989 comecei oficialmente a trabalhar com a máquina, por ordem do Engenheiro José Camello. Nunca tive formação nenhuma, costumo dizer que estudei para ser médico, mas fiquei-me pela 4.ª classe.”

2. NÓS: O FRANCISCO, OS ARQUEÓLOGOS E HISTORIADORES

Um dos objectivos deste trabalho passa pela mudança de perspectiva da narrativa histórica da Fábrica da Pólvora de Vale de Milhaços. Para o fazer é fundamental contar a sua história não só através da visão académica de arqueólogos, historiadores e museólogos, mas também por quem a viveu e quem é, frequentemente, relegado para segundo plano. O primeiro autor, Francisco Moura, é também o último fogueiro da caldeira e maquinista da máquina a vapor que era o motor central de energia da fábrica. Ao contrário do que é comum em abordagens arqueológicas, este artigo, é desta forma, também da autoria de alguém que viveu a fábrica. Alguém cuja pele carrega a memória do lugar e cujas palavras soam com a certeza de quem esteve lá, até ao fim, literalmente. Os outros autores tiveram o privilégio de se juntar à voz do Francisco.

Esta decisão conjunta de evidenciar, no meio de todos os autores, um testemunho tão directo em primeiro plano não é de todo accidental. Ao fazê-lo, estamos efectiva e conscientemente a romper com a tradicional hierarquização da autoridade académica, com todos os preceitos elitistas *arqueossépticos*, e a tentar criar um âmbito onde quem realmente viveu e construiu algumas das histórias dê voz às suas próprias narrativas. Aqui, através do conceito de “Lugar de Fala” da autora Djamilá RIBEIRO (2019) – que reconhece o direito de cada indivíduo a usar a sua própria voz a partir da sua experiência, independentemente da sua posição social –, o trabalhador, sobrevivente e contador de memórias, torna-se também autor. Não se trata de contar a história institucional, cronológica ou técnica da fábrica, mas sim de dar espaço para que a própria fábrica seja contada também por quem a fez existir. Trata-se de dar a voz a quem tem todo o direito de falar por si, porque também existem aqueles que não têm o privilégio social de comunicar ao mesmo nível dos outros que possuem a capacidade de se fazer ouvir. Os últimos são, normalmente, quem ocupa posições de destaque na sociedade ou na academia. Isso não acontecerá nesse espaço. Quem possuiu o privilégio social, possui o privilégio epistémico (RIBEIRO, 2019: 16), e é precisamente esta tendência que pretendemos contrariar, com este trabalho.

Dar voz a quem sofre de apagamento social e académico, ou seja, descolonizar, é um processo demorado e difícil. O conceito teórico de descolonizar é visto como um insulto aos padrões culturais e sociais pré-estabelecidos. Defendemos a definição de Stuart HALL (2003: 56) relativamente a relações coloniais: “*No passado, eram articuladas como relações desiguais de poder e exploração entre as sociedades colonizadoras e as colonizadas. Actualmente, essas relações são deslocadas e reencenadas como lutas entre forças sociais [...] no interior da sociedade descolonizada, ou entre ela e o sistema global como um todo*”.

Descolonizar o discurso arqueológico implica, entre muitos outros debates, estar consciente das desigualdades sociais e culturais entre diferentes indivíduos na sua diversidade identitária, e lutar contra a construção de narrativas hegemónicas que caracterizam a construção do passado (COELHO, 2020: 26).

Este trabalho ainda que o tente, pode falhar na forma e profundidade de como descoloniza. No entanto, este processo permitiu uma aprendizagem a todos os autores, que esperamos influencie a construção de narrativas sobre espaços tradicionalmente associados a elites e prosopografias, que ignoram quem fazia os equipamentos industriais funcionar.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO

*“Não tive a noção do que tinha acontecido.
Acho que só me apercebi do que se passou quando cheguei
ao pé das pessoas, as caras de pânico delas....
Aí é que entrei em choque. Só quando cheguei
ao portão é que me dei conta do que
realmente tinha acontecido.”*

A Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços (Fig. 1) foi instalada no final do século XIX, e o seu percurso institucional está já bastante documentado (ver, por exemplo: FILIPE, SABINO e VERÍSSIMO, 2009; FILIPE, 2017a; CUSTÓDIO, 2012; SEQUEIRA, 2023a). Atravessou todo o século XX em laboração mais ou menos contínua, e foi um importante centro de produção de pólvora na margem sul do Tejo, tendo desempenhado um papel relevante na economia local e na produção de pólvora negra para as ex-colónias. Ao longo deste período, a fábrica enfrentou muitos desafios de segurança, especialmente devido à natureza perigosa dos materiais produzidos, sendo palco de acidentes e episódios absolutamente trágicos (por exemplo, os mais recentes a 12 de Janeiro de 1977, na produção do cordão detonante; ou a 4 de Abril de 2002), e algumas pontuais alterações tecnológicas, tais como adaptações a novas produções na linha do fabrico de materiais pirotécnicos. Encerrou definitivamente entre 2002 e 2003 e este processo foi transicional para uma nova realidade: a Fábrica passaria a fazer parte do Ecomuseu Municipal do Seixal (FILIPE, 2017b), até aos dias de hoje.

Do ponto de vista social, o episódio que marca de forma aparatosa o fim da fábrica enquanto local de produção industrial é o acidente de 4 de Abril de 2002, que vitimou Carlos Manuel Neves Rocha, Jorge Manuel Maria Daniel e o infeliz *Bolinhas* (SEQUEIRA, 2023b), e deixou marcas profundas quer a nível físico quer a nível psicológico a Francisco Moura. A ocorrência valeu-lhe uma estadia prolongada na Unidade de Queimados do Hospital de São José durante quatro meses, e mais dois no hospital da respectiva seguradora, em tratamentos e intervenções médico-cirúrgicas nas fronteiras mais obscuras da dor.

Em 2007, após este infundável percurso de sofrimento, o Francisco regressou ao local onde quase tinha perdido a vida. Neste ano, o Ecomuseu do Seixal propôs ao autor fazer parte do projecto que visava adaptar o espaço industrial em apreço a um local musealizado. Voltar a um sítio

FIG. 1 – Vista do edifício da casa da máquina a vapor da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços.

Foto: Francisco Moura.

que tinha visto a trabalhar durante tantos anos foi mais do que um choque. O abandono era visível em todos os espaços: a natureza reclamava o seu lugar, as máquinas estavam cheias de ferrugem, os pombos tinham os seus ninhos na casa da máquina. Especialmente, o edifício central onde se encontrava a caldeira da marca João Peres e a máquina a vapor de 1900, das oficinas francesas de Joseph Farcot. Algumas partes destes equipamentos estavam desmontados, o que levou a uma recuperação paciente e cautelosa das estruturas originais por parte de Francisco, que não perdeu tempo em iniciar assim o processo de restauro. A máquina a vapor, em tempos luzidia e apumada, estava coberta de dejectos das aves e a desorganização era geral. O panorama não era animador. Mas este autor, a maior parte do tempo sem a companhia de mais ninguém, pôs mão à obra e meteu na cabeça que ia fazer o sistema voltar a funcionar, como sempre tinha funcionado.

“Era uma desolação. Os pombos fizeram ninho na casa da máquina, estava tudo sujo e com coisas desmontadas. Uma dor d’alma. Agarrei em desperdício, petróleo e lixa e limpei a máquina. E limpei também o chão, coisa que ainda hoje faço e tenho de lembrar muita gente que o chão faz parte da máquina.”

Entretanto, limpou o interior e reparou zonas exteriores dos edifícios do circuito, recuperou ferramentas e alfaias, afastou animais selvagens que, entretanto, encontraram refúgio nas oficinas abandonadas. O próprio fazia rondas nocturnas ao perímetro da fábrica, para se certificar que nenhum intruso invadia os espaços¹.

¹ *“Numa das vezes que andava a recolher lenha para a caldeira, deparei-me com um homem enforcado numa árvore. Em Fevereiro de 2013, perto da oficina n.º 13, este episódio foi algo que nunca mais esqueci.”*

Em Abril de 2008, os equipamentos centrais da fábrica, após demorada e paciente intervenção, voltaram a trabalhar. Francisco, autodidacta e movido pela sua paixão pelo local, consegue sem qualquer apoio profissional colocar o sistema principal a funcionar de novo e volta a ouvir as engrenagens da máquina a vapor e o apito da caldeira.

Mas havia mais vida para lá das máquinas do circuito da pólvora negra. O espaço onde antigamente se produziu pólvora negra, cordão detonante, rastilho lento, comprimidos de pólvora e pólvora “Diana”, estava longe de recuperar o espírito familiar que outrora o caracterizava. A transformação do local em Ecomuseu, um projecto que buscava preservar a memória industrial, dar uma nova vida aos espaços abandonados, e manter a vertente de museu vivo (FILIPE, 2020) e património global (DE VARINE, 1985), tinha como objectivo não só restaurar as máquinas, mas também revitalizar o local, indo ao encontro da envolvimento social. Foi nesse contexto que o Francisco Moura, estimulado pela ligação íntima, pela memória dos que ali trabalharam e também pelo seu próprio brio profissional, decidiu ir além da recuperação técnica e reactivar os elementos que trouxessem de volta a vitalidade quotidiana. Com isso, a horta ao lado da casa da caldeira foi novamente trabalhada, retomando a prática habitual dos trabalhadores da fábrica que, durante décadas, cultivaram aquela e outras hortas no perímetro da fábrica, e fora da mesma, para complementar as suas economias e obter géneros alimentares adicionais para as suas famílias. A criação deste espaço não apenas homenageava as práticas do passado, mas também se interligava ao espírito do Ecomuseu, que valoriza a interacção viva entre património e comunidade.

4. A RURALIDADE NA FÁBRICA

“Havia tempos mortos na fábrica, quando estávamos à espera que uma parte do processo da linha avançasse. Por isso é que se faziam hortas, se plantavam árvores. Às vezes até se davam nós nos troncos das árvores quando eram novas...”

A arqueologia industrial foca-se tradicionalmente (e de forma elitista) nos aspectos técnicos e estruturais das fábricas, analisando a evolução das tecnologias, a organização do trabalho e as infra-estruturas físicas. No entanto, para uma compreensão mais completa e séria da vida dentro dessas comunidades industriais, é essencial considerar também os aspectos do dia-a-dia das pessoas, muitas vezes de *backgrounds* rústicos e/ou agrícolas que coexistiam com a produção industrial. A Fábrica é, na realidade, um “ecossistema”, composto por desenvolvimento técnico e económico. Mas também por família, cultura, educação e tempos livres. Este capítulo propõe-se explorar essa dimensão frequentemente negligenciada, justificando a sua importância através de várias perspectivas. De facto, a chamada de atenção para a parte rústica dentro da fábrica é tão vital como complementar para entender, numa perspectiva mais abrangente, a sustentabilidade e a resiliência das comunidades operárias. A arqueologia industrial deve considerar não apenas os artefactos e estruturas industriais, mas também as práticas quotidianas que sustentavam a vida dos trabalhadores (SMITH, 1967: 191; PALMER e NEAVERTON, 1998: 8; CASELLA e SYMONDS, 2005: 37). Neste aspecto, e neste caso de estudo mais em concreto, encaramos a vida para lá da planta industrial, porque deve existir também uma preocupação acerca das vidas das pessoas para lá da desindustrialização, e com a relação que estabelecem com a paisagem (MEDEIROS, 2018: 61). Existe um *continuum* indissociável da vida dos operários e dos seus agregados familiares: hortas, pomares e a criação de animais eram fundamentais para vários níveis da segurança alimentar e da economia doméstica, permitindo que as famílias não colapsassem totalmente em tempos de escassez.

Além disso, a auto-suficiência agrícola dentro da fábrica reflecte uma forma de resistência e adaptação às condições de trabalho, às imposições de classe e às limitações económicas. As práticas quotidianas de resistência, como o cultivo de alimentos, são formas de agência que permitem às comunidades operárias manter um certo grau de autonomia e dignidade (SCOTT, 1985). Ao cultivar suas próprias hortas e pomares, os trabalhadores não só complementavam os seus salários, mas também reafirmavam a sua capacidade de controlar aspectos importantes das suas vidas. Os métodos de cultivo tradicionais também oferecem informações importantes sobre a continuidade e a evolução das práticas agrícolas em contextos industriais.

Por fim, a consideração da parte rústica dentro da fábrica é essencial para uma compreensão mais humana e emocional da vida dos trabalhadores. As hortas e pomares não eram apenas fontes de alimento; eram tam-

bém espaços de socialização, competição e orgulho. As disputas territoriais e as competições alegres entre os grupos de trabalhadores reflectiam uma cultura de solidariedade e cooperação que era fundamental para a coesão social. Assim, a inclusão da parte rústica dentro da fábrica é necessária para uma compreensão mais rica e multifacetada da vida industrial, e para balancear o discurso marcadamente elitista da arqueologia industrial com o discurso menos “erudito” por parte de quem ainda pode falar por experiência própria.

4.1. HORTAS

“A concessão feita pelo patrão dos terrenos ao pé da casa dos meus pais² incluía o terreno para ‘amanhar’. Feijão, batatas, cebolas, tomate e outras coisas. Também havia animais – galinhas, patos, perus, cabras, coelhos e pombos. Também tinham laranjeiras, pessegueiros, uma ameixeira e videiras. Havia uma horta que ainda hoje é utilizada e que está na parte de lá do edifício central. Dali ainda tiramos pimentos, tomates, feijões, courgettes, couves, pepinos, nabos, cebolas e até melancias e abóboras.”

Foto: Francisco Moura.

FIG. 2 – Uma das hortas que ainda estão presentes nos terrenos da fábrica.

Mas acontecia com frequência uma apropriação pacífica de outros espaços dentro da fábrica, sem que o patrão desse a sua autorização expressa. Em outros locais adjacentes às oficinas ou aos armazéns, os trabalhadores plantaram ao longo das décadas de funcionamento e trabalho, árvores de fruto autóctones: por exemplo, perto da prensa (edifício n.º 14), nas galgas (n.º 12), nos peneiros (n.º 17) e no secador (n.º 18) (veja-se a Fig. 3). Havia uma competição alegre entre os grupos que se auto-intitulavam “donos” das árvores, havendo leves disputas territoriais – romázeiras, damas-

² Edifício n.º 1 na planta da Fig. 3.

FIG. 3 – Planta da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços (Ecomuseu Municipal do Seixal - Câmara Municipal do Seixal).

queiros e laranjeiras eram as espécies mais comuns. Estas competições seriam motivo de orgulho quando as pessoas disputavam entre si a melhor qualidade dos produtos, o que não é de estranhar, já que esta prática era comum nos próprios processos fabris. Quando um trabalhador colocado num posto durante muitos anos se mudava para outra tarefa dentro da fábrica, o novo “inquilino” da oficina tornava-se proprietário também da flora circundante.

Estes costumes traduziam-se na obtenção de recursos alimentares extra para os trabalhadores que estavam nas oficinas mais remotas do complexo³, fazendo com que, num momento de pausa, as pessoas pudessem comer fruta fresca sem terem de se deslocar às suas casas (por exemplo, o bairro operário estava a Oeste do complexo, a uma distância de cerca de 900 metros).

A sustentabilidade dentro da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços não se limitava apenas à produção de alimentos. Era um sistema integrado que permitia aos trabalhadores e suas famílias viver de forma mais autónoma e resiliente. A prática de cultivar hortas e árvores de fruto não era apenas uma questão de conveniência, mas também uma forma de garantir alguma segurança alimentar em tempos de escassez.

Além disso, a sustentabilidade também se reflectia na gestão dos recursos naturais. A água, por exemplo, era um recurso vital para a produção de pólvora, e obviamente para a irrigação das hortas. Esta forma de

³ Para uma noção da planta industrial e da sua dispersão no terreno, veja-se CUSTÓDIO, 2012.

sustentabilidade também se manifestava na maneira como os trabalhadores se organizavam para partilhar recursos e conhecimentos. A troca de sementes e produtos, a realização de enxertos em árvores de fruto, a partilha de técnicas de cultivo sobre os quais falaremos mais adiante, e a colaboração na manutenção das hortas e pomares, eram práticas que fortaleciam a comunidade, promoviam a resiliência colectiva e transmitiam a sensação de “família”.

4.2. AUTO-SUFICIÊNCIA

“Antes a gente desenrascava-se. Fosse de que maneira fosse. Um bocadinho daqui um bocadinho dali, o que importava era ter saúde e não passar fome. Se o dinheiro sobrasse ao fim do mês, o que era raro, então era uma maravilha.”

Este aspecto, em tempos de poucos recursos materiais, faria toda a diferença para famílias inteiras. A auto-suficiência era uma necessidade prática e uma aspiração cultural para os trabalhadores da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços. Em tempos de poucos recursos materiais, a capacidade de produzir o próprio alimento era crucial para a sobrevi-

vência das famílias. As hortas e os pomares não só forneciam alimentos frescos e nutritivos, mas também permitiam aos trabalhadores economizar dinheiro que, de outra forma, seria gasto na compra de alimentos. Além disso, a auto-suficiência também se reflectia na produção de outros bens essenciais. Por exemplo, os trabalhadores criavam animais para consumo próprio e para trocas, o que proporcionava ou uma fonte adicional de renda, ou uma ida a menos à mercearia. A produção de lacticínios, ovos e carne era uma parte importante da economia doméstica e contribuía para a diversificação da dieta das famílias. A auto-suficiência também se manifestava na produção de bens não alimentares. Os trabalhadores utilizavam materiais disponíveis na fábrica para produzir utensílios domésticos, ferramentas e até mesmo roupas. A reutilização de materiais e a criação de objectos úteis a partir de recursos locais eram práticas que promoviam a independência e a resiliência.

4.3. MÉTODOS DE CULTIVO

*“O que é que semeávamos, ou o que é que plantávamos?...
O que se podia plantar ou semear. A terra e o tempo é quem mandam.
Fazia-se o que podíamos fazer, e em tempos de pouca fartura,
o que viesse a mais era bem-vindo.”*

Estes eram os tradicionais, com as sementes a serem semeadas e as plantas depois a serem transplantadas para os locais onde ainda algumas árvores ou arbustos se encontram. No caso das hortas, estes processos continuam a ser os mesmos de há décadas. Os métodos de cultivo utilizados pelos trabalhadores da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços eram tradicionais e baseados em conhecimentos ancestrais. A sementeira, a transplantação e a irrigação eram processos meticulosos que exigiam memória, *timings*, habilidade e dedicação. As sementes eram guardadas de uma apanha para a outra, garantindo a continuidade das hortas, mesmo as de pequenas dimensões. A rotação de culturas era uma prática comum que ajudava a manter a fertilidade do solo, e os trabalhadores plantavam diferentes tipos de produtos em diferentes estações do ano, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis. Além disso, os operários utilizavam técnicas de cultivo que promoviam a biodiversidade. A plantação de árvores de fruto autóctones, como romãzeiras, da-

masqueiros e laranjeiras, não só fornecia alimentos, mas também contribuía para a preservação do ecossistema local. A diversidade de plantas ajudava a manter o equilíbrio ecológico e a resiliência da flora e fauna locais. A colaboração e a troca de conhecimentos entre os trabalhadores eram fundamentais para o sucesso dos métodos de cultivo, e as técnicas e práticas eram partilhadas entre as famílias, promovendo a continuidade e a preservação dos métodos tradicionais. A comunidade de trabalhadores da fábrica era um repositório de saberes e práticas que se transmitia de geração em geração. Neste caso, o afecto e o companheirismo eram um antídoto para uma servidão voluntária, onde a amizade se sobrepunha à verticalidade das estruturas sociais de poder (LA BOÉTIE, 2009 [1552]), tão fundamentais para o funcionamento do todo.

5. TRABALHAR FORA DA FÁBRICA

“Às vezes a fábrica parava por muito tempo. Chegava a estar parada seis meses. O que a malta fazia era manutenção, limpeza, apanhavam lenha para os carbonizadores, e alguns iam fazer trabalhos para quintas aqui à volta. O que não faltava aqui era trabalho...”

Durante alguns períodos, os trabalhadores da fábrica deixavam as suas tarefas no fabrico da pólvora e passavam sazonalmente para a realização de trabalhos de manutenção, de recolha de matéria-prima para a caldeira e para a produção de carvão vegetal nos carbonizadores (n.º 6). Até aos anos 1960 existia uma vinha com mais do que um hectare, a sul do actual perímetro, onde também havia figueiras, oliveiras, pessegueiros e romãzeiras.

FIG. 4 – Árvores de fruto perto do edifício n.º 22.

5.1. TRABALHO EM QUINTAS PRÓXIMAS E A SUA IMPORTÂNCIA

Quando havia menos trabalho na fábrica, os trabalhadores, incluindo mulheres, procuravam emprego em quintas nas redondezas, como a Quinta do Baptista, ou a Quinta do Alemão. Estes trabalhos sazonais incluíam apanha da azeitona e de batatas, ceifa, limpeza de videiras e outras tarefas agrícolas. Os proprietários destas quintas recorriam aos trabalhadores da fábrica de Vale de Milhaços, porque, devido à proximidade geográfica, já conheciam as suas habilidades, desempenho e disponibilidade. Os trabalhos agrícolas, tanto dentro como fora da fábrica, representavam uma fonte de rendimento adicional para os trabalhadores. No passado, este rendimento extra era essencial para a subsistência das famílias, mesmo com os salários pagos pela fábrica, como já foi referido. No aterro a sul da fábrica (ver localização no mapa) estava localizada uma adega, adossada a uma cavaliça. Estes dois equipamentos actualmente já não existem, mas serviam para a produção de vinho para consumo interno do pessoal da fábrica e da família do patrão (Francisco Camello), e para guardar as carroças que transportavam a pólvora em cunhetes de madeira, e uma charrete para a família do patrão ir passear aos Domingos – a Lisboa, segundo contavam os trabalhadores mais antigos.

5.2. DINÂMICAS E PECULIARIDADES

Ainda sobre as disputas saudáveis (ou não tão saudáveis) entre os trabalhadores: o encarregado, temporariamente transformado em capataz e abegão enquanto duravam os trabalhos no campo, colocava um garrafão cheio de vinho com uma caneca no lado oposto ao terreno que se pretendia amanhado. O rancho de trabalhadores, como numa corrida, posicionava-se e partia, e assim cada um tentava chegar em primeiro lugar ao fim do “corte”, onde podia reclamar o seu direito a beber uma caneca de vinho. O processo era repetido no sentido inverso, sendo que o capataz levava o troféu para o outro lado, iniciando nova maratona. Não é de estranhar que, ao fim de algumas horas nesta correria de fundo, alguns dos trabalhadores se encontrassem completamente embriagados. Se a “molhadura”⁴ era uma prática comum nos campos durante o Estado Novo, aqui adquiria contornos mais densos, transformando-se numa verdadeira prova de resistência.

“Uma vez, recordo-me de uma ‘partida’ que foi feita a um dos vencedores. O Lima, completamente bêbado com a quantidade de vinho que tinha no bucho, adormeceu no chão, no meio das ervas. Foi tapado com ramos de eucalipto, e deixámos o gajo sossegado.

Já noite avançada, apareceu ao portão, todo atarantado para picar o relógio de ponto. O guarda do portão muito admirado de o ver ali naquele estado e diz ele assim ‘Estava tão entretido a trabalhar que nem dei pelas horas!’”

⁴ “Porção de vinho paga pelo capataz ao trabalhador agrícola à jorna, como forma de selar o contracto verbal de trabalho” – Infopedia, dicionário online da Porto Editora – <https://tinyurl.com/3c4fzt5>

Mas nem sempre as peripécias acabavam bem. O Ti Mário, sogro de um dos empregados dos escritórios, morava, durante os anos 1960-1970, numa casinha ao lado da adega, por indulgência do patrão. *“O Ti Mário tinha um cão muito magrinho, e o pessoal depois dos trabalhos da manhã na vinha, compadecidos do estado do animal, juntaram os restos do almoço (toucinho, bacalhau, pão) e fizeram uma ‘gamelada’, que era o nome que a gente chamava quando se juntavam as sobras e dávamos aos bichos”*. Mas a excepcionalidade foi de tal ordem que o animal, esfomeado, devorou uma grande quantidade de comida. Não estando habituado a grandes porções, o pobre bicho acabou por falecer, provavelmente com o excesso. Sobre este triste acontecimento, quando os operários o questionavam sobre o destino do animal, o Ti Mário sentenciava peremptório: *“É bem feito, que é para ele não ser guloso”*. As rivalidades nunca podiam escalar, e esta ideia estava sempre presente na mentalidade das pessoas que ali trabalhavam. As questões mais espinhosas tinham de ser resolvidas sem deixar espaço para grandes rancores, precisamente porque o trabalho da fábrica era perigoso e não poderia haver espaço para vinganças pessoais que terminassem em algum tipo de negligência que provocasse uma catástrofe.

6. CONCILIAR TRABALHO FABRIL, RURAL E VIDA SOCIAL/FAMILIAR

“Era miúdo e ainda andava na escola primária, lembro-me que eu era o moço de recados dos ranchos que faziam o corte das árvores nos terrenos do patrão, e ficava atento a ver os homens a trabalhar com os serrotes e as podoads, e aprendi muito com eles. Ia buscar-lhes a bucha para comer, ou vinho à taberna quando era a pausa do trabalho, e nessas alturas ouvia com atenção as conversas dos mais velhos, apanhava ali as histórias, e é uma coisa que nunca mais me esqueci.”

As dinâmicas entre o trabalho industrial, as actividades agrícolas e a vida social eram uma constante na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços. Mesmo com toda a carga física e os riscos associados à produção de pólvora, os trabalhadores mantinham formas de convívio e de ligação com o espaço rural que envolvia a fábrica. A música, por exemplo, desempenhou um papel importante na vida comunitária: uma banda improvisada e um clube de futebol eram pontos de sociabilização, mas Francisco apenas ouviu falar destas actividades aos mais velhos.

A união fazia a força, e isto estava bem patente quando descarrilhava uma das quatro vagonas usadas no transporte de materiais pela linha *Decauville* da fábrica. Cada vagona tinha um propósito específico: uma para a galga, outra para os peneiros, uma para as mulheres e uma destinada ao trabalho dos carbonizadores (embora esta última já não existisse no tempo de Francisco). A vagona das mulheres, assim chamada porque a

maioria das tarefas naquele troço do circuito de produção era executada por trabalhadoras, era a que teimosamente mais sofria descarrilamentos, mas os homens que estavam nas outras oficinas intervinham sempre que necessário.

Os horários na fábrica eram flexíveis, ajustando-se às exigências da produção. Ocasionalmente, realizavam-se horas extras, principalmente durante manutenções ou em resposta a grandes encomendas. O trabalho era fisicamente exaustivo, causando problemas de saúde complicados, como hérnias e entorses, para não recordar que os riscos da pólvora resultavam em acidentes sérios, incluindo queimaduras graves. As normas de segurança, especialmente a protecção respiratória, eram insuficientes, e só nos últimos anos foram implementadas medidas mais rigorosas, alinhadas com as directivas europeias de higiene e segurança no trabalho. No fundo, não houve tempo para isto. Historicamente, a relação entre patrões e trabalhadores era próxima, reflectindo-se em gestos paternalistas por parte de figuras como Francisco Camello, avô do último patrão. Ele era uma presença constante na fábrica, conhecendo os trabalhadores e demonstrando preocupação com o seu bem-estar. Era comum oferecer salários superiores ao estipulado, ceder terrenos para cultivo e organizar eventos sociais, fortalecendo o sentimento de comunidade entre as famílias operárias que residiam no bairro operário.

No entanto, esta proximidade foi-se desvanecendo. Após o 25 de Abril de 1974, o ambiente da fábrica não sofreu grandes convulsões, com Manuel Camello a garantir aumentos salariais generosos para sossegar os trabalhadores, mesmo em contraste com o cenário agitado do PREC (*Processo Revolucionário em Curso*). Mas, à medida que os filhos de Manuel assumiram a administração, a relação tornou-se mais formal, delegando responsabilidades aos encarregados e limitando o contacto directo com os operários.

Nas últimas décadas, a fábrica operou, literalmente, a todo o vapor, com produção anual a superar as 200 toneladas de pólvora negra, mesmo com paragens em Agosto e interrupções pontuais devido ao risco de trovoadas. Trabalhadores temporários foram contratados, mas os processos manuais tradicionais não atraíam aqueles, já familiarizados com facilitadores do trabalho, tais como monta cargas ou empilhadores. Mesmo nestes tempos, os processos continuavam fisicamente exigentes. A produção declinou

com o fim de certas linhas e o encerramento gradual da fábrica, incluindo a transferência da produção de cordão detonante para outra unidade. A transformação da fábrica em museu, embora temida por muitos como sinal de desemprego, foi recebida como um encerramento inevitável.

Para terminar, um aspecto curioso da vida laboral era o cultivo de hortas “clandestinas”. O termo “clandestino” não sugeria ilegalidade, mas sim a ausência de autorização formal. Estas práticas reflectiam a resistência passiva dos trabalhadores, criando um espaço de autonomia face ao controlo patronal. A relação com o patrão era complexa, marcada por uma mistura de respeito, gratidão e ressentimento. Apesar da sua informalidade, o patrão tolerava estas actividades, reconhecendo as dificuldades dos trabalhadores e contribuindo para a manutenção da paz social.

7. DISCUSSÃO

“Há aqui coisas que só eu é que sei porque eu estava cá antes, e eu é que vi acontecer. Podem vir os especialistas, podem vir os conservadores-restauradores, mas não é com bisturis que se limpa a máquina. Isto até pode ser uma obra de arte para alguns, mas quando foi feita era uma coisa feita para trabalhar.”

As práticas de uso do espaço dentro e fora da fábrica desafiam algumas ideias mais convencionais de espaço industrial. Amiúde, e como já referimos, o espaço industrial é visto apenas como um local de produção, ignorando as suas dimensões sociais e interpessoais. A Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços é um exemplo disto, mas através das palavras do Francisco e das suas memórias vamos tentar contrariar esta tendência.

FIG. 5 – Interior da casa da máquina a vapor, no edifício n.º 22.

As hortas, pomares e a criação de animais não eram apenas fontes de alimento; eram também espaços de socialização, competição e orgulho. As “disputas” territoriais e as competições alegres entre os grupos de trabalhadores reflectiam uma cultura de solidariedade e cooperação, fundamentais para a coesão social quer antes do 25 de Abril de 1974, quer depois, numa sociedade a recuperar de décadas de ditadura.

Estas práticas desafiam a visão elitista e unidimensional do espaço industrial, mostrando que a fábrica era um local de vida, de interacção social e de resistência. Como argumenta James C. Scott (em outra dimensão de estudo, mas certa na essência), as práticas quotidianas de resistência, como o cultivo de alimentos, são formas de agência que permitem às comunidades operárias manter um certo grau de autonomia e dignidade (SCOTT, 1985: 302).

A industrialização teve um impacto profundo nas relações comunitárias e no ambiente, independentemente dos contextos geográficos ou dos panoramas político-sociais. A prática de cultivar hortas e árvores de fruto não era apenas uma questão de conveniência, mas também uma maneira de garantir alguma segurança alimentar em tempos de escassez, algo que, para quem não conheceu o contexto, pode parecer bastante ingénuo. Mas a partilha de técnicas de cultivo e a colaboração na manutenção das hortas e pomares eram práticas que fortaleciam a comunidade, promoviam a resiliência colectiva e transmitiam a sensação de comunidade coesa. Estas práticas são relevantes para as discussões contemporâneas sobre sustentabilidade e conservação do património industrial, provando que a sustentabilidade não é uma nova invenção, mas uma prática enraizada nas comunidades operárias.

Neste aspecto, o conceito de “lugar de fala” é fundamental para entender como as vozes dos trabalhadores foram historicamente silenciadas. Para Djamilá RIBEIRO (2019), o “lugar de fala” surge como um mecanismo para combater o silenciamento histórico de grupos minoritários por grupos privilegiados em canais públicos. Historicamente, as elites controlam os meios de produção simbólica (cultura, religião, educação e os *media*) para impor a sua visão de hierarquia social. Esse controlo resulta no esbatimento das experiências e perspectivas dos grupos subalternos, como camponeses, trabalhadores e minorias sociais.

O “lugar de fala” fortalece esses grupos marginalizados, dando-lhes legitimidade para falarem sobre as suas próprias experiências. Ao dar voz aos marginalizados, o “lugar de fala” desafia a narrativa dominante e expõe as estruturas de poder que perpetuam as desigualdades. No contexto da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços, o “lugar de fala” permite que os trabalhadores, que realmente viveram e construíram essas histórias, tenham a oportunidade de contar suas próprias narrativas. No caso presente, um dos trabalhadores fala por si próprio e é responsável pelo seu discurso.

Embora o “lugar de fala” seja uma forma (e talvez das poucas, actualmente) de dar voz aos marginalizados, a sua aplicação em conexão com a academia exige muito cuidado para evitar entraves a um discurso honesto. É importante reconhecer que as pessoas de fora de um grupo

social específico podem, e devem, participar em discussões sobre questões sociais, desde que o façam de forma ética e cortês, reconhecendo os seus privilégios enquanto porta-vozes e amplificando as outras vozes, aquelas dos directamente afectados. Além disso, é crucial evitar a restrição excessiva do diálogo e o apoio em argumentos *ad hominem*, que atacam aqueles que lhes subtraem conscientemente ou não o seu direito a falar por si, em vez das suas ideias ou convicções.

Em suma, uma crítica ao conceito de “lugar de fala” num debate público é que o mesmo pode restringir a troca saudável de ideias. Por exemplo, um homem vir a sentir resistência feminina se quiser abordar o feminismo, posição que é defendida por algumas correntes mais extremistas do movimento feminista ⁵. O “lugar de fala” deve ser usado de forma responsável, promovendo o diálogo e a compreensão mútua. Nas palavras de Djamilá RIBEIRO (2019: 30), “[...] *falar não se restringe ao acto de emitir palavras, mas a poder existir. Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de saberes consequente da hierarquia social*”.

8. CONCLUSÃO

A Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços não é apenas um testemunho importante do património industrial e do consequente processo de desindustrialização. É também um lugar onde as histórias e as experiências dos seus trabalhadores foram sendo esquecidas, ou pouco destacadas, principalmente as particularidades menos visíveis do dia-a-dia dos operários ⁶. Este artigo tentou aclarar um desses aspectos: a dimensão rural escondida no coração do complexo industrial, uma perspectiva que, apesar de tantas vezes omissa, é crucial para uma compreensão mais completa e humana da vida fabril.

Ao trazer para a primeira linha do texto a voz de um antigo trabalhador, alguém que não apenas viu, mas que também viveu a fábrica, propusemo-nos a questionar as hierarquias tradicionais do saber académico. Aqui, não se trata de narrar ou reciclar o discurso acerca da cronologia institucional ou de destacar proezas técnicas. Antes, tentámos que a fábrica fosse narrada e vocalizada por quem a voltou a manter de pé, tornando visíveis as histórias e vivências que resistem nas margens da historiografia e das narrativas da arqueologia industrial. Com isto, desafiámos as narrativas dominantes, provando que existe espaço para um debate público mais equitativo, inclusivo, e menos elitista.

Inserir a vertente agrícola na discussão da fábrica não é um mero adorno. Julgamos ser algo essencial para captar a complexidade da vida dos operários. As hortas, os pomares e a criação de animais não se limitavam a fornecer sustento, pois eram

⁵ Ver “O que é ‘lugar de fala’ e como ele é aplicado no debate público”, texto de Matheus Moreira e Tatiana Dias no jornal digital *Nexo*, edição de 2017-01-15, com actualização em 2023-12-28 – <https://tinyurl.com/dwtjzku>

⁶ A excepção está patente em POGARELL, 2017.

espaços de comunidade, de orgulho e, por vezes, de competições. Uma mais saudáveis, outras menos saudáveis, principalmente se o troféu era chegar ao fundo de um garrafão de vinho! Não obstante, as disputas por terreno e as competições de colheitas ilustravam uma cultura de solidariedade, mas também de alegria e rivalidade, pilares fundamentais para a coesão social do espaço.

O conceito de “lugar de fala” ganha aqui um peso especial. Como sublinha Djamilia RIBEIRO (2019), o “lugar de fala” é uma ferramenta poderosa que desmascara as estruturas de poder e expõe o silenciamento histórico de grupos marginalizados. Em Portugal, as elites culturais monopolizaram sempre as narrativas e pontos de vista, apagando as vozes de camponeses, operários e outras minorias, para poderem fazer valer as suas agendas pessoais. Ora, o “lugar de fala” devolve a legitimidade a estas vozes, permitindo-lhes partilhar as suas próprias histórias de luta e resiliência. No caso da Fábrica de Vale de Milhaços, ouvir os trabalhadores é reconhecer a verdade de quem construiu e viveu o espaço. Neste aspecto, o presente trabalho é um início.

Contudo, aplicar o conceito de “lugar de fala” na academia, ou para a academia, requer sensibilidade. É fundamental que aqueles que não fazem parte do grupo marginalizado não se retraiam do debate, mas que o façam com ética, amplificando as vozes dos que têm a legitimidade da experiência, sem monopolizar o discurso ou diluir a sua força.

Em última análise, este artigo ambiciona desconstruir a hierarquia académica que tantas vezes silencia os protagonistas da história. Ao explorar as práticas de auto-suficiência agrícola e a resiliência dos trabalhadores, visamos uma compreensão mais profunda e nuançada da vida industrial, contribuindo para um diálogo mais justo, inclusivo e fiel às realidades vividas.

Dedicamos este texto a todos os trabalhadores, homens e mulheres que passaram na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços, dedicaram a sua vida ao local e deixaram de alguma forma a sua marca.

“Quero dedicar também àqueles que já não estão entre os vivos, como os que morreram nos acidentes, e àqueles que, não sendo pessoas também fazem parte da história da Fábrica.” 🐦

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CASELLA, Eleanor Conlin e SYMONDS, James (eds.) (2005) – *Industrial Archaeology. Future Directions*. New York: Library of Congress, Springer (*Contributions to Global Historical Archaeology*) – <https://doi.org/10.1007/b99735>
- COELHO, Rui Gomes (2020) – “Como Descolonizar a Arqueologia Portuguesa?”. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (coord.). *Arqueologia em Portugal 2020 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses e CITECEM, pp. 25-39 – <https://tinyurl.com/249kxwf5>
- CUSTÓDIO, Jorge (2012) – “The Gunpowder factory in Vale de Milhaços. Uniqueness and Innovation of an industrial complex belonging to the Portuguese industrial heritage”. *Pedra & Cal*. Conservação & Reabilitação. Lisboa: GECORPA. Ano XIV. 52: 16-18 – <https://tinyurl.com/4sa4j4dr>
- DE VARINE, Hugues (1985) – “El ecomuseo, más allá de la palabra”. *Museum*. 148 (vol. 37-4) - Imágenes del ecomuseo. Paris: Unesco. 37 (4): 185 – <https://tinyurl.com/56jdvptf>
- FILIPE, Graça (2017a) – “Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços (Seixal - Portugal) Séculos XIX-XXI: importância da protecção legal do património industrial e potencialidades da musealização do Circuito da Pólvora Negra”. In VIEIRA, Eduarda e CORDEIRO, José Manuel Lopes (eds.). *II Congresso Internacional sobre Património Industrial. Património, Museus e Turismo Industrial: uma oportunidade para o século XXI*. S.l.: Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes / Universidade Católica Portuguesa / Associação Portuguesa para o Património Industrial, pp. 422-431 – <https://tinyurl.com/brv33rhh>
- FILIPE, Graça (2017b) – “Circuito da Pólvora Negra de Vale de Milhaços: patrimonialização e gestão de património”. In ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel (coord.). *Pensar y Actuar Sobre el Patrimonio Industrial en el Territorio*. INCUNA - Asociación de Arqueología Industrial / CICEES - Centro de Iniciativas Culturales y Sociales, pp. 473-480 (*Colección Los Ojos de la Memoria*, 19).
- FILIPE, Graça (2020) – “The safeguarding of the Vale de Milhaços Gunpowder Factory and the operational conservation of the steam generator and the steam engine and the project”. *Architectus*. Wrocław: Wrocław University of Science and Technology. 61 (1): 17-24.
- FILIPE, Graça; SABINO, Fátima e VERÍSSIMO, Fátima (2009) – “Herança de um Meio Técnico e Valorização de um Capital de Saber-Fazer: da pólvora à vitalidade do património industrial em Vale de Milhaços”. In COSTA, Paulo Ferreira da (coord.). *Museus e Património Imaterial: Agentes, Fronteiras, Identidades*. Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação / Sofilimits, pp. 265-275.
- HALL, Stuart (2003) – *Da Diáspora. Identidades e Mediações Culturais*. Belo Horizonte: Editora UFMG.
- LA BOÉTIE, Étienne de (2009) – *Discurso Sobre a Servidão Voluntária*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. [edição original: 1552].
- MEDEIROS, Leonor (2018) – *Heritage-led Development in Postindustrial Areas: a systematic approach to industrial landscapes*. Tese de Doutoramento em Arqueologia e Património Industrial. Michigan: Michigan Technological University – <https://doi.org/10.37099/mtu.dc.etrdr/673>
- PALMER, Marilyn e NEAVEYSON, Peter (1998) – *Industrial Archaeology. Principles and Practice*. London: Routledge.
- POGARELL, Margarida (2017) – *A Fábrica. Vidas à Sombra da Pólvora em Vale de Milhaços*. Lisboa: Ideias com História.
- RIBEIRO, Djamilia (2019) – *Lugar de Fala*. São Paulo: Ed. Pólen.
- SCOTT, James C. (1985) – *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press – <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1nq836>
- SEQUEIRA, João Luís (2023a) – “Contexto Histórico e Tecnológico dos Equipamentos a Vapor da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços”. *Arqueologia Industrial*. Famalicão: Município de Vila Nova de Famalicão / Museu da Indústria Têxtil. 5.ª Série. 5 (2): 04.
- SEQUEIRA, João Luís (2023b) – “O Cão, o Guarda e a Fábrica: ausências agenciais na arqueologia industrial e ontologias desconfortáveis”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 26 (2): 118-130 – <https://tinyurl.com/38h3fref>
- SMITH, David Marshall (1967) – *The Industrial Archaeology of the East Midlands*. New York: Augustus M. Kelley Publishers.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam ativas em 2025-01-18]

RESUMO

O autor observou no Redondo uma série de sacos de ombro e alforques, coleccionados ao longo de 40 anos por António Carmelo Aires (veterinário de profissão), entre inúmeras outras peças de arte pastoril.

Esta manufatura específica das planícies do Alentejo – em que muitos sacos têm a data marcada –, permite um estudo da minuciosa e paciente arte popular, herdeira daquela deixada por civilizações anteriores onde a pastorícia foi relevante.

Nesta segunda parte são apresentados mais elementos, e ainda as ferramentas típicas aplicadas na elaboração ornamental.

PALAVRAS-CHAVE: Artes decorativas; Couro; Pastorícia; Identidades; Século XX; Alentejo.

ABSTRACT

In Redondo, the author observed a series of shoulder sacs and saddlebags collected by António Carmelo Aires (a veterinarian) for 40 years, among many other shepherd craft objects.

This specific manufacture from the Alentejo plains – with many sacs featuring their date – enables a study of the thorough and patient popular craft, inherited from previous civilisations for whom shepherding was fundamental.

In this second part, the author presents more elements, as well as the typical tools used to make the ornaments.

KEY WORDS: Ornamental arts; Leather; Pastoralism; Identities; 20th century; Alentejo.

RÉSUMÉ

L'auteur a observé dans le Redondo une série de havresacs et de sacoches collectionnés durant quarante ans par Antonio Carmelo Aires (vétérinaire de profession), parmi de nombreuses autres pièces d'art pastoral.

Cette manufacture spécifique aux plaines de l'Alentejo – sachant que beaucoup de sacs sont datés –, permet une étude du minutieux et patient art populaire, héritier de celui laissé par des civilisations antérieures où le pastoralisme a été important.

Dans cette seconde partie, sont présentés davantage d'éléments ainsi que les outils typiques appliqués dans l'élaboration décorative.

MOTS CLÉS: Arts décoratifs; Cuir; Pâturage; Identités; XXème siècle; Alentejo.

A numeração dos pontos ao longo do texto, tal como a das figuras, dá sequência à usada na primeira parte deste artigo (PEREIRA, 2024).

¹ Investigador do ARTIS-Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (frankleather@yahoo.com / www.frankleather.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Sacos de Pastores do Alentejo

a colecção de António Carmelo Aires - Parte II

Franklin Pereira ¹

ANÁLISE DAS OBRAS EM COURO DA ARTE PASTORIL (CONTINUAÇÃO)

9. Este alforge deveria ser levado sobre a sela, e apresenta-se com o nome do proprietário e data pespontada a fio amarelo em ambas as palas. Tem uma costura central horizontal que o liga ao corpo restante, com tira de bordas recortadas a cinzel curvo.

Um largo rectângulo (com o carnaz de bezerro para cima) atravessa todo o alforge e funciona como pala de cada face.

Numa face tem o nome do proprietário – Miguel Fialho (Fig. 18) – e, na outra, a continuação com a data: Prego 2-8-1935 (em duas linhas).

Sobre o largo rectângulo/pala, o reforço da costura foi também feito por larga tira vertical com bordas cortadas pelo cinzel curvo, e cosida com fio de cânhamo.

A forma é praticamente rectangular, com borda de franjas nos quatro cantos, que saem da costura.

Nos quatro cantos está, não o usual meio círculo cinzelado, mas um triângulo arredondado.

FIG. 19 – Detalhe da pala com o nome do proprietário.

FIG. 18 – Metade do alforge de sela; medidas: 43 x 160 cm.

Foro: do colecionador.

Foro: Franklin Pereira.

Temos, assim, um alforge pertencente à casa agrícola Miguel Fialho Prego, de Monsaraz, segundo me disse o colecionador. O pespontado amarelo foi realizado sobre o carnez de couro de bezerro, que tem, assim, um toque aveludado. O grande couro que forma as duas palas termina em franjas sobre a entrada dos sacos; na entrada tem larga bainha em couro, com a derme recortada na borda pelo cinzel em curva, e sobre põe-se a têxtil vermelho (Fig. 20). A tira de couro que forma esse reforço da entrada de cada saco (com costura que não permite ver os pontos) tem, num lado, uma data – 1935 – e, no outro, um nome – Joze Pinto (será patrão ou funcionário?). Data e nome estão no centro de duas faixas pespontadas que fecham o conteúdo. Ambos os sacos fecham com duas tiras de couro e suas fivelas, onde os furos para o espigão têm ilhós (Fig. 21).

As faces de cada saco têm também uma larga moldura vertical em linha recta (derme para cima).

10. Este alforge de duplo trapézio (Fig. 22) segue o esquema anteriormente visto: larga moldura costurada com fio branco de cão ou de gato (de bordas rendilhadas em minúsculos triângulos); sacos (sem pala) com reforço arredondado, e, na borda, com curvas cinzeladas e cortadas à faca ou tesoura de tecido para obter rendilhado triangular; cantos reforçados com grande triângulo ligeiramente arredondado. Nos quatro cantos do alforge, mas também lateralmente, à entrada dos dois bolsos, está uma borla de franjas onde estão fixas tiras com fivela. Há ainda um reforço na zona de apoio do ombro, com borda cinzelada em curva com rendilhado triangular. Um aspecto mais peculiar apresenta-se na larga moldura da entrada do bolso em seis diferentes punções: estrela/ponto central radiado; largo meio círculo com veios, aparentando-se a nervuras de folha; quadriculado inscrito em losango; gota com borda e pontos

Fotos: Franklin Pereira.

FIGS. 20 e 21 – Detalhe da entrada de um saco com a pala levantada, vendo-se o avesso da costura com o nome e data (em cima), e com a inscrição do nome do seu possuidor (em baixo).

internos; forma de coração com borda, risco a meio, dois pontos convexos, e linhas que os cruzam; e largo círculo de seis pétalas inscrito num anel (Fig. 23). Estas quatro últimas punções são entranhas ao couro, e fazem-me pensar se serão para marcar bolos; marcando-se com facilidade no couro húmido, ficam, contudo, muito superficiais.

Foto: do colecionador.

FIG. 22 – Metade do alforge; medidas: 40 x 100 cm.

FIG. 23 – Detalhe da entrada de um saco.

Foto: Franklin Pereira.

O outro aspecto peculiar está na grande rosácea central, costurada com fio branco de couro, e nas duas outras, nos grandes triângulos dos cantos. A rosácea da frente tem seis pétalas (além daquelas que definem o hexágono onde se inscreve) e os triângulos em volta estão definidos pelo retirar da derme; o mesmo se passa na rosácea de seis pétalas nos grandes triângulos dos cantos (Figs. 24 e 25). Numa tina visto esta técnica aplicada em finos couros portugueses, exigindo muito controlo da faca afiada. Contudo, já tinha estudado a técnica ao comentar peças de procedência Mandinga, da Guiné (PEREIRA, 2002 e 2010). O retirar da derme mostra o “aveludado” do carnaz, e uma cor mais clara. O corpo dos dois sacos do alforge tem o carnaz para cima, levando a que o restante tenha a derme para cima. Molduras e rosácea têm também a derme para cima. O couro é de cabra.

FIGS. 24 e 25 – Detalhes do canto e da rosácea obtida pelo retirar da derme.

11. Este alforge possui também uma forma aproximada ao rectângulo e, tal como a peça anterior, está basicamente decorada por “apeçaria” em couro branco de cão ou gato (Fig. 27). Mantém-se a larga bainha ao longo da borda, à esquerda e direita, e os grandes triângulos nos quatro cantos. No centro da entrada de cada saco está a data de fabrico – 1949 – em tamanho muito pequeno, elaborada em fio branco (Fig. 28). A larga moldura, os triângulos nos cantos e aqueles à entrada de cada saco foram recortados pelo típico cinzel curvo com minúsculos Vs; as diferenças no recorte levam-me a admitir que cada V foi feito à navalha – imensa paciência teve o artesão!

FIG. 27 – Metade do alforge; medidas: 40 x 100 cm.

FIG. 26 – Parte de trás do alforge, vendo-se a costura em fio branco.

Fotos: Franklin Pereira.

A costura foi também realizada com fio de couro branco. À esquerda e direita das bordas de cada saco foram aplicadas borlas a partir de um enrolamento em couro (Fig. 29), ligando-se ao alforge por um fio de couro. Junto à zona de apoio no ombro há uma costura em fio de couro castanho, pois o alforge foi feito em duas partes.

FIG. 29 – Detalhe da entrada de um saco, com duas borlas.

Foto: do colecionador.

Foto: Franklin Pereira.

Foto: Franklin Pereira.

FIG. 28 – Detalhe da data à entrada de um saco.

Nos quatro cantos estão as típicas borlas, feitas por enrolamento de tira de couro; cada uma tem uma costura, e um fio de couro liga-a ao alforge (Fig. 30).

Como é usual, uma costura protectora protege a entrada dos dois sacos, e ao longo da grande linha vertical, à esquerda e direita.

12. De novo, este alforge em cordovão repete a forma trapezoidal (Fig. 31), com as costuras protegidas, as largas molduras e bordas recorridas pelo cinzel curvo, a costura com fio de couro, os triângulos nos cantos, o jogo de tonalidade e textura entre a derme (molduras e pala) e o carnaz (corpo do alforge).

Um grande rectângulo atravessa o alforge, tornando-se a aba de cada saco. Cada pala tem três tiras (fixas com rebites) colocadas entre a borda larga, mas não há fivelas que as fechem.

No centro de cada face está um círculo – aliás, são três círculos sobrepostos, de bordas rendilhadas em minúsculos Vs (diria feitos à navalha), costurados com fio de couro; têm a derme para cima. E, como é típico, em cada canto está um grupo de tiras finas de couro que sai de costura; o uso estragou estas tiras, e apenas uma sobreviveu à passagem do Tempo.

13. O recurso a safões é corrente no traje de trabalho do Alentejo. Nas mais das vezes, são elaborados em pele de ovelha negra com bordas/bainhas em couro fino e botões metálicos, mas há-os também de couro, com a típica costura em fio branco. No caso em estudo, as “calças” medem 30 x 73 cm, ficando acima dos tornozelos – as botas eram altas e, portanto, o pastor/agricultor estava protegido. As costuras repetem o pontilhismo visto nos sacos e alforges, e a alternância de derme/carnaz; na frente, na zona da virilha, está uma costura entrançada que une as duas partes. As correias prendem as calças à cinta e coxas. Em Portugal, nunca vi safões decorados como na Andaluzia e, de algum modo, emparelham com o minimalismo do couro alentejano visto em sacos.

Foto: Franklin Pereira.

FIG. 30 – Detalhe do canto com borla.

Fotos: Franklin Pereira.

FIGS. 31 e 32 – Alforge (medidas: 45 x 138 cm) e detalhe da rosácea central da frente.

FIGS. 33 e 34 – Safões dobrados e detalhe da costura da frente.

Fotos: Franklin Pereira.

14. Extemporâneo a este estudo está um pequeno contentor que revela o engenho das artes populares (Fig. 35). Medindo 11 cm de diâmetro e 20 cm de altura, o cilindro em couro bovino tem costuras duplas na união, e o fundo está pregado a um círculo grosso de cortiça. Uma pega em couro serve para o levar na mão. Segundo informação recolhida pelo colecionador, trata-se de uma alfaia utilizada pelos tosquiadores de lã para transportar as suas tesouras; por vezes, também continha uma pedra de amolar.

FIG. 35 – Contentor em couro.

REQUIEM PARA UMA ARTE EXTINTA

Em Gil Vicente encontram-se referências aos objectos de couro ou pele, de uso corrente na época. O pastor André refere o “*çurrão coòs chocalbos*” (VICENTE, 1958: vol. 2, p. 142), no *Auto de Mofina Mendes*; o “*çurrão*” era a “*bolsa de coiro usada pelos pastores*” (IDEM: *ibidem*), segundo o professor Marques Braga, organizador do livro.

No observar destes artefactos, nota-se de imediato a “*pobreza*” de ferramentas, reduzidas a singelos exemplares de um ou dois cinzéis afiados em curva (simples ou lobulada), um furador em círculo, uma sovela e linha encerada, tesoura, uma navalha e um martelo (Fig. 36) – tudo podia caber num pequeno saco, estar sobre a tábua da mesa ou ser transportado com facilidade. Nas minhas deambulações longe da Europa, já vi semelhante simplicidade ferramental em sapateiros da zona de Kolhapur / Índia (PEREIRA, 2023a) e Palmira/Síria, estes em 2010 (antes da guerra civil e das destruições do Isis), estudo ainda não publicado. E, na arte contemporânea, o mesmo se passa, conforme o observado na Estónia e Lituânia numa estadia em 1993 (PEREIRA, 2022 e 2023b) – não é a abundância de ferramentas que garante a criatividade.

Os artefactos considerados – e outros da mesma arte – deverão ser os sobreviventes de uma época (ou de séculos) em que o utilitário se fundia com o ornamental, este impregnado com a cultura visual das sociedades rurais; era uma cultura vincada na identidade e autonomia, parte de uma etnografia campestre longe dos centros urbanos. Realcemos aqui uma geometria arcaica e florais simplificados, uma gramática visual muito antiga e ligada aos trabalhadores/artesãos de comunidades camponesas – o seu fraco poder económico e político remete estas produções para franjas menos estudadas, e sujeitas à voragem mais acelerada da sociedade industrial que atingiu a vida nos campos. Estes artefactos do dia-a-dia passaram de época socioeconómica, e entraram no patamar da arqueologia; servem para recordar memórias campestres e ornamentar grupos etnográficos (Fig. 37).

Fotos: Franklin Pereira.

FIG. 36 – Cinzéis e furador para o couro pastoril. Coleção do autor.

ARTE TRADICIONAL, ARTE CONTEMPORÂNEA, TRANSMISSÃO E ENSINO

A bem do património e identidade cultural – não queremos reduzir o país ao *franchising*, às modas voláteis e internacionais –, é de considerar aprender as técnicas com os últimos artesãos e ter capacidade para, em ateliês e escolas de arte, criar no mundo de hoje. Não se trata em repetir modelos – seria anacrónico e um desastre económico –, mas antes

FIG. 37 – Grupo Etnográfico “Camponeses de Pias” em trajes típicos, onde não faltam os safões (em couro “calado” e em pêlo), a pelica e o alforge em couro decorado.

Fonte: <https://tinyurl.com/jp97zmjx>.

aplicar as técnicas para um “*modernismo regionalista*”, e aqui convoco alguns suportes que me têm norteado.

Começo pela acção artística e pedagógica de Farid Belkahia (Marrakech, 1934-2014), também artista do couro. O meu primeiro contacto deu-se com um catálogo de uma exposição colectiva de artistas marroquinos na galeria e sala de concertos de Santiago de Compostela, uns 30 anos atrás – fiquei encantado ver algumas das suas pinturas sobre couro, tão atraentes pela originalidade e sentido de tradição. Através da embaixada de Marrocos, consegui o seu contacto telefónico, falámos e trocámos um par de cartas; na altura, queria eu iniciar uma revista dedicada aos couros contemporâneos, e pensei na sua inclusão. Posteriormente adquiri um catálogo seu, publicado pelo Museu de Arte Contemporânea de Nice, e escrevi um artigo sobre a sua arte (PEREIRA, 2021).

Há que fazer um resumo da sua trajectória artística: a partir da segunda metade de 1950 e 1960, Farid Belkahia viajou por toda a Europa, Magreb e Médio Oriente em busca das suas raízes culturais. Como director da Escola de Belas-Artes de Casablanca, de 1962 até 1974, estava determinado em assumir uma postura artística afastada da influência ocidental. O resultado foi uma preferência por materiais tradicionais, como o cobre e o couro. A Escola rejeitou o legado académico ocidental da pintura de cavalete, em favor de um vocabulário artístico abstracto, reformulando as tradições culturais e históricas de Marrocos árabe-africano e a sua herança mediterrânea. Havia que debater e organizar um modernismo artístico pós-colonial que não fosse réplica da linha ocidental, sobretudo do eixo europeu-americano. Para Farid Belkahia, utilizar a herança cultural de Marrocos nas suas formas, materiais e técnicas, foi um modo de enraizar o modernismo internacional no contexto local. Após o seu falecimento, a Fundação Farid Belkahia, com sede em Marrakech, abriu portas, incorporando o seu ateliê. A Fundação continua a apoiar as gerações mais jovens por meio de exposições organizadas e a defender o reconhecimento das formas de arte indígenas e a preservação do saber tradicional. Ao longo dos anos, a riqueza da sua arte e atitude tornou-se ainda mais interessante para mim: uma visão contemporânea que ele tinha e partilhou enquanto leccionava, tão importante para a arte do couro sobreviver e chegar a outros públicos, assim como estender a tradição ao Modernismo ou mesmo à vanguarda – pode-se ser contemporâneo e ainda manter suas raízes, o seu lugar de pertença, sem ser uma cópia de artes ou padrões anteriores. No campo do couro, temos visto o desaparecimento do tradicional ibérico e o “*colonialismo*” dos modelos dos EUA (que substituiu o que se produzia antes das duas guerras mundiais), bem como uma forma de avaliação – tudo pode ser um passo para aprender, mas não um lugar fixo. A História da Arte mostra estilos e obras individuais: um artista renascentista não copiava um gótico, nem um surrealista copiava um rococó – portanto, por que é que alguém do século XXI copiaria estilos ou artistas anteriores? Além disso, a História da Arte tem muitas vezes um carácter *mainstream*, deixando de lado outras expressões, rotulando-as de folclóricas, nativas/indígenas ou artesanais; ou simplesmente ignorando

as culturas de outras civilizações geograficamente distantes do cânone ocidental/europeu.

Outro ponto de apoio foi (e permanece) um pequeno livro sobre a tradição tapeteira do Alentejo. Na introdução escrita por Cláudio Torres, lê-se: “*Defender uma tradição artesanal não é tão pouco gritar contra os horrores do progresso e chorar sobre as belezas puras e simples do paraíso perdido da ‘aldeia-bem-portuguesa’*. Preservar um património cultural popular é também compreender os mecanismos que ao longo dos séculos permitiram a resistência heroica de pequenas comunidades [...] e que ainda hoje, moribundas, são dos poucos baluartes que se opõem à aculturação degradante das máquinas de propaganda radiofónica e televisiva” (TORRES, LUZIA e MAGALHÃES, 1984: 8). Relembro aqui um plano, iniciado em 1975, de formação de professores estagiários de Educação Visual do então Ensino Preparatório; vários livros foram editados em 1980, e daquele, justamente centrado no Alentejo, retiro: “*Temos a obrigação de salvar tudo aquilo que ainda é susceptível de ser salvo, para que os nossos netos, embora vivendo num Portugal diferente do nosso, se conservem tão portugueses como nós e capazes de manter as suas raízes culturais mergulhadas na herança social que o passado nos legou*” (ARTES..., 1980: 14), texto este assinado por Jorge Dias (museu nacional e Museus Regionais de Etnografia), em 1964. Noutra página, já de uma época passada, mas ainda tão actual como acutilante, cito: “*Mas este avivar do nacional na cultura só assumirá a sua verdadeira grandeza no contacto, compreensão e respeito pelas culturas dos outros povos, na medida em que as influências que recebemos sejam fontes de conhecimento que cimem a autenticidade e não subjugação às modas estereotipadas do consumismo estético [...] enrijecer da resistência às pseudoculturas da massificação e compartimentação impostas aos pequenos países pelas multinacionais da tecnologia cultural*” (IDEM: 19), este assinado por Hélder Pacheco. O estudo de técnicas e estéticas passadas não significa ser retrógrado, antes um degrau para ser independente, livre das ideologias duma modernidade ditada por multinacionais sujeitas às leis do mercado. Não falta material estético para todos os gostos e, neste caso, de heranças aplicadas ao ensino das artes. É de relevar as publicações dos Centros de Estágio de Educação Visual, com trabalhos também dedicados a Abrantes, Viseu, Aveiro, Bragança, Porto, Barcelos, Vila Real e Viana do Castelo; não são simples publicações, mas manifestos de jovens professores empenhados na sua profissão (ou na sua realização como cidadãos activos), e acreditando nas capacidades criadoras dos alunos. Foram obras de investigação no terreno, realizadas quase há 50 anos, significando que todos os envolvidos estão agora reformados do ensino.

Continuo a citação de Cláudio Torres: “*Proteger as tradições artesanais é também impedir que a nossa escola continue a insultar aqueles a quem chama ‘analfabetos’ corrigindo e deturpando o seu falar, o seu gosto e a sua cultura para impor o modelo dominante Lisboa-Cascais*” (TORRES, LUZIA e MAGALHÃES, 1984: 8). Ora essa linha de orientação tem sido a dominante, com o agravar da destruição das disciplinas de Expressões, nomeadamente daquelas com maior perícia de mãos (e cérebro), como

Trabalhos Manuais, onde comecei a leccionar em 1986; nesses anos havia ainda Trabalhos Oficiais, com metalotecnica e electrotecnia. Em 1990, começou um movimento ministerial de fusão entre Trabalhos Manuais e Educação Visual, que resultou em menor número de horas, redução de professores, e num hibridismo sem a parte oficial – poupou-se nos gastos, mas eliminaram-se milénios da herança humana via trabalho com as matérias-primas que nos deram artes e cognição. Só mais tarde chegaram os computadores, a par de um consumismo e falta de continuidade com os saberes tradicionais de um país com problemas de equilíbrio entre o interior e os pólos citadinos.

Outra eliminação apareceu depois, antes da *Troika*, no ensino das artes na escolaridade básica, com ênfase nos cânones da arquitectura ou engenharia – explicitamente rotulando algumas áreas como “disciplinas estruturantes”, e a menorização das Expressões –, ou na redução de exigências face a um público escolar já neto da Democracia e mais sujeito a modas massificadas e ditames mediáticos.

E volto à citação: “Apoiar, dinamizando; incentivar para além do caridoso subsídio; dignificar o artesanato sem o proletarizar, eis alguns dos pontos possíveis da acção autárquica do 25 de Abril. As regiões, a cultura regional, as culturas das classes dominadas devem ter nas autarquias os seus principais defensores [...]. É lá também que os elementos mais dominados podem recuperar uma outra dignidade, retirando à roda do oleiro, ao tear, a sua componente da grilheta e opressão, restituindo-lhes uma nova dimensão de refúgio, resistência e libertação” (TORRES, LUZIA e MAGALHÃES, 1984: 8); a estas oficinas acrescentaria a de sapateiro e correeiro. Palavras ainda válidas para hoje, ainda mais necessárias face a desesperanças e desilusões, que também por mim passaram quando resolvi enviar projectos ligados à toponímica dos couros, ou sugestões de inventários museológicos para a classe dominante que controla os institutos do património nacional.

Um outro livro – singelo na sua grandeza –, publicado em Estremoz em 1983, coloca toda a questão por outras palavras: “São [os artesãos] os últimos abencerragens duma preciosa herança que uns pretendem sacrificar ao consumismo, transformando-os em produtores de «coisas» de madeira, de chifre, de barro, de metal... e não criadores de peças de arte ou simultaneamente de arte e de função utilitária para a continuação da memória de um povo que assimilou, por selecção, habilidosamente, os valores dos povos que do norte, sul e oriente da Europa por aqui passaram ou por largos anos nesta zona se fixaram” (FALAR..., 1983: 4). A desmemorização leva ao bajular de novidades, em particular daquelas vindas de centros urbanos mais dados ao consumo de curto prazo.

Poderia referir outros estudos pedagógicos, mas a constatação é que todos falharam em dar oxigénio ao ensino e à pedagogia das artes, quando aqueles que mandam no ministério da educação e da cultura – e nas câmaras e juntas de freguesia – têm outras visões. Esta é uma face da moeda – quiçá a menos importante –, e a outra é a “*sociedade civil*” e o indivíduo na demanda de conhecimento, actividade e posturas perante as ofertas sem avaliação do que foi feito antes.

Tudo isto enrança com uma visão das artes e práticas artesanais para promover mudanças sociais: “*The craft sector may hold the key to unlocking skills and attitudes needed to create lasting social impact solutions / O sector artesanal pode ser a chave para desbloquear capacidades e atitudes necessárias para criar soluções duradouras de impacto social*” (tradução minha) (Vinod Rajasekaran, in <https://tinyurl.com/5d5dbf52>), seguindo-se uma lista das qualidades positivas que o trabalho com as matérias-primas proporciona.

Mais incisivo na amplitude das artes, está o artista chinês Ai Weiwei: “*If anything, art is about morals, about our belief in humanity. Without that, there simply is no art / Mais do que tudo, a arte é sobre moral, sobre a nossa crença na humanidade. Sem isso, simplesmente não há arte*” (tradução minha) (in <https://tinyurl.com/33ktbvc2>), postura que já se estendeu às grandes galerias de arte.

Termino com outra citação do livro do Núcleo de Dinamização Cultural de Estremoz: “*Por mais avançadas que sejam as sociedades é indispensável que às pessoas continuem a proporcionar-lhes oportunidades de serem imaginativas, criadoras... e a sentirem necessidade de transmitir às mãos essa força e poder que humaniza tudo o que lhes sai dos dedos [...]*” (FALAR..., 1983: 4).

BIBLIOGRAFIA

- ARTES e Tradições de Évora e Portalegre (1980) – Levantamento realizado pelos Centros de Estágio de Educação Visual das Escolas Preparatórias de Évora e Portalegre. Lisboa: Terra Livre (Coleção Artes e Artistas, 2).
- FALAR (O) das Mãos. Joaquim Carriço “Rolo”, um artesanato da madeira e do chifre (1983) – Estremoz: Núcleo de Dinamização Cultural de Estremoz.
- PEREIRA, Franklin (2002) – “African leatherwork - III: The Mandinga in Guiné”. *Leather Artisan*. Takapuna: Association of New Zealand Leatherworkers. 104: 14-20.
- PEREIRA, Franklin (2010) – “Uma Espada da Etnia Mandinga da Guiné-Bissau”. In *Actas do V Congresso Internacional de Etnografia, Ponte da Barca, 2009*. Póvoa do Varzim: AGIR - Associação para o Desenvolvimento Sócio-cultural, pp. 355-385.
- PEREIRA, Franklin (2021) – “Farid Belkahlia (1934-2014): a contemporary leather artist from Morocco”. *Leather Artisan*. Takapuna: Association of New Zealand Leatherworkers. 178: 4-8.
- PEREIRA, Franklin (2022) – “The avant-garde diaries - leather art in Estonia and Lithuania - part 1”. *Leather Artisan*. Takapuna: Association of New Zealand Leatherworkers. 183: 22-26.
- PEREIRA, Franklin (2023a) – “Sandálias de Couro em Goa, Séculos XVIII e XIX”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 26 (1): 111-118 – <https://issuu.com/almadan/docs/ao26-1/111>
- PEREIRA, Franklin (2023b) – “The avant-garde diaries - leather art in Estonia - part 2”. *Leather Artisan*. Takapuna: Association of New Zealand Leatherworkers. 186: 8-13.
- PEREIRA, Franklin (2024) – “Sacos de Pastores do Alentejo: a colecção de António Carmelo Aires - Parte I”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 27 (2): 139-146 – <https://issuu.com/almadan/docs/ao27-2/139>
- TORRES, Cláudio; LUZIA, Ângela e MAGALHÃES, Isabel (1984) – *Mantas Tradicionais do Baixo Alentejo*. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola.
- VICENTE, Gil (1958) – *Obras Completas*. Lisboa: Editora Sá da Costa.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2025-01-18]

Pendente de cornalina fitomórfico recolhido no Cerro do Castelo de Alferce (Monchique)

Fábio Capela¹, José Vinagre² e Massimo Beltrame³

¹ Câmara Municipal de Monchique / CEAAACP - Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património (fabio.capela@cm-monchique.pt).

² Câmara Municipal de Monchique / Universidade de Évora (zevinagre1998@gmail.com).

³ Universidade de Évora, Laboratório Hercules (massimo@uevora.pt).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

O Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo de Alferce (CNS - Código Nacional de Sítio 1283) localiza-se no distrito de Faro, concelho de Monchique e freguesia de Alferce, mais concretamente no extremo oriental do maciço sienítico da serra de Monchique. Ocupa uma elevação rochosa que se destaca na paisagem envolvente, com 487 metros acima do nível médio do mar (Fig. 1). O arqueossítio corresponde a um povoado fortificado de altura que, entre os séculos IX-XI da era comum, foi o centro de um território militar, exercendo um papel preponderante no controlo deste território serrano, das suas vias de comunicação e dos seus recursos económicos (CAPELA, TEICHNER e HERMANN, 2020: 36-37).

Estabelecido numa zona rural de difícil acesso, possui quatro recintos defensivos não concêntricos. O recinto B é o mais antigo, remonta à época emiral (séculos IX-X da era comum) e terá sido o fruto do encastelamento de revoltosos contra o poder omíada de Córdoba (MARTÍNEZ-ENAMORADO e CAPELA, 2016: 50-53; CORREIA, 2017: 641). Com um formato de polígono irregular e uma área intramuros com cerca de 2400 m², inclui, pelo menos, duas torres retangulares adossadas pelo exterior, tendo-se identificado no seu interior vestígios de habitações e de silos. Uma outra muralha (o recinto D), sobrepõe-se parcialmente ao seu sector oeste e prolonga-se sob a parte oeste do tramo de muralha norte do recinto A, admitindo-se a possibilidade de integrar uma antiga alcáçova.

Após a desativação dos recintos B e D, sob o domínio dos califas de Córdoba (século X da era comum), terá sido edificado no topo do cerro o re-

cinto A (Fig. 2), o vulgarmente designado Castelo de Alferce, estrutura defensiva que é contemporânea de outras fortificações omíadas existentes no sul de Portugal continental (CATARINO, 2002: 34). Apresenta uma planta pentagonal irregular que ocupa aproximadamente 1400 m², possui uma cisterna no seu interior, uma porta na parte noroeste e, pelo menos, oito torres retangulares adossadas exteriormente aos tramos de muralha. O recinto fortificado C será contemporâneo do recinto A, uma vez que ambos apresentam vestígios de um aparelho em “espinha de peixe”. Circunda as encostas do cerro, adaptado à topografia do terreno, definindo uma área intramuros com aproximadamente nove hectares, cuja entrada está localizada na zona sudoeste da elevação (CAPELA, TEICHNER e HERMANN, 2020: 38-40 e 48). Possivelmente, este lugar corresponde ao *Munt Šāqir* da antiga *kūna* de *Oconoba* (MARTÍNEZ-ENAMORADO e CAPELA, 2016; GRANGÉ, 2005: 160-161). Também tem sido associado, sem certeza, ao castelo de *Montagut*, referido no âmbito da primeira conquista de Silves, em 1189 (OLIVEIRA, 1999: 40; MELO, 2016: 66).

Fonte: Câmara Municipal de Mértola / Município.

FIG. 1 – Planta geral do Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo de Alferce.

Fonte: Câmara Municipal de Monchique.

FIG. 2 – Planta esquemática do topo do Cerro do Castelo de Alferce (com base nos levantamentos topográfico e Gps realizados), estando assinalados os três recintos fortificados identificados: A, B e D.

Considerando a sua excecional localização geográfica, o amplo domínio visual que proporciona sobre os territórios circundantes, as suas excelentes condições naturais de defesa e a proximidade a uma grande diversidade de recursos naturais (incluindo hidrovias que facilitavam a ligação entre o interior serrano e o litoral), compreende-se o facto de este local ter sido ocupado em distintos momentos civilizacionais. As evidências mais antigas detetadas até ao momento neste cerro enquadram-se na Pré-História Recente. No estado atual de conhecimento, admite-se que a ocupação pré-histórica deste sítio se estenderia, pelo menos, a todo o topo do cerro, compreendendo uma área com aproximadamente três hectares (que inclui o espaço onde, séculos mais tarde, foram construídos os recintos fortificados A, B e D), provavelmente enquanto sítio de *habitat*. Os materiais arqueológicos recolhidos são abundantes e formam um conjunto expressivo em termos cronológicos e tipológicos, maioritariamente enquadáveis na Idade do Bronze (2.º milénio antes da era comum), mas também no Calcolítico (CAPELA, TEICHNER e HERMANN, 2020: 42-43; CAPELA, CAMPÔA e VERÍSSIMO, 2022).

Contextualização do achado

No âmbito do projeto de investigação plurianual em arqueologia intitulado *Da Pré-História Recente ao Medieval Islâmico: antigas ocupações humanas no Cerro do Castelo de Alferce*, em curso desde 2020 (CAPELA, VALENTE e GÓMEZ-MARTÍNEZ, 2020), decorreu, entre os dias 15 de julho e 11 de setembro de 2024, mais uma campanha arqueológica no topo deste emblemático local, tendo sido concretizadas cinco sondagens arqueológicas. O achado em apreço foi realizado na sondagem VIII do sector 1, efetuada junto às faces leste e norte da torre defensiva n.º 4 (T4) – que flanqueia a entrada do recinto A pelo lado oriental.

Um dos objetivos desta sondagem arqueológica foi determinar se as camadas estratigráficas enquadáveis na Pré-História Recente identificadas na parte leste da sondagem II do sector 3 (que se prolongavam sob a face oeste da T4 e sob o tramo de muralha norte do recinto A, imediatamente a leste da entrada) se desenvolviam para este-nordeste. Confirmou-se que a T4 assenta numa unidade estratigráfica [UE 07C] que possui elevado número de materiais arqueológicos enquadáveis na Idade do Bronze, sendo idêntica a uma camada estratigráfica identificada na sondagem II do sector 3 [22].

O achado do pendente de cornalina aconteceu no dia 9 de setembro, na suprarreferida UE 07C, nas proximidades da face norte da T4, aproximadamente 30 cm em cota inferior à fundação da

referida estrutura defensiva (Fig. 3). A título de exemplo, evidencia-se que na UE 22 da sondagem II do sector 3 foi encontrada uma taça carenada (com carena média) praticamente completa, sob a fundação do tramo de muralha norte do recinto A (Fig. 4), enquadável no Bronze Pleno do Sudoeste – segundo a periodização definida (MATALOTO, MARTINS e SOARES, 2013: 330).

Descrição e análise do artefacto

O pendente em apreço encontra-se fragmentado, faltando-lhe uma das extremidades. As suas medidas conservadas são as seguintes: 1,7 cm de comprimento, 1,1 cm de largura máxima (determinada na base) e 0,75 cm de espessura máxima. Possui uma base de secção trapezoidal e um corpo

FIGS. 3 e 4 – Detalhes dos contextos de descoberta do pendente de cornalina (em cima) e da taça carenada (em baixo).

arredondado encimado por uma haste alongada que não se preservou na totalidade, mas que ainda assim possibilita a visualização parcial de uma perfuração transversal, com 1,5 mm de diâmetro, que serviria para a sua suspensão. Apresenta uma coloração predominantemente alaranjada, com presença de algumas linhas circulares esbranquiçadas (Fig. 5 e 6).

As análises não destrutivas efetuadas no Laboratório Hércules ao pendente, com recurso a espectralómetro de fluorescência de raios X portátil (Tracer III-SD-Bruker), determinaram a litologia e a composição elementar qualitativa. Os resultados revelaram tratar-se de cornalina, composta basicamente por silício (Si) com impurezas de ferro (Fe).

Este pendente de cornalina possui uma face arredondada (considerada como face anterior) e uma face plana. Considera-se, assim, que este artefacto se insere na variante de peças com costas denominada de estilizada (GOMES, 2021: 30). Este encontra paralelos em vários exemplares provenientes de Espanha e Portugal (IDEM: 37, Fig. 3), genericamente designados por pendentes fitomórficos (IDEM: 31). Considerando a distribuição dos pendentes de cornalina fitomórficos na Península

FIGS. 5 e 6 – Na Fig. 5 (à esquerda), pormenor da face anterior do pendente de cornalina. Na Fig. 6, detalhe de uma das faces laterais do artefacto, verificando-se parcialmente a existência de uma perfuração.

Ibérica (IDEM: 40, Fig. 4), este achado é o primeiro efetuado (ou pelo menos divulgado) no barlavento algarvio, tendo vindo aqui parar, provavelmente, devido a trocas comerciais com povos oriundos do mediterrâneo oriental.

Este achado vem reforçar a importância do Cerro do Castelo de Alferce no quadro do povoamento da Idade do Bronze do sudoeste peninsular.

BIBLIOGRAFIA

- CAPELA, Fábio; CAMPÓIA, Andreia e VERÍSSIMO, Humberto (2022) – “Um Artefacto Ideotécnico Invulgar Encontrado no Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo de Alferce (Monchique)”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 25 (1): 78-86 – https://issuu.com/almadan/docs/ao25_1/78
- CAPELA, Fábio; TEICHNER, Félix e HERMANN, Florian (2020) – “Cerro do Castelo de Alferce (Monchique): um emblemático sítio arqueológico”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 23 (1): 35-49 – <https://issuu.com/almadan/docs/ao23-1/35>
- CAPELA, Fábio; VALENTE, Maria João e GÓMEZ MARTÍNEZ, Susana (2020) – “Da Pré-história Recente ao Medieval Islâmico: antigas ocupações humanas no Cerro do Castelo de Alferce”. *Kairós*. Coimbra: Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património. 8: 94-105 – https://issuu.com/kairosceacp/docs/kairos_8/94
- CATARINO, Helena (2002) – “Castelos e território omíada na kura de Oconoba”. In FERNANDES, Isabel Cristina F. (coord.). *Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magrebe (500-1500)*. Lisboa: Edições Colibri / Câmara Municipal de

- Palmela, pp. 29-44 (*Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Palmela, 2000*).
- CORREIA, Fernando Branco (2017) – “Southern Portugal: An architectural heritage with strong islamic influence”. *International Journal of Heritage Architecture*. Southampton: WIT Press. 1 (4): 640-653 – <https://doi.org/10.2495/ha-v1-n4-640-653>
- GOMES, Francisco Branco (2021) – “Phytomorphic carnelian pendants in the Late Bronze and Iron Ages of the Iberian Peninsula: origin, distribution, and significance”. *Complutum*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 32 (1): 29-47 – <https://doi.org/10.5209/cmpl.76447>
- GRANGÉ, Mathieu (2005) – “Le Cerro do Castelo de Alferce (Monchique, Faro): Premières hypothèses sur la genèse et l'évolution du peuplement médiéval dans la Serra de Monchique (Ve-XIIIe siècle)”. *Xelb*. Silves: Câmara Municipal de Silves. 5: 157-176 (*Actas do 2.º Encontro de Arqueologia do Algarve*).
- MARTÍNEZ ENAMORADO, Virgílio e CAPELA, Fábio (2016) – “Sobre Monchique, Monteagudo y Alferce. El poblamiento de Munt Şağır (Serra de Monchique) en época andalusí

- (siglos VIII-XIII)”. *Albadra. Revista de la Cultura Andalusí*. Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes. 2: 45-82.
- MATALOTO, Rui; MARTINS, José M. Matos e SOARES, António M. Monge (2013) – “Cronologia Absoluta para o Bronze do Sudoeste. Periodização, base de dados, tratamento estatístico”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. 20: 303-338 – <https://tinyurl.com/39vd9rk3>
- MELO, Lara (2016) – “Guerra de Cerco (Silves)”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 20 (2): 64-72 – <https://tinyurl.com/yc77cnzb>
- OLIVEIRA, Luís Filipe (1999) – “Uma Fortificação Islâmica do Termo de Silves: o Castelo Belinho”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento / Campo Arqueológico de Mértola. 6: 39-46.

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam ativas em 2025-01-18]

O Museu de Lisboa - Teatro Romano e a 3.^a edição do *Open House Arqueologia* em Lisboa

Lídia Fernandes ¹, Carolina Grilo ¹ e Patrícia Brum ¹

¹ Museu de Lisboa - Teatro Romano.

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

Pelo terceiro ano consecutivo, o Museu de Lisboa - Teatro Romano foi o mentor do *Open House Arqueologia*, que teve lugar nos dias 14 e 15 de setembro de 2024.

Como vem sendo hábito, esta iniciativa colheu enorme receptividade por parte do grande público e contou com uma vasta adesão, superando largamente as edições anteriores, na oferta de locais visitáveis, instituições parceiras e, naturalmente, também no número de visitantes.

Nos dois dias do evento *Open House Arqueologia*, cerca de 1800 pessoas tiveram a possibilidade de visitar 44 sítios arqueológicos na cidade de Lisboa, num evento que mobilizou mais de 30 parceiros / instituições.

Desdobrados em 111 visitas, em diferentes horários pelos dois dias, foi possível aceder a hotéis, lojas, casas particulares, instituições e outros espaços, em áreas por norma vedadas ao grande público, em visitas sempre acompanhadas por arqueólogos ou técnicos especializados.

Desta vez, o território explorado foi alargado, procurando-se não apenas potenciar a divulgação de locais no coração da cidade histórica de Lisboa, mas igualmente estender as visitas a outros espaços mais distantes na atual malha urbana.

1. Um histórico do evento

Convém fazer uma brevíssima resenha do *Open House Arqueologia*. Na sua 1.^a edição, que teve lugar em 2022 (17 e 18 de setembro), foram onze os espaços que integraram o evento, num total de 24 visitas asseguradas pelos técnicos do Museu de Lisboa - Teatro Romano. Nessa ocasião, o público aderente contabilizou um total de 640 pessoas.

O sucesso desta 1.^a edição, um pouco embrionária, justificou o impulso para uma segunda, revista e aumentada, que teve lugar no ano subsequente (16 e 17 de setembro de 2023). Na 2.^a edição, foram 24 os espaços que abriram portas, num total de 70 visitas, reunindo 951 pessoas.

Por fim, na 3.^a edição, realizada nos dias 14 e 15 de setembro de 2024, o número de espaços que abriram portas passou para 44. Uma cifra exponencial de locais, tendo-se alargado a área citadina abrangida por este evento. O público também acompanhou o acréscimo de oferta, totalizando cerca de 1800 participantes (o número correto é 1791 pessoas).

Esta iniciativa apenas teve lugar pela disponibilidade incondicional dos próprios arqueólogos e outros colegas que acompanharam esta grande e intensa jornada. Cerca de 33 investigadores realizaram as visitas aos 44 espaços integrantes desta 3.^a edição do *Open House Arqueologia*. Em 20 espaços as visitas foram asseguradas pelos arqueólogos e especialistas do Museu de Lisboa - Teatro Romano, sendo os restantes locais acompanhados por colegas arqueólogos que, de forma tão simpática, abriram mão do seu tempo pessoal, respondendo ao desafio do Museu de Lisboa - Teatro Romano. Desde o primeiro ano que contamos com a colaboração do “atelier-do-ver”, parceiro do Museu de Lisboa e responsável pela imagem gráfica do evento, que se mantém desde então, apenas alterando a cor dos suportes (Fig. 1). Uma linha gráfica atrativa, com um logotipo que remete para a Arqueologia e fica na memória (Fig. 2). De igual modo, um agradecimento aos colegas de comunicação do Museu de Lisboa, que auxiliaram numa divulgação efetiva desta nova edição.

FIGS. 1 e 2 – Logotipo do *Open House Arqueologia* com a cor da edição de 2024, e saco em que o mesmo foi aplicado.

2. A 3.^a edição do *Open House Arqueologia*

Cientes das potencialidades deste evento, foram diversas as instituições que aderiram ao repto lançado pelo Museu de Lisboa - Teatro Romano e que, generosamente, contribuíram para o sucesso da iniciativa, abrindo as portas ao público. A novidade deste ano foi a ampliação da participação de entidades tutelares da área do Património, entre as quais a Museus e Monumentos E.P.E. Um destaque especial ao Museu Nacional de Arqueologia, instituição atualmente encerrada pela sua inclusão, pelo governo português, no elenco dos investimentos dedicados à Recuperação do Património Cultural no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Com o objetivo de

Desen: © atelier-do-ver.

concretizar uma significativa intervenção de remodelação integral do edificado e de completa reprogramação expositiva, foi necessário encerrar o Museu, já com 130 anos de existência (ocorrida a 18 abril de 2022) e proceder à desmontagem de todos os conteúdos expositivos presentes à data e infraestruturas, libertando integralmente o espaço.

Este processo permitiu, na ala onde está instalado desde 1903 o Museu Nacional de Arqueologia, compreender a evolução do monumento desde o século XVI até ao século XX. Foi, assim, uma oportunidade excepcional para mostrar o espaço do museu na sua componente arquitetónica e construtiva, sendo possível observar aquele espaço completamente vazio. Integrada numa linha institucional de “Um Museu Aberto para Obras” o Museu Nacional de Arqueologia contribuiu, de forma inequívoca, para o sucesso da iniciativa do *Open House Arqueologia* com quatro visitas esgotadas (duas no sábado e duas no domingo).

No âmbito dos museus, contou-se com a participação de oito equipamentos. Além do Museu Nacional de Arqueologia, que acabámos de mencionar, também marcou presença o Museu Arqueológico do Carmo, entidade de referência na Arqueologia nacional e sede atual da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), assim como o Museu do Dinheiro, entidade sediada na antiga igreja de São Julião, inteiramente restaurada no âmbito do projeto de reabilitação da sede do Banco de Portugal.

Alguns equipamentos museológicos integrados na EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E.M., S.A. também aderiram ao evento, como o Museu do Aljube - Resistência e Liberdade e, naturalmente, o Museu de Lisboa, com o Museu de Lisboa - Fábrica de Moagem (núcleo ainda não aberto ao público em permanência, que integra o coração industrial da antiga Manutenção Militar) e o Museu de Lisboa - Casa dos Bicos, outro espaço e parceiro natural que reabriu em 2014 com novo projeto de reabilitação, após novas intervenções arqueológicas.

Como não podia deixar de ser, a instituição mentora do projeto e o seu núcleo, o Museu de Lisboa - Teatro Romano teve um papel fulcral, reforçando a oferta de visitas e possibilitando a presença do público em espaços por norma vedados ao circuito de visita. Privilegiaram-se dois locais do *campus* arqueológico: o próprio monumento cénico, permitindo nestas visitas a permanência do público na zona central do teatro, usufruindo de uma

perspetiva substancialmente distinta do sítio arqueológico; por outro lado, também foi possível observar de perto o espaço habitacional dos séculos XVII-XVIII, interdito ao longo do ano. Foram oito as visitas efetuadas ao museu ao longo dos dois dias.

De sublinhar ainda a inclusão nesta edição do Museu do *Design* que, muito recentemente, de novo abriu as suas portas. A inclusão deste espaço justificou-se pelo facto estar em exposição, à data desta reabertura, um admirável conjunto de garrafas de vidro recolhidas na intervenção arqueológica conduzida por uma das signatárias (LF) e integrada na obra de infraestruturas do local, em 1997. À data, ali funcionava o antigo Banco Nacional Ultramarino, que ocupava aquele quarteirão da Baixa Pombalina. Este conjunto vítreo, encontrado *in situ*, era composto por 72 garrafas circulares e cinco retangulares, praticamente inteiras, que se encontravam depositadas no interior de um edifício. Estas estruturas arqueológicas e o espólio associado são atribuíveis à primeira metade do século XVIII e ambos foram amortizados na sequência do cataclismo de 1755.

Refiram-se ainda as visitas feitas ao Castelo de São Jorge, monumento também integrado na EGEAC, em especial ao seu núcleo arqueológico, que reúne as estruturas habitacionais de época islâmica, assim como o núcleo da Idade do Ferro e demais estruturas arqueológicas. Também o Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, espaço integrado na Fundação Millennium BCP – alvo de uma renovação museográfica e de atualização de conteúdos em finais de 2021 – integrou, mais uma vez, o *Open House Arqueologia*, como já vem sendo habitual.

No âmbito das instituições privadas, o evento contou com a participação de inúmeras entidades hoteleiras, concretamente oito espaços, alguns dos

quais repetentes em relação a edições anteriores do *Open House Arqueologia*, como o caso do Hotel Santiago de Alfama, Hotel Memmo Alfama, Corpo Santo Lisboa Hotel, Ferrari XVI FLH Hotel e Aurea Hotel Museum.

A Pousada de Alfama (do Grupo Pestana), bem como o recém-inaugurado Hotel Convent Square Lisbon, Vignette Collection, instalado no antigo Convento de São Domingos, ou ainda o Palácio do Governador - Lisbon Hotel & Spa, na zona de Belém, integraram pela primeira vez esta iniciativa abrindo as suas portas ao público. Por vezes com uma lotação muito reduzida, de cinco ou seis pessoas, não deixa de ser extremamente relevante a abertura ao público por parte destas unidades hoteleiras, possibilitando a usufruição, mesmo que a um número reduzido de visitantes, dos vestígios que ficaram preservados em tais equipamentos. Estabelecimentos comerciais, parceiros já habituais, como o Pop Bar Portugal, ou a Loja Garrafeira Napoleão, com duas cetárias no seu interior, reintegraram a oferta de espaços com estruturas arqueológicas conservadas no interior. O mesmo aconteceu com a Loja Chicorção que, curiosamente, ocupa o rés-do-chão do edifício que acolhe a exposição permanente do Museu de Lisboa - Teatro Romano, e que conserva, fossilizada, a antiga estrutura dos terraços que se localizavam a sul do teatro romano. Simultaneamente, este espaço conserva um curioso pavimento em seixo rolado (sobretudo basáltico) e 24 manjedouras, ambos atribuíveis a um momento nos finais do século XVIII em que funcionou como cavaleriças da Sé de Lisboa.

Um grupo substancial de locais foi composto por sítios arqueológicos ao ar livre, alguns com vestígios conservados, mas outros que justificaram a sua inclusão pela relevância dos monumentos a que se referem. Incluímos, com este objetivo, o

FIG. 3 – Visita ao teatro romano de Lisboa.

circo romano da Praça D. Pedro IV (Rossio), sendo que, na verdade, nada é visível daquele imponente monumento romano cuja extensão, no seu sentido maior, norte-sul, seria superior a 350 m. Com efeito, se excetuarmos a marcação com uma grelha metálica no pavimento, que assinala o local onde foi feito o poço de sondagem que permitiu identificar, em 1993 e 1994, a *spina* do antigo edifício lúdico, nada se conserva do monumento romano. Ainda assim, pareceu-nos relevante a sua inclusão pela pertinência desta memória histórica.

As famosas inscrições romanas da Travessa do Almada – quatro inscrições registadas em 1944 na célebre obra de Augusto Vieira da Silva, *Epigrafia de Oslisipo* –, colocadas na fachada do edifício mandado fazer pelo Visconde de Vila Nova de Souto na esquina entre a Rua da Madalena e a Travessa Rua João de Almada, em 1749, onde ainda hoje permanecem, foram também objeto de duas visitas. Embora estas epígrafes, classificadas como Monumento Nacional, permaneçam à vista de todos, raramente alguém olha para elas e, mais raro ainda, se apercebe da sua relevância e significado.

Também algumas áreas de Lisboa por onde habitualmente passamos e que, sem darmos conta, revelam vestígios significativos ou são reminiscências dos monumentos que outrora existiram, como a antiga Doca Seca da Ribeira das Naus, pela primeira vez integraram o número de locais ao ar livre do *Open House Arqueologia*. Com efeito, desde o arranjo paisagístico da área entre a Praça do Comércio e o Cais do Sodré, com maior ênfase na Avenida Ribeira das Naus, defronte do Ministério da Marinha, que a antiga Doca Seca ficou parcialmente à vista, em especial a sua parte superior, conservando ainda os negativos do encaixe da “portabatel” que, original-

FIGS. 4 a 6 – Visitas à “Torre do Jogo da Péla” (Martim Moniz, em cima), e ao Pátio Senhora da Murça (à esquerda).

Foto: Adelaide Rebelo.

mente, se destinava a estancar de água do espaço interior. É lamentável que, atualmente, nada no local mencione este importantíssimo equipamento portuário construído em 1792, nem o gigantesco investimento, económico e humano, que o país fez na sua construção e manutenção em funcionamento até 1939, ano em que recebeu a última embarcação para obras.

A Rua da Judiaria, o Pátio da Sr.^a Murça e a Torre do Jogo da Péla foram outros locais que integraram a iniciativa. Espaços abertos a todos e que, por tal facto, podem ser visitados todos os dias ao longo de todo o ano. Surpreendentemente, a história que encerram e o muito que nos podem informar justificam a sua inclusão neste evento, obrigando o público a deter-se em locais que não chamariam a sua atenção, porque não têm informação associada, ou porque, já diz o velho ditado, “santos da casa não fazem milagres”. Só quando

confrontadas com paragem e informação específica as pessoas olham com outros olhos o que a cidade oferece. São histórias milenares que ganham vida e que explicam o presente através das palavras de arqueólogos e técnicos especializados que transmitem informações relevantes, interessantes, curiosas e, muitas vezes, completamente inusitadas destes locais. Por esta razão, decidimos que as visitas feitas no âmbito do *Open House Arqueologia* fossem preferencialmente conduzidas pelos arqueólogos que escavaram os sítios onde as visitas se realizam. O Chafariz de Dentro, o Chafariz d’el Rei e a Rua Norberto de Araújo são outros locais que integraram o evento. Um público entusiasta que quis saber mais do que o nome destes locais emblemáticos da cidade. Muito separados no tempo, estes três sítios têm em comum o abastecimento de água à cidade de Lisboa, o último sítio em funcionamento desde o início da Época Romana e os outros dois relacionados com a cidade medieval e moderna.

FIGS. 7 e 8 – Visita ao Chafariz d’el Rey.

Fotos: Rui Matos e Pedro Miranda.

No que respeita a parques de estacionamento, o parque do Campo das Cebolas também vem marcando presença desde a segunda edição do *Open House Arqueologia* e, nesta 3.ª edição, foi também a vez do parque de estacionamento da Praça Camões. O facto de manter no piso superior algumas estruturas e espólio do antigo Palácio dos Marquês de Marialva, edificado em 1650, justificou esta inclusão, que foi amplamente recompensada pelo interesse manifestado pelos muitos visitantes que preencheram as duas visitas àquele espaço.

O “Espaço Chiado”, um Centro Comercial próximo daquele parque de estacionamento, fez a sua estreia nesta iniciativa. Duas visitas num só dia com uma lotação cada uma de 15 pessoas, que rapidamente esgotaram, permitiram uma visita

a um dos troços conservados da antiga Muralha Fernandina da cidade de Lisboa.

Os sanitários públicos do Largo da Sé / Jardim Augusto Rosa, geridos pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, são sempre uma oportunidade única de observar uma pequenina “janela” da Lisboa anterior ao terramoto de 1755, e da profunda alteração topográfica que a sua reconstrução promoveu.

Já o “Elevador da Sé”, na Rua Afonso de Albuquerque n.º 38, infraestrutura aberta há poucos anos, permite observar uma quantidade apreciável de objetos que foram recuperados no decurso da intervenção arqueológica realizada no local, expostos numa ampla vitrina. Neste caso concreto, gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao arqueólogo José Sendas, da empresa Arqueolo-

gia & Património, que propositadamente se deslocou da zona norte do país para realizar as duas visitas feitas a este espaço, que reuniram mais de 20 pessoas.

O Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) foi, de igual modo, um ponto alto do *Open House Arqueologia*. A visita ao espaço e as pormenorizadas explicações que são fornecidas pelos arqueólogos especializados na área da Arqueologia subaquática constituem uma experiência única para muitos, assim como um primeiro contacto com esta área da Arqueologia, e permitem que o público conheça a diversidade de trabalhos que este serviço realiza, relativamente ao vastíssimo espólio proveniente de meio aquático de todo o país.

TABELA 1 – Locais que integraram a 3.ª edição do *Open House Arqueologia*

N.º	Designação	Descrição	Horário
01	Palácio do Governador – Lisbon hotel & spa	Fábrica de transformação de pescado de Época Romana	Sábado 12 h; 13 h
02	Museu Nacional de Arqueologia	No âmbito das obras de remodelação do museu, um momento único para observar a ala nascente do Mosteiro dos Jerónimos	Sáb. 11 h; 14 h Domingo 14 h; 16 h
03	Palacete dos Marquês de Pombal	Palacete do século XIX construído em sobreposição a outros edifícios	Sáb. 10 h; 11 h
04	Corpo Santo Lisboa Hotel	Troço da Muralha Fernandina e vestígios da Torre de João Bretão e do Palácio Corte Real	Sáb. 11:30 h; 14:30 h
05	Doca Seca da Ribeira das Naus	Antiga doca da Ribeira das Naus. Estruturas portuárias relacionadas com reparação naval de Época Contemporânea	Sáb. 13 h; 18 h Dom. 10-18 h
06	Museu do Dinheiro	Troço de muralha de D. Dinis e vestígios do Palácio Real	Sáb. 15 h / Dom. 15 h
07	Parque de estacionamento Camões	Palácio do Marquês de Marialva, do século XVII	Sáb. 12 h / Dom. 17:30 h
08	Espaço Chiado	Torre da Muralha Fernandina	Sáb. 14 h; 16 h
09	Museu Arqueológico do Carmo	Convento do século XIV e museu	Sáb. 10:30 h
10	Hotel Convent Square Lisbon Vignette Collection	Antigo Convento de S. Domingos	Sáb. 10:30 h; 12 h
11	Circo Romano	Edifício lúdico de Época Romana	Dom. 12 h; 12:30 h
12	Torre do jogo da Péla	Troço da Muralha Fernandina	Sáb. 10 h; 12 h
13	Ferraria XVI FLH Hotel	Ferraria quinhentista (forno, tanques e depósitos)	Sáb. 17:30 h
14	Pop Bar Portugal	Ferraria quinhentista (forno, tanques e depósitos)	Sáb. 17 h
15	Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros (NARC)	Estruturas da Idade do Ferro; tanques de salga de peixe romanos e estruturas islâmicas	Sáb. 11 h; 15 h; 17 h
16	MUDE - Museu do <i>Design</i>	Garrafas de vidro dos séculos XVII-XVIII	Sáb. 14 h / Dom. 12 h; 12:30 h
17	Loja Garrafeira Napoleão	Tanque romano de salga de peixe	Sáb. 18 h; 18:30 h
18	Termas dos Cássios	Termas públicas romanas	Sáb. 10 h; 11 h; 15 h; 16 h Dom. 10 h; 11 h; 15:30 h; 16:30 h
19	Casa particular Rua S. Mamede, 9	Estruturas arqueológicas pré-pombalinas e elementos do teatro romano reaproveitados	Sáb. 17 h / Dom. 15:30 h
20	Casa particular Rua S. Mamede, 13	Edifício Pombalino	Sáb. 18 h / Dom. 16:30 h
21	Museu de Lisboa - Teatro Romano	Teatro romano	Sáb. 10 h; 18 h / Dom. 10 h; 18 h
22	Museu de Lisboa - Teatro Romano	Teatro romano; habitação dos séculos XVII-XVIII	Sáb. 10:30 h; 18:30 h Dom. 10:30 h; 18:30 h
23	Casa particular Rua Saudade, 6	Pavimento de templo romano	Sáb. 16:30 h; 17 h / Dom. 13 h

(continua)

As Termas dos Cássios, monumento romano que continua a aguardar uma musealização que dignifique as estruturas arqueológicas que aí se conservam e que representa um relevante monumento da cidade romana de *Olisipo*, também é um dos locais presentes desde o primeiro momento nesta iniciativa. Estas estruturas situam-se no rés-do-chão da Rua das Pedras Negras e estão atualmente sob a alçada do Ministério da Administração Interna. A sua abertura ao público apenas ocorre por ocasião do *Open House Arqueologia*, o que constitui uma oportunidade única de divulgar este relevante património histórico e arqueológico da cidade de Lisboa. Em virtude do grande interesse do público em conhecer este importante sítio arqueológico da cidade romana, o número de visitas nesta terceira edição foi alargado para oito, face às seis visitas de 2023 e às quatro de 2022.

Foto: Mónica Gomes.

FIG. 9 – Visita às “Termas dos Cássios”.

TABELA 1 – Locais que integraram a 3.ª edição do *Open House Arqueologia* (continuação)

N.º	Designação	Descrição	Horário
24	Inscrições Travessa do Almada	Quatro inscrições na fachada do edifício datadas do século II d.C.	Sáb. 15:30 h / Dom. 14 h
25	Casa particular Rua Saudade, 26	Fundações das bancadas do teatro romano	Sáb. 14:30 h / Dom. 11 h; 17:30 h
26	Loja Chicoração	Antigas cavaliças da Sé de Lisboa	Sáb. 11 h / Dom. 11 h; 14:30 h; 16:30 h
27	Museu do Aljube - Resistência e Liberdade	Materiais de Época Romana, Medieval e Moderna e sistema hidráulico da colina	Sáb. 10 h / Dom. 10 h
28	Largo da Sé / Jardim Augusto Rosa, sanitários públicos	Estrutura habitacional dos séculos XVII-XVIII	Sáb. 10:30 h; 12 h Dom. 10:30 h; 12 h; 15:30 h
29	Hotel Memmo Alfama	Fornos do século XIX; antiga vila operária; estruturas de um palácio do século XVI	Sáb. 14:30 h / Dom. 14:30 h
30	Museu de Lisboa - Casa dos Bicos	Casa renascentista; tanques romanos de salga de peixe; Muralha Fernandina	Sáb. 12 h; 16:30 h
31	Elevador da Sé	Vestígios da ocupação romana e da Reconquista Cristã	Sáb. 14 h; 15 h
32	Parque de estacionamento do Campo das Cebolas	Estruturas portuárias dos séculos XVIII e XIX	Dom. 15:30 h; 17:30 h
33	Aurea Hotel Museum	Estruturas romanas, destacando-se um mosaico, ruas e uma fonte pública	Dom. 14 h*; 16 h
34	Rua da Judiaria	Cerca moura	Sáb. 15 h
35	Pátio Senhora de Murça	Troço da Cerca Velha com elementos reaproveitados de Época Romana	Sáb. 15:30 h
36	Rua Norberto de Araújo	Muralha medieval e torre de água romana	Sáb. 10 h
37	Chafariz de Dentro	Estruturas de reserva de água	Sáb. 12 h; 12:30 h; 16 h; 16:30 h
38	Chafariz d’el Rei	Estruturas conexas ao chafariz (reservatório, cisterna e mina de água)	Sáb. 11 h; 11:30 h; 17 h; 17:30 h
39	Largo das Olarias	Peças provenientes de fornos de produção cerâmica dos séculos XVI-XVII	Dom. 11 h; 12 h
40	Hotel Santiago de Alfama	Estruturas dos séculos XVII-XVIII; Claustro do Palácio dos Castros dos séculos XV-XVI	Dom. 14 h; 14:30 h
41	Pousada de Alfama (Grupo Pestana)	Arcos de Época Moderna	Sáb. 11 h; 11:30 h
42	Castelo de S. Jorge	Estruturas da Idade do Ferro, Islâmicas e Modernas	Sáb. 11 h / Dom. 11 h
43	Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS)	Equipamento que guarda materiais arqueológicos recolhidos em meio aquático. Reservas e laboratório de conservação	Sáb. 10 h; 12 h Dom. 10 h; 12 h
44	Museu de Lisboa - Fábrica de Moagem	Fábrica da antiga Manutenção Militar (1897), a primeira a laborar na indústria alimentar em Portugal	Sáb. 10 h / Dom. 12 h

3. Os objetivos da iniciativa

Associada à iniciativa da *Open House Arqueologia*, teve previamente lugar uma conversa aberta no sítio arqueológico do Teatro Romano de Lisboa, onde uma das signatárias (LF), juntamente com a jornalista Paula Moura Pinheiro e Margarida Donas Botto, atual diretora do Mosteiro dos Jerónimos, debateram o tema “Comunicar Património”.

Como referimos, desde a primeira edição do *Open House Arqueologia* que sublinhamos que o principal objetivo desta iniciativa é o de aproximar a Arqueologia dos cidadãos. A 3.ª edição, realizada em 2024, não apenas celebrou a descoberta, por parte dos visitantes, destes espaços que encerram memórias do nosso passado, mas também uniu pessoas em torno da paixão pela História e a preservação dos vestígios. Com a sua abordagem inclusiva e educativa, o evento tornou-se uma plataforma vital para a promoção da Arqueologia e para o fortalecimento da conexão entre as comunidades e seu próprio Património Cultural. A expectativa já se volta para a próxima edição, que promete trazer ainda mais inovações.

Não poderíamos terminar esta nota sem expressar um profundo agradecimento a todos os colegas que, de forma totalmente abnegada, realizaram as visitas a muitos dos locais, prescindindo do seu tempo pessoal, cortando o seu fim de semana. Com o seu conhecimento privilegiado, são eles os responsáveis pelo sucesso desta iniciativa, que se pretende cada vez mais abrangente e inclusiva. Gostaríamos, pois, de sublinhar a sua contribuição para o sucesso deste evento que, ano após ano, contribui de forma inquestionável para a divulgação da prática arqueológica e a sua capitalização e impacte social. Acreditamos que a singularidade deste evento e o seu papel nesta área é também fulcral para o facto desta rede de parcerias se manter, desde a primeira edição, praticamente inalterável, crescendo ano após ano com novos parceiros.

Agradecimentos a proprietários e instituições

Ana Cristina Felipe; André Lourenço Loureiro; Arqueologia & Património; Aurea Museum Hotel (Márcia Rosário); Câmara Municipal de Lisboa (João Gomes da Silva); Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática Castelo de S. Jorge (Patrícia Costa, Susana Repolho); Corpo Santo Hotel (Nuno Pereira); EMEL - Parque Campo das Cebolas; ERA Arqueologia (Miguel Lago); Ferrara XVI FLH Hotels (Daniel Costa); Fundação Mil-

lennium BCP - NARC (Fátima Dias, Isabel Cravinho); Hotel Convent Square Lisbon Vignette Collection; Hotel Memmo Alfama (Filipa Batalha); Jean-François Nguyen; Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (Miguel Coelho, Rute Reimão); Loja Chicorção; Ministério da Administração Interna (Fátima Justino Tavares); Museu Arqueológico do Carmo (Célia Pereira); Museu do Aljube - Resistência e Liberdade (Rita Rato); Museu do *Design* (Bárbara Coutinho); Museu do Dinheiro; Museu de Lisboa (Joana Sousa Monteiro, David Felismino, Marina Marques, Marta Santos); Museu Nacional de Arqueologia (António Carvalho); Napoleão Wine Shops & Gourmet; Palácio do Governador - Lisbon Hotel & Spa (Kae Silva); Popbar Portugal (Kimberly Hirsch); Pousada Alfama (Rodolfo Lemos); Raul Felipe;

Restaurante Páteo de Alfama (Luísa Rocha); Santiago de Alfama Boutique Hotel (Inês Salvador); Sylvie Civet Levy.

Agradecimentos a colegas

Ana Braz, Anabela Castro, Ana Rita Silva, António Carvalho, António Valongo, Artur Rocha, Bruno Magina, Carlos Loureiro, Célia Pereira, César Neves, Cláudia Manso, Clementino Amaro, Deolinda Folgado, Éver Calvo, Inês Ribeiro, Iola Filipe, Jacinta Bugalhão, João Pimenta, Joana Carrondo, Joana Amaral, José Sendas, José Bettencourt, Maria Mântua, Mónica Gomes, Nuno Dias, Pedro Miranda, Ricardo Gomes, Rita Canavarro, Rita Salomé e Rui Matos. 🐾

Crónica do XV Congresso Ibérico de Arqueometria

Fernando Rocha¹, Ana Fragata¹, Rosa Marques², Sonia Murcia Mascarós³, Clodoaldo Roldán³, Judit Molera⁴, João Mirão⁵, Javier García Iñáñez⁶ e Manuel García-Heras⁷

¹ Departamento de Geociências, Universidade de Aveiro.

² Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares. Departamento de Engenharia e Ciências Nucleares, Campus Tecnológico e Nuclear, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa.

³ ICMUV - Instituto de Ciencia de Materiales, Universidad de Valencia.

⁴ UVIC-UCC - Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Vic.

⁵ Laboratório Hercules, Universidade de Évora.

⁶ UPV-EHU - Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz.

⁷ Instituto de Historia, CStC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1

Entre os dias 21 e 24 de Outubro de 2024, realizou-se, no *Campus* Universitário de Santiago da Universidade de Aveiro, o XV Congresso Ibérico de Arqueometria (XV CIA). A conferência foi organizada pelo Departamento de Geociências (professor Fernando Rocha e doutora Ana Fragata) e pela unidade de investigação de Geobiociências, Geoengenharias e Geotecnologias da Universidade de Aveiro, em colaboração com a Sociedade de Arqueometria

Aplicada ao Património Cultural (SAPaC) (<https://www.sapac.es/>). A SAPaC é uma associação sem fins lucrativos criada em 1997 para promover e trocar conhecimento e investigação técnico-científica sobre a aplicação de técnicas arqueométricas ao estudo do Património Cultural.

Os congressos ibéricos de arqueometria promovidos pela SAPaC são congressos bienais que se realizam desde 1995, com o objectivo de servir de fórum de discussão e debate dos avanços da comunidade ibérica relacionados com a investigação arqueométrica. Inicialmente, chamavam-se Congressos Nacionais de Arqueometria e, desde a V edição, realizada em 2003 em El Puerto de Santa María (Cádiz), passaram a chamar-se Congressos Ibéricos de Arqueometria (CIA), para integrar a investigação realizada em Portugal. Desde a IX edição, de 2011, realizada em Lisboa, os congressos alternam bienalmente entre uma cidade portuguesa e uma cidade espanhola em cada edição. Os CIA realizavam-se normalmente em anos ímpares, mas devido à pandemia de Covid-19, a XIV edição, que deveria ter sido realizada em 2021, em Tarragona, teve que ser adiada para 2022, pelo que desde então o CIA tem sido realizado em anos pares. O programa final do XV CIA, realizado em Outubro de 2024 em Aveiro, incluiu 53 contributos (duas sessões plenárias, 27 comunicações orais e 24 posters), cujos resumos podem ser consultados em <https://doi.org/10.48528/hd83-bg69>. Os contributos foram agrupados em sete sessões: Materiais

pétreos; Património edificado; Materiais metálicos; Cerâmica e vidro; Técnicas analíticas e metodológicas; Biomateriais e estudos paleoambientais; e Pigmentos. Com o objectivo de promover e reconhecer o trabalho desenvolvido pelos jovens que ingressam na investigação na área da Arqueometria, a organização do XV CIA atribuiu o Prémio para a melhor investigação realizada por jovens a Sofia Serrano, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, pelo trabalho intitulado “Arames Torcidos de Ouro e Prata: o uso da filigrana na Idade do Ferro”, realizado em colaboração com S. Melikova e E. Figueiredo. Tendo a organização notado uma elevada qualidade nos trabalhos apresentados, decidiu ainda atribuir um segundo prémio a Ana Sofia Saraiva, da Universidade Nova de Lisboa, pelo trabalho intitulado “Gharb Al-Ándalus rural. Caracterização Arqueométrica da Cerâmica da Alcaria do Alto da Queimada (Palmela, Portugal)”, realizada em colaboração com M. L. Coutinho, I. C. Fernandes, M. Santos e J. P. Veiga. Na Assembleia Geral Ordinária da SAPaC realizada durante o XV CIA, foi apresentada e aprovada a proposta do *Campus Vitoria-Gasteiz* da Universidade do País Basco Urv/EHU para a celebração do próximo

XVI CIA, cuja organização ficará a cargo do professor Javier García Iñáñez e do grupo de investigação GPAC (Espaço Experimental para a Inovação em Património Cultural e Paisagens).

Na referida assembleia foi renovado o Conselho de Administração da SAPaC, que é composto por: Javier García Iñáñez (Universidade do País Basco, Presidente), Sonia Murcia Mascarós (Universidade de Valência, Secretária/Tesoureira), Rosa Marques (Universidade de Lisboa, Vogal), João Mirão (Universidade de Évora, Vogal), Manuel García Heras (Conselho Superior de Investigação Científica, Vogal), Judit Molera Marimón (Universidade de Vic, Vogal). 🇪🇺

FIGS. 2 e 3 – Em cima, atribuição do prémio para a melhor investigação realizada por jovens a Sofia Serrano, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

À esquerda, participantes no XV CIA, realizado em Aveiro.

algumas reflexões a partir do Curso de Introdução à Geoarqueologia da UNIARQ

Maurizio Zambaldi^{1,2} e Luís Almeida^{1,3,4}

¹ UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Portugal.

² LaBAAF - Laboratorio Bagolini Archeologia, Archeometria, Fotografia, Universidade de Trento, Itália.

³ Laboratório HERCULES, Universidade de Évora, Portugal.

⁴ Direção Geral de Energia e Geologia, Lisboa, Portugal.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Será que ainda precisamos falar sobre Geoarqueologia?

Trata-se de uma pergunta pertinente, especialmente considerando o papel crescente das arqueociências e sua aplicação em contextos de investigação e intervenção especializados na preservação do Património cultural. Hoje, consolidada como uma disciplina autónoma, a Geoarqueologia integra conhecimentos da Arqueologia e das Ciências da Terra, desempenhando um papel essencial na resolução de problemas arqueológicos. A Geoarqueologia em Portugal evoluiu, como em outros contextos europeus, passando por várias etapas de desenvolvimento. Até 1980, destacam-se os esforços pioneiros para associar a Geologia à Arqueologia, através da utilização das metodologias próprias da estratigrafia e da sedimentologia, ganhando, em seguida, força com a formalização conceptual e com uma maior integração das Ciências da Terra (REAL, 1984 e 1986). A década de 1990 trouxe colaborações internacionais que destacaram a importância da análise do contexto arqueológico e dos processos de formação dos sítios, o que implicou necessariamente o recurso às arqueociências para resolver questões mais complexas (ver, por exemplo, CARDOSO, 1996; ALDEIAS, 2003; ANGELUCCI, 2003; COSTA, 2019). Com esta visão, surgiram várias tentativas para instituir um Laboratório de Arqueociências nacional, com um primeiro impulso na década de 1980, que culminaram na criação do CIPA - Centro de Investigação em Paleoecologia Humana e Arqueociências, em 2001 (MATEUS e MORENO-GARCÍA,

2003), e, hoje, no LARC - Laboratório de Arqueociências do Património Cultural I.P., uma estrutura de investigação multidisciplinar que fornece apoio à comunidade arqueológica e no desenvolvimento de projetos internacionais. A disciplina, ao integrar novas metodologias e perspetivas científicas, encontra também o seu espaço nas atividades dos principais centros de investigação de Arqueologia das universidades do país (UNIARQ-FLUL, ICArEHB-UALG, Laboratório HERCULES-UEVORA, etc.). Atualmente, é também requerida em ambientes profissionais que se focam na tutela do Património cultural. A prova disso são as inúmeras contribuições, entre notícias, relatórios de trabalho e publicações científicas, que incluem análise geoarqueológica (basta pesquisar o termo como palavra-chave nos principais motores de busca), embora, em muitos casos, o público-alvo esteja limitado a especialistas. De facto, quando saímos do enclaustramento dos projetos de investigação com objetivos científicos, ou de uma determinada realidade com capacidade de investimento significativa, vemos um quadro diferente do esperado, no qual a interação multidisciplinar acaba perdendo relevância, e até significado, para outros fatores mais contingentes (ZILHÃO, 2000; FABIÃO, 2006; GAMEIRO, 2024).

FIG. 1

Formar geoarqueólogos: vinte anos de desafios e iniciativas

É preciso recuar quase 20 anos para revisitar o Curso Pós-Graduado de Especialização em Geoarqueologia, criado em 2005¹ pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), em colaboração com o Instituto Português de Arqueologia (IPA), e que, posteriormente, evoluiu para um mestrado através da parceria institucional com o IGGESPAR², tendo a última edição sido realizada no ano letivo 2011-2012. Na mesma linha, outras iniciativas têm sido desenvolvidas, como, por exemplo, o curso de Pós-Graduação em Geoarqueologia, ministrado pela Universidade de Évora a partir de 2020³. Destaca-se, a nível formativo, a inclusão da Geoarqueologia como unidade curricular opcional no mestrado em Arqueologia da Universidade do Algarve, e no mestrado em Técnicas de Arqueologia do Instituto Politécnico de Tomar⁴.

¹ Deliberação n.º 1088/2005, de 12 de agosto.

² O Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P. foi criado em 2006 pela fusão do IPA com o Instituto Português do Património Arquitetónico (IPPAP).

³ Aviso n.º 20809/2020, DR, 2.ª Série, n.º 249 de 24 de dezembro

⁴ No âmbito desta notícia, é feita referência apenas a atividades de ensino dedicadas à Geoarqueologia (de que os autores têm

conhecimento); no entanto, existem claramente unidades curriculares das principais instituições de ensino superior do país que ministram cursos de Arqueologia e que abordam questões relacionadas com as arqueociências, a archeometria e o estudo do ambiente e do território (FLUC, FLUL, FLUP, NOVA, UMINHO, UVEORA e IPT) – dados da Direção-Geral do Ensino Superior.

Focando-se na região de Lisboa, mais recentemente outras iniciativas foram promovidas pela UNIARQ e FLUL, com um enfoque mais específico, como o Curso *On-Line* de Introdução à Geoarqueologia (entre 3 e 26 de fevereiro de 2022 – <https://tinyurl.com/4v8d2ybz>), realizado no âmbito do projeto PALEORES-CUE (PTDC/HAR-ARQ/30779/2017 – <https://tinyurl.com/2eyebv3w>), e o *Workshop Archaeology Rocks!* (20 e 21 de junho de 2024 – <https://tinyurl.com/2tzbtz6k>). A evolução das formações em Geoarqueologia em Portugal, desde os primeiros esforços no início dos anos 2000 até o presente, evidencia uma necessidade cíclica de colmatar lacunas formativas. A análise do cenário atual revelou novas carências associadas a uma demanda para as enfrentar, o que motivou a proposta de uma nova iniciativa para 2024.

O Curso de Introdução à Geoarqueologia da UNIARQ (edição de 2024)

Entre 14 de outubro e 16 de novembro de 2024, o Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (UNIARQ) organizou o Curso de Introdução à Geoarqueologia (<https://tinyurl.com/bdmhrbbh>), com enfoque prático e teórico, de acesso gratuito. A grande procura fez com que o número de vagas fosse ampliado de 30 para 50 participantes (as vagas esgotaram em poucas horas), demonstrando o crescente interesse por este tipo de formações. O curso, realizado em horário pós-laboral e na modalidade presencial, contou com uma média de 33 participantes, abrangendo estudantes de Arqueologia e Geologia de diferentes níveis académicos (licenciatura, mestrado e doutoramento) e profissionais de empresas de Arqueologia. Com um conjunto de onze sessões teóricas (22 horas) e três sessões de atividades práticas (incluindo microscopia em laboratório e amostragem em campo, num total de 12 horas), o curso teve como objetivo a promoção de um enriquecimento curricular recorrendo a conteúdos das Ciências da Terra e arqueociências em geral. Os temas tratados refletiram o estado da arte da investigação geoarqueológica, com foco na interpretação paleoambiental (através da geomorfologia, sedimentologia, pedologia, etc.) e na

análise das sucessões sedimentares e dos processos de formação dos depósitos arqueológicos nas escalas macro, meso e micro. A estes foram acrescentados temas de carácter arqueométrico, com respeito ao estudo dos materiais inorgânicos (por exemplo, rochas, cerâmica e argamassas, etc.). O curso também abordou técnicas avançadas, como microscopia ótica (petrografia, micromorfologia de solos e sedimentos, etc.) e eletrónica, análise geoquímica e datação radiométrica.

Um reflexo de uma demanda crescente

O curso de 2024 evidenciou a crescente demanda por uma formação mais aprofundada e estruturada neste campo interdisciplinar, e revelou o progressivo interesse pela área e a necessidade urgente de profissionalizar e expandir o ensino da Geoarqueologia. No final do curso, um questionário foi enviado aos inscritos e 31 responderam (número enquadrado na média de frequência). Os comentários recolhidos indicam o interesse na criação de um curso de formação profissional avançado e, por outro lado, na formalização de uma disciplina curricular ou até a (re-)constituição de uma pós-

-graduação dedicada a estes temas. Esta questão evidencia a tendência identificada e discutida já na fase de planeamento do curso: a necessidade de proporcionar não apenas uma base teórica voltada para a investigação académica, mas também uma aplicação prática sólida das abordagens geoarqueológicas voltadas para os profissionais da área.

O grupo GEOUNIARQ: a soma para fazer a diferença

Hoje em dia é, de facto, quase impossível “fazer Arqueologia” ignorando o contributo das arqueociências. Com a edição de 2024, o curso reforçou a importância de aproximar a Academia e as empresas, especialmente no que diz respeito à formação contínua e à integração de práticas multidisciplinares em Geoarqueologia. Nesse contexto, o grupo informal GEOUNIARQ, recentemente formado na UNIARQ, nasce com o objetivo de responder a essas questões, aproveitando as

FIG. 2 – Algumas sessões de formação ministradas por membros do grupo informal GEOUNIARQ.

competências dos seus investigadores e colaboradores. O grupo reflete o esforço contínuo da UNIARQ e da FLUL para fortalecer as arqueociências. Nos últimos anos, esses esforços têm-se concretizado através de investimentos em recursos humanos e equipamentos, aumentando o potencial do centro e tornando-o mais atrativo para parcerias externas.

A adesão à iniciativa de 2024 evidencia o crescente interesse pela formação especializada em Geoarqueologia – e Arqueociências em geral – e reforça a ideia de que há espaço para crescimento, tanto no ensino quanto na prática. A Geoarqueologia deixou de ser um domínio de especialização periférico para se afirmar como um componente essencial da prática arqueológica contemporânea. É crucial que a comunidade científica invista no ensino e promova mais sinergias entre a Academia e o setor profissional, pois acreditamos que esta é a chave para garantir não apenas o progresso da disciplina, mas também uma abordagem mais robusta e científica na preservação do Património cultural.

Mais uma vez, torna-se evidente a importância de falar sobre Geoarqueologia!

Créditos e agradecimentos

A iniciativa, suportada e promovida pela UNIARQ e FLUL, foi proposta, organizada e coordenada pelos investigadores colaboradores do centro, Luís Almeida e Maurizio Zambaldi, que integram o grupo informal GEOUNIARQ. Este grupo contou ainda com a colaboração das investigadoras Ana Costa, Daniela de Matos e Patrícia Jordão, que participaram na organização e condução das sessões práticas, além de terem desempenhado um papel fundamental na formação dos participantes. O apoio imprescindível à realização desta iniciativa foi fornecido pelo gestor de ciência da UNIARQ, André Pereira. O curso contou com um painel de formadores composto por diferentes gerações de investigadores, sendo a maioria colaboradores da UNIARQ, como Cristina Gameiro e Henrique Matias, e também convidados de outras instituições, como os professores António Monge

FIG. 3 – Aula prática de recolha de amostras de sedimentos no terreno.

Soares (IST - Instituto Superior Técnico), Diego Ercole Angelucci (Universidade de Trento, Itália/UNIARQ), Conceição Freitas (FCUL - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa), João Duarte (FCUL/UNIARQ) e José António Crispim (FCUL). A organização do curso expressa, assim,

o seu agradecimento à direção da UNIARQ, bem como a todos os que participaram e contribuíram de alguma forma para a realização desta edição. 🙏

Bibliografia

- ALDEIAS, Vera (2003) – “Estudos Geoarqueológicos em Portugal: breve historial”. In MATEUS e MORENO-GARCÍA, 2003: 39-41.
- ANGELUCCI, Diego Ercole (2003) – “A Partir da Terra: a contribuição da Geoarqueologia”. In MATEUS e MORENO-GARCÍA, 2003: 35-84.
- CARDOSO, João Luís (1996) – “A Geoarqueologia: fundamentos e métodos: sua aplicação em Portugal”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 5: 70-77.
- COSTA, Ana Maria (2019) – “Pôr na Ordem os Restos do Passado”. *Revista de Ciência Elementar*. ICETA - Instituto de Ciências, Tecnologias e Agroambiente da Universidade do Porto. 7 (3): 042 – <http://doi.org/10.24927/rce2019.042>
- FABIÃO, Carlos (2006) – “A Universidade e as Empresas de Arqueologia: vias para uma relação desejável”. *ERA-Arqueologia, Revista de Divulgação Científica de Estudos Arqueológicos*. Lisboa: ERA Arqueologia / Colibri. 7: 30-40 – <http://hdl.handle.net/10451/10653>
- GAMEIRO, Cristina (2024) – “Time goes by so slowly... e a Arqueologia Preventiva e a Investigação Académica, (Continuam) uma Indesejável Dicotomia?”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 27 (1): 89-97 – <https://issuu.com/almadan/docs/ao27-1/89>

- MATEUS, José Eduardo e MORENO-GARCÍA, Marta (eds.) (2003) – *Paleoecologia Humana e Arqueociências. Um programa multidisciplinar para a Arqueologia sob a tutela da Cultura*. Lisboa: IPA (*Trabalhos de Arqueologia*, 29).
- REAL, Fernando (1984) – “Acerca do Interesse da Geologia Para a Investigação Arqueológica”. *Informação Arqueológica*. Lisboa: Departamento de Arqueologia, Instituto Português do Património Cultural. 4 [1981].
- REAL, Fernando (1986) – “GEOARQUEOLOGIA: uma disciplina a desenvolver”. *Maleo*. Lisboa: Sociedade Geológica de Portugal. 2 (13): 37 (*II Congresso Nacional de Geologia. Programa e Resumos*) – <https://tinyurl.com/3vkv9meb>
- ZILHÃO, João (2000) – “Algumas Reflexões Sobre a Arqueologia Como Actividade Empresarial”. *ERA-Arqueologia, Revista de Divulgação Científica de Estudos Arqueológicos*. Lisboa: ERA Arqueologia. 1: 6-9 – <https://tinyurl.com/a5942whv>

[todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam ativas em 2025-01-18]

EVENTOS

23 - 24 Jan. 2025, Granada (Espanha)
Workshop Olearii ex Hispaniae: novidades sobre las almazaras hispanorromanas | oleariiexhispaniae@ugr.es

28 - 29 Jan. 2025, Faro (PORTUGAL)
HEIRS Opening Symposium: Human evolution | https://bit.ly/4222GDW

29 - 31 Jan. 2025, Barcelona (Espanha)
12.º Congresso Ibérico de Estudos Africanos: respostas africanas ao dilema decolonial | https://bit.ly/4h58CjL

28 Fev. - 2 Mar. 2025, Lagos (PORTUGAL)
International Colloquium The Sea Reflected in the Mosaic Floors of the Roman Empire: It's role in cultural interaction | https://bit.ly/4eLFjBS

5 - 7 Mar. 2025, Online
5th Virtual Conference for Women Archaeologists and Paleontologists | https://awap-science.org/2025-2

10 - 15 Mar. 2025, Online
5th Palaeontological Virtual Congress | https://www.palaeovc.org/

12 - 14 Mar. 2025, local a definir (PORTUGAL)
TRANSMAT / In2PAST Conference: Decolonizing Museums and Colonial Collections | https://bit.ly/4bbG1pR

13 - 15 Mar. 2025, Pamplona (Espanha)
Roma Aeterna - II Congreso de Jóvenes Investigadores em Antigüedad | https://bit.ly/3W5zEzz

13 - 15 Mar. 2025, Lisboa (PORTUGAL)
Congresso Internacional Templos Romanos na Lusitânia | teatoromano@museudelisboa.pt

22 - 23 Mar. 2025, Reguengos de Monsaraz (PORTUGAL)
Colóquio Recintos Ibéricos e Campaniforme: contextos, variabilidades, desempenhos e ausências | antonio.valera@era-arqueologia.pt

2 - 3 Abr. 2025, Roma (Itália)
Conference Amphoras and the Archaeology of Ancient Economies (8th through 1st centuries BC). Part 2 ROME: bridging the Mediterranean between the East and West | https://bit.ly/3DUspE9

11 - 13 Abr. 2025, Lisboa (PORTUGAL)
Post-Medieval Archaeology Congress | https://bit.ly/3RA7UO0

28 - 30 Abr. 2025, Online
Conference Human Evolution from Fossils to Ancient and Modern Genomes | https://bit.ly/3C6H1Iu

5 - 9 Mai. 2025, Atenas (Grécia)
CAA 2025: Digital Horizons - embracing Heritage in an evolving world | https://2025.caaconference.org

12 - 16 Mai. 2025, San Pedro de Atacama (Chile)
ICOMOS International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management (ICAHM) Annual Meeting | https://www.icahm2025.com/

26 - 28 Jun. 2025, Braga (PORTUGAL)
IX Encontro de Jovens Investigadores em História Moderna | https://bit.ly/3PoqZV3

3 - 6 Set. 2025, Belgrado (Sérvia)
31st Annual Meeting European Association of Archaeologists (EAA) | https://www.e-a-a.org/ea2025

8 - 13 Set. 2025, Lisboa (PORTUGAL)
4th Conference of the European Association for Asian Art and Archaeology | https://ea-aaa.eu/4th-conference-lisbon/

15 - 17 Out. 2025, Rio de Janeiro (Brasil)

RECH8 - 8th International Meeting on Retouching of Cultural Heritage | https://bit.ly/4j4sbKO

22 - 24 Out. 2025, Lisboa (PORTUGAL)
9th Purpurae Vestes International Symposium: Weaving together traditional and new approaches to textile production and consumption in the Ancient Mediterranean and beyond | https://bit.ly/3ChUuoM

17 - 20 Mar. 2026, Orléans (França)
Corpus - Colloque International Petit Mobilier et Archéométrie (verre, métaux et roches): méthodes, problématiques et perspectives | https://metal.hypotheses.org/1899

16 - 19 Jun. 2026, Lisboa (PORTUGAL)
11th Postgraduate ZooArchaeology Forum | https://bit.ly/3WkTTtk

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2025-01-18]

Os Romanos em Valongo

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Uma equipa, constituída por Lino Tavares Dias, Cristina Madureira, Paula Costa Machado, Pedro Aguiar e Alexandra Lima, dispôs-se a investigar o que do tempo da ocupação romana se poderia encontrar no território do actual concelho de Valongo (distrito do Porto).

Aceitou o Município o desafio – até em jeito de comemoração dos seus 180 anos – e daí nasceu o primeiro volume da obra *Os Romanos em Valongo* (Valongo, Junho de 2022). Um volume de prestígio, muito bem apresentado, com excelentes fotografias a cores, papel couché de boa gramagem, 300 páginas, a que acresce, em desdobrável, circunstanciado mapa do concelho (da autoria de Pedro Aguiar), de 58 x 45 cm, numa escala da ordem de 1/35 300, em que se localiza tudo o que pode interessar ao Património cultural.

No prefácio, Lino Tavares Dias explicita, a dado passo, que a estrutura do livro assenta em quatro palavras: “Reconhecer, interpretar, descrever e explicar”. Assim, depois de se responder à questão “porquê falar de Romanos em Valongo” (capítulo 1.º), descrevem-se (capítulo 2.º) as características da região aquando da chegada dos Romanos: a paisagem cultural, as informações passíveis de se recolher na *Geografia* de Estrabão, a identidade do território e o que se conhece já do povoamento indígena.

O 3.º e último capítulo tem por título “A região ao ritmo do Império” e nele se abordam, após considerações de ordem política (“A estratégia da governação para o Noroeste da *Hispania*”) e administrativa (“A administração do território e a capitalidade política”), aspectos mais consentâneos com a realidade concreta em estudo: “A população e a esperança de vida, as condições de vida e de trabalho” e, de modo especial, como decorreria a economia, no que concerne à agricultura, à exploração florestal e – aspecto deveras significativo – à exploração aurífera. Um olhar derradeiro será para a circulação de pessoas e de produtos.

Antes da apresentação de uma tábu cronológica e da bibliografia compulsada, dá-se conta, em pos-

fácio, dos nove momentos de transformação por que passou a paisagem natural do concelho, em jeito de aperitivo para o 2.º volume, que vai ser o *Contributo para Reconhecer Lugares e Topónimos de Valongo*.

Congratulamo-nos e o que se enunciou alicia-nos para olhar com algum pormenor para dois dos temas abordados: o que se refere à população e o da exploração aurífera.

O capítulo “A mineração romana do ouro em Valongo”, da autoria de Alexandra Lima, ocupa as pp. 217-245, e constitui, na verdade, uma boa surpresa, mormente pelas evidências encontradas no terreno e aqui apresentadas em fotografia. Logo a recriação apresentada na figura 73 (p. 218), datada de 2018, desperta a maior curiosidade, pois mostra um “esquema ilustrativo dos extensos complexos mineiros romanos no flanco de encosta das serras de Valongo, como, por exemplo, o bem preservado conjunto de poços verticais do fojo das Pombas, com a galeria de esgoto do ribeiro da Cana a desaguar em Valongo”. O capítulo subdivide-se em: “As minas de ouro”, “Mineração em depósitos secundários e mineração hidráulica associada”, “Mineração subterrânea em depósitos primários”, “Mineração em céu aberto de grande extensão”, “Os principais complexos mineiros” e “Exploração subterrânea”. Um parêntesis para assinalar que à preciosidade do volume poderá não ter correspondido uma organização gráfica (digamos assim) e, até, de lógica expositiva equivalente. E faz-se aqui este parênte-

sis, porque, esse título “Os principais complexos mineiros” está no mesmo tipo de letra da identificação de cada um desses complexos, quando seria de esperar uma enumeração em corpo menor e, eventualmente, até com letras ou números sequenciais. Já agora, indiquem-se quais são esses complexos: o complexo mineiro norte da serra de Santa Justa, o Fojo das Pombas e o complexo mineiro da serra de Pias – todos eles com a devida fotografia a cores e de página inteira, para adequada localização.

Ainda no mesmo aspecto da organização gráfica, notar-se-á que o 5.º tema em que se subdivide o capítulo 03 (e último) do livro, grafado em capitais, começa no final da p. 245, ou seja, na sequência – sem separação visual – do subcapítulo (chamemos-lhe assim) que trata da mineração.

Se também as 20 propostas de centurição romana apresentadas na fig. 66 vão, seguramente, ser alvo de apreciação por quantos se dedicam à Arqueologia espacial; e se o recurso a um texto de Natália Correia para definir “a estratégia romana” (pp. 115-116) pode causar estranheza – a referência à “esperança de vida” chama a atenção, numa altura da investigação em que esse conceito em relação à Época Romana, assim como o de “médica de vida”, progressivamente se têm deixado de parte, por falta de elementos válidos de sustentação¹. Daí que se aceite, ainda que se não apoie, uma afirmação como esta: “Demograficamente, o Império Romano era semelhante a um estado pré-

¹ Foi esse um tema que bastante entusiasinou epigrafistas e historiadores da Antiguidade Clássica nas décadas de 60 e 70 do século passado. Citem-se, a título de exemplo: Iiro Kajanto, *On the Problem of the Average Duration of Life in the Roman Empire*, Helsinki, 1968; e Manfred Claus, «Les problèmes de la statistique de l'âge d'après les inscriptions funéraires romaines», *Antiquités Africaines*, 1975, 9: 109-114.

A discussão prosseguiu nos anos 80: vejam-se, do livro *La Mort, les Morts et l'au-delà dans le Monde Romain*, editado pelo Centre de Publications de l'Université de Caen em Janeiro de 1987, da responsabilidade de Monique Dondin-Payre et al., os textos seguintes: «Difficultés de l'estimation de la longévité: questions de méthode», de Jean-Marie Lassère (pp. 91-97); «Les insuffisances du matériel épigraphique sur

la mortalité dans l'Antiquité Romaine», de Pierre Salmon (pp. 99-112). Em 1984, fiz uma síntese da questão nas páginas 780-781 de *Inscrições Romanas do Conventus Pacensis*. Na actualidade, compreende-se terem sido muitos os factores que induziram a uma maior ou menor mortalidade (inclusive infantil) e, por outro lado, não se aceita como válido manacial de análise, em relação à Antiguidade, o rol de

epígrafes funerárias, por maior e mais homogéneo que se apresente, mesmo em relação a uma região determinada, como foi o caso do cemitério de Cartago estudado por Robert Étienne e Georges Fabre: «Démographie et classe sociale: l'exemple du cimetière des *officiales* de Carthage», in *Recherches sur les Structures Sociales dans l'Antiquité Classique*, Paris, 1970, pp. 81-97.

DIAS, Lino Távares; MADUREIRA, Cristina; MACHADO, Paula Costa; AGUIAR, Pedro e LIMA, Alexandra (coord.) (2022) – *Os Romanos em Valongo. Volume I*. Valongo: Câmara Municipal de Valongo. 300 p. il. ISBN: 978-989-54573-5-9 – <https://tinyurl.com/4jez4t83>

-moderno comum. Apresentava alta mortalidade infantil, baixa idade para o casamento e alta fertilidade no casamento. Devido à alta taxa de mortalidade infantil, a expectativa de vida ao nascer era cerca de 25 anos” (p. 169). Acrescenta-se: “Talvez metade dos romanos tenham morrido até aos 5 anos. Dos que ainda estavam vivos aos 10 anos, metade morreria até aos 50 anos. Mas se um romano sobrevivesse na infância até ao meio da adolescência, poderia, em média, ter cerca de seis décadas de vida” (ibidem) ².

Constituem os epitáfios a fonte primordial de informação para se falar da idade, porque no epitáfio romano vinha mencionada, com frequência, a idade em que ocorrera o falecimento. Nesse aspecto, são citadas as duas únicas inscrições romanas identificadas no termo do concelho: a estela, de xisto, que recorda *Flaus*, filho de *Bracarus*, que morreu com 40 anos ³; e a ara em que *Apilus* e *Rufus* recordam *Albocus* ⁴. Ambas foram incluídas por Armando Redentor na sua tese de doutoramento (REDENTOR, 2017) ⁵, que é citada, mas creio valer a pena fazer um comentário a estas páginas 169-171, as únicas em que, salvo o erro, se fala de monumentos epigráficos romanos.

Assim, embora, na essência, se fitem nas observações de Redentor o que sobre cada uma das epígrafes aqui se escreve, há pormenores a fixar: – Refere-se “a dedicatória ao deus *Manes*”. Trata-se, porém, de uma consagração, de uma forma de colocar o monumento sob a protecção desses deuses (e não um deus), os núnemes do Além.

– Escreve-se que o defunto se chama Flávio, apontando-o como um dos testemunhos de se estar perante um documento “*assumidamente romano*”. Sucede, todavia, que o nome é *Flaus*, que se tem considerado mais conotado com a antropónimo indígena do que com a romana.

– Anota-se que 40 anos é “*idade relativamente avançada na época*”. Sucede, com efeito, que a menção do número 40 tem elevada conotação simbólica (ver ENCARNAÇÃO, 2000) e, por isso, se a referência às idades tem sempre de ser vista com alguma cautela, neste caso a prudência deve ser ainda maior.

– Concordam os autores com a datação apresentada por Redentor (1.ª metade do século II); não desdenharia – atendendo ao modo de identificação do defunto, à tipologia do monumento, à paleografia patente no texto (é notável o rigoroso alinhamento à esquerda) e ao uso de EST por extenso – fazer recuar essa datação para a 2.ª metade do século I. Serve essa datação – do século II – para justificar a afirmação “*o que nos parece confirmar que já então se afirmava a latinidade*”; ora, a “*latinidade*” há um século que se afirmara, seguramente e não com carácter duvidoso.

– Na legenda da fig. 63, “*Face posterior com marcas de bujarda*”, os autores queriam ter escrito “*ponteiro*”, na medida em que os traços oblíquos foram rasgados por instrumento pontiagudo; a bujarda tem uma boca de dentes, os Romanos não a conheciam e deixa na superfície pétreia um picotado.

– Merece também comentário o inusitado da abreviatura do patronímico – BRA por BRA(*cari*) –, correspondendo a uma vontade de afirmação da naturalidade paterna por parte de quem tomou a iniciativa de mandar erguer o epitáfio.

Poder-se-á estranhar que se não tenha explorado o filão cultural que dimana do facto de o 2.º monumento ser o altar dedicado a uma divindade indígena, *Albocus*, cujas características, pela sua singularidade, poderiam ser analisadas, mais não fosse sintetizando o que sobre ela se escreveu ⁶. Quanto a *Apilus* e *Rufus*, seguem os autores a opi-

ção de Redentor: são “*ambos de condição servil e de origem indígena regional*” (p. 171) ⁷.

Nesse 3.º capítulo se procurou, pois, dar uma ideia das informações susceptíveis de fornecer elementos para se ficar com uma visão o mais completa possível de como a região soube viver “*ao ritmo do Império*”. E não se erraria se se sublinhasse quanto os aspectos relacionados com o território mais tiveram o condão de captar a atenção dos autores, mormente levando em linha de conta o que se aponta no posfácio acerca do que se projecta abordar no 2.º volume da série: os nove momentos da evolução da paisagem.

Fruto de bem cuidada execução gráfica, num formato de peso (39 x 24 cm), ilustrações a cores e de página inteira, o volume merece encómios pelo largo acervo de informação que veicula e que desperta interesse, levantando novas e bem sugestivas questões, mormente – no que respeita à Época Romana – no domínio da mineração e da exploração do solo. É o 1.º volume dum projecto que visa mostrar “*que os diferentes momentos históricos se sucedem e se complementam*”; ou seja, o 2.º volume já não é sobre os Romanos, responsáveis, de certo modo pela “*paisagem cultural que herdamos*”, para se usar a expressão do presidente da Câmara Municipal, na Nota Introdutória: o que se irá ver de seguida é o modo como outras gentes usufruíram e alteraram essa paisagem cultural herdada. 🐉

Referências

- ENCARNAÇÃO, José d’ (2000) – “Morrer aos 40 anos na Lusitânia romana”. In GORGES, Jean-Gérard e NOGALES BASARRATE, Trinidad (coord.). *Sociedad y Cultura en Lusitania Romana*. Mérida: Junta de Extremadura, pp. 241-247 (*Serie Estudios Portugueses*, 13) – <http://hdl.handle.net/10316/25565>.
- REDENTOR, Armando (2017) – *A Cultura Epigráfica no Conventus Bracaraugustanus (Pars Occidentalis). Percursos pela Sociedade Bracara da Época Romana*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

² Compreende-se o que o autor quer dizer; contudo, na verdade, não é fácil “*sobreviver na infância até ao meio da adolescência*”.

³ Está embutida numa das paredes laterais da capela de S. Bartolomeu, em Susão.

⁴ Foi depositada no Museu Nacional de Soares dos

Reis (N.º de inventário: 131LAPCMP/MNSR).

⁵ O epitáfio de *Flaus* consta no catálogo (2.º volume) com o n.º 252 (pp. 179-180) e a inscrição a *Albocus* com o n.º 03 (pp. 14-15). No 1.º volume, refere a inscrição de *Flaus* na p. 274 e, de seguida (pp. 274-275), a condição

social dos indivíduos nomeados na 2.ª inscrição, cujo teónimo, *Albocus*, lhe vai merecer atenção nas pp. 347-348, no concernente à sua etimologia.

⁶ O texto da epígrafe é o seguinte: ALBOCO / [- -]P ? / RVFVS / APILVS / FECIT.

⁷ “*A sua identificação com apenas um nome indicia*

que se trata de indivíduos de condição servil”, afirma REDENTOR (2017: 2.º vol., p. 275), que não vê inconveniente em explicar a forma *fecit* no singular, relacionando-a com *Apilus*, o canteiro, tendo sido *Rufus* o encomendante. Dois aspectos a merecer maior reflexão, sem dúvida.

Em prol do Património

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Luís Raposo aposentou-se depois de não se haver recandidatado ao cargo de director do Museu Nacional de Arqueologia, que ocupara de 1996 a 2012. Na pestana do livro que ora nos cumpre analisar, *Arqueologia, Património e Museus*, que ostenta como subtítulo «Meio século de intervenção cívica e cultural», o autor é apresentado como «arqueólogo, especialista em Pré-História Antiga (Paleolítico)»; aliás, a foto dessa pestana mostra-o, porventura na Foz do Enxarrique, a procurar orientar um sílex ou artefacto pétreo dessa bem remota época.

Acontece, todavia, que – apesar de se mencionar que, entre 1975 e 1985, foi professor do Ensino Preparatório e Secundário e, mais tarde, de 2005 a 2014, professor convidado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tendo passado, antes, pelo Politécnico de Tomar e pela Universidade Lusíada, e de que, inclusive, não sendo doutorado, foi membro de júris de mestrado e de doutoramento –, apesar de tudo isso, é como ‘homem do Património’ que Luís Raposo mais se notabilizou, mormente no exercício das funções directivas do Museu Nacional de Arqueologia. O Museu conheceu, na altura, acentuado dinamismo, sobretudo através de grandes exposições temáticas que chamaram a atenção da comunidade científica e tiveram justificado eco na Comunicação Social. A sua eleição, em 2016, como presidente do ICOM Europa é indício, por outro lado, de que, não tendo oficialmente o Curso de Conservador de Museus, a sua experiência prática nesse domínio supriu largamente os dados teóricos que um curso lhe ministraria.

E se se aludiu à Comunicação Social é também porque Luís Raposo, comunicador por excelência (e como tal o mostra a foto da capa), se revelou – e revela – presença constante nas colunas do jornal *Público* e doutras publicações periódicas da capital, onde, sem enleios, pugna pela valorização do Património Cultural, atacando, sem dó nem piedade, os erros da governação, qualquer que ela seja. Governação que, como se sabe, sempre detém – e, possivelmente, nunca deixará de deter... – o condão de legislar sem consultar quem está no terreno e que, independentemente de credos políticos, sabe como se deveria fazer.

Importaria aos governantes da área cultural lerem os textos de Luís Raposo, sempre oportunos, a reflexão crítica em cima do acontecimento.

O tríptico do título da obra retrata a organização dos textos publicados:

– **Arqueologia** (pp. 13-181): 33 artigos, desde 1971 a 2020;

– **Património** (pp. 185-371): 50 artigos, desde 1990 a 2021 (dos quais oito em 2020, ano negro na história da nossa política cultural);

– **Museus** (pp. 375-581): 46 artigos, desde 1989 a 2021 (dos quais sete nesse ano de 2020).

Vejamos, pois, a título de exemplo, esse ano 2020. Era ministra da Cultura Graça Fonseca; presidia Bernardo Rabaça à Direcção-Geral do Património Cultural; foi secretária de Estado da Cultura Isabel Cordeiro.

No âmbito da **Arqueologia**, o último texto de Luís Raposo versa sobre optimismo e pessimismo em Arqueologia, onde analisa as teorias explicativas da vida do Homem na Pré-História; afirma que, apesar de tudo, sente «incompletude por não conseguir alcançar alguns aspectos do passado», que muito o interessariam (p. 179), para confessar, de seguida (pp. 180-181), que se delicia «em ler romances onde nos apresentam deuses “passeando na bruma da tarde”» – alusão ao livro, de Mário de Carvalho, *Um Deus Passeando na Bruma da Tarde* (Porto Editora, 2013). Ai, meu caro Luís Raposo, nós, os epigrafistas, levamos-te a palma: temos as inscrições que nos contam histórias e, daí, que possamos ouvir *A Voz dos Deuses*¹!... Creio poder afirmar que, no final de contas, entre pessimismo e optimismo, Luís Raposo é capaz de, também por isso, pender mais para o pessimismo.

No âmbito do **Património**, nesse 2020, os títulos são deveras significativos e quantos ainda se lembram desses meses facilmente compreenderão as razões dos desabafos:

– *As ruínas da mesquita e a decrepitude da DGPC*, inserido no *Público* de 2020-10-13. Vale a pena ler o primeiro parágrafo, onde o autor dá conta das declarações contraditórias de responsáveis num 1.º dia, no 2.º e vai até ao 6.º, porque «a DGPC parou para descansar ao sétimo dia. E, can-

RAPOSO, Luís (2021) – *Arqueologia, Património e Museus. Meio século de intervenção cívica e cultural*. Lisboa: Edições Colibri. 580 p. il. ISBN: 978-989-566-088-9.

sada, anunciou a demissão da sub-diretora-geral – coisa arrojada, já se vê. Mas estranha, porque quem esteve na infeliz berlinda durante a semana foi o outro subdiretor-geral. Terá havido engano?» (p. 329). A ironia a que Luís Raposo sabe sempre recorrer quando necessário...

– Desse mesmo ano, se está no ar a ideia de que, para os museus e o património cultural, urge um «golpe de asa» (pp. 334-335), fala-se também de ‘visão estratégica’, expressão que, como se sabe, é, do ponto de vista da opinião, uma expressão de mui forte conotação... expressiva! Os textos sobre esses temas vêm nas pp. 334-338, que, por sinal, devem ter sido escritos sob tensão, porque nas pp. 337 e 338 bastantes foram as gralhas que escaparam, em clara oposição às relativamente raras que se encontram na obra². Compreende-se.

– «O fetiche do racismo e a vandalização de ícones do passado» (pp. 339-341), a propósito dos desafortos em relação a estátuas: «Vamos passar a fazer praças e jardins de pedestais vazios e transformar

¹ Livro de João Aguiar, de 1984, que conta a história dum sacerdote do deus Endovélico e se baseia muito nos textos epigráficos que ‘bebeu’ n’*As Religiões da Lusitânia*, de Leite de Vasconcelos.

² Talvez a mais ‘sugestiva’ seja a de, por nefasta influência do corrector automático, se ter escrito que, «pelas suas coleções e pelos seus próprios espaços», os museus «podariam

constituir **alforjes** ao serviço seja do artesanato tradicional, seja da recreação contemporânea» (p. 333), quando se quereser ter plasmado... **alfobres!** Decerto, porém, ambas as palavras susceptíveis de não serem conhecidas dos governantes: a primeira, um provincialismo algarvio; a segunda, porque isso de «alfobres» é coisa que se acarinhe?

Um vade mecum para a Arqueologia

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

os museus em “penitenciárias do passado?” – pergunta o autor, que sublinha, no final, quão importante será «impregnarmo-nos da cultura de cada país concreto e convivermos racionalmente com tudo o que não é nem preto nem branco – e é para manter, porque nos faz adultos e cidadãos».

– «Património Cultural: e de súbito o impensável» (pp. 350-351, *Público*, 2020-02-14). E o impensável resume-se a «duas coisas notáveis»: 1.^a), a secretária de Estado, Isabel Cordeiro, ter assinado um «despacho assombroso», pelo qual se depositam «em hotel privado coleções adquiridas pelo Estado e incorporadas no Museu Nacional dos Coches», a Coleção Rainer Daehnhardt para o grupo hoteleiro Vila Galé; 2.^a), a nomeação de um técnico do imobiliário, sem qualquer currículo atendível, para director-geral desta área. Conclui Luís Raposo: é «a captura de toda a área do património cultural pelos interesses da rentabilização imobiliária». E alvitra a possibilidade de se estarem a aproximar tempos “interessantes”, «de afirmação da cidadania, de indignação e de acção popular». Não é preciso dizer mais nem melhor.

No âmbito do tema **Museus**, 2020 foi para Luís Raposo um ano, sobretudo, mais de interrogações e mui penosa reflexão: «Quem pode ser director de museu?» (pp. 530-532); «O “novo normal” nos museus» (pp. 540-542); «O que podem fazer os museus, estando encerrados?» (pp. 543-544); «Que museus depois da pandemia?» (pp. 551-556); «Restos humanos em coleções de museu: um tema complexo em que importa reflectir» (pp. 557-562).

Poucas são as ilustrações e a preto e branco que complementam, aqui e além, estas páginas. Optou-se, porém, por, antes da parte «Museus», se inserir um caderno de XVI páginas com fotografias em papel couché e a cores, a documentar passagens da vida do autor. Se lamentamos ter-se, aparentemente, querido ser ‘exaustivo’ (ou quase), o que necessariamente obrigou à redução excessiva de muitas em claro detrimento da sua legibilidade, é de nos congratularmos com a grande diversidade do registo.

E agarro na palavra ‘congratulação’: estamos gratos ao autor e ao editor por nos haverem disponibilizado desta sorte uma visão «de enorme, de atordoante coerência» (para usar da expressão do próprio Fernando Mão de Ferro, responsável pelas Edições Colibri) do que foram as incríveis peripécias por que passou a gestão política do Património Cultural nos últimos 50 anos. Um livro para ler, reler e... meditar! 🐉

Filomena Barata prossegue na sua campanha de tornar a Arqueologia acessível a todos, proporcionando publicações que possam servir de verdadeiros manuais.

Este seu *Glossário de Termos Latinos para a Arqueologia (A-L)*, em que associou a si Leonardo Rosa Ramos, docente na consagrada Universidade Pontifícia Salesiana, de Roma, insere-se nesse propósito e, como o título indica, aí se dá conta, em jeito de vocabulário, do significado das palavras que um eventual interessado em estudar Arqueologia encontrará pelo caminho e terá de saber usar com rigor.

Não é, porém, um simples dicionário, porque cada item constitui pretexto para se apresentar também o contexto em que normalmente é utilizado. Palavras latinas e palavras em português. Palavras da Arqueologia e palavras da Arquitectura, da Geologia, da Botânica, ou seja, de todas as ciências de que a Arqueologia se serve, porque, como se imagina, é ciência aglutinadora.

Veja-se um exemplo, colhido aleatoriamente: *aqua pluviae*. Trata-se de uma expressão latina, que significa, à letra, «água da chuva» e que, à partida, em contexto arqueológico, virá à baila quando se fizer referência, por exemplo, a uma conduta que leve a água da chuva ou a um espaço que a recolha e armazene. A explicação dada no livro é a seguinte: «Água proveniente das chuvas que era recolhida pelos sistemas urbanos de saneamento ou por estruturas de armazenagem de água, como, por exemplo, as **cisternas**. Nos meios urbanos, poços de decantação permitiam filtrar as águas pluviais, e tanques garantiam água para reserva» (p. 37).

Ou seja, imediatamente se lança o leitor para o ambiente. E, não contentes os autores com a apresentação desses primeiros dados, uma nota oferece o complemento: «Para os Romanos, a gestão da água é fundamental, sempre presente nas suas preocupações e na edificação das cidades, a ponto de Plínio-o-Velho lhe dedicar no *Index do Livro XXXI da sua História Natural uma expressão curiosa*: aquarum mirabilia, referindo-se às características medicinais, sejam profiláticas ou terapêuticas, da água e sua importância a nível físico e mental. Também Vitruvius lhe dedica particular aten-

ção no Livro VIII e X (*Hidrologia e Máquinas Hidráulicas*)» (p. 37).

Por consequência – e esta é a atitude assumida em todas as entradas –, os autores não resistem a contar tudo o que sabem. A questão é a água? Então, vamos já dizer tudo o que a palavra nos sugere!... E, ao ler-se com atenção o exemplo dado, facilmente se verifica as muitas veredas por onde os autores não hesitaram em singrar, porventura nem se dando conta do risco de labirinto em que poderiam cair – e caíram. Ao leitor vai caber, pois, a tarefa de encontrar o fio de Ariadne para dali sair ou, se rapidamente se tiver apercebido da sedução, fazer marcha atrás e seguir por outro caminho. De facto, à partida, o que interessava era explicar o que significava a expressão «água da chuva»; mas o exemplo serve-me para ilustrar o ecletismo patente em praticamente todos os itens do volume. Neste caso, aproveitou-se para falar de saneamento básico, de gestão hídrica, de urbanismo, de arquitectura... Nesse aspecto se insere a alusão à

BARATA, Filomena e RAMOS, Leonardo Rosa (2021) – *Glossário de Termos Latinos para a Arqueologia (A-L)*. Carviçais (Torre de Moncorvo): Lema d'Origem - Editora, Ld.^a. 216 p. ISBN: 978-989-8890-85-6.

informação sobre hidrologia e máquinas hidráulicas dos citados livros do arquitecto Vitruvius; mas já não se compreende muito bem que têm a ver com a água das chuvas as águas medicinais, para que nos remete a expressão, citada, de Plínio-o-Velho, alusiva às maravilhas terapêuticas das águas, tema que veríamos com bons olhos quando se versassem temas relacionados com as termas. Peguemos numa outra entrada (também aleatoriamente): *connubium*, palavra latina que significa conúbio (o vocábulo existe em língua portuguesa). Da mesma forma que se observou em relação à questão das águas, também aqui se esperaria que os autores acrescentassem duas ou três frases que enquadrassem a noção de casamento no ambiente romano antigo: se haveria uma cerimónia, se todos podiam casar, que direitos outorgava o casamento aos cônjuges... Enfim, nessa lógica de enquadramento, várias seriam as pistas a explorar ou a sugerir em nota de rodapé. Aqui, porém, os autores foram mais sucintos: «Direito legal de casar, um requisito indispensável para que um indivíduo se una através do casamento. Nem todos puderam desfrutar do *connubium*. Pessoas casadas, eunucos e parentes com certos laços de sangue estavam excluídos desse direito» (p. 82).

Neste caso, optou-se por atribuir à palavra apenas o seu significado legal, o que não deixa de ser interessante, porque situa o conceito numa atmosfera jurídica, que é a primeira que os dicionários apontam: quem é que pode casar? Na verdade, nem sempre a questão é vista desse prisma, que constitui, de facto, um aspecto fundamental mesmo nos dias de hoje, quando o ministro do matrimónio pergunta às testemunhas se há algum impedimento a que o acto se concretize. E os autores esclarecem que uma pessoa casada não pode casar (o que se nos afigura normal); que, na época romana, o *connubium* estava vedado aos eunucos; que há laços de parentesco próximo que, por razões de consanguinidade, impediam o casamento (como na actualidade). Dir-se-ia também, eventualmente, que o soldado em tempo de serviço não podia casar e que justamente, ao passar à disponibilidade, era esse direito um dos mais apreciados, mormente porque podia regularizar a situação de filhos nascidos duma relação conjugal pré-existente. Sirvam-nos estes dois exemplos para mostrar o interesse deste *Glossário*, que teve, naturalmente, continuidade com as restantes letras do alfabeto¹. Acrescentar-se-á, porém, que, mais do que

um glossário em sentido restrito, estamos perante uma... enciclopédia! Ou, dizendo doutra forma, um bom pretexto que os autores escolheram para nos encaminharem pelos meandros da história romana mais do que apenas pela terminologia arqueológica propriamente dita.

Só que – e eles que me perdoem! – foram demasiados esses meandros, o que, de facto, acabou por também os embarçar. Não apenas porque não tiveram tempo para relerem as provas tipográficas com atenção (são muitas as gralhas que escaparam), mas também porque a sua vontade de muito dizerem os levou, aqui e além, a terem bastante dificuldade em cingirem-se ao fundamental ou a usarem expressões ambíguas susceptíveis de induzir em erro.

Só mais um exemplo para ilustrar esse aspecto: depois de explicarem que o evergeta era «uma espécie de mecenas que financiava os espectáculos ou construções públicas», acrescentam: «Normalmente a ascensão na carreira política ou administrativa dependia desse financiamento» (p. 108).

Analisando-se a frase com atenção, pode ocorrer-nos de imediato a moderna noção de «corrupção» («Pagas? Então votamos em ti!»), quando a realidade não era bem assim e mais se coadunava com o que hoje se chamam as ‘promessas eleitorais’: «Se me elegerem, eu faço isto, eu mando construir um teatro, um aqueduto»...

Do ponto de vista gráfico, houve a louvável preocupação de querer apresentar uma espécie de livro de bolso (em formato A5: 21 x 13,5 cm) e optou-se por duas colunas, na medida em que isso permitiria incluir as notas e as ilustrações lateralmente ao texto. No que concerne às notas, essa opção teria sido útil, desde que não fossem tão longas (passam, por vezes, duma página para a outra). No respeitante às ilustrações, amiúde se tentou meter o Rossio na Rua da Betesga: apresentar a fotografia aérea da cidade romana de Miróbriga numa imagem de 19 milímetros de alto por 35 de largo (p. 78) ou o *columbarium* de Tróia com essas mesmas dimensões, estando o *columbarium* lá ao fundo e um grupo de pessoas em 1.º plano (p. 79) – só para dar dois exemplos – constituíram, sem dúvida, distrações grandes por parte da editora.

Sirvam, pois, estas anotações para mostrar quanto a sua consulta será para todos enriquecedora, inclusive tendo em conta a abundante e actualizada bibliografia apresentada (pp. 179-205).

¹ BARATA, Filomena e RAMOS, Leonardo Rosa (2022) – *Glossário de Termos Latinos para a Arqueologia (M a Z)*. Carviçais (Torre de Moncorvo): Lema d’Origem - Editora, Ld.ª.

novidades

GUERRA, Amílcar; ENCARNÇÃO, José d'; CARDIM-RIBEIRO, José e TEIXEIRA, Sílvia (coord.) (2024) – *Felicitas Ivlia Olisipo: corpvs epigráfico (FIO-CE)*. Vol. 1 - *Olisipo*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa (projeto Lisboa Romana / *Felicitas Ivlia Olisipo*).

HERNANDO SOBRINO, María del Rosario e GÓMEZ JIMÉNEZ, Sílvia (eds.) (2024) – *De Transmissione Epigraphica: medios y métodos de difusión y reutilización de las inscripciones*. Madrid: Guillermo Escolar Editor S.L. (*Epigraphica Complutense*).

Marcas em ânforas romanas da Lusitânia

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Poucos serão os comensais que, no restaurante, antes de porem a comida no prato, o viram do avesso para verem onde foi fabricado. Foi um hábito que me ficou desde o tempo em que, como docente de História e Geografia de Portugal, incitei os estudantes a fazerem álbuns de rótulos, para, dessa forma, melhor se aperceberem, em concreto, dos locais de fabrico dos produtos que em casa consumiam ou utilizavam. A entrada para o mundo da Arqueologia aguçou-me, naturalmente, essa curiosidade.

Carlos Fabião e Amílcar Guerra coordenaram uma equipa, constituída por João Almeida, Rui Roberto de Almeida, João Pimenta e Victor Filipe, que tomaram a seu cargo a elaboração do catálogo das marcas de ânforas romanas na Lusitânia guardadas no Museu Nacional de Arqueologia e no Museo Nacional de Arte Romano (de Mérida), seguramente os seus maiores alfobres.

O resultado dessa bem complexa pesquisa foi publicado, já em 2016, pelo Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, com o apoio da Union Académique Internationale através da Academia das Ciências de Lisboa, porque interessava que a publicação fosse integrada, neste caso como seu fascículo n.º 19, no *Corpus International des Timbres Amphoriques* em curso de execução, sob a proficiente direcção do Doutor José Remesal Rodríguez, da Universidade de Barcelona.

Saiu um volume em A4, de boa qualidade gráfica, encorpado papel couché (para melhor impressão das imagens), capa cartonada, onde se incluiu em fundo a imagem duma dessas marcas bem ampliada e, na contracapa, excerto do prefácio do Doutor Remesal, cuja não fácil leitura (pelo deficiente contraste) certamente pode recordar ao leitor que também não é fácil decifrar na asa de uma ânfora, usada e sujeita às intempéries de dois mil anos, uma marca que inicialmente funcionaria como um selo em relevo ('selo' de sigilografia e não de filatelia). Compreender-se-á facilmente por que razão o oleiro identificava as suas peças: uma razão de publicidade, como no caso dos nossos serviços de mesa; compreender-se-á facilmente por que razão o ar-

queólogo se interessa por identificar essa marca e saber com o maior grau de exactidão possível o local de achamento da peça marcada e quais as suas características: textura e cor da pasta, possível identificação do filão argiloso donde veio, aspecto formal da ânfora, forma gráfica da marca; e também se compreenderá facilmente por que razão as ânforas detêm assim tamanha importância: é que eram os contentores privilegiados para azeite, vinho e *garum* e, deste modo, se evidenciam as correntes comerciais e se conclui, por exemplo, que o estuário do Tejo e do Sado (nessa altura, possivelmente, um estuário único) serviu de escala para abastecimento da costa norte atlântica aonde os Romanos chegaram. Escreve, a esse respeito, o professor Remesal: «Durante mucho tiempo se ha defendido que todo el tráfico entre la Bética y las provincias fronterizas se realizó a través de la vía del Ródano. Desde 1986 vengo resaltando la importancia de la vía atlántica, como camino principal de abastecimiento del ejército asentado en las provincias militarizadas del Noroeste del Imperio Romano y el papel fundamental que jugó la Bética en este tráfico».

Esse intenso tráfico, conclui, «realizado a través de la ruta atlántica, favoreció una particular relación entre la Bética y Lusitania» e o volume, que se anuncia, dedicado ao estudo das produções anfóricas lusitanas, «mostrará como e hasta donde se distribuyeron los productos de la región, ayudándonos a obtener una visión más completa del desarrollo económico y de la integración de la Lusitania en el conjunto del Imperio romano».

Afirmação esta a cotejar com o que se assinala no «Breve comentário» de conclusão: «No será de mais sublinhar a relevância assumida pela rota atlântica de abastecimento às áreas mais setentrionais do Império (Britannia e Germania Inferior), que teria no porto de Olisipo um indispensável ponto de apoio» (p. 118).

Nesse âmbito das rotas de abastecimento, interessou verificar a partir donde *Augusta Emerita* se abastecia. E obteve-se a confirmação: «Os exemplares da capital da Lusitânia tanto poderão ter chegado por via meridional, justamente a partir

FABIÃO, Carlos e GUERRA, Amílcar (dir.)

(2016) – *Marcas de Ânforas Romanas na Lusitânia (do Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa ao Museo Nacional de Arte Romano de Mérida)*.

Lisboa: Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. 170 p. il. ISBN: 978-972-623-309-1 – <http://hdl.handle.net/10451/25621>

desta mesma entrada [«a associação entre Mértola, no extremo da navegabilidade do Guadiana a partir do mar, e Pax Iulia (Beja), que seguramente dali os recebeu»] ou, em alternativa, a partir de Oeste, desde os portos de Olisipo ou de Salacia (Alcácer do Sal), uma vez que se documenta particular concentração destas marcas tanto no baixo Sado, especialmente em Tróia, como no estuário do Tejo» (p. 120). Cá está um dos exemplos da interdisciplinaridade a que atrás se fazia referência: através da antropónimo registada, os documentos epigráficos confirmam essa conclusão.

Acentua-se, na Introdução, «a particular relevância da reunião de catálogos regionais de epigrafia anfórica» para «o estudo da economia antiga» e para «documentar a extensa rede de interações gerada no interior do Império Romano». Aí se anota também o facto de, até ao momento, poucas terem sido as publicações dedicadas, entre nós, a essa temática, o que não corresponderá a «uma real ausência de marcas de ânfora em paragens ocidentais», mas, antes, a uma «lacuna da investigação, tradicionalmente pouco dada a considerar este tipo de epígrafes».

Na verdade – e esse aspecto é salientado (p. 10) –, no *Ficheiro Epigráfico*, que vai agora no seu 271.º volume e que, desde 1982, já deu a conhecer mais de 900 epígrafes inéditas, somente se registou a publicação de «raríssimos exemplos de epígrafes sobre instrumenta». Não se considerou importante por parte dos arqueólogos – salvo a mui honrosa excepção patente no II volume das *Fouilles de Conimbriga*, que incorporou o estudo das marcas – e, por outro lado, também os epigrafistas não terão chamado suficientemente a atenção para um

dado de relevo no âmbito da história cultural: é que a onomástica patente nas marcas (e não apenas os grafitos!) deve também ser levada em linha de conta nos estudos antroponímicos e, até, na pesquisa epigráfica propriamente dita quanto à forma como a marca vem identificada. Veja-se o caso de ANNIGENIALIS, exemplar mostrado na Fig. 6 (p. 14): este testemunho do *nomen Annius* deve entrar no rol dos gentílios e *Genialis* no dos *cognomina*, enquadrando-os na região a que o oleiro pertenceu.

Explica-se ainda, na Introdução, que se seguem neste catálogo as normas fixadas para o *Corpus* em

que se integra e que «os materiais estão apresentados por ordem geográfica: primeiro, as marcas itálicas, depois, as gálicas e as hispânicas». Neste último caso, optou-se, com razão, por distinguir as regiões, identificadas com base no fabrico, «aferido através de observação macroscópica com recurso a lente de 15 aumentos». E as regiões foram: Bética (vale do Guadalquivir e costa ocidental), Tarraconense setentrional, Norte de África e Lusitânia (vales do Tejo e do Sado e costa meridional).

Minucioso o tratamento de cada marca, abarcando todos os aspectos de análise, com ilustração a desenho e por fotografia (que regista as naturais

dificuldades de iluminação para realçar a exiguidade do relevo), não sendo nada despiciendas (antes pelo contrário!) as ‘observações’ que a marca sugeria.

Completam o volume 14 estampas: o mapa de localização dos sítios da Lusitânia representados no *corpus* e o desenho das marcas; a bibliografia (pp. 143-152); e os índices epigráficos, excelente guia para a consulta de uma obra que veio preencher, sem dúvida, uma lacuna no panorama bibliográfico da Arqueologia portuguesa.

novidades

FORN, Clara e GURRI, Esther (coord.) (2024) – *El Vi a l'Antiguitat. Economia, Producció i Comerç al Mediterrani*. Badalona: Museu de Badalona (Actes del III Col·loqui Internacional d'Arqueologia Romana, Badalona, 2022) – <https://bit.ly/4a71Zet>

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2025-01-18]

BERNARDES, João Pedro; NOGALES-BASARRATE, Trinidad; GONÇALVES, Luís Jorge; LOPES, Virgílio e LOPES, Marco (eds.) (2024) – *Escultura Romana na Hispânia*. Faro: Universidade do Algarve (Atas do X Encontro Internacional de Escultura Romana na Hispânia, realizado em Faro e Mértola de 27 a 29 de outubro de 2022) – <https://doi.org/10.34623/b48f-2k76>

PIMENTA, João (2024) – *Monte dos Castelinhos e as Dinâmicas da Conquista Romana da Península de Lisboa e Baixo Tejo*. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. 2 vols. (Estudos & Memórias, 24) – <https://doi.org/10.51427/chi.2024.24> e <https://doi.org/10.51427/chi.2024.25>

TERESO, João Pedro e DETRY, Cleia (eds.) (2024) – *Animais e Plantas na Lusitânia Romana*. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (Estudos & Memórias, 26) – <https://doi.org/10.51427/arq.2024.26>

novidades

DINIZ, Mariana; MARTINS, Andrea; NEVES, César e ARNAUD, José Morais (eds.) (2024) – *Vila Nova de São Pedro e o Calcolítico no Ocidente Peninsular*. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. 2 vols. (*Estudos & Memórias*, 22 e 23) – <https://doi.org/10.51427/10451/63412> e <https://doi.org/10.51427/chi.2024.23>

TERESO, João Pedro (2024) – *Arqueobotânica. Manual de boas práticas. Amostragem e recolha de macrorrestos vegetais em escavações arqueológicas*. Vairão: Associação BIOPOLIS / / CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto – <https://bit.ly/4j7BPww>

VIEGAS, Catarina (ed.) (2024) – *Rei Cretariae Romanae Favorvm. Acta 48*. Oxford: *Rei Cretariae Romanae Favtores* / Archaeopress Publishing Ltd.

CASIMIRO, Tânia Manuel; BOAVIDA, Carlos e CARVALHO, António (eds.) (2024) – *Lisboa Subterrânea: 25 anos depois*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia (Suplemento de *O Arqueólogo Português*, 12).

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2025-01-18]

SARMENTO, Ricardo de Morais (2024) – *O Azulejo Hispano-Árabe em Portugal: o caso da Sé Velha de Coimbra*. Lisboa: Scribe.

ALARCÃO, Jorge de (2024) – *Coimbra no Século XVII: figuras e factos memorandos*. Coimbra: Lâpis de Memórias.

novidades

FILIPPE, Graça e CARVALHO, António Santos (2023) – *A Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços do Século XIX ao Século XXI. De indústria a vapor a património para o futuro*. Lisboa: Caleidoscópio - Edição e Artes Gráficas, SA / Câmara Municipal do Seixal.

VEIGA, Luís Bayó (2024) – *O Ginjal "Porta a Porta": referências e memórias*. Cacilhas: O Farol - Associação de Cidadania de Cacilhas.

SILVA, Francisco (2024) – *Pesca Tradicional no Estuário do Tejo*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada / Nosso Tejo.

REIS, Carlos Xavier (2023) – *A Universidade de Coimbra e seus Estudantes aos Olhos dos Viajantes Estrangeiros (1581-1879): 298 anos de fragmentos literários*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra – <https://doi.org/10.14195/978-989-26-2320-7>

PESSEANHA, Fernando (2024) – *D. Fernando de Meneses. Capitão de Ceuta, 1º Conde de Alcoutim e 2º Marquês de Vila Real*. Olhão: Gente Singular Editora.

TAVARES, António (2024) – *O Património Arquitetónico e Arqueológico Classificado de Mangualde*. Mangualde: Município de Mangualde.

SERRANO, António Almeida (2024) – *Histórias da Minha Aldeia*. Vila Nova de Gaia: 0.Index – <https://bit.ly/3BQqjV>

BRANDÃO, José Manuel; SIMÕES, Luís; CALLAPEZ, Pedro e MAGALHÃES, Vera (2024) – *O Abastecimento de Água a Viseu em Finais do Século XIX*. Viseu: Município de Viseu.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2025-01-18]

novidades

CONIMBRIGA (2024) – N.º 63.
Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra / Instituto de Arqueologia –
https://doi.org/10.14195/1647-8657_63

FICHEIRO EPIGRÁFICO (2024) –
N.ºs 269-271. Coimbra: Instituto
de Arqueologia da Universidade
de Coimbra (Suplemento
da revista *Conimbriga*) –
<https://bit.ly/47SURkV>

OPHIUSSA (2024) – N.º 8. Lisboa:
UNIARQ - Centro de Arqueologia da
Universidade de Lisboa –
<https://bit.ly/408Ecq8>

ESTUDOS DO QUATERNÁRIO
(2024) – N.º 24. Braga: APEQ -
- Associação Portuguesa para o
Estudo do Quaternário –
<https://tinyurl.com/9776j2x4>

ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE
OEIRAS (2024) – N.º 34. Oeiras:
Câmara Municipal de Oeiras –
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12731917>

TRABALHOS DE ANTROPOLOGIA
E ETNOLOGIA (2024) – N.º 64.
Porto: SPAE - Sociedade Portuguesa
de Antropologia e Etnologia –
<https://tinyurl.com/3bytkuxf>

DigitAR - REVISTA DIGITAL DE
ARQUEOLOGIA, ARQUITECTURA
E ARTES (2024) – N.º 10. Coimbra:
Imprensa da Universidade de Coimbra –
https://doi.org/10.14195/2182-844X_10

[todas as ligações à Internet
apresentadas estavam activas em
2025-01-18]

ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL
(2024) – Quinta Série. Vol. 6, N.º 2.
Famalicão: Câmara Municipal de
Famalicão / Associação Portuguesa
para o Património Industrial.

AMC - REVISTA DE
ARQUEOLOGIA MODERNA E
CONTEMPORÂNEA (2024) –
N.º 3. Funchal: CEAM - Centro
de Arqueologia Moderna e
Contemporânea.

novidades

CONSERVAR PATRIMÓNIO (2024) – N.º 47.
Lisboa: Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal –
<https://doi.org/10.14568/cp47>

(καίρος | *KAIROS* - *Boletim do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património* (2024) – N.º 14. Coimbra: CEAACP –
https://doi.org/10.14195/2184-7193_14

PORTVGALIA - *Revista de Arqueologia do Departamento de Ciências e Técnicas do Património* (2024) – N.º 45. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto – <https://tinyurl.com/36vuunjv>

MATERIAES (2024) – N.º 7. Castelo Branco: Sociedade dos Amigos do Museu Francisco Tavares Proença Júnior.

ANAIIS DO MUNICÍPIO DE FARO (2024) – N.º 46. Faro: Município de Faro.

HUMANITAS (2024) – N.º 84.
Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra / Instituto de Estudos Clássicos –
https://doi.org/10.14195/2183-1718_84

BOLETIM DE ESTUDOS CLÁSSICOS (2024) – N.º 69. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra / Associação Portuguesa de Estudos Clássicos / Instituto de Estudos Clássicos –
https://doi.org/10.14195/2183-7260_69

MIDAS - Museus e Estudos Interdisciplinares (2024) – N.º 19. Évora: CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora –
<https://doi.org/10.4000/12nd6>

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2025-01-18]

ARADE - *Revista do Arquivo Municipal de Lagoa* (2024) – N.º 3.
Lagoa: Município de Lagoa.

AL-'ULYÀ - *Revista do Arquivo Municipal de Loulé* (2024) – N.º 28.
Loulé: Município de Loulé.

500 Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal

Dossiê especial na
Al-Madan n.º 20 (2016).
127 páginas

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel. 212 766 975 | 967 354 861
c.arqueo.alm@gmail.com

Mapa de acesso livre em suporte *Google Maps*
<https://almadan.publ.pt>

Inclui *Código de conduta para uma visita responsável a sítios arqueológicos*

PUBLICIDADE

Leceia
2500 a.C.

Autor:
Bernardo Lam Ferreira

Óleo sobre tela, 81 x 65 cm

Oferta do autor
a João Luís Cardoso

leia também a Al-Madān impressa

**em formato digital [PDF],
com identificador fixo e acesso livre
em plataforma internacional**

1.ª Série

N.º 0 | 1982

N.º 1 | 1983

N.º 2 | 1983

N.º 3 | 1984

N.º 4-5 | 1985

**toda a 1.ª Série e os primeiros
números da 2.ª Série**

2.ª Série

N.º 1 | 1992

N.º 2 | 1993

1.ª SÉRIE [1982 - 1985]

N.º 0 (1982) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.5775906>

N.º 1 (1983) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.10091852>

N.º 2 (1984) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.10091985>

N.º 3 (1984) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.10092011>

N.º 4-5 (1985) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.10092039>

2.ª SÉRIE [1992 - ...]

N.º 1 (1992) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.13899469>

N.º 2 (1993) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.13903087>

N.º 3 (1994) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.13903828>

N.º 4 (1995) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.13903863>

N.º 5 (1996) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.13903881>

N.º 3 | 1994

N.º 4 | 1995

N.º 5 | 1996

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

... o mesmo cuidado editorial

n.º 27

ISSN 0871-066X

revista impressa

em venda directa do CAA

[desde 1982]

última edição

n.º 27, Novembro, 2024

em preparação

n.º 28, Novembro, 2025

n.º 27-2

n.º 28-1

ISSN 2182-7265

revista digital

em formato PDF [desde 2005]

últimas edições

n.º 28-1, Janeiro, 2025

n.º 27-2, Julho, 2024

em preparação

n.º 28-2, Julho, 2025

mais informação

<http://www.almadan.publ.pt>

revista digital completa e gratuita

<http://issuu.com/almadan>

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

MUSEU ARQUEOLÓGICO DO CARMO

Aberto de 2^a feira a sábado, das 10h às 18h.

MAC
MUSEU
ARQUEOLÓGICO
DO CARMO

AAP
ASSOCIAÇÃO
DOS ARQUEÓLOGOS
PORTUGUESES